

The transcribed and parsed version of Joris van Gheel's 1652 'Vocabularium Latinum, Hispanicum, e Congense'

Bostoën, Koen, Gilles-Maurice de Schryver & Guy N'Douli (eds). 2012. *The transcribed and parsed version of Joris van Gheel's 1652 'Vocabularium Latinum, Hispanicum, e Congense. Ad Usum Missionariorû transmittendorû ad Regni Congo Missiones'* (manuscript kept in the Biblioteca nazionale centrale di Roma, Fondi minori 1896, Mss. Varia 274). Ghent: Ghent University, UGent Centre for Bantu Studies (BantUGent), KongoKing project (2012-2016, ERC-SG n° 284126).

a. de. cua. • cunacuina. • cuina.

v.g.

qõ amatus a deo. muntu vazitissua cúa /
cuina / &.

abactor. **ladron de ganado.** múiui. • uetuelezi. pl.
eia etueleçi. • ona via eritueleçi. pl. ana eia
eritueleçi.

abactus. (**us.**) **hurto de ganado.** viui uetueleçi.
pl. id.

abacus.¹ (**ci.**) **aparador de platos.** quitenzeca qa
malonga.

abacus.² (**ci.**) **escabello para assentarse.**
quicunda. pl. icunda. • quibhuna. pl. ibhuna.

abacus.³ (**ci.**) **la vasa dela columna.** cúlú cúde
cunzi. pl. malu ma macuunzi. • ncolesso
ecunzi. pl. ncolesso za macunzi. • esinarie
cúnzi. pl. maçina ma&.

abalienatis. **enagenamiento.** luisúcú. •
lucatuca. • lúciatoco. • luisulu. pl. tú&.

abalienatus. (**a.m.**) qacatulua. • qacatuca. •
qaisuca. • qaisulua. • qasiebolúa. • qasieboca. •
qasietoca. pl. ýa&.

abalieno. (**as.**) **enagenar de si algúna cosa.**
cuicatula. pr. icatuirí.

abamita. (**a.**) **hermana de [otra] agúela.** npangui
aũqfú ýācaca. pl. npangui za&. **sic hermana de
&ta[?] agúela.** {peu clair}

abaptistus. (**a.m.**) **cosa q[ue] no se honde en el
agua.** quiuma quequirimina mu mazaco. •
quiuma qa bhebhoca. • quiasacalála. •
quiefufulu. pl. ýma&.

abauia. (**a.**) **auela de mi agúela.** ncai anquentú.
pl. ncai zanz[ue]tú. **sic ncai zanztú.**

abauuncúlus. (**i.**) **herma[no] de mi aguela.**
npangui ancai anz[ue]tú. pl. anpangui zancai
zanz[ue]tú. **sic anztú. zanztú.**

abaúús. (**i.**) **aguelo de mi agúelo.** ncaca ancaca.
pl. ancaca zancaca. • ncai ncai. pl. ancai
zancai.

abbas. (**tis.**) **abad.** nculuntu anganga. pl.
aculuntu zanganga. • ntúazi anganga. pl.
antúazi zanz&. • muluriqui anganga. • eiota

rianganga. pl. maiota mang&. • quizimba qā
nganga. pl. izimba ýang&. **dtr.?**

abbreuio. quibatú. • muniangu. • muláüance.
(**as.**) cunianguna. pr. nianguini. • cusazula. pr.
nsazuirí. • cúbhenga quisazu. pr. npanguiri
quisazu. {hiérarchie entre nom et verbe 3457
[discussion sur les sous entendus]}

abdere aliquem. **escondera otro.** cúsúeca. pr.
nsuequele. • cubirica. pr. npiriquiri.

abdere seipsuni. **esconderse.** cuisúnca. pr.
issuequele. • cutuama. pr. nsueme. • cuibirica.
pr. ibhiriq[ui]ri. **sic ibhiriqri.** • cubhilama. pr.
npilamini.

abdico. (**as.**) **rescuntiar.** cuambula. pr.
iambuirí. • cútúnúca. pr. ntunuquirí.

abdite. **esco:ndidam[en]te.** ýalusúamú
cunfúndú. • ialombo. • ialubiricú. • ialúbhilamú. •
ialusúoco.

aditum. **lugar escondido.** esuaminú. pl.
masua&. • nfúlú ýasuama. pl. nfulu zasú&.

aditus. (**a.m.**) **cosa escondida.** quiasúama. •
qasuecua. • quiabhilama. • qabhiricúa. pl. idem.
tollendo duas ias. erās.

abdomen. (**inir.**) **gordura.** quiebebe qa mazi
manbizi anço. pl. iebebe ia mazi &.

adormio. (**is.**) **dormecerse.** cúleca. pr. ndele.
**scāt estiam armar un aerco. o red: et túnc in
preter facit ndeqúele.**

abduco. (**is.**) **cobrir.** cufúca. pr. nfúqúiri. •
cúúúnga. pr. núúngúiri.

abductio. lufúcu. • fúúúngú. pl. tú&.

abeo. (**is.**) **ir de algun lugar.** cuenda. pr. iele.?

abeodaria. tebula. • cartilla. {vérifier esp. pas de
kikongo?}

aberratio. desuio. luzenguanú. pl. tuz&.

aberro. **desuiar del camino.** cuzengana. pr.
nzenganini. **e.g.**

abhiru decem annos. diezāos hà. bhaçena
miuucumi. • semiúúicumi. **sed qdo scāt tps
futurum: e.g. abhiru 100. annis erimus mortui
bheúlúta miuu ncama etú onzo túe fua.** {voir les
notes}

abhorresco. (*us.*) **temer mucho.** cúúma. pr. nuuimini. • cúúúa onga beugui beugui. pr. núúiri &. {point sur u?}

abiectè. **baxam[en]te.** ÿaluculúca. • ÿaulaüi. • ÿacuculuca. • ÿaúlalena.

abiectio. **abatim[en]te.** lúculúcu. *sic.* lúculúcu. lúculúcu. • elebho. • luuilucu. • lulengueleco. • essabhú.

abiectus. (*a.m.*) **cosa abatida.** quiacúlúca. • qaculuia. • quialebhoca. • qassaquirica. • qälengueleca. • qazombhalua. pl. idem. *quittando las dos [?as] hās.*

abigo. (*is.*) **apartar.** cúinga. pr. nguinguíri. • cúcula. pr. ncuiddi.

ab intestato. **sintestam[en]to.** m'quélúsilúco. • muquecúsilaco.

abitio. **partenza.** luendo. pl. tu&.

ablactatio. **destetamiento.** lútaúlú lua muana. pl. tútaúlú túa ana. • lúemono.

ablacto. (*as.*) **destetar.** cutaúla muana. pr. ntaúiri &. {suite peu claire}?

ablatissa. (*a.*) **abadessa.** addendo anq[ue]tu. *eodem m& do quo abbas.* {vérifier les notes et le kik}

ablegatio. **destierro.** lúculú. • lúbhircú. • lufirizi lua quiuri. pl. tú&.

ablego. (*as.*) **echar lexos.** cúcula. pr. ncúiri. • cúbhircica. pr. npiririquiri. • cufiriza cuquiúri. pr. nfirizi cuquiuri.

abligurio. (*is.*) **gastar la hazienda en golosinas.** cumana macúmúria ariaca. pr. nmanýni [&]. *sic nmanýni.*

abluo. (*is.*) **lauar.** cúscúca. pr. nsúcúiri.

ablútio. lusucúlu. pl. tú&.

abnegatio. luisibú múcálú. pl. missibhi mia múcalu.

abnego. (*as.*) **niegar echando sobre si maldiciones.** cuisib[a] muibhana múcálú. pr. isibhir[&]. *sic isibhir.* {peu clair}

abnepos. (*tis.*) **nieto de nieto.** múteculu amteculu. pl. ateculu a ateculu.

abnuo. (*is.*) **niegar con la cabeça.** cuniunga mtú. pr. nniúnguiri [&].

abnútio. (*sic.*) mucalú luniúngu húa mtú. pl. micalu tumniungu tua mtú.

aboleo. (*es.*) **estar desúsado.** cúfúca. pr. nfúquíri. *scāt et inclinarse.*

abolesco. (*is.*) **desacostumbrarse.** cucatula una üa i cúluqui[a]nua. pr. ncatuiri &. • cucatul[a] iffú.

abominabilis. (*e.*) qafúána [a] núncia. pl. ya&. *sic. qafúána [a] núncia.*

abominatis. lúnúcu. • lúsaúl[ú]. *sic lúsaúl.*

abominatus. (*a.m.*) qanuncia. • qasaúlúca. pl. ya&.

abominor.

aboreus. (*a.m.*) **de albero.** quiam'ti. pl. iamiti.

abortio. **malparto.** lúsúlúcu. • lusulucu. • melius. • nsúlú.

aborto. (*as.*) **malparir.** cúsulúca. pr. nsúlúiri.

abortus. **criaã malparida.** nsúlú. pl. id. • pl. za.

abrado. (*dis.*) **raer.** cubhala. pr. npariri.

abreuiatio. quisazú. pl. isazú. • muniagú. • quibatú. pl. ibatú.

abrogatio. lucatulu lua &.

abrogo. (*as.*) **derogar la ley.** cúcatúla múlongo seú quiconco. pr. ncatuiri mul&.

abrumpo. (*is.*) cúbaaca. pr. nbaaquiri. • cútanúna. pr. ntanúni. • cusuzuna. pr. nsúzúiri.

abruptio. lutanúnú. • lubaacú. • lúsúzúnú. *zoc este impprún.*

absaltus. lúsumbucú lua quinima.

abscedo. (*is.*) cuisúca. pl. isúquiri. {abeo, esp/latin?}

abscessio. luisúcú. • lúendo.

abscindo. (*is.*) **cortar.** cúqúēda. pr. nquendele.

abscissio. **cortadäre.** lúqúendo.

absconditús.

absconsio. **escondimiento.** lúsuamú. • lúsúeco.

absens. (*tis.*) **aúsente.** quíúmaq[ue] quina bhoco. • iumacaina &. • quina qācatuca.

absentia. (*a.*) cucambua bhúma. pl. car. {túca semble être effacé}

absentio. cusuasuaana mulubhobho. pr. nsuasuanini &. *dissentio en sentenza.* {voir note}

absilio. (*is.*) **saltar atras.** cusumbuca quinima nima. pr. nsumbúquiri &.

absimilatio. **desemejanza.** ucambú üalusinza quessa.

absimilis. (*e.*) **desemejante.** quequiafuanaco. • qasusuana. pl. ÿa&.

absimilo. (*as.*) **desemejar.** cucambúa cúsinza quessa. pr. ncambilú cusinza quessa.

absoluo. (*is.*) **acabar.** cumána. pr. nmeéne. • cúsuquiça. pr. nsúquiçi.

absolus. (*es.*) **liberar.** cucangula. pr. ncanguiri. • cúcútúlúca. pr. ncútúlúiri.

absolute. **acabadam[en]te.** ÿalusimpúcú. • ialuzicúcú. • npandula. • ialubhú.

absolutis. lúcutúlúcu. • lúcangú. • lúmanú. pl. tu&. lúcangúlú. • lúsúquisú.

absolutus.¹ (*a.m.*) **perfetto.** qabhúa. • qazimpuca. • qazicuca. pl. ya&.

absolutus.² (*a.m.*) **cosa librada.** • **desatada.** qacútúlúca. • qacangúa. • qacangúlúca.

absonantia. (*a.*) **dissonanza.** lúúlúca lui. pl. túú tua tui.

absonus. (*a.m.*) **cosa dissona.** qasuasuaana. pl. yasua&. • lúbhobho lualui. pl. tubho& tuatui. • luacámú lua lui. • &.

absorbeo. (*es.*) **tragar.** cumina. pr. nminini. •

cúnúa. pr. nnuini. • cubhola. pr. npolele.
absque. *sin muque. pas de kikongo.*
abstemiús. *hombre q[ue] no bene vinó.*
 eloomba. pl. malomba. • nponpa. pl. anponpa.
abstergeo. (*es.*) *lauare. • limpiar. cúcúsula. pr. ncsuiri.*
absterreo. (*es.*) *atemorizar a otro. cúúmisa. pr. nuumissi. • cuzacamissa. pr. nzacamissi. • cúcúncúmisa. pr. ncúncumissi.*
abstersio. *lúcúsucu. • lúcúsúlú.*
abstinco. (*es.*) *abstinerse. cuicatula mú:&. pr. icatuiiri &. • cúýsula. pr. ýsúiri. adde trín.*
abstincus. (*tis.*) *muicatúiri. pl. ecatúiri. • muisuqui. pl. esúqui. • mueboquí. pl. ebhoqui.*
abstinentia. (*a.*) *luebhoco. • luicatucú. • luisucú.*
absto. (*is.*) *estar lexos. cúbhilalala. pr. npilalele. • cúicala bhala. pr. iquela &.*
abstollo. (*is.*) *quittar. cúcatúla. pr. ncatuiiri.*
abstractio. *lú sanzú.*
abstractus. (*a.m.*) *qabhúquilú múngolo. • qacútúmunua. • qaconzonconúa.*
abstraho. (*is.*) *tomar porfuérza. cubhuquila mungolo. pr. npúquiri múngolo.*
abstrudo. (*is.*) *enzerrar por fuerza. cuzica cungolo. pr. nziquiri &.*
absum. (*es.*) *estar aússente. cuicala cuaca. pr. iqúezi &.*
absumo. (*is.*) *gastar mal. cúcútita. pr. nntitiri.*
absumptio. *lusanzaqúesso. • lútítú.*
absurde. *vúúrirí vi. • úaüi.*
absurditas. *üi. pl. car.*
absurdus. (*a.m.*) *uma cafúene cubhobhuaco. pl. id.*
abtundo. (*is.*) *embotar. cufibessa. pr. nfibessa. • cufibala. pr. nfibele. intransituum.*
abuallatio. *lúzingúlúqúissú lua m'ti. pl. tu&. • ezunga ria itungua. pl. mazúnga ma&. a verbo cubhanga ezunga ria itunga dtr.*
abundanis. (*tis.*) *qalunguissa. • qáúúissa. pl. ya&.*
abundanter. *ýaculunguissa. • ýacúúúissa. • m'qúecambuaco. • iacusúbhuzioca. • iacussubhula.*
abundo. (*as.*) *culunguissa. pr. ndúngúissi. • cúúúissa. pr. núúississi.*
abýuro. (*as.*) *niegar en júram[en]to. cucala ýandefi. pr. ncariri ýandefi. sic niegar en júramto. • cútúnúca ýandefi. pr. ntúnuquini &. {to en exposant}*
abusus. (*us.*) *maluso. luiculu quianúlua lúi. pl. tu&. • quiffú. pl. ýffú. {verifier l'espagnol}*
abutor. (*eris.*) *abusar. cuiculquiana iaquíúma úaüi. pr. icúluquianini. • cúiculucabhay. pr. icúluquiribhay.*
abycio. (*is.*) *abatir. cúcúlúla. pr. ncúlúiri. • cucula. pr. ncuiriri. • culebhola. pr. ndebhoele. •*

cúlebhoca. pr. ndebhoquele. • cúlengúeleca. pr. ndenguelequele. • cúúuilula. pr. nuilúiri.
abyssus. (*i.*) *ezia. pl. mazia.*
ac.¹ (*ef.*) *ia. ie. • so. {vérifier aussi les langues}*
ac.² (*sic.*) *assicomo. catiúna. • cati. • catibho. • anabho. • cati onbho.*
acadamia. (*a.*) *escuela. etangúilú. pl. mat&.*
academicus. (*a.m.*) *estudiante. muilongui. pl. elongui. • múlongúa. pl. alongua.*
accedo. (*is.*) *alegarse. cusonpeça. pr. nsompeçe. • conca. pr. nconguele. • cusunzuca. pr. nsunsuquiri.*
acceleratio. *priessa. luniangúcú. • lusazucú.*
accelero. (*as.*) *apresurarse. cúszuca. pr. nsazúqúiri. • cúnianguca. pr. nniangúquini.*
accendo.¹ (*is.*) *ençender. cúya. pr. ýquiri. • culemessa. pr. ndemesse.*
accendo.² *cucúyca túbhia. pr. ncuiquidi tubhia.*
accensio. *ençendin[to]. luýcú. {peu visible}*
accensus. (*ús.*) *syllabarum. quiçinsú qaiáúndú ia viai[m]bú. • quicinsú qa sillba. • quicunda qa mambú.*
acceptio. *aquel agrado. lubhangu lua nsia moýo. • lufiaúquilú. • luniengueneno. adde sing. nsiamoý[o].*
acceptio personarum. *luf[ua]co lua antú. pl. tu& tua.*
acceptus. (*a.m.*) *cosa grata. qabhangansia moýo. • qafiaúquilúa. • qatambua. • qanienguene nsia moýo.*
accerso. (*sis.*) *llamar. cutélabila. pr. ntelelembila. • cubhuquissa. pr. npuquissi.*
accessus. (*us.*) *llegada. lúsompeço. • luconco. • lusuzucu. pl. tu&.*
accidens.¹ (*tis.*) *accidente de substancia. qámbú quiaquíçimba. pl. iambú ia icim[&]. sic. iambú ia icim[&].*
accidens.² *del enfermo. qáfúquianbeúú. pl. ia&.*
accidentia. (*a.*) *acontecin[?]. quitundanganú. • quitu[?]. pl. itu&. • lumonequeno. {peu clair}*
accido. (*is.*) *aconteçer. cúmonequenua. pr. nmoneqúene.*
accingo. (*gis.*) *cenirse. cuzela. pr. nzelele. melcus. • cússela. pr. nsselele. • cúçela malú. supplantare pedes.*
accintus. (*a.m.*) *cosa ceñida. quiassela. • qasselua.*
accinútus. (*us.*) *cenim[en]to. lusselo. sic cenimto. {vérifier esp}*
accipio. (*is.*) *recibir. cutambula. pr. ntambúiri.*
accipiter. (*tris.*) *azor. • gauilan. ncuncú. pl. id. • luçoçoçi. • úmbiamçimba.*
acclamatio. *luboquelo.*
acclamo. (*as.*) *dar voces a las voces de otro. cuboquela múntú. pr. nboquele muntú.*
acclinis. *cosa de cuestarriba. qáčutomba. pl.*

ia&.
accluritas. *subida*. lutomboco. pl. tu&. •
 ntomboco. pl. id.
accolo.¹ (*is.*) *morar cerca*. cutunga bacúfi. pr.
 ntunguiri ba&.
accolo.² (*a.*) *morador*. ntungúí.
accommodate. *conúenientim[en]te*. ialufuananú
 catiuna úfúene. • ialúlúricú.
accommodatio. (*su.*) *lúbhāgú &*. • luluricú. •
 lubhanguizieto.
accommodatus. (*a.m.*) *sic*. qabhagua mu&. •
 qaluricúa.
accommodo. (*as.*) *prestar*. cusompeca. pr.
 nsompequele.
accommodatio. *prestam[en]to*. lusompeco. *sic*.
prestamto.
acomodatus. (*a.m.*) *cosa imprestada*.
 qasompeca. • qāsompeca.
acomodo. (*as.*) *acomodar*. cúbhanga
 mumuanu a muote. pr. npanguiri &. • cúlúrica.
 pr. ndúriquiri.
acresco. (*cis.*) *acreçentar*. cúlungulula. pr.
 ndunguluri. • culunguluquissa. pr.
 ndunguluquissi.
accretio. *acreçentam[ien]to*. lúlúngululu. •
 lulunguluquissu.
accubatio. *aqueel asentam[ien]to*. luiclu lua
 bhurilu. • lua bhumesa.
accúbitum. (*i.*) *lugar donde se come*. nfulu a
 mesa. • nfulu erilu. pl. nfulu za marilu.
accúbo. (*as.*) *sentarse a la mesa*. cúcala
 bhurilu. pr. ique&. • (*dtr.*) cuicala bhumesa.
accumulatio. *amontonos*. ýalutúmbiricú. • nbhizi
 nbiri. • núecólo núecólo. • pl. mafucu mafucú.
accumulo. (*as.*) *amontener*. cutumbirica. pr.
 ntumbiriquiri. • cubhanga nbiri. pr. npinguiiri &. •
 cutumba mafucú. pr. ntumbiri &.
accuratio. *sic cuidado*. luicamú. • qúisungungu.
accuro. (*as.*) *cuidarde alguna cosa*. cuacama.
 pr. iacamini. • cuicala iaquisungungú. pr. iqu&
 i. • cúúúa qúiaa. pr. nuuri &. {voir latin}
accurro. (*is.*) *correr hacia lugar*. cuenda
 iaquisacú. pr. iele &. • cuenda ntínú. • cuenda
 quiabú anquima.
accusabilis. *cosa digna de ser accuseda*.
 quiangana cutangua icuma. • qafuanua
 cúbhanua icúma.
accusatio. *accusacion*. lútangua lua icúma. •
 lug=bhanú lua&.
accusator. quitanga icúma. • mupana icuma. pl.
 anpan&. • quibhana icúma.
accuso. (*as.*) *cutaga icúma*. pr. ntanguini &. •
 cubhana icuma. pr. npene icuma.
acedia. (*a.*) *pereza*. quilezo. pl. ilezo. •
 lutimpamú. pl. tútím&. • quidia.
aceo. (*es.*) *enaçedarse*. cússata. pr. nsatiri. •

cubacata. pr. nbaquet&. • cuzacata. pr.
 nzaquéte.
acer. (*cris.*) *cosa agria*. qabacata. •
 quiabacatinga. • qazacata.
acerbatio. lubacatinú. • luçatissú. • lulurissú.
acerbe. ýacubangala. • iancita.
acerbitas. *amargura*. cubangala. • cubacata. •
 cucata. • cúacassa. • culula. • ndulu.
acerbo. (*as.*) *amargar a otra cosa*. culurissa. pr.
 ndurissi. • cuçatissa. pr. nsasissi. • cubacatissa.
 pr. nbacatissi.
acerbus. (*a.m.*) *nomaduro*. qānfuba. pl.
 ianfuba. • qafuua. pl. iamafuua. • quiefuua.
aceruus. (*i.*) *nionton*. nbiri. pl. id.
acetarium. *insalata*. nsenga lacaniaucaia
 alucaia. pl. ansangúí ansanguí.
acetariúm. *vaso por vinagre*. nriri anbacatinga.
acetositas. agrura. lubacatú.
acetosus. (*a.m.*) *cosa aççeda*. qaquibacatú. •
 qabacata.
acetum. (*i.*) *vinagre*. nbacatinga.
acies. (*ei.*) *agudeza*. cutúa.
 v.g.
punta del cu[?]. cutúanbele.
aclio captus. *ciego*. npofú. • qáfúamesso. pl.
 ia&.
acquirio. (*is.*) *adquirir*. cutomba. pr. ntombele. •
 cuangaziala. pr. ngaziariri.
actingeni. *de ochientos en ocho*. quinána
 quinána quia lucúlazi.
actio. quisalú. pl. isalú.
actito. (*as.*) *cuزالanga*. pr. nzariringue. •
 cubhanganga. pr. npanguiringue.
actor.¹ *el que demanda en iúizio*. mufundi. pl.
 amifundi. • múfundacanú. pl. amifundacanú.
actor.² *representador de comedia*. mútozi
 aisebeza. pl. amitozi &.
actuosus. (*a.m.*) *qamússari*. pl. ia&.
actus. (*a.m.*) *cosa hecha*. quibangua. • qasalua.
aculeatus. (*a.m.*) *cosa de agúijon*. qauúa
 ncuinanga. • (*dtr.*) qauuansoma.
aculeus. (*i.*) *agúijon*. mumanga. pl. mim&. •
 nsoma. pl. id. • mússoma. pl. tu&.
acúmen. (*inis.*) *agudeza*. cutúa nmanio.
acuminatus. (*a.m.*) *cosa aduda*. qācutua. {
 qanmentu est effacé}
acumino. (*as.*) *vid. acúo* {sic. acuo}
acumulatim.
acúo. (*is.*) *aguzar*. cússequessa. pr. nsequesse.
acus. (*us.*) *nsoma*. aguja. ntúmbú. pr. id.
acute.
acutus. (*a.m.*) *acute*. pl. iacutua. **vid.**
acuminatus {1. voir hiérarchie [vid. acuminatus]
 et AdjBlock. 2. Ajout: sic. acuminat&}
ad. (*prepositio*) à. • ò. • al. • (*dtr.*) bhanabhena.
qdō respicit personam • (*dtr.*) cuna. • muna. *qdō*

respicit locus

v.g.

clamare ad deúm. iabhoquéle bhanabhena nz[?]gu.**ire ad agrum.** cuenda munansequa / cunanseque.**adamantinús.** (*a.m.*) quietari ria diamante.**adamas.** (*ntis.*) diamante. etari rieficú. • etari riamenguela. • riadiam[an]te. pl. ma& ma&.**adamússim.** *cumplidam[en]te.* ialúsimpucú. • ialúzicucu. • ola utútú.**adaperio.** (*ris.*) cúziúla. pr. nziúriri. *hac illgtr de portis. feustris. eris. aucid.* • cútúúla. pr. ntuiri.*hac illgt[r] de sportis. cestis. &.* {notes à vérifier}**adaptio.** auertura. lúziúlú. • lútúúlú.**adaquate.** igúalm[en]te con otro. ialufuananú. • quiculuquiculu.**adaquatio.** lunuiquinu. • lunuicú. pl. tu&.**adaquo.¹** (*as.*) igualar una cosa con otra.

cufuananissa. pr. nfúananissi.

adaquo.² (*as.*) aguar. cúnúqúina. pr. nnuiqini.*pprie scāt dare.***addisco.** (*cis.*) aprender. cuilonga. pr.

ilonguele. • cutanga. pr. ntanguiri.

additio. lúcúricú. • lucuriq[ui]lú.**addiuno.** (*as.*) adeuinar. cúnaca. pr. naquini.**addo.** (*is.*) añadir. cucuricu. pr. ncuriqiri. •

cúcúriquila. pr. ncuriqúyri.

adduco. guiar. cubhirilanzila. pr. npitirinzila.**adductio.** guiam[ien]to. lubhitilu luanzila. *sic guiamto.***adelesco.** (*cis.*) creçer el niño. cucula. pr.ncuriri. *sed quia ē aquiuocum.* • (*dtr.*) cucula

mútela. pr. ncuriri mutela.

adeo.¹ (*is.*) ir al lugar. cuenda. pr. iele.**adeo.²** en tanta manera. múmuanú üamnene. • mumuanú üúiriri.**adeptio.** lubacú.**adeptus.** (*a.m.*) cosa alcançada. qabacua. pl. iab&.**adfabre.** artificiosam[en]te. iacúúriila únquete. • iaúnquete úúididi. {sic artificiosamte}**adfero.** (*ers.*) vid. **affero****adhereo.** (*es.*) pegarse. cutatúmena. pr.

ntatamene. • cutatama. pr. ntatamene. •

curimbama. pr. nrimbamini. *acitúe.* • (*dtr.*)

cutatamessa. pr. ntatamesse.

ad hoc. de mas desto. munguenga ou.**adhortatio.** lussonguelo. • lúzindilu.**adhortor.** (*aris.*) amonestar. cussonguela. pr.nssongéele. • cuçinda. pr. nçindirí. *pprie scāt**animos addere.***adhosio.** pegamiento. lúconco. • lútatameno. •

lúimbamú. • lúsompesso.

adhue. aun. iaúú.**adiaceo.** (*es.*) estar echado. cúbhalacana. pr.

npalaquéene.

adigo. (*is.*) vid. **constringo****adimo.** (*is.*) **quittar.** cúcatúla. pr. ncatuiri. •

cuebola. pr. iebhoele. • cuisula. pr. isúiri.?

adimpleo.**aditus.¹** (*a.m.*) cosa ida. quiaenda.**aditus.²** (*us.*) entrada. nctelo.**adiudicatio.** ntailúa múcanú.**adiudico.** (*as.*) **adjúdicar.** cutaamúcanú. pr.

ntairí múcanu. • cutaila mucanú. pr. ntaýri &.

adiuinatis. lúnacú.**adiúngo.** (*is.*) **juntar una cosa con otra.**

cuicaquessa. pr. ieaquesse. • cucutaquessa. pr.

nc[u]t[a]q[u]essa. *sic nctqessa.***adiúratio.** **conjuratio.** lurilú luandefi. pl. tu&.**adiúrio.** (*as.*) **ajudar.** cúaquirila. pr. ioquiriri. •

cúcúririla. pr. ncuririri.

adiúro. (*as.*) **conjúgar.** curilandefi. pr. nririndefi.**adiútor.** mua quiriri. • múcúririri. pl. acuririri.**adiutoriúm.** aiuda. luaquirilú. • lúnúaniquinú. •

lúcúririlú.

adlatratio. cuoca. • luoco.**adlatro.** (*as.*) ladrar. pr. cúoca. *ngoquéle.***adminiculum.** vid. **adiutoriúm** {sic. **adiútor**}**administratio.** **seruitio.** nfúnú. • nbhingú.**administrator.** ministro. quinsirúila. pl. isirúila. •

quibhanga nfunú. pl. ibhanga &.

administro. (*as.*) **seruir.** cúsirúila. pr. nsuiriri. •

cubhanga nfúnú. pr. npanguiri & • cubhinga. pr.

npingui.

admirabilis. marauilloso. qãmzimazianu. •

qafuanua cúzimazianua.

admirabilitex. iamzimazianú.**admiratio.** mizimazianú. *car. sing.***admiror.** (*aris.*) **maruillarse.** cussimaziana. pr.nssimazianini. • cúamama. pr. iamamini. *sed**raro.***admisceo.** (*es.*) **mesclar.** cussanga. pr.

nssanguiri. • cussangalaquéssa. pr.

nssangalaquesse.

admitto. (*is.*) cúúitica. pr. nuitiqídi. vid. **accipio**

{voir hiérarchie, note et verblock}

admixtio. **mescladura.** lussangú. *sed raro.* •

lussangalaquesso. pl. tu&.

admixtus. (*a.m.*) cosa **mezclada.** quiassagua. •

qassangalaquessúa. pl. ýa&.

admodum. **grandem[en]te.** úúririri. •bhenguibengui. {sic. **granddemte**}**admoneo.** (*es.*) **amonestar.** cúquiabola. pr.

nguibhoele. • cúzaissa. pr. nzaissi. • cútúmba

úbhasa. pr. ntumbiri &.

admonisio. animo. lúeqúe.**admonitio.** auiso. luquíebolo. • lúsaissú. •lutumbu lua úbhata. *sed raro.* vid. **adhortatio****admonitor.** múquiebori. pl. aquiebori. •

múzaissi. pl. aizaissi. • múzongúeri. pl.

azongúeri.
admotus. (*a.m.*) *cosa animada.* qaoquecua. pl. iaequecúa.
admoueo. (*es.*) *arrimar.* cúequeca. pr. ieqúequela.
adnecto. (*is.*) *alligo ò anúmero.*
adnenio. (*is.*) *llegar a lugar.* cúzunzuca. pr. nsunzúqúyri.
adolatorius. (*a.m.*) *cosa lisonjera.* qampucumúni. pl. ÿam&.
adoleo. (*es.*) *encensar.* coca incensum. pr. ioquele &. • cubacula incensum. pr. npacuiri &.
adolescens. (*tis.*) *mozo.* etoco. pl. matoco. • muleque andumba. pl. aleque andumba. *qd pprie scāt adolescentulam.*
adolescentia. (*a.*) *moçadad.* ncúla aquitoco. pl. id. • ncúla a utoco.
adolescentula. (*a.*) *muÿmoça.* quidumba ndumba. pl. ind&. • muanandumba. pl. anan&.
adolescentulus. (*i.*) *muÿmoço.* ntoco toco. • muana etoco. pl. anna matoco. • essosela. pl. mass[&]. *sic mass.*
adoptio. lutumbu lúa muan[&]. pl. tú&. *sic lutumbu lúa muan.*
adoptiúús. (*a.m.*) qatúbúa úana.
adopto. (*as.*) cutumba muana. pr. ntumbiri muana. • cuuta npanúú. pr. ngútidi npan&.
adorior. (*ris.*) *acometer.* culúlumúca. pr. ndulumúquini. • cululumuquina. pr. ndulumúquini.
adornatio. *adorno.* luquetolo. • lúquembesso. pl. tu&.
adorno. (*as.*) cuquetola. pr. nquetoetele. • cúquembessa. pr. nq[ue]besse. *sic nqbesse.*
adoro. (*as.*) cusamba. pr. nsambiri.
adps. (*pis.*) *gordura.* mazimābizi. • npongo. pl. id.
adsignificatio. luzinzaquesso. • lufuaniquissú. pl. tu&.
adsignifico. (*as.*) *scār mucho.* cúsinzuquessa. pr. nzinzaquesse. • cufaniquissa. pr. nfuaniqissi.
adsimilis. *muÿsemeiante.* quiúúrirri fuana. pl. iuuriri &. • qaurila fúana. pl. iúúрила &.
adsimilo. (*as.*) *asemejar mucho.* cufuananissa bhengui bhengu[i]. pr. nfuananissi &. *melús sic.* • cuúúrirri cufuananissa. pr. núúrirri cufuananissa.
adstrúo. (*is.*) *componer ò edificar.* cutunga. pr. ntúngúiri.
adsum. (*es.*) *estar presente.* cuicala bhabha. pr. iqúezi bhabha. • cuicala bhana.
adubio.
adúectio. *portadura.* lunatú. lútúalú.
adúeho. (*is.*) *traÿer a lugar.* cú[n]nata. pr. nnete. *sic cú[&]nata.* • cútualá. pr. ntúezi. *meliús.*
aduena. (*a.*) *e[s]trangiero.* nsenza. pl. nsenza. •

mulongua alongúa. pl. alon&. • muana a malongo.
aduentitius. (*a.m.*) *cosa que viene de lexos.* qatúca quita[&].
aduentus. (*us.*) *venida.* luizú.
aduerbiúm. muanú a riambú. pl. mianu mia mambú. • quitumbi riambú. pl. itúm&.
aduersabilis. *que se puede contradézir.* qafuana cusuasuanissua. • • qafuanúa cusua suanissua. pl. iafuan&.
aduersariús. (*ÿ.*) *enemico.* nbeni qanbeni. • qasuasuanissa. • ass& qaanziana. pl. ia&.
aduersatio. lusuasuanú.
aduersio. *anertenza.* luambúlú lua moÿo. • lúúlúúlú.
aduersor. (*aris.*) *contradézir.* cúsusuanissa. pr. nsúasuaniss.
aduersus.¹ *enfuate.* qatalala.
aduersus.² (*a.m.*) *contra.* qasanziana.
adúerto. (*is.*) *anisar.* cuambula moÿo. pr. iambuirri moÿo. • cuúlúúla. pr. nguluirri. • pr. ndúúiri.
adúesperascit. *hazerse noche.* cúÿla. pr. iriri. *scāt et bullire.*
adúlaō.
adulatio. lusonia. lubhucumuna. pl. tu&.
adulator. lisonieador. npúcúmúni. pl. anpucumúni. • mucua cubhúcúmúna.
adulor. (*aris.*) *lisongear.* cúbhucúmuna. pr. npucúmúni.
adulter. (*i.*) *müiüi a longo.* pl. eüialongo. • múncúata anquentú. pl. mincúata aq[uen]tu. *sic mincúata aqtu.* {ü+ton haut}
adultera. (*a.*) *múq[ue]tu úa muncúata eia acata.* pl. anq[ue]tu ami ncuuata acala. *sic anqtu.* • onaobhuca mulumi a ngana.
adulterina clauis. *llaue contrahecha.* nsabhi ampúna mambú. • nsabhi alubhunú.
adulterina moneta. *moneda falsa.* nzimbú anpuna nambú. • nzimbú alúbhunú.
adulterinus. (*a.m.*) *cosa folsa ÿ contrahecha.* quiamlpúna mambú. pl. iampuna mābú.
adulteriúm. úiui úialongo.
adultero. (*as.*) *cúcúata anq[ue]tú.* • cucuata múcazingana.
adultus. (*a.m.*) *cosa creçida.* qacula. pl. ia&.
adumbrar. (*as.*) *dibúxar o trazar.* cuzonga. pr. nzonguele.
adumbratilis. qaquilembeca. pl. ia&.
adumbratio.¹ lubhangulua quilembeca. • lubhangulua quini. pl. tu&.
adumbratio.² *dibúxo o traza.* lúzongo. pl. tu&.
adumbratus. (*a.m.*) *cosa trazada.* qazongua. pl. iazon&.
adumbro. (*as.*) *hazer sombra.* cubhanga quini. pr. npangúiri quini. • cubhanga quilembeca. pr.

npāgúiri quilem&.
adunatus. (*a.m.*) quiacutaquéssua &.
aduncatio. lúcoquéco. • lufumbicú. • luuunicú. • lubheteco.
aduncitas. quiçinsú quian condiondio. pl. içinsu ian condion&.
adunco. (*as.*) tomar con anzuelo. cucondeleca. pr. ncondelequele. • cúúumbica. pr. nuúmbiquiri. • cufúmbica. pr. nfumbiquiri. • cúúúninica. pr. nuúniniquini. • cubheteca. pr. npetequéle. • cucoqueca. pr. ncoquéqùèle.
adúncus. (*a.m.*) cosa cúrúa. qacondalala. • qaúnanana. • qafumbama. • qabhetama.
ad unguem. vid. adamússim
adúno. (*as.*) ajuntar muchas cosas en una. cucutaquéssa iúma muquíúma quimozi. pr. ncutaquesse.
aduocatus. (*i.*) auocado. mubhobheri. pl. abobheri. • munuaniquini. • múbhitiri. pl. ma&.
adúoco. (*as.*) llamar. cubhoquéla. pr. nboquele. • cutelambila. pr. ntelelembila.
aduolo. (*as.*) cúúmuca. pr. núúmúquini. *pl. tu&*.
adúquibhala. qatuca bhala.
adúro. (*is.*) quemar totalm[en]te. cuziniça. pr. nziniçi.
aduscatio. llamamiento. ndala quilaala. • lútelo luambila. • nbila. pl. id.
adúsque. hasta. iasumba. • iabhana. • iacuná. • iasumba eabhana. • easumba iacúná. • iasumba iamúna. • iasumba iabhabha. {ajouter des tiroirs des notes d'usage}
adústio. la combustion. looco. pl. to&. • luziniçu. pl. tu&.
aduúo. (*is.*) otorgar inclinando la cabeça. culairila. pr. ndairiri.
aedificatio. lútúngú.
aedificatiuncula. (*a.*) pequeño. ntungu ntungu. meluis. • quintungu ntungu. pl. int&. • quinzonzo. pl. in&.
aedificator. mútúngui. pl. atúng[&]. *sic atúng.*
aedificium. ntungú. pl. id.
aedifico. (*as.*) cutunga. pr. ntúngúiri.
aedilis. júez delas casas. nbazia mucanú antúngú. • nbazia mucanu mabahata.
aeger. (*i.*) enfermo. muntuaela. pl. antuaela. • nbeúú. pl. anbeuu.
aegro. (*bix.*) apassionadam[en]te. múquénzia moioco. • muque lúzoloco. • iansiamayo iambi.
aegrotatio. enfermedad. lueélo. pl. tuelo. *sed raro.* • anbeúú. pl. id. • mussongo. pl. missongo. • luelo. *scriptúm per, e, simpleo scāt parum.*
aegroto. (*as.*) estar enfermo. cúebila. pr. ngúelele. • cuial[a] nbeuú. pr. iquéle &. *cuial[?]* nbeuú.
aegrotus. (*a.m.*) enfermo. qānbeúú. •

quinamussongo. • qalúeélo. pl. ia& quiael.?
aemulatio.¹ embidia. mussoq[u]i. pl. missoqui. *sic mussoqi.*
aemulatio.² lussocololo. pl. tú&. *imitatio sic &.* {équivalent latin à remettre en place}
aemulator.¹ emulo. mucua mússoqui. pl. acua muss[&]. *sic acua muss.*
aemulator.² (*sic.*) remedador. mussocolori. pl. assocolor[j]. *sic assocolor.*
aemulor.¹ (*aris.*) tener embidia. cúúúa mussoqui. pr. núúiri mozoaqui. • cuenda mussoqui. pr. iele muss&. • cuenda moýo. pr. iele moýo.
aemulor.² contra hazer. cussocolola. pl. nssocoloele.
aeneus. (*a.m.*) cosa de cobre. qaútari ua üelo. pl. iaútari iaúelo.
aenigma. (*tis.*) quindica. • quiuizi.
aenigmaticus. (*a.m.*) qaquindica. • qaquiúinza. pl. iain&.
aenigmator. múcua quiúinza. pl. acua quiúinza. • mucúaquindica. pl. a&.
aequalis. (*e.*) igúal. quifuanana. • qafuana.
aeq[ua]l[i]tas. igualdad. lúfúanú. • lúfúananú. pl. tu&. • nssinza. pl. mass&.
aeq[ua]l[i]ter. igúalm[en]te. ialufuanú. • ialufuananú. • iansinza. {sic aqlter}
aequanimis. súfrido. qaurila. pl. iaurila. • mucua luiuirilú. pl. acua &.
aequanimitas. igualdad de ado. lúfúananú lua m'tima. pl. luiirilú. {ado? aro? revoir l'espagnol}
aequanimiter. con paciencia. ialúfúananú lua m'tima. • ialúúirilú. • &.
aequéuús. (*a.m.*) cosa de igual edad. quiancule imoçi. pl. iancu &.
aequidium. igualdad del dia y de la noche. lufuananu lua muini ýaúfúcu. pl. túfua&.
aequilibris. (*e.*) qalufúananú lúa quizitú. pl. ia&.
aequilibrium. lúfúananú lua qúizitú. pl. tu&.
aequinoctiúm. **vid. equidiús**
aequiparabilias. cosa que se puede igualar con otra. quiafuanúa cufuananissua. • qāfuaniquinúa cufuananissua.
aequiparatio. lufuananissú.
aequiparo. (*as.*) igualar dos cosas. cuafuanissa. meliús. • cufuananissa. pr. nfuananissi.
aequipollentia. (*a.*) aequíúalenza. lúfúananú luissicú. • nçinza muissicú.
aequipolleo. (*es.*) valer otro tanto. cufúanana muissicú. pr. nfúananini muissicú. • cuicala nçinza muissicú. pr. iquezinçinza muissicu.
aequipondium. peso igual. **vid. equilibrium**
aequitas. rectitud. quilúri. pl. ilúri. • lúfúananu.
aequiualleo. **vid. aequipolleo**
aequo. (*as.*) **vid. aequiparo**
aequor. (*oris.*) mare. múú. pl. miúú.

aequoúitas. igualdad de edad. ncúle emoçi.
aequus. (*a.m.*) qafúanana. pl. ia&. •
 quiassingama. pl. iassingama. **cosa igual o**
jústa. qaquiluri.
aer. (*ris.*) aire. ngambúila. pl. id.
aerarius.¹ (*a.m.*) **cosa del tesoro.** quielundilú. pl.
 ie&.
aerarius.² (*ry.*) **artífice de rami, ò cobre.** nqúete
 iancobre. • nquete iantari üelo. pl. an&. •
 quinquete qa utari üelo. pl. inquete za ütari
 üelo.
aerarius.³ (*ry.*) **tribútario che paga tributo.** •
 mubhacú ria quinbenbo. pl. abacu ria quin&. •
 quibhacula quinbenbo. pl. ibhacula quin&.
aeratus. (*a.m.*) **cosa coperta de ramos.**
 qaambúa utari üelo. pl. iaam&. **o cobre.**
aerecis. quiangambuíla. {aerecis? aereus?}
aero. (*as.*) **cobrir con ramas.** cúamba quiúma ian
 cobre, ia utari üelo. pr. iambuiri quiuma ian
 cobre.
aeruginosus. (*a.m.*) quinancúcú. • qancúcú. pl.
 manc&.
aerúmna. (*a.*) **miseria.** • **trabajo.** quinzuma. pl.
 insuma. • quinfutuca. pl. inf&. • luuilúcú. pl.
 tu&. • npaçi. pl. id. • pl. za &.
aerumnosus. (*a.m.*) **qd aerúmna. addendo**
singulis quia. {idem}
aerúqino. (*as.*) **enmoeçer.** cubhangancucu. pr.
 npanguni ncúcú.
aes. (*eris.*) **cobre.** ütariüelo. pl. utari üancobre.
 {ü+ton haut}
aestas.¹ (*tis.*) **verans.** nbaangala. pl. id.
aestas.² (*tis.*) **été.** ncúla. pl. id.
aestimabilis. **cosa de stima.** qafuanua. •
 qafuaniquinua. • cucomonúa. • cuzitissúa.
aestimatis. stima. luzitissu. • luismono. pl. tu&.
aestimator. muzitissa. • mucomoni. pl. a&.
aestimatus. (*a.m.*) qazitissua. qacomonua.
aestimo. (*as.*) cuzitissa. pr. nzitissi. • cucomona.
 pr. ncomonene.
aestiúo. (*as.*) **passar al verano en algun lugar.**
 culutila nbaangala. pr. ndútiri nbaangala.
aestiuus. (*a.m.*) **cosa de verano.** qianla angala.
aestuo.¹ (*as.*) **hazer calor.** cubhanga múúcussa.
 pr. npanguiri &.
aestuo.² (*as.*) **tener calor.** cúúua quiungúla /
 quiucussa. pr. núúiri &. {eclipse du verbe cúúua }
aestuosus. (*a.m.*) qamúúcússa. • qaiúngula. •
 qacúcússa.
aestus. (*us.*) **calor grande.** múúcússa. pl.
 miucússa. • qúngúla. • iungúla. • quiucússa. •
 iúcússa.
aeternitas. (*tis.*) coco ea coco. • muquensu
 quisuluco. • úambu uencuquiulu.
aeterno. (*as.*) **eternizar.** cubhana quiçingú
 múquensúquissiluco. pr. npene &. •

cuçinguiçanga ecoco a coco. pr. nçinguingue
 ea coco a coco. • cúsinguiçanga iacoco iacoco. pr.
 nçinguiçanga.
aeternus. (*a.m.*) c. **adde orbus dutis quia.** •
 cocossimú. **ad aeterno.** {la version kikongo est
 liée à la deuxième note}
aether. (*eris.*) **cielo.** ezúlú. pl. ma&.
aethereus. (*a.m.*) quiezulu.
aeúum. (*i.*) **tiempo longo.** quitandú quia quila. pl.
 itandu ia ila.
affabilitas. üanbizi. • viziquifuca. pl. id. •
 quissifuca. • quifúca.
affabiliter. iaüanbizi. • iaquífúca.
affatim. ýaüingui. • iacúúuila. •
 iacussabhúzioca. • ialulunguis[?]. • ianuuisa.
affectedio. **vid. affectus**
affecto. (*as.*) **tener affetto.** cuzola. pr. nzolele. •
 cuenda moýo. pr. iele moýo.
affectus. (*ús.*) luzolo. • nguemba. • nçia moýo.
 pl. id.
affero. (*ers.*) **vid. adfero**
afficio. (*is.*) **hincar.** cúsimica. pr. nsimiquini. •
 cúcúma. pr. nomene.
affingo. (*is.*) **añadir alo fingido.** cúúiricanga. pr.
 nuiriquiringue[&].
affinis.¹ **pariente por cassam[&].** quiútú
 mulongo. pl. iútu&. • quinzari. pl. inzari. • nzari.
 pl. id.
affinis.² (*e.*) **cosa comarcana.** qabhalacana. pl.
 ia&. • qabhalaquiquiana. pl. ia&.
affinitas. vuzari. pl. id.
affirmatio. lucolesso. pl. tu&.
affirmatiúe. ialúcolesso.
affirmo. (*as.*) cucolesso. pr. tu&.
affixus. (*a.m.*) **cosa hincada.** qaçimicua. pl.
 ia&. • qacomu[a].
afflictio. affligidim[en]te. ialu&. **sic affligimte**
afflictió. lúalucu lua moýo. • lúúilucu. pl. tu&. •
 lutobhoco.
afflictor. muuiluri. pl. mi&. • quibanga. pl.
 ibhang&. • munpanga npaçi. pl. min&. • pl. alúri
 a moio. • quísuquissa moio. pl. isuq&.
afflictus. (*a.m.*) **affligido.** qaúiluca. • qaluca
 moýo. pl. ia&. • qautilulua. pl. ia&.
affligo. (*is.*) **afligir.** cubhaba npaçi. pr. npanguiri
 &. • cualula moýo. pr. ialúiri moýo. • cuuilula. pr.
 nuuiluri.
affluo. (*is.*) **abundo.** **vid. abundo** {sic abúndo}
affremitus. (*us.*) **bramido.** quibooco. • quicumbú.
affremo. (*is.*) **bramar.** cúbhoquela. pr.
 nboquéele. • cúcumbila. pr. ncumbýri.
affricatio. luuizu. • lúffizu. pl. tu&. • lucuangu.
affrico. **fregar una cosa con otra.** cuuiza. pr.
 nuiziri. • cúúanga. pr. ncuengue.
affringo. (*is.*) **quebrar una cosa con otra.** cubula.
 pr. nburiri.

affulgeo. (es.) *resplandeçer*. cuazima. pr. ngazimini. • cuazimina. pr. gazimýui.
affundo. (is.) *derramar*. cumúamuina. pr. nmuamuinini. • cumúanguina. pr. nmúangúini.
affúσιο. lumuangú. • lúmúamúnú. • lutiamunu. pl. tu&.
agglomerero. (as.) *emboluer*. cuzýnga. pr. nzýnguirí.
aggrauatio. luniemeneno. pl. tu&.
aggrauo. (as.) *cuniemenena*. pr. nniemenene.
aggredior. (eris.) *acometer*. cuacaana. pl. iacaanini. cululúmúquina. pr. ndulumuquini.
aggrego. (as.) {vid}
aggressio. *acometim[ien]to*. luacaanú. • lululúmúcú. *a verbo cululumaca*.
aggressor. múlulumúquí. pl. alúlumuqui. • muacaani. pl. a&.
agilis. (e.) *ligero*. qaçampúlúca. • qasacalala. pl. ia&.
agilitas. *ligereza*. luzampúlucú. • lusacalalú. pl. tu&.
agiliter. ialúçampuluca. • ialusacalalú.
aglomeratio. emboltura. luzingú. pl. tu&.
aglutinatio. *attacam[ien]to*. lúrimbicu.
aglutino. (as.) *pegar una cosa con otra*. cuimbica. pr. ndimbiquiri.
agminatim. vid. **acumulatim**
agna. (a.) *cordera*. muana ememe üanq[ue]tú. *conformiter*.
agnatus. (a.m.) *pariente de la parte de padre*. quiútúcúnimesse. pl. iútúcúnimesse.
agnellus. (i.) *corderito*. quimúana muana quia meme. • &.
agnitis. *reconocim[ien]to*. lúzaúlulú. pl. tu&.
agnitor. muzaúluri. azaul&.
agnitus. (a.m.) *reconocido*. qazaúlulua. pl. ia&.
agnomen. (inis.) *sobre nombre*. ndumbú luilu ezina. pl. id.
agnosco. (cis.) *reconoçer*. cúzaulala. pr. nzaúlui. • &.
ágnosio.
agnus. (i.) *cordero*. muana ememe üanbacala. pl. ana mameme anbacala.
ago. (is.) *hazer*. cubhanga. pr. npāgúiri.
agona. (a.) *quinzúma qāquinene*.
agonizo. (as.) *cúalúca moio*. pr. ialuquiri moio. • cútúa maçangú. pr. ntuirí maçangí. • cútaquina. pr. ntaquinguirí.
agrestis. (e.) *cosa del campo*. quiabmole. • qānzeque. • qānfinda. • qāñçaiti. pl. ia&.
agricola. (a.) *labrador*. múbhati. pl. abhati. • quibhati. pl. ibhati.
agricolaris. (e.) *cosa de agricultúra*. qācúbhatila. pl. iacubhatila.
agricultura. (a.) npatú. pl. id. • cubhata.
agúa. maza. pl. id.

aiunctio. *juntamiento*. luicamessa.
ala. (a.) *ala de paxaro*. v.g. ebhe. mabhe.
alacer. (cris.) *cosa alegre*. quiangalala. • qa mua nguangua.
alacritas. *alegria*. luangalalú. pl. tu&. • üangúangua.
alacriter. *alegram[en]te*. ialuangelalú. • iauanguangua. *sic alegramte*
alapa. (a.) *bofetada*. nbata. pl. id.
alapecia. (a.) *enfermedad dela cabeça*. macoria. *in hac significatione car et singulari*. • (dtr.) ecoria. pl. macoria. *sco qdo scāt nodum arundinis tuni*.
alatus. (a.m.) *cosa que tiene alas*. quina mabhe. pl. ina ma&. • quiaúúa mabhe. pl. ia&.
alauda. (a.) *coguxada*. etúequela. pl. matúequela.
albedo. (inis.) *blancura*. lubhelélo. pl. tu&. • unçesse. pl. id.. • unpenbe. pl. id.
albefacio. (is.) *blaquear a otro*. cúbhelelessa. pr. npelelesse.
albescio. (cis.) *enblanguecerse*. cúbhelela. pr. npelele. • cuibhelelessa. pr. ibhelelesse.
albidus. (a.m.) *cosa poco blāca*. quinqesse fiole. • quiaunpembe ualúelo. pl. iaun&.
albugo. (inis.) *mancha del ojo*. nt[u]zi. pl. id. • nbadi. pl. id.
albumen. (inis.) *clara del lúe[?]*. nzembe a riaki. pl. nz& zamaki. • quienda qā riaqui. pl. iendaia maqui.
album oculi. *blanco del ojo*. ünçesse üarisso. • cubhelela cuadisso. • seú risso.
albus. (a.m.) *blanco*. quíampembe. • quiançesse. • qābhelela. pl. ia&.
alchimista. (a.) *nquete a arquimi*. pl. anquete za a&.
alchimisticus. (a.m.) *quiarquimi*. pl. ia&.
alea. (ea.) *naýpe*. mucanda a iocú. pl. mic& mia&. • múcanda a üadi.
aleator. *jugador de naipes*. quita üari a micanda. pl. ita &. • quita zioco. pl. itá zioco.
ales. (tis.) *oúe ligera*. núnia sacalala. pl. id.
alga. (a.) *las hierbas q[ue] ncer en el agua*. pl. milagnúi mia maza.
algefacio. (is.) *enfriar a otro*. cubholessa. pr. npolesse. • &. • cutontoessa. pr. ntontoesse.
algesco. (is.) *enfriarse*. cúbhola. pr. npolele. • cuibholessa. pr. ibholesse. • cútontola. pr. ntontoele.
algidus. (a.m.) *cosa fria*. quiabhola. • quianççi. • qaççima. pl. ia&. *a verbo cuzizima. q[uand]d[o] scāt estar frio: scant cúsissimissa enfriar a otro. cuuizizimissa. nzinzimissi. {notes}*
algor. (oris.) *frio*. quiozi. pl. iozi. • luzizimú. pl.

tu&.

algosus. (*a.m.*) cosa llena de estas herbas. quina milagui. pl. ma mi&.

alias.¹ en otro tiempo. múquíaca quitandú. • muquitandú quiaca.

alias.² de otra manera. múaca uanú. • mumuanuaca.

alibi. en otro lugar. bhiacanfúlu. • bhunfulu iaca. • múneacanfulu.

alicúbi. en algun lugar. bhunfuluonço.

alienatus. (*a.m.*) vid. **abalienatus**

alienigena. (*a.*) estrangeero. nzenza. pl. id. • múlongú alongua. pl. alongua alongúa.

alieno. (*as.*) vid. **abalieno**

alienus. (*a.m.*) cosa agena. quiangana. pl. iangana.

aliger. (*a.m.*) vid. **alatus**

alimentúm. lunduca. pl. tún&.

alioquin. muaca muanú. • bhocabhena oco. • bhoque üóíco.

aliorsum. hazia otro lugar. cuicanfúlu. • curiaquebhata.

aliqua. por algun lugar. cuná.

v.g.

ialútiri cunanbamba. muna nbanza nbamba.

transiúi per ciuitat& ba&.

aliquandiú. un poco de tiempo. quitandú fiole. • quitandú quia luelo. • quitandu qa fiole.

aliquando.¹ alguna vez. ezacancumbu.

aliquando.² en algun tiempo. muquitandu onzo.

aliquantisper. *idem* {pas de kikongo et d'espagnol}

aliquis. = qua. = quod. algúno. qúiuíma onzo. pl. ýuma onço.

aliquot. algunos en numbro. caiúmoçiço.

v.g.

caimozico aengúí abhangúirio.

algunos án hecho esto.

aliquotios. algunas vezes. ncubú ezi ni mozi.

vid. **aliquando**¹

aliter. vid. **alias**¹, **alioquin** {Ajouter [dtr] à la fin} **allas.**

allector. mubhori. pl. abhori. • musompeSSI mubhindi. pl. asom &.

allego. (*as.*) citar autores. cútúla unbhanguí. pr. nturiri un&. • cucoleessa. pr. ncoleesse.

allegoria. (*a.*) cubhoba cuam....

allelúya. alabad al señor. lutondangu diancama.

alleuiatio. aliuiio. lussampulucu. •

lussampuluquissú. pl. tú za m&.

alleuo. (*as.*) aliuiar. cussampúlú. pr.

nsampuluirí. • cusampúluquissa. pr.

nsampuluquissi.

alliatus. (*a.m.*) qallio. qáúúaallú.

allicio. (*cis.*) attraher con alagos. cubhola. pr.

npolele. • cúsompessa. pr. nssompesse. •

cubhinda. pr. npindiri.

allido.¹ (*is.*) quebrar una cosa con otra. cuando mú. pr. nguende &.

v.g.

cúanda mu etari.

alidere ad petram. cubula. nbudidi.

allido.² (*is.*) encallar. curimina muntápata. pr.

ndimini muntamp&. • cuama múnçengúessi. pr. ncueme múnçengúessi. • cucuama

múniengúeçi. pr. ncúeme.

alligo. (*as.*) cubhýla. pr. npiriri. • cúcassa. pr. ncassiri.

allino. (*is.*) untar. coeca. pr. ngoequele. •

cucunga. pr. ncunguirí. • cúlenga. pr.

ndenguele. • cucussa. pr. ncússiri.

allisio.¹ aqueldar una cosa con otra. luandu lua mú. • lutianu mu.

allisio.² lúciámú. • luriminu.

allispiciúm. diente de ajo. lúbhongo luallú. pl. nbongo za&.

alliúm. ajo. casu rianpútú.

alloquíúm. lubhobhesso.

alloquor. (*eris.*) hablar a algúno. cúbhobhessa. pr. npobhesse.

allos.

allucinatio. engaño. lubhúnú.

allucinator.¹ (*aris.*) ver como entre las tienieblasÿ luz. cúmona lúenango. pr. nmene &.

allucinator.² (*aris.*) engañarse. cubhunuca. pr. npúnúquini. *sacât et escalabrarse.*

alluuios. (*ei.*) creciente de ma. quizlu qa muu. pl. izalu ia&. • la mengmante de la mar. npuissu a muu.

allúúio. auenida de agua. mutua maza. • mel cú&. • múbhumbia maza. pl. mi&.

allux. (*cis.*) el púlgar del pie. múlembo osina úacúlú. pl. mil& mia massina mia malú.

almus. (*a.m.*) cosa que mantiene. quiuncdala. pl. ia&. cosa santa. qauqissi.

alo. (*is.*) alimentar. cunccula. pr. ngunduirí. • curiquila. pr. ndiquirí &.

alonge. de lexos. bhala . • munguenga.

altare. (*is.*) essambilú. pl. massambilú. • quianga qa úquissi. pl. iauga iaúq&. • altar. pl. altala. •

muchos altares. pl. altala aengui. • pl. altala aole. • pl. &.

altè. ýalúsangamu.

alter. (*a.m.*) otro de dos. quiaca. pl. oaca.

altercans. porfio. npaca. pl. id. • binga. pl. id. *scât et npaca coruú bouis.*

altercatim. (*a.*) a vezes. iacubhingaàna. • iacúbandaàna.

altercator. porfiador. quifilanpaca. pl. infilan&. • quifindanpaca. pl. ifindanpaca. • múcuanpaca.

pl. acuanpaca.

altercor. porfiar. cufilanpaca. pr. nfiririnpaca. •

cufinda npaca. pr. nfindiri n&. • cubhanga np&. pr. npanguiri n&.

alternatio. lúbhingaánú. • lubhandaánu. pl. tu&.

alterno. (as.) *dezir ò hazer a veze.* cubhingána. pr. npinganini. • cubandaana. pr. nbandanini.

alterntor. (a.) *uno de doz.* umoçibhena ole.

altilis. *cosa que se cria ò engorde en casa.* nbizi iauiquilua. • qabhonguelua. pl. ibhongúesua.

altitudo. *altura.* lusangamú.

altus. (a.m.) *qasangama.* pl. ýasangama.

alúaús. (i.) *colmena.* nianuu.

alúear. (ris.) *colmenar.* nfú ánianua. • nfulu anianua.

aluearius.

alúmen. (nis.) *piedra lumbre.* etari ria lúma. pl. matari maluma.

alumnus. (i.) *criado.* munbu[nzi]. pl. minbunzi. • mulongua. pl. a[&]. {*caractères invisibles*}

amabilis. (e.) *cosa digna de ser amada.* qafuaana cuzitissa. • qafuanua cucomonua. pl. iaf[&].

amabilitas. lufuaniquinu lua uzitú. pl. tu& tua&.

amabiliter.¹

amabiliter.² iacuzitissua. • iacucomonua. • iacuuuanguemb[?]. • iacúzolua. • iacufiaquilua.

amans. (tis.) qazitissa. • auiazola. • qafiaúquila. • qacomona. • (dtr.) qaungúemba. pl. ana zaitissa.

amare. *amargam[en]te.* iaculula. • iaúlúlú.

amarissime. *margissam[en]te.* iaúúriila ululu. • iauurilaculula.

amaritudo. *amargúra.* ulúlú. pl. u&.

amaro. (as.) *amangar a otro.* culurissa. pr. ndurissi.

amarus. (a.m.) *amargo.* qalurissa. pl. ialurissa. • qalula. pl. ialúla.

amasiús. (sý.) *enamorado.* muzori. pl. azori.

amator. *amador.* muzitissi. pl. azitissi. múzori. pl. azori. • musençenmequi. pl. açenz&.

amatorium. *hechizos para enmorar.* ndimbu. pl. id.

amatus.

ambages. (gúm.) *rodeor de palabras.* túcingú tua mambú.

ambagiosus. (a.m.) *cosa intricata.* quitúzingu tua mambu.

ambigo. (is.) *dudar.* curingalala. pr. ndingalele. • cúúúa nqueoqueo. pr. nuuiri nqueo&. • cuuua nsozomba. • cuuuanpaa.

ambigue. iaquiringuringu. • &. *cudosam[en]te.* ianqueo queo.

ambiguitas. *duda.* nqueoqueo. • nsozomba. • quiringuringú.

ambiguus. (a.m.) *dudoso.* quinanqueo queo. • quina quiringúringu. • quinansozomba.

ambio. (is.) *codiciar honras.* cúangamiana

iaúzitú. pr. iangamianini &. • cuzola uzitú.

ambitio. luanga miamú lua uzitú. • luzololua uzitú. pl. tuzolo tua&.

ambitiose. ialuanga miana lua uzitú. • ialuzolo lua uzitú.

ambitosús. (a.m.) qauúua mzomi uzitú. • qāangamina ia nzitú. • quizola uzitú. pl. a&.

ambo. (a.o.) *entrambos.* ariole.

ambon. (onis.) *pulpito para dredio.* {*Pas de kikongo*}

ambulacrum. *lugar de passeio.* ecanguelelo. pl. mac&. • equieselamesso. pl. maquiesela messo.

ambulatio. *passeo.* lucangalu lutele messo lua ntambi. • luquiesso lua messo.

ambulator. *el que pasea.* mucagari. pl. acangari.

ambulo. (as.) *caminar.* cucangala. pr. ncanguete. • *cuenda acanguela.* iele acang&. • cúenda atelemessa ntambi. • cúenda aquiessa messo. • cúendesa.

amýdum. (dý.) *almidon.* almidu.

ameno. (as.) *hazer sereno.* cutequéta. pr. ntequete. • cutumputa. pr. ntumpuiti. • cutequetissa. pr. ntequetisse. • cutúmputissa. pr. ntumpútuissi.

amens. (tis.) *loco.* quilaú. pl. ilaú. • mucambua uzai. pl. acam&. *vee. micamb&.* • muncambua uzai. pl. min&.

amentia. (a.) *locura.* ucambú &. • uncambu a uzai. • ulaú. pl. id.

amethystus. *piedra.* etari ria eficu. pl. matari maeficu. {*pret?*}

amica. (a.) ndicú anq[ue]tu.

amicabilis. quiandicú. pl. ia&.

amice. *vid. amiciter*

amicio. *vestir.* cúúúata. pr. núúéte.

amiciter. *amicabm[en]te.* idem. *addendo singúlis ýa*

amicitia. (a.) *amistad.* vudicú. • luzolanu. • luzitissianú. • lúua auuanu luanguemba.

amico. (as.) *hazer amistad.* cúbhanga ndicu / vudicú / lúzitissanú /lozolonú. pr. npānguiriri ndicu &. {*expansions du verbe*}

amicus.¹ (a.m.) *amigo.* ndicú. pl. andicú.

amicus.² (i.) {*idem*}

amigdala. (a.) *mandolalmendra.* quinpanti. pl. inpanti. *est q[ue] aule ad alios fructus.* {*voir notes*}

amissibilis. *cosa q[ue] se puede perder.* quifuene. pl. ifúene. • cúsimbacama. • quifuene cuzanzacana. • cúzindacana. • cuzimbala.

amissio. *perdida.* lusimbacanú. • luzindacanú. • luzimbalú. pl. tu&.

amissus. (a.m.) *cosa perdida.* quiassimbacana. • qasanzacana. pl.

iasanzacana. • qazimbala. • qauila. pl. &
amita. (a.) *tia.* npanguí anbúta. pl. npanguí zanbuta.
amitto. *perder.* cúzimbacana. pr. nsimbaquene. • cuzimbala. pr. nsimbele. • cusanzacana. pr. nsanzaquéene. • cúúila. pr. nuiriri. • cusindacana. pr. nsindaquene. • cuzimbaquessa. pr. nzimbaquesse.
amnis. (is.) *rio que siempre corre.* mucoco caúminaco. pl. micoco &
amo. (as.) *amar.* cuzitissa. pr. nzitiss[i]. • *cuzola.* nzolele. • cúúúa ngúemba / luzolo. pr. núúiri ng& / [luzolo]. {structure refaite}
amodo. *después o enabelante.* lucúquinga. • nabhecúluta.
 v.g.
amodo visebitis xpm. lucuquinga camona xpō. nabheculuta quitandu lucumona xpō. ocutuca babha iacúna mutú.
amonitas. luequéte. • lutumpútú. • nzúlúnpa.?
amor.¹
amor.² (ris.) *nguemba.* pl. id. • lúzolo. • luzitissu. • lufiaúcu. pl. tu&
amotio. *apartam[ien]to.* lúebholo. • lúsietolo. • lúisúlú. • lúcatúlu. pl. tú&
amoueo. (es.) *apartar.* cuebholo. pr. iebhoele. • cuzietola. pr. iebhoele. • cuzietola. pr. nzietolèle. • cuisula. pr. isuiri. • cucatula. pr. ncatuiri. • &
amphibologia. *duda.* qúiringúringú. • nqueoqueo. • quiota onga. pl. iota onga.
amphiteatrum. bhuma ba cutarila. • nfulu a cútaria. pl. id.
amphora. (a.) *cantaro.* quibhanda. pl. ibhanda. • *essanga.* pl. massan&. • pl. ibungú. {manque singulier [quibungú] 3466}
ample. *encham[en]te.* ialusanzúlú. • ialunenebheso.
amplector.
amplexus. (us.) *abrazo.* ndandú. • luúbacánú. pl. tu&
amplifico. (as.) *vid. amplio*
amplio. (as.) *cazanzula.* pr. nsaziriri. • cunenebhesa. pr. núenebhesse.
ampluis. *nuíoxo mas.* ýacancúmbú. • riaca. • bhenguibengui.
ampulla. (a.) *redoma de vidro.* nriri a bidrú. pl. nriri za vidrú.
ampulloceus. (a.m.) *cosa de vidro.* quianriri a vidrú.
amputo. (as.) *cortar al rededor.* cuquenda. pr. nquendele.
amurca. (a.) *hezes del azeite.* ebo ria mazi. pl. mabo ma mazi. • ebo. pl. mabo.
amussio. (is.) *regla de artifices.* quílúriquilua quianquete. pl. iluriquilua ianquéte. •

quiçingúquilua quianquete. pl. için&. {début effacer, aider par ordre alfab}
an. *porúentúra.* cati. • catiqu[ia] númbale.
anachoreta. *ermitaño.* muntúnganzeque. pl. min&. • quitunganzeque. pl. itún&.
analogia. *proportion.* lufúananú. pl. tu&. • nçinza. pl. id.
anas. (tis.) *anade.* nuni za maza. • zaitambi iaibhabha. pl. id.
anathema. (tis.) *deseomúnion major.* múlóco amnène. pl. milóco [&]. • múlóco alongo. pl. milóco m[ia&]. • múlóco ecacata. pl. milóco mia macacata. • lusibú.
anathematezo. *descomulgar.* cussiba. pr. nssibiri. • cúlóca. pr. ndoquéle. • cubhanda. pr. npandiri. • cussinga. pr. nsinguiriri. • cucandila. pr. ncandiri.
anathematizator. mussibi. pl. assibhi. • muloqui. pl. aloqui. • mubhandi. pl. abhandi. • mussingui.
anathematizatus. (a.m.) *descommúlgado.* quiassibua. • quialocúa. • qabhandua. • qassingua.
anatomia. (a.) *lusandúlú lua itto.* • lusandululú lúe uimbú.
anatomicus. (a.m.) *cosa de anatomia.* qalusandululu lua etto. pl. ia&
anceps. (tis.) *cosa de dos filos.* quiandúarila iole. • qamemo zole. pl. id. *memo es el filo de la espada.*
anchora. (a.) *ancora de nauio.* nbua a ulúngu.
ancilla. (a.) *esclaua.* muai a m[u]quentú. pl. aia a quentú. • múbica a muquentú. pl. abica aaq&
ancillor. (ris.) *seruir.* cusiruila. pr. nsiruiri. • cubhanga nfúnú. pr. npanguiri nfúlú.
ancon. (onis.) *carton de dos paredes.* ncaquila zaiaca. • ncúca zaiaca. • nquicanu zaiaca.
anfractus. *rodeo de camino aspero.* ncondi a nzila iambi. pl. ncondi zanzila zambi.
angario. (as.) *costringir.* cucamica. pr. ncamiquini. *vid. cogo*¹
angelicus. (a.m.) *quianjo.*
angelus. (i.) *anjo.* anjo.
ango. *angustiar.* cualula moýo. pr. ialuiri moio.
angúilla. (a.) *mússonúi.* pl. miç&.
anguis. (is.) *culebra.*
angularis. (e.) *cosa e rincon.* qaquifuma.
angulus. (i.) *rincon.* quifuma. pl. ifuma.
angúste. *estrecam[en]te.* ialussocamu. • ialufinacanu. • &
angustia. (a.) *estrechura.* lussocamú. • lufinacanu. pl. tu&
angusto. (as.) *estrechar.* cussoquéca. pr. rissoquequèle. • cufinaquessa. pr. nfinaquesse.
angustus. (a.m.) *angosto.* qassocama. • qafinacana. • quifinaquéene.
anhelatio. *desidera con &.* quibhuima. pl.

ibhuima.

anhelitus. (*us.*) aliento. quifulu muinua. pl. ifulu &.

anhelo. (*as.*) desear suspirando. cuicala ia quibhuima. pr. iquezi ia&. • cúzola ia quibhuima. pr. nzolele iaqui&.

anhelus. (*a.m.*) desideroso con ansia. quina ìa quibhuima. • qāzola iaquibhuima. pl. iazola iaā.

anima. (*a.*) alma. moÿo. pl. mioio.

animadúerto. (*is.*) advertir. cúsingúinica. pr. nsinguiniquini. • cubanza. pr. nbanziri.

animal. (*is.*) quina moÿo. pl. man&.

animatio. dar de vida. lubhanú lua quiçingu. pr. tubh&.

animo. (*as.*) dar vida. cubhana quizingu. pr. npene quizingú.

animose. ÿaaunquinda m'tima.

animositas. unquinda m'tima.

animosus. (*a.m.*) qamúnquinda m'tima. • qauua animú. pl. ia&.

annalas. pl. mariuulu ma miça. • pl. ia miça mia itandú &. • pl. mariúúlú ma issunga.

annalis. cosa de unaño. qamúúú.

annecto. (*iris.*) ligare. cucanga. pr. ncangúiri.

annihilo. (*as.*) cúúútúla múnaná. pr. nuutúiri. • cúbangúla quícúlú quiculú. pr. nbanguiri &. • cularissa. pr. ndarissi.

annililatio. luuutucu lua munana. • lubangúlú lua quiculu quícúlú. • lubangucu lua quiculu quiculu &. • lularissú.

anniuersarius. (*a.m.*) cosa de cada año. qamúú ia múú.

annositas. vejez. ulúmbi. • ununú. • ucúlú. pl. idem.

annosus. (*a.m.*) de muchos años. qanunúculu. • qaquitandú quia quingui. pl. id. *quitta* [?] brūs.

annotatio. lulongoto. pl. tu&. • quiçinsú. pl. içinsu.

annotatiuncula. señal pequéña. quiçinsú çinsú. pl. içinsu çinsú.

annoto. (*as.*) notar. culongota. pr. ndongoéte. • cussaquiçinsú. pr. nziri quiçinsú.

annuatim. cada año. cada múúú. • muuua múúú onzo.

annúlatu. (*a.m.*) cosa adornada de anillo. qaquetoca nêla. pl. iaquetoca anela.

annulavis digitus. vid. digitus¹ {&}

annullo. (*as.*) cubangula. pr. nbangúiri.

annulus.¹ (*i.*) anillo. nela. pl. id.

annulus.² (*i.*) anillo de cadena o eslaón de cadena. nzenze a mussanga. pl. id.

annulus.³ (*i.*) euilla de qualquiera cosa. quionzo quicoquecua. pl. ionzo icoque&.

annulus ferreus. ongollo de juego. • anillo que esta en la tierra para jugar. luçingü lua utári. pl. tu& tua &. • múlunga ùa utari. pl. mi& autari.

annulus ianúo. aldaúa de puerta. quibhúndilua qa ebhutú. pl. ibhun&.

annulus lusónus. sortÿa del súego. quinonga quia cauuco ntoma. pl. inonga ia cauuc&.

annúmeratio. cuenta sic. lutangú ntúlú. pl. tút& tuan&.

annunero. (*as.*) contar una cosa sobre olta. cutanga ntúlú. pr. ntanguiri ntúlu.

annuntio. (*as.*) dar nueva. cubhana nçangu. pr. npene nçangú. • ccussamuina. pr. nsamuinini. • cusúnzula untúmúa atumúa. pr. nsuncuiri untúmúa atu&. • cussamuna. pr. nssamuini.

annúo. vid. aduúo

annus. (*i.*) múúú. miuú. • muaca. pl. miaca.

annutús. aquella señal. lulairilú. pl. tulairilú.

annúús. (*a.m.*) cosa de un año. qāmúú moçi. pl. ÿamuuu moçi. • qamuaca umoçi. pl. iamuaca umoci.

anomalía. (*a.*) irregularidad de nombres. ucambúa lufuananú. • ucambúa lusuasuanú. • inquequiconcoco.

ansa. (*a.*) asa. • manico con que se piglia il vaso. econzo. pl. ma&. • ecána. pl. macána. • quiimbilúa. pl. içimbilua &.

ansatus. (*a.m.*) cosa q[ue] tiene asas. quiecána. pl. iecana. • quina quiçimbilua. pl. ina& . • quieconzo. pl. ia maconzo.

anser. (*ris.*) pato. *idem.* pato. {notes}

ante. delante. banaluçe. {./ coram}

antea. vid. ante

antecedens. (*tis.*) múbhiti. pl. abhiti. • mutuamini. pl. atua&. • mutequeri. pl. ateqúeri. • ntúaçi. pl. id. • ntente. pl. idem.

antecedo. (*is.*) ir adelante. cúbhita. pr. npitiri. • cutuamina. pr. ntuamini.

antecello. (*is.*) sobrepujar. culutirila. pr.

ndútiriri. • cúúúminina. pr. nuuminini. • cúbinga. pr. nbingúiri. • culunga. pr. ndungúiri.

antecessio. lubhítílú. • lutuaminú.

antecessor. muculú. acúlú.

antelucanus. (*a.m.*) cosa de madrugada.

qaquinbund[?]mene. pl. iaquinb&. • qaquifucúfucú. pl. iaquif&.

antelucem. muÿ temprano. quifucúfucú. • iamene.

antelucor. (*aris.*) madrugada. cussungalala. pr. nsúngalele. • cucatúmúca quifucufucu. pr. ncatúmuquini &.

antemurale. barbacano del muro. quiacca qa úunga o lúmbú. pl. iaca & iauunga &. • ncozo ia úunga&.

antenna. (*a.*) antena de la na&. nbiriquisua amúela a ulu&. • ncambicúa a ulungú. pl. id.

antepenultimus. (*a.m.*) quilandi qandanda nçúquinina. pl. ilandi ian&.

anteponio. (*is.*) poner delante. cúbhítissa. pr.

npitissi. • cubhaca bhuluçe. pr. npaquiri bhul&. **antequam.** *antes que.* bhana& bhanaquia . • bhanaça. • bhanaçua. *pãrla que: seruit [jh] personae. sicut et pãrla qũiaça. 3e. cua 2e.* v.g. *antiquam deus crearet celun.* bhanaçabhangũiri erizũluço onzambiamp[un]gũ. **antesetus.** *cosa hecha antes.* quiabhangua bhana nte. pl. ia&. • qateqũela cubhangua. pl. ya&. **antesignanus.** (*a.m.*) *alferez.* mene quinze. pl. ameneinze . • mucua qurimbũ. pl. acuaair&. • munata quirimbũ. pl. acuacnata irimbũ. **anticipatio.** lutequelélo. **antipico.** (*as.*) cuteqũeléla. pr. ntequeléle. **antidotum.** *remedio contrave[&].* nzo olúélo. • enzeolele aquibassa. • mulongo aquibassa. **antiquasio.** *aguella obra&.* luissúlú lua uma ũa ucúlú. • lucatulu. pl. tú&. **antique.** *anticam[en]te.* cuariaculú. • bhanaquitandú. • bhanaçala çala. **antiquitas.** *antiguedad.* ucúlú. pl. id. **antiquitus.** *vid. antique {sic antiqũe}* **antiquo.** (*as.*) *quittar lo antigo.* cucatula úcúlú. pr. ncatuiriri ucúlú. *meliús.* • cucatula una ũa uculu. pr. [?]. *{peu clair}* **antiquus.** (*a.m.*) *antigo.* quiaquiculu. pl. ia&. **antistes.** (*tis.*) *prelado.* mulutiri rianganga. pl. aluti& . **vid. allas** **antonomazia.** (*a.*) *euellenza.* lúlútirilú. pl. tú&. **antrum.** *cueua.* eienga. pl. ma&. **anus.**¹ (*us.*) *vieja.* mununúa múq[ue]tu. **anus.**² (*i.*) *partes posteriores.* nfuni. *fed e indecens. itaq[ue]die.* • moio anima. pl. mioio anima. **anxietas.** (*dtr.*) *anxeto as. vid. ango* **anxiús.** (*a.m.*) *con congoxas.* qaluça moço. pl. çã&. **apendo.** (*is.*) *colgar.* cuenzeca. pr. ienzequele. • cuenzeleca. pr. ienzélequele. **aper.** (*i.*) *xauali.* ngúlú anzeque. pl. ngúlú zanzeque. **aperio.** (*as.*) *abrir.* cúziúla. pr. nziúri. **aperte.** *açlara[en]te.* quibhenzo. • ntumbuila. • múasi. **apertio.** *abertura.* lúzúilú. • luzuicú. pl. tu&. **apertus.** (*a.m.*) *abierto.* qazuica. pl. ia&. **apes.** (*is.*) *abeja.* gnosi. • ngúíúmbula. pl. id. **apex.** (*cis.*) *quibhelo.* pl. ibhelo. • nzele. **aphorismus.** (*i.*) *lubhobho lua quibatú.* pl. tú& tua ibhatu. **apiariús.** *colmenar.* quiturica nianuu. **vid. aluearius** **apocalýpsis.** *reuelaicon.* lumonequéno. **apocrifus.** (*a.m.*) *cosa incierta.* que quiaquilurico. pl. que iailurico.

apolegeticus. (*a.m.*) *qamucálú.* • qanuaniquinua. pl. ya&. **apologia.** (*a.*) *excusa.* mucalú. pl. micalú. • lunuaniquinú. **apoplexia.** *mulembe lembe.* pl. milembe lembe. • ulembe lembe. **apostata.** (*a.*) *múisúquiancança.* • ona ũatúnúçançanca. • ntúnú quiancança. **apostaticus.** (*a.m.*) *cosa de apostata.* qaisuça muncançanca. • qaiatunucançanca. • qaquítuquilançanca. • qanquitúançanca. **apostato.** (*as.*) *cuisuça múnançanca.* pr. isuquirimunançanca. • cucatuça. pr. ncatuquiri. • cúzietoca. pr. nzietoquele. • cuebhoça. pr. iebhoéle. *adde singulis munançanca.* **apostazia.** (*a.*) *unquitú múnançamgũ.* • luisucú munanzamgũ. • luçietoco munanzamgũ. **aposthema.** (*tis.*) *postema.* quiúimba. pl. iúimba. *sed quando sunt parúa .* • (*dtr.*) *etaza.* pl. mataza. • euumbú. pl. ma&. • qúitóma. *scãt et grande sed paro.* **apostolatus.** (*us.*) *unanga.* • ntotela ua unanga. pl. id. **apostolicus.** (*a.m.*) *qaúnanga.* • qaquinanga. pl. ia&. **apotheca.** (*a.*) *bodega.* nzoamalauu. • esumbiçila a malauu. pl. maçimbiçila a malauu. **apparatus.** (*us.*) *aparato grande.* lbhanguiezièco lua lunène. pl. tubhanguizieço tua túnéne. **appareo.** (*es.*) *apareçer.* cúmoneça. pr. nmonequéne. **apparitio.** *aparecim[ien]to.* lumonequéno. • lumoneco. pl. tu&. **apparo.** (*as.*) *aparesar.* cubhanguizeca. pr. npanguiziequele. **appellatio.**¹ *nombram[ien]to.* lussungulu. pl. tu&. • lusũnguilú. **appellatio.**² *lubhengo.* pl. tu&. • lubhengoquelo. pl. tu&. **appellator.** *aquele que apella.* múbhengui. pl. abhengui. **appello.**¹ (*as.*) *llamar el nombre culuça ezina.* ndúquiri &. **appello.**² (*as.*) *apelar de un iuez a otro.* cubhenguela cuanbazi amucanu ianéne. pr. npenguele cuanbazi amucanu ianene. **appello.**³ (*is.*) *llegar la nao.* cusenza. pr. nsenzele. v.g. *ulungú ũasenzele.* *la naollegò.* **appendix.** (*icis.*) *cosa añadida.* qacúriquila. pl. çã& . • ncúriquila. pl. id. **appensio.** *colgadura.* lúenzeco. • luengueleco. pl. tu&. **appensus.** (*a.m.*) *cosa colgada.* qaenzecua. pl.

qaenguelecua.
appetenter. iacúzola. • ialúzo[?].
appetibilis. qafúána cuzólúa.
appetito. luzólo. pl. tú&.
appeto. (is.) **appeteçer.** cúzola. pr. nzolele.
appilo. (as.) **vid. obturo, retera**
appingo. (is.) **pintar añadiendo.** cucuriquila
 nzono. pr. ncú[ri]quiri nzono.
applaudo. (is.) **aplaudir.** cúsaq[ui]lla. pr.
 nsaquiri. • cusaquiri[la]. pr. nsaquiriri.
applausus. (us.) lusaquilú. • lúsaquirilú. pl. tu&. •
 lúcofi. pl. ncoffi.
applicatio. luequequeélo. pl. túe&.
applico. (as.) **cuequéca.** pr. iequequéle.
appono. (is.) **añadir.** cucuriquila. pr. ncúriquiri. •
 cubueza. pr. nbuezele. **sed hoc ē autiquá.**
apportatio. lutuálú.
apporto. (as.) **cutuala.** pr. ntúesi. **traer.**
appositio. **añadidura.** lucuriquíulú. pl. tu&. •
 ncúriquila.
apprehendo. (is.) **asir.** cubuila. pr. nbuiriri.
appretiatio.¹ lutaiquizú. pl. tu&.
appretiatio.² **stima.** luzitissú. **vid. amo {dt amor}**
appretio.¹ (as.) **apreçiar.** cutaiquissa. pr.
 ntaiquissi.
appretio.² **estimar.** cúzitissa. pr. nzitissi.
approbatio. lulunguissú.
approbator. mulunguissi. pl. alung[&]. •
 quilunguisa uma. pl. ilunguis[&].
approlo. (as.) **aproúar.** culungúisa. pr.
 ndunguisi. **scāt et abandare.**
appropinquatio. auicinam[ien]to. luçompeso. pl.
 tu&.
appropinquo. (as.) **llegarse.** cusompeça. pr.
 nsompese. • cúconca. pr. nconquele. •
 cubhalacana. pr. npalaquéne.
aprilis. abril. ngonde abril.
apte. **acomodatam[en]te.** ubaúóte.
apto. (as.) **acomodar.** cubhangazieca. pr.
 npanguiziequele. • cubhanga lúsonzeco. pr.
 npanguiri lúsonzeco. • culurica. pr. nduriquiri.
aptitudo. lúfúaniquinú. pl. tu&.
aptus. (a.m.) **cosa apta ò acomodada.**
 qasonzama. • qafuaniquinua. pl. ia&.
apud. **cerca.** bhacúfi. • múna. • munú.
aquarium. **abeuadero de bestias.** enuina anbizi.
 pl. manúin&.
aquarius. (ry.) **el que traçe agúa.** quituàla maza.
 pl. ituàla maza. • mutuari a maza. pl. atuari a
 maza.
aquatus. (a.m.) **qaitilúa maza.** • qassangua
 maza. pl. ya&.
aqueductus. **por donde passa el agua.** ecucuila
 maza. pl. macu&. • músenso a maza. pl.
 misenzo mia maza.
aquiasco. (cis.) **dessausar.** cúúúnda. pr.

nuundiri. • cubhubama. pr. npubhamini.
aquila. (a.) ngo ezúlú.
aquilinus. (a.m.) qanguezulu. pl. ia&.
aquimanirium. **aguamanil.** • **ò vaso en que se**
da agua a lauar las manos. nriri a maza ma
 moco. pl. id.
ara. (a.) **pedra s°.** delaltar. etari ria ara. pl. mat&
 ma&.
aranea. esangangüngú.
arätis. labranza. npatú. pl. id.
arator. **labrador.** quibhati. pl. ibhati. **del abati.**
aratum. **arado.** quibhatilúa.
arbitr. (i.) **arbitro.** nbaziamúcànú anpandula. pl.
 id.
arbitrariús. (a.m.) **cosa arbitraria.** qanbazia
 mucànú anpandula. pl. iambaziam&.
arbitrium. (y.) **sentencia de arbitro.** ntailu
 anpandula. pl. ntailu zanpandula.
arbor. (ris.) múti. pl. miti. **arbor dela nao. m'ti a**
ulung.
arboretum. (ti.) **arboleda.** quinfinda qa miti. pl.
 infinda ia miti.
arbustum. (i.) **arboleda.** quinfinda. •
 quinsunguila qa miti. pl. in&. • quissanguí qa
 miti.
arca. (a.) lucata. pl. ncàta.
arcanus. (a.m.) **cosa secreta.** quianfundú. •
 quialusuàmú. pl. ia&. **vid. absconditús**
árceo. (es.) **apartar del lugar.** cuisula. pr. isuiri.
vid. amoueo {sic amoúeo }
arcesco. (cis.) **llamar.** cubhúquissa. pr.
 npúquissi. • cutelambila. pr. ntelembila.
archangelus. (i.) **arcanjo.** anjúaculuntú. •
 anjúantaçi. pl. id. **adde in plurali aengui dt in**
singúleri amoçi.
 v.g.
 arjauju amoçi. arjauju aengui.
archetýpus. (i.) **exemplar donde se saca otra**
cosa. quiturilua. pl. itúrilua.
archidiaconatus. (us.) untotela a arci&.
archiepiscopatus. (us.) **arçobispado.** ucúluntú
 ùa arcob&.
archiepiscopus. **arçobispo.** ntuaçi abispú. pl.
 ntuaçi za mabispú. • nculuntú abispú. pl.
 aculuntú a mabispú.
archipresbiter. (i.) múcúluntú a icocossi. pl.
 aculuntú aicocossi.
archisinagogus. (i.) **superior con gregationis.**
 muculuntú a lucutacánú. pl. acú&.
architector. (aris.) **ordenar el edificio.** culurica
 ntungú. pl. ndúriquiri ntungu.
architectura. (a.) luluricú luantungú. pl. tu&
 túan&.
architectus. **el maestro del edificio.** mulurisui
 antungu. pl. aluriqui antüngú.
architriclinus. **refe horiero.** muluriqui

enlúyocuria. pl. aluriquia &
archiuonus. **archediano**. idem. • nculuntu
 adiarçeno. pl. aculuntú. • &
archiuum. (*i.*) **donde se conserúa las escrituras**.
 elúndilú ria masonama māculá. pl. m[al]úndilu
 ria mas[&].
arco. (*as.*) **constringir**. cussoqueca. pr.
 nssoquequéle. **vid. angusto** {*as dtr*}
arculus. (*i.*) **arco pequeño**. ntata . • quitata. pl.
 itáta.
arcus.¹ (*us.*) **arco**. uta. pl. mata.
arcus.² (*us.*) **arco de piedra** [dtr&]. lúfúmba. pl.
 tu&.
ardens. (*tis.*) **ardiente**. qalama. • qassiquima. pl.
 ia&.
ardenter. iacúléma. • iacussaquima.
ardeo. (*es.*) **arder**. cúléma. pr. ndemene. •
 cussaquima. pr. nssaquimini. • cuýama. pr.
 ýan&.
ardesco. (*cis.*) **hacerse ardiente**. cýama. pr.
 iaýamini. • cúýiqua. pr. ýiquiri.
ardor. (*ris.*) **lulémo**. pl. tú&. • mulémo. pl.
 milémo. cáma. pr. iamini.
arduitas. **difficoltad**. múbhatalalu. pl.
 mibhatalalu.
arduus. (*a.m.*) **difficultoso**. qāmubhatalala.
area.¹ (*a.*) **era**. ebhela. pl. ma&.
area.² (*e.*) **solar para edificar**. quiaanzala. pl.
 iaanzala. • lufúlú. pl. tu&.
area.³ (*a.*) **era para sembrar huertaliza**. quiça a
 ebhia. pl. iazáá mabhia.
arefacio. (*is.*) **seuar a otro**. cúúmissa. pr.
 iúmissi. • cucacatissa. pr. ncacatissi.
arena. (*a.*) **muçengueçi**. • múçengue. pl. mi&. •
 uçengue. pl. id.
arenosus. (*a.m.*) **qamúçengueçi**. pl. ia&.
areo. (*as.*) **seuar**. cúúma. pr. iúmini. •
 cucacatila. pr. ncacatiri.
argentario. (*y.*) **platero**. nquete anprata. pl.
 nquete za&.
argentatus. (*a.m.*) **cosa plarteada**. qalozua
 prata. pl. ia&.
argenteus. (*a.m.*) **cosa de plata**. quiaprata.
argentifodina. **mina de plata**. múnçariçari a
 prata. pl. minçariçari &. • múnamúçimue prata.
argentum. **plata**. nprata.
argumentor. (*aris.*) **cubingána tubhobho**. pl.
 nbinganini tu&.
argumentum. (*ti.*) **lubhingánu lua tubhobho**.
arguo. (*is.*) **reprender**. cútúmba. pr. ntúmbiri. •
 cuela. pr. nguelele.
argute. **acútam[en]te**. iactua. **vid. acute**
argútio. (*arum.*) **subtilozas**. • itita. isazú.
ariditas. **segúedad**. lucacatilú. pl. tú&. •
 ncacatila. pl. idem.
aridus. (*a.m.*) **arido**. qaüüma. • qacacatila. pl.

ia&.
aries. (*aris.*) **carnero**. eméme rianbacala. pl.
 mam& mā&.
arietinus. (*a.m.*) **cosa de carnero**. quia eméme
 rianb&.
arieto. (*as.*) **tapetar los carneros**. cutulana
 cuancōbo. pr. ntúlanini &. •
 cubulanguanissanbulú. pr.
 nbulanguianissinbulú. • cututaquiiana. pr.
 ntútaqanini.
ariolatio. manga. pl. id.
ariolor. (*aris.*) **adeuinar**. cúnác[a]. pr. naquini. •
 cutamanga. pr. nt[ele] manga. *q[uan]do vesm. ē*
magir ppriüm scando in mala ptd. {*notes*}
ariolus. (*i.*) **quitamanga**. pl. it&.
arista. (*a.*) **spiga**. nzaquila a múzaca. pl. id.
arma. (*orúm.*) **armas**. pl. micanc[a]lacánú.
singúlar: múcanc&.
armamentarius. (*y.*) **el q[ue] haze las armas**.
 quibhanga mcancalacánú. pl. ibhanga am&. •
 nquete a micancalacánú. pl. nquete za mi&.
armarium. (*y.*) **para guardar ar[&]**. nzomúquiaca
 quíetari.
armentario. **pastor de armento** . mútúezi
 angonbe. pl. atúezi angonbe. • quibungula
 ngōbe.
armentum. (*ti.*) **ganado maýor**. etúelezi ria nbizi
 ecunda. pl. matuelezi manbizi za macunda. •
 (*dtr.*) **cati ngombe**. {*dtr in different place in ms.*}
armiger. **scudero**. mnenenpandi. • quipilangúbú.
 pl. ipilangubú.
armilla. múlúnga. • manilla.
armipotens. (*tis.*) **poderoso en las armas**.
 mulendi múmicancalacánú. pl. alendi múmi&.
armo. (*as.*) **cucassaýa micancala** &. pr. ncassiri
 ýa mican&.
armus. (*mi.*) **espalda**. essúcasaca ria nima. pl.
 massucasaca ma&.
aro. (*as.*) **cúbhata**. pr. npatiri.
aroma. (*tis.*) **iúma Tanzúnga**.
aromatizo. (*as.*) **oler**. cuta nzunga. pr. ntele
 nzunga. • cúbúcúma nzúnga. pr. npucumini &.
arreptitiús. **indemoniado**. quotúa
 ncariampemba. pl. iacotúa ncar&.
arrideo. (*es.*) **reir a la risa del otro**. cusebhessa.
 pr. nsebhesse. • cusseba.
arripio. (*is.*) **arrebatar**. cusumbula. pr.
 nssumbúiri. • culamgúla. pr. ndangúiri.
arrisio. = **risa**. essebho. pl. túss&. {*Variant?*}
arrior. **el q[ue] ride**. mússebhi. pl. assebhi.
arrogano. (*tis.*) **superbo sic**. múcú etulutulú. •
 muituririqúi. • mucue sacasaca.
arrogantia. (*a.*) **luifúncú**. • luitundíricú. pl. tu&. •
 etúlútúlú. pl. matulutúlú. • esacasaca.
arrogio. (*as.*) **atribuirse a si demasiadam[en]te**.
 cuisána. pr. isanini. • cuifunca. pr. ifungúiri. •

cuituririca. pr. ituririquiri. • cuitúndirica. pr. itúndiriquíri.
ars. = artis. unqúete. pl. ide[m].
arteria. (a.) ndanda a muanzi. pl. ndanda amianzi.
articulate. *distintam[en]te.* mungucugúa munguenga. • quibhenzo. • ntumbuila. • npandúla. • munco munco.
articulus. (i.) *júntura.* qúyćúa. pl. icua. • ngúicanu. pl. idem.
artifex. nquete. pl. idem. • quinquete. pl. inquete.
artificiose. iaunque. pl. idem.
artificiosus. (a.m.) qa unquete. pl. ia&. **artificium.** unquete.
artuatim. *miembro por miembro.* quitto ia quitto.
artus. (us.) *miembro.* quittó. pl. ittó.
arundinetum. *caña veral.* quizo quia mariaria. pl. izo&.
arundineus. (a.m.) *cosa de caña.* qamungúezi. pl. ia&. • quieriararia. pl. ieriararia.
arundo. (nis.) *caña.* mungúezi. pl. ming&. • eriararia. pl. mariaria. • munze. pl. minze. *caña dulce.*
aruspex. (icis.) *indiúino.* quitamanga. pl. itamanga.
aruspicina. (a.) *arte de indiúinar.* nzai a manga. • unganaga ngóbo. pl. id.
aruspicium. (y.) *indiúinam[ien]to.* manga. • unganaga üangombo.
arx. (cis.) *fortaleza.* ncozo. • múcuzú. pl. lucyzú. • nbaca.
ascendo. (is.) *subir.* cuiluca. pr. iluquiri. • cusambila. pr. nsambýri.
ascensus. (us.) *subida.* luilucú. • lusambilú. pl. tu&.
ascia. (a.) *axuela.* lúauú. pl. tú&.
ascio. (as.) *dolar.* cúbhála. pr. npariri.
asellus. (i.) *asnillo.* quiburrúbunú.
asilum. (li.) *refugio de malhechores.* etininú ria ndima.
asilus. (i.) *etanpacasa.* pl. ma&.
asinarius. (a.m.) *cosa de asuo.* qaburrú.
asinus. (i.) *asino.* búru. pl. mab&.
asio. (onis.) *mochúelo.* • paxono. efungú. pl. mafun&.
aspectus. (us.) *vista.* cumona. • lú[?].
asper. (a.m.) *apero.* quicacala. pl. ia&. • quioncacala. pl. iaion&.
aspere. ialucacalu. • iacucala. • iacubangala.
aspergo. (is.) *aspergir.* cúmúanga. pr. nmúengue. • cumuamuna. pr. nmuamuini.
asernatio. *desprezo.* lulengueleco. pl. tu&.
asernor. (aris.) *despreciar.* cúlengueleca. pr. ndéngueleq[ue]le.
aspersio. lumuamunu. • lumúangu. pl. tu&.
aspicio. (is.) cutala. pr. ntariri. • cumōna. pr.

nmúene.
aspiratio. luaquirilú. pl. tú&.
aspiro. (as.) *cuaquirila.* pr. iaquiriri.
asportatio. lútúalú. pl. tútu&.
asporto. (as.) *lleuar de un lugar a otro.* cutuala. pr. ntúesi.
assabilis. (e.) *qaquiambizi.* pl. iaamb[i]z[i]. • qāmuissifúca. pl. iamiss.
assensio.¹ *sentir con otro.* culequela cumoçi múlubhobho. pr. ndequele cúmóçi múlubho&.
assensio.² *consentim[ien]to.* lúnonganú.
assentatio. *lisonia.* **vid. adúlaō** {c'est possible que ce soit [adulatio]}
assentor. (as.) *lisoniear.* cubhucumuna. pr. npucumuini.
assequor. (ris.) *alcauçar.* cutambula. pr. ntambuiri. • cubaca. pr. nbaquíri.
assequutio. lutambulu.
asserto. (is.) *afirmar.* cucolessa. pr. ncolesse.
assertio. luiiolesso. pl. túco&. • lulunganissu.
assertor. (ris.) *mucolessi.* pl. acol&. • mulunganissi. pl. alun&.
asseruatio. lusungamú.
asserúo. (as.) *guardar.* cúlúnda. pr. ndundiri. • cusungama. pr. nsungamini.
asseueratio. lucolesso luá bheng&.
asseúero. (as.) *afirmar con &.* cúcolessa bhengui bhengui. pr. ncolesse &.
assideo.¹ (es.) *sitiar.* cubhubila. pr. npubiri. • cutunga. pr. ntunguiri.
assideo.² (es.) *assentarse junto a otro.* cubhalacána ýa úaca bhunfulu. pr. npalaquéne ia üaca&.
assidúe. ialuriq[ui]tilu. • mene a me[ne].
assiduitas. luriquitilú. pl. tu&.
assiduus. (a.m.) *continuo.* qamene amene. • qanzirila. • qalu[ri]quitilú. pl. ia&.
assigno. (as.) *senalar.* cussaquiçinza. pr. nçinriqui&. • cussaquitimbó. pr. nçir&.
assilio. (itis.) *saltar por otra parte.* cúsua[m]buca. pr. nsumbúquíri.
assimilo. (as.) *asemejar.* cusinsaquesa. pr. nsinsaquesse. **vid. adsimilo = silte assimilio vid. adsimilis**
assisto. (is.) cuicala. pr. iquezi.
asso. (as.) *assar.* coca. pr. ioquele. • cúanga. pr. iangúiri.
assuefacio. (is.) *acostumbrar a otro.* çuiculuqanissa. pr. iculúquianissi. • cuiculuquissa. pr. iculuquissi.
assuesco. (cis.) *acostumbrarse.* cuiculuca. pr. icúluquiri. • cuiculuquian[a]. pr. iculuquianini.
assúetus. (a.m.) *acostumbrado.* qaicúluca. pl. qaúúluquiana. *ia&.*
assuo. (is.) *coçer.* cutangúila. pr. ntanguiri. •

remendar. culonda. pr. ndondéle. *remiendo.*
mulondo pl. m[&].
assúrigo. (*is.*) *leuartar.* cutelema. pr. nteleméne.
assus. (*a.m.*) *assado.* qacocua. • quiagoca. pl.
 ia&.
ast. empero. *sed* • canti.
astingo. (*is.*) *appretar.* cucáma. pr. ncamíni.
astrolabiúm. quizailua qanbute[te].
astrologia. (*a.*) uzai üanbutete.
astrologús. (*i.*) múzai anbútéte.
astrum. *estrella.* nbútéte. • nte[?]bua. pl. idem.
astruo. (*is.*) *affirmar.* cúcololessa. pr.
 ncololesse.
astutia. (*a.*) lubhiangúca. pl. tú&.
astutus. (*a.m.*) *quíabhianguca.* • q[a]bhia. pl.
 ia&.
at. (*fiúe.*) ò. ocanabho. • acana.
atheista. (*a.*) *sin dios.* múquéduSCO. •
 muquezampgūco.
athleta. (*a.*) *luchador.* múbhuilácani. pl.
 abhuila&. • mucua íbú&.
atque. (*et.*) *ÿ.* eÿa. • ye. • yo.
atra bilis. *colera.* quiotóto quiecassi. pl. iotóto
 iecasu.
atramentariúm. (*ÿ.*) *tintero.* quitutúquiétéque. pl.
 itututu ia ma&.
atramentum. *tinta.* eéque. pl. ma&.
atram[en]tum. *pictorum.* • *tinta de pintores.*
 eteque ria assoni. pl. matéq[ue] ma&.
atrocitas. cubángala. • nzita iancole. •
 lubangálú. pl. tubangalú.
atrociter. *cruelm[en]te.* iacúbangala. •
 ialubangalú. • ianzita iancole.
attamen. *empero.* canti.
attendo. (*is.*) *atender.* cua. pr. nguiri. •
 cubhilacana. pr. npilaquene.
attentio. (*onis.*) lúú. • lubhilacanu.
attento. (*as.*) *proúar.* cueléca. pr. ielequele. •
 cúzinza. pr. nsinziri.
attentus. (*a.m.*) *cosa attendida.* qabhilacaná.
 pl. ÿa&. • qúíúúa. pl. iúúa&.
attentús. (*a.m.*) quiabilacana. • qaüa. pl. ia&.
attenuate. ialúquebeso. • ialueq[ue]conono.
attenuatio. *adelgazamiento.* lúquebhoso. •
 luquéconono. pl. tu&.
attenuatus. (*a.m.*) qaquebesua. •
 qaquecononúa.
attenuo. (*as.*) *adelgazar.* cuqueboca. pr.
 nquebhese. • cuqueconona. pr. nqueconúene.
attero. (*is.*) *gastar usando una cosa.* cunuica. pr.
 ñíúquini. • cúnúcaquesse.
attestatio. lutulu lua unbāgui. pl. tutulu tu un&.
attestor. (*aris.*) *atestiguar.* cutúla unbangúí. pr.
 ntúiriri unbangúí.
attexo. (*is.*) *tejer sobre otra cosa.* cutanguila. pr.
 ntanguiri.

attinet. *perteneçer.* cufuaniqina. pr.
 nfuaniqúini. • cúfuanúa. pr. nfuèno.
atingo. (*is.*) *tocar alcanzando alguna cosa.*
 cubáca. pr. nbaquiri.
attondeo. (*es.*) *trasquilar.* cussaca. pr. nsaquíri.
attonitus. (*a.m.*) qatúnganana. • quitunganéne. •
 qamatungánúnú.
attractio. lusompesso. • lúconco. • lubhómp. pl.
 tu&.
attractatio. *manojear.* lúzimbaçimbú. •
 lubhabatú. pl. tu&.
attracto. (*as.*) *manojear.* cúzinbaçimba. pr.
 nçimbazimbiri. • cubhabhata. pr. npabhete.
attribuo. (*is.*) cubhána. pr. npéne.
attributumdiúinum. *luzimpúcúluáa uqúissi.* •
 lucussucu lua uq[u]jissi.
attho. (*is.*) *attraer hazi si.* cúbhola. pr.
 npolele. • cuconca. pr. nconquele. •
 cusompessa. pr. nsompesse.
auare. iaucobho. • iaucocóto.
aúaritia. (*a.*) ucobho. • ucocóto. pl. id.
auarus. (*a.m.*) *auariento.* múcobho. pl. acobho. •
 qamucobo. pl. iamú&. • ncocóto. pl. idem.
auceps. (*tis.*) *cazador de ayes.* quitanuni. pl.
 itanúni. • quinúni. • ncongo anuni. pl. idem.
aúcupiúm. (*ÿ.*) *casa de aues.* cútacúa núni. •
 ucongo a núni. pl. idem.
aúcupor. (*aris.*) *cazar.* aues. pr. cuta núni. *ntele*
a núni &.
audacia. *atreúim[en]to.* luifúnú. pl. tuif&. •
 uncambu a luúnú. • uncambú a onga.
audaciter. múque ongaco. • muq[ue]
 lúúúmúco. • ialuifuncú. • *ia úncambú a*
lúúúmú. • iaúncambú a onga.
audax. (*cis.*) *atreuido.* muifunqui. pl. efunqui. •
 muncambua a onga. pl. amincambúa onga.
amcambua onga.
audeo. (*es.*) *atruerse.* cuifúnca. pr. ifunquiri. •
 cúúúa luifuncú. pr. núíri luifuncú.
audiens. (*tis.*) *el q[ue] oÿe.* ona üa. pl. ana
 aüa. • qaüa. pl. iaüa. • muüi. pl. aüi.
audio. (*is.*) *oÿr.* cúúa. pr. nguiri.
aúditus. (*a.m.*) *cosa oÿda.* qaüüa. pl. iaüüa.
aúditús. (*us.*) *oÿdo.* nguilú. pl. id. • pl. za&.
aúe. *dios te guarde.* deus túcanga.
auello. (*is.*) *arrencar.* cúúúza. pr. núúziri. •
 cútúmúna. pr. ntúmuini.
auersanter. ialusuasuanissú.
auerto. (*is.*) *apartar.* cucatula. pr. ncatúiri.
aúfero. (*ers.*) *quitar.* cuisula. pr. isuiri.
aufugio. (*is.*) *húÿr.* cutáa. pr. ntairi. • cutina. pr.
 ntínini.
augeo. (*es.*) *acrecenar.* cúcúriqila. pr. ncúriquíri.
augmentum. (*i.*) *aumento.* lúcúriquilú. pl. tú&. •
 ncuriquila. pl. id.
aúgur. (*úris.*) *agorero por aues.* mucuamanga

ma núni. pl. acua&.
augurium. (*ŷ.*) dúrinatio sic. manga mú núni. pl. idem.
augusto.
augustus.¹ (*a.m.*) cosa santa. q̄auquissi. **vid. sanctus**
augustus.² (*i.*) agosto. ngonde agosto.
auia. (*a.*) aguela. ncai. pl. ancai. • ncaca. pl. ancaca. *ncai et scāt capream siluestrem.*
auide.¹ {pas de version kikongo et esp}
auide.² ialuzólo. • ialunhongúena.
auditas. *deseo.* luzolo. pl. tu&.
aüiditas. {pas version kikongo et esp}
aidus.¹ (*a.m.*) **vid. folio p̄ced[?]**
aidus.² (*a.m.*) *deseoso.* quiazóla. pl. ia&.
auis. {pas version kikongo et esp}
aúis. (*is.*) aue. • paxaro. nuni. pl. zinúni. *vid anúni.*
aula. (*a.*) *palacio.* nganda. pl. id. • lumbúlúa lúnene. pl. tu& tua&.
aúla. {pas version kikongo et esp}
aulicus. (*a.m.*) *cosa de palazo.* qanganda. pl. ianganda.
auluus. *et auolo.* {pas version kikongo et esp}
auolo. (*as.*) *volar.* cuuumuca. pr. nuumúqúni.
aura.¹ (*a.*) *fauor popular.* lúfiaú. pl. tu&. • quilú lúá mússa. pl. tua&.
aura.² (*a.*) *vienticillo.* npebhélo. • ntembo tembo. pl. idem.
auratio.
aurea. (*a.*) *corona de oro.* npú a oro. pl. id&.
aúreola. (*a.*) *corona peqúeña.* quinpunpú qa oro. pl. inpunpu &.
aureus. (*a.m.*) *cosa de oro.* qaoro.
aureus nummus. nzimbú a oro.
auri. (*is.*) *oreja.* cutú. pl. matú.
aurificiúm. *laboro de oro.* quicalú qa oro. pl. icalu ŷa oro.
aúrifodina. (*a.*) *mina de oro.* munzari nzari a oro. pl. minzari &.
aúriga. (*a.*) *carrettero.* quilurica. pl. alúrica. • quituarila.
auriginiois. (*aris.*) qanfúculúl[ú]. • qaüandantangua. pl. ŷa&.
aurigo. (*inis.*) *el añublado del[?] panes.* nfúculúlú. pl. id. • ú[?]da ntangua. pl. id.
aurigor. (*aris.*) *regir el carro.* culurica quituarilua. pr. nduriquiri quituarilua.
aúro. (*as.*) *corar.* cúloza oro. pr. n[lo]zéle oro.
aurora. (*a.*) *múcalanpúbú.* • quimbundu mene. pl. inbún[&].
aurum obrizum. *oro púro.* on[?] úaquibhela. pl. id.
auscultatio. lubhilaçanú. pl. tu[&].
aúsculto. (*as.*) *oŷr eseuchando.* cubhilacána. pr. npilaqúén[e].

auspex. (*icis.*) **vid. aúgur**
auster. (*ri.*) *hazia medio dia.* quitembo qanéne a muini. pl. itembo ianene a &.
austerus. (*a.m.*) quiacaca. pl. in[&]. **vid. asper**
author. (*is.*) mútozi. pl. atozi.
authoritas. *testimonio.* bulg[o]gúí. pl. idem. *q[uan]do ā scāt [?]rem dtr.* • uzitú. *sum dtr.* • luzembo. pl. tu&. {notes}
autumnalis. (*e.*) qanbangala. pl. i[d].
aútúmnus. (*i.*) otoño. nbangala.
aúúlsio. lútúmúcú. • lutúmúnú. • lúúúzcú. {les tons mal portés}
aúúlsus. (*a.m.*) *suelto.* qaúúzua. • qatumúnúa.
aúúnculus. (*i.*) *tio de p[ar]te de mad[re].* nguriancaçi. pl. ngurianca[çi]. *sic ngurizanc.* {peu clair [espagnol]}
aúús. (*i.*) *aguelo.* ncai. pl. ancai. • ncaca. pl. ancaca.
auxilior. (*aris.*) *socorer.* cúcúririla. pr. ncúririri. • cuoquirila. pr. ŷaquiriri. *sic ŷaquiriri. pr.*
aúxiliúm. (*ŷ.*) *socorro.* luaquirilú. • lúcuririlú.
axioma. ngana lubhobho.
axis. (*is.*) *exe del carro.* nb[?]di a quituarilua. pl. id.
azimus. (*i.*) *sin leadura.* nfun[di] a quibheela. • nfun[di] am[&].
bachanalia. (*orum.*) *car. nestolendas.* mufúnduanpassu. pl. mif. mianpassu.
bacillus. (*lli.*) *muletilla.* mutiacoco. pl. mitimiacoco.
baiulo. *lleuar a cuestras.* cúnata. pr. nnète.
balanus. (*i.*) *cala por hazercameras.* quibindilua. pl. ibindilua. • mulongo acubhinda. {./}. *aŷuda[éivalent?] voe?*
balatus. (*us.*) *balido de ouejas.* quimeqúenoquianconbo. pl. ŷmeq[&] yanc[&]. *sic ŷmeq. yanc..* • lumeco.
balbus. *tartamudo.* mulocoço. pl. alocoço. • mucucumi. pl. acucumi. • múeçe. pl. aeçe.
balbutio. (*tis.*) *cuboba ulocoço.* pr. npobebe &. • cúcúma. pr. ncucumini. • culocoça. pr. ndocoeçe.
balena. (*a.*) *etele.* pl. matéle.
balista. (*a.*) *uta.* pl. mata.
balneo. (*as.*) *bañar.* coela. pr. ioéle.
balneúm. *baño.* loelo. pl. toelo.
balo. (*as.*) *balar la oueia.* cúmeça. pr. mneqúene.
balsamatus. (*a.m.*) *enbalsamado.* quialozua mazi mabarzamo. pl. ŷalozua &.
balsamum. (*i.*) *mazi mabarzam[o].*
balteus. (*i.*) *banda de caballeros.* nzeba a múleçi. • suúàtu ya maqúessa.
bannio. (*is.*) *desterrar alguno por algun delito.* cussamuna munbua ŷaŷcuma. pr. nssamúini &.
baptismus. (*i.*) *lusuculu luaúquissi.* pl. tú&.

baptista. (*a.*) nsucuri aquissi.
baptisteriúm. *bautisterio.* esúcuilúria uqúissi. pl. masucuilu maúquissi.
baptizo. (*as.*) cusucula ýanquissi. pr. nsucúiri &
barathrúm. (*thri.*) *precipiçio ò despeñader.* eienga. pl. maienga.
barba. (*a.*) nzeúú. pl. idem. • pl. item barba.
barbarè. ýaúbhata. • ýaúncambua uzai.
barbaries. (*ei.*) *barbaridad.* ubhata ucalacassa.
barbarus. múbata. pl. abhata. • ecalacassa.
barbatus. *barbado.* múcúa nzeuúú. pl. acua &
basilica. (*a.*) *caja real.* nzoautinu.
basilicum. *ablahaca.* ebulucutu. pl. ma[&]. • rinsusunzusu.
basiliscus. (*ci.*) *nnoca ibonda ýoctala.*
basis. (*is.*) *la basa.* ezina riecunzi. pl. mazim[&] maecúnzi.
batilium. *el badil.* lutolua utari. pl. tu[&].
beatè. *beatam[en]te.* ýaúútubaote. • ýamauile.
beatitudo. (*nis.*) *bienauenturança cuutua baote.* • unúúamauile. pl. idem.
beatus. *bienauenturado.* quíaúútubaote. • quiamúmúúa mauile. pl. ýa&.
bellator. (*is.*) *guerreador.* m'tani. pl. atani. • múcúa üita. pl. üita.
bellicose. *bellicosam[en]te.* ýangolo.
bellicus. (*a.m.*) *cosa de guérra.* quiaüita. pl. ýa&.
belligerare. *guerrear.* cutana vita. pr. ntene. • cúnúana. pr. nnúene.
bellua. (*a.*) *bestia.* nbizi aitti. pl. nbizi zaitti.
belluinus. (*a.m.*) *bestial.* quianbizi aitti. pl. ýan&.
bellum. (*i.*) *guerra.* üita. pl. idem. • lútanu. • lunúanú. pl. tu&.
bene. *bien.* üote. • üaüote.
benedico. (*is.*) *bendizir.* cucanduila. pr. ncandulúiri. • cubeboza eote. pr. npobesseote.
benedictio. (*is.*) *lucanduilu.* pl. tuc&.
benedictus. (*a.m.*) *bendito.* qácandúlua. pl. ýacan&. • qabobessuaeote.
benefaçio. (*is.*) *hazerbien.* cubangauote. pr. npanguirie aibgaeote.
benefactor. (*oris.*) *bienhechor.* quibangaeote. pl. ibang&. • munpangaeote. pl. minpangaeote.
benefactum. (*i.*) *cosabienhecha.* quiabanguaeote. pl. ýab&.
beneficentia. (*a.*) *cubangaúote.* pl. idem.
beneficiarius. (*is.*) *el q[ue] recibe el benef..* quibanguaüote. pl. ýbangúauote. • munpanguauote.
beneficiúm. (*ý.*) *eóte.* pl. maóte.
benemereor. (*eris.*) *q[ue] mereçe.* cufuaniquina. pr. nfuaniquini.
beneuolè. *conbeneuolenza.* ýanqúoula. • ýalúzitissu. *vid. amabiliter*¹
beneuolentia. (*a.*) *beneuolenza.* luzitissu. pl.

tuzitissu. *vid. amor*¹
beneuolus. (*a.m.*) *muzitissi.* pl. azitissi.
benimentis.
benigne. *beniguamte.* pl. ýaquiari. • pl. ýauanbizi. • pl. ýauangúangúá. • pl. ýaquiring&.
 {Les lemmes kongo me semblent des pluriels (voir benigtas)}
benignus. (*a.m.*) *beniguo.* qamúnúúaqāri. pl. ýa&. • qamúnúúantanú. pl. ýa&. • qamúnúanbizi. pl. ýa&. • qāmúnúanquangua. pl. ýa&.
benigtas. (*tis.*) *üanbizi.* pl. ýari. • üangúangúá. • quíari. • quíngúnda. • ngúnda.
beo. (*as.*) *beatificare.* cúbana cuutua baote. pr. npenecúú&. • cubana mauile. pr. npenem&.
bestia. (*a.*) *nbizi aitti.* pl. nbizizaitti.
bestialis. (*is.*) *quianbiziaiti.* pl. ýan&. {e. is. (vérification partofspeech)}
bestialitas. *vubizi üaiti.* • nbizizaitti. pl. ü&.
bestialiter. *best. m[?]te.* ýaunbiziaiti. {Il se pourrait que [mte] soit une suite abrégée de [best], d'autant qu'il est marqué comme un exposant}
beuitas. (*tis.*) *breuedad.* quisazú. • quiniangu. • múniangu.
bibacitas. (*is.*) *beuermucho.* cunúácúingi. pl. idem.. • culutucu lua cunua. pl. tul&. • pl. cunua ýacunua.
bibax. (*is.*) *beúedor.* munui. pl. anui. • pl. ndúúú.
biblia. (*a.*) *múqissi múcanda.* • riúúlú *ria massona maúq[ui]ss[i].* pl. mariuulu maúquissi. {sic maúqss}
bibliopola. *librero.* quisumbissi mariúúú. pl. ýsumbiss&.
bibliotheca. (*a.*) *libraria.* elundilu ria mariuulu. pl. malúndilú mari&.
bibo. (*is.*) *beuer.* cunua. pr. núini.
biceps. (*tis.*) *cosa de dos cabeça.* qamitú miole. pl. ýamitú&.
bicolor. *cosa de dos colores.* qatuçe tole qāmatequenule. pl. ýa&.
biduum. (*ý.*) *tiempo de dos dias.* quitandu qāilumbu ýole.
biennis. *tiempo de dos anos.* quitandú qāmiúú miole.
bigamia. (*a.*) *vacazala üaz.*
bilanx. (*as.*) *pesa de dos balacas.* qaizinsilua eole. pl. izinsilua iole. • qāizongoia.
bilibris. *cosa de dos libras.* quilibra zole. pl. qaizitu iole.
biliguus. *de dos linguas.* qaturimotole. pl. ýaturimi. *partie finale pluriel invisible.*
bilis.
bilis atra. *melancolia.* lusaúúú. pl. tuisa&.
bilis flana. *colera.* ecassi. pl. macassi.
biluosus. (*a.m.*) *cosa colerica melancolica.*

qaluisaulu qecassi. pl. ÿalu&. **bimembris**. *de dos miembros*. qui itoiole. pl. ÿaĩtoĩole. **bini**. (*a.*) *de doz en doz*. ole ole. **bipes**. (*dis.*) *de doz pies*. quiamalú mole. pl. ÿam&. **bis**. *doz vezes*. ncúmbuzóle. **bissanus**. *cosa de bisso lienco ò del gado*. qalinō ÿaçicuca. pl. ÿa&. **bissexitis**. *año bisesto*. muúabisexto. **bissuo**. (*i.*) *olanda*. müléle a línco üaçicúca. pl. tu&. **bitúmen**. (*iris.*) quingo. pl. ÿugo uococoto. **bituminatus**. (*a.m.*) *cosa enbetunada*. qāquingo. • qaúcocoto. **bituri**. *guzano q roe las vides*. quitananzi. pl. ÿ&. • quintizila. pl. ÿ&. **bizamus**. (*i.*) *casado doz vezes*. ona üacasala ncumbu zole. pl. ana acasala&. **blandè**. *manfuetamte*. ÿaculembabama. **blanditio**. (*arum.*) *cariño*. tuengúengo. **blanditor**. *el q3 haze cariñas*. múcungúengui. pl. acu&. • *significando lisonsadores*. múbhucamúni. pl. abhu&. **blandus**. (*a.m.*) *cosa blanda*. qālembama. pl. ÿalem&. **blasphemia**. (*a.*) *cianga*. pl. mai&. **blasphemo**. (*as.*) cubhobaüi. pr. npobheleüi. • cubulamanga. pr. nburirimanga. **blasphemus**. (*a.m.*) qāmanbhulamanga. pl. ÿa&. • qabhobaüi. pl. ÿa&.? **blatero**. (*is.*) *hablar mucha ÿ sin concierto*. nzocomanga. **blitum**. (*i.*) *beta hierba*. ebhembe. pl. ma&. **bolis**. (*dis.*) *escandallo para medir elagā*. quissinzilua qā maza. pl. ÿssinz&. **bombilatio**. (*is.*) *rumor*. luuungutu. pl. tu&. **bombulo**. (*as.*) *zimbar como las aúejas*. cúúunguta. pr. núúnguiti. **bonitas**. *bondad*. bupossí. pl. idem. **bonus**. (*a.m.*) qāquiote. pl. ÿaiote. **borith**. *hierba de que se haze el xabon*. mululu. pl. milulu. **bos**. *bueÿ*. ngombe. pl. idem. **vid. bouis** **bos marinas**. ngombe amúú. **botrus**. (*tri.*) *raçimo*. quissaquila. pl. ÿssa&. • *nquetá*. *si es raçemas de enbaz*. • (*dtr.*) quiazí. pl. ÿazi. *si vero de banana*. • (*dtr.*) ndonguela. *sunt autem fructus huius vegiõis*. **bouile**. (*is.*) *npaca angombe*. pl. npaca zangombe. • *eleca angombe*. pl. ma&. **bouinus**. (*a.m.*) *cosa de bueÿes*. qāngombe. *sic. [qāngombe]*. **bouis**. **bracca**. *calzones*. múibati. pl. mi&. **braccatus**. (*a.m.*) qāmuibati. pl. ÿa&.

bracco. *calzones*. múibati. pl. mi&. **brachiúm**. *braço*. coco. pl. moco. **bractea**. (*a.*) *lamina de matelo*. quibabhila. pl. ÿab&. **bracteatus**. *cosa sio*. quibabilúa. **breuemente**. *breuiter*. ÿaquisazu. • ÿamuniangu. • &. **breuiarium**. *libro abreuiado*. riúúlúriaquibatua. **breuis**. (*is.*) qacúcúffi. pl. ya&. • qaquibātu. pl. ya&. • quiacussaçu. pl. ya&. **bruchus**. *pulgon q roe las plantas*. nzeqúezeqúe. **bruma**. *invierno*. quissibhu. pl. ÿa&. **brumalis**. *cosa de in*. qāquissibu. **brustesco**. (*is.*) *hazerse bruto*. cuibanganbizi aiti nima issu. pr. ibanguiri &. • *boluere*. cuquítucanbizi aiti. pr. nquituquiri&. • *rebellarse*. **brutum**. *vid. bestia* **brutus**. (*a.m.*) qanbiziaiti. pl. ÿa&. **bubalus**.¹ (*i.*) *búfalo*. npacassa. pl. idem. **bubalus**.² (*a.m.*) *cosa sic*. qānpacaça. **bubo**. (*onis.*) efungu. pl. maf&. **buccella**. (*a.*) *bocado*. quiuma qāmunua omiçi. *bocado de pan*. • nfundi a munua omoçi. • cúúcú riānfundi. pl. maúúcú manfundi. • quiqueçela qianfundi. pl. ÿque&. **búccina**. (*a.*) *clarin*. npúngúi. pl. idem. **buccinator**. quisiquanpungui. • quinpungui. pl. inpungui. **búccino**. (*as.*) *tocar su*. cústica npúngi. pr. nsiquiri npungui. **búciúm**. (*ÿ.*) *cosa de dos caminos*. ebambu. pl. mabambu. **bullá**. (*a.*) *ampola de agua*. efulu ria maza. pl. mafulu mamaza. **bullá apostolica**. mucanda a papa. pl. micanda miapapa. **bullis**. (*is.*) *bolir*. cuila. pr. ÿriri. **bullitis**. (*onis.*) luilu. pl. tu&.? **bullo**. *hazer ampolas*. cubanga efulu. pr. npanguiri &. {bullas, synonyme latin de bullo?} **butýrúm**. *manteca*. pl. mazi manbizi. **caballus marinus**. *cauallo marino*. ngúúú.? **caca**. *andar del cuerpo*. cúnena. pr. nnenène v[ee?] nnene. *honestus*. • cútamúqúinzi. pr. ntairi&. • cubanbuca. pr. npanbuquíri. **cacabulum**. equiu. pl. maquíu. • nquinbu. pl. idem. **cacabus**. (*i.*) *caldeira*. quinzuaqā utari. pl. inzuia utari. • etasu. pl. matazu. **cacaturio**. *tener gana de*. cuzola cúnena. pr. nzolele cúnena. • cuzola cuta a muquinzi. pr. nzolele cuta&. *honestius*. **cachinnás**. (*i.*) *rieada*. ecaca. pl. mi&. **cachinnibilis**. *cosa digna de ser reida*. quiafuanua culebua.

cachinno. (as.) reir sin modestia. cussebaecaca. pr. nssebolecaca.
cacúm.
cacumen. (is.) la cumbre. nbata a mongo. • ntadua mongo casaquirila ca m'ti. *bertex arboris.*
cadaeurinus. (a.m.) quieuimbu.
cadauer. (is.) euimbu. pl. maúm&. **cado.**¹ (is.) caer. cubua. pr. nbúiri. **cado.**² ser úencido. culungua. pr. ndungúilú.?
caducus. (a.m.) quibua. pl. quin[?]. • quibúa. pl. maibua.
caducus morbus. gota coral. essisi. pl. massisi.
calamariuin. casca de escriuano.
calamita. piedraiman. etari ria norte. • etari esonga norte.
calamitas. (tis.) miseria. npassi. • quinzuma. pl. inzúma. *afflictio.*
calamitosus. (a.m.) qāmúmonanpassi.
calamitote. ñanpassi. • ñaquinzuma.
calamus.¹ (mi.) caña. múnquezi. pl. min&. • múnzelengue. pl. minz&.
calamus.² (mi.) penna de escriúir. lusala.
calathus. (i.) canastillo. quissanzi. pl. ýss&.
calcaneus. (i.) el calcano. quissanguini qāculu. pl. issanguini ýmalu.
calcar.¹ (aris.) espuela. muçoma a cabalu. pl. miçoma miacabalu. • quisusumuina a cabalu. pl. isús&.
calcar.² (aris.) espuelon delas aues. quissembo. pl. ýssembo.
calceamentum. nzampatu. • quinatilua.
calceatus. (a.m.) quiaúúatanzāpatu.?
calceo.¹ (as.) herrar las bestias. cúúúica mabalu utari. pr. nuuiqúiri &. *ubi nota . mabalu scāre equm est que plurale insuper.* • cúúúata. *scāt bestire seipsum.* • cúúúica [?]. *bestire alterum.* {plusieurs notes à organiser [3473]}
calceo.² (as.) calçar los pies. cúúúata nzampatu. pr. núúète. *sic pl.*
calceus. çapato. nzampatu. pl. ide[m]. *sic ide.*
calcito. (as.) tirar cozes. culucuila quinçi. pr. nduquiririquinçi.
calcitro.¹ (cox.) quinçi. pl. inçi. (as.) tirar cozes. culucuila quinçi. pr. nduquiririquinçi. • cuanda quinzi. {Not sure about the 'noun' cox}
calcitro.² (onis.) aial q[ue] fira cozes. munducula inzi. pl. aminducula &. *sic q'.*
calco. (as.) pisar. curiata. pr. núète. • cucoma. pr. ncomene.
calculus.¹ (i.) piedra dela bexya nzamba. idem. • cuela cuetari. pl. idem.
calculus.² (i.) brazza. ecala ria tubia. pl. macala matubia.
caldaria. (a.) caldera. quinquia utari. pl. inzu ia&.

calectio. quiunguila. pl. iungula.
calectoriúm. calentador. eotelelo. pl. maotelelo. • quioto. pl. ýoto.
calectus. (a.m.) quinaquiungula. pl. inaiungula.
calefaico. (is.) calentar a otros. cotelessa. pr. iotelesse. • cuandula. pr. nduiri.
calefio. (is.) ser calentado. cuicála ñaquiungula. pr. iquezi ña&.
caleo. calentarse. cotela. pr. iotele. {une reduplication de caleo au début me fait penser à une erreur}
calidus. (a.m.) vid. calectus
caliendrum. copete alto. coffa. qissoso.
caliga. (a.) zapato. nzampatu.
caligo. (as.) cegarse. cuenda aicambúa lúúúngu lúmesso. pr. iele ai&. • cúlomboca. pr. ndomboquele. • cuenda afúmesso. vid. **cæcutio**
calix. (cis.) ndiri acúnúina. pl. ndirizacunuina. • quinuina.
calleo. (es.) hazer callos. cubanga macoa. pr. npanguiri macoa. • cubhia massueia. pr. npiri &.
calliditas. astutia. luquieboco. • lubiangúcú. • lúlúngalalú. pl. tu&.
callio. (is.) calle. etuala. pl. mat&. • múbhacala. pl. mibhacala.
callo. (es.) saber. cuzaaúáúote. pr. nzee uauote. • cuzaa ýalussimpucu. pr. nzee &. {sapere serait un synonyme de callo}
callopodíúm. zamancu.
callosus. (a.m.) calloso. quinamacôo. pl. inamacoo.
callum. (i.) ecoca. pl. macoca. • essueia. pl. massueia.
calor. quinguila. pl. inq&. • múcússa.
calúesco. hazerse caluo. cuenda úúquitandu. • cuenda iuriquibandu. pr. ýeleiauri&.
calutiúm. calua. quibandu. pl. ib[?]. *mot peu clair ib[?]. Il est possible que ce soit suivi de [&] comme pour d'autres abréviation.*
calumnia. (a.) falsa acusacion. quicuma qālubhunu. pl. ýúm&. • lunatinu lua mambu. pl. tu&.
calumniosus. qāqícúma quialubhunu. • quianatinuamambu.
caluo. (as.) hazer calus a otro. cúbanga quibandu. pr. npanguiri.
caluus. (a.m.) quiquibandu.
calúús. mucuaquibandu. pl. acuaquib&. {POS peu clair}
calx. cal. ncalà.
cameleon. lunguena. pl. túng&.
camera. (a.) aposento. nzo.
caminus. (i.) horno. eimbo. pl. m&.
campana. (a.) ngúnga.

campanella. quinquenbele.
campestris. cosa del campo. quiançeque. pl. ÿan&.
campunctus. (a.m.) compung[?]. qumalutantu. q[uan]do non scāt lorem sed rem punctam. • (dtr.) quiatutulua.
campus. (i.) nzeque. pl. ide[m]. sic ide.
canalis. la canal. munpunpu a maza. pl. minp& mia maza. • lubululu a maza. pl. tu&.
cancello. (as.) borrar. cúúúnzaquessa. pr. nuunzaquesse. • cuuunza. pr. núúnziri. • cutola. pr. ntoele. • cutanuina. pr. ntauini.?
cancellus. (i.) vexa. quimuelo múelo quia meno mançono. • qamúelo muelo quialucuca qā m'ti. vee [qā utari] doit être une variante de [qā m'ti]. •
cancer. (cri.) cangresco de mar. ncala a muú. pl. id..
cancer morbus. quimbúenge.
candela. (a.) ncandia. pl. id[em]. sic id.?
candeo. (es.) candesco. vid. albedo {vid albe[?]} suite invisible qui serait [do] de [albedo] ayant le sens de blancheur proche de candeo [3464].}
canesco. encaneçer. cunua nuu. pr. nuuiri nuu. • cununú[?]. pr. nnúnú[?]. Lettre finale invisible.
canesus. cantor. muimbiri. • nguimba. pl. id[em]. id.
cani. (orúm.) las canas. núú. pl. id[em]. sic id.
canis. perro. quítúezi. pl. itúe&. • nbua. pl. id[em]. sic id. • pl. qtúezianqtu.
canistella. quisanzi sanzi nsanzi sanzi. pl. id[em]. id.
canistrum. canastro. nbangu. • quisanzi. pl. isanzi.
canities. (ci.) núú. • in sing. • lúúú.
cano. (is.) cantar. cuimbila. pr. imbÿri.
canon. (is.) regla. quiconco. pl. ÿ&.
canonicus.¹ (a.m.) cosa reglar. quiaquiconco. pl. ÿaiconco.
canonicus.² (i.) canonigo. conego.
cantarus. esanga. pl. mass&. vaso grande. quibanda. pl. ÿabanda.
canticum. cantares. mucunga. pl. mic&.
canto. (as.) vid. cano
capacitas. lúsanzóú.
capax. (cis.) quiasanzuca. pl. ÿa&.
caper. (pri.) cabron. quibúbúlú. • quisunri quianbacala.
capillaris. cosa de cabellos. qui ansuqui.
capillatura. (a.) cabellera. quibanda.
capillia. (a.) {pas d'aquivalent en kikongo et en esp [3474].}
capillus. (i.) cabelle. lussuqui. • lubonzi. zoc ē minus usitati.
capio. (is.) caber. cufúaná. pr. nfúene. •

culungua. pr. ndunguilú. {peu clair [vid passiúum]?}
capitalis.¹ qaquisquianpondi. pl. ÿai ÿanpondi. • quianfuanga.
capitalis.² sentença de la morte. ntailu a m'tu. pl. ntailu zam&. • ntailucufua. pl. ntailuzacuf&.
capitellum. capitulo de coluna. m'tuecúnzi. pl. mitumiacú&?.
capitularis. cosa del cap[itulum]. quialucutacanu. sic cosa del cap°. • muizilucut&. pl. ezilu&. {cap renverrait à capitulum[2] puisqu'il parle aussi de la rencontre}
capitulum.¹ lufuma. pl. tuf&.
capitulum.² de religiosos. lucutacanu. pl. tucu&.
capo. (onis.) castrado. npocori. honestius sic. • ntongoni. pl. idem.
capolus. el cabo del cuchillo. nçimbhúlú. pl. id[em]. sic id. • múbha.
capra. (a.) cabra. quisundi.
caprarius. (ÿ.) pastor de. quitúelaqāisundi. pl. ÿtuel&. • quibungulaqāis&. • mútúeziqāisundi. pl. atueziaisundi.
caprile. adonde las cabras se recojen. npaca aisundi. • eleca isúndi. • nzoa&.
capsa. caxa. lucata. pl. ncata. • pl. túcata.
capsella. (a.) caxetina. ncatacata. • lúcata lua luelo.
captio. engaño. lubhunu. pl. tubhunu. • lúonbo. pl. túon&.
captiose. ÿalubhunu. • ÿaluonbo.
captiúús.¹ (a.m.) quiaúfungui. • qāvaÿ.
captiúús.² (i.) esclano. nfungui. pl. anfungui. • múaÿ. pl. aaÿ. • múbica. pl. abica.
capto. (as.) aseclar con engaño. cuonba. pr. ngonbele.
caput.¹ (tis.) capitulo del libro. lufuma. pl. tú&.
caput.² (tis.) cabeça. m'tu. pl. mitu.
carbasa. (orum.) velas de naõs. srienbu ÿa malúngú. • ingolazi quirimbú.
carbasus. (si.) landa. camisa queficu. • camisa quezicuca. pl. id[em]. sic id. cuzicula. pr. nzicuriri. scāt pprie perfectionare. {la première lettre du mot espagnol n'est pas claire. Je suppose que c'est un l parce que on trouve des l qui ont une queue alors qu'il n'y a aucun c avec la queue. landa est plus proche de laine ou lana, comme on le réalise de nos jours}
carbo. (onis.) ecala ria zima. pl. macalama&. scāt pprie carbonem extinctum.
carbonarius. carbonero. quioca macala. pl. ioca macala.
carbunculus. piedra. etariria carbunculo. sic piedra pret. {pret renvoie à preterit. ceci est un nom}
carcer. (is.) essamba. pl. mass&. • nzoaabilua.

carcerarius. (*ŷ.*) cancelero. mnessāba. pl. amnessamba.
card. el serguero ane. nutu. pl. id[em]. *sic id.*
cardinalatus. ungana a cardeal. pl. nfulu&.
cardinalis. cardeal.
cardo. (*inis.*) el quiçio de la puerta. quizongolo quiebitu. pl. izongolo&. • quia lucata. • quia &.?
carduus. (*i.*) hierba pret. múnçende ncende. • inusonzo. • mubhenga. {quelques doute sur la partie espagnole [hierba pret]. pret serait l'abréviation de preterit comme il a tjrs l'habitude de le noter entre deux formes de verbes. on garderait normalement [hierba] et, on noterait [sic hierba pret]}
caré. ŷacubalesumbu.
careo. (*es.*) careçer. cucambíca. pr. ncambilu. • cucamba. pr. ncambidi.
carex. (*icis.*) caña de lagunes. qutiqāmaanga. pl. itiamaanga.
caries. (*ei.*) carcoma de la madera. nzequezeque.
carina. (*a.*) ventre de la nao. nzoaulu&. pl. nzo za mulungu. {Also a 2nd carina in ms, in correct ABC order, where one reads: vid. sup. in hac pag.}
caritas. caridad. quiari. pl. iari. **vid. amor**¹
carmen. (*is.*) lussoco. pl. tu&. • pl. tuginba.
carmino. (*as.*) carmenar la lana. cuçana. pr. nzanini. *scāt et pectinare.*
carnalis. qafunzuqui. • nsúzila. *idem quod luxariosus.*
carnifex. verdugo. ncoca. • mcuacubonda.
carnosus. (*a.m.*) de mucha carne. qāuuissanbizi. pl. ŷa&. • qātingatinga.?
caro. (*nis.*) nitu. • nbizi. pl. idem.
carpo. (*es.*) reprehender. cutumba. pr. ntumbiri. *scāt et seligere fructus.* • cubhela. pr. nphela.
carruca. {sic carruca idem.}
carrucarius. carettero. m'cuacarru. • quitualaquituarilua. pl. ŷt&.
carrus. (*i.*) carro. quituarilua. pl. ŷtu&. • quicoquela. • quinatina.
carus. quibala esumbú.
carús. (*a.m.*) quiabhandā ŷaessumbíe.
caseus. (*i.*) quesso. quesso quianganbe.
casis. (*is.*) npua ŷtari. pl. npúza[&]. *sic npúza.* • npua ŷtari ŷecanda.?
caste. ŷaúúlúnda. • yalúcúsu[&]. *sic yalúcúsu.*
castellum. castillo. ncozo. • múcúzu. pl. mi&.
castifico. (*as.*) hazer casto. cubanga miulandi.?
castigo. (*as.*) cutumba eanpaçi. pr. ntumbiri [&call] eanpaçi. • pr. ngúelele. *quod preteritum est valde equiuoci[ri] scāt ñ castigauí.* • pr. nguelele eanpaçi. *scat et sum imfu[?].* • pr. ngúelele. *scāt et perdidí[?].* • pr. nguelele vita. •

pr. nguelele ŷa[?]. *perdidí iocum.* {Latinist needed for correct parsing}

castitas. cuilunda. pl. idem. {verbe employé comme nom}

castra. (*orum.*) exeritos. mussembo a vita. pl. missembomia ŷita. *sic singulari mussembo a vita.*

castrametor. (*aris.*) assentar el real. cucubila. pr. ncubiri. [v]g *castrametati sum bamba. euita ria cubia bhananbanba &.*

castration. castration. lutong[?]. • lubhocolo. pl. tu&.

castro. (*as.*) los aīales. cutong[?]. pr. ntongoène. *primum ē hon[?].* {lettres non visibles}

casus.¹ ser herido. culuala. pr. nduele. • herir a otro. culueca. pr. nduequele. (*a.m.*) cosa herida. quialuala.

casus.² (*us.*) quitutu. • (*dtr.*) quitund[?] ganu. *si est malus.* • quitutu quiaquŷ. {peu clair}

casus.³ (*us.*) caida. quibhua. pl. ŷbhua.

cataphuacta. (*a.*) petto. múcācalacanu antulu. pl. micaucalacanu miantulu.

cataracta oculorum. nube de los ojos. etungu ria messo.

catellus. (*i.*) quimúana qānbizi. • quitúeu. *si canis.* • quicocosi. *si leo.* • quingongo. *si ŷrse.*

catena. (*a.*) cadena. lubhanbu. pl. tu&. • npanúú. pl. ide.

catenatio. lucoqaquesso. • lúbhindaquianu. • lucoqueçianu.

cateno. (*as.*) cubhaca mu&. pl. npaguirí &. *encadenar.* cussa mulubhanbu. pr. nssiri &.

caterua. (*a.*) multitud. quuuuncu. pl. icúnqú. • quibandú. pl. ibandu. • eiunqui. pl. mai&.

cateruátim. amanadas. pl. ibhúca ibhuca. • pl. icuncuuucú. • pl. [i]bandu ibandu. • pl. mauiūqi mauinqi. {lettre bas assez visible; ce la queue de b doit être i dont on a oublié de mettre un point.}

v.g.

catalogus. (*i.*) quitanguilua mazina. • quisonecúa quialutangulua mazina.

catharrus. (*i.*) catarro. ebulanga. pl. mabulanga.

catheçismus. (*i.*) mulungui. pl. milungui. • lusonguelo. pl. tu&.

cathecumenus. (*i.*) enseñado. mulungua. • músonguela. pl. a&.

cathedra. (*a.*) quianduquiaelonguela. pl. iandu &. • quicunda quiacúlonguela.

catholicus. (*a.m.*) uniuersal. quiecanda. pl. iecanda. • quianzo. pl. ŷaúnço. • qaúncú iqúizi. *quando ā scāt fidelem.* • qāúndocanz. pl. gū. • múnquiquizi. {le commentaire concerne le lemme suivant., ils sont séparés par dtr}

catinanim.

catú[d]. (*i.*) **gatto.** missi. pl. id. {lettre peu claire}
catulus. (*i.*) **vid. catellus**
cauda. (*a.*) **cola.** muquila. pl. mi&. **cauda vestis** nbèca.
caúea. (*a.*) **xaúla para aues.** quicalanga. pl. icalanga.
caúeo. (*es.*) **guardarse.** cuisúngama. pr. isungamini. • **cuiqueba.** pr. iquebele.
caúerna. (*a.*) cúeua. • muuungú. • eulu. • muuungútú.
caúernoscus. (*a.m.*) quina miuungutútu. • quiamiúúngu.
cauiger. quinzabi. pl. ssabi. • m'cuanzabi. pl. acuanzabi.
caúillator. (*oris.*) npuni. pl. id.
cauillor. (*aris.*) **engañarse.** cubhuna. pr. npútútú.
caúla. (*a.*) **abrigo de ganado.** eleca anbizi. pl. maleca manbizi. • npaca zanzizi.
caulis. col. ncone. pl. id.
caúpo. (*onis.*) **tabernero.** quisumbica malauu. pl. asumbica malauu.
causa. (*a.*) etucu. pl. matucu. • elonda. pl. malonda.
causâ. **por amor.** cúnanima. • etucu. • **por amor mio.** cúnanima ame. • múetucu riame.
cautè. ýalusungamú.
cauteriatus. (*a.m.*) quiaocua. • qabuua.
cauterium. quioquelua quiatubhia.
cautio. **cautela.** lusungamú. pl. tu&.
caútus. (*a.m.*) quiaisungama.
cauivo. (*is.*) **rugire o brauar de fibrat.** cucumba. pr. ncúmbiri.
cæcitas. (*tis.*) **ceguedad.** unpof[?]. pl. idem.
cæco. (*as.*) **cegaratro.** cubond[a] messo. pr. npondele messo. **sic cubond[?].**
cæcus. (*ci.*) **ciego.** npofu. pl. idem.
cæcutio. (*tis.*) **cuenda afumesso.** pr. iele afumesso.
cædes. (*is.*) **la matanza.** lubhondo. pl. tu&.
cædo. (*dis.*) **herir.** culueca. pr. nduequele.
cedo. (*is.*) **dar lugar.** cúbhana nfulu. pr. npene nfulu. • cussila nfulu. pr. nssiriri nfulu.
cedrus.¹ (*i.*) múçitala. pl. mi&.
cedrus.² **el frútto.** eçitala. pl. maçitala.
celcitudó. **altura.** luzangamu. pl. tu&.
celeber. (*is.*) **afamado.** quiaçembua. quiasanua. pl. ýa&.
celebrare. cuçemba. pr. ncembele. • cusana. pr. nsanini.
celebratio. cuçembo. pl. ýaluçembo.
celer. (*is.*) **cosa apresúrada.** quiaquisaçu. • quimuniangu. • quiantinu ntinu.
celeritas. **priessa.** quisaçu. pl. isaçu. • muniangu. pl. miniangu. • ntinú.
celeriter. (*a.*) **a priessa.** ýaquisaçu. •

ýamuniangu. • ntinu ntinu. • &.
cella. (*a.*) nzo a tulu. • nzo a culeca.
cella vinaria. **bodega.** nzo a malauu.
celsus. (*a.m.*) **alto.** quiasangama. pl. ya&.
censeo. (*es.*) **juzgar.** cubanza. pr. nbanziri.
census. (*us.*) **nfutu ecubi.** pl. nf& zacub[&]. • ecubi. pl. macubi.
centaurus. (*i.*) **quitussi.** pl. itússi.
centeni. (*a.a.*) **de ciento en ciento.** ncama ncama.
centies. **cien vezes.** ncumbu ncama.
centrum. ebhúbhamemo. pl. ma&.
centum. ncama.
centuplum. **cien vezes mas.** ncama eantúlú.
centurio. ntúanzi a maquessa ncama. pl. antuanzi &.
cepa. (*a.*) **cebolla.** cebola.?
cera. (*a.*) **cera.** ncandia. {vérifier luf (latin?)}
ceratus. (*a.m.*) **encerado.** quiancungaura.
cerebrum. (*i.*) **elmeollo dela cabeça.** tongo tua m[u]tu. pl. ongo úa mitú. {ton supprimé?}
ceremonia. quíçala çala. pl. içal& • quinpequelequesa.
cereus.¹ (*a.m.*) quiacera. pl. ýa&.
cereus.² (*i.*) **çiris.** ncandia ya nene. pl. ncandia za nene.
cerno. (*is.*) **mirar.** cutàla. pr. ntariri. • cumona. pr. nmúene.
ceró. (*as.*) **encero.** cucunga cera. pr. ncung&. • culoça cera. pr. ndozolo ora.
ceroferariúm. **cdeliéro.** castiçal.
ceroferarius. **accolito.** quituala ncandia.
certabundus. (*a.m.*) **porfiddor.** m'cua npaca. pl. acua npaca. • mucancanú. • quifilanpaca.
certamen. bathalla. • **pelea.** úita. • muçingu. • npaca. • lucancanu. {[V] avec trema [ˈvita]}
certatim. **portfiadam[en]te.** ýanpaca. • ýalucancánu.
certe. **certam[en]te.** quiluri. • qui[e]leca.
certiorem facio. cuzaissa. pr. nzaissi. • cutumba ubhatu. pr. ntunbiri&.
certitudo. **certeza.** quiluri. pl. iluri. • qèleca. pl. ieleca.
certo. (*as.*) **pelear.** cutana. pr. ntene. • cunuana. pr. nnuene. • cúfila npaca. pr. nfiriri npaca.
certus. (*a.m.*) quiquiluri. • qâçela.
ceruical. **almohada.** nfilatu.
ceruicositas. npaca. pl. idem. • quifululu quíanpaca. • uncambúúa culendoca. pl. id.
ceruicosus. (*a.m.*) **cabezudo.** muncambua culendoca. pl. ancambu&. • quifila npaca.
ceruix. (*cis.*) **la ceruiz.** ecoçi. pl. macoçi.
ceruus. (*i.*) **cierúo.** nsúnú. pl. id.
cespes. (*tis.*) **tierra con raýçes.** • mútoto ouúzuca ýa mizole. pl. miteto miuuzuca ýa &.
cessatio. luanbulu. pl. tu&. • ns[u]quisilu. pl.

idem.

cesso. (*as.*) *cessar.* cuanbula. pr. sanbúiri. • cubhèna. pr. npuenène.
cete. balena. etèle. pl. matel[e].
chaos.¹ *confusion.* luzengalacànu. pl. tu&. • pl. miziezie. *caret sing.* • pl. mizelengoma.
chaos.² *profundidad.* eiengari. • uuriricussina. pl. maen& mu&. *scāt et infernum.*
character. (*eris.*) *señal de un es[&].* quivimbu. • quiçinsu. pl. ý&.
character sacer. quirinbú. pl. sribu. • quiçinsu. pl. &. • qaúqúissi. pl. ýaúquissi.
charta. (*a.*) *papela.* erā m'canda.
chartago. (*inis.*) *múşçengue.* pl. mi&.
charus. (*a.m.*) *cosa amada.* qazitissua. pl. ýazit&. **vid. amatus**
chela. (*a.*) *el braço del escorpion o congrejo.* muindi. pl. mindi.
chelonium. (*y.*) *la cobertura de la tartuga.* elonga riangulu quitútú. pl. malonga manf&. *riancala / cangrejo.* {sic. riancala & cangrejo}
cherubin. anuo a uzai.
chimera. (*a.*) *chimera.* quitúiquía lubanzu. *mostro de la imaginación.* {signe [./.] répétition du mot}
chirographum. *escritura.* esòna. pl. masona.
chiroteca. (*a.*) *quanto.* quicutu qācoco. pl. icutu ýa moco.
chirurgia. (*a.*) *arte de&.* unquete a muqi. • uzai a muqi.
chirurgus. *çirurgano.* munqui. pl. anqui.
cholera. (*a.*) *quietòto qā quiúngula.*
cholericus. (*a.m.*) *quina quietoto qāquiungula.*
chorda. (*a.*) *cuera de instr[u]m[en]to.* mús[singa]. *sic mús&.* • luçinga. pl. túç&. • nçinga. pl. idem.
chordius morbus. *mal frances.* quiúimba. pl. ýúimba. • etaza. pl. ma&. • euumbu. pl. mauumbu.
chorea. (*a.*) *baile.* maquinu. pl. id.
chorus. (*i.*) *coro.* lucutacanu lua lufuananu. pl. tu& tua túfú&. • ncutacani alufuanànu. pl. ncutacani za túfua&. *lucat& luacuinbila.*
chrisma. (*tis.*) *mazi mauquissi.* pl. id. • loèco luauquissi. pl. toecotuan&.
chrolitus. (*i.*) *oro mezclado con plata.* oro assangúa anprata.
christianus. *muissequi christo.* pl. essiqui &. • munquíquizi. pl. amincuiquisi. • mundoca nzamp[un]gū. pl. amindocanz[am]p[un]gū.
chronica. (*arum.*) *riúúlú ria mizamu miaitandú.* pl. mariuulu ma miza&. • quitanguí lua qā miza múquitandu.
chronographus. (*i.*) *coronista.* quisamuna itandu. pl. issamún&.
cibarius. (*a.m.*) *cosa de comer.* qualunducu. pl.

ýalundúcú.

cibo. (*as.*) *mantener.* cundula. pr. iúnduiri. *vee. ngundúiri.*
cibus.¹ (*i.*) *comida.* curia. pl. id. • pl. ndiúa.
cibus.² (*i.*) *comida.* curia. pl. id. • ndiúa.
cicada. (*a.*) *cigana.* pl. id.
cicatricatus. (*a.m.*) *cosa con &.* quima quiffuquicúluala. pl. inaiffuýac&.
cicatrix. (*icis.*) *quiffuquiaculuala.* pl. iffu ýa culula.
ciconia. (*a.*) *çigúeña.* luniāquinianqui. pl. tuniaquinianqui.
cicúro. (*as.*) *mansar los aiales fiores.* cutúela ndomba. pr. ntúelele &. • culendola nbizizaiti. pr. ndendoèle &. • culembeca. pr. ndembequele.
cidaris. (*is.*) *mitra.* npúa üntotela. pl. npuzaunt&. • múzanzú. pl. misanzú.
cio. (*es.*) *llamar.* cutelanbila. pr. ntelelenbile. = **appello**¹
cignus. (*i.*) *sisue.* pl. idem.
cilicinus. *cosa de cilicio.* quianpondansende. pl. ýan&.
ciliciúm. *nponda a s=nsende.* pl. np& zan&.
cimba. (*a.*) *la lançia.* quilungúlúgú.
cimbaliso. (*as.*) *tocar las cāpanas.* cussica ngúnga. pr. nsiquiri ngúnga.
cimbalista. (*a.*) *el tañedor.* quissicangúgā.
cimbalun. (*i.*) **vid. campana, ngúnga**
cinamonum. (*i.*) *cinamomo.* pl. idem.
cincimatus. (*i.*) *el q[ue] tiene guedeja.* quina. pl. ina. • quia. pl. ýa&. • m'cua quibondo. pl. acua&.
cincinnus. (*i.*) *quibondo.* pl. ibondo. • guedeja.
cineresco. *cōuertirse en ceniza.* cuquitúcú mutòto anpolo. pr. nguituquiri &.
cineritiús. *cosa de ceniza.* qāmútòto an&.
cingo. (*is.*) *çeñir.* cuuica nponda. pr. nuuiquiri [nponda].
cingor. (*eris.*) *çeñira simismo.* cuuata nponda. pr. núúete nponda.
cingula. (*a.*) *nponda anbizi.*
cinis. (*eris.*) *ceniza.* mútòto anpolo. pl. mitoto mianpolo.
cinomia. (*a.*) *fulgonde las plantas.* quinpiatu. pl. inpiatú.
cintoriúm. *çinta.* nponda. pl. id.
circa. *cerca.* pl. bacuffi. • quinúffi.
circino. (*as.*) *compassar.* cozonga ýa copassu. pr. nzonguele ya &.
circinus. (*i.*) *el compas.* quibanguilua.
circiten. *poco mas o menos.* cati. *v.g.* cati ecumi. *decem plus vee minus.*
circuitor. (*oris.*) *el q[ue] rodea.* múçinguluqui. pl. acinguluqui.

circuitus. (*us.*) rodeo. quicinguluquissa. • luçingulucu. pl. tu&.

circularis. (*re.*) cosa rotonda. qaquicinguluquissa.

circulatum. bhaba eabhabha.

circumdo. (*as.*) cúzinguluca. pr. nzinguluquiri.

circumferentia. (*a.*) quizinguluquissa.

circumpono. (*is.*) poner al rededor. cubhuca mímbhela. pr. npaquiri &. *vbi aduditú in oibut rompositis verbi /circum/ poni primo verbum ant nomen et illico lÿ /munbhela/.*

v.g.

homo stat circum. dico. muntu aicala munbhela.

vee et anteponitar hoc verbum.

cuzinguluquissa.

et additur verbum prlare.

cuzinguluquissa cucunga.

ungere circúmcirca.

circumsisio. luçengo. pl. tu&.

circumstantia. (*a.*) ezingu. pl. maz[&].

circuncido. (*is.*) cortar al rededor. cuçenga. pr. nçenguele. • cussessa. pr. nsessele. *zoc accipitur in mal&.*

circuo. (*is.*) andar al rededor. cúcinguluca. pr. nçinguluquiri.

circumcira. al rededor. mananbela. • munandambu.

cis. desta parte. essimurinu. pl. mazimurinu.

cista. (*a.*) arca. quicaca. pl. icaca. • nbangu. pl. idem.

cithara. (*a.*) quizicua. • nssambi.

cito.¹ (*as.*) cútula unbangui. pr. ntúririri &. • culunganissa.

cito.² presto. muniangu. • yaquisaçú. • ýantinu ntinu. • birica birica. *zoc pprie de quando multi hoies comun[&]*

citra. de la otra parte. essimu rina. pl. mas&. •

citro vetroque. de una ý otra parte. cunu eacunu.

ciúilis. cosa de ciudad. qui nbanza. pl. ya&.

ciuilitas. quifuca. pl. ýfuca.

ciúiliter. ýaquifua.

ciuis. ciudadano. muntunganbanza. pl. antung&. • ntunguanbanza. pl. idem.

ciúitas. nbanza. pl. idem.

clades. (*is.*) mortandad. lúfua. pl. tu&. *quando est in mi[?]tia.* • (*dtr.*) lubhondo.

clam. escondidam[en]te. cufund[u]. • mucusueca. • quinsuecanfundu.

clamator. (*oris.*) muboqui. pl. aboqui. • ntendani. pl. &.

clamo. (*as.*) gritar. cuboca. pr. nboquele. • cutendana. pr. ntendane.

clamor. (*oris.*) quiboco. pl. iboc[o].

clandestino. vid. clam

clango. (*is.*) grasnar el aue. nunicuboba. pr. nuninpobel[e]. *de gallina.* • (*dtr.*) cuquequela. pr. nquequele.

clangor. (*oris.*) sonido de las trompettas. esurianpungui. pl. mazu manpungui.

clarè. quibenzo. • ntúbuila. • nbúca. vid. aperte

clareo. (*es.*) esclareur. cuazima. pr. ýazimíni. *albescere auraram.* • cuamuca. pr. ýamuquini.

claritas. luazimu. • luquenzoco. pl. tu&.

clarus. (*a.m.*) quiaquibhenzo. • quiantumbuila. • &.

classis. (*is.*) armada. quicúncúquia malungu. • quibandu quia&.

cælator. escultor. mubhari. pl. abhari. • nquete. pl. inq&. • pl. anquete.

claudico. (*as.*) coxear. cuzeringa. pr. nzeringui. • cuteringa. pr. n[t]eringui. *sic nzenquiri.* • cusanzala. pr. nzanzèle.

claudio. (*is.*) cerrar. cuzica. pr. nziquiri.

claudus. (*i.*) coxo. quiçuri. • quitingú. • quiteri. pl. i&.

clausio. accion de cerrar. luzicu. • luziculu. pl. tu&.

claustrum. (*i.*) luziaminu.

clausula. (*a.*) cerradura. quiziquilu. pl. is&.

clausus. (*a.m.*) quiazicua. • quiziculua.

clausus.¹ (*i.*) nçonço. pl. id.

clausus.² (*i.*) el timon. quiluriquilua quia malungu. pl. il&.

cælebatu. (*us.*) estado sic. unpimpa. pl. idem. • untanzanla. pl. idem&.

cælebs. (*bis.*) suelteiro. muntu ansanzala. pl. antu ans&. • muntu a solteiro. pl. antu a solt&. *sic a solt.* • pl. npimpa.

clemens. m'cuaquiari. • m'cua ntantu. • m'cua quingunda. pl. acua &.

clementia. (*a.*) vid. benignentis {sic benignentis}

clericatus. (*us.*) unganga anq&.

clericus. (*i.*) clerigo. nganga anquissi. pl. nganga zanquissi.

cælestis. quiezulu. pl. ýezulu.

clibanus. (*i.*) horno. eionbo. pl. maonbo.

cælicola. (*arum.*) moradores sic. pl. ntúngui za mazúlu.

cliens. (*ntis.*) muequequelua. pl. equequelua. • muequecua. pl. e&.

clientela. (*a.*) amparo. lumaniquinu. pl. tu&.

clipeco. (*as.*) escudar. cuifuca ngunbu. pr. ifuquiri ngubu.

clister. (*eris.*) seruitial. meleçina. • quibhidilua. pl. i&.

cælitus. del cielo. üezulu. pl. ýa&.

cliuus. (*i.*) lutomboco lua mongo. pl. ntomboco a mongo. *scât pprie ascensum montis.*

cælo.¹ (*as.*) esculpir. cubhala. pr. npariri.

cælo.² (*as.*) esconder. cusúeca. pr. nsuequele.

cloaca. (a.) ecungani na nzobo. pl. ma&. **clÿpeus.** (i.) excudo. ngúbú. pl. id. **cælum.** (li.) cielo. ezulu. pl. mazúlú. *pro polo mûdi dtr. nssaqûila a quilûri qânsa. nssinsa a nza.* **cæmentarius.** qâlúúú. pl. ÿa&. • qâlúfúlú. pl. ÿa&. **cæmento.** (as.) edificar. cutúnga. pr. ntuguiiri.? **cæmentum.** (i.) los ciem[c]entos. lúúú. pl. tú&. • lúfúlú. pl. tu&. **coactio.** fuerza. lucamicú. pl. tu&. **coactor.** el q[ue] pi de los tibutos. nbenbo. pl. id. • mucamiqui. pl. a&. **coactus.** (a.m.) cosa fuerçada. quicamicua. pl. ÿa&. **coagm[en]tat[u]m.** **coagmento.** (as.) coagar. culequessa. pr. ndequesse. • cutatissa. pr. ntatissi. **coagulatio.** lulequeso. • lutatú. pl. tu&. **coagulum.** (i.) quilequesselua. **coareto.** (as.) estrechar. cussoqueca. pr. nssoquele. **vid. augusto** **cochlear.** (aris.) cucharo. lúttò. pl. nttò. **coclea.** (a.) caracol de mar. ncoria a muu. **cocordo.** (as.) cuambirissa. pr. ÿâb[i]rissi. • cunonganissa. pr. nnonganissi. • cufuananissa. pr. nfuananissi. **coctura.** (a.) coçedura. lulâbua. **coctus.** (a.m.) cosa cozida. quialambua. pl. ialamb&. **cocum.** açafra. muambamputu. **cocus.** (i.) coçmero. euula. pl. mauulú. • mulambi. pl. a&. **codex.** {pas de kikongo et d'esp} **codicillus.** (i.) luçilu. *test[a]m[en]t[u]m.* • quinçila nçila. pl. in&. **coelebs.** (es.) p[er]sona no casada. nsanzala. **vid. cælebs** **coelestis.** quiezulu. pl. ÿez&. **coena.** (a.) mulequelo. pl. mi&. • curia cua massica. **coenaculum.** (i.) erilu ria massica. pl. marilu ma mass. **coequalis.** igual. quiafuanana. • quiançinça. pl. a&. **coerceo.** (es.) refrenar. cuzimpica. pr. nzimpiquiri. • cubola. pr. npolele. • cussima. pr. nsimini. **coercitio.** (onis.) luçimpicú. • lussimú. pl. tu&. **coerulueus.** (a.m.) casa azul. quiantulantiti. • quialucelua maza ma muu. **coetaneus.** de la misma edad. quiancula emeçi. pl. a&. **cogitabundus.** (a.m.) pensatiuo. m'cua ibanza banza. pl. acu&. **cogitatio.** piensam[en]to. lúbazu. • luçinguimicu.

pl. tu&. **cogito.** (as.) cubanza. pr. nbanziri. • cuçinguinica. pr. ncinguiniqui. **cognatio.** (onis.) parentesco. unguri. pl. id. **cognatus.**¹ (ti.) pariente. quiutu. pl. iútú. **cognatus.**² (ti.) nzari. pl. id. *./.* **cunado.** **cognomen.** sobrenombre. nbimbúlulu ezina. pl. ndimbululu z mazina. **cognoscibilis.** quifuâúa luzaacanú. pl. ya&. **cognosco.** (iris.) ionocer. cuzaá. pr. nzeé. **vid. ágnosio {dtr}?** **cogo.**¹ **cogo.**² (is.) esfuerçar. cucamica. pr. ncamiquini. **cohabitatio.** lutúngu bhamo[çi]. **cohabito.** (as.) benir suntam[en]te. cutunga bhamoçi. pr. ntúnguiiri [&]. **cohareo.** (es.) cusompeça. pr. nsompeçe. **cohares.** (edis.) mubhinguiiri mucutu. pl. abinguiiri nc[utu]. • mubhinguiiri a christo. **cohatitator.** ntungui zabamo[çi]. **cohibeo.** (es.) **vid. coerceo** **cohors.** (ortis.) esauadra de sol&. quicuncuquia maquessa. • quibanduquia &. • quibucu q&. **cohortor.** (aris.) cussonguela. pr. nsonguele. • cuquindisangolo. **vid. adhortor {Revoir hiérarchie cuqind& / vid adhortor}** **coiëter.** yalufuanu. **colaphizo.** (as.) cuandanbata. pr. nguendenbata. **colaro.** (as.) dar color. cussona mateque. pr. nsonène &. **colicus.** (a.m.) el q[ue] tiene colica. m'cuanpiqui. pl. acua&. **colila.** (a.) npiqui. pl. id. **colla.** (a.) engrudo. urinbú. **collectaneus.** (i.) hermano de [&]. npangui a manuumina. pl. [id]. • npangui mucuema. pl. id. **collare.** (is.) quifua ieringa. **collatio.** (onis.) comparison. lucinçaquesso. • lufuaniquiss[u]. **collectio.** ajuntam[en]to. lucutacanú. **collega.** compañero en algun off&. mucangazi. pl. acang&. **collegiúm.** (i.) lucutacana. **collido.** (is.) qubrar una cosa con otra. cutiama muquiuma. pr. ntieme múq&. • cuanda múqu[&]. pr. nguende &. • cutotaquessa muquima. pr. ntotaquesse &. **colligo.**¹ (is.) coger flores. • grano &. cubhela nuuma. pr. npelele &. • cuzala. pr. nçariri. *pprie de granis.* **colligo.**² suntar. cucutaquessa. pr. ncutaquesse. • aizonçeca. pr. nconcequele. **collisio.** lutotaquesso. • luandul[a] muquiuma. **colloquium.** (y.) lubhobheçianú. **colloquor.** (eris.) hablar con otro.

cubhobheçiana. pr. npobheçianene.
collorium. (*y.*) *medicina de ojos.* quilongúianu
 qã messo. pl. ýa&. • mulongo a messo. pl.
 milonggo mia messo.
collum. (*i.*) *cuello.* nçingú. • edinga. pl. mad&.
colo.¹ (*as.*) *colar.* cuçuela. pr. nquele.
colo.² (*is.*) *labrar la tierra.* cubhata. pr. npatiri.
colo.³ (*is.*) *reuerenciar.* cuçençemeca. pr.
 nçençenmequene.
colo.⁴ (*is.*) *habir.* cutunga. pr. ntunguiri. •
 cubanga ntungu. pr. npanguiri &.
colonus. (*i.*) *labrador.* mubhati. pl. abhati.
color. (*oris.*) luçeluetéque. pl. tu&.
coloratus. (*a.m.*) *quialuceluetéque.* pl. ya&.
coluber. (*bri.*) *sierpe.* nhoca. pl. id. *q[uan]d[o]*
est nomen gralissm oibus serpibus. • *vibora.* •
 (*dtr.*) *quimbanda. alia 1 pēs cum capite plauo.* •
 (*dtr.*) *ndamba. alia.* • (*dtr.*) *nboma. qua est hoe*
māg vt oeruum inteqrum deglútua infinitaque
spees.
colum. (*i.*) *embudo.* luquelélo.
columba. (*a.*) *paloma.* eiembe. pl. maembe.
columbarium. (*i.*) *{pas kikongo et d'esp}*
columniator. *quinata mambu.* pl. inata
 mambu. • pl. nbanguí[a] lubunu. *sic nbanguí[?]*
la dernière lettre est peu visible.
coma. (*a.*) *caballera.* quíibondo. **vid. cæsaries**
combuo. (*is.*) *quemar.* coca. pr. ýoquele.
combustio. looco. pl. tooco. • lubisu.
comedo. (*is.*) *cudia.* pr. ndiri. *meli&.* • curia. pr.
 ndiri.
comedor. ndiafu. pl. idem.
comedus. (*i.*) *comediante.* musocolori. pl.
 assocolori.
comes.¹ (*itis.*) *compañero.* mucangazi. pl.
 acanga&.
comes.² (*itis.*) *conde ò condeza.* mucazeconda.
comes.³ (*itis.*) *el comitre de la galera.* ncoca. pl.
 ancoca. *./ verdug[?].*
comicus. (*i.*) *comediante.* musonequia
 tusocololo. *pprie elmaestro.*
comis.¹ (*is.*) *cortez.* muissiquifuca. pl.
 essiquifuca.
comis.² (*is.*) *cortez.* muissiquifuca. pl.
 essiquifuca.
commessatio. luriu lua massebe.
commessor. ndicu massebe.
commessor. (*aris.*) *seramigo de cõbites.* curia
 mabolo. • curia essebe.
compagino. (*as.*) *cuicaquessa.* pr. icaquesse.
vid. coagmento
compago. (*inis.*) *ajuntam[ien]to.* nguicanú. pl. id.
vid. coagm[en]tat[u]m
comparatio. (*sic.*) *lufuaniquissu.* •
 luçinzaquesso. pl. tu&.
comparo.¹ (*as.*) *comparar una cosa con otra.*

cufuanissa. pr. nfuanissi. • *cuçinzaquessa.* pr.
 nçinzaquesse.
comparo.² (*as.*) *acquistar.* curinga. pr.
 ndinguiiri. • *cusonceca.* pr. nsonzeq[ue]le.
compater. (*tris.*) *compadre.* *{pas de kikongo}*
compello. (*is.*) *cucamica.* ncamiquíni.
compendiarius. *quiaquibatu.* *b. breuis.*
compendiúm. (*y.*) *quibatu.*
compensatio. lufutu.
compenso. (*as.*) *cufuta.* pr. nfútiri. *scāt et*
affumare carnepiscet&.
compes. (*edis.*) *grillos.* ntaritari za malu.
compesco. (*cis.*) *cusimpica.* pr. nsimpic[u]iri.
competenter. ýalufuananu. • *una ufùène.*
competentia. (*a.*) *lufúncaànu.*
competitor. *múfuncaàni.* pl. af&.
competo. *competir.* cufuncana. pr. nfuncanini.
compita. (*orum.*) *crusadas de caminos.*
ebhambu rianzila. pl. mabambu manzila.
complector. (*eris.*) **vid. amplector**
complementum. *lúfulúcú.* • *luisarissu.*
compleo. (*es.*) *llenar.* cufúlúza. pr. nfulúzi. •
cuisaressa. pr. issarissi.
completus. (*a.m.*) *llenado.* quiafulucua. • *quia*
issarissua.
complex. (*icis.*) *mucangaziaicuma.* pl. acang&. •
muitiqui. pl. auitiqui.
complexio. *muçengo.* pl. mic&. • *quiutilu.* pl.
 ýut&. • *lubangu.*
compos. *mulendi.* pl. alendi. *./ poderoso.*
compouo. (*is.*) *culurica.* pr. nduriqiri.
comprehendo. (*is.*) *comprehender.* cubaca. pr.
 npaquiri. • *cufungamina.* pr. nfungamini.
comprehensibilis. *quibacacana.* +
incomprehensibilie. • *cuquibacanaco.* • *quifuene*
cubacua pambaco. .+. . • *quifuene cubacua*
pamba. {croix avec quatre points .+.}
comprehensio.¹ *premdim[ien]to.* lubuulu.
comprehensio.² *lubacu.* • *lusungaminu.* pl. tu&.
comprimo. (*is.*) **vid. premo**
compunctio. *lututulu. qdō scāt cūòicor.* • (*dtr.*)
lutantu.
compunctus. (*a.m.*) *compungo.* *quinalutantu.*
q[uan]do non scāt lorem sed rem punctam. •
 (*dtr.*) *quiatutulua.*
compungo. (*is.*) *cututula.* pr. ntútuiri.
compungus.
computatio. *cuenta.* lutangu.
computator. *cuentador.* m'tangui. pl. atangui.
computo. (*as.*) *cutanga lutangu.* pr. ntanguiri
 lu&.
conatus. (*us.*) *effuerzo.* npam[u]nfuncu. pl. id.
concauus. (*a.m.*) *quiunguena.*
concedo. (*is.*) *cucumuizissa.* pr. ncumuizissi. •
cucumuissa. pr. ncu&.
concepsus. (*a.m.*) *concedido.* quiacúmuissua.

pl. ÿacu&.
conceptio. luimitú.
concessio. lucumuissu.
concha. (a.) pila. esucuilu. pl. ma[&].
conciliator. conciliador. múambirissi. pl. amb&.
concilio. (as.) hazer amigos. cúanbibissa. pr. ÿambirissi.
concilium. lucutacanu. • ncul[a]gaàni. pl. id.
concio. (onis.) fermon. lubhoboluquissi. pl. tu&.
concionator. pregador. {pas de kikongo}
concionor. (aris.) predicar. cubob[a] mambu mauquissi. pr. npobebe &.
concupio. (is.) concebir. cuimit[a]. pr. imiti. • cutelámenga. /m. m& musundi aimitu muquesumu rietueuco: muquesumuriaqúa tilúco.
concludo. (is.) cusurica. pr. nsuriquiri.
conclusio.¹ lusuricu. pl. tu&.
conclusio.² encerram[ien]to. luzicú. • luziquilu.
concordda. (a.) luambirilu. pl. tu&.
concorditer. ÿaluambirilu. • muque mubhambanúco.
concors. (dis.) quiam'timaomoç[i]. • qanzia moiomoçi. • qámicamuambú.
concupina. (a.) manceba. muquentu aquissaca. pl. anq[uen]tu aissaca. • pl. aq[uen]tu a longo.
concupinatus. (us.) mancebam[ien]to. longo lua luÿ. • longo queluacasaco. pl. tu&.
concupitus. (us.) cosa deseada. qazolua. **vid. amatus**
conculco. curiata. pr. nriéte. • cubondena. pr. nbondenéne. *vel nbondéne.*
concupio. (as.) desear. cuzola. pr. nzolele. **vid. desidero**¹
condemnatio. ntáilua npaçi. pl. id.
condemnator. suéz. mutairi a npaçi.
condemnatus. (a.m.) quiatailua npaçi. pl. ya&.
condemno. (as.) cutaila munpaçi. pr. ntairi munpaçi.
condensus. (a.m.) cosa spissa. quiarfincana. • quianifini. pl. ya&. **vid. densus**
condigne. **vid. digne**¹
condinonaliter. ÿamuanu.
condio. (is.) gizarcon condim[ien]to. culúmba. pr. ndúmbiri.
condiscipulus. (i.) mulongúa. *condisupulus.* • mulôgua ÿa me.
conditio.¹ condij[ien]to. lulumbu. pl. tu&.
conditio.² estado de hombre. ebhomo. pl. mabhomo.
conditio.³ pactum. quiffu. pl. ÿffu. • muanu. pl. mianu. • quiconco. pl. ÿconco.
conditus. (a.m.) quialúmbúa. pl. ÿal&.
confero. (ers.) = **comparo**¹
confertim. yacacóma.
confertus. (a.m.) quiacomua. pl. ÿaco&.

confessio. lugunganu. pl. tu&.
confessor. (oris.) mufunguissi.
confessus. (a.m.) quiafungunua.
confestim. luego. ÿeriri. • ntinutinú. **vid. facio**
conficio. (is.) acabar de hazer. cubanga. • cumana cubanga.
confidens. (ntis.) qaifiata. pl. ÿaf&.
confidenter. yaluifiatu.
confidentia. (a.) confianza. lufiatu. pl. tuif&.
confido. (is.) confiar. cuifiata. pr. ifiete.
configo. (is.) lincar. cussimica. pr. nsimiquini. • cucoma.
confinis. (is.) quiabhalacana. pl. ÿabhalacana.
confirmatio. lucoleleso.
confirmator. mucolelessi. pl. acolelessi.
confirmo. (as.) cúcolelessa. pr. ncolelesse.
confirmium. (y.) vecindad. lubanacanu.
confiscare. cuisúla mauua munbanzia / mucanu. pr. isuiri &. • cubuca mauua &.
confiscatio. luisulu lua mauua lúa nbazia mucanu.
confiteor. cufunguna. pr. nfunquiri.
confixus. (a.m.) cosa euclanada. quiacomua. • quiasimicua.
conflatorium. el molde para fundir. quitúrilua quia unquete úa ütari. pl. ÿ&.
confodio. (iris.) dar una estocada. cussuca. pr. nssequiri.
confoncio. (cis.) llenare por fuduza. cucoma. pr. ncomene.
conformarse. cuifuananissa.
conformis. (e.) quiafuana. pl. yaf&.
conformitas. lufuananu. pl. tu&.
conformiter. ÿalufuanu.
conformo. (as.) cufuananissa. pr. nfúananissi.
confossio. estocada sic. quibuaquia cussuca. pl. ÿbua ÿa&.
confossus. (a.m.) qasucua. pl. ÿas&.
confrater. muissincofrarie. pl. essia confraria.
confrico. (as.) **vid. frico**
confringo. (is.) quebrar. cúbúla. pr. nburiri. • cutolola. *pprie scāt rampere ligna. ferra & ntolele. senique verbum cubaàca scāt ppris rumpo me desauendo comos. pariot & nbaaquiri.*
confugio. (is.) huÿr. cutinina. pr. ntinini.
confugiúm. etininu. pl. ma&.
confundo.¹ (dis.) **vid. milceo**
confundo.² (is.) confunder por verguenza. cufuissa nzoni. pr. nfuissi nsoni.
confuse. (sic.) ÿançoni. • ÿa&.
confusio. (soc.) • nçoni. pl. id. • miçiçiçi. *caret sing. {'2e modo' But no first type}*
confuso. (tas.) confutare. cubhangula mambu. pr. nbanguiri mambu.
confutatio. lubangulu lua mambu.

congeló. (as.) culeca. pr. ndèle. • cucangama. pr. ncangamini. • cutatula. pr. ntatèle.
congemino. (as.) {vid sup}
congeries. (ei.) monton. nbiri. pl. id.
congero. (is.) amontonar. cutúmbirica. pr. ntumbiriquiri. • cutumba mafucu mafucu. • cuça mafucu mafucu. pr. nçiri &.
congituus. (a.m.) qabhalacana. • quiafinama. pl. ya&.
concredior. (eris.) encontrar con otro pelcanda. cubulanguiana múúita. pr. nbulanguianini &. • cunuana &. pr. nuene. • cuacana. pr. ýacanini.
congrego. (as.) suntar. cucutaquessa. pr. ncutaquesse.
coniectura. (a.) lurimbiquissu. pl. mazibiquissa. zoc vltm. caret singúlarí.
coniecturo. (as.) dicinar. cubanciquissa. pr. nbanciquissi. • curimbiq[uisa]. pr. ndimbiquissi.
coniugiúm. cassam[ien]to. ucàsa. pl. id. • longo luaquissi. pl. tong& a.
coniunctio. lucutaquéesso. • nguicani. pl. id.
coniuratio.¹ ecuticuti ria inqúitú. pl. macuti cuti ma &. • unquitu.
coniuratio.² lurilu lua ndefi. pl. turirulu tua ndefi.
coniurator.¹ nquitu. pl. id.
coniurator.² quirila ndefi. pl. ýrila ndefi.
coniuro. (as.) consurar. cubhanga ecuti cuti ria quifumbi. pr. npanguiri ecuti cuti ria q[ui]fumbi.
coniúro. (as.) conjurar ò obligar con son[?]. curila ndefi. pr. ndiriri ndefi.
coniux. (gis.) el marido ò la muger. ntungui. v.g. ntungui ýaaupetelo. or petri. item. ntungui ya ma[&]. maritus maa.
connectio. lubindicu. • lúcoqueco.
connecto. (is.) trauar una cosa con otra. cucoqueca. pr. ncoqúele. • cubindaqu[essa]. pr. nbindaquesse. • cubindica. pr. nbindig[ui]ri.
conor. (aris.) esfuérçarse. cuisinda ngo[lo]. pr. ýsindirí ngolo.
conquassatio. quabranta. sic. • lubul[u].
conquasso. (as.) fracasser. cubula. pr. nburiri. • cuçenga. pr. nçenguene.
conscientia. (a.) uzai úanene a m'tima. • mutima. pl. mitima.
consecratio. lúúú. • lubangu luang&.
consecratus. (a.m.) quiancúa. • quiabhangua uquissi.
consecro. (as.) cuuca. ngúquiri. scāt et curere infirmitates. • cubanga uquissi. pr. npanguiri &.
consensus. (us.) luniticu. pl. tu&.
consentaneüs. (a.m.) ioiente qafúanúa.
consentio. (is.) cuuitica. pr. núitiquiri.
conseq[uen]ter. npe. ./.. tambien {sic conseqter}

consequentia. (a.) lusuricú.
conseques. quinaquilandila. ./.. cosa que sigue.
consequor. (eris.) alcançar. cub[haca]. pr. nbaquiri. • cucumuna. pr. ncuúini.
consernatio. lusungamú.
consernator. musungami. pl. asúg&.
consernatus. (a.m.) qasúngamua.
conserúo. (as.) cusungama. pr. nsungamini. • cuonga onga. pr. ngonga onquele.
considerate. ýalusinguinicú. • ýalubanzú.
consideratus. (a.m.) qasinginicia.
considero. (as.) cubanza. pr. npanziri. • cúsinguinica. pr. nsinguiniquiri.
consilio. (as.) dar consejo. cubana mulungui. pr. npene &. • consonguela. pr. nsonguele. • culonga. pr. ndongúele.
consilium. (ý.) consejo. mulungui. pl. mi&.
consisto. (is.) cutelemessa. pr. ntelemesse. • cutelema. pr. ntelemene. • cuçimpica. pr. nçimpiquiri.
consistorium. nfulu a ambaziza múcanu. pl. id.
consolatio. lufiaúú. pl. tu&.
consolator. múfiaúri.
consolor. (aris.) cufiaúissa. pr. nfauisissi.
consonans. • cosa q[ue] suena bien. quiamuungu. • qaluiquiqui. pl. ýa&.
consonantia. (a.) lúacanú lua luote. pl. tuacanua tua tuote. • luiquiqui.
consono. (as.) sonar bien. cuacanaúa uote. pr. nguaguène uauote.
consortiúm. compañía. mucugalu. • ucangazi.
conspicilia. (arúm.) antojos. múèno. pl. id.
conspiciliúm. lugar donde se mira. etarilu. pl. mat&.
conspicio. (is.) mirar. cutàla. pr. ntariri.
conspuo. (is.) escupir. cutaula mate. pr. nt[au]quiri mate.
constans. quiacolelessua. • quiatama. • quiabama. pl. ýa&.
constanter. yangolo. • ýanpamu. • ýacolelessua.
constantia. (a.) npamu. pl. nfiamú.
constatutio. luluricu. pl. tu&. • quiconco. pl. yconco.
constituo. (as.) culurica. pr. nduriquiri.
constringo.
consuesco. acostrumbrarse. cuiculuquiana. pr. iculúqanini. {vid ass}
consuetudo. costrumbre. quiffú. pl. ýffú. • luiculuquianu.
consulto. (as.) pedir consejo. cuibuzziana. pr. ibucianin.
consultor. quilonga mulungui. pl. ýalúcanú.
consummatio. fin. lumanu. • nsúqúissilu.
consummo. (as.) acabar. cúmana. pr. nmene. • cúsóquisa.

consumo. (*is.*) *gastar.* cumana. pr. nmene. • cularissa. pr. ndarissi. • cutita. pr. ntitiri.
consumptus. (*a.m.*) *cosa gastada.* qāmanua. • qalarissua.
consumtio. *gasto.* lumanu. pl. tú&.
consumtor. *gastador.* esacasi. pl. masacasi. • nguimbietita. pl. an&.
consuo. (*is.*) *cozer una cosa conotr[?].* culondaquessa. pr. ndondaquesse. • cutúnguila. pr. ntúnguiri. • cúlonda. pr. ndondele.
consutura. (*a.*) *costura.* musuicú. pl. misuicu.
contagio. (*onis.*) *músongo ansambú.* pl. mi& mian&. • musongo uacatamina.
contagiosus. qāmúsongo ansambú.
contaminatio. *mancha.* lufunzucu. • luçafucú. pl. tu&.
contamino. (*as.*) *manchiar.* cufunzula. pr. nfunzúiri. • cusafúla. pr. nzafuiri.
contemno.
contemplator. músinguiniqui. pl. a&.
contemplor. (*aris.*) cúsingúinica. pr. asinguiniquini.
contemporaneus. (*a.m.*) *cosa del mismo tiempo.* qāquitandúquimoçi. pl. ýaq&.
contemptibilis. qafúaná luçaquiricu. pl. ya&. *adde reliqua psita in verbo contemptus. us.*
contemptor. mulengelequi. • múzaquiriqui. • muculuri. pl. a&.
contemptus.¹ (*us.*) *desprecio.* lulengueleco. pl. lucululu. • luzaquiricú. pl. tu&.
contemptus.² (*a.m.*) *despreciado.* qazaquiricua. • galenguelecua.
contendo. (*is.*) *porfiar.* cufilanpaca. pr. nfiririnpaca.
contentio. *porfia.* npaca. pl. idem.
contentiosus. (*a.m.*) *porfiador.* quifilanpaca. • múcuanpac.
conterraneus. (*a.m.*) *de una misma tierra.* quiançi moçi. pl. ýan&.
contiguitas. *contiguidad.* lubhalaquianu. • lufinacanu. pl. tu&.
contineo.¹ (*es.*) *contener.* cuziamina. pr. nziamini.
contineo.² (*es.*) *abstenerse de los deleqtes de la carne.* cuilunda. pr. ýlúndiri.
contineus. *casto.* qailunda. pl. ýail&. • muilundi. pl. elundi.
contingo. (*is.*) *aconteçer.* cumoneca. pr. nmonequene.
continú.
continuatio. luriquitilu. pl. tu&. • quifululu. pl. ýfululu.
continuatus. (*a.m.*) *qariquitila.* • quiaúúaquifululu. pl. ýan&.
continuo.¹ (*as.*) *curiquitila.* pr. nriqitiri.
continuo.² *interrogatiue ant netiué no luego.* • no

por esso. quemúa ooco. • queritucuco.
continúo. *luego.* ýeriri. • uu.
contra.¹ *yazáuziaua.*
contra.² *de otra manera.* muaca múanú. • mucaca músengo.
contractio. (*sic.*) *lúfúticú.* pl. tu&.
contracto. (*as.*) *cusumbisiana.* pr. nsumbisianini. • cusala. pr. nsariri.
contractus.¹ (*us.*) *lubhiacanu.* • lubhabātu. • lusinfitu. *dec duo vltá. mal louant.*
contractus.² (*us.*) *contrato.* lusingiquilu. pl. tu&.
contráctus. (*a.m.*) *cosa encogida.* qafutama. • qafúticua. • qafutamana. pl. ýa&.
contradico. (*is.*) *contradezir.* cusuasúanissa lubhobo. pr. nsuasuanissi &. • cufilanissanpaca. pr. ýfil&.
contraho. (*is.*) *estrechar.* • encoyar. cufútica. pr. nfutuquiri.
contrariè. ýacusauziaua. • ýasuasuani.
contrarietas. lusuzianu.
contrarius. (*a.m.*) *qazauziana.* pl. ý[a&].
contrectatio. lubiacanu. pl. tu&.
contrecto. (*as.*) *cubhiacana.* pr. npiagu[ini].
contribulus. *de la misma trcbu.* qamusa umoçi. pl. ýa&.
contribuo. (*is.*) *cubhana cuamcutacani.* pr. npene &. • cussanguila. pr. nssang&.
contributio. (*is.*) *lubhanú lua mcutacani.*
contribútor. mubhani acubhan[?] cuamcutacani. pl. a&.
contritio.¹ *areptm[ien]to.* luisaulu. • lúyelo. • lucotamu. • lutantu. pl. tu&.
contritio.² *lucúncúcú.* • lúnicúcú.
contritus. (*a.m.*) *cosa modida.* qanicua. • qātúúa. • qacumena. pl. ya.
contritús. (*a.m.*) *arpendido.* qāýela. • qaisaula. • qacotama. pl. ýa&.
controuersia. *duda.* npaca.
controuersor. *vid. contentiosus*
controuerto. (*is.*) *arguir.* cufilanpaca. *vid. disputo, altercor*
contubernalis. *compaüero su.* mucangazi ebata. pl. a&.
contubernium. *compaña domestica.* ucangazi uebata. pl. id. *vid. societa*
contumacia. (*a.*) *lufunduba.* • uçitamatu. • üacalacasa.
contumaciter. *adde singlis ýa dtr.*
contúmax. (*acis.*) *quifunduba.* • quiçitamatu. pl. ý&. • ecalacasa. pl. macal&.
contumelia. (*a.*) *elebho.* pl. malebho. • ngúzi. pl. id.
contumeliose. *adde singlis ýa.*
contumeliosus. *mulebho.* pl. a&. • quiloquelanguzi. pl. ýl&. • muloqueri angúzi.
conturbator. *mububuissi.* pl. a&.

conturbo.
conualeo. (as.) *cōualeçer el enf°.* cutodoloca. pr. ntondoloquele. • cuendaúúbhinpu. pr. ýeleauuub&.
conualescentia. (a.) lutondoloco. • lusambúcú.
conúenientia. (a.) lufuanu.
conúenio. (is.) *ser coñente.* cufúana. pr. nfuene.
conúenit.
conuentus. lúcutacanu.
conuersatio. luambilu. • luambizielo. pl. tu&.
conuersio. luuutucu. pl. tu&. • luuutula. • cuuutuila. *spondero pro alio.* • cuuutuissa. *est verbum imperandi vt cōuertat aliquem.* {1° modo & 2° modo in text, but in reverse}
conuersor. (aris.) cuambila. pr. ýambiri. • cuambiziele. pr. ýbiziele.
conuerto.¹ (is.) *a mi mismo.* cúúútuca. pr. nuutuquiri. • cuiuutula.
conuerto.² (is.) *al otro.* cúúútuca núúúyri.
conuexus. (a.m.) *cosa rodondo por defuera.* quinuindinguiri.
conuexum. (i.) *el rodondo sic.* luecāluanza munaquinuindinguiri. pl. tuecatuanza &.
conuicinus. (a.m.) qabalacana. • quiambpalacani.
conuicior. (aris.) culebola. pr. ndeboele.
conuicium. (y.) elebo. pl. mal[&].
conuictus. (a.m.) *cosa &.* quiatobholua. • qalungua. • qabingua.
conuinco. (is.) cutohbola. • culunga. pr. ndunguiri.
conuiua. (a.) *conbidado.* múbhindú essebo. pl. a&.
conuiuium. essebe. • ebolo. pl. ma&.
conuiuor. (aris.) *andar a con[?].* cuendesesebeyesebe. pr. ýel&.
conūngo. (is.) *vid. aggrego* {&}
conuoca. (as.) *cucutaquessa.* pr. ncutaquesse. • cubhinda.
conuocatio. lucutaquesso. • lubhundu.
cooperculum. *couertera.* quibaticú qācufuca. pl. iba&. • ncoazi. • quibaticu quianzambi.
cooperio. (is.) cúúúnga. pr. nuuugui[ri]. • cufuca. pr. nfúqúiri.
cophinus. (i.) *cesto.* quitanzi. pl. ýtanzi.
copia. (a.) *abund[amient]o.* lulunguissa.
copiosus. (a.m.) qalunguissa.
copula. (a.) lubundacanu.?
coquiiina. (a.) *cozina.* ecaola. pl. ma.
coquino. (a.) *cozinar.* culamba. pr. ndambiri.
coquo. (is.) *coçer.* culamba.
coquus. (i.) *cuzinbro.* mulambi. pl. alambi.
cor. (dis.) *corazon.* m'tima. pl. mi.
coram. *in presencia.* bhana luce. • bhueme.
corbana. (a.) *vesoro.* elundilu ria uquissi.
cordoliúm. *dolor de coraçon.* luzozomo. •

lutantu lua mtima. pl. tu&.
coriandrum. *culandro.* luentelo.
coriarius. (ý.) *curtidor de &.* quinica micanda. pl. ini&.
coriúm. *cuero.* mucanda anbizi. pl. mican&.
coriúmm. *corteza.* quibhabhala. pl. ibhab&. • qúiuúla. pl. iula.
coriza. (a.) *catarro.* ebulanga.
cornu. npaca. *scāt ét pfidit&.*
cornutus. (a.m.) múcuampaca.
corona. (a.) npu. pl. idem.
coronatus. (a.m.) mucuanpu. • quiuma quinanpu.
corono. (as.) cuuica npu. pr. nuiquiri npu. • cutumba. pr. ntumbiri.
corporalis. quianitu. • qaeuimbu.
corpulentia. (a.) etola. pl. mat&.
corpulentus. (a.m.) qaeuimbu rie nene. • quiepapacúpa. • quietingatinga. • quieuluba. pl. ý[&].
corpus. (is.) *cuero uiuo.* nitú. • *cuero muerto.* euimbu. • *cuero illeste.* euimbu ria zulu.
correctio. lutumbu. • quitumbu. • luelo.
corrector. mutumbi. • mueri. pl. a[&].
correctus. (a.m.) qatumbua.
corrigia. (a.) *corca.* muzinga a mucanda nbizi. pl. mi& mia&.
corrigo. (is.) cutumba. pr. ntumbiri. • cuela. pr. nguelele.
corrumpo. (is.) cuola. pr. ngolele. • cubangula. pr. nbanguiri. • cub[u]bala. pr. nbubuiiri.
corruo. (is.) *caer.* cubua. pr. nbuiiri.
corrupte. yacuola. • ýacúbubulu. • yalubangulu.
corruptio. luèlo. • lububulu. • lubangulū.
corruptor. múelege. • mumubuiçi. • mubanguri. pl. a&.
cortina. (a.) luuungu.
coruinus. (a.m.) quiangono. • gaungono.
coruscãtio. luazimu. • lúçaquim[u].
corusco. (as.) cuazima. pr. ýazimi[ni].
coruus. (i.) ngono.
cos. = cotis. *piedra de amolar.* etari ria cuçequeçela. • eçe quezelanbele. {cotis ?}
cosmographia. lusoneca lua quiziuzu quianza.
cosmograpolus. *escritor del mundo.* musonequia quiçinsu quianz[a].
costa. (a.) *costilla.* lubati. • lubançi.
crabo. (onis.) etampacasa. pl. ma&.
crapula. (a.) *embriaguez.* cúcolua. • lucolo.
crapulor. (aris.) cucolua.
crapulosus. (a.m.) muncolo a malauu. • quicolua a malauu.
crapulus cultri. múbha.
cras. *mañana.* nbaçi.
crassus. (a.m.) quinetenete.
crater. (eris.) *vaso brande de beuer.* quissu

quiacúnúina. • ndiri a nene.
craticula. (a.) **parillas.** quitamba quia utari. pl. itamb&.
creatio. lubangú. pl. tu&. • lusanzu. *za vetm. pprie q̄inet ad educationem fil&.*
creator. mubangui. pl. a&.
creatura. (a.) quibhangua. pl. ibhang&.
crebro. **muchas vezez.** ncumbu a ncumbu. • ncumbu za zingui.
credibilis. (le.) quiafuanua cucuiquilua.
creditor. quirica nfuca. pl. irica nfuca. *aureedor.*
credo.¹ (is.) cucuiquila. pr. ncuiquiri.
credo.² (is.) **fiar de alguno.** cufiata muntu. pr. ifiete &.
credulitas. lucuiquilu.
credulus. (a.m.) mucuiquiri.
cremium. **el tizon.** quisisi quia tubia. pl. ýsis&.
cremo. (as.) **quemar.** coca. pr. ýoquele.
crepida. (a.) **chinela.** idem.
crepito. (as.) **vid. crepo**
crepitus. **ventosidad q[quando] no sale fuera.** quibioco qaquiuumu. • cucumba cua quiuumu.
crepitus digitorum. quindoquela.
crepitus ventris. **ventosidad.** mufunu. pl. mif[&]. *indecenter.*
crepo. (as.) **reuentar.** cubuuca. pr. nbuquiri. • cucaluca. pr. ncaluquiri.
crepusculum. ntombe tombe.
crepusculum matitun. quifucufucu.
crepusculum vesq̄tm. nsimbufuca messo.
cresco. (is.) cucula. pr. ncuriri.
creta. (a.) **barro blanco.** npezo.
cribro. (as.) **cuçessa.** pr. ncessese.
cribrum. **çedaço.** ecolo. pl. ma&.
crimen. (inis.) ecanga. pl. ma&. • eanga.
criminator. **mumpana uuma.**
criminator. (aris.) **auusar.** cubanga ýúma. pr. ntanguiri uuma. • cubana icuma. pr. npene &.
crines. (niúm.) **caballos.** nfuqui nbonçi. pl. idem.
crista. (a.) lunda. pl. tunda. • nzala.
crystallinus. (a.m.) quiacristal.
crystallus. (i.) etari ria cristal.
cristatus. mucualunda.
croceus. (a.m.) **cosa de açafran.** quiamuambamputu. pl. ya&.
cruciator. quibhanga npaçi.
crucios. (as.) **atormentar.** cualula moyo. pr. ýaluiru moyo.
crudelis. mucua nçita. pl. a&. • mucanganinga. pl. mincan&.
crúdel[itas].
crudeliter. ýancita. • ýauncanganinga.
cruditas. uissu. pl. idem.
crudus. (a.m.) quiaquýssu.
cruento. yalubungucu lua menga. • yalubumu lua menga.

cruento. (as.) **ensangrantar.** cubhumiça menga. pr. npumiçi menga. • cubungula menga. pr. nbunguiru menga.
cruentus. (a.m.) quibumi cua menga. • quiabulumgu lua menga.
cæruleus. (a.m.) **color delestial.** q̄lúçe luezulu. pl. ýa&.
cærus. (a.m.) **cosa azul.** q̄antulantiti. pl. ýa&. • quiezulú. pl. ýa&.
crumena. (a.) **bolsa de dineri.** ncutu a nzinbu. • quirila quia nzimbu. • quifunzu qa zimb.
crusta.¹ (a.) **crosta.** mucanda a curia. pl. mi&. v.g. mucanda a nbizi. mucanda nfundi.
crusta.² (a.) **corteca.** quiuula quia m'ti. pl. ýula qa&.
crux. (cis.) **etanguiquilu.** • equeteqelo. pl. an&.
cæsarcatus. (a.m.) quinaquibondo. pl. ýnai&. *sic ýna_ i&.*
cæsaries. (ei.) quibondo. pl. ýbon&.
cæterum. **mas.** canti. • cantinpe.
cubiculum. nzo a culeca. • nzo a tulu.
cubile. (is.) **cama.** ncama. • quiendu qa culeca.
cubitum. (i.) **codo de medir.** quita miquinua quiantame tatu. pl. ýta miquinua ýanta [?].
cubitus.¹ (us.) cuicaluluan cama.
cubitus.² (i.) **codo.** quiafua quia mulumbi. pl. yafúaga mulumbi. • quicengui mi quia coco. pl. ýcinguiniamoco.
cubo. (as.) **estar en cama.** cubundalala. pr. npundalele. • cusundalala. pr. nsundalele.
cucullus. (i.) ncutuamúúatu. pl. ncutuzamiuuatu.
cucumer. (ris.) **pepino.** coco hombro.
cucurbita. (a.) **calabaça.** elengúe. pl. ma&. *seua se llama.* • ncalu. pl. idem.
cudo.¹ (onis.) **biretino de cuero.** npu a mucanda. • quibanda qa mucanda.
cudo.² **cúffula.** pr. nfúriru.
cúillatio. lubhúnú. pl. tu&. • unpuni. pl. &. {p désignant le pluriel? 3475}
cuiusmodi. **de qualquiera man[?].** mumuanucuço. • ouçobhecúa ria rila.
culcitra. (a.) **colchon.** quilecua quiafufulu. pl. ilecuaýefu&.
culex. (icis.) **mosquito.** nbu.
culpa.
cultellus. (i.) **cuchillo.** nbele.
cum.¹ **con.** ýa. • ýe. • ýo.
cum.² **quando.** na. v.g. quando fuera a cas. na ncuenda cunebhata. una.
cumulo. (as.) **amonstonar.** cutubirica. pr. ntumbiriquiri.

cumulus. (*i.*) nbiri. pl. idem.
cunabulum. la *cuña*. nssansi.
cunctatio. *tardanza*. quizingu. • lubhuanu. • luzinguilu.
cunctator. mubhecanu. • muzinguini.
cunctor. (*aris.*) *tardar*. cuzinguila. pr. nzinguiri. • cubecama. pr. npecamini.
cuneus. (*i.*) la *cuña*. nbindi cuburila. • nbanbua cubass[&].
cunus. *puenda*. ecobo. {fem. doit être diminutif de féminin pour indiquer le genre du mot espagnol. Non pertinent ici}
cupa. (*a.*) *pipa*. • npimpa.
cupide. *codiciosam[en]te*. ya cuzola. • yaluçolo. • yamçoqui.
cupido. (*nis.*) *deseo*. luzolo lua ussasú. • luzolo lua nzila. *amor is honesto*.
cupidus. (*a.m.*) *mucuamiçoqui*. pl. acuami&.
cupio. (*is.*) *desear*. cuzola. pr. nzolele. • cunhonguena. pr. nhonguene.
cur. *porque*. múebi. • múquietucu. • munquielanda. • munqui.
cura. (*a.*) *cuidado*. quiaca. • quiaçaça. • quissungungú.
curatio. *cura de medico*. lúúcú. • cuuca.
curator. el q[ue] *cuyda de los menores*. mubheberi.
curia. (*a.*) la *corte*. quifuca qa utinu. • nfulu a utinu.
curialis. *cortezano*. muissiquifuca qa utinu. pl. essiqui&.
curiose. yafundumuca. • ýalufundumúcú. • ýaluzinzucu.
curiositas. lufundumucu. • luzinzucu.
curiosus. (*a.m.*) *cosa polita*. qaquetoca úa üote. *melius*. • qazinzuca.
curo.¹ (*as.*) *cuidar*. cufundumuca. pr. nfundumuquini. • cúúaquiaça. pr. núúiriri&.
curo.² (*as.*) *medicinar*. cúúca. pr. nguquiri. • cubanguila ilonguianu. pr. npanguiri &.
curriculum. *carrera*. essanguila nbazi. *siendo de hombres. se dice*. • etuala. pl. ma&.
curro. (*is.*) *corer*. cuenda ntinu. pr. ýele ntinu.
currus. (*us.*) *coche*. quinantilua. • quicoquelua. • quituadilua.
currus a plaustrariús. *aúriga*.
cursor. (*oris.*) *correo*. quieda ntinu. • ntumua tumua a quia buanquima.
cursus. (*us.*) la *corrida*. ntinu.
curtus. (*a.m.*) quiaquicufi. pl. ya&. • quiantifana.
curuo. (*as.*) cufumbica. pr. nfumbiquiri. • cuuumbica. pr. nuumbiquiri. • cufumbama. pr. nfumbamini.
curuutus. quiafumbama. pl. &.
cuspis. (*idis.*) *punta de espada o otra cosa*. oçonga. • mutu a nbele. • nssaquila nbele.

cússa mucangalú a añq[uen]tú a ibhulú.
custodia. (*a.*) lulunfu. • lutunganú.
custodio. (*is.*) culunda. pr. nduriri. • cusungama. pr. nsungamini.
custos. (*dis.*) *guarda*. mulundi. • musungami. pl. a&.
cutharedus. (*i.*) el *tanedor*. muciqui a citara.
cutis. (*is.*) la *piel*. quibhebehele. pl. ibhe&. • quiuutu. pl. yutu&.
dama. (*a.*) *labra montos*. ncaý. pl. idem.
damnabilis. (*e.*) *condenable*. quiafuanua cutailua npaçi. *sic dammabilis*.
damnatio. lutailu lua npaçi. *sic dammatio*.
damnator. mutairi a npaçi. pl. atairi &.
damnatus. (*a.m.*) quiatailua npaçi.
damno. (*as.*) cutaila npaçi. pr. ntairi &.
damnum. (*i.*) lucimbacanu. • lusazacanu. • lufindacanu.
damon. ncaria npemba. pl. idem. • diaúú.
dapo. (*pis.*) *manjar pretioso*. curia cueficu.
dare. (*dtr.*)
de. (*prepositio*) muna. *sic prepos*
dea. (*a.*) *diosa falsa*. deus anq[ue]tu a lubhunú.
deambulo. (*as.*) *passear*. cucangala. pr. ncangúele.
dearmatus. (*a.m.*) quiauuca. • quialecosa. • quiauuca micancala &.
dearmo. (*as.*) *desarmar*. cúúúla micancalacanu. pr. núúiri &.
deauo. (*as.*) *dorar*. culoza ouro. pr. ndozele ouro. • cúloza maza ma ouro.
debeo.¹ (*es.*) cutúmúa. pr. ntuminu.
debeo.² (*es.*) *como denero* &. curia nfuca. pr. nriri nfuca.
debeo.³ (*es.*) *ser coiënte*. cuficana. pr. nficanini.
debilis. quiaquitontolo. • quia nzezela. • qamubompocozo.
debilitas. *flaqueza*. utontazezela. • ubompocozo.
debiliter. ýaútonotolo. • ýanzezela. • &.
debilito. (*as.*) *enflaquecer*. cutontoeza. pr. ntontoeze. • cuzezeca. pr. nzezeçe. • cutobola. pr. ntoboele.
debitor. *deudor*. quiria nfuca. pl. ýr&.
debitum.¹ *deuda*. nfuca. pl. id.
debitum.² nfuca a longo lua ncuca. • *coniugis*. nfuca a longo luansambu. pl. idem. {coniugis: esp/lat?}
decacordum. *instrum[en]to musico de x cordas*. quissieu quia ncinga ecúmi. *x=diez*.
decaluo. (*as.*) *fazercaluo*. cuitiça quibhandu. pr. ýitiçi quibandú. • cubanga qui&.
decanatus. nfulu a udeiau.
decanus. nganga deiau.
decedo. (*is.*) *partir*. cuenda. pr. ýele. • cutúúca. pr. ntúúq[uiriri].

decem. diez. ecumi.
decemnalis. cada diez años. qamiuuc icumi.
decenter. yalufuanu. • ýalufuananu. • yauzitu. • unafuene.
decentia. (a.) lufuanu. • lufuananu.
deceptio. lubhunu. • úmpacata. • ulumbi.
deceptor. engañador. npun[i] npalacata. pl. idem.
decerno. (is.) cucana. pr. ncanini. • cucaniquina. pr. ncaniqin[i].
decerto. (as.) pelear. cutan[a] . pr. ntene.
decet. cufúana. pr. nfúe[ne].
decido.¹ (is.) caer. cubua. pr. nbúiri. • cusococa. pr. nsociquele. • cusangumuc[a]. pr. nsangumuquini.
decido.² (is.) cussima. pr. nsimini. • cuçurica. pr. nzuriquiri.
deciez. ncumbu icúmi.
deciez millies. lufucu.
decimatio. luizulu lua quimoçi &.
decimo. (as.) cuizula quimoçi banabhena ecumi. pr. izuiri &.
decipere. engañar. cubhuna. pr. npúnini.
decipio.
decipula. (a.) mutambu. pl. mi&. • muconcola. • lundiatila. • rinçinga. pl. mançinga.
decisio. lussima. pl. luçuricu.
declamatio. cubhobhelo. • lufúndilu.
declamator. mufundiri.
declamo. (as.) cufúndila. pr. nfúndiri.
declaratio. lutatulu. • luzingulu.?
declaro.¹
declaro.² (as.) cutatula. pr. ntatuiiri. • cuzingula. pr. nçinguiiri.
declino. (as.) apartar. cuçiatola. pr. nçietoele. • cuciebola. pr. ncieboele.
decliúis. (a.m.) cosa cuesta abaxo. quianculumucu.
decliúitas. nculumucu.
decliúiter. yaculumuca.
decollatio. luquendo lua m'tu. • lubhele lua m'tu.
decollo. (as.) cuquenda m'tu. nquéndele mtú. • cubela m'tu.
decolor. (oris.) qalanuúa. • quiabunga.
decoloratio. lulanuucu. • lubungu.
decoloro. (as.) descolorir. culanúúla. pr. ndaúúiri. • cubhunguissa. pr. npunguissi.
decoquo. (is.) culamba. pr. ndābiri.
decor. (oris.) belleza. üote. pl. idem. • lubanzucu.
decore. yaüote. • ýalubanzucu.
decoro. (as.) hermosear. cutomessa. pr. ntomesse. • cubinzula. pr. nbineúiri. • cubanga üote. pr. npāguiri.
decorticiatio. lúúlú. • lubamunú lua ibhabhala. • lutulu lua &.

decortico. (as.) descortezar. cuula. pr. ýúiri. • cubamuna ibhabhala. pr. nbamuini &. • cutula ibhabhala. pr. ntuiiri ibhabhala.
decorus. (a.m.) hermoso. quiaquiote. • quibinzuca.
decrepitus. (a.m.) cosa vieja. quicocozi. pl. ýcocoçi.
decreso. (cis.) decrecer. cuqāconoca. pr. nqueconoquene. • culala. pr. ndariri.
decretum. deliberation. lucaniquinu. • lusinsiquilu.
decretus. (a.m.) quiacanua. • qacaniquinua. • qasinsiquilua.
decumbo. (bis.) estar a la mesa. cuicala bhú mesa.
decurio. (onis.) ntúaçiama quessa ecumi. • cuquendela.
decurtatio. luzicululu.
decurtatus. (a.m.) qazicululua.
decurto. (as.) abreuiar. cuziculula. pr. nziculuiiri.
dedecet. canfuene co.
dedecus. (oris.) deshonra. elebo. pl. mal&. • lucululu. pl. tu&. • uucambua uzitu.
dedico. (as.) cubacuila. pr. npacúiriiri.
dedignor. (aris.) desdeñar. culengueleca. pr. ndenguelequele. • cusaquirica. pr. nsaquiriquiri.
defecatio. lucatulu lua ebo.
defecatus. (a.m.) purificado sic. quiaquibhela. pl. ýaibela. • muqueboco. sine fece.
defeco. (as.) cucatula ebo. pr. ncatuiri ebo. tollers fecem.
defectus. (us.) cunuaniquina. pr. nnuaniquini.
defensio. defenza. lúnúaniquinu.
defensor. munúaniquini. pl. a&.
defensus. (a.m.) qanúaniquinua.
deficio. (is.) faltar. cucamba. pr. ncambiri. • cucambua. pr. ncambilú.
definio. vid. decerno
defloculus. (i.) tuerto d'un oia. ntoriongo. pl. idem. • quifuarisso.
defloro. (as.) quitar la flor. cucatula núúma. pr. ncatuiri &. • cubhela nuuma. pr. npelele &.
deformis. feo. quiaquý. • qamululu. pl. ya&.
deformitas. fealdad. uy. • ululu.
deformiter. ýaüý. • muuý. • ýau&.
deformo. (as.) afear. cuibiça. pr. nguibhiçi.
degrado. (as.) cutumbula. pr. ntumbuiri. • cúcúlúla muibhomo. pr. nculuiri &. ebomo es grado.
dehortatio. luuunzilu.
dehortator. muuunziri. pl. a&.
dehortor. (aris.) dissuadir. cúúúnzila. pr. núúziri.
deiero. (as.) suro falso. curia ndefi lubunu. pr. uriri ndefi &.
deipara. (a.) madre de dios. nguandi a nzamp[un]gū. sic nguandi a nzampgū. • ngudi. •

ngua. *ubi nota diciān intonillotua nomina quod illa dice ngudi numuuan ponitur cúz pronomine sed cum adiectiuo.*

v.g.

ngudi a nquissi.

seo nomina pprio. ngudi a nptolo.

mator potri dtr iter pt poni absolutis sius addito.

illa ā voc ngua sompor det poni run pronomínú ant primitiúo ant doriuatinuo. m[o]da mator. .

nguamí.

nguacu.

nguandi.

nguetu.

dtr.

deitas. unzamp[un]gū.

delatio. *acusatio.* lutangu lua icuma. *item uezi. sic.* • luzengalaquesso lua mam[bu].

delator. *acusador.* quitanga icúma. • muntanga icuma. *gdo delator capatue in malampartem..* • (dtr.) quiezi. pl. ýezi. *qdo ā simplicitor referir.* • (dtr.) quinata mambu.

delectabilis. (e.) quiafianquilua. • quiazolua.

delectabiliter. ýalufiauquilu. • yalufiancu.

delectatio. *deleyte.* lufiauquilu. • lufiancu. • nzenguele.

delector. (aris.) cufiauca. pr. nfiauquiri. • cuicala muquinienguete. • iquezi &.

delegatio. lubhanu lua lúlendo.

delegatus. (a.m.) qabhanúa lulendo lua ngana. • qaúúa lulendo lua ngana.

delego. (as.) cubhana lulendo. pr. npene lulendo.

deleo. (es.) *borrar.* cúúúnza. pr. nuuunziri. • cúúúnzula.

deletio. *borron.* luuuzúlu.

delibero. (as.) *gustar.* cutomessa. pr. ntomesse.

delicate. yaunamí. • yaluzicuu.

delicatus. (a.m.) qaunamí. • quialuzicucu.

delicia. (arum.) lúenguengo. pl. t[u&].

delicior. (aris.) cuenguenga. pr. yenguenguele.

deliciose. yatuenguengo.

deliciosus. (a.m.) qatuenguengo.

delictum. *pecado.* esumu. pl. ma[&].

delinquo. (is.) cusumuca. pr. nsumuqi[ni].

deliquium. *desmaýo.* quiambu.

deliriúm. *variatio sic.* quiüang[a].

deliro. (as.) *variar.* cubhoba i üanga. pr. npobebe i üanga.

delirús. (a.m.) quiaiüanga. pl. y[&].

delitoseo. (is.) *latere.* cusuama. pr. nsueme.

deludo. (is.) *burlar.* cuzaquessa. pr.

nzaquesse. • cuzombala. pr. nzombariri.

delúmbo. (as.) *deslonar.* cutolola miongoti. pr. ntoluele &.

delusio. luçaquesso.

delusor. múzaquéssi. pl. a&.

demens. *loco.* quilau. pl. ilaú. • muncanbua quilunzi. pl. min&.

dementer. *locam[en]te.* ýauncaúbu a quilunzi. • ýaúlau.

dementia. (a.) *locura.* ulaú. • uncanbu a quilunzi. • pl. micúca.

demento. (as.) *culauquiza.* pr. ndauquizi.

demerítum. (i.) *dismericim[ien]to.* uncambu a tufuaniquinu. pl. idem.

demitto. (is.) *abaxar.* cúúúnbica. pr. nuumbiquiri.

demo. (is.) *quittar.* cucatúla. pr. ncatuiri.

demolior. (iris.) *derribar edificio.* cúúýa. pr. nuýri. • cubangula. pr. nbanguiri.

demoniacus. (a.m.) quiancaria npemba. • qariaúú.

demonstratio. lusongo. • lutatulu. pl. tu&.

demonstrator. muzongueri. pl. a&. • musongui. pl. aso&.

demonstro. (as.) cusonga. pr. nsongue[le].

demum. *finalm[en]te.* cunançuquissilu. • ubhbenabele.

denarius. nzimbú. pl. idem.

denigratio. ndombe. • undombe.

denigrator. mulonbori. pl. a&.

denigro. (as.) culoza ndombe. pr. ndozele ndombe. *melius.* • culombola. pr. ndomboele.

denique. quinutua mana o cubhobha. **vid.**

demum

dens. (tis.) *diente.* dino. pl. meno.

dens columellaris. rino ria musunda. pl. meno ma misunda.

dens geminus. *muela cordial.* etandi ria unbuta.

dens molaris. *muela.* rino rie tãdi. pl. meno ma matandi.

densus.

dentatus. (a.m.) quinameno. pl. ýnameno.

dentes primores. *delanteros.* meno ma nzebela. pl. & nzebela.

denuo. *denueno.* ubha. • ýaúbha.

deorsum. *abaxo.* eianda. • cunançi.

dependeo. (es.) *estar colgado.* cuengalala. pr. ýengalele. • cuenzalala. pr. yenzalele. • cuengama. pr. yengamene.?

depluo. (is.)

depono. (is.) *quittar.* cutumbula. pr. ntumbuiriri. • cuisulabunfulu. pr. ituiribunf[&].

depopulatio. *vobo.* lusanzu. • esanzu. pl. ma&.

depopulator. musanzi. pl. a&.

depopulor. (aris.) *volar el cãpo.* cusanza. pr. nsanziri.

depositarius. (ý.) mulúndiçua. pl. a&.

depositor. mulundiçi. pl. a&.

depositum. (i.) lulundiçu.

deprehendo. (is.) *coger en el delito.* cubaca muqicuma. pr. nbaquiri &. • cubulangana

muquicuma. pr. nbulanguene.
deprimo. (*is.*) **abatir.** cuculula. pr. nculuiri.
deputo. (*as.*) **cusunguŷla.** pr. nsunguŷri.
derelictio. lucamu. • lucaicú.
derelictus. (*a.m.*) qacama. • quicaicua. pl. ya&
derelinquo. (*is.*) **desamparar.** cucaica. pr. ncaiquiri.
derideo. (*es.*) **escarnecer.** • cusaquessa. pr. nsaquesse. • cubanguila quieie. pr. npanguiri &
derisio. quieie. pl. ŷeie. • itita.
derisor. m'cuaquieie.
deriuor. (*aris.*) cubhambuca. pr. nbambuquiri. • cutuca. pr. ntuquiri. • cuteca. pr. nteq[ue]le.
deriuotio. lubhanbucu. • lutucu.
dermio. (*is.*) culeca. pr. ndeele.
derogo. (*as.*) **quittar la leŷ.** cucatula quiconco. pr. ntuirri &
desalatio. lubhangulu luebata.
descendo. (*is.*) **bazar.** cuculumuca. pr. nculumuquini.
descensio. **boxada.** luculumucu. pl. tu&
describo. (*is.*) cutula. pr. nturiri. • cuŷeula. pr. yeuiri.
descriptio. lusoneco. • luiculu. • lutulu.
descriptor. mucuri. • mutúiri.
descriptus. (*a.m.*) qasonecúa. pl. qatúlúa. • qaiculua.
desero. (*is.*) cucaica. pr. ncaiquiri.
desertor. mucaiqui.
deses. (*idis.*) **parezoso.** mucuaquilezo. • mútimpami. pl. a&
deshonesto. (*as.*) culabhola. pr. ndebhoele. **vid. infamo**
desidero.¹
desidero.² (*as.*) **desear.** cuzola. pr. nzolele.
desidia. (*a.*) **pareza.** lutimpamu. • quilezo. pl. ilezo.
desino. (*is.*) **doxar.** cuambula. pr. ŷuambuiri.
desipio. (*is.*) **venir loco.** cuicala iamicuca. pr. iquezi ia&
desiquo. (*as.*) **señalar.** cusa quiçinsu. pr. nsiri quiçinsú. • cuçinzica. pr. nçinsiquiri. • cuçinsiquissa. pr. nçinsiquiri.
desisto. (*is.*) cueca. pr. iequele.
desolator. mubanguri ebata. pl. a&
desolo. (*as.*) **desolar el pueblado.** cubhangula ebhata. pr. nbanguiri ebhata.
despectus. (*us.*) **desprecio.** lulengúeluo. • essabhu.
desperabilis. (*e.*) qacatula luquingu.
desperatio. uncanbu a luquingu. • lusuculua moŷo.
desperatus. (*a.m.*) **vid. desperabilis**
despero. (*as.*) cucatula luquingú. pr. ncatuiri &. • cucambú luquingú. pr. ncambilu.
despicio. (*is.*) **despreçiar.** cussabula. pr.

nsabuiri. **vid. contemno**
desponsatio. **desporios.** lussilanu lua ucasa.
desponsatus. (*a.m.*) qassilana ucasa.
desponso. (*as.*) **desposar.** cúçilana ucasa. pr. nçilanini ucasa.
despumo. (*as.*) cucatula efulu. pr. ncatiuri efulu.
desquamo. (*as.*) cucatula macua. pr. ncatuiri mucua.
destino. (*as.*) **vid. deputo**
destituo. (*is.*) **desemparar.** cucaica. pr. ncaiquiri. **vid. desero**
destructio. lubangulu. • lubacu. • lusanzaquesso.
destructor. mubanguri. • mubaquif[ri]. • musanzaquessi. pl. a&
destruo. (*is.*) cubangula. pr. nbanguiri. • cubaca. pr. nbaquiri. • cufançaquessa. pr. nfansaquesse.
desuesco. (*is.*) **desacostumbrarse.** cuambula una üaculucua. pr. ŷaambuiri &
desuetudo. luambulu lua ifú.
desum. = dees. **faltar.** cucamba. pr. ncambiri.
detego. (*is.*) **descubrir.** cúúúngúl[a]. pr. nuunguiri. • cufucula. pr. nfuc[u]jiri.
detentio. quizinga. • lubhecamu.
deterior. **peor.** quiuuriri üŷ.?
determinatus.
determino. (*as.*) cucana. pr. ncani[ni].
detestor. (*aris.*) **abominar.** cúnúncúa. pr. nnunquinú.
detineo. (*es.*) cubhequeca. pr. npequeq[ue].
detorqueo. (*es.*) **torçer.** cuzeca. pr. nzequele. • cuçieta. pr. ncietele.
detractio. lucumbu. • lúúngutú.
detractor. (*oris.*) múcúmbi. • muu[n]guti. pl. a&
detraho. (*is.*) **murmurar.** cucum[ba]. pr. ncumbiri. • cuuunguta. pr. nu[n]guiti.
deuoratio. luminu. **sed melius est uti infinito cumina. qa luminu et scat essusionem ieminis.**
deuoro. (*as.*) **tragar.** cumina. pr. nminini.
deuotio. quietotima. pl. ŷel&
deuotus. (*a.m.*) mucúa quietotima.
deus. nzinp[un]gu.
deuteronomium. **segonda leŷ.** múlongo azole.
dexter. (*a.m.*) qacoco cuacunene. • qãnconzo nbacala.
dextera. (*a.*) cococuacunene. pl. moco mamanene.
dextrale. **manilla.** mulunga. pl. mi&
dextralúolum. **manilla pequeña.** quilunga lunga.
diabolus. ncarianpemba.
diaconus. **diacono.**
diadema. **corona.** npu. pl. id.
dialectica. (*a.*) uzai üa lufilanu luanpaca. pl. id.
dialogus. (*i.*) **nuutúsiyani.** cubhobhaŷa cuuutula. pl. id.
dico.¹ (*as.*) **dedicare.** cussunguila. pr.

nsunguiriri. • **cuuca**. pr. ngúquiri. • **cubhacúla**. pr. npacuiri.
dico.² (*is.*) **dezir**. cubhobha. pr. npolele.
diconatus. (*us.*) nfula a diacono.
dicteria. (*a.*) **dezir dichos gratiosos**. elaú ria cubhobha. pl. ma&.
dictio. **palabra**. rianbú. pl. ma&.
dicto. (*as.*) cubhobhessa. pr. npobhesse.
dies. (*ei.*) **dia**. quilumbu. pl. ýlumbu.
dies festus. quilumbu qa muquina. • qasantu. • qasantu. • qanfesta. • qaculunda.
dies paschalis. quilumbu qa mubhaicu.
dieta. **abstinenza**. luhhondo luanzala. pl. tu&.
diferentia. (*a.*) luhambulu. • lubhanbucu.
diffamo. (*as.*) **infamar**. cúlangua nçanguiambi. pr. ndanguiri nçanguiambi.
differenter. ýalubhanbucu.
differo.¹ (*ers.*) cuquingula quitandu. pr. nquingui &.
differo.² (*ers.*) **hazerdrīa**. cubhambula. pr. npanbuiiri.
difficilè. ýalubhatalalu. • ýamubhatalalu.
difficilis. (*e.*) qalubhatalalu. • qamubhatalalu. • qabangala. • qabala.
difficultas. lubhatalalu. • mubhatalalu. • lubalu. • lubangalu.
diffidenter. múqué luifiatuco. • ýaucanu úa luifiatu.
diffido. (*is.*) **desconfiar**. cucambua luifiatu. pr. ncambilu &.
digero. (*ris.*) **digerir la comida**. culama cuebi ria moýo. pr. ndambiri a ebi ria moyo. **scāt stomachum**.
digestio. lulambu luebi ria moýo.
digestus. (*a.m.*) qalambua cuebi ria moyo.
digitale. (*is.*) **dedal**. nquisú a mulembo. • didal.
digitalis. (*e.*) **grande como un dedo**. quizongo qa mulēbo.
digitus.¹
digitus.² (*i.*) mulembo. pl. mi&.
digitus index. mulēo assonga.?
digitus midius. mul. • cutiançi. • mulembo a anel, mini mul. pl. ançaquila & a matu.
digitus pollex. mulembo eçina.
digne.¹
digne.² una ufuene. • una bena.
dignitas. untotela. • unjana.
dignor. (*aris.*) cusininina bo uote. pr. nsinbinini &.
dignus. (*a.m.*) qafuanua. • qafuaniquinua. • quiangana.
dilatatio. **auchura**. lusanzucu.
dilato. (*as.*) cusançúla. pr. nsañçuiriri.
diligens.
diligenter. yaquiaca. • ýaquifululu.
diligentia. (*a.*) quiacasa. • quifululu.

diligo. (*is.*) cuzitissa. pr. nzitissi.
diluculò. **alamadrugada**. quifucufucu. • quinbundumene.
diluuium. muuumbi. pl. mi&.
dimico. (*as.*) **pelear**. cutana. pr. ntene.
dimidiatus. (*a.m.*) quiaconizua catianzi. • qabhulua catianzi. • qaambulua catianzi.
dimidio. (*as.*) **partir por niedio**. cubula. pr. nburiri. • cubambula. pr. npambuiriri. • cubanganca aninbizú. pr. npanguiri [&].
dimidiúm. **la mitad**. catianzi.
diminuo. (*as.*) cuqueconona. pr. nquéconoene. • cuquebessa.
diminutio. luqueconono.
diminútús. (*a.m.*) qaquebessua. • qaquecononua.
dincesis. (*is.*) nziabispú.
diploma. (*tis.*) **lrā del principe**. v.g. mucanda a antuazi.
directè. **derecham[en]te**. yaquiluri. • unabhena. • quiluri.
directio. luluricu. • lululamu.
dirigo.
dis.
discalceo. (*as.*) cuuula nzampatu. pr. nuuriri &.
discerno. (*is.*) **apartar**. cuisula. pr. isuiriri. **vid. distinguo**
discerpo. (*is.*) **despedaçar**. cusassa. pr. nsassiri.
discerpulus. (*i.*) muana a mucanda. pl. a&. • mulongua. pl. a&. • muilongui. pl. al&.
discretè. yaculungalala. • yacuquiebaca. • yacubhiangúca. • ýaugaugá. • ýa uzai. • ýalusinguinicu.
discurro. (*is.*) **discorir con el ent[?]to**. cubanza. pr. nbanziri. • cusinguinicu. pr. nsinguiquini.
discúrsus.¹ lubanzú. • lusinguinicu.
discúrsus.² lucangalú. • luzenganu. **sic. discursus**.
discus. **plato**. elonga. pl. mal&.
disgrego. (*as.*) **apartar**. cusietola. pr. nsietoele.
disicíngo. (*as.*) **separar**. cubhanbanissa. pr. npanbanissi.
disimutio. (*su.*) lusietolo.
dispar. quiasuasua. pl. ya&.
dispargo. (*is.*) cumuanga. pr. nmúengúe. • cutiamuna. pr. ntiamuini.
dispartior. (*iris.*) cuçima miçing[u]. pr. ncimini &.
dispartitio. lúçimu lua miçing[u].?
dispendiúm. **gasto**. lumanu. pl. t[u&].
dispendo. (*is.*) **gastar**. cumana. pr. nm[anini].
dispensatio. lucatulu lua quinrica.
dispensator. mucaturi a quinrica.
dispenso. (*as.*) cucatula luinicú. • cucatula quinrica. pr. ncatuiri &. • cubana nsua. pr.

npene &.
disperditio. lusanzaquesso. • lutiú.
disperdo. (*is.*) *disperdicar.* cusanzaquessa. pr. nsansaquesse. • cutita. pr. ntitiri.
dispersio. lumuanganu. • lumuangu. • lumuangucu.
dispersus. (*a.m.*) quiamuangua. • qamúangana. • qamuanguca. pl. ý&.
displicantia. (*a.*) ucambo a lufiaúquilu. pl. id.
displicatio. lualulu. • lufutumú. • lusanzulu. • lualumunu.
displideo. (*es.*) *desagradar.* cubagula nsia moyó. pr. nbanguiri nsiamoyó. • quecufianguilaco. • cacufiauquilaco. *esta negão det variari sendm sonam: qui seruit primo cu. scnd a. .* • ca y que. *vido alibi dicta.*
displico. (*as.*) *despliegar.* cufutumuna. pr. nfutumuíni. • cualumuna. pr. ýalumuini. • cualula. pr. ýaluíri. • cubengomona. pr. nbengomoene.
dispono. (*is.*) cubhanguiríeca. pr. npanguizíequele. • cuburica. pr. nduriquiri.
dispositio. luluricu. • lubanguiezieco.
dispositus. (*a.m.*) qabanguieziecua. pl. qaluríecua.
disputatio. nfile a ncamba. pl. id. • bita a mambu. • lufilanu luāpaca.
disputator. mufila nianpaca. • mucua vita a mambu. • mucua nfile npaca. pl. acua&.
disputo. (*as.*) cufilanpaca. pr. nfilaninipaca. • cutana vita mambu. pr. ntene &.
disscusio. lusuasuana. pl. tu&.
dissenteria. (*a.*) npalala. pl. id. • múçongo a moyó. • lubulu lua qu[i]jumu.
dissentio. (*as.*) *cussuasua mutubanzu.* nsuasuanini &.
dissero. (*is.*) **vid. disputo**
dissideo. (*es.*) *discorda.* **vid. dissentio**
dissiltado.
dissimilis.
dissimilitudo. ucanbú ùa lufuananu. pl. id.
dissimilos. (*e.*) qasuasuana. pl. ýa&.
dissimulatio. lubhussu. • lubhuculu.
dissimulator. mubhucuri. pl. a&. • mubhuzi. *zoc ēt scāt incanta torem. adeo q[ue] melius utimur berbo cubhucula.*
dissimulo. (*as.*) cubhuza. pr. npuziri. *qd scāt et incantare & artem diabol.* • cubhucula. pr. npuúiri.
dissipo. (*as.*) *destruir.* cubangúla. pr. npanguiri. **vid. destruo**
dissolubilis. *cosa q[ue] se puede desatar.* qafuanua cucutuluca cucanguca. • cucutulua. • cucangua. *ppone õibus qafuanua.*
dissoluo. (*is.*) *desatar.* cucutulula. pr. ncutuluíri. • cucangua. pr. ncanguiri.

dissonantia. (*a.*) ntatu. *essendo dissonantia vocum .* • (*dtr.*) lusuasuana luandinga.
dissono. (*as.*) cusuasua. pr. nsuasuanini. • cuicala ntatu.
dissuadeo. (*es.*) cussima. pr. nssimini.
dissuasio. lussimu.
distans. quia assuca. • qubassuca. • qacala munguenga. • qbilalala.
distantia. (*a.*) quitaminicu. • quitandu.
disteseo. (*cis.*) *enriqueçer.* cuibāga núúama. pr. ybanguiri &.
distillo. (*as.*) cussonça. pr. nssonçele. • cuçelomoca. pr. nçelomoquene.
distincte. yalubambulu.
distinctio. lubhambulu.
distinctus. (*a.m.*) qalubhambulua.
distinguo. (*is.*) cubhambula. pr. npambuiri.
disto. (*as.*) cubilalala. pr. npilalele. • cubiririca. pr. npiririquiri. • cuicala munguenga. pr. iquezi &.
distorqueo. (*es.*) *torçer.* cuçecola. pr. nçocoele. • cuzeca. pr. nçeq[ue]le. *sic. nçeqle.*
distortus. (*a.m.*) *torçido.* quiaçecolua.
distractio. lucatulu lua quizungazunga. • ucanbu ùa quizungazunga. • lutungananu.
distractus. (*a.m.*) qatunganana. • qacanbua quizungazunga. • quizunga. *scāt memorium.*
distraho. (*is.*) cucanbua quizungazúnga. pr. ncambilu &. • cucatula quizungazunga. pr. ncatuíri &. • cutunganana. pr. ntungunene.
distribuo. (*is.*) cucaanissa. pr. ncaanissi.
distributio. lucanissu.
distributor. múcaanissi. • quiaaanissa. pl. ya&.
distributus. (*a.m.*) qacaanua. • qacaanissua. pl. ýc&.
dito. (*as.*) *enriqueçer a otro.* cubanga unuuama. pr. npanguiri &.
diu. *mucho tiempo.* quitandu quiaquingui.
diuerse. miçengo ýa miçengo. • miza ýa miza. • mianu ýa mianu.
diuerseus. (*a.m.*) quiamiçengo ýa miçengo. • qamuanu ýa muanu. • &.
diuersitas. muçengo ýa muçengo. • muanu ýa muanu. • &.
diuerso. (*as.*) *aposentarse.* cuiquena munzo. pr. nuiquencu[&].
diuersorium. *posada.* eleca nzenza. pl. maleca &.
diues. (*tis.*) *rico.* núúama. pl. id. • mucua mauua. pl. a&. • quis[&].
diuinaus. **vid. ariolus**
diuinitas. (*tis.*) uquiissi. • unzi[&].
diuinus. (*a.m.*) quiaüaquissi. • qa[&].
diuisio. lubhambulu.
diuortium. luenganu.
diurnus. (*a.m.*) *de un dia.* qaquilumbu quimoçi. •

de dia. quia muini.
diuulgatio. lucau lua nzangu. • lumuanganu lua nzangu.
diuulgo. (as.) **publicar.** cucunzangu. pr. ncairi nzangu.
diúús. (a.m.) **sancto.** qaúquissi. • qasantu.
dligens. mucua qacaça. • mucuaquifululu. pl. a&.
do. **das.** cubhana. pr. npene. • cutambica. pr. ntábiquidi.
doceo. (es.) culonga. pr. ndonguele.
docibilis. (e.) qafuanua culon[ga].
docilitas. etalatona. pl. ma&. *raro ufuutur in singulari.* • ntona.
doctor. ndongui. pl. id. • muza[&].
doctrina. (a.) mulungui. pl. m[ilungui].
documentum. luçonguelo. • mulongui. *sic. p. mulongi.*
dogma. (tis.) quiconco. pl. yconco.
dolabra. (a.) açúela. lúáú.
dolamen. obra de dolar con açuela. lubhalu. *sed mel cubhala pr. npariri. sumend &buni pro nōie.*
dolator. ebharila. pl. ma&.
dolatus. (a.m.) quiabhalua. pl. ya&.
dolenter. yalutantu. • yaluisaulu.
dolentia. (a.) lutantu. • luisaulu.
doleo. (es.) cúúúa lutantu. pr. nuuiri lu&. • cuisaúla. pr. isauri. • cutantua. pr. ntantilu.
doliolum. quisanga sanga. • quibhanda bhanda.
doliúm. tinaja grande. esanga. pl. masū. • quibhanda.
dolo. (as.) cubhala. pr. npariri.
dolor. lutantu. pl. tu&.
dolose. engañosam[en]te. yalubunu. • mulubhunu.
dolosus. (a.m.) quialubhunu. • quianpuni. • m'cualubhunu.
dolus. (i.) engaño. lubhunu.
domabilis. q[ue] se puede domar. gafúanua cuculuquissua. • qafuanua culendolua. pl. ya&.
domatio. lulendolo. • lulembeco.
domator. mulendori. • mulembequi. pl. a&.
domesticus. (a.m.) quiebhata. • qaquibhata. • qandomba. pl. ya&.
do[mi]ña. (a.) nfumuanq[uen]tu. • ngurian&.
domicilium. casa. nzo. • ntungu. pl. id. • ebhata. pl. ma&.
dominium. señorío. unguri ūa ncama. • unfumu. pl. id.
dominor.¹ (aris.) cuiarila. pr. nguiariri. • cuiala. pr. nguiele.
dominor.² (aris.) ser señoreado. cuiarilua. pr. nguiarilu.
dominus. señor. nfumu. • ngúdi a ncama. pl. id. *v. md.*
domo. (as.) culendola. pr. ndendoele. •

culembeca. pr. ndembequele.
domus. mus. nzo.
donatio. lubhanu. pl. quibhanua.
donator. mubhani. pl. a&.
donec. hasta q[ue]. yásumba. • yábana.
donum. (i.) **vid. donatio**
dormitio. sueño. tulu. pl. id. • ntonzi. pl. amitonzi.
dormito. (as.) cutonza. pr. ntonzele.
dormitor. mulequi. pl. a&.
dormitorium. nfulu a cúleca.
dorsum. (i.) **espalda.** nima. pl. id. *q[uan]do scāt spinam dorsi.* • (dtr.) mucumbú cumbu.
dorte. yauzai.
dortus. (a.m.) quialongúa. pl. y[&].
dos. (tis.) dote. ncungu. pl. id. • pl. malaúú. *zoc dtr & appropriad.*
dotatus. (a.m.) qabhanua ncungu.
doto. (as.) cubhana ncungu. pr. npene &.
drachona. (a.) moneda. nzimbua. • prata.
draco. (onis.) dragon. nboma. pl. idem.
dubiè. yaquiringu ringu. • yaluringalalu.
dubitatio. duda. quiringu ringú. • luringalalu. pl. tu&.
dubito. (as.) **dudar.** cuicala muquiringu ringu. pr. ūquezi &. *sic. cuicala muquiringu rinigu.* • curigalala. pr. nringalele.
dubius. (a.m.) dudoso. pl. quiaquiringu ringu. • &.
ducatu.¹ (us.) uduque. • uene a duque. pl. mene aduq&. • nfulu adu&.
ducatu.² (us.) gúyá. • undonri. • undonqui. • &.
ducentum. dozientos. ncamazole.
duco. (is.) **guiar.** cubhitila. pr. npitiri. • cutuamina. pr. ntuamini.
ductor. mutuamini. • bhabaqui. **{[vandá qalualo] effacé par l'auteur? 3488}**
dudum. bhabaquitandu galuelo.
duellator. quinua nçingu. pl. yn&.
duellum. desafio. muçingúaole. pl. miçingu a miaole.
dulcedo. dulzura. ntome. pl. id. • lutomo. pl. tu&.
dulcesio. (cis.) cuisenzessa. pr. ysenzesse. • cuitomessa. pr. ytomesse.
dulciarium. confiteria. nzo a yúma yantome. • nzo a yuma yaminzenzenze.
dulciarius pistor. confisero. quibhanga yúma yantome.
dulciloqúús. (a.m.) qacubhoba cuátome. • quianpobhe antome.
dulcis. (e.) quiantome. pl. ya&.
dulia. (a.) adoration a la criaã. quisambu muibhangua.
dum. mientrasque. ecqúitandu.
dummodo. con tal q[ue]. yaquiconcobho. • yaquifubho. **vid. condio** **{sic. condio altr}**

dumosus. (*a.m.*) quiancatata. pl. ÿ.
dumtaxat. *solam[en]te*. caca.
dumus. (*mi.*) *mata espissa*. nfinda anacata.
dunnare.
duo. *doz.* ÿole.
duodecim. *doze.* ecumi ÿäyole.
duodecimus. (*a.m.*) quiecumi ÿaiole.
duplex. (*cis.*) *doblado*. quianbunda zole. pl. ya&
duplicatio. lubundicú.
dupliciter. *en dos maneras*. múmianu miole. • mumi& miole. • mumizengo miole.
duplico. (*as.*) *doblar*. cubundica. pr. nbunduquiri.
duplum. (*i.*) *doz vezes mas*. ncumbu zibioquele zole. • ncumbu zilutiri zole. • ncumbuziúriri muque zoleco.
duratio. luzinguilu. • quitandu.
duresco. (*cis.*) *endureçer*. cucola. pr. ncoolele. • cubabala. pr. nbabele. • cuicala ncolo. pr. iquezi ncolo.
duriter. yacubabala. • yaunq[&].
duritia. (*a.*) *dureza*. uncolo. pl. id. • lubabalu. • lubangalu. pl. n&.
duro.¹ (*as.*) *endureçer otra cosa*. cubabessa. pr. nbabesse. • cubanguessa. pr. nbanguesse. • culesa. pr. ncolesse. • cubanganga.
duro.² (*as.*) *durar*. cuzingula. pr. nzinguÿri. • curiquitila. pr. nriqitiri.
durus. (*a.m.*) quiababala. • quiabangala. • quiancolo. pl. ÿa&.
dux. = ducis. ntuzi. pl. id.
eboreus. (*a.m.*) *cosa de marf[?]*. quiameno manzau. pl. y[&].
ebrietas. *embriaguez*. uncolua malauu. pl. id.
ebrio. (*as.*) *embriagar a otro*. cucolo malaúú. pr. ncolesse &. • *embriagarse*. cucolua mal[&]. pr. ncolelelele. • cuicolessa mal[&].
ebrius. *embriago*. muncolua malaúú. pl. min&.
ebullio. (*is.*) *heruir*. cuila. pr. ir[iri].
ebur. (*ris.*) *marfil*. muzinda. pl. [mi&]. • [di]nori a nzaú. pl. meno manza[ú].
ecce. = ecco. üesaqui. • *monacaniele*. *zoc intelligtr in rebus n[?] pentinis*.
v.g.
ecce magi. mitinu mianzai.
ecclesia. (*a.*) nzo auquissi. • lucucanu lua minquiquizi.
ecclesiasticus. (*a.m.*) quianzo anq.
eccleipsis. (*is.*) lulomboco. pl. tu&.
ectasis. lusanzu lua isailua. • lusum[b]ulu.
edacitas. unriafu. pl. id.
edax. (*cis.*) *comedor*. nriafu. pl. id.
edictum. (*i.*) lutumu lua nbazi a mucanu. pl. tu&. • quiconco quia nbazi a mucanu.
edifico.
edo. (*is.*) *comer*. curia. pr. nriri.

educatio. lusañu. pl. tu&.
educator. músañi. pl. asañi.
educo. (*cis.*) *criar*. cusansa. pr. nsañiri.
effectus. (*us.*) quinaquiçalua. pl. ÿnaiçalua.
effemino. (*as.*) *cuenda cuquiuentú*. pr. ÿele cuqui[uen]tu. • cufua quiq[uen]tú.
effero. (*ers.*) *leuantar*. cutelemessa. pr. ntelemesse. • cusanguica. pr. nsanguiquiri.
efficacia. (*a.*) quicangu. pl. icangu. • ncolesso.
efficax. quiaquicangu. • qancolesso.
efficio. (*is.*) *hazer*. cubhanga. pr. npanguiri.
effigio. (*ei.*) quielequessua. • quimagi.
egenus. (*a.m.*) *poblero*. quiaquiezaeza. • quianpútú. pl. yan&.
egeo. (*es.*) *auer menester*. cuuua npaçi. pr. nuiri npaçi. • cuicala munpassi. pr. ÿquele &.
egestas. *pobreza*. üezaeza. • unputu. • unbalenana. pl. id.
ego. meno.
egredior. *salir*. cubaica. pr. npaiq[ui]ri.
egregius. (*a.m.*) *excelente*. qāqote. pl. ÿaiote. • qaunami. pl. ya&.
egregre. *excellem[en]te*. üaüote. • ÿaunami.?
ehen. {voir le dico}
eia. *eapuez*. eecani.
eiectus. (*a.m.*) *echado*. quialozúa.
eiulatio. luboquianu lua curila. • ntala. pl. id.
eiulo. (*as.*) *gridar llorando*. cuboquiana curila. pr. nboquianini curila.
electio. lusolo. • lutumbu.
elector. mussori. • mutumbi. pl. a&.
electus. (*a.m.*) qatumbua. • qasolua.
elegans. *cosa linda*. quiaquioté. • quiaçincúca. • qasimpuca. pl. ÿa&. • *elegante en parlando*. ngúeri.
elegantier. yaluçimpucu. • ÿaluçinçincú.
elegantia. (*a.*) ütè. • luzimpucu. • luçinçucu. • *elegantia en ablando*. ungúeri.
elementaris. qaquibhanguilua.
elementum. (*i.*) quibhanguilua.
elephas. (*antis.*) nzaú.
eleuatio. lutelemesso. • lúsangatú.
eleuo. (*as.*) cusangata. pl. nsāguete. *leuantar*. cutelemessa. pr. ntelemesse.
eligo. (*gis.*) *elegir*. cusola. pr. nsolele. • cutúmba. pr. ntúmbiri.
eliminatio. *destierro*. quiuri. pl. ÿúri.
eliminator. mufiriça quiúri. pl. aminfiriça quiuri.
eliminatus. (*a.m.*) muendia quiúri. pl. endiaquiuri.
elimino. (*as.*) *desterrar*. cufiriça cuquiuri. pr. nfiriça cuquiuri.
elogium. *alabanza*. etondo. pl. ma&.
eloq[?]a.
eloquens. ngueéri. pl. angueeri. • múnza a cubhoba. pl. aminza &.

eloquenter. *ÿa ungueèri.*
eloquentia. (*a.*) ungueèri. pl. id.
eludo. (*is.*) *burlar.* culebola. pr. ndobhoele.
eluuio. (*onis.*) dilúúio. mutua maza. pl. mitu mia maza.
emendatio. lúelo. • luielo. pl. tu&.
emendator. múeri. • mutumbi. pl. a&.
emendatus. (*a.m.*) qaelua. • quiatumbua. pl. ÿa&.
emendo.¹ (*as.*) *cuela.* pr. nguelele.
emendo.² (*as.*) *a otro.* cÿela. pr. ÿelele.
emergo. (*is.*) *salir fuera del agua.* cutumbuluca. pr. ntumbuluquiri.
emersus. (*a.m.*) qatumbuluca. pl. ÿa[&].
eminens. mulalami. • mulutiriri. pl. a&. • qasangama. • qalalama. pl. ya&. • múúuminini. pl. a&. *qd culalama.* • (*dtr.*) qalalama. *scant tare siprrem liquidam.*
v.g.
oleum supra aquam dtr.
eminenter. *idem quod emi[nenti]a. adde singulis.* ÿa.
eminentia. (*a.*) lulutirilu. • lusangamu. • luuumininú. • lulalamu.
emineo. (*es.*) *estar sobre otra cosa.* culalama. pr. ndalamini. • cuiala bhuntandu. pr. ÿqúezi &. • culutirila. pr. ndutiriri.
emo. (*is.*) *comprar.* cusumba. pr. nsumbiri.
emolumentum. *ganancia.* nzúú. pl. id. • muluta. pl. mi&.
emplastro. (*as.*) *cucangila quifutu.* pr. ncanguÿri qui&. • cuifuta. pr. ifútiri.
emplastrum. quifutu. pl. ÿ[&].
emporium. *feria.* eçandú. pl. ma&.
emptio. lusumbu. • esumbu. pl. mi&.
emptitius. (*a.m.*) *cosa q[ue] se compra.* quina quissumbua. pl. ÿna &.
emptor. musumbi. pl. ass&.
emptus. (*a.m.*) *cosa comprada.* qasumbua. pl. ÿas&.
emúncatoriúm. *limpiadero.* ecusuila nõobi. pl. macu&.
emungo.¹ (*gis.*) *limpiar las nariza.* cubhembra. pr. npembele.
emungo.² (*is.*) *ordeñar el ganado.* cucama manuúmina. pr. ncamini manuúmina.
en. = euo. *veÿsaqui.* monacani. *est q[ue] hoc vocabulum gnãle. pro ói qualitate rerum et personarum*
enato. (*as.*) *salir del agua.* coéla. pr. ÿoele. *scãt et lauarse.*
energia. (*a.*) *certa efficacia en el ablar.* luquenzoco lua cubhobha. • nfiamu zalubhobha. *vee.* • za cubhobha . pl. id.
eneruatus. (*a.m.*) qacatúlua missiba. pl. tucatulua tua &.

eneruo. (*as.*) *quittar los nien[?].* cucatula missibha. pr. ncatuiri &.
enodatio. lucutululu luez[ita].
enodatus. (*a.m.*) qacutulua. • qacutulua ezita. pl. ya&.
enodo. (*as.*) *desatar el nodo.* cuutulula ezita. pr. ncutului[ri] ezita. *scãt nodum.*
enormis. (*e.*) qanuncua. pl. y[&].
enormitas. lúnúucú. pl. tu&.
ens. (*tis.*) quiuma. pl. ÿu&.
ensis. (*is.*) *espada.* nbele a espad[a].
entimema. (*tis.*) lubhabho lua luelo.
enucleo.¹ (*as.*) *sacar el tuh[?]no del guesso.* cubaiqu[issa] mulucu. pr. npaiquissi &. • cútuquissa mulucu. pr. ntuq[u]issi &.
enucleo.² (*as.*) *sacar la pepita del quesso de la fruta.* cutéta quiringa. pr. ntetele quiringa. *supar el tuetano se dice .* • cutiba mulucu. pr. nfibiri &.
eo. (*cis.*) *andar.* cuenda. pr. ÿele.
epar. (*ris.*) *higado.* lussoco. pl. tu&. • nõoco. pl. id. • lussoco. *et scãt inuentionem.*
epilafilia. *gota coral.* essissi. pl. mass&. • quisissi. pl. ys&.
epilepticus. (*i.*) mucuessissi. • m'cuaquizzisi.
epilogus. (*i.*) nmaninu a cubhola. • luçuricú lua lubhobo. • nfúdilú.
epiphania. (*a.*) *apparitis.* lumoneco. pl. tu&.
episcopalis. (*e.*) qaubispu.
episcopatus. (*us.*) ubispu. pl. id.
episcopus. (*i.*) obispo. bispú. pl. acabisbu.
epistola. (*a.*) *carta.* mucanda. pl. mi&.
epitaphúm. *epitafis de sepultur.* • esona ria mucala. pl. masona.
epula. (*a.*) *combite.* essebhe. pl. ma&.
epulo. (*onis.*) *glosson.* muria masebhe. pl. aria mas&. • ndiafu.
epulor. (*aris.*) curia essebhe. pr. nriri essebhe.
equa. (*a.*) *hiegua.* cabaluca nq[ue]tu. pl. mabhalu manq[ue]tu.
eques. (*tis.*) *cabellero noble.* muana a muene. pl. ana &.
equidem. *en verdad.* muna quieleca.
equidiús.
equilibrium.
equitatus. (*us.*) *gente a caballo.* maquessa manbizi.
equito. (*as.*) *cabalcar.* cuendela bhuca bhalu.
equuleus. (*i.*) *potro.* quiuma qacubhanga npassi.
eradico. (*as.*) *arancar.* cuuza miçole. pr. muuziri miçole. • cutumuna miçole. pr. ntumuini [&].
erectio. *lleuantam[jien]to.* lusangatu. pl. tu&.
eregione. *en frente.* matalani. • yalumonánú.
eremita. (*a.*) *ermitaño.* muutungenzeque. pl. amin&. • muntina nbanza. pl. amin&.

eremiticus. (*a.m.*) qamunsunganzeque. pl. ya&
eremitorium. (*y.*) nfulu a mintunganzeque.
erga. para con. muna múina. • muna muina
 nzap[un]gu.
ergastulum. canel de esclanos. essamba. pl.
 mass&.
ergo. pues. quiquianbho. • boúbhenoo. *hoc est
 illatium. sed q[uan]do vocumus addere aios
 aluui*
 v.g.
 surge ergo petre se dice. cani.se.telemá cani
 nletelo.se telemà nletelo.
ergo. (*gis.*) lleuantar. cutelema. pr. ntelemene.
*hoc est intrantiuo. vero q[uan]do actiue
 aliquem leuantar se dice* . • cutelemessa. pr.
 ntelemesse. **vid. eleuo**
eripio. (*is.*) liberar. cucangua. pr. ncanguiri.
erogatio. distribution. lubhanu. pl. tu&.
errabundus. (*a.m.*) quizungani. pl. ya[&]. •
 mussualua ca npacala.
erro.¹ (*as.*) vaguear. cuzengana. pr.
 nzangamini. • cuzengana. pr. nzungamini.
erro.² (*as.*) cuuilua. pr. núirilul. • cuzimbalua. pr.
 nzimbelo.
error. (*ris.*) uçimbua. • uilua.
erubescencia. (*a.*) nzoni. • uzoda.
erubesco. (*cis.*) auer verguença. cufua nzoni.
 pr. nfuiiri &. • cuuua nzoni. pr. nuuiri nçoni.
eruca. (*a.*) eruga. quirupiatú. pl. ýrup&. •
 ngangue ansába.
eructatio. regueldo. quinzicu nzicu. pl. y&. {commentaire peu clairs [es ma]]a
 quihanunqula] 3491}
eructo. (*as.*) regordar. cubioca. pr. nbioquele.
erudio. (*is.*) enseñar. culonga. pr. ndonguele.
erugo.¹ (*inis.*) ncucu. pl. id.
erugo.² (*as.*) dessarougar. • q[ui]ttar.
 cufutumuna. pr. nfutumúini.
erumpo. (*is.*) brottar. cussabúca. pr. ncabuquiri.
esca. (*a.*) comida. curia. pl. id.
escribo. (*es.*) escriúir. cusoneca. pr.
 nsonequêne.
esposo.
essentia. (*a.*) el ser de la cosa. luicalu. pl. tu&. •
 quiutilu.
essentialis. (*e.*) qaluicalu. • qaquíútilu.
estassar. cútaiquíssa. pr. ntaiquíssi. *qdo scāt
 reprehendere. vid. ibi*
estimatio.
esuries. (*ei.*) fame. nzalá.
esurio. (*is.*) (*is.*) auer hambre. cúúuanzala. pr.
 nuuiri &. • cufuázala. pr. nfuiiri &. *melius hoc.*
et. ý. ya. • ye. • yo.
etenim. porque. yanquibo. • anq[ui].
etiam. tambien. npe.
etiam scāndo affirmaðem. éecuna. • quieleca. •

ingueta. • inga. *hoc nō scāt cortezian*
etýmologia. (*a.*) ntima tima riambu. pl. id. •
 lutatulu lua riambu. • luçingulucu &.
etrox. (*cis.*) muý crúel. qabála. • qanzita. •
 qabangala. • qamúciánzita. pl. ýa[&].
euacuo. (*as.*) cúzampabhala. pr.
 nçirimpabhala. • cubhabhirica. pr. npabiriquiri.
euaginato. lubholo lua nbele.
euagino. (*as.*) desemuainar. cubhola nbele
 múquicutú. pr. npolele nbele &.
euangelista. (*a.*) uangelista.
euangelium. riambu ria uquissi. pl. ma&.
euangelizo. (*as.*) cubhana nzangu zambote. pr.
 npene &.
euaporatio. luzimbessolua lua&.
euaporo. (*as.*) cutoomboca quitombo tombo. pr.
 ntôboquele &. • cuzimbeca quitombo tombo. pr.
 nzimbezele &.
euasio. (*onis.*) liberatio a pico. lubhulucu lua
 quilunga.
euedo. (*is.*) escepar del peligro. cubhuluca
 bhuquilunga. pr. npuluquiri bhuquilunga. •
 cucutuca. pr. ncutuquiri.
euello. (*is.*) eradicar. cuuuzá. pr. nuuzidi.
euenenio. (*is.*) aconteçer. cumoneca. pr.
 nmoneq[u]ene.
euentus. (*us.*) lumoneco.
euerto. (*tis.*) destruir. cubangala. pr. nb[a]ngúiri.
sic nbngúiri.
euge euge. talacani. • talacani mubica
 nanbo[te]. *euge ferue bone*
euidens. qamoneca. • qaquibhenzo. pl. ya [&].
euidenter. yantumbuilu. • yaquibhenzo.
euidencia. (*a.*) quibhenzo. pl. [&]. • ntumbuilu.
euigilatio. lusuzumucu.
euigilo. (*as.*) despertar. cus[u]zumuca. pr.
 ns[u]zumúquini.
euitatio. luquengo. pl. tu&.
euito. (*as.*) cuquenga. pr. nqu[en]guele.
eunuchus. (*i.*) ntongoni. • npocori. *dtr et de
 aial[?] ad explicandum textum escripturo in
 matine casta.* • (*dtr.*) muilundi. pl. ebhondi.
ex. muna.
exactor. el q[ue] cobra tibutos. nbenbo. pl. idem.
exaggeratio. lucanu. pl. tu&.
exaggero. (*as.*) cuzana. nçanini. • cuçana
 nçúqui. *et scāt pectinare abellos.*
exalo. (*as.*) echar de si vapor. cutomboca mucu.
 pr. ntomboquele mucu. • cutomboca
 quitombotombo.
exaltatio. lusombolo. • luçanguicú.
exaltatus. (*a.m.*) qatombolua. • qaçanguicua. pl.
 ýa&.
exalto. (*as.*) ensalçar. cusangata. pr.
 nsanguete. • cúsåguica. pr. nsanguiquiri.
examen. (*inis.*) lusandululu. • lutombolo. •

lubhabulu.
examinatus. (*a.m.*) qasandululua. • qatombololua. • qabhabhululua. • qaingululua.
examino. (*as.*) cusandulula. pr. nsanduluri. • cutomboloela. • cubhabhulula. pr. npabhuluri. • cudingulula. pr. ndinguluri.
exanguis. (*e.*) muque mengaco. • quimuncanbua menga.
excarnifico. (*as.*) {pas de kikongo ni d'espera}
excedo. *idem.*
excellens. mulutiriri. pl. a&.
excell[enti]a. (*a.*) lulutirilu. *como esta u.ea.* • üebi üina o lutirilu luacu. *u md.* • unguri a ncama. • lulumininu luacu. *u.exa.* • lucumuissu luacu. *u.m.*
excello. (*is.*) *passar adelante en la euela.* culutirila. pr. ndütiriri. **vid. emineo**
exceptio.¹
exceptio.² lussolo. • lusietolo.
exceptus. (*a.m.*) quiasolua. • qasietolua. pl. ÿa&.
excessus mentis. lubhuzu.
excipio. (*iris.*) cusietola. pr. nsiootoéle. • cusola. pr. nsolele. • cuebhola. pr. ÿebhoèle.
excitatus. (*a.m.*) *despierto.* qazuzumunua. pl. ÿa&. • muzuzumunua. pl. azu&.
excito. (*as.*) *despertar.* cúzumúna. pr. nzuzumuini.
exclamatio. lubóco. pl. tu&. • quiboco. • quiboquelo. • lúboquelo.
exclamo. (*as.*) *gritar.* cuboca. pr. nboquele. • cuboquele. pr. nboqueéle.
exclusio. luculu.
excogitatio. quitutuga lu&.
excogito. (*as.*) *hallar pensando.* cubulangana ÿa lubāzu. pr. nbulanguene &. • cutaquitutu quia lubanzu. pr. ntelequitutu qa lu&.
excomunicatio. *descomulga.* quicandu. • lufibú. • quisibú. • mulóco. • lubhandú.
excomunico. (*as.*) culoca. pr. ndoquele. • cusiba. pr. nsibiri. • cúcandila. pr. ncandiri. • cubhanda. pr. npandiri.
excorio. (*as.*) *dessollar.* cutúna múcanda. pr. ntunini mu&. • cubhuuna mucanda. pr. npúúnini &. • cutala mucanda. pr. ntariri &.
excreatio. nquecomono. • luquecomono.
excrementum. (*uÿ.*) ufunsóqui. • nzama. *primum melius.*
excreo. (*as.*) *gargajear.* cuquecomona. pr. nquecomene. • cúcuna. pr. ncunini.
excusatio. *scusa.* mucalu.
excusatus. (*a.m.*) quiarilua. • qacala.
excuso. (*as.*) cucála. pl. ncariri. *a otro.* cucarila. pr. ncarÿri. • *excusar a simismo.* cuicarila. pr. ÿcariri.
execror. (*aris.*) **vid. abominor**
executio. lúsúnzúlú. • lusuricu. • lubhuu. •

lúbhanganú.
executor. muçunzuri. • múçuriqui.
executus. (*a.m.*) *cosa executada.* qasunzulua. • qabhangua. • qazuricua. • qabhangana. • qabhua.
exemplar. (*aris.*) quiturilua. • quinbonguelua.
exemplifico. cuçangana. pr. nçiringana.
exemplum. ngana. • quibonguelua. • quiturilua.
exemptio. **vid. exceptio**¹
exemptus. (*a.m.*) qabhangulua. pl. ÿa&. **vid. exceptus**
exentero. (*as.*) cutatula midia. pr. ncatuiri midia.
exeo. (*is.*) *salir.* cubhaica. pr. npaiquiri.
exequia. (*arum.*) *honra.* efundú ríafú. pl. maf&.
exequor. (*eris.*) *executar.* cusunzula. pr. nsuzúiri.
exerceo. (*es.*) *a si mismo.* cúculuquianissa. pr. ÿculuqānissi. • *a otro.* cuÿculuqissa. pr. ÿculuquissi.
exercitium. (*ÿ.*) quisalu. • quiçalaçala. pl. ÿ&.
exercitus. (*a.m.*) qaiculuquissua qaculuca. pl. ya&.
exhaurio. (*is.*) *apurar.* cuuminissa. pr. yuminissi.
exhaustus. (*a.m.*) quiauminissua. pl. ya&.
exhibeo. (*es.*) *presentar.* cusonga. pr. nsonguele.
exhilabo. (*as.*) *alegrar a otro.* cuangalessa. pr. ÿangalessa.
exhoredatio. lucatula luefua. cuimina efua. pr. imi&.
exhoredatio. (*as.*) cucatula efua. pr. ncatuiri efua.
exhores. (*dis.*) *deshoredado.* qacatula efua. pl. ÿa&.
exigo. (*is.*) *pedir.* cubhinga. pr. npinguri. • culomba. pr. ndombele. *sic vid. peto. posco.* **vid. peto, posco**
exiguitas. pequeñez. pl. uqú[?]. • uzieuzie. • uluelo.
exiguus. (*a.m.*) *cosa q[ue] queria.* quiaquizequize. • qaquiquequique. • quiquiquequique. • qalú[?]. • qafiole fiole.
exilcum. *destierro.* quiúri. pl. ÿuri.
eximius. (*a.m.*) **vid. excellens?**
eximprovis. *repentinam[en]te.* quiuundumuquina. • quicācú. {repentinam[en]te. te est en exposant, je suppose que [mte] est une abréviation de [mente]}?
exinanio. (*is.*) *baziar.* {pas de kikongo / vid invisible eu[&]}
exinde. *desde entonces.* oetubana. • ocuatiquila bhana. • quitanduquina. • bhanantacuena.
existentia. (*a.*) luicalú.
existimo. (*as.*) cubanza. pr. nbanziri. **vid. cogito**
existo. (*is.*) cuicala. pr. iquez[i]. *sic iquez.*
exitus.¹ (*us.*) lubhaicu.

exitus.² *fin.* n̄cuquissilu. pl. idem.
exludo. (*is.*) *exclúir.* cucula. pr. ncúri.
ex nune. octuca bhaba.
exodus. *salida.* lubhaicu. • lutucu.
exorcismus. lúirilulandefi.
exorcista. (*a.*) quirilandefi. pl. ý&.
exorcitus. (*us.*) *essercito.* quilōbo. pl. ý&. •
 musengo a vita.
exorcizo. (*as.*) curilandefi. pr. ndíririndefi.
exordiúm. eiandú. pl. maandú. • nbonguelo. •
 etúcú. pl. mat&.
exortor. (*aris.*) culonguela. pr. ndonguele.
expectatio. *esperanza.* luqinjú.
expectatus. (*a.m.*) qapingua. pl. ýa&.
expecto. (*as.*) *esperar.* cubhinga. pr. npingui. •
 cuquinga. pr. nqingui.
expedis. (*is.*) *convenir.* cufúana. pr. nfuene.
expedis. (*is.*) *convenir.* cufúana. pr. nfuene.
expendo.
expensa. (*a.*) *gasto.* **vid. dispendiúm** {sic. **dispendium**}
experscor. (*eris.*) *despertar.* cufuzumúna. pr.
 nfuzamuini. • cufufumuca. pr. nfufumuquini.
experienza. (*a.*) lueleco.
experior. (*iris.*) *tomar experienza.* cueleca. pr.
 ýelequele.
expio. (*as.*) *limpiar.* cucusula. pr. ncsuiri. •
limpiar el amino. cucusula mioyo. pr. ncsúiri
 mioyo.
explano. (*as.*) *declarar.* cutatula. pr. ntatui.
expleo. (*es.*) *linchir.* cufuluza. pr. nfuluizi. **vid.**
adimpleo
explicatio. lualumúnú.
explico.¹ (*as.*) cufamúna. pr. nfamúini. • cuzaica.
 pr. nzaiçi.
explico.² (*as.*) *desplejar.* cualumuna. pr.
 ýalumuini. • cufútumuna. pr. nfutúmuini.?
exploratio.
explorator. *espia.* nssengui. pl. anssengui.
exploro. (*as.*) cussenga. pr. nssenguele. • culáa.
 pr. ndairi.
expoliatio. lúúúlu. pl. tu&.
expoliatus. (*a.m.*) qaúulua.
expolio. (*is.*) *pulir.* cucussiziola. pr.
 ncussúziolèle.
expono. (*is.*) **vid. depluo**
exprimo. **vid. declaro**¹
exprobratio. lulebholo. pl. tu&. • elebho. pl. ma.
exprobrator. mulebho. pl. a.
exprobro. (*as.*) *mfuriar.* culebhola. pr.
 ndobhoele.
expugnator. múlúngú. pl. a&. • mubingui. pl.
 a&.
expugno. (*as.*) *vencer.* culunga. pr. ndungui.
expugno. (*as.*) *vencer.* culunga. pr. ndungui.
expulsio. luculu. pl. tu&.

expulso. luculu. pl. tu&.
expulsus. (*a.m.*) quiaculua.
expuo. (*is.*) *escupir.* cutaulamáte. pr.
 ntaurimáte.
expurgo. (*as.*) **vid. expio, abluo**
exputum. *saliva.* ete. pl. mate.
exquiro. (*is.*) *bufear.* cutomba. pr. ntombele. •
 cubhabha. pr. npabhiri.
exquisitus. (*a.m.*) qatombua. pl. ya&. •
 qabhabhúa. pl. ya&.
exquissino. lutombo. • lubhabhú.
exsculpo. (*is.*) *esculpir.* cubhala quielequessúa.
 pr. npariri &.
exsculptor. mubari. pl. abari. • mubarila. *qd scāt*
carpintero.
exsculptura. (*a.*) lubhali. pl. tu&.
exspoliatio. lúúúlu. pl. tu&.
exspoliatus. (*a.m.*) qaúulua.
exspolio. (*as.*) *desnudar.* cúúúla. pr. nuuriri. **■**
{sic. pl.}
extinctus. (*a.m.*) qazimua.
exterminatio. *destierro.* quiuri. pl. ýúri.
extermino. (*nas.*) *desterrar.* cúfirissa cuquiuri.
 pr. nfirissi cúquiúri. • cubhiririca. pr. npiririquidi.
extinctio. luzimú. pl. tu&.
extinguo. (*is.*) *apagar.* cuzima. pr. nzimini.
extra.
extractio. lubhaiquissu. • lutuquissu.
extractus. (*a.m.*) qabhaiquissúa. pl. ýa&. •
 qatuquissua. pl. ýa&.
extraho. (*is.*) *sacar fuera.* cutúquiça. pr.
 ntuquiçi. • cubhaiquissa. pr. npaiquissi.
extraneus. (*a.m.*) *estrāgero.* mulongua alongua.
 pl. alongua alongua nzanu.
extraordinarie. ýanpandula.
extraordinarius. (*a.m.*) quianpandula. pl. ýa&.
extremo. *denique.* oubhénabhele. •
 munacumanaoubhobha.
extremus. (*a.m.*) *vetrino.* quiazuquissilu. pl. ya&.
ex tum. *desde entonces.* ocuatiquilabhana.
extune. *desde entonces.* octúca bhana. •
 quitandú quina.
exul. *desterrado.* muendi aquiuri. pl. a&. •
 mucuaquiuri. pl. acua&.
exulo. (*as.*) *en destierro.* cuifirissacuquiuri. pr.
 ifirissia&.
exulto. (*as.*) *alegrarse.* cuangalala. pr.
 yangalele.
exunio. (*arum.*) *despojos.* mibingu mia vita.
volendo dicorus spolia. serpentis se dice quiula
quianōca. pl. y&.?
faba. (*a.*) lucanza. pl. ncanza.
fabarium. (*y.*) *el haúar.* eúúa ria ncanza. pl. sua
 &. • lúúúlua lua ncanza. pl. tu&.
faber. (*bri.*) nquete. pl. id. • qúinquete. **vid.**
artifex

faber argentarius. *platero.* npangula anprata. • mufúri a prata. • quifula a prata.
faber ferrarius. *herrero.* npāgula. pl. id.
faber lignarius. *carpintero.* ebarila. pl. mabarila. • ebhabila.
fabricatio. quissalu. pl. ý&. *melius.* • ntungu.
fabricatus. (*a.m.*) quiassalua. pl. ýas&. • qatungua. pl. ý&.
fabrico. (*as.*) cussala. pr. nsariri. **vid. edifico**
fabula. (*a.*) quinzamuna zamuna. • quificafica. • muti muti. • ngongo. • nzōz[o].
fabulasus. (*a.m.*) qamutimuti. • quiançonza. • quianongo nongo. *zoc scat enigma.*
fabulator. *narrator sic.* mucuançonza. pl. a&. • quitanzonza. pl. y&.
fabulor. (*aris.*) *cuentar buenas.* cutanzonza. pr. ntele nzonza.
facetie. (*arum.*) unguéri elau ria cubhabha. pl. malau ma&.
facetus. (*a.m.*) *gratioso en hablar.* quia aua elau ria cubhoba. pl. ýa&. • qabinzúca muna cubhobha. pl. ýabinzuca. • quiagueri. pl. ýa&.
facies. (*ei.*) *cara.* luçe.
facilis. quiaquizaçu.
facilitas. quizaçu. • luçaz&.
facinorosus. (*a.m.*) ndima.
facinus.¹ *malum.* undima unene.
facinus.² (*oris.*) *hazaña.* pl. mauulu. • lufumanú.
facio. (*is.*) *hazer.* cubhanga. pr. npanguiri. • cussala. pr. nsa&.
factio. (*is.*) *bando o ptialdad.* quibandá. pl. ý&. • ebucu. pl. m&.
factor. *hechor.* múbhanga. pl. a&. • muçari. pl. a&. • quibhanga. pl. ý&. *nota iod mubhangui soli deo coi& item. quibhanga. nunqua& pt poni solum. sed addito t& domino.*
v.g.
 quibanga nzo &.
facultas.¹ *licentia.* mssua. • mussua. pl. mi&. • lulendo.
facultas.² (*tis.*) *hazienda.* eúúa. pl. ma. • ussina. pl. id.
facultas.³ (*tis.*) *poder.* lulendo.
facundia. (*a.*) **vid. eloq[?]**
faedo.
faex. *hez.* ebho. pl. mabho.
falcinator. *aojador.* mucuelongolo rieÿ. pl. a&.
falcino. (*as.*) *aojar.* culengola cuacui. pr. ndengoele cuacui.
fallacia. (*a.*) lubhunu. • umpialu. pl. id. • ungulubala. • unpiapiani. pl. id.
fallax. (*cis.*) *engañador.* npúni. • npialu. • ngulúbala.
fallo. (*is.*) *engañar.* cubhuna. pr. npuniri. **vid. decipio**
falsator. *falsario.* npunissi. pl. id. • mubhurissi.

pl. a&.
falscinatio. *aojo.* elengola rieÿ. pl. mae&. • pl. mamaÿ.
false. *falsam[en]te.* ýalúbhúnú. • ýaunpuni. • ýaunpiapiani. • yaungúlúbala.
falsitas. lubhunu. • unpuni.
falx. (*cis.*) *la hoz.* nbele anandiondio.
fama. (*a.*) nçangu. pl. id.
famelicus. (*a.m.*) *hambriento.* muffuanzàla. pl. amifú&.
fames. (*is.*) *hambre.* nzala.
familia. (*a.*) ecanda. pl. mac&.
familiaris.¹ quiecanda. pl. ýamicanda.
familiaris.² *amigo de casa.* ndicu a quibhata. pl. za.
familiaritas. *amicitia.* undicu. pl. id.
famose in bonam partem. úaüote. *in malam p[ar]tem.* ýaüi. ýaünla üi.
famosus. (*a.m.*) qafumana. • qaenda nzangu. • qalangú cançangu. pl. ya.
famulus. (*i.*) *creado.* múmbúnzi. pl. mimbunzi.
farina. (*a.*) nfunfu. pl. id.
fascia.¹ (*a.*) nponda. pl. id.
fascia.² (*a.*) *la funda del colchor.* quirila.
fasciatus. (*a.m.*) quinanponda. • qanúatanponda. pl. ýa&.
fasciculus. (*i.*) muconzeca. pl. mi[&]. • pl. anúúma. • pl. ancani &. *flord. lignor.*
fascis. (*is.*) *el hoz de leña.* mutete ancúni. pl. mi&. • quisumba qancuni. *siendo carga de paños, se dice .* • quitanda qa múlele. • ecubaria milele. *siendo de vino ò agua.* • (*dtr.*) mutete a malauu. • pl. maza &.
fastidio. cuzabala mate. pr. nzabuÿri mate.
fastidiosus. (*a.m.*) qanzaburi mate. • qanpoza. pl. ya.
fastidiúm. *hastio.* nzaburi mate. pl. id.
fastigium. (*ÿ.*) *la cumbre.* cacaquirila. pl. id. **vid. cacúm**
fastiose. yanpoza. • ýazaburi mate.
fastús. (*a.m.*) essácasáca. • ebhenene. • epianga pianga. pl. ma&.
fateor. (*eris.*) *confessar.* cufunguna. pr. nfunguini. **{ajourter vid conf[e]t}**
fatigatio. *cansaçio.* lufuquizu. • lutobhoco.
fatigatús. (*a.m.*) *cansado.* qasuquissua. • qatobholua. • qatobhoca.
fatigo. (*as.*) *confar.* cufuquissa. pr. nfuquissi. • cutobhola. pr. ntoboele.
fatiseo. (*is.*) *henderse.* cubambúmúca. pr. nbambumuquini. • cutendomoca. pr. ntendomoquene.
fatúm. (*i.*) muzilu. *zoc est in malam partem sed in bonam partem.* • (*dtr.*) pl. mauile.
fatúús. (*a.m.*) *loco.* **vid. amens?**
faueo. (*es.*) *faorecer.* cuaquirila. pr. yaquiriri.

fauilla. (*a.*) lúúúngúla. • timbutitubu.
fauor. luaquirilú. • lucuririlu. • ucundi. pl. id.
fauorabilis. qafuanua cua quirilua. pl. ýa&. **fauorabiliter.** ýafuanua cúa quirilua.
fauus. (*i.*) panal de miel. essasala ria viqui. pl. mass[&] maviqui.
faux. (*cis.*) la garganta. múbhubhu. pl. mi&. • quincobolo. • quicuriúngu. pl. ý&. • eringa. pl. ma&. • mucuri &.
fax. (*cis.*) hacha. ncandia eanene. • quinga quia túbhia. • quiminiquina qa quinene.
fax facis. hacha. ncandia eanéne. • quinga qa tubia.
f[?]?cio. (*cis.*) sostentar. cuçiquila. pr. nçinqiri. {encore des yeux pour le latin}
fabricito. (*as.*) tener calentura. cuzucumua itto. pr. nzúcúmuintú itto.
fabricula. (*a.*) calenturilla. nzunçua itto a lúelo.
febris. nçunçua itto. pl. id. • a mutatú. • ýamuia. • ýamucololólo. • tertiana. *quao continua.*
februarius. ngode a febrero.
fecunditas. úúti. • ubuti.
fecundus. (*a.m.*) quiambombo. pl. ya[&]. • ecombombo. pl. ma&. • muher fecunda. múq[ue]tu a quíúti. • quibuti. • muuti. *sme muq[ue]tu.*
fel. (*lis.*) lhiel. ndúlú. • ndú. • lumbitú.
feliciter.¹ ýamauile. • ýacuabaote.
feliciter.² úaúote.
femina. (*a.*) múq[ue]tú. pl. anq[ue]tú.
femoralia. los calzones. quicutu. pl. ýcútú. • pl. mibat[i].
femur. (*ris.*) múseo. etungui. pl. ma&. *sed houestius.* • quito quia culu.
feneror. (*aris.*) dar a logro. cubhana muluta. pr. npene muluta. *scāt ganancia.*
fenestra. (*a.*) ventana. quibitubhitu. pl. y&.
ferculum. las andas. quituarilua. pl. ý&.
feretrum. tumba de muerto. qalatá. pl. ýa&.
ferio. (*is.*) herir. culueca. pr. ndúequele.
feritas. fiereza. unbizi úaqa nçita. pl. id.
ferme. = fere. *casi. cati.*
fermento. (*as.*) cuzaquisaçã. pr. nziriquisaça.
fero.¹
fero.² = fers. lleuar. cutuala. pr. ntúesi.
ferociter. ýançita eancole.
ferox. (*ocis.*) quiançita. pl. ýanç[&]. *sed melius.* • mucuançita iacole. pl. acua&.
ferramentum. hierramento. quiçarilúa qautari. pl. ytarilúa ýa utari.
ferrens. (*a.m.*) de hierro. qaútári. pl. ya[&].
fertilis. fertil. quieionbombo. pl. ýeiombombo.
fertilitas. ecombombo. pl. maombombo.
feruenter. feruorosam[en]te. ýailu.
ferúeo.¹ (*es.*) heruir. cuila. pr. ýriri. • pr. vee

ngúiriri. {What is the meaning of the vee?}
ferúeo.² (*es.*) heruir. cuila. pr. ýriri. *vee.* • pr. ngúiriri.
feruor. lúilú.
ferus. (*a.m.*) fiero. qaquia[ma]. pl. ýaiama.
festino. (*as.*) apresurarse. cusazuca. pr. nsazuquiri.
festinús.
festiuitas. muquinna. • múcúngui. pl. mi&.
fictio. lúúizicu.
ficus. (*ci.*) higo. quimbpanti.
fideiubeo. hazer fianza. cuibhanaquiúi. pr. ibhenequíúi. • cuisimbiça quíúi. pr. isimbissi quíúi.
fideiússor. fiador. muibhamaquiúi. • muisimbessi a quiúi. pl. ebhani. • essimbissi.
fidelis. fiel. mucuancãca. pl. a&.
fideliter. yanca. **fidelússio.** fianza. lúibhanú lua quiúi. • luisimbissú lua quíúi. *illa erã. ù. est cõsons.*
fides. (*ei.*) fè. ncanca. pl. idem.
fido. (*is.*) fiarse. cuifiata. pr. ýfiete.
fiduccaliter. confiadam[en]te. ýaluifiátu.
figo. (*is.*) hincar. cucóma. pr. ncomene. • cuçimica. pr. nçimiquini.
figura. (*a.*) quieleqúessua. pl. ýeleq[ue&]. • quiturilúa. pl. ý&.
figuratus. qaeleqúessua. pl. ýa&.
figuro. (*as.*) culequessua. pr. ýeleqúesse.
filatim. hilo ahilo. minçiriri minçiriri.
filiolús. (*i.*) niño. quimuana múana. pl. ýmuana múana. • ganana. pl. eanana.
filius. (*y.*) muana. pl. ana. • luutu. pl. tuutu.
filius spiritualis. muana a moýo. pl. ana a moýo. • lúútú lua moýo. pl. tuutu tua&.
filum. (*i.*) hilo. lúbhússú quiçingaçinga. pl. npussu &.
fimbria. (*a.*) orillo de la veste. nfúfúri. • nbeca a múléle.
fimus. (*mi.*) estiercol. túúi. pl. id. • nçama. *honestius sic.* • nfunsuqui. *úý.*
findo. (*is.*) hender por medio. cubula. pr. nburiri. • cubábúmúna. pr. nbambúmuini. • cubaçã. pr. npaçiri.
tingo. (*is.*) fingir. cúúizica. pr. nuiziquiri.
finio. (*is.*) acabar. cussuquissa. pr. nsuquissi. • cumana. pr. nmene.
finis. (*is.*) nçuguissilu. • nçoquila. • nmaninu.
finitimus. (*a.m.*) cercano. quiabhalacaná. • qãmpalacaná. • qabhalatiana. pl. ya&.
firmamentum. confirmão. lucolesso. • lucolesso.
firmiter. yacolesso.
firmo. (*as.*) fermar. cucolelessa. pr. ncolesse. • cúnaguissa. pr. nanguissi. • cúcolessa. pr. ncolesse.

fiscella. (a.) *cestilla*. quicaca caca. • quinbondo bondo. • qinbanga nbanga. • quisançi sançi.
fistúla. (a.) *llagagrande*. quibossi. pl. ý&. • quizolo. pl. ý&.
flabellum. *auanillo*. quibubhua. • quibunguilua. pl. ý&.
flagello. (as.) *azotar*. cueta. pr. ngúetele.
flagellum. *azote*. múçinga acuetela. pl. mi& miacuetela.
flagitulum. (ý.) *maldad*. undima. pl. id.
flagitiosus. (a.m.) *uellaco*. • qandima.
flagito. (as.) *pedir*. cubhinga. pr. npinguiri. • culomba. pr. ndombele.
flagro. (as.) *arder*. culéma. pr. ndemene.
flamma. (a.) *múlacú*. • mulemo.
flaua bilis. vid. bilis
flebilis. *cosa digna de llorar*. qāfuanua curilua. pl. ya&.
flecto. (is.) *cúúútúirila*. pr. núútúri.
flegma.
fleo. (es.) *llorar*. curila ndiriri.
fletus. (us.) *llanto*. quirilu. pl. ýirilú.
floreo. (es.) *floreçer*. cúúúma. pr. nuumini. *scāt et timere*.
floridus. (a.m.) *quianuuma*.
flos. (oris.) *flor*. núúma. pl. id.
fluctús. (cis.) *ola*. ebhúcú. pl. mab&.
flumen. (inis.) *rio*. nzari. pl. idem. *scāt ā rio grande*.
fluo. (is.) *correr el agua*. cúcúcúla. pr. ncucuiri.
flúúíús. *rio ordinario*. mucoco. pl. micoco.
fluxus sanguinis. mucubu a menga.
focus. (ci.) *el hogar*. ezicú ria tubhia. pl. mazicuma &. • quioto qa tubhia. pl. yoto ýa &.
fodio. (is.) *cauar*. cussima. pr. nssimini. • cutoola. pr. ntoele.
foecundus. (a.m.) quibhuti. pl. ý&.
foedè. *feamente*. ýaüý. • ýaúlalú.
foeditas. *fealdad*. vÿ:úlúlú. pl. idem.
foedo. (as.) *afear*. cuibhiça. pr. nguibhiçi.
foelicitas. euile. pl. mauile. cúútú a baote.
foelis. (is.) *gatto*. missi.
foelix. (icis.) *múnúú a mauile*. pl. aminúú a mauile. • qúíútu a baote. pl. ýú&. • mungutu a baote. pl. amingutu &.
foeneratio. *logro*. nboco.
foenerator. quirianboco. • mundianboco. pl. acuan&.
foenero. (as.) *tomara logro*. curianboco. pr. nririnboco.
foenum. *heno*. nbundu.
foetes. (es.) *heder*. cununca zuri. pr. nunquini nzuri. • cunuquissa nzuri. pr. nuq[uiissi] nzúri.
foetiduo. (a.m.) *qanuncuanç[a &]*. • qanzuri. pl. ya&.
foetor. *mal olor*. nzuri. pl. idem.

folia lusoria. *naipez*. pl. micanda mia gioco. • pl. micanda mia úadi.?
folio prēced[?]i.
folium. *oja*. lucaia. pl. m[a]caia.
follis. (is.) *el fúelle*. muçacassu. pl. mi&.
fomento. (as.) *cubutamena*. pr. nbutamene. • cuaquirila. pr. ýaquiriri.
fomeo. (itis.) *la iesca para el fuego*. quiýquilua. pl. ýquilua. • nzaquenua [?].
fons. (tis.) *fuelle*. múqú[elo]. pl. miquelo. • nto a ma[ssa]. pl. nto za massa. / *origo*.
foramen. (inis.) *agújero*. ebhundu. pl. mab&.
forceps. (pis.) *tenazas*. lucuátu. • *tixeras*. • (dtr.) [?]fouras.
fores. *púertas*. pl. mabhit[u].
foris. *fuera*. cunanza. • cununza. **vid. extra forma**.¹ (a.) *quiturilua*. pl. ý[&].
forma.² (a.) *de sapatos*.
v.g.
quibhanguilua.
qānsan[&].
formica. (a.) *hormiga*. quinfítete. pl. ýn&. *ho surparuo et non mordent [?] et alia spēs quam vacarl[?]*. • *ecúcútú*. pl. ma&. *sed alia quedam spees mord: instar apum, vocant q[ue]jeas*. • *nzelele*. pl. idem. *faciunt quosdam canales de terra et diruunt oīa, comedunt aīalia integra et &. alia spees bctr nbunduna q[ue] rodunt et consumunt ligna domúúm sub terra: alia spees vocatr*. • *nçonguena*. pl. idem. *sunt aliquo modo rossi et mortdt terribiliter. alia spees. vcātr*. • *munzuiguila*. pl. mi&. *silēs fere sunt preced tibus. alia spees vocatur..* • *npúngutetema*. pl. idem. *sunt pardio*. • *nzulu*. pl. idem. *ho ordinarie reperiuntur super ligua ant arbores..* • *como en un nido de tierra. quem in hoc wiomate vocant*. • *quingúiri*. *alia spes vocatur*. • *munzacadá*. pl. min&. *hoe reputr in racemis cuiusdam furctus dicti nbá, qui reddit oleum pro monestra. alia spēs vocatur*. • *munçença*. pl. mi&. *hoe sunt grandio res et subnigro, hbñtq[ue] semper regem quando ince dunt per campos qui eas precedat quo mortuo alūs creant. alia spēs vocatr*. • *nçumi*. pl. id. *suntq[ue] terribles*.
formido.¹ (as.) *temer*. cuuuma. pr. nuumini.
formido.² (inis.) *temor*. onga. • idem. • *lúúúmú*.
formidolosus. (a.m.) *múnúúmina*. pl. mi&. • *mucua onga*. pl. acua onga.
formix. (icis.) *el arco òbouēda*. lúfúmba. pl. tu&.
formo. (as.) *figurar*. cúúmba quielequessua. pr. ngumbiri &.
formositas. *hermosura*. úote. pl. idem.
fornication. *quinzúza*. pl. ý&. • *unsúza*.
fornicator. *nsúza*. pl. idem.
fornicor. (aris.) *cuta unsuza*. pr. ntele unsúza. •

cuta quinsuza. pr. ntele quinsuza. • cutia. pr. ntiri.
forsitan. porventura. cati. • catiquinumbale.
fortis. (is.) fuerte. qananga. • qacóla. • qabhamá. pl. ya&. **fortiter.** yancuanga. • yacola. • yacubhama. • &. **fortitudo.** fortaleza. npamú. • ngolo. • cunanga. • lunangú.
fortuna. (a.) vid. fatúm
forum. (i.) plaza. nbazi. scāt et mañana.
fossa. (a.) eulu. pl. maúlú.
foúeo. (es.) abrigar. cúfúca. pr. nfuquiri. • cubhutamena. pr. nbutamene.
frabricator. mussari. pl. a&. • ntunguia lumbu anzo.
fractio. qubranto. lubulu. • lubaricu.
fractus. (a.m.) quebrantado. qāburica. • qabulua. pl. ya&.
fragilis. quiburica. pl. y&. • quiuma quiburica. pl. yuma ya burica. • munburiquila. • mumburioquela. pl. mi&.
fragilitas. flaquéza. utontolo.
fragiliter. yauntontolo. • yaubúriquela.
fragmentum. quiquesséla. • quimenga. • quibazucua. *dtr grāle. applicatur frústo baculi ligni.* • quibesela qa m'ti.
fragor. estrúendo. quibhúndú.
fragrantia. (a.) olor bueno. nçunga. pl. id.
fragro. (as.) echar de si olor. cútançunga. pr. ntelençunga.
fraogo. (is.) quebrar. cúqúenda. pr. nquendele. • cussa. pr. nsessele. • cubula. pr. nburiri. • cussáca. pr. nsaquiri. • cucáca. pr. ncaquiri. • cussenza. pr. nsenzele. • cutobola. pr. ntoboele. *oia illa scānt rompere sed cuquenda scāt cortar con cortello.* {Notes} v.g. scāt cortar herbas. los verdagos la cabeça. cussenza.
frater. hermano. npangui. pl. anpangui. • iaia. pl. aiaia.
fraternitas. hermandad. unpangui. • uaia.
fratricida. matador de herm[an]o. quibhonda npangui. pl. ybon&.
fraudo. (as.) cubhuna. pr. npúnini.
fraus. (dis.) engaño. lubhunu.
fremitus. (us.) quicumbu.
fremo. (is.) bramar. cucumba. pr. nbumbiri.
frendeo. (es.) regañar. cucanga meéno. pr. yacanguiri meéno. • cucanga meno. pr. ncāguiri meno.
freno. (as.) enfrenar. cuçimbpica. pr. nçimpiquiri.
frenum. quissimbilua.
frequens. continuo. qamene amene. • qacumbua ncumbu. • qaluriquitilu. pl. yaa&.
frequentia. (a.) luriquitilu.

frequento. (as.) curiquitila. pr. nriquitiri.
fricatio. luzoolo. • luuizú. • lufiçu.
fricatus. (a.m.) quiaúizua. • qazooloa. pl. ya&. • qafiçúa.
frico. (as.) fregar. cúzoola. pr. nzoolele. • cuuiza. pr. nuiziri. • cufico. pr. nfiçiri.
frigefacio. (cis.) enfriar a otro. cubholesa. pr. npolesse. • cuzizimissa. pr. nzizimissi.
frigesco. (cis.) enfriarse. cubhola. pr. npolele. • cuzizima. pr. nzizimini. *zoc est migis ropriúm: nam [?] scāt attrahere ad se.* {notes}
frigiditas. lubholo. • luzizimú.
frigidus. (a.m.) qabhola. • qazizima. pl. ya&. • quianzizi. pl. ya&.
frondeo. (as.) echar ojas. cuzabhu[ca]. pr. nçabuquiri. *sic cuzabhu.*
frondosus. (a.m.) con muchas ojas. qalúúúa. pl. ya&.
frons.¹ (dis.) oja. lucaia. pl. ma&. *excipitur ñ a 1a. declinão.* {Notes}
frons.² (tis.) la frente. nbúlú. • nbúnzú. pl. id. *frons mana.* • quibulu.
fructifer. (a.m.) frutuoso. quimucuacuima. • quina quimpanti. • quina nbongo.
fructificatio. lúimú luang&. • luimu lúa impanti. pl. tu&.
fructifico. (as.) dar fruto. cubha na nbongo. pr. npene &.
fructus. (us.) nbongo. pl. id. *est frū vúlís. sed q[uan]do ē fructus arboris.* • (dtr.) quimpanti. pl. im[&].
frumentum. trigo. massa. • matrigu. pl. id.
fruor. (eris.) gozar. cunequé[sa]. pr. niequese.
frustra. debalde. nana. {peu clair}
frustro. (as.) enganar. cubhuna. pr. npunini.
frustum. (i.) pedazo. quibhola. • quiqueséla. vid. *frago* {lien avec odeur}
fuco. (as.) enganar. cúúizica. pr. nuiziquiri.
fuga. (a.) huida. lútinú.
fugax. (acis.) el q[ue] húie múcho. mún taila. pl. min&. • ntangú. pl. ant&. • ntúngú túngú. pl. a&.
fugio.¹ (is.) huýr. cútaa. pr. ntairi. • cútina. pr. ntinini. *cútaa et scāt scindere cordam permed.*
fugio.² cutangama. pr. ntangamini.
fulgeo. (es.) resplandecer. cúazima. pr. ngazimini. • cucaba lussaqui. pr. ncabiri lússaqui. • cussaquima. pr. nssaquimini. • cusezima. pr. nsssezimini. • cuzeema. pr. nzeemene.
fúlgor. (oris.) luazimú. • luzaqui. • luzaquimú. • luzezimú. • luçeemo. pl. tú&.
fulgur. (úris.) relampago. lussemo.
fulguro. (as.) relampagear. cuzema. pr. nçemene.
fuliginosus. (a.m.) quina múrietalá. pl. yna&.
fuligo. (inis.) el hollin del lagar. murietala . pl.

u&. • ncucue múissi. pl. u&.
fullo. (*onis.*) **el que lava los paños.**
 quibhelessa miléle. • quisucula miléle. pl. ýs&.
fulmen. (*inis.*) **ugýo.** nzazi.
fulminatio. luriçú lua nzazi. • lúriú lua nzazi.
fulmino. (*as.*) **herir con rayo.** cutiaquissa nzazi.
 pr. ntiacquissi nzazi. • curissa nzazi. pr. nrississi
 nzazi. • culóca nzazi. pr. ndoquele nzazi.
fumale. **ceminea.** ebhundu ria múissi. pl. ma&
 ma&.
fumigo. (*as.*) **humear.** cufuita muissi. pr. nfuitiri
 muissi.
fumus. (*i.*) **humo.** múissi. pl. mýssi.
funda. (*a.*) **honda.** ndozele etari. • quilozelua qá
 matari. pl. ýl&. *sic ýs&.* • nçombo [rietari]. pl.
 essombo rietari. *sic nçombo.*
fundamentum. lúfúlú. • niçimimiquinu. pl. id.
fundibulator. **el q[ue] tira la honda.** quilozé
 essombo. pl. ýf& . • múcombo ria matari. pl.
 mi&.
fundo.¹ (*dis.*) **derramar.** cúmúanga. pr.
 nmúengue. • cumuamuna. pr. ýamúamuini. •
 cútiaca. pr. ntiacquiri. • cutengola. pr.
 ntenguele. • cúmúangúessa. pr. nmuangúesse.
fundo.² (*as.*) **fundar.** cubhanga lífflu. pr.
 npanguiri lúfúlu.
fundus. (*i.*) **fondo.** lúúúotoco. • eianda. pl.
 maanda. {pl absent}
funfureus. (*a.m.*) qaúfúna.
fungor. (*eris.*) **usar sú officio.** cúbhanga múfúnú.
 pr. npanguiri &.
fungus. (*i.*) **el hongo.** luibhua. pl. uibhua.
funiculus. (*i.*) **cordel.** quiçinga çinga. pl. ýnçinga
 çinga. *sic ý& nçinga çinga.* •
fúnis. cúerda. muçinga. pl. mi&.
fur. = furis. **ladron.** múiúi. pl. eúi.
fúrca. (*e.*) **la horca.** equetequelo. pl. ma&.
furçinula. (*a.*) **el tenedor.** múzóma a curia. pl.
 miçoma &.
furens. (*tis.*) **furioso.** múcúa quifúéfúe. pl. acua
 &.
furenter. ýaquifuefue.
furfur. **el saluado.** ufuna. pl. id.
furia. **vid. furor**¹
furor.¹ (*oris.*) quifuefue. pl. ýf&.
furor.² (*aris.*) **hurtar.** cúya. pr. ýiri. • combolola.
 pr. ýombolúele.
furtim. (*a.*) **escondidas.** quiombia.
furtum. (*i.*) úiúi. pl. id.
fusio. **dorramam[ien]to.** lúmúanganú. *sic*
dorramamto. • lúmúangú. • lumúamúnu. •
 lúmúamúcú. pl. tu&.
fustigo. (*as.*) **castigar.** cuçombola. pr.
 nçomboele. *scāt quoq[?] redimere.* . • cuanda.
 pr. ngúende.
fustis. **palo.** m'ti. pl. miti. • muculu. pl. mi&.

fusus.¹ (*a.m.*) **quiamfuluqui.**
fusus.² (*si.*) **el huzo.** ecua riacúzetela. pl. macua
 macuzietela.
futico. (*cis.*) **fomicar el hombre.** cutia. pr. ntiri a
 turpe. • cusumuca ýam'q[uen]tu. pr. nsumúqúini
 &. • conga. pr. ýonguele.
fútureus. (*a.m.*) **uma ucuiza.**
fyo. (*as.*) **luientar a otro.** cucúla. pr. nturiri. •
 cutaiça. pr. ntaçi. • cutinissa. pr. ntinýssi.
galea. (*a.*) **capaçette.** npúa utari. pl. id.
galeatus. (*a.m.*) **quiaúúáta** npúa utari.
galerus. **sombrero.** mpú. pl. id.
gallina. (*a.*) **nsúsú anq[ue]tu.** pl. id.
gallina couare. **gallina ponedera.** nsusú a
 quibuti. • nsúsú ecota.
gallina iúuenia. **polla.** músúejue. pl. miss&. •
 mutenda.
gallinariúm. **gallinero.** nzo ansusú. pl. idem.
gallos. (*i.*) **gallo.** ecóco. pl. ma&. • nsussu
 anbacala. pl. id.
gargarizo. (*as.*) **hazer garganismo.** cubhanga
 quiringaringa. pr. npangúiri &.
garrío. (*is.*) **gorgear.** cúimbila. pr. imbigri. • cuta
 itolo. pr. ntele itólo. • cubhanga maçoca. pr.
 npanguiri &. *eçoça pl ma& scāt certos passus*
gutturis vee instúm[en]ti músici, adeo. dtr.
eçoça riacuimbila; eç[&] riancinga & itólo. Scāt
sertentiam. catá itólò: cantar diúersos dichos.
vee seniar.
gaudeo. (*es.*) **alegrarse.** cuagalalá. pr.
 iangaléle. • cua munçenguele. pr. ique &.
gaudiúm. **luangalalú.**
gazophilaciúm. elundilu. pl. id.
gehenna. (*a.*) **infierno.** bulugui. pl. id.
gelesco. (*is.*) **helarse.** cuizizimissa. pr.
 izizimissi. • cuzizima. pr. nzizimini. • cuu[n]gama
 ýa quiozi. pr. ncayamini &. • cutontola. pr.
 ntotoele.
gelidus. (*a.m.*) **helado.** qazizim[?] quianzizi. •
 qacangamaý[?] quiozi. • qantontúsi. pl. ý&.
gelo. (*as.*) **helar otra cosa.** cuzimissa. pr.
 nzizimissi. • cucanga ya quiozi. pr. ncanguiri.
gelu. (*u.*) **hielo.** luzizimu. • lucangamu lua quiozi.
gemebundus. (*a.m.*) **q[ue] gim[?] mucho.**
 qamiúngu. pl. ýa&.
gemellipara. (*a.*) **la q[ue] pare[?].** nguriançimba.
 pl. ngúria&.
gemellus. (*i.*) **dos de un par[te].** nsimba ýanzuzi.
 pl. id. *primus vocatur. nçimba [?]. d nzúzi.*
gemelli. b[?].
gemino. (*as.*) { **dúplico c'est également du latin;**
ajouter vid? }
gemitus. (*us.*) **gemido.** quicúngú. • quiniúngú. •
 quibhumbucu. pl. ý&.
gemma. (*a.*) **etari rieficú.** pl. mat&.
gemo.¹ (*is.*) **gemir.** cúcúnga. pr. ncanguiri. •

cuiniúnga. pr. niúngúini. • cubhumbuca. pr. npumbuquiri.
gemo.² (*arum*.) nbela a luçe. pl. id. • nbela a messo. pl. aÿâbela.
genealogia. (*a*.) *linage*. mússa. pl. miss&. *scāt et populus. dtr cum accentú in fine scāt quandam herbam ace tosam. scnt et múzà por. z.*
gener. (*i*.) hierno. üco. pl. id.
generalis. quiecanda. pl. ÿ&.
generaliter. a ùonzo. quiculu.
generatio. lúútú.
genero. (*as*.) *engendrar*. cúúta. pr. ngútiri.
generositas. unfumu. • ucúãtinu.
generosus. (*a.m*.) muana a múene. pl. a&. • m'cuãtiná. pl. acu&. • mubhani. pl. a&.
geniculatio. lufúcamu.
geniculatus. (*a.m*.) *arodillado*. qafucama.
geniculor. (*aris*.) *arodillarse*. cúfúcama. pr. nfucamini. *sedere supra pedes eterara*. • (*dtr*.) cubhlama. pr. nbulamini.
genitalis. (*e*.) *partes vergonzosas*. núia. • pl. túuriss. • meliu. • viacala. pl. id. {peu clair}
genitor. *engendrador*. múúri. pl. a&. • quiúta múana. pl. ýúta.
genitua. *vid. mater*¹
genrãlis religionis. *vid. allos*
gens. (*tis*.) antú. *scãndo populum*. • (*dtr*.) mússa. pl. miss[a]. *scãndo gentiles*. • (*dtr*.) antú muquencancaco. *ügatiú*.
gentilis. muntu cacuiquila&. • gintiú. pl. magintiu.
genü. *rodilla*. ecúngúlú. • ecúgúnú. pl. mac&.
genus. (*ris*.) *limage*. mussa. pl. miss.
germanus. *vid. frater*
germen. (*inis*.) *renúeúo*. lutailuantequeteque. • lutailuãçabo. • nssabhu. pl. id.
germino. (*as*.) *brotar*. cussabuca. pr. nssabu[quiri]. • cússabhuca macaÿa. pr. nssabhúquiri &. *voir [3539]*.
gero. = geris. *lleúar*. cútúála. pr. ntueçi.
gesticulatio. quinçeloca. • quinçarica. pl. y&.
gesticulator. quitá inçarica. • quita inçeloca.
gesticulator. (*aris*.) *hazer gestos*. cúta inçeloca. pr. ntele in&. • cúçelozioica. pr. nçelozeoquele. • cúta inçarica. pr. ntele inça&.
gesto. (*as*.) *vid. gero, fero*¹ {&}
giba. (*a*.) *corcoúa*. quibhatu. pl. y&. • ncúnquí.
gibbosus. *corcouado*. mucua quibhatu. • mucua ncunqui. pl. a&.
gifariam. *de dos maneras*. múmianú miolé. • múmiçengo mile. • múmiça mi&.
giganteus. (*a.m*.) quiequissi. • quiebhanga mingunbú.
gigas. (*ntis*.) equissi. • ebhanga mingúnbú. pl. ma&. • mucobha. pl. mi&. • mula mula. pl. alálá.

gigno. (*is*.) *genero*. cuuta.
gimnasiúm. *escuela*. etanguila. • elongúelo.
gingiber. (*ris*.) *gengibre*. lúlúngú luangiúre.
gippo. (*as*.) *enhiescar*. cubhelessa ÿamtóto ansesse. pr. nbelesse ÿamtóto ansesse. • cubhelessa ÿamtóto ÿa lubhembra.
gippum. *hiesco*. mútoto a lubhembra.
giro. (*as*.) *dar bueltas*. cuzingúlúca. pr. nzinguluquiri.
glaber. (*a.m*.) *cosa lampiña ÿ sin pelos*. amcunguri. pl. ÿa&. • muntu a mucunguri. *homo sine pelo*.
glacies. (*ei*.) *vid. gelu*
gladiatio. *esgrima*. luçúngú lua nbele.
gladiator. *esgrimidor*. quiçunga nbele.
gladiolus. quinbele nbele. pl. in&.
gladiator. (*aris*.) *esgremir*. cuçunga nbele. pr. nçunguiri &.
gladius. (*i*.) nbele. pl. idem.
gladiúm. *papada del baey*. eláca. pl. maláca.
gleda. (*a*.) *monton de tierra*. ebungúela. pl. mab&.
glis. (*iris*.) *liron*. npucu a múndequela. • npucu econòno. pl. idem. • econóno. *scāt somnium profundum*.
globo. (*as*.) *rodondear*. cuçingúluquissa. pr. nçinguluquissi.
globositas. luçingulucu.
globús. (*i*.) quiçinguluquissa. *se scãndo bolam musqueti*. • (*dtr*.) pilloro. pl. idem.
glomenatio. luçingúa lua nçinga.
glomer. (*eris*.) *ouillo*. qumúindia. • gúiri quiamçinga. pl. ÿ&.
glomer. (*as*.) *deuanar*. cuçingãçinga. pr. nçinguirin]çinga. *sic nçinguirimçinga*.
gloria. (*a*.) muquembo. pl. mi&.
glorificatio. luquembesso.
glorifico. (*as*.) cuquembesa. pr. nquembesse.
glorior. (*aris*.) cuiquembessa. pr. iquembeze. • cuiçãna. pr. içanini. • cuquemba. pr. nquembele.
glorioso.¹ yamuquembo.
glorioso.² (*sic*.) ÿaumquembia aquembia.
gloriosus.¹ (*a.m*.) qamuquembo. • quianguembi. pl. ÿa&.
gloriosus.² *el que se iacta*. qamuquembia a quembia.
glosa. (*a*.) lutatulu. • luçingulu. *vid. explicatio*
glos glostis. cuñada. nzari.
glubeo. (*es*.) *desollejar*. cubhala. pr. npariri. • cúúla. pr. ù[riri].
glúten. (*inis*.) *engrudo*. inbú. pl. idem. • ntatalá.
glutino. (*as*.) *engrudar*. curimbica. pr. nrimbiquini.
glutinosus. (*a.m*.) qaürimba. • qatatala.
glutinum. urimbú.

glutio. (*is.*) **tragar.** cúmina. pr. nminini.
grabatus. (*i.*) **cama.** quincama ncama. pl. y&.
gracillo. (*as.*) **cacarrear la gallina.** cuquequela.
 pr. nqúeqúelele.
gradatim. **de passo en passo.** uqueuque. •
 bhariataquiçaçala.
grador. (*eris.*) **cuenda.** pr. iel[e].
gradus. (*us.*) **escalon.** ntonboquelo. pl. idem.
grallo. (*as.*) **andar en chances.** cuedela
 munçamancú. pr. iendele munça mancú.
gramatica. (*a.*) {pas d'espera ni de kikongo}
granarium. **granero.** etulá. pl. mat&.
grandesco. (*cis.*) **hazer grande.** conenebheza.
 pr. nnenebhes[se].
grandeuitas. **edad madura.** ncula cabhua. pl.
 idem.
grandeúús. (*a.m.*) **cosa madura.** de madúra
 ed[?]. qabhuancála. • qaéla.
grandino. (*as.*) **granizar.** cú[ana] anúúla a
 matári. pr. nguene a núúla a matari.
grando. (*inis.*) **granizo.** núú a matari. pl. idem.
granum. (*i.*) **grano.** nguenza. pl. idem.
gratia. (*a.*) **nçambú.** • ucúndi. pl. idem.
gratificor. (*aris.*) **agradeçer.** cútonda. pr.
 ntondele. • **ser grato.** cutocola. pr. ntocoèle.
gratiosus. (*a.m.*) **hermoso.** qaqiote.
gratis. **debalde.** unpoconá. • nana.
gratitudo. **agradecim[ien]to.** etondo. pl.
 matondo.
gratulatio. **luengalalú.** • eóte. pl. maóte.
gratulor. (*aris.*) **dar el parabien.** cubhana
 luangalalú. pr. npene lúang&. • cubhana maóte.
 pr. npene maóte.
gratus. (*a.m.*) **agradecido.** múcúetondo. pl.
 acuetondo. *sic. acuetondo pl.*
graeuolentia. (*a.*) **hedos de boca.** nzúria mnúa.
 pl. idem.
gruesco. (*cis.*) **hazerse pesado.** cúibhana
 quizitú. pr. ibéne &.
grauida. (*a.*) **muq[uen]tú muimita.** pl. anq[uen]tu
 aimita. • ngudi a quicucúlú. • ngudi e zimi. pl.
 ma&.
grauido. (*as.*) **empreñar.** cuimitissa. pr. imitissi. •
 cubháca ezimi. pr. npaquiri ezimi. *hoc 2m non
 est adeo honestim.*
grauio. **cosa pesada.** quiezitú.
grauitas. quizitú.
grauiter. **pesadam[en]te.** ýaquizitú.
grauo. (*as.*) **molestar.** cualula moýo. pr. ialúiri
 moýo. • culebhola. pr. ndeboéle.
gremium. **el regazo.** lubháú.
gressus. (*ús.*) **el passo.** luendo.
grex. = **egis.** **rebaño.** etúelezi. pl. ma&.
grillo. (*as.*) **cantar el grillo.** cutenda cúanzenze.
 pr. ntendele nzenze.
grillus. **grillo.** nzenze. pl. idem.

grão. qúíútilú. pl. i&. • mússa.
grossus. (*a.m.*) **cosa gruessa.** qaquinene. **vid.**
corpulentus
grunnio. (*is.*) **grúnir.** cucumba. pr. ncumbiri.
grunnitus. (*us.*) **quicumbu.** pl. id&.
grus. (*is.*) **grúlla.** nuni. pl. idem.
gubernaculum.¹ **timon.** ncoffia mulungú.
gubernaculum.² **timon.** ncoffia mulungú.
gubernatio. **gouierno.** luluricú.
gubernator. muluriqui. pl. a&.
guberno. (*as.*) **gúernar.** cúlúrica. pr. nduriquiri.
vid. dirigo
gula.¹ (*a.*) **nuinui.** idem.
gula.² (*a.*) **la gola o garganta.** múbhubhu. pl.
 mib&. • quícúriungú. • múcudi. pl. mi&.
gulosus. (*a.m.*) **goloso.** qanuinú. • qandiafu.
gúmi. **goma.** ntatalá. • imbú. pl. idem.
gúrges. (*itis.*) **profundidad de agúa.** ezia. pl.
 ma&.
gúrgito. (*as.*) **tragar.** cumina. pr. nminini. **vid.**
deuoro
gusta. (*a.*) **gota.** etonzi. pl. ma&.
gusto. (*as.*) **cutomessa.** pr. ntomessa.
gustus.¹ (*us.*) **sentido del gusto.** ntomessa. pl.
 idem.
gustus.² (*us.*) **gusto o sabor.** lussúmú. •
 lussumba. pl. tú&.
guttar. (*is.*) **la garganta.** edinga. pl. madinga &.
gúttatim. **gota a gota.** matonzi matonzi.
habena. (*a.*) **la briglia ó rienda.** múzinga aubizi.
 pl. mi&.
habeo. (*es.*) **tener.** cuuua. pr. núúiri.
habilis. **dispuesto.** quimamatu latona. pl. ý&.
habitatio. ntungú. • mufunda.
habitor. ntungui. • munpangafúnda. pl.
 amimp&.
habito. (*as.*) **cútinga.** pr. ntúgúiri.
habitus.¹ (*a.m.*) **cosa tenida.** qáúúa. pl. ýa&.
habitus.² (*us.*) **costumbre.** quiffú. pl. ýff.
habitus.³ (*us.*) **vestido.** múnuatú. pl. mi&. •
 quiuuatua. pl. iuuatua. *dtr ufitatiss.*
habitus.⁴ (*us.*) **aliento.** múelo. pl. mi&.
hactenus. **hasta aqui.** sumba ýabhabha. •
 ýabhabha.
hadinus. (*a.m.*) **qaquisundi.** • quia quinconbo
 combo qa quisundi.
hadus. (*i.*) **cabrito.** quisundi. • quincombo combo
 qa quisundi. pl. incombo combo ia sundi.
halo. (*as.*) **alentar.** cúfúla múela. pr. nfúri
 múela. **vid. euaporo**
hamatus. (*a.m.*) **cosa que tiene.** anzuelos. •
 quinatubhacú. pl. inatu&.
hamo. **almorranos.** quinqúe manquama. pl.
 inquemanquéma.
hamus. (*i.*) **anzúelo.** • lubhacú.
haredito. (*as.*) **dudar.** cúringalaquiána. pr.

nringalaquianini.

hareo. (*es.*) *cusompessa*. pr. nsompesse. • *cusompela*. pr. nsompele.
hares. (*dis.*) *heredero*. mubingúiri. pl. am&. **haresiarca.** (*a.*) *ntuassi aminquindú muncancana*. pl. idem.
hairesis. *heregia*. unqúindumunācanca.
hareticus. *munquindú múna ncanca*. pl. aminquindu &.
harmonia. (*a.*) *consonanzia*. núungú. pl. idem. • *luiquiq[u]ji*.
harpa. (*a.*) *quizicua*. pl. izicua.
hasta. (*a.*) *la bara dela lar[?]*. mubhandi erionga. pl. mibhandi miamongo.
hostile. *el hastil*. múbha. pl. mibha.
haurio. (*is.*) *sacar agua*. cuteca. pr. nteqúele.
haustus. (*us.*) *echa agúa*. luteco lua ma[za]. • *echa vino*. luteco malauu.
hebdomoda. (*a.*) *semana*. mucanducú. pl. mi&. • *musambua ria ilumbú*. pl. misambú mia il&.
hebes. (*tis.*) *embotado*. qafibala. pl. ÿa&.
hebesco. (*cis.*) *embotarse*. cúfibala. pr. nfibéle.
hebetus. (*as.*) *embotar a otro*. cufibessa. pr. nfibesse.
hebetudo. *embutam[ien]to*. lufibalu.
hedera. (*a.*) *la hiedra*. quicunúa qamússinga qa lucuabo. • *quiacunua scāt plantan*. • *mússinga non est arbor*.
helluo. (*onis.*) *tragador*. emina mucabica. pl. mamina micabica. • *ndiaffú*. • *emina mucanbula*. pl. m[i&].
helluor. (*aris.*) *tragar*. cumina micabica. pr. nminini mi&. • *cumina múcambica scāt tragar sin mastic[&]*.
hepar. (*ris.*) *higado*. lússóco. pl. nssóco.
herba. (*a.*) *quiti quiaquýssu*. pl. iti iaýssú. • *quýssu scāt verde*.
hereditas. *heredad*. lubhingúilu. • *effua*. pl. maffua.
heri. *zono*. • *anteaýer*. zúzi.
hernia. (*a.*) *idem*. múcúcúlú. pl. mi&.
heroicus. (*a.m.*) *qaquinéne*. • *qasinzuca*. pl. qasimpuca. • pl. ÿa&.
heros. (*ois.*) *varon noble*. m'cúa mtinú. pl. acua &.
herus. (*i.*) *señor*. nfúmú.
hesperus. (*i.*) *estrella de la tarde*. nbutete ancoquela.
hesternus. (*a.m.*) *cosa de ajer*. quiazono. pl. ÿa&.
heu. *aý*. enguo.
hiberno. (*as.*) *inbernar*. cuicala quissibhu. • *cuicala quintombo*. pr. iquezi &.
hibernus. (*a.m.*) *cosa de inuierno*. quaquissibhu. • *qaquintombo*. pl. ÿa&.

hic.¹ = *abaa aa oýú*. • *eandi oýú: illud hic scāt esto*
hic.² *aqui*. *abha*. • *babha*.
hiemo. (*as.*) *vid. hiberno*
hiems. (*emis.*) *inuierno*. quissibhu. • *quintombo*.
hilaris. (*e.*) *cosa alegre*. qāmuanguangua. • *quiangalala*. pl. ya&.
hilaritas. *alegria*. luangálalu. • *üanguangua*. *vid. gaudeo*
hilariter. *ýaluangalalú*. • *ýaüanguangua*.
hilaro. (*as.*) *alegrar*. cuangalessa. pr. yangalesse.
hinc. *de aqui*. múoctuca abà.
hinnio. (*is.*) *relinchar el caú allo*. cucumba. pr. ncumbiri. *qoc vltmm et scāt gemitus quos edit quis in orāoe*.
hinnitus. (*us.*) *relincho*. cúcumba. • *cussamba cúa caballo*.
hio. (*as.*) *abrir la boca*. cuassica munua. pr. yassiquíri munua.
hiperbole. (*es.*) *luzamú*. *vid. exaggeratio*
hircus. (*ci.*) *cabron*. quibubulú quianbacala. • *quisondí qābacala*.
hirundo. (*inis.*) *golondrina*. lundengua.
histrion. (*onis.*) *comediante*. múçocolori. pl. a&.
hymnus. (*ni.*) *mucunga*. pl. mi&.
hodie. *oý*. unu.
holocaustum. *sacrificio*. ubhacú. pl. idem. • *lubhaculu*.
homicida. (*a.*) *nfumbi*. pl. idem. • *quibhonda múntú*. pl. ÿ&.
homicidium. *unfumbu*. pl. idem. • *lubhondo lua muntu*. pl. tu&.
homilia. (*a.*) *lubhobo lua uquissi*. • *lutatulu lua uquissi*.
homo. (*is.*) *muntú*. pl. antú.
homuncio. (*onis.*) *hombrecillo*. quimuntu muntu. • *iuntú untú*.
honestas. *ussinguini*. • *unpossi*. • *ucoluamá*.
honeste. *ýaússingúini*. • *ýauzitu*.
honesto. (*as.*) *honrar*. cubhanga ussingúini. pr. npanguiri &.
honestus. (*a.m.*) *qaussinguini*. • *qaunpossi*.
honor. *uzitú*. pl. idem. • *lussembo*.
honorabilis. *qafuaniquinua uzitú*.
honorabiliter. *ýauzitú*. • *ýaluçençemeco*.
honoro. (*as.*) *honrar*. cuçençemeca. pr. nçençemequene. • *cúçeemba*. pr. nçembele. • *cuzitissa*. pr. nzitissi.
hora. (*a.*) *ntazi ntangua?*
hordeúm. *ceúada*. idem.
horologiúm. *reloz*. quitarilúa qāntazi.
horreo. (*es.*) *espantarse*. cúúúma. pr. núúmini. • *cucúcúma*. pr. ncuncumini.
horreum. *la panera o troxe*. quicú. pl. icú.
horribilis. *qafanua cúúúminua*. pl. ÿa&.

horribiliter. ÿalúúúmú. • ÿalúcuncumú.
horrifico. (as.) **espantar a otro.** cúúúmíssa. pr. nuumíssi. • cúcúncumíssa. pr. ncuncumýssi. • cuçacamíssa. pr. nzacaníssi.
horror. lúúúmú. • lúúcúncúmú. • luçacamú.
hortatio. lussongúelo. pl. tu&. • mulongui. pl. mi&.
hortor. (aris.) **cussonguela.** pr. nssonguele. • cúlonga. pr. ndonguele.
hortulanus. munpata aqíssaà. pl. aminapat&.
hortus. (i.) **huerta.** quíssaá. pl. íssaá.
hospes. (itis.) **húespeo.** nzenza.
hospitale. **hospital.** elélanbeúú. pl. malèla manbe[úú].
hospitalis. qassonga nzenza. • qaçambulu nzenza.
hospitiúm. **hospedaie.** lussongo luanzenza. • lussambulu. *soc vltm scāt alegrarse con los q[ue] nóuam[?]te bien.*
hospitor. (aris.) **huespedar a otro.** cussonga batulu. pr. nsonguele batulu.
hostia. (a.) **para la missa.** idem.
hostilis. qānbeni. • qām'tantú.
hostiliter. ÿaunbeni. • ÿaútantú.
hostis. **enemigo.** nbeni. pl. anbeni. • mutantu. pl. a&.
huc. acà. cunú. • abha. • babha.
humanitas. untu. pl. idem.
humaniter. yauntu.
humanus. (a.m.) qauntú. pl. ÿa&.
humatio. entierro. lúzicu.
humectatio. lutonto.
humecto. (as.) **humedeçer.** cútonta. pr. ntontele. • cutontola. pr. ntontoèle.
humerale. **de los sacerdoses.** n[?]úúatu epaki rianganga. pl. mi& m&.
humerus. (i.) **hombro.** eben[?]. pl. mal&.
húmiditas. **humedad.** ntonta. pl. idem.
humidus. (a.m.) qatonta. pl. ÿa&. • qatontola.
humiliatio. lúculúcú. • lúlendoco. • lulenúúcú. *active seú transitiue.* • (dtr.) lulendolo. • lulenúúlú. • lúculúlú.
humilio. (as.) **humillar.** culendoca. pr. ndendoqúele. • cúculúca. pr. ncúluquíri. • culenúúca. pr. ndenuuquidi. *hoc verba sunt absoluta. sed humiliarse alium active.* • (dtr.) cúlendola. pr. ndedoéle. • cúculúla. pr. nculuíri. • culenúúla. pr. ndendúúele.
humilis. q[u]ālenúú. • quiamculuqui.
humilitas. ulenúú. • ucúloqui. pl. idem.
humo. (as.) **enterrar.** cúzica. pr. nziquiri.
humor. (oris.) quiototo. pl. ÿo[&].
v.g.
quatuor hoīs humo n[?]. ejototo a ia ÿa muntú.
humus. (i.) **tierra.** nzi. pl. i[&].
iactantia. (a.) **uanagloria.** lúfuncu. • lúísánú. •

luinenebesso. pl. tu&.
iactura. (a.) **perdida.** lúcançacanú. • lussanzaquesso. • lúçímbalú. • luçindacanu. pl. tu&.
iaculatio. tiro. lubozo. pl. tu&.
iaculator. tirador. múlozi. pl. alozi.
iaculatoriús. (a.m.) **cosa de tirar.** quinaquiloza. • quílozúa.
iaculor. (aris.) **arrojar.** culoza. pr. ndozele.
iaculum. (a.) **dordo.** erionga. pl. mar&. • lubhunza. pl. tu&.
iallo. (es.) **estar echado.** cubhunalala. pr. npudaléle. • cusundalala. pr. nsundaléle.
iam. ÿa. cala. • calacalá.
iam diú. **ÿa mucho tiempo.** sequitandú quia quingui.
iam dudum. **de aqui poco.** muçitandu qaluelo.
iam olim. **antiam[en]te.** bhanacala cala. • bhana múauana.
ianitor. (oris.) **puertero.** mabhitú. • múcúebhitú. pl. acúebhitú.
ianúa. (a.) **puerta.** ebhitú. pl. mab&.
ianuarius. **mes de enero.** ngonde a enero.
iaspis. (dis.) **iaspe.** etari riaspe.
iato. (as.) **uanagloriarse.** cúísána. pr. isanini.
ibi. allà. cuná.
ibidem. allà mesmo. cunácuacuná.
ictus. (ús.) **golpe.** lúúandú. • luandú. *por v simplex scāt steram. q[uan]do scātur lesio.* • (dtr.) quíbhúa. pl. íbhua.
idcirco. **por lo qual.** qaqúisú. • quiquiabho.
idea. (a.) **semeianza.** lufuanánú.
idem. **lo mesmo.** úaūna. • úaūampe.
identitas. **una mesma cosa.** uma umoçi. • úaūna.
ideo. vid. idcirco
idioma. (tis.) **linquage.** npobho. pl. idem.
idiota. (a.) muçimbua. pl. açimbua. • múúilua. pl. aúilua.
idololatra. (a.) **mussamba iteque.** pl. aminssāba iteque.
idololatria. (a.) **unçamba iteque.** pl. idem. • lussambá lua itéque. pl. tuss& tua&.
idolum. quiteque. pl. itéque.
iecur. (ris.) **el hígado.** lúzco. pl. nzoco. • hígadillo. quizócozóco. pl. izocó[z]oco.
ieiúno. (as.) **aÿunar.** cuieiuala. pr. nieiuadidi. • cuibhonda nzala. pr. íbhondele nzala.
ieniculator. (aris.) **arrodiarse.** cúfúcamá. pr. nfucamini.
ientaculum. (li.) **almúerzo.** quiaūla úaú. pl. ÿa&.
iento. (as.) **almorzar.** cúaúla úaú. pr. iaúiriri úaú. • cúriamene. pr. nririmene.
igitur. **pues.** quiquiaú. **vid. ergo**
ignarus. (a.m.) **perezozo.** qāmçúa quílezo. • quialengua. pl. ÿa&.

ignauía. (*a.*) pereza. quilezo. pl. ile&. • lúimpamú. pl. tu&. • ulenguía lengüa. pl. idem.
ignauiter. iaquilezo. • ialúsmpamu. • iaúlenguía lengüa.
ignesco. (*cis.*) encenderse. cuiama. pr. iamini.
igneus. (*a.m.*) de fúego de st Antoño. üazi. • ucáta. pl. idem.
ignis sacer. fúego de St. Anton°. uazi. • ucáta. pl. id[?].
ignitus. (*a.m.*) encendido. qāiama.
ignobilis. (*e.*) muncambú acúza acana. pl. amincam&.
ignobilitas. üia. • ünbalenána. • uncanbú a cúzaacana. pl. idem.
ignobiliter. iaunbalenána. • iaüai. • iáüncanbu a cuzaacána.
ignominia. (*a.*) elebho. pl. mal&.
ignorans. (*tis.*) muzimbua. pl. az&. • muzimbalua. pl. a&. • mundembú a uzai. pl. amin&. • ezóa. pl. ma&. • múúilúa. pl. aúilúa.
ignorantia. (*a.*) uzimbua üilúa.
ignoro. (*as.*) cúzimbalua. pr. nzimbelo. • culembua. pr. ndembelu.
ignosco. (*is.*) perdonar. culoloca. pr. ndoloquele.
ignotus. (*a.m.*) cosa no conoçida. quequiazacanaco. pl. queiaza&.
ilíuniosus. (*a.m.*) q[ue] mucho ayúna. mcúaa ieiúala. pl. acua &.
ilíunium. (*y.*) aiúno. nzenzúala. • lúibhondo luanzala. • lufúcamini.
illa.
illabor. (*eris.*) culelomoca. pr. ndelomoquéne.
illac. cuna.
illaqueatus. (*a.m.*) enlazado. qacocama. • qacoquecúa. pl. ia&.
illaqueo. (*es.*) enlazar. cúcoqueca. pr. ncoquequele. • cucocama. pr. ncocamini.
illasuo. (*a.m.*) no dañado ó herido. quiuma que quiamona üico. pl. iú&.
illatio. vid. consequentia?
illecebra. (*a.*) deleite. lumbieco. pl. tu&. • lúombo. pl. tu&. {ref inachevéé}
illecebrosus. (*a.m.*) qatumbieco.
illibatus. (*a.m.*) cosa no corrupta. quiuma muque núinduco. • muquelúbiacanuco. pl. ia&.
illicitus. (*a.m.*) qauunga. pl. ýa&. • quefúeneco. pl. idem. • cafuenoco. • cafuanaco. pl. caúf&.
illico. luego. • üü. iedidi.?
illido. (*is.*) vid. allido¹, allido², illigo {compléter}
illigo. {à compléter}
illudo. (*is.*) escarneçer. cuçaqueça. pr. nçaqueçe. • cuçombala. pr. nçombidiri. • cubhanguila quiçaqueço. pr. npanguýri &. • cubanguila etie etie. {dtr}
illuminatio. luminiquinú. • luquenzolo. pl. tu&.

illumino. (*as.*) cuminiquina. pr. nminiquini. • cúquenzola. pr. nquenzóele.
illúσιο. lúçaqueço. • eti etie. pl. matietie. q[uan]d[o] vetm. • pl. etiam. *scat jenus radicum ungo ñames.*
illusor. muçaqueçi. pl. açaq[ue]çi.
illustratio. lúbhanú lua unfumu. • luzaqui. pl. tu&.
illustro. (*as.*) nobilitar. cubhana unfumu. pr. npene unfumu. • cubhana lúçaquí. pr. npene &.
imaginatio. lubanzú. pl. tu&. • quinúúbéta. pl. i&.
imaginatus. (*a.m.*) qabanzúa.
imaginor. (*aris.*) cubhanza. pr. nbhaziri.
imago. (*inis.*) quielequessua. • quimagi.
imbecillitas. flaqueza. lutatolo. pl. tu&. • lubhonpocoss[o]. **vid. debilitas**
imber. (*is.*) lluuia. núúla. pl. idem.
imberbis. (*e.*) sinbarba. ncúnguri. pl. idem.
imitator. mulandi. • músocola. pl. a&.
imitor. (*aris.*) cúlanda. pr. ndandiri. • cusocolola. pr. nsocolo[ele].
immaculatio.
immanis. vid. crudelis
immansuetus. (*a.m.*) cosa nonsa. qabangala. pl. ýa&.
immaturus. (*a.m.*) qanfúa. • qanfúba. pl. ýa&. *crudus a.* • quequiaeleco. • qânzeña.
immedicabilis. quequiucacanaco. pl. queiúcanaco.
immemor. olvidado. muffúaquiria. pl. amimfu&. • muncuaquiria. pl. a&.
immensitas. ucambú a luzo[n]gacanu. • muqueuzongacanuco. • luzongacanu.
immensus.¹ (*a.m.*) caquizon[ga]canaco . pl. caizong&.
immensus.² (*a.m.*) no merecida. quequiafuaniquinúaco. • qāuncambu a lufuaniquinu. pl. ýa[&].
immergo. (*is.*) **vid. mergo**
immeribis. {pas de kikongo}
imminentia. (*a.*) peligro. quilunga. pl. il&. • lutaririlú. • lúúúatirilu. • luaquilunga. pl. tu&.
immineo. (*es.*) amenezar. cútaririla. pr. ntaririri. • cúúúatirila. pr. núúatiriri.
imminet.
imminuo. (*is.*) **vid. minúo**
immobilis. (*le.*) caquiçecocaco. pl. caiçecocaco. • qamuncanbú a luçecoco. • luçecoco. *scāt mutatio.*
immobilitas. uncanbua luçecoco. pl. idem.
immoderatus. (*a.m.*) qamúncambua muanú. pl. ýa&.
immolatio. lubhacúlú. pl. tu&.
immolo. (*as.*) sacrificar. cúbhacula. pr. npacuýri.
immoror. vid. maeror
immortalis. uncanbu afua. pl. amincanbu &. •

quiama caquifúene cufuaco.
immortalitas. uncanbú a fua.
immortaliter. iaúncanbuafua. • muquefuaco.
immunditia. (a.) ufúnzuqui. • lufiúcú. • muindú.
immundus. (a.m.) *cosa súçia.* qafiúca. •
 quinamuindu. • qafunzuca. • qanfúnzúqui. pl.
 ýa&.
immunis. *cosa esemta.* qaçietolua. • qaisarila.
 pl. aisarila. **vid. exceptus**
immutabilis. **vid. immobilis**
imo. = potius. bhengui bhenguibhele.
impanidus. (a.m.) muncanbu a luúúmú. pl.
 amin&. • qamuncabu a onga. pl. iamincanbu a
 onga.
impar. (ris.) *desigual.* qasúassuána. pl. ia&. •
 quequiafuananaco. pl. queiafuananaco. **vid.**
inaequalis
impassibilis. (e.) muncanbua cumona mpassi.
 pl. a&.
impassibilitas. uncanbúa cumónā passi. pl.
 idem.
impatiens. (tis.) uncanbúa cúúirila. pl.
 amincambua cúúirila. • qacanbua lúúirilú. pl. a&.
impatienter. iauncanbua cuuirila.
impatientia. (a.) uncanbu acuúirila.
impeccabilis. (e.) quequifuéne cúsumucáco. pl.
 queifuen&. • qamuncanbu a cusumuca. pl.
 iamin&.
impeccabilitas. uncanbú a cusumuca. pl. idem.
impedim[en]tum. lúúúnzilú. pl. tu&. • múquinzi.
 pl. mi&. • quindica. pl. indica. • muquinzi. *scāt et*
negotia.
impedio. (is.) cununzila. pr. nuunziri. •
 cuquinzica. pr. nquinziquiri.
impeditus. (a.m.) qáuúnzilua. • qaquínizicua. pl.
 ia&.
impendeo. (es.) **vid. immineo**
impendo. (is.) **vid. expendo**
impenetrabilis. caquifuéne cútumpúlúaco. •
 caquifúene cútumpucuaco. • caquifuene
 cúbaicua ncuaçaco. pl. caifue&.
impenetrabilitas. uncanbu üa lútunpucú. •
 uncanbú üa cúbaicanuáza. pl. idem.
impengúo. (as.) *engordar.* cúbonga. pr.
 npongúele. *q[uan]do est transtíuum.* • (dtr.)
 cubongúessa. pr. nponguesse.
impensa. (a.) *gasto.* lumanú. pl. tu&. **vid.**
expensa
imperator. mutúmi. pl. atúmi. *scāndo*
imperatorem. • mitinu a mitinú. pl. mit&.
imperatrix. (icis.) mutinu a mit& anq[ue]tu. •
 m'tinúquiazi. *zoc quiazí et scāt racemum*
maqnum de embas ò bananas alioquin
ordinarie vocatur. • ndonguela a rincondo.
imperceptibilis. caquifúene cúzaacanaco. pl.
 caifuéne &. • qamuncanbu a luzaacanú. pl.

iamincanbu &.
imperceptus. (a.m.) *cosa no entendendida.*
 queqazacanaco. pl. queiaza&. • qamuncanbu
 acúzacana. pl. iamincan&.
imp[er]fectio. uncanbu a luçinzucu. pl. idem.
imperfectus. (a.m.) quequiaçinzucaco. pl.
 queiazu&. • queqaçutucaco. pl. aueiaçut&. *cutú*
per se positum scāt membrum meircume isum
sed qa turpe est caue abeo. {commentaire latin}
imperiosus. (a.m.) *mandator.* mUutú mantúma.
 pl. amintú &.
imperitus. (a.m.) *ignorano.*
imperium.¹ (ý.) *mandam[ien]to.* lutúmu. pl. tu&.
imperium.² (ý.) *imperio ò rýno.* üéne. pl. meéne.
impero. (as.) *mandar.* cútúma. pr. ntúmini.
impeetrabilis. quífuéne cúbacua. pl. ifuene
 cubaúa.
impetratio. lúbhacú. • lútābúlú.
impetro. (as.) *aleauçar.* cútambúla. pr.
 ntambúiri. • cubaca. pr. nbaquíiri.
impetuosus. (a.m.) qaquibuúcú. • qaquifúncú.
 pl. ia&.
impetus. (us.) quibúúcú. • quífuncú.
impietas. = impie. = impius. **vid. crúdel[itas]**
impiger. **vid. diligens**
impinguatus. (a.m.) qabonga. •
 qabhonguessua. pl. ýab&.
implacabilis. (e.) quequífuéne culembecanaco.
 pl. quéif&.
implacatus. (a.m.) *cosa no placada.* caquifuéne
 culembecúaco. pl. caifúéne cú&.
implector. (ris.) *abrazar.* cúúmbacana. pr.
 ngumbaquéne. • cubhana ndandú. pr. npene &.
impleo. (es.) *llenar.* cufulúza. pr. nfúluizi.
implicatio. lúzingalaquesso. pl. tu&.
implicatus. (a.m.) qazingalaquossua.
implico. (as.) *embolúer.* cuzingalaquessa. pr.
 nzingalaqu[esse].
imploro. (as.) *ruegar como llorādo.* cuondelela.
 pr. ngondeléle.
impoenitens. (tis.) múncanbúa lúielo. pl. amin&.
impoenitentia. (a.) uncanbú a lúielo. pl. idem.
impolitus. (a.m.) *cosa no púlida.* qáuúnzúa. pl.
 ýa&.
impollútus. (a.m.) quiacúsúcá. pl. ia&.
impono. (is.) *poner ençima.* cútenseca. pr.
 ntençequéle.
importúne. ialúçúticu. • ialútubhicú.
importúnitas. lutubhicú. • luçúquícú. pl. tú&.
importunus. (a.m.) qāmsútiqúi. • qāmutubhiqui.
 pl. ia&.
impos. (otis.) mucanbú a lulendo. pl. amin&.
impositio. lutençeco. pl. tu&.
impossibilis. caquibhangacana[co]. •
 caquifúéne cubhanguaco. pl. caifuene cub&.
impossibilitas. uncanbu a lulēdo.

impossibiliter. muquelúlendoco. • iaúncanbú a lulendo.

imposterum. de aqui adelante. ocútúca abha. • riaca.

impotens. (tis.) **impotia.** vid. **impos**

imprecatio. luçingú. • ngúzi. • quiçingú quia ibhandu. pl. içingú ia ibh&.

imprecor. (aris.) **ruegar maldicion.** cuçinga. pr. nssingúiri. • culoquéla ngúzi. pr. ndoquéle &.

impresenti. al presente. úúbhabha ú bhabha. • bhanalúce lúá messo.

impressio. lútúlú. pl. tu&.

impressor. (oris.) mutúria mariuulú. • a imagi. • &. pl. aturia ma&.

imprimo. (is.) cutula. pr. ntudidi. *scā²t et radere pilos.*

improbabilis. (e.) lo que no se puede proúar. caquielecanaco. pl. caieleca &.

improbitas. maldad. undima. vid. **culpa**

improiúde. impreuenidam[en]te. muque cuibhanguiziecaco.?

improperiúm.

impropero. (as.) **injúriar.** cúlebhola. pr. ndebhoéle. vid. **iniúnosus, improperiúm, iniúr[o]**

impropriús. (a.m.) quequiafuanaco. • qēqā²múbhindico. pl. qei[a&].

improspere. vid. **infelicitar**

improiúidus. (a.m.) no preúenida. queqā²bhangúiziecaco. pl. qeia[&].

improiúisò. de repente. quínúzmúquina. • quinuundúmuquina. • quicancú.

improiúisus. (a.m.) qā²quíinzúmuquina. • qaiúúndu múquina. • āquicancú. pl. ia&.

imprudens. (tis.) quiamúcanbú acúlungalala. pl. ia&. • ezóa. pl. maz[óa]. • muncanbú a cuquiebhóca. pl. anminā&.

imprudenter. idem q[uan]do imprudia addendo • ia& muquelúquiebhoco. • múquengangúco. • múquélulungalalaco.

imprudencia. (a.) uzóa. pl. idem. • uncanbú a cuquiebhoca. • uncanbú angangú. pl. idem.

imprúius. (a.m.) cosa q[ue] no se puede passar. qamuncanbú a nzila. pl. ian&.

impúber. (is.) vid. **imberbis**

impudens. (tis.) **desúergonzado.** múcúa uncanbú anssoni. pl. acua& . • nbulúmúcutu. pl. idem.

impudenter. (a.) iaubúlumucutú. sin verguenza. ia uncanbu ançoni.

impudice. idem quod impudicitia con ÿa&.

impudicitia. (a.) ufunzúqui. • uzafú. • uzila. pl. idem.

impudicus. (a.m.) qamussafú. • qānfunzúquí. • qamúzila. pl. ÿa&. q[uan]d[o] vltm et scāt *herbam quandam velut arderam.*

impugno. (a.) cutanissa. pr. ntanissi.

impulsor. (oris.) muzotori. pl. a&.

impulsus. (us.) **empellon.** ezótaezota. pl. mazotazóta.

impunè. sin castigo. muquelutumbuco. • muquequitumbúcu. • múquélueleco. • &.

impunis. (e.) cosa no castigada. quéquíaelecaco. • queqatumbuaco. • quequiacastigaluaco. pl. queia&.

impúnitas. ucanbú a lutumbú. • aluelo. • ucanbú a castigú. • ucanbu a luélo.

impurus. (a.m.) cosa suzia. quequiacusucaco. = **impudicus**

imputo. (as.) cubhána. pr. npéne.

imputribilis. (e.) caquifuene cúollaco. pl. caifuene&.

imputridus. (a.m.) quequiaollaco. pl. quéia&.

imús. (a.m.) baxo o hondo. qaçina. • qacúlúca.

in. en. muna. • mú.

inaccessibilis. (e.) donde no se puede llegar. caquissúnzúcanaco. • caquifúéne cuzunzucanaco. pl. caif&.

inaccessibilitas. uncanbú a luzunzúcanú. pl. idem.

inaequalis. (e.) qamuncanbú acúfuána. pl. ia&. vid. **dissimilis**

inaequalitas. vid. **dissiltado {dtr}**

inanio. (is.) **vaziar.** cussanpabala. pr. nssidinpabhala. vid. **euacuo, exhaurio**

inanis. (e.) cosa vazia. qampabalá. • qanana. pl. ia&.

inanitas. unpabhala. • unána. • nána. idem.

inaúratio.

inauro. (as.) vid. **aúro, inaúratio, auratio**

incantatio. lúbhuçú. pl. tu&.

incantator. nquimba. pl. idem. • muimbidi. pl. embidi. • pl. ana&.

incanto. (as.) cubhuça. pr. npúçiri.

incapax.

incautus. (a.m.) muncanbú a cúquiebhoca. pl. amin&.

incendarius. múÿ ia tubhia. pl. eiqui a tubhia. • qúÿca tubhia. pl. ÿcatúbhia. • moqui a tubhia. • oqui a tubhia.

incendiúm. luimú. • lúcuamú lua tubhia. pl. tu&.

incendo. (is.) **accender.** cúÿca. pr. ÿquídi. vid. **accendo²**

incertitudo. (nis.) ucanbú úa quílúri. pl. idem.

incertus. (a.m.) quequiaquilurico. pl. queia&.

incessabilis. (e.) caquifúéne cúfuncaco. pl. cai&. vid. **continú**

incesto. (as.) **peccar con parienta.** cusúmúca ia quiútú. pr. nsumuquíni ia quiútú.

incestuosus. (a.m.) músumú quia intú. pl. asúmúqui a iútú.

incestus. (us.) esumú ria iútú. pl. ma&.

inchoas.

inchoatio. principio. lúaticú. • luondicú. pl. tu&. • eandú. pl. naandú. • eto. pl. mato. • ezina. pl. mazina. • nbonguélo. pl. idem.
inchoatús. (a.m.) qāndicúa. • qāticúa. pl. ia&.
inchoo. (as.) conenzar. cúatica. pr. ngatiquíri. • cuandica. pr. ngandiquiri.
incido. (is.) caÿer. = cado¹
incido venas. sangrar. cuçimica. pr. nõúmiquini.
incipio. = inchoo. (is.) vid. inchoas
incisio veno. sangria. luçumicú. pl. tu&.
incitatio. luçindÿlú. pl. tu&.
incito. (as.) cuzindangolo. pr. nõindiringolo.
inciúilis. (e.) descortes. muisinbole. pl. essinbole. • múbhati. pl. a&. • múcanbú a quifuca. pl. amin&.
inciuilítas. descortezia. ubhata. • üissimbole. • uncambua ifúca.
inciúiliter. descortesm[en]te. addepro dictis pardām • ÿa&.
inclinatio. lúúmbicú lubheteco.
inclino. (as.) cuumbica. pr. núúmbiquíri. • cubheteca. pr. npetequéle.
inclÿtús. (a.m.) qafumána. • quialúzqui. pl. ÿa.
includo. (is.) cerrar. cuzica. pr. nziqúiri.
inclusio. luzicú. • luziaminú. • cuziamina. pl. nzaiminini.
incogitantia. (a.) descuido. • quiria. pl. iria.
incola. (a.) morador. ntúngúi. pl. idem.
incolo. (is.) vid. habito
incolúmis. sano. qamúbhimpi. pl. ia&. • mubhimpi. pl. abhimpi. • qaçambuca. pl. ÿa&. • múçambaqui. pl. a&.
incolumitas. salud. ubhimpi. pl. idem. • luçambucu. pl. tu&.
incommoditas. vid. damnum
incommodus. (a.m.) queqaicalançuçuco. pl. queia&.
incomunicabilis. (e.) caquifuéne cuca a núaco. pl. iaifuen&.
incommutabilis. vid. immutabilis
incomprehensibilis. caquibacaca nampambáco. pl. cai&.
incomprehensibiliter. uncanbú a lubácúcanampamba. • uncanbú a cúbacácampamba.
incomunicabilitas. uncambú a lucaanú. pl. idem.
incomunicabiliter. adde • ÿa&.
inconsideratus. (a.m.) qamucanbú a lússinguinicú.
inconstans. (tis.) qamziezela. pl. i&. • quequianangaco. • queq[u]aziamaca. pl. queia&.
inconstanter. muquel luzianú co. • iauziezela. • &.

inconstantia. (a.) uziezela. • vúbú a luçianú.
inconsútilis. cosa no cosida. q[a]mucambú a muçuicú. pl. idem. • costura a. múzuicú.
incorporatio. lubundaqesso. • lubundacanú.
incorporeus. (a.m.) quequianúanitúco. • qāmuncanbu a nitú. pl. ia& iamin&.
incorporo. (as.)?
incorregibilis.
incorruptio. ucanbú üolla. • ucanbú ä lubanguco.
incorrúptus. (a.m.) vid. imputridus
incredibilis. (e.) cafuéne cúeuíquiluaco. pl. idem.
incredibiliter. muquéluquiquiluco.
incredúlitas. uncanbú a lucuiquíilú. pl. idem.
incredulus. (a.m.) múncanbú a lucuiquíilú. pl. amin&.
incrementum. = augmentum
inrepro. (as.) vid. corrigo
incruentus. (a.m.) sin sangre. muncanbú a menga. pl. mi&. • qamúncanbu a menga.
incubo. (as.) empollar. cualamena. pr. ialamene. • cúbútamena. pr. nbútaméne.
incúbús. (bi.) quílotela. pl. il&.
inculpabilis. (e.) caquifúéne cúúúaquicumaco. pl. iaifúe&.
incúlpatus. (a.m.) qamúncanbu icúma. pl. iamin&.
incuria. (a.) vid. incogitantia
incuriosus. (a.m.) descuidado. timpamú.
incuruo. (a.) vid. inclino
incus. (udis.) aÿunque. etari ngangula. pl. ma&. • munbada ancúndú. pl. minb& mianç&.
indagatio seu indago. (inis.) lutombo. • lúzandú. • lubhabhú. • luangaçialú. • lúringú. pl. tú&.
indagator. mutombi. • muzati. • múringúi. • múçandi. • múbhabhi. • múangaçiani. pl. a&.
indago. (as.) buscar con diligena. cutomba ia qācasa. pr. untombele ia qācasa. • cuangaçiala. pr. iangaçiariri. • cúringa. pr. ninguirí. • cubhaba. pr. npabiri. • cúzanda. pr. nõandiri. • cucata. pr. nõatiri. adde singulis iāqacasa. zoc vltm. et. scāt hazerse vinagre.
inde. desde alli. cúúna.
indecens. (tis.) cosa fea. uma ubhungúiri. • uma üabhunga. pl. idem.
indecenter. iacúbhúnga.
indecor. (oris.) deshonna. qāelebhoca. • qamúncanbú a uzitúsÿa&.
indecore. muque uzitúco. • ielebho.
indefensus. (a.m.) no defendido. que qānúaniquinúaco. pl. que ia&. et adde initio vocem que. et fini. co. vid. defensus
indefinitè. múquéluacanuco.
indefinitus. (a.m.) que qaicanuaco. pl. que ia&. •

qamucanbú a lúcanú. pl. que ia&. **vid. determinatus** {et adde que et co}

indelebilis. (e.) qúe quiúúnzacanaco. pl. que ia&.

indemnatus. (a.m.) no condenado. que qātailuaco. pl. que iatailu&.

indesinenter. siempre. múquecuambulaco. • múquéécúúndaco. • múquéécúúmucaco.

index. (icis.) muestrador. nzongúèle. • quiçonga úma. pl. i&.

indiciúm. quiçinsú. pl. iç&.

indico. (as.) cuçonga. pr. nçonguéle.

indifferens. (tis.) caquiabhambuluaco. pl. ia&.

indifferenter. múquélubhambulóco.

indigentia. (a.) necessitat. npassi. • unpútú. • ucanbú.

indigeo. (es.) tener menester. cúúúnpassi. pr. núúirinpassi.

indigestus. (a.m.) cosa no digesta. que quialambua cuebhico. pl. que ia&. *culambua. scāt coqúere.*

indignatio. enoso. ecassi. pl. ma&.

indigne. muque lúfúánú co.

indignitas. ucanbu a lúfúánú. • ucanbú a lúfúaniquinú.

indignus. (a.m.) qúe qāfúánúaco. pl. que ia&.

indiguor. (aris.) enojarse. cufunga ecassi. pr. nfúngúiri ecassi. • cuicála muicassi. pr. iquézi &.

indisciplinatús. (a.m.) que qālongúaco. pl. qúeia&.

indiscretus. (a.m.) **vid. imprudens**

indistincte. ialuçengalacani.

indistinctus. (a.m.) qamúçengalacani. pl. ia&.

indiuidúús. (a.m.) cosa no diúidida. qúe qúiabhambucaco. pl. queia&. • qamúcanbú a lubanbucú. pl. iamúcanbú a lubanbucú.

indiuisibilis. caquibhanbucanaco. pl. cai&.

indiuisibiliter. múquélubhambulóco.

indiuisus. (a.m.) **vid. indiuidúús**

indocilis. (e.) que quilongacanaco. pl. qúe ilon&. • caquifúéne culongacanaco. pl. caifúen&.

indocilitas. ucanbú acublongacana. pl. idem.

indoctus. (a.m.) no domado. que qalendolúaco. • qúe qúiabhangúandombaco. pl. que ia&. • que quiandomboco.

inducio. (arum.) tregúas. quitaminicúqāquiongo. pl. itami& iaquio&.

indulcoro. (as.) endúlçar. cuzenzessa. pr. nzenzesse.

indulgentia. (a.) luloco. pl. tú&.

indulgeo. (es.) perdonar. cúloloca. pr. ndoloquele.

indumentum. vestido. múúúatú. pl. mi&.

indúo. (is.) vestir. cúúica. pr. núiquiri. *estque verbum actiúúmI seú transetiúúm vestir a si*

mismo se dice. • cúúúáta. pr. nuáete.

indúratio. lubanguesso. • lucolesso.

induro. (as.) endureçer. cubanguessa. pr. nbangúesse. • cucolessa. pr. ncolesse.

indústria. (a.) npangu. • mana. pl. idem.

indústrié seú ose. ianpangu. • iamana.

industrius. (a.m.) qāúmanpangú. • qamucua mana. pl. ia&.

industus. (a.m.) vestida cosa. qāúúatá. pl. ia&. • qauúicúa. pl. ia&.

indutio. action de vestir. lúúúatú. pl. tu&.

inebriatio. lúcolo malaúú. • lúcolesso malaúú. pl. tu&.

inebrio. (as.) emborachar. cucolessa malaúú. pr. ncolesse &. *sed intransitiúe.* • mebriar a si mismo. cucolua malaúú. pr. ncolelo malauu.

inedia. (a.) hambre. nzalá. **vid. fames**

ineffabilis. caquitatúcanaco. • caquizingúcanaco. pl. cai&.

ineffabilitas. ucanbú a lúbhobhacanú. • ucanbúa lutatúlú. pl. idem. *et adde ucanbú. vid. declaratio*

ineffabiliter. caúbhobhacanaco. • caúçamucanaco.

inefficacia. (a.) ucanbú a quiçangú. pl. idem.

inefficaciter. múquequissangúco.

inefficax. qamúcanbú aqúissangú. pl. ia&.

inelegans. (tis.) qamúcanbú a ungueri. pl. ia&.

inemendabilis. **vid. incorregibilis**

inenarrabilis. **vid. ineffabilis**

ineptus. (a.m.) **vid. incapax**

ineuitabilis. (e.) caquíquengacanaco. pl. cai&.

ineuitabiliter. múquélúqúengoco.

inexcusabilis. (e.) ca quicalacana co. pl. cai&. • qamuncanbú a múcala. pl. ia&.

inexercitatus. (a.m.) qúe qāçaluaco. • qúeqúicúlú qúianúa co. pl. qúe ia&.

infacunditas. ussita. pl. idem.

infacundus. (a.m.) qaquissita. pl. ia&.

infamatio. lulangúlú luanssangú iambi. pl. tu&.

infamator. quilangúla nssangú iambi.

infamia. (a.) nssangú iambi. pl. idem.

infamis. (e.) qaúúansangú iambi. • qālangucú a nssangú iambi.

infamo. (as.) culangúla nssangú iambi. pr. ndanguiri &.

infatigabilis. (e.) cauífúéne cutobhoca co. pl. cai&.

infelicitas. ucanbú a mauile. pl. idem.

infeliciter. iauncanbú a mauile.

infelix. *desdichado.* qāmufúauile.

inferior. qúíúudidi cuculuca. • qúílutididi cúcúlúca. pl. idem.

infernus. (ni.) búlúngúí. pl. idem.

infidelis. qāmuncanbú a lucuiquilu. • qāmuncanbú a ncanca. pl. ÿa&.

infidelitas. uncanbú a lúcuíquilu. • uncanbú ancanca. pl. idem.
infideler. muquencanca co. • múque lúcuíquilu co.
infinitas. uncanbú anssúquissilú.
infinite. muquenssúquissilú co. • múquenfundilúco.
ininitus. (a.m.) caquissúquí co. pl. cai&. **infirmitas.** utontolo. pl. idem. **vid. dolo**
infirmiter. flacamente. iaúntolo.
infirmus. (a.m.) cosa flaca. qaquítondolo. pl. iai&.
inflammatio. luýcú. • lucúicú. pl. tú&.
inflammo. (as.) cúyca. pr. ýiquíri.
inflatio. hinchazon. lúúíbú. pl. túúimbú. • lútulalalú. pl. tú&.
inflatus. (a.m.) hinchado. qaúimba. • qatúlalala. • qatunduca. pl. ia&.
inflexibilitas. uncanbú a lúúúmbicú. pl. idem.
inflexibiliter. múqúeluumbicu co.
inflo. (as.) hinchar. cúúimba. pr. núimbiri. • cúúmbissa. pr. nimbissi. • cúúndúca. pr. ntúndúiquiri. • cúúndúla. pr. ntúndúiri. • cúútlala. pr. ntulalele. • cúúúrica. pr. ntúúriquiri.
influentia. (a.) ntúquissilú. • nzelomoéno. • nzenzomoeno.
inflúo. (is.) influir. cutúquissela. pr. ntúquissari. • cuzenzomona. pr. nzenzomoéne. • cúzelomona. pr. nzelomoenéne.
infortuniúm. vid. infelicitas
infra. abaxo. cúnanzi. • múnenda. *primo utimin quando scātur stare sub aliquare. [& sub sede* • cúnanzi quiando. *quando vero quando scātur inferioritas ad adiquem locum* v.g.
infra montem. múneianda mongo.
infumatio. lúfútu lua miaissi. pl. tu&. *affúmar la carne. cufúta nbizi. p. nfúúri nbizi: subill[ang]a muissi.*
infumo. (as.) affumar. cufuta muissi. pr. nfúúri muissi.
infusorium. embudo. lúqúelelo. pl. tú&.
ingeniúm. habilidad. matalatona.
ingenúitas. generosidad. unfúmú. • ucua mtinú. pl. idem.
ingenúus. (a.m.) generoso. qaúcú a mtinú. • qaunfumu. pl. ia&.
ingero. (as.) ingerir. cussa múnene. pr. nssiri múnene.
ingluuies. (ei.) tragazon. undiafú.
ingratitude. untocozi. pl. idem.
ingratus. (a.m.) qauntocozi. pl. ia&. • múcúa untocozi. pl. acúa &.
ingredior. (eris.) entrar. cusúnzúca. pr. nsunququiri.
ingressio. lusunzucingresseo. pl. tu&.

inguen. (inis.) la ingole. mulóla. pl. mi&.
inguinarius. tumor. cúúimba cúa múbika. pl. idem.
inguisitor. mútombi. pl. atombi.
ingurgito. (as.) vid. deuoro
inhabilis. vid. ineptus
inhomanus. (a.m.) qamú a mzita. pl. ia&.
inhoneste. iaússalú. • iaúzila.
inhonestus. (a.m.) qamússafú. pl. iaassafú.
inhonoro. (as.) deshonnar. cúlebhola. pr. ndebhoéle.
inhoreo. (es.) vid. adhereo
inibi. allá. cuna. vid. ibi
inimicitia. (a.) unbéni. • utantú. pl. idem.
inimicus. nbeni. pl. idem. **vid. aduersus²**
iniquúus. (a.m.) vid. facinosus
initiúm. eíandú. • essaricúa. • etúcú. pl. mat&.
iniúdu. (a.m.) mucua mçoqui. pl. a&.
iniúnosus.
iniúria. (a.) elebho. pl. mal&.
iniúriosús. (a.m.) qabhúnga. pl. ia&. • quéquiaquilurico. pl. queia&?
iniúr[o].
iniúste. ialubhangú. • iauncanbú a quilúri.
iniústicia. (a.) uncanbú a quilúri.
innocens. (tis.) qamúcanbú a quicuma. pl. ia&.
innocenter. muque quiúma co. • iauncanbú a icúma.
innocentia. (a.) uncanbú a icúma.
innouatio. ebhangúela. pl. ma&. • lúáúlúlú. pl. tú&. *quando vltm. deriuatum a verbo cuarilúla p. iaúlúiri: quando scāt innoúare rem veterem* .
innoúo. (as.) renouar. cubhanga ubha. pr. npanguiri &. • cubhanga ebhangúela. pr. npang&.
innumerus. (a.m.) quequitangacana co. pl. queitanga&.
inobediens. (tis.) muncanbú a cúlendoca. pl. amin&.
inopia. (a.) unpútú. • úeza eza. pl. idem.
inops. (pis.) pobre. npútú. **vid. pauz**
inordinare. múq[ue] lúquetoco co. • mú que lúq[ue] lúçeleco co.
inordinatús. (a.m.) qāuncanbú a lúlúricú. • qamuncanbu a muanú. pl. ia&.
inornate. múq[ue] lúquetoco co. • mú q[ue] lúçeleco co.
inornatus. (a.m.) cosa no adornada. quequia quetoca có. • queqāquetola co. • quequiasselecua co. pl. q[ue] ia&.
inqino. (as.) manchar. cussafula. pr. nssafúiri. • cufunzula. pr. nfunzuýri. *hoc verbo utimur et quidem honestamente ad scādm eúacúationem ventri: cagar.*
in quantum. en quanto. o ú ná.
inquieta. (as.) cuzecozióla. pr. nzeceziolele. •

cúfúqúissa. pr. nfúq[uiissi. • cucambúa cubunbhica. pr. ncambilú a cubh&.

inquietudo. uncanbú a lubhubamú lussecozió co.

inquiri. (*is.*) **buscar.** cutomba. pr. ntóbele.

insalubris. (*e.*) **queqā un-bhimpico.** • q[ue ia&.

insanabilis. (*e.*) **cafuéne cúeloquessúaco.** pl. cai& caquiúcacanao.

insania. (*a.*) **ulaú.** pl. idem.

insanio. **cúlaúca.** pr. ndaúquiri.

insanus. (*a.m.*) **qúilaú.** pl. i&. **vid. fatúús**

insatiabilis. (*e.*) **caquífuéne cúicúta co.**

insatiabilitas. uncanbú a lúicútú. pl. idem.

insatiabiliter. muque luicútúco. • múqué cúicútú co.

inscribo. (*is.*) **intitúlar.** cusoneca. pr. nsonequéne. • **cúbhana essungúirilú.** pr. npéne essung&.

inscriptio. **essungúirilú.** pl. ma&.

insensibilis. **quiamúcanbú a izailua.** • **qamucanbu a lutantu.**

insensibilitas. uncanbú a lútantú. • **ancanbú içailua.** pl. idem.

insensibiliter. muque lutantúco. • mú quicailúco.

inseparabilis. (*e.*) **co quibhambúcana co.** pl. cai&. **vid. indiuidúús**

insero. (*is.*) **enxerir.** cuicaquesso. pr. icaquesse.

insertus. (*a.m.*) **qaicaquessúa.** pl. ia&.

insidia. (*arum.*) **nbúri.**

insidiator. **quilecanburi.** pl. il&.

insidior. (*aris.*) **culecanburi.** pr. ndéqúelenburi. **zoc verbum.** • **culeca. est eqúiuocúm scāns resplures. scāt templar el instrum[en]to musico.** • **culeca nsambi. scāt disponere laqueos.** • **cúleca mútambú. denique scāt tamen differentia quod gd scāt dorminre facit in preterito.** • pr. ndeele. **in alijo ā scaoibus.** • ndequele.

insignia. (*arum.*) **las insignias.** issinsú. • **irimbú.**

insignis. (*is.*) **qāzaacana.** • **qāmúzaacani.** • **qātunda.** pl. ia&. **a verbo cutunda. pl. ntundiri: q[uan][d][o] scāt esse famosum et valde cognitú&.**

insipide. múque lussumúco. • múqué lúçúnaco. • **ussabhú éssabhú.** • **ÿaússabússabhú.**

insipidus. (*a.m.*) **qamússa bhússabhú.**

insipiens. **vid. insanus, ignorans**

insolens. (*tis.*) **qamúncanbu a nzoni.** • **qaanganga.** pl. ia&.

insolenter. ialúanganga. **meliús** • **iacúanganga.**

insolentia. (*a.*) **luangangú.** pl. tú&. • **cúanganga.** pl. idem.

insomnis. (*e.*) **sin sueño.** **qāmuncábú a tulú.** pl. ia&.

insomnium. **vision de sueño.** ndoçi.

inspiratio. **lussongúelo lua nene a m'tima.** pl. tú&.

inspiro. (*as.*) **culonga cua múnanéne.** pr. ndonguele **cúa munanene.** • **cussongúela cua nene a m'tima.** pr. nssongúele **cua nene a &.**

instabilis. (*e.*) **quiuma que qúiaziamá co.** • **queqāfiama co.** pl. **qué ia&. vid. inconstans**

instans.¹ (*tis.*) **quitandu qalúelo.** pl. i&. • **mula uanze.**

instans.² (*tis.*) **vid. imminet**

instantia. (*a.*) **vid. importúnitas**

instar. (*a.*) **semejanza.** • **mú na lúfúanánú.**

instigatio. **lútúminú.** • **lúzúçúmúnú.** pl. tú&.

instigo. (*as.*) **cutumina.** pr. ntúmiÿni. • **cúzúçúmúna.** pr. nzuçúmuini.

instimulatio. **luzúçúmúnú lua misóma.** pl. tu&.

instimulo. (*as.*) **stímlar.** **cúzúçúmúna ia misóma.** pr. **nzúçúmúini ia misóma.**

instinctus. (*us.*) **instinto.** **quíutili.** pl. iú&. • **lubambúlú.** pl. tú&.

institor. **mercador.** **mubhandi.** • **mucua mútete.** pl. a&. • **quita mutete.** pl. ita&.

institúo. (*is.*) **enseñar.** **culonga. vid. doceo**

instrúm[en][t][u][m]. **quibhangúilua .** pl. **ibhanguilua.** • **quizarilúa.** pl. i&.

instruo. *idem quod instituo.*

insúla. (*a.*) **isla.** **qyusabga.** pl. i&.

insúlsè. **iausabhú.**

insulsitas. **usabhú.** pl. idem.

insulsus. (*a.m.*) **sin sal.** **quiamúsabhú.** pl. iamúsabhú.

insuper. **ademas desta.** **múngúenga.** • **múnguengóu.** • **üa ca npe.**

insuperabilis. (*e.*) **inúincible.** **caquilungana co.** pl. cai&.

intactus. (*a.m.*) **cosa no tocada.** **caquiabhiacanua co.** pl. caia&.

intangibilis. (*e.*) **caquífuéne cúbhiacanúa co.** pl. cai&.

integre. **enteram[en]te.** **iaúimba.** • **üúimba.**

integritas. **entereza.** **üuimba.**

integro. (*as.*) **cubhanga üimba.** pr. npangúiri **üuimba.**

intelectúalis. **qaúúa quilunzi.** • **qauua quizailúa.** • **qaúúa uzai&.**

intellectus. (*ús.*) **quizailúa.** • **quilúnzi.** pl. i&. • pl. **uzai.**

intelligibilis. (*e.*) **quizaacana.** • **quifuéne cuzaacana.** pl. i&.

intemperanter. **múqué unquébhezi co.** • **iaancanbú a unquébhezi.**

intemperantia. (*a.*) **uncanbú a unquébeçi.** pl. idem.

intemperies. (*ei.*) **intemplanza de tiempo.** **quitandú quiaqúÿ.**

intempestiúus. (*a.m.*) **fuera de tiempo.** **quíuma**

caquífuene u quitandú co. pl. úima caif&. • múque quitandú co.

intendo. (*is.*) **attendo.** *quando sc̄t pretender.* • (*dtr.*) cúacàma. pr. iacamène. **vid. dis**

intentiono. npitú nssi a mojó. pl. idem.

intento. (*as.*) cúacàma. pr. iacamène. • **cucana.** pr. ncanini.

inter. **entre.** bha na cati anzi.

intercapedo. (*inis.*) **espaço.** quitaminú co. pl. ia&.

intercedo. (*is.*) cubhitila. pr. npitýri. • cubhobhela. pr. npobhéle.

intercessio. lubhitilú. pl. tú&. • lubhobhelo. pl. tu&.

intercessor. mubhitiri. • múbhobheri. pl. a&.

interdico. (*is.*) **poner entredicho.** cuinica. pr. iniquini.

interdictum. luinicú. pl. tu&.

interdiú. **entre dia.** bhananene a múini.

interdum. **algunas vezes.** ezaacanumbú. • ncumbu ezizi moçi.

interea. **entretanto.** equitandú equi, ouqui.

interest. **importar.** ùinanpassi. • chananpassi. pr. chaiquezinpassi. *qd est pret: hester a diei.* • chequezinpassi. *qd est hodierno.*

interfactor. **matador.** múbhondi. pl. a&.

interficio. (*is.*) cubhonda. pr. npondele.

interim. **vid. interea**

interior. qānene. • qamúna nene. pl. ia&.

interitus. (*ús.*) **muerte.** lúfúú. • lúfua. pl. tú&. *q[uan[d]o[]ultm et sc̄at planctus quos edunt in morte alicúius.*

interiús. **interiorm[en]te.** múnanene. • muna cati anzi.

intermediús. (*a.m.*) qācati anzi. pl. ia&.

interpres. (*tis.*) mútaturi. pl. at&.

interpretor. (*aris.*) cutatúla. pr. ntatuýri. **vid. explico**²

interrogatio. luibhúlu. pl. tú&.

interrogo. (*as.*) cuibhúla. pr. ibhúiri.

interrúmpo. (*is.*) cúquendela. pr. ndenqúendeede. • cuúuca. pr. nuuqui.

interrúptio. luquendelo. • lúúúú.

interúallúm. **vid. intercapedo**

interúenio. (*is.*) = **intercedo**

intestinal. (*orum.*) **entrañas.** miria.

intimè. iantima tima.

intimus. (*a.m.*) qantinuatinua. pl. ia&.

intolerabilis. (*e.*) caquilendele. • caquifúène cúúirilú co. pl. cai&.

intra. **adentro.** muna nene. • múna catianzi.

intraeo. **entrar.** cúsznúca. pr. nsúnzúquiri.

intrepide. muque lúúúmú co. • muque luzacamu co. • múque ongaco.

intrepidus. (*a.m.*) qamuncanbu a la úúmú. pl. ia&.

introduco. (*cis.*) **introdúzir.** cúzamúnène. pr. nzirimúnène. • cúza múcati anzi. pr. nçiri muca&.

introdúctio. lúziú lua múnanene. pl. túciú&.

introitus. (*us.*) lúsúnzúcú. pl. tu&.

intueor. **mirar.** cutàla. pr. ntariri. • **cumòna.** pr. nmúene.

inúenio. (*is.*) **hallar.** cubulangana. pr. nbúlangúene. **melius.** • cubonga. pr. nbongúele.

inúentariúm. lutangu lua iúma. **meliús.** • lutatulú lua iúma. pl. tu&.

inúentio. lubúlanganú. • lumoneco. pl. tú&. • lubonga. • luzóco.

inúentor. (*oris.*) mumoni. • múbulangani. pl. a&. • mubongúí.

inúerecundus. (*a.m.*) muncanbu anzóni. pl. amin&.

inúestigo. (*as.*) **vid. indago**

inueterasco. (*cis.*) **enúejezerse.** cúnúnúbha. pr. núnúbhini. **intransitiúo.** • cúcúlúbha. pr. ndumbýri.

inueteratio. lúlúnúbhú. • lúculubhissú. pl. tu&.

inúetero. (*as.*) cúnúnubhissa. pr. núnúbhissi. • culumbirissa. pr. ndúmbirissi. • cúcúlúbhissa. pr. ncúlubissi.

inúicem. bha na cati anzi caú. • bha na cati anzi etú. **iúxta exigentiam sonarum**

inuictiús. (*a.m.*) que quialúngúa co. pl. qúe ia&.

inuídeo. (*es.*) **embidiar.** cúúúamzoqui. pr. núúirimzoqui. • cúenda m'zoqui. pr. iele mzoquí.

inúidia. (*a.*) muzóqui. pl. miço&.

inúincibilis. (*e.*) que quiúfunzacana co. • quei& caquifuene cú. • uua nuindu co. pl. cai&.

inúiolatus. (*a.m.*) **vid. immaculatio**

inúisibilis. (*e.*) que qui úmonacana co. pl. quei&. • caquilendele cumoneca co.

inúisibiliter. múque lumoneco co.

inúisio. **visita.** luquingúlú. pl. tú&.

inúiso. (*is.*) **visitar.** cuquingúla. pr. nquíngúýri.

inúitatio. lubhindú. pl. tu&.

inúitatus. (*a.m.*) qābhindua. pl. ia&. • múbhindúa. pl. a&.

inúito. (*as.*) **combidar.** cubhinda. pr. npindiri.

inúitus. (*a.m.*) **esforçado.** qācanicua. pl. ia&.

inúius. **sin camino.** qāmuncanbu a nzila. pl. ia&.

inúndatio. quizalu. pl. i&. • lúçabúzioco. pl. tú&.

inúndo. (*as.*) cuizalá. pr. izele. • cúzabúzioca. pr. nzabúzioquele. • cuçaba inzenze. pr. nçabiri inzēze.

inúocasio. lutélu lua mbila. • lúbhoqúelo. • nbila. pl. idem.

inúocatus. (*a.m.*) qatelo a mbila. • qaboquelua. pl. ia&.

inúoco. (*as.*) cutela mbila. pr. ntele mbila. • cuboquela. pr. nboqúele.

inúolatus. (*a.m.*) qazingúá. •

qazengalaquessa. pl. ia&.
inúoluo. (*is.*) **emboluer.** cúzinga. pr. nzingúiri.
inúolutio. lúzingú. • luzengalaquesso. pl. tu&. *a verbo cuzengalaquessa. p. nzengalaquesse.*
inúrbaè. iaubháta. **vid. inciúiliter**
inúrbanitas. ubhata. • ussinbole.
inúrbanus. (*a.m.*) qamúbhata.
inuro. (*is.*) **señalar con fúego.** cúcoca quirimbú. pr. ioqúele quir&.
inúsitate. iaquecuilúquiana co.
inúsitatus. (*a.m.*) **cosa no usáda.** que qā cúcúlúquianua co. pl. que ia iculúquianua co.
inustio. **señal con fuego como de los esclaus.** quirimbú. • quiffuquia quirimbú qa túbhia. pl. iff&.
inustus. (*a.m.*) qaocúa quirimbu. pl. iaocúa &.
inútilis. (*e.*) quequi nançúçú co. pl. q in&. • que qā nzucu co. pl. que ia&.
inútilitas. uncambú a ançúcú.
inútiliter. muquençúcu co.
ioçor. (*arum.*) **bularse.** cúçaquessa. pr. nçaquesse. • cútaitita. pr. ntleitita. *meliús.* • cutamiéie. pr. ntelemiéie. • cussacana. pr. nssaquène.
iocus. (*i.*) miéié. • itita. • nçaca.
ipse. iandi bhene. • aú bhene.
ira. (*a.*) ecassi. pl. ma&. = **indignatio**
iracunde. **yecassi.**
iratus. (*a.m.*) **airado.** qafúngú eufi. pl. ia&.
ire. cúenda. pr. iele.
iris. (*idis.*) **el arco.** ncongolo. pl. idem.
ironia. (*a.*) pl. maquindú. *meliús.* • mrimú. pl. idem.
ironice. múmarimú. • múmaquindu. • iamarinu. • iamaquindú. • iacúquindúla. *corent singulario dinarie* • alioquin. • erimú. • eqúindú.
irrationalis. (*e.*) qamúncanbu a içailúa. • qamuncanbu a uzai. pl. ia&.
irregularitas. ucanbú a quiconco.
irregúlariter. muquequiconco co.
irremediabilis. (*e.*) qamuncanbú a nzeoloèlo. pl. iami&. • caquifúéne cuzeololua co. pl. cai&. *cuzeolola. p. nzeoluele.*
irremediabiliter. muquenzeololo co.
irreparabilis. **vid. irremediabilis**
irreprehensibilis. caquituinbacana co. • muque lútumbu co.
irreúerens. (*tis.*) muncanbú a cúçençemeca. pl. aminé.
irreuerenter. muque luçençeme co.
irreuerentia. (*a.*) ucanbú a luçuçeme co. pl. idem.
irrideo. (*es.*) **burlar.** cúçaquessa. pr. nçaquesse. **vid. illudo**
irrigatio. londeco. pl. ton&. • lumúangú lua maza. pl. tu&.

irrigo. (*as.*) **regar.** cúmuanga ma[za. pr. nmúengue maza. • **condeca.** pr. iondequéle.
irrisio. luçaquesso. **vid. illúσιο**
irrisor. muçaquessi. pl. a&. **vid. illusor**
irrisus. (*a.m.*) **vid. inútilis**
irritatio. lúçindúlú ecassi. pl. tú&.
irrito. (*as.*) cúçinda ecassi. pr. nçinriri ecassi. • cussombola. pr. nsomboele.
is. **iste.** oiú. • aa. • aúaa.
ita. **assi.** oúna. *scāt et: npe*
iter. (*ris.*) **camino.** nzila. pl. idem.
iteratio. lufindú. pl. tú&.
itero. (*as.*) **replicar.** cufinda. pr. nfidiri.
iterum. **otra vez.** eáça ncúnbú.
itinerio. (*as.*) **sandar.** cuenda. pr. iele.
iubeo. (*es.*) **mandar.** cutuma. pr. ntúmuini.
iúbilatio. luangalélo. • luangalalú. pl. tu&. **vid. gaudiúm**
iúbilo. (*as.*) **hazer alegria.** cútal lozi. pr. ntele lozi. • cuquina qúíüa. pr. nquinini quiüa. • cuquina. *scāt bailari quiüa est vox alegria.*
iudex. nbazi a múcanú. pl. anb&.
iudicatus. (*a.m.*) qatailúa. pl. ia&.
iudiciúm. unbazi a mucanú. pl. idem.
iudico. (*as.*) cutaila. pr. ntairi.
iugulo. (*as.*) **degollar.** {pas de kikongo}
iugum. (*i.*) mútete. pl. mi&.
iuliús. (*y.*) ngonda a júlio.
iúncús. (*ci.*) cucútaquessa. pr. ncútaquesse. **vid. adiúngo**
iúne. **con razon.** iançucú.
iúnior. (*oris.*) **mas moço.** nçúca. • nzaquila. pl. idem.
iúramentum. **júlamento.** ndeffi.
iurator. quiriandeffi. pl. i&. • muuriandeffi. pl. amin&.
iúratús. (*a.m.*) qariúandeffi. pl. ia&.
iúrgium. luzonzo. pl. tu&.
iúrgo. (*as.*) **riñir.** cúnúána. pr. nnuéne.
iúrdice. muna úna úine milongo. • catiúna úine milongo.
iúrisconsultus. **dotor en leýes.** múzai a milongo. pl. az&.
iúrisdictio. lulendo. pl. tu&. • ngúenda.
iúrisprudentia. (*a.*) uzai úa milon&.
iúro. (*as.*) cúriandeffi. pr. nririndeffi. • cúbúnda júramentu. pr. nbundiri &.
ius. (*uris.*) **el ialdo.** muçongue. pl. mi&. • cardo.
iús. (*úris.*) **la leý.** mulongo. pl. mi&. • quilúri. • quiconco. pl. i&.
iússio. **mandado.** lútúmú. pl. tu&.
iussus. (*a.m.*) **cosa mandada.** qatúmúa. pl. ia&.
iúste. iaquilúri. • iaquina.
iustificatio. lutumbú lua uquissi. pl. tu&. • luçimpúlú. • lucusulú.
iustitia. (*a.*) nbazi a múcanú. • unbazi a múcanú.

pl. idem.

iústus. (*a.m.*) qāquina. pl. ia&. • qāquilúri. • qauquissi. pl. ia&.

iúúamen. (*nis.*) luaquirilú. pl. tu&. **vid. adiutoriúm**

iúúenio. (*is.*) etóco. pl. matóco.

iúúentús. (*tis.*) utoco. pl. idem.

iúúo. (*as.*) cúaquirila. pr. iaquiriri. **vid. aduúo**

iúxta.¹ *cerca.* bhacúfi.

iúxta.² *conforme.* catiúna. **vid. instar**

kýrie eleÿson. = misererenobis. enzamp[un]gu utúúua quiari. • mei. • unuú a qúari.

labiúm. (*y.*) labio. quibobo. pl. ib&.

labor.¹ = enco. *caÿer.* cúbúa. pr. nbúiri. *scando deslizar.* • cúlelomoa. pr. ndelomoéne.

labor.² (*oris.*) *trabajo.* npassi. pl. idem. *scando laborem de sornalero. se dice.* • quissalú. pl. iss&. • múfúnú.

labor.³ (*as.*) *trabajar.* cussala. pr. nssariri. • cúbhanga múfúnú. pr. npanguiri &.

lac. (*tis.*) *leche.* manú úmina. pl. idem.

laceratio. lúsassú. • lúquesso.

laceratús. (*a.m.*) quiaquessua. • qasassúa. pl. ia&.

lacero. (*as.*) *despedazar.* cúsassa. pr. nssassiri. • cuqúessa. pr. nquessele.

lacerta. (*a.*) *la gartisa.* quidiaça. pl. i&. *hec est lacerta ordinario non venenosa capite picto ./. pintado.* • eacabhandú. pl. ma&. *cpite rúbeo.* • lunfilaniúndú. pl. tu&. *est turisso figúro. eiusdemque coloris pertotúm corpus.* • quibhala. pl. ibhala. *hanc vocant draconem parúúm sed valde venenosum.* • muculanga. pl. mi&. *est aliaspēes.*

lachrimatio. quirilú. pl. i&. • lúrilú. pl. tú&.

lachrimor. (*aris.*) cúrila. pr. nririri.

lachrýma. (*a.*) rinçanga. pl. mançanga. • lachrismēla.

lactatio. luemeco. pl. tú&.

lactens. *el que mama.* múémi. pl. mi&. • mucua cuema. • qaéma. pl. ýéma.

lacteús. (*a.m.*) *cosa de leche.* quiamanúúmina. pl. ia&.

lacto. (*as.*) *dar leche.* cuemeca. pr. nguemequene. *meliús.* • pr. iemequene.

lactuca. (*a.*) *lechúga.* alfaçe. pl. idem.

lacus. (*us.*) *laguna.* eianga. pl. maa&.

laedo. (*is.*) *dañar.* cuzindaquessa. pr. nzindaquesse.

laelio. *daño.* luzindaquesso. pl. tu&.

laetifico. (*cas.*) *alegrar.* cuangalessa. pr. iangalessa.

laetitia. (*a.*) *alegría.* luangalalú. pl. tu&.

laetor. (*aris.*) *alegrarse.* cuangalala. pr.

iangaléle. • cúizola. pr. izolele. • cuicala munzenguele. pr. iaquezi &. • cufiaúca. pr.

nfiáúquíri. • cuqúina quíbori. pr. nquini quíbori.

laetus. (*a.m.*) *alegro.* quiangalala. pl. iangalala.

laeúa. (*a.*) *mano isquierda.* coco cua lumço. pl. idem.

lagena. (*a.*) *jarro.* essanga. pl. mass&.

lagnatus. (*a.m.*) qabhongúuessa.

laicus. (*ci.*) *hombre seglar.* muntú a anza. pl. antu a anza. • muntu anzanzala. pl. a&.

lambo. (*is.*) *lamer.* cúbhenda. pr. npedele.

lamentatio. quirilú. • luboquianú lua quirilú. • ntala.

lamentor. (*aris.*) curila. pr. nririri. • cubhoquiana curila. pr. nboqunini &. • cutantala. pr. ntelntala.

lamina. (*a.*) ebaia ria utari. pl. ma&. • quibabila qa utari. pl. ib&.

lampas. (*adis.*) *lampara.* quiminiquinúa. pl. im&.

lana. (*a.*) pl. mica. *singulari.* • muica. *sed utuntur plurali.*

lancea. (*e.*) edionga. pl. marionga. • monga.

lanceola. (*a.*) *lancetta de sangar.* nbele a cusúmiquina. pl. i&. *sangrar: cusumica. p. nsumiquini.*

languo. (*es.*) cúeéla. pr. ngúelele.

languidus. (*a.m.*) **vid. infirmus**

languor. (*oris.*) *enfermedad.* múzago. pl. mi&.

lanatio. *despedazam[ien]to.* lússassúlúquesso. pl. tú&.

lanio. (*as.*) *despedazar.* cusassa. pr. nsassiri.

lanugo. (*inis.*) *el bozo ò flor de la barba.*

micamia quienu. pl. micamia ieuú. • quieúú.

scāt mentuseú locum barba.

lapidatio. luçungú lua matari. • lúlozo lua matari.

lapidator. quiçunga matari. • quiloza matari. pl. il&. • muçungú a matari. • mulozi a mat&.

lapideus. (*a.m.*) quíetari. pl. iet&.

lapido. (*atis.*) *apedrear.* cúcunga matari. pr. nçungúiri &.

lapillús. (*i.*) quítari tari. pl. it&. • ntaritari.

lapis. (*dis.*) *pedra.* etari. pl. matari.

lapsus. (*us.*) *caÿda.* quíbúa. pl. ibúa.

laqueatio. luléco lua mitambú. • lutambú lú mitambú. pl. tú&.

laquéatús. (*a.m.*) qatombúa mitã&. • qalecúa mitambú. pl. ia&.

laqueo. (*as.*) *enlazar.* culéca mitambú. pr. ndequele mit&. • cútamba mitambú. pr.

ntambiri.

laqueus. (*i.*) *lazo.* mútambú. pl. mi&.

largior. (*iris.*) *dar.* cúbhána. pr. npene. **vid. do largitas.** *liberalidad.* cúbhána.

larúa. (*a.*) *fantasma de noche.* ncari. pl. idem.

lascinus. (*a.m.*) qāmúfúnzúqui. pl. ia&.

lasciua. (*a.*) *ufúnzúqui.* idem.

lasciúo. (*is.*) **vid. ludo**

lassus. **vid. fatigatús**

late. *latam[en]te.* ialussazúcú.

latebra. (a.) escondrijo. esueqúlo. pl. mas&. • esúaminú. pl. mas&.

latebrosus. (a.m.) quiésúeqúelo.

latens. (tis.) vid. **absconditús**

lateo. (es.) estar escondido. cúsúama. pr. nsúamini.

later. (eris.) ludrillo. quíbabhila qā mutoto. pl. i&. • quibatola qā mutoto. pl. ib&.

lateris dolor. de costado. múcōgo a lúbhati.

laterna. (a.) linterna. vid. **lampas**

latibubum. (i.) vid. **latebra**

latinitas. elati. • npobhoelati.

latinús. quietati. pl. iazaa ia malati. • pl. iamalati. (a.m.) qazia elati.

latitudo. anchúra. lúçañcú. pl. tú&.

latratus. (us.) drido. quioco. pl. ioco.

latrina. (a.) eqúiuú. pl. ma&. • nquimbú. pl. idem. • nzondo.

latro.¹ (onis.) vid. **fur**

latro.² (as.) ladrar. cuoca. pr. ngoqúela.

latus.¹ (a.m.) cosa ancha. qaçañcúca.

latus.² lado. lubhati. • lúbhanzi. pl. tú&.

lauacrum. lauatorio. lúsúcúlú. • lúçúsúlú. pl. tú&.

laudabilis. (e.) qfuanú etondo. pl. ia&. • qatuanúa cútondua. pl. ia&.

laudabiliter. iamatondo.

laudator. mutondi. pl. a&.

laudatús. (a.m.) qatondúa. pl. ia&.

laudo. (as.) cutonda. pr. ntondele.

laúo. (as.) cusucula. pr. nsúcúiri.

laús. (dis.) etondo. pl. matondo.

lectulus. (i.) quincama ncama. • quiandú andú a qaculeca.

leena. (a.) leona. ncossi anq[uen]tú. pl. ncossi zanq[uen]tu.

legatio. untumua túmúa. pl. idem.

legatum. (i.) legado de testam[ien]to. lubhanú lua lussilú. pl. tú&. • lúzilú luefua. pl. túz& túa maf&.

legatús. (ti.) legado. ntúmúa atúmua. pl. antumua atúmúa.

legio. legion. quicuncu qā maqúessa ncúlaisambanú y ancame sambanu ya masambanú. pl. icúncu&.

legislator. quibanga milongo. • quitoza milonga. pl. idem.

legitimatio. lubhangú lua muanú múquilúri. pl. tú&.

legitime. una ulúlaméne. pl. iaqilúri.

legítimo. (as.) legitimar. cúbhāga muana múquilúri. pr. npāguiri [&].

legítimus. (a.m.) qāquilúri. pl. ia&.

lego.¹ (as.) legar. cúçila. pr. nçiriri.

lego.² (is.) leer. cutanga. pr. ntangúiri. *scāt et numerare.*

legumen. (inis.) legúmbre. qangúenza.

v.g.

ncassa. üandú.

faba se dise. ncanza zamputú.

faba de esta tierra se llama. ncanza za ubhandi.

lena. (a.) rúffiana. ntúmúa. • atúmúa aizúmba. pl. idem. • quizumba. *scāt trato malo deshonesto.*

lenio. (nis.) ablandar. culembeca. pr. ndembequele. • cutobhola. pr. ntobhoele. *qd ultm et scāt cansar a otros.*

lenis. cosa blanda. qalembama.

lenitudo. lúlembeco. pl. túlem&.

leno. (onis.) rúffiano. vid. **lena**

lentè. uque uque.

lenticúla. (a.) vasetto dazeite. ndiri a mazi.

leo. (onis.) ncossi. pl. idem.

lepidus. (a.m.) vid. **gratiosus**

lepra. (a.) quicuanga. pl. i&. • ncússia.

leprosus. (a.m.) múcúaquicúanga. pl. a&.

lepus. (oris.) liebre. calumba. • músumba. pl. mi&.

letificatio. luangalesso. pl. tu&.

leúamen. (inis.) aliúo. lusampúlúcú. pl. tú&.

leúigatio. lúbhalú. pl. tu&.

leuigo.¹ (as.) açepillar. cúbhala. pr. npariri.

leuigo.² = leúis. = leúitas. vid. **leúo**

leúio. (is.) cosa ligera. qasacalalá. •

qabhianguca. • qamianguca.

leúitas. ligereza. lusacalalú. • lubhingúcu. •

lumangúcú.

leúitas in moribus. ucambú alussiguinicú. •

nfúnzú. pl. idem.

leúiter. ialúsacalalú. • ialúbhiangucú.

leúo. (as.) leúantar. cutelemessa. pr.

ntelemesse.

lex. (egis.) mulongo. pl. mi&. • quiconco. pl.

icon&.

libamen. (inis.) lotalú lúia iúria. • lotalu lua

malaú. pl. tu&.

libellus. (i.) librilla. qúiuúúlú úúlú. • quiriuuu

riuulú. pl. i&.

liber.¹ (i.) libro. riúúlú. pl. mariuuu.

liber.² (ers.) libre no escláu. muntú a isarila. •

muntú que múai co. pl. a&.

liberalis. mubhani. pl. a&. • qamúbhani. pl. ia&.

liberalitas. ubhani. pl. idem.

liberatio. lucangú. • susombolo. • locólo. pl. to&.

liberator. mucangú. • musombori. pl. a&. •

mocori. pl. ocori.

liberatus. (a.m.) qacangúa. pl. ia&.

libero.¹ (as.) cúcanga. pr. ncangúiri. •

cusombola. pr. nsomboele. • cocola. pr. iocoèle.

aluid verbum e simule huic ./. • cucocola. pr.

ncocoèle. [?] *scāt el cantar del gallo.*

libero.² (as.) cúcanga. pr. ncangúiri. •

cusombola. pr. nsombeole. • cocola. pr. iocoèle. *aluid verbum ē sinnle huic ./.* • cucocola. pr. ncocoèle. *qd scāt el cantar del gallo.*

liberta. (a.) esclaúo hecho libre. forrú eiácalá. *qdo a est femina.* • (dtr.) a forrú múq[uen]tú.

libertas. lusarilú. pl. tú&.

libido. (inis.) unsuza. pl. idem. • quisúza. pl. insúza. *si vero pertine at ad libidinem mulierum.* • (dtr.) quindumba. pl. indumba. **vid. fornicator**

libra. (a.) quisonzo. pl. i&. • quizongo. pl. iz&. *quando se escribe con ss. scat bastonem acútum.*

libraria. vid. bibliotheca {sic. biblioteca}

librariús. (ÿ.) librero. quibhangú mariúúku. • quilunda mariúúú. pl. idem.

licentia. (a.) musua. pl. mis&.

licet. conúenir. cufúana. pr. nfúene. **vid. conúenit**

lien. (enis.) el bazo. quieca. pl. ieca. • nfúlú quitútu.

ligamen. (nis.) atadura. quicangúila. pl. i&.

ligna. legña. lúcuñi. pl. ncúni.

ligo.¹ (onis.) azada. nçongo. pl. idem.

ligo.² (as.) atar. cucanga. pr. ncangúiri. • cuçaça. pr. ncaçiri.

ligula. (a.) liga.

ligúrio. (ris.) **vid. abligurio**

limatus. (a.m.) qacusulua. pl. ia.

limen. (inis.) umbral de la porta. nbandamu. *illa biga ē supra portam.* • (dtr.) nbanúmú ntandú. *illa vero quo infra.* • (dtr.) nbanda mú ançi.

limitatio. luqueconono. pl. tú&. • múrilú. pl. tú&.

limito. (as.) limitar. cuqueconna. pr. nquecononene. • cuçamúrilú. pr. nciriúrilú.

limo. (as.) limar. cuensúla ia lima. pr. ncusúiri ia lima.

limus. cieno. • lodo. nbundúcu túançi. • pl. milangui mianzi. *sed meliús.* • ncunbulú lúanzi.

linea.¹ (a.) rēglon. ndonga. • múlonga. pl. mi&. *adde siemper terminum specificatiúúm.* v.g. *linea libri.* mulonga a riúúlú. *linea hominúm. filo de hombres.* milonga mi antú.

linea.² (a.) mussinga. pr. miss&. *est buiúe sale ad oēs.*

linea.³ (a.) rēglon. ndonga. • múlonga. pl. mi&. *adde siemper terminum specificatiúúm.* v.g. *linea libri.* mulonga a riúúlú. *linea hominúm. filo de hombres.* milonga miantú.

lingo. (is.) **vid. lambo**

lingua.¹ (a.) lurimi. pl. tú&. *qed qdo scat idioma.* • (dtr.) npolho. pl. idem. *illud vero*

vocabulum. • ndaca. *est coie ad língúam et idioma.*

lingua.² (a.) el gallillo de la garganta. mungúri rie ringa. pl. mi&. *la lingua de la campana.* • (dtr.) *mla lingua de .* la campananguiri angla lingua de la campananga. pl. mingúiri miang&.

linho.

linquo. (is.) dexar. cuambúla. pr. iambúiri. **vid. desino, relinquo**

linteum. (i.) lienzo. • múlele. mi&. • muléle a misa. pl. mi&. *sando lienzo de narizes.* • (dtr.) lenzo.

linúm. vid. linho

liquatús. (a.m.) derretido. qãandúlúa. pl. ia&.

liquesacio. derritir. cúandúla. pr. iauduiri.

liquor. (oris.) quinúa. pl. inúa. • cúandúla. • múéni. pl. miéma.

lira. (a.) instr[u]m[en]to músico. nçambi. pl. idem. *est grãle oibus in strumentis.*

lis. = litis. pleito. npaca. pl. idem. • mucanú. pl. mi&.

litigator. (oris.) quifunda mucanú. pl. ifúnda.

litigo. (as.) pleitar. cufunda mucanú. pr. nfundiri múcanú.

littera. (a.) letra. esóna. pl. masóna.

litteratus. (a.m.) múzai. pl. azai.

littús. (oris.) ribera. músese a múú. pl. mi&.

litura. (a.) borron. lúúúnzacanú. pl. tú&. • etonzi rieteque. pl. matonzi maetéque. • luuúnzúcú.

lixíúia. (a.) lexia. múema anzabaú. pl. mi& zabaú. *scāt jabon.*

locatio. ecubhi. pl. ma&.

locator. (oris.) arrandador. núcúa ecúbhú. pl. a&.

loco. (as.) curia ecúbhí. pr. nriri&. • curia ecúbhí. pr. ndiquiri e&.

locuples. núúáma. • quissina. pl. issina. **vid. diues**

locupletio. (as.) cubhana núúama. pr. npene nú&. **vid. dito**

locus. lúgar. nfulú. pl. idem.

locústa. (a.) econco. pl. maconco.

locútio. lubhobho. pl. tu&.

longanimis. (e.) qaúirila. • qabhúa moÿo. pl. ia&.

longanimitas. lúúúrilú. pl. tu&. • lulambucú lua m'tima. pl. tu&.

longouitas. ncula eabhua. pl. idem. • quitandú qa quingui. **vid. antiquitas?**

longouús. (a.m.) de mucho tiēpo. qabhuanúcúla. pl. ia&. **vid. diuortium**

loquacitas. ubhobha. pl. idem. • unpobhela. pl. idem.

loquela. vid. locútio

loquor. (eris.) cúbhobha. pr. npobhele.

lorica. (a.) múcancalacanú. pl. mi&. • nquicúa utári. pl. idem.

lúbricitas. lulelomóco. pl. tu&. • múlélo. pl. mi&.
lúbricús. (a.m.) *cosa lixa para caÿer.*
 qamúlelomoqui. pl. ia&. • quina múlelomoqui. pl.
 ina &.
lúceo. (es.) cúazima. pr. iazimini. • cuengúela.
 pr. iengúele.
lúcerna. (a.) quiminiquinúa. pl. i&. • ncandia.
lucernarium. (ÿ.) *donde se pone el candil.*
 mútiantanda. pl. mit&.
lucifer. (ri.) lúzero. • quimbundú mene. pl. i&. •
 ncala npúmbú.
lúcano. (a.) ruÿseñor. ngundubiola. pl. idem.
lucror. (aris.) *tener ganancia.* cúúua múlúta. pr.
 núúiri mú&. *gananza. dtr. muluta.*
lúcta. (a.) lúcha. lubuilacanú. pl. tu&. • ibhúa.
luctator. (oris.) múbuilacani. pl. a&.
lúctor. (aris.) cubuilacana. pr. nbúilaquéne.
luctus. (us.) *el luto.* múfúsú. pl. mi&. • múúúatú
anfútú. pl. mi&. *vestido de luto múúúatú a*
cúdidila.
lúdibrium. escarnio. lússaquéesso.
ludífico. (as.) *vid. illudo*
ludo. (dis.) júgar. cúta úadi. pr. ntéle úari.
ludus. (i.) uari. pl. idem.
lugeo. (es.) cúrila. pr. nririri. *vid. fleo*
lúmbricús. (i.) lombriz. múçete.
lumbus. (i.) lomo. mongoti. pl. miongoti.
lúmen. (nis.) luminicu. • luazimú. pl. tú&.
lúmino. (as.) *vid. illumino*
luna. (a.) ngonde.
lunaticús. múcúancúca. pl. acúa&. • múngonde
 ngonde. pl. amingond&.
lúpanar. (ris.) *el burdel.* nzo ubulú. *sed usitatiús*
et honestiús. • nzo aúsúnsúqui. pl. nzoza&.
lupus. (i.) quibungú. pl. inbungú.
luscus. (ci.) *túerto de un ojo.* ntoriongo. pl.
 idem. • quifúarisso. pl. ifúarisso.
lúson. (oris.) júgador. quita úari.
lutrúm. (i.) *ganancia.* múlúta. pl. maluta.
interdúm que mi&.
lutúm. (i.) lodo. • nomo. ntequé.
lúx. (is.) luminicú. • lúazimú. • lúquéenzoco. pl.
 tú&.
lúxúria. (a.) unzúza. pl. idem.
lúxúrior. (aris.) cútaquinsúza. pr.
 nteleqhinsúza. • cutansúza. pr. ntele unsúza.
loquendo de múlieribus. • (dtr.) cuta undúmba.
 pr. ntele undúmba.
lúxuriose. ia unsúza. • múnsúza.
lúxúriosus. nsúza. pl. idem.
macedo. *vid. macies*
macefacio. *magreecer a otro.* cúbandila. pr.
 ntandiri.
macellator. *el q[ue] vende la carne o pescado.*
 quisubisa nbizi a menga, ò: a maza. pl. i&. •
 musumbizi a nbizi. pl. a súm&.

maceo. (es.) *enmagreçerse.* cútanda. pr.
 ntandiri.
macer. (a.m.) *magro.* qatanda. • qamúntandila.
 pl. ia&. • *quíitandanbanzi.* itan&.
maceria. (a.) *monton de piedras.* lúmbú lua
 matari mantença.
macero. (as.) *quebrantar.* cúanda. pr. ngandiri. •
 cúbánda. pr. nbanriri.
machina.¹ (a.) *imúention o estratagema.*
 npangú. pl. idem. • mana.
machina.² (a.) *fabrica grande ò machedumbre*
de gente. *multitudo.* • quínguí nzo. • quínguí a
 ntú. *domúúm. ita vt.* • quínguí. *madisicetur per*
trum additúm. caret pl. • ntúngúÿa nene. pl.
 ntúng za&. *edificio grande.*
machinalis. (e.) qalussóco. • qalutoso.
machinamentum. lussoco. • lutoco.
machinariús. (ÿ.) *inúentor.* músoqui. pl. ass&. •
 quissocaúma. pl. arminsoca uma. • mútosi. pl.
 a&.
machinor. (aris.) *inúentar ò búscar cosa de*
ingenio. cussoca. pr. nsonquele. • cutoza. pr.
 ntozele.
macidatus. (a.m.) *cosa remojada.* gaondama.
 pl. ia&.
macies.
macilentus. *vid. macer*
macrochera. (a.) *vestido con larga mangas.*
 múúatú a moco mula. pl. miúata mia &.
macrochis. *hombre de largos brazos.* mucua
 moco ma ma[la]. pl. acúa&.
macrocosmos. *mundo grande.* nza ia nene.
macropiper. (re.) *genero de pimenta Congo.*
 ndúngú za minzún[& zangúlú. *caret singulari.*
nis forte dicas • lubúngú.
mactare. *vid. occidere*
mactator. *mattador.* múbhondi. pl. abhondi. •
 quibhonda. pl. i&. • nfumbi. pl. anf&.
mactatus. (ús.) *aquella obra de sacrificar.*
 lúbacúlú.
mactea. (arúm.) *manares pretiosos.* curia
 cúeficú. pr. ndiri a eficú.
mactes. (ei.) *magreza.* pl. mitandú. *paginatis*
tandú non es in úsa singularis.
macto. (as.) *sacrificar alguna cosa.* • *sacrificar*
cosa que se mata. cubacúla quiúna
 quíbhondúa. pr. npacúiri &.
mactra. (a.) *arca para guárdar pa&.* lúcatga lua
 culundila massa. • ncata za culundila massa.
macula.¹ (a.) *mancha.* quilangú. pl. il&. • núindú.
 pl. idem. • lúfunzú.
macula.² *malla ò ojo de la ved.* ndissoría lúcuca.
 pl. messo ma lucuca.
maculatio. *mancham[jien]to.* lúfúndú. pl. tú&.
maculo. (as.) *manchar.* cúfúnzúla. pr. nfúnzúiri.
maculosus.¹ (a.m.) *manchado.* quinanúindú. pl.

ina&. • qanúindú. • qafúnzúca. pl. ia&.
maculosus.² *cosa llena de mallas*. qamesso ma lúcuca. • qamesso manzonzi.
madefacio. (*is.*) *mojar otro*. condeca. pr. iondeqúelo.
madefico. (*as.*) **vid. madefacio**
madefio. (*is.*) *ser mojado*. condecúla. pr. iondeqúelo.
madeo. *mojorse*. coela. pr. iolele. • cúiondeca. pr. yondeqúele.
madidus. (*a.m.*) *mojudo*. quiaondama. • qaondecúla. pl. ia&.
maereo. (*es.*) *estar triste*. cúisaúla. pr. isaúiri.
maeror. (*oris.*) *tristeza*. luisaúlú. • lucotamú. pl. tú&.
maestifico. (*as.*) *contristar a otro*. cúcotamissa. pr. ncotamissi.
maestitia.
maga. (*a.*) *hachizera*. nganga ngombo anq[ue]tu. pl. ngangazan&.
magia. *mala*. unganga üangobo.
magia filosofica sine naalis. uzai üaquiútilú. • unaqui üaquiútilú. *qalis est spēes magia talis dtr quoqúesse. trūs et modus eūs genericús ./. unus ex hos tribus*. • unganga. • uzai. • unaqui. v.g.
magia de fúlgo. unganga ua túbhia: una qui üa túbhia.
et sic de ceteris.
magicus. (*a.m.*) *cosa pteneciente a la magia*. qa unganga angōbo.
magis.¹ = plus. *mas*. bhenguibengú. *malo mori quam fadari* • bhengúibengú nzozele cúfúa múque cúbhaco: cuibha p. ngúibhiri. *manchase*
magis.² (*dis.*) *tablero para jugar*. múbala a luela. pl. mibala &.
magister. (*i.*) ndongú. pl. an&. *pt appliari cunctis officys*. v.g.
 ndongú a üita.
maestro de compo dtr.
magisteriúm. *dignidad de muestro*. undongú.
magistra. (*a.*) *maestra*. ndōgui anquetu. *sic añqtu*.
magistralis. (*e.*) *cosa pteneciente al maestro*. gaúndongui.
magistro. (*as.*) *regir*. • *maestrar*. cúlonga. pr. ndongúele.
magnalia. (*iúm.*) *cosas grandes*. ünéne. pl. idem.
magnanimitas. *grandeza de aio*. ünéne üa m'tima.
magnanimiter. ca unéne üa m'tima.
magnanimús. (*a.m.*) *generoso*. qā m'tima

üamnéne. pl. ia&. • múcua m'tima üamnéne.
magnariús. (*ry.*) *hombre de grandes negocios*. m'cua uma üanéne. pl. acúa&.
magnates. (*túm.*) *grande de españa*. • ntumbúqui. pl. a&. • isimbá iançi. pl. a&. v.g.
 antúaçi.
magnes. (*etis.*) *piedra ýman*. etari ria man. pl. ma&.
magnidicus. (*ci.*) *el que dice cosas grandes*. mabhobi a uma a unene. pl. a&.
magnificatio. lúnenebhesso. pl. tu&.
magnifice. ialuuúririlú.
magnificentia. (*a.a.*) *lunéne*. • lúsangamú. pl. tu&. • lúúririlú. • núúririlú. pl. tú&.
magnifico. (*as.*) *cussibhica*. pr. nsibhiqúiri. *zoc scāt laudare sicut magnificat aia mea dim sed quando scāt ex parúo facere magnum : tune dtr*. • cúnénebhessa. pr. nnenebhesse.
magnificus. (*a.m.*) *qaquinéne*. • qam'nene. pl. ia&.
magniloquentia. *grandeza de palabras*. lubhobho lua uma unéne. pl. tubhobho túa une&.
magniloqúús. *idem qd supra*.
magnipendo. (*dis.*) *estimar múcho*. cuzitissa bhenguibengui. pr. nzitissi. • cuçençemecabengui&. pr. nçençenmeqúene&.
magnitudo discreta. *en número*. unéne. pl. idem.
magnopere. *en grande manera*. mumúanú uamnéne.
magnus. (*a.m.*) *grande*. qaquinéne.
maiestas. *maqđ*. untotela.
maiestatis reus. *traidor al nēgre*. nqúitú a m'tinú. pl. anqitu za&.
maior. quiúúririlú ünene. pl. iúúyiyi &.
maiores. *antecessores*. múcúluetú. pl. acúluetú.
maior natú. *maiorazgo*. ezúlú ncúlú. pl. amazulu &. • múana ezúlú ncúlú. pl. ana&. • ntete a cúútúa. pl. antete &. • múananetete. pl. ana&.
maius. *maý*. ngode a maýo.
mala. (*a.*) *mexilla*. nbela a lúçe. pl. nbela zatúçe. • etelambata. pl. matelam&.
mala cedrina. *cedro*.
malache. (*ches.*) pl. malúa. • pl. masonho.
mala fortuna. muzilú üa múi. pl. mizilú mia mý.
mala tortuna. muzilú múa múi. pl. mizilú mia mý.
maldizentia. (*a.*) *costúmbre de maldezir*. luloqúelo lúancúzi. pl. tu&. • qúifúquiácúloqúela.
male. *improbre*. üi. *nota hunc trūm üi, et* • üote bene. *serúire pro nōie et* • *adúerbio*. *absque alia additione*
male audire. *tener mala fama*. culangucua nsangú iambi. pr. ndangúqúilú &.

maledice. maledizientam[en]te. ielebho. • iancúzi.

maledico. (is.) maldezir a otro. cúbhobhessa múntú üi. pr. npobhesse. • cúbobhessa ncaria npemba üi. *soc modo dlt semper sisponi illud üi.*

maledictum. (i.) maledíctio. • injuria de palabras. quícanú. pl. ic&. *hoc scāt injuriam in loquendo tune.* • (dtr.) elobho. mal. • ncúzi. pl. idem.

maledictus. (a.m.) cosa maldiziente. qamunpobha üi. pl. ia&. • muloquíeri. pl. a&. • mucuancúzi. pl. acúan&.

malefacio. (is.) hazer mal. cúbanga üi. pr. npangúiri üi.

malefactum. mal hecho. qabhangua üi. • qabúnga.

maleficientia. (a.) habito de hazer mal. quiffu quia cubhanga üi. pl. iffú&. • luicúluquianú lua üi. pl. tú&.

maleficiose. malitiosam[en]te. yáúndima. *sic malitiosamte*

maleficiúm. *sed qnando scāt maleficium arte demonis.* • (dtr.) múquíssi. pl. mi&. • ibhanda bhanda. *cares sing&.* • muandú. pl. miandú. *sed puus est usitatiús.* **vid. malefactum**

malefícus. (a.m.) malhazedor. qamúnpanga üi. pl. iamunpan&.

malehablo. (es.) estar enfermo. cúela. pr. ngelele. • cuisáula. pr. isalúri.

male mereor de aliqúo. cubhanga múntú üi. pr. npanguiri.

maleuolentia. (a.) lússaúlú. pl. tú&.

maleúulus. (a.m.) que mal quíene. músaúri. pl. asauri.

malignus. (a.m.) malignitas. *vid.*

malitia. (a.) undima.

malitiose. iaundima. • mundima.

malitiosus. (a.m.) ndima. pl. and&.

malleator. múfúri. pl. a&. • mútoti. pl. a&.

malleo. (as.) martillar. cúfúla. pr. nfúri. • cútóta. pr. ntotele.

malleús ligneús. de madera. ncoco. • m'ti a cúbúndila. pl. m'ti mia&.

malliús. fúente par laúar las manos. elonga ria moco. pl. malonga ma moco.

mallúúia. (arúm.) elagua donde se lauan las manos. maza ma moco.

malo. = mauis. *querer mas.* cúúúdila cúzola. pr. núúri. cú&. • cuzola bhengui bhengú. pr. nzolele bhengui &.

malum.¹ (i.) pomo ò manzana. quimpamti. *ois arbor vocatur.* • m'ti. pl. miti.

malum.² mal. male. • üi.

malum adúerbiúm. en mal hora úa üi. • andad en hora mala. núenda úa üi. • núenda múiti jeni.

malus.¹ = naúis. *arbor de nao.* ecuzi ria ulungú.

pl. ma& ecumbi ria ulungú. • m'ti a ulungú. pl. miti &.

malus.² (i.) manzano. quimpamti. pl. i&. *ubi ultima sillaba est pronutianda oreuis et etrack.*

malus.³ (a.m.) quiaqúy. pl. iaÿ.

mamma. (a.) teta. eíene. pl. ma&.

mammeata. múger de grandes tetas. mucúa maéne. • pl. mamananene. • pl. acúa&.

mammilla. = diminútiúum. (a.) quiene ene. pl. &.

mammillare. pettoral. npondantúlú.

mammo. (atis.) mamar. • actiúe. cúemeca. pr. iemequene. *passiúe ./. recipere lactem a matue.* • (dtr.) cúema. pr. iemene.

mamma. (a.) riquézas. pl. maúúa. • unúúama. • ussina.

manalis. (e.) qúe siempre mana. quianzelo moquí. pl. ia&. • quíancú acúcula. • qamúnzonzela. • qāmazenzo. pl. ma&.

manatio. cúcúlú. • luzenzomoco.

mancipatio. lubhúcú. pl. tú&. *scando alienaōem ò venditi onem.* • (dtr.) lúsúmbissú. pl. tu&. *sibi appropriatam.* • quiabhucua. *scando vero rem ahonatam penditionem.* • (dtr.) qāsumbissúa. pl. ia&.

mancipatus. (a.m.) *scando rem sibi appropriatam.* • quíabhucua. *scando vero rem ahenatam penditorem.* • (dtr.) qāsumbissúa. pl. ia&.

mancipium sieruo ò escláuo. múaÿ. pl. aai. • múbúa. pl. ab&. • múúúa. pl. aúúa.

mancipo.¹ (atis.) comprar sic. cusúmba. pr. nsumbiri.

mancipo.² (as.) apropiar par si. cubhuca. pr. npuquíiri.

mandatariús. (ÿ.) el a quien se fia el mandado. onotúmúa. pl. ano&. • músunzúri a lútúmú. pl. a&.

mandatum. lutúmú. pl. tútúmú.

mandibula. (a.) quixada. lúbhāghanga.

mando.¹ (as.) mandar. cútúma. pr. ntúmini.

mando.² (is.) comer o mascar. cútafúna. pr. ntafuini.

mando.³ (onis.) comilon que mucho come. qanriafú. pl. ia&. • nriafú.

mandra. (a.) el cobre de las bestias. npaca nbizi.

manducatus. (a.m.) cosa mascada. qatafúnúa. • qariús. pl. ia&.

mane. de mañana. mene. • quimene mene.

maneo. (es.) quedarse. cussala. pr. nsiri.

manes. almas de múertos. mioio mia núumbi. • pl. mioio mifú. *scando spm infernalem.* • (dtr.) mioio mia cua bulungui.

mania. (a.) locura. ulaü. • quifúe fúe. pl. ifue&. • iúanga. *cret sing.*

maniacus. (a.m.) fuoioso. • quilaü. • mucúa

quifuefue. • mucúa iūanga.
manica.¹ (a.) manga de la veste. urocua
 múúatú. • múúatú a coco. pl. moco ma
 miuuatú. • pl. miuuatu mia moco.
manica.² (a.) prison de manos. pl. ntari tari za
 moco. caret singulari.
manica.³ (a.) guantes. quicútú qamoco. pl. icutu
 ia moco.
manifestatio. lussongo. pl. tu&.
manifesto. (as.) declarar. cussonga. pr.
 nssongúele.
manifestus. (a.m.) qaquibhenzo. pl. ia&. •
 qantúmbula. pl. ian&.
manipulativum. a manojos. miconzeca
 miconzeca. • issaquila issaquila. • mocomoco.
manipulus. (i.) manajo. quissaquíla. pl. issaq&. •
 múconzeca. pl. mi&.
mano. (as.) manar. cuzenzomona. pr.
 nzenzomoène. • cuzenzomoca. pr.
 nzenzomoquíene.
mansio. estation. lússalú. pl. tú&. scāndo locum
 vel cúbiculum. • (dtr.) nfulú. pl. idem. in domo
 patris mei manscones malta sunt.
mansor. mansionario. mussari. pl. assari.
 pronuntiando longe. qā gdo pronuntiatu bueúe
 scāt defatigatore vol laboretem.
mansuefacio. (cis.) amansar. cúlenbeca. pr.
 ndembequéle. • culendola. pr. ndendúele.
mansuefactus. (a.m.) cosa amasada.
 qalembecúa. • qalendolúa. • quiabhangúa
 ndomba. • qatúelua ndomba. pl. ia&. cutuela
 ndomba. p. ntuele ndomba: cubhanga ndomba.
 p. npanguiri & qua vltā. duo verba scānt
 domesticare aiālia in domo.
mansuefio. (fis.) ser mansado passme.
 culembecua. pr. ndembequelo. • culendolua. pr.
 ndembequelo.
mansuesco. (cis.) amansarse. cuilembeca. pr.
 ilembéquéle. intransitiúo. • cuilendola. pr.
 ilendúele.
mansuetarius. el que amasa los aīales.
 mulendori. pl. al&. • múlembequi. pl. a&.
 meliús. • quibhangandomba.
mansuete. mansam[en]te. ialúlembamu. •
 iaülenúú.
mansuetudo. (nis.) mansedumbre. lúlembamú.
 pl. tu&.
mansuetus. (a.m.) manso por nāa.
 qamúlembama. • qalembama. pl. ia&.
manticular.¹ (arum.) machinar con frauđe.
 cubhuna. pr. npúnini.
manticular.² (aris.) desalforjar. cúbhaiquissa
 múnpacala. pr. npaiquissi &. verbum illud
 cúbhaiquíssa esse virle ad aēm actionem de
 sacar qualquiera cosa de su lúgar: alia habent
 nota ppria:.

v.g.
 sacar vino de la palma. culuata malaúú.
 sacar azeite de la . cucáma mazi. p. ncamini
 mazi.
mantile. (is.) seruilleta muléle a moco. milele
 mia moco.
manúale. (is.) libro esto. riúúlú riatúarila coco.
 pl. ma&.
manúalis. (e.) qāntúarila a coco. pl. idem. •
 qacoco. pl. iamoco.
manúbia. (arum.) presa de cosas del enemigo.
 múbhingú a üita. pl. mibingu mia uita.
manubriúm. cabo del cuchillo&. múbha. pl.
 mibha. gd ē urle ad oīa instrm[ien]ta
 manúbrium hasta. • múbhanri erionga. pl. mi&.
manúfactus. (a.m.) cosa hecha de manos.
 quiampanguila coco. pl. iamp&. • qabhangúa
 iamoco. pl. ia&.
manum inycere. hazer violencia. cúbhanga
 ngolo. pr. npangúiri ngolo.
manumissio. (dtr.) aquella obra de. lubhangu
 lua forro.
manumitto. dar libertad ò ahorar el escláuó.
 cubhanga forro. pr. npanguiri forro.
manum vetimam impouere. acabar. cumana.
 pr. nmene. • cusinzúla. pr. nsinzuiiri.
manus.¹ (ci.) manco de mano. múmoço. •
 múzúngu. pl. a&. • lúmoso. pl. a&.
manus.² (us.) coco. pl. moco.
manus certa. mano que siempre acierta. coco
 cua úúa quinonga. pl. moco maúúa &.
manús icerta. que no siempre acierta en sus
 golpes que da. coco cúncúa a cútumúa. • coco
 cua múncambua quinonga.
mappa. (a.) seruilleta. mulele a mesa.
marcellus. (i.) carniceria. esumbisi lúa nbizi a
 menga. scando carniceria de se dice. •
 esumbisi lua tibizi a maza. pl. mas&.
marceo. = marcesco. (es.) cólengúela. pr.
 ndengúéle. • culeboca. pr. ndeboquéle.
marcessibilis. cosa que se puede machitar.
 quifúene cólengúl[ua]. • qamundeboquela. pl.
 ia&.
marcidus. (a.m.) marchito. qúialengúelo. •
 qaleboca. pl. ia&.
marcor. (oris.) marchitura. lulengúelo. •
 luleboco. pl. tú&.
mare. (is.) la mar. múú. pl. miúú.
margarita. (a.) etari rieficú. pl. matari meficú.
margo. (inis.) margen. múrilú. pl. ma&. •
 nsaquíla. pl. idem.
marinus. (a.m.) cosa de mar. qāmúú.
marita. (a.) múlier legitima. m'casa. addendo
 eadem modo súa pronōia. ame, acú, andi.
maritalis. (e.) cosa perte uecient[&] al marido y
 muger. quilongo lúaućúa &.

maritimus. (*a.m.*) *cosa cerca de la mar.*
qambela múúú. • qambeleca a múúú. pl. ia&. • qabalacana múúú.

marito. (*as.*) *cassar.* cucasala. pr. ncasariri. • cubhanga mufunda. pr. npanguiri mufuda.

maritus. *marido legitimo.* nlúmi a me. pl. ubi nota. illan vocem nlumi nunquam posse poni per se. sed semper cúm addito pronōie ame, cú andi nlumi ame. mi marido. nulumi acu. vuestro marido dtr eodem modo ntúngúí. marido.

marmor. (*oris.*) etari ria marmole.

marmoreus. (*a.m.*) qamatari ma marmole.

mars. (*tis.*) *guerrá.* vita. • quiteque qa ma intiú intiú. *mars. dios falso de gentiles.*

marsúpiúm. *bolsa.* ncútú. • quirila.

marte nostro. *por rirō ingenio[&].* qacúibhangúila. pl. ia&.

martirologiúm. riúúúl ria minfúila ncanca. pl. mi&.

martius.¹ (*y.*) ngonde a marzo.

martius.² (*a.m.*) *cosa de guerra.* quia úita.

martýr. (*ris.*) múnfúila ncanca. pl. aminfuila ncanca.

martýrium. unfuila ncanca. pl. [idem].

mas. = maris. *macho en cada especie de añales o cosas.* quianbacala. *nota hanc vocem appicari ad oia gra añaliúm irrationabiliúm.* v.g. gallo. nsusú anbacala. dtr. zoi non tributur.

masculus. (*i.*) qanbacala.

massa. (*a.*) lumba lúa ubhanganbolo. • lumba luanfúndi.

massa ferri. *la barra.* nbangala a utari. • a prata. dtr.

masso. (*as.*) *amassar.* cubhota. pr. npotele.

mastix. (*icis.*) *goma de lentisco.* urimbú. *et applicatur õi liquori et gome quo ex arboribus procedunt.*

matella. (*a.a.*) *matula.* • *orinal.* pl. miri a mazéne. e.

matematicus. múzai a nbútete. pl. azai a nbu&. *matematicus astrologus.*

mater.¹

mater.² (*is.*) ngúdi. *ubi nota vocem illam.* • ngúú. *semper debere iúngi cum pronomine ame, acu.* v.g. nguame, nguacú &. illa ā vox ngudi non ita. Sed cum aliquo alio adtiúo. non u pt pōiper se. ngudi iazitissua, ngúri muzitú. [n]guandi. a strictiús est, nam dicit respectúm ad partum detratum. [n]guandi anzamp[un]gu. [n]guandi ua petelo. dtr. nguri. ā pt poui cum quoli bet adtiúo.

mater familias. ngúri ecanda.

materia. (*a.*) qúissarilua. • quibhanguilúa. pl. ia&.

maternus. (*a.m.*) quiangúri. pl. ia&.

matertera. (*a.*) *hermana de la madre.* napangui a ngúri. pl. anp& zang&.

matertera magna. = maior. = max[?]a. *hermana de la abúela.* • *de la vis abuela.* • *de la tercera abúela.* npangúí ancaiatete. • npāgúí anca iazole. • a tatú. • (*dtr.*) pl. anpan&.

mathematica. (*a.*) uzai úalubhambúlú.

matica. (*a.*) *alforja.* npacala. pl. idem.

matitunus. (*a.m.*) *cosa de la madrugada.* qaquimene mene. pl. ia&.

matricida. (*a.*) *matador de sú madre.* quibhoda nguri. pl. ibhon&.

matrimonium. longo lua cua[ngúri].

matrona. (*a.*) nfúmú anq[uen]tú. pl. nf& zanq[uen]tú. • nfumu anq[uen]tú ia múzítú.

matruelis. *ermano de la p[ar]te de madre.* npangui &.

matta. (*a.*) *estera.* lúandú. pl. tú&. • *essissa.* pl. ma&. • *quitteba.* pl. it&. *primum ē urle. alia sunt plaria.*

maturè. iacúela.

matureo et maturesco. (*is.*) *madúrarse el fuuto.* cúela. pr. ielele.

matúritas. *madúreza.* lúélo. pl. tú&.

maturo. (*as.*) *madurar.* cúelessa. pr. iellesse. *scando andar con tiento en las cosas miraridolas bien.* • (*dtr.*) cúenda iaquisunga sunga. pr. iele&.

maturus homo sagar. (*dtr.*) múntú úabhia. • muntú aela. pl. antu&.

mausoleum. *sepultura sontúosa.* múcala a unqúete. pl. mi&.

maxilla. (*a.*) *mejilla.* nb ela lúçe. • lúçe. pl. tu&.

maxillares dentes. *las múelas.* etári. pl. matanri. *sic insingulari etári.*

maximates. *los p[?]pales del pueplo.* pl. antúazi. • pl. culuntú. • pl. isimba iantú. • pl. micunzi. • pl. mitúana.

maxime. = aduub. iacúúúririla. • iacúúúrila. • iacúbhaza.

maximus. (*a.m.*) quiuuriri unene. • qúilútiriri unéne. pl. ilú&.

maza. *biscocho.* • *biscútú.* nbolo anquequete.

meapte. *mi propria nāaleza.* qā utúa iame. • quifúquí ama. *tuapte. snapte* • (*dtr.*) acú. • andi. • (*dtr.*)

mecum. *con migo.* iame.

medela. (*a.*) *medicina.* quilongui anú. pl. i&. • mulongo. pl. mi&.

medeor. (*eris.*) *curar.* cúúica. pr. ngúquiri.

medianus. (*a.m.*) qalúilo. pl. ia&.

mediator. *intercessor.* múbhitiri. pl. a&.

mediaus. (*tis.*) *cosa mediante.* quia cati ami. • quina bhúcati ami. • qabhu cati anzi. pl. ia&.

medicabilis. q[ue] se puede mediçinar. quifuéne cúúcúa. • quiúcanà.
medicamen. (*inis.*) medicam[ien]to. quilongúianú.
medicina. (*a.*) vid. **medicamen**
medicinalis. (*e.*) qaquilongúianú.
medico. (*as.*) vid. **medeor**
medicús. (*ci.*) múúqui. pl. aúqí.
medietas. medio. cati a nzi.
mediocriter. medianam[ien]te. lúélo uque. • uque uqué.
meditabundus. (*a.o.*) qam'cúaibanzabanza. pl. iaacúa&. • qaibanzabanza. pl. ia ib&.
meditatio. lusingúinicú.
mediterraneus. (*a.m.*) loxos de la mar. qa asucu o múú. • qabala iamúú. pl. ia&.
meditor. (*aris.*) cusingúim[ica]. pr. nsingúiniqini. *sic cusingúinica.* • cubanza. pr. nbanziri.
medius. (*a.m.*) qa bhucati anzi. • qā cati anzi. • qaicala bhucati anzi.
medúlla. (*a.*) meollo. múlúcú. pl. mi&.
meio. (*is.*) orinar. cúzena. pl. nzenene.
mel. (*lis.*) miel. uiquí. pl. mequí.
melancolia. (*a.*) luisaúlú. pl. tu&. • ndúmbú.
melioratio. lúsimpúlú. *cúsimpuca. p. nsimpúquiri. esse verbum inrasitium et scāt. esse meliorem in se.*
melior et meliús. mejor. qúíúuriri úote.
melioro. (*atis.*) mejorar. cúsimpúla. pr. nsimpuiiri. &.
mellicus. (*a.m.*) qaúiquí. pl. ia&. • qāzença. pl. ia&.
mellifico. (*as.*) hazer miel como las abejas. cubhanga úiquí.
mellificus. (*a.m.*) que haze miel. quibhanga uiquí. pl. ib&.
mellifluus. (*a.m.*) qantome. *melliloqúús.* • qālúbhobho luantome. pl. ia&.
mellipectia. (*orúm.*) cosas dólces. iúma ia úiquí. • iúma iantome.
melos. (*dis.*) canto dulce. lúiquiqui lua micúnga. pl. tú&. • múúngú.
melotes. vestido de pielesd'obejas. múúúatú a micanda mia ma meme. pl. mi&.
membra. = progenitalibús honute. untu. • iúacala. • nsoni. *ia in hibus. sed turpe ē ho[&].*
membrana. (*a.*) pergamino. ncanda anbizi. pl. mi&.
membratim. de membro a membro. ito ito. • issele issele.
membrosus. cosa de grands mibros. qā ito ia inene. pl. ia&. • qā ito ia mabhati. pl. ia&.
membrum. quito. pl. ito.
memini. acuerdarse. cuambúca moio. pr. ianbúquiri moio.
memor. (*oris.*) qambúca moio. • qāmúanbuquia

moio. pl. ia&.
memoratio. luambulú lua moio. pl. tu&. • lúúúlú. pl. tu&.
memoria. (*a.*) potencia de mesaria. quisúnga. pl. is&.
memoriale. quiambúla moio.
memoralis et memorabilis. con memorable. qafuanúa cubanzúanga. • qafuanua quiqunga.
memoriosus. (*a.m.*) que tiene búenà memoria. qaúúa quissunga súnga. pl. ia&. • m'cúa quissunga sunga. pl. acúa&.
memoritor. de coro. nbúnrica.
memoro. (*as.*) acuerdar a otro. cuanbúla moio. pr. iambúiri moio. • cúúlúla. pr. iúlúiri.
memoror. (*aris.*) vid. **memini**
menda. (*a.*) mentira. lúbhúnú.
mendaciter. ialúbhúnú. • iaúmpuni.
mendaciúm düere. mentir. cúbhúna. pr. npúnini.
mendax. (*cis.*) mentiroso. npúni munpobha lúbhuna. pl. amin[&].
mendicitas. mendicidad. undombelo. pl. idem. • quifú quia cuena abhingi. pl. iffu&.
mendico. (*atis.*) mendigar. cúena abhingi. pr. iele abhingi. • culomba. pr. ndombele.
menduus. (*ci.*) mundombela. pl. am[&]. • ona cuenda olombela cuna nima nzamp[ú]gú.
mens. (*tis.*) entiendem[ien]to ò menria. quisúnga. • quilunzi. • uzai.
mensa. (*a.*) mesa. erilú. pl. ma&.
mensis. mese. ngonde.
ensor. (*oris.*) medidor. muzongui. pl. a&.
menstrúúm. = meliús. = menstrúa. (*orúm.*) purgation o ordinario de mujeres. nbongo. • cúzeloca. • qúona ia mococo. • mucasa ngonde. pl. acasi angonde.
menstrúús. (*a.m.*) cosa de un mesa. quiangonde.
mensúra. (*a.*) medida. quizongúelúa.
mensurariús. (*a.m.*) cosa para medir. quiuma qā cúzonguela.
mensúratio. action de medir. lozongo.
mensuro. (*as.*) medir. cúzonga. pr. nzongúele.
mensus. (*a.m.*) cosa de medida. qazongúa. pl. iaz&.
mentecaptus. (*a.m.*) loco ò fúrioso. m'bhua mi. pl. ab&. • m'cúa micuca. pl. acua&. • quilaú. pl. i&.
mentio. memoria. lussungulu. pl. tú&. *cússungúla. p. nsungúiri hazer mention de v[erbo].*
mentiri. mentir. cubhuna. pr. npúnini.
mentitus. (*a.m.*) qabhunúa. pl. ia&.
mentula. (*a.*) membrum virile. nua. *sed surpissimie sonat. honestiús.* • (*dtr.*) ita. • úiácala.

mentum. (*i.*) lugar de la barba tan in hōce quim múliere. quieúú. pl. ieúú.
mercabilis. = mercalis. quifuéne cússúmbissúa. pl. ifue&.
mercatio. compra. lusúmbú. • lusumbissu. pl. tú&.
mercator. = mercader. m'cua mútete. pl. acúa&. • quitá mutete. pl. ita&.
mercatorius. (*a.m.*) cosa para comprar. quifuene cusumbúa. pl. iff[&].
mercatus. (*ús.*) lugar adonde se compra y vende. ezandú. pl. maz&. • essumbissilú. pl. ma&.
merces. (*edis.*) jornal de cada dia. ncúúúú. • nfútú. pl. idem.
mercimonium. mercaderia. quiúma qā cúsumba. • iacusumbissa. • pl. iuma ia&.
mercor. (*aris.*) mercar. cúsumba. pr. nsumbiri.
merda. (*a.*) estiercol. pl. túúú. • nsama. *sed honestius.* • ufunzúqui. • úi. • nsobo. pl. idem.
merdo. (*as.*) ensúziar con estiercol. cúfúnzula iansama. pr. nfunzúiri iansama.
merenda. (*a.*) cúria cúa mubhecontasi.
merendo. (*as.*) merendar. cúria múbhecontasi. pr. nriri múbhecontazi.
mereor. (*eris.*) merecer. cufuaniquíinúa. pr. nfuaniquinú. • cufuaniquíina. pr. nfúaniquini.
meretricarius. amigo de putas. ndicú a anq[uen]tú a ibhúquí. pl. andicú.
meretriciúm. obra de tal muger. undumba. • quindúnba. pl. i&.
meretricor. hazer aquella obra. cutaquindúnba. pr. ntele quindúnba. • cufica muquíundumba. pr. nfiquiri múq&.
meretrix. (*icis.*) ramera. muqentú a quíibhúquí. pl. anquetu a ib&. • múqentú úa m'cúa quindúnba. pl. &quita undumba.
mergo. (*is.*) somerger. cúrimina. pr. nrimini. • actiúe a otra. curiminissa. pr. nriminissi. • cúnúa nfimbu. pr. núininimbú.
meridianus. (*a.m.*) cosa de medio dia. qantazi bhumbhata mútú. • qanene a muini.
meridies. (*es.*) medio dia. nnene a muini ntazi bhumbata mútú. • bhata mutú. *scat la çima o el medio de la cabeça. it dicere ntazi bhumbhata mútú illfr: sol est vel stat in medio capisis.*
meritò. ialúfuaniquinú. • iacúfuaniquinúa.
meritoriús. (*a.m.*) obras mereçedora. qafuaniquinúa. • mereçedor. • que merita. múfuaniquini. pl. a&.
meritum. merecim[ien]to. lufuaniqinú.
merops. (*pis.*) de un ojo. quifúa risso. • qarisso rimosi. pl. ia&.
merús. (*a.m.*) puro sin merda. qaquibhéla. pl. ia&. • maláúú maquibhela.
messis. (*is.*) miesse. lússalú.

messor. (*oris.*) segador. mussaari. pl. ass&. • múcongúú anbongo. pl. a&.
meta. (*a.*) el termino de cada cosa. murilú. pl. mi&. • nsúquissilú. pl. idem.
metallicús. (*a.m.*) de metallo. qā utari. pl. ia&.
metallifer. cosa que produce metalo. qamunssai nsari. • quiamuna matúcú o utari. *terra producens ferrum.* • (*dtr.*) nzi a muntuca o utari. • nzi a utari.
metallum. (*i.*) metal qualquiera. ütari. pr. idem. *tamen p[]prie dtr de ferro etsi sit nomth gūale.*
metaphora. (*a.*) quiúinza. pl. i&.
metaphoricus. (*a.m.*) qaquiinza.
metaphrasis. (*is.*) translation de una lingua en otra. lussecolo lu a npobho mú ia canpobho. pl. tú&.
methodicus. (*a.m.*) dotrinal. qāmúlongui. pl. ia&. • qalúlúricú lua culonga. pl. ia&.
methodus. (*i.*) orden de enseñar. lulúricú lua cúlonga.
meticulosus. (*a.m.*) temeroso. qāmúnúumina. pl. ia&. • qaúúma.
meto. (*is.*) segartrigo o ceuada. • (*dtr.*) cússála. pr. nsariri. *quando ā cussala scāt remanere tu in pret.* • (*dtr.*) pr. nsiri. *q[uan]do vero scāt laborar facit nsarili.* • cuconga. pr. ncongúele. • cúbhéla nbongo. pr. npelele &.
metreta. (*a.*) medida de qúalq[ui]erja licor. quizongo. pl. izongo.
metricus. (*a.m.*) cosa p[?]teueciente a la medida. qācúzongúela. pl. ia&.
metropolis. (*is.*) cúidad matriz. nbanza antúazi. • nbanza anculuntú.
metuo. (*is.*) temer. cuuuma. pr. nuumini. • cúúúmina. pr. núúmÿni. *q[uan]d[o] p[?]prie scāt temer a otros.* • cuuua onga. pr. núuiri onga. • cúicala muonga. pr. iquezi múonga.
metus. (*us.*) temor. onga. • car. • lúúúmú. pl. tu&.
meúllitús. ienene a m'tima.
meus. quiame. • ame.
mgister.
mica. (*a.*) migaja de pan. • sal &. quiquéssequesse. pl. iquess&. *mica salis p[?]prie.* • (*dtr.*) eguengúele ria mungúa.
mico. (*as.*) resplandeçer. cúazima. pr. iazimini. **vid. fulgeo**
microcosmos. mundo pequeno. nza ia lúelo. • nza quibatú.
migratio. mudanza. lussecoco. *q[uan]do ā est transitiúúm et trā ad alterum tunc.* • (*dtr.*) lússecolo. pl. tu&.
migro. (*as.*) mudar de un lugar a otro. cussecoca. pr. nsecoquele. *quando ā sumitir actiue.* • (*dtr.*) cussecola. pr. nsecúele.
mihi. = datiuo ab ego. meno.

v.g.

mihi dedit. mene abhene.

milceo.

miles. (fis.) soldado. eqúessa. pl. ma&.

miliaceús. (a.m.) cosa de milla. quíessa. pl. iamassa.

militaris. qa uquessa. pl. ia&.

militariter. a manera de gúera. iaúquessa.

militia. (a.) uquessa. pl. idem.

milito. (as.) gúerrear. cútána. pr. nténe.

miliúm. (y.) millo ò mijo. essa. pl. massa.

mille. mil. lúculuzi.

v.g.

mil hombres. antú lúculazi.

milleformis. (e.) de mil maneus. qamianú luculazi. pl. ia&.

millenariús. (a.m.) numero de mil. lutangú lua lucúlazi. pl. tútangú tua tucu&. *q[uan]do ille trudo lúculazi orinarie non mutatúr.*

v.g.

mil piedras. matari luculazi.

nisi q[uan]do in plurali quiden po it dici. túculazi.

milliar de hombres. tuculazi túant[ú].

milleni. de mil en mil. lúculazi lúculazi.

millepes. de mil pies. nbizi a itambi lúculazi. • a malú lúculazi. pl. nbizi a&.

millesima pars. ebhomo rina il[a]quissa luculazi.

millesimus. (a.m.) qalúcúlazi. pl. ia&. *caput millesimúm.* • lufun[?] lua luculazi. pl. &.

milliarium. (y.) una millia. quia itaminicú luculazi. • quita minicu. pl. ita&.

millies. mil vezes. ncumbú luculazi.

milýtes lapis. piedra de moler. etari ria cucúnca. pl. matari macú&.

miluus. (úi.) milano. lúcozico. • quinbhianzimba. pl. ib&.

mima. (a.) muger contrahazedora. mússocolori anq[uen]tú. pl. asoco&.

mimicus. (a.m.) cosa p[?]teneciente.

qamússocolori. pl. ia&. • qalússocololo. pl. ia&.

mimor. (aris.) amenazar. cucana. pr. ncanini. • cúúúmbissa. pr. núúmbissi.

mimus. contra hazedor de psoãs. mússocolori. pl. asso&.

mina. (arum.) menaza. lúúúmbisú. pl. túúúmbisú. • lúcanú. *q[uan]d[o] et scāt dotradem.*

minaciter. mucho amenazando. ialúcanú ialúúúmbissú.

minax. (a.m.) el que mucho amenaza. múcani. pl. a&. • múúúmbisi. pl. a&.

miniatus. (a.m.) tenido con color. qalombúa quibazú. pl. ia&.

minime. en ninguna manera. cabhena oco. • caná. • cabhafuene ocuicalaco.

minimus. (a.m.) qúíúúririri lúéla. • qaúúúriila uqúe. • qúiquequique. • quiziequize. pl. i&.

minio. (as.) colorar con vermella. culomba mútúcúla. pr. ndombele mútúcúla. • culomba quibazú. pr. ndomb&. • culomba quimanganana. pr. ndomb&.

minister. (i.) quintirula. pl. int&. • músirúiri. pl. a&. • munbunzi. pl. aminbunzi.

ministerium. (y.) quissalú. pl. iss[&]. • lussalú. pl. tu&. • cussala. pl. idem. • mufúnú. pl. mi&.

ministrator. vid. minister

mino. (as.) lleuar ganado ante cogido. cubhungúla. pr. npunguiri.

minor. menor. qāquiquequique. • qalúelo lúelo. • qúíuúririri uque. i&

minoratio. aquella action de hazer menos. luquebhesso.

minores. pl. ana atecúlú. • ana ana. • pl. ateculu. *nietos: clariús ā.* • (dtr.) pl. atecúlú y ana.

minorero. (as.) hazer menor. cúquēbhessa. pr. nquebhesse.

minúo. (is.) desinenuzar. cúquessabhacússi bhacúsi.

minús. menos. lúelo.

minútè. menúda y delgam[en]te. lúelo luélo.

minútím. iquessela iquessela.

minutus. (a.m.) cosa desmenúzada.

qaqúassúa. • qaquéssonúa aq&.

cuquessonona. p. nquessonone. •

mionium. vermellon. eteque ria túcúla. pl. mateque matú&.

mirabilis. (e.) marauilloso. qamasi mzanú. • qācuamama. pl. ia&.

mirabilitas. musimazianú. pl. mis&.

mirabiliter. iamúfimizianú.

mirabundus. (a.m.) que mucho se maraúilla.

mussimani. pl. a&. • mucuassimanu. pl. a&.

miraculum. musimazianú. pl. mi&.

miratio. admiration. lússimanú. • lúamamú. pl. tu&.

mirificentia.

mirifico. (as.) hazer maraúillo. cussibiquíssa. pr. nssibhiquissi. • cúnenebhessa. pr. nnenebhesse.

mirificus. = mirabilis. = mirifice. vid. mirabiliter, mirificentia, miraculum

miror. (aris.) marauillarse. cussimana. pr.

nsiméne. • cusimaziana. pr. nsimazianini.

mirus. (a.m.) cosa marauillosa.

qamúsimazianú. • quiessibhi. pl. ia&. a uóie. • essibhi. pl. mas&. *scat: gloo.*

miscellancus. (a.m.) qansangalacani. pl. ia&. v.g.

libri miseollanei. mariuúll mansangalacani. et sic de ceteris.

misceo. (es.) *mezclar*. cussangalaquíessa. pr. nsangalaquesse. • cussanga. pr. nsangúiri.
miser. (a.m.) *dosdichado*. nbalenana. • múnfúa ito. pl. aminf&. • muncanbúa mauile. pl. a&.
miserabilis. (e.) *signo de mrdia*. quiafuanúa. • qafúaniquinúa cúuua quiari. pl. ia&.
miserabiliter. = misere.
miseratio. quiari. pl. iari. *q[uan]do ā scāt la action de tener mirdia se dice*. • lúúúlú lua qúiri. *scāndo obra de mrdia*. • (dtr.) mífúnú a quiari.
miserator. (oris.) *piadoso*. m'cuaq[u]iarī. • m'cuantantú. pl. a&.
miserè. (adú.) ia unfua ito. • iaú ncanbú a mauile.
misericorditer. iaquíari. • iātantú.
miseror. (aris.) *misereor*. • (ers.) *tener misa*. cúúúa qúiri. pr. núúiri q&. • cuuua ntantu. pr. núúiri ntantu.
missa. (a.) *idem*.
missare labys. *hablar con las narizos*. cufungona. pr. nfongóene.
missilis. (e.) *cosa que se embia*. quiuma quifuene cútúmua. pl. ýúma &. *scando personam q[ue] se puede embiar*. • (dtr.) múntú a cútúminúa. pl. antu&. *scando cosa que se tira*. • (dtr.) qaquífúene ocúlozúa. pl. ia&.
missio. lutumú. pl. tu&. • untúmúa túmua.
missionary apliōi. pl. ntúmúa tumua za papa. • pl. assindicua a papa. *unde missio*. • (dtr.) lússindicú.
missús. (a.m.) *cosa embiada*. qatúmúa.
misteriúm. (ý.) *misterio o secreto*. nfundu. pl. *idem*.
mitesco. (cis.) *amansarse*. culembama. pr. ndembamini. • cuilendola. pr. ilendúele.
mitifico. = mitigo. **vid. mansuefacio**
mitigatiuús. (a.o.) *cosa que amansa actiúe*. mulembequi. pl. al&.
mitis. (e.) *mauso*. mulembami. pl. al&. • múlenúú. pl. al&.
mitra. (a.) npu a bispú. • npú a papa&.
mitto. (is.) *embiar*. cútúma. pr. ntúmini. *zoc scāt mittere psonam aliquam: sed mittere remaliqúam*. • (dtr.) cúfirissa. pr. nfirissi.
mixos. (cis.) *mecha ò mechero del candil*. múçingo a candia. pl. mi&.
mixtim. nsangalacani. • ialússangú. *sed hoc vltm zaro*
mixtúm. *niezcla*. lússangú. • nsangalacani. pl. tuss&.
mixtus. (a.m.) *niezclado*. qassangúa. • qānsangalacani. pl. ia&. • qāssangalaquíessúa. pl. ia&.
mna. (a.) *moneda*. nzimbú.
mobilitas. (tis.) *quissecoqúelo*. pl. iss&. •

ussecoqúí. pl. *idem*.
mobilitatio. *aqúella action de mouer*. lússecolo. • lúbhilúú.
mobiliter. iaussecoqui. • ialússecoco. • ialúúilúú.
mobilito. (as.) *mouer lo mudable*. cúbhilula. pr. npilúiri. • cussecola. pr. nsecoele.
modaciter. iacucuenquenda.
moderate. ialúúlicú. • iamúanú.
moderatio. *gouierno*. lúlúricu. pl. tu&. • muanú. pl. mi&.
moderator. (oris.) *regidor*. múlíriqui. • m'cúa múanú. pl. al&. *zoc vltm non est valde proprium npo aliorum*.
moderor. (aris.) *regir*. cúlúrica. pr. nduriqúiri. • cussamúanú. pr. nsir&.
modeste. iamuanú. • ialuluricu. • ulubhubhamú.
modestia. (a.) lúbhubhamú. pl. tú&.
modestus. (a.m.) m'cúa múanú. • múbhubhami. pl. a&. • múibhololori. pl. abho&.
modicus. (a.m.) *poco ò peqúeño*. lúélo luélo.
modificari. *templar o medir*. cúbhanga múanú. pr. npāguiri &.
modificatio. aq[ue]lla action. • (dý.) lulembeco. • lúbhangu lua múanú. pl. tú&.
modiús. (ý.) *genero de medida*. quisongúelúa. • quisonga. pl. iss&.
modo.¹ = agora. *pro preterito se dice*. • quitandú fiole. *pro fúturo*. • quitandú filoe. *pro presenti úú*.
modo.² a las vezes.
v.g.
modo f& modo ridet.. se cúsebha secúрила: bhana osebha, bhana orla..
ita vt illud. bhana.
appositum trō sequenti scēt variā que occurere solet: vt patet in exemplo allato.
modulatio. *canto suaue*. lúmbú. • mucunga. pl. mi&.
modulator. (oris.) *cantor*. múimbiri. • ngúimba. • mucua lúmbú. pl. embiri. • pl. acúa lumbú.
modulor. *cantar súaúam[jen]to*. cuimbila ialúbhúcúmú. pr. imbiru ia lúbhúcúmú.
modus. (i.) *manera*. • ò *medida*. múanú. • múza. • muçengo. pl. mi&.
moechor. (aris.) *fornicar*. cuta unsúza. pr. ntele unsúza.
moechús et mocha. **vid. adulter**
moenia. (úra.) *muros de ciúdad*. lúmbú. pl. tú&. *scāndo edificio*. • (dý.) ntungu. pl. *idem*.
moenisús. (a.m.) *cosa múnada*. qāzingúlúquissua tumbú. pl. ia&.
moestus. (a.m.) *triste*. qaisaúla. • qacotama. pl. ia&. • múissaúri. pl. essaúri. • m'cotami. pl. acota&.
mola. (a.) *múela para moler*. etari ria cúcúnca. pl. mat&. • ecúncúa. *sed raro*.

mola asinaria. (*a.*) ecúncúa riandumbi. pl. ma&. • etari rianène.

molendinariús. *cosa para moler.* quáíuma qā cūcūnca. pl. iúm&. • quiansuacala. pl. ia&. • npone.

moleo. (*itis.*) *grandeza de edificios.* unéne.

molestatio. *vid. molestia*

moleste. ialúisaúlú. • ialusuquissu lua moio. • ialufúquíissú.

molestia. (*a.*) lúfuquissú. • lusúquíissú lua moÿo. pl. tu&.

molesto. (*as.*) *molestar.* cusuquissa moÿo. pr. nsuquissi moio. • cufúquíissa. pr. nfuquissi.

molestus. (*a.m.*) quissú quissa moio. pl. issú &. • munsuquissa moio. pl. aminsuquiss&. • mussuquissi.

molior. (*iris.*) *edificar.* cútúnga. pr. ntúnguirí. *scāndo p[re]parar o meditar.* • (*dtr.*) cubhangzíeca. pr. npanguizieqúele.

molitio. *aquella action de edificar.* lútúngú. pl. tu&.

molitor.¹ *edificante.* mútúngui. pl. an&.

molitor.² (*oris.*) *molinero.* múcúnqui. pl. acunqui.

mollesco. *porarse mas múelle.* cúbheba. pr. npebhele.

mollis.¹ (*e.*) *cosa muelle al sentido de tocar.* qamunpebhele. • qālembhanga. pl. ia&.

mollis.² (*e.*) *cosa cururiosa o delicada.* quian s'za. pl. ia&.

molliter. *delicatam[en]te.* iacúbhebha. *q[uan]do ā stū in malam parsem de lúxúria* • iaúnsúza.

mollities. (*ei.*) *luxuria.* unsúza.

molo.¹ = molio. (*is.*) *moler harina.* cūcūnca. pr. ncunqúiri. • cunica. pr. nniqini.

molo.² (*is.*) *amolarcúchillo.* • (*dÿ.*) cuseqúessa. pr. nsesquesse.

molocrúm. (*ori.*) *hichazon de bariga.* quáissúlú. pl. i&.

molossus. (*si.*) *perro crúel.* quáítúeçi. • quiebhongo bhongo quiúúriri ngolo ianzita. pl. itúezi &.

momentaneús. (*a.m.*) *uma nana.* • *uma fiole.* • quáíuma nana. pl. iu&.

momentum.¹ (*ti.*) *un instante de tiempo.* quitandú qalúélo. • quitandú qaquicúfi. pl. i&. • múla úanze. *mula scat ictus. nze. pal[pe]bra.*

momentum.² *cosa de momento o ualor.* uma que úanze co. • uma bhene.

monacus. *monse.* múntú uantunga caca. pl. a& caca.

monarches. *monarca. sous princeps.* • ntotela.

monarchia. (*a.*) *untotela.*

monas. (*adis.*) *unidad.* umoçi.

monasteriúm. *quicolo qānganga.*

monasticús. (*a.m.*) *quiazonzequi.* • *muisonzequi.* pl. ezonzequí. • *muntinanza.* pl.

aminti&.

moneo. (*es.*) *amonestar.* culonga. pr. ndongúele. • *cusongúela.* pr. nsongúele.

monile. (*is.*) *cadena de oro.* • *collar.* mússanga a oro. pl. miss&.

monimen. (*inis.*) *epitafio.* quáíambúla moio. • lúambala moio.

monimentariús. (*a.m.*) *cosa de sepoltúra.* qamúcala. • qaquianda. pl. ia&.

monimentúm. *sopoltúra.* múcála. pl. micála. • quianda. pl. ia&.

monitio. *amonastam[ien]to.* lusongúelo. pl. tú&. • mulongúí. pl. mi&.

monitor. *músongúeri.* pl. a&.

monitum. *vid. monitio*

monoceros. (*ofis.*) *unicornio.* nbenbe. pl. idem.

monogamia. (*a.*) *aquel casam[ien]to.* ucasa úancumbu imoçi ianq[uen]tú a musundi.

monogamus. (*i.*) *casado una vez con uirgine.* ona úacaçala ncumbú imoçi iang[uen]tú a músúndi.

monopola. (*a.*) *el que concierta con otro en vender.* mússinziqúiri esúmbú ria cúba essa. pl. a&.

monopolium. *concierto de doz para vender solos ellos algunas cosas.* luzinziqúilú luessumbú riacubóessa. pl. tu&.

monoxilon. = cano. *barqueta de un madero.* ulúngú. pl. mal&.

mons. (*tis.*) *mongo.* pl. miongo.

monstro. (*as.*) *cusonga.* pr. nsongúele.

monstrose. *quia utúsi.*

monstrúm. (*i.*) *quitinpungú.* pl. it&. • quáitúsi. pl. i&.

monstrúositas. *utúsi.* pl. idem. • *uzái tinpúngú.* pl. idem.

monstrúosus. (*a.m.*) *quiaquitúsi.* • *qaquitinpúngú.*

montanus. = *vel montuosús.* quiamongo. pl. ia&.

montarus. *vel montuosús.* • *quia mongo.* pl. ia&.

monticulus. (*i.*) *montecillo.* quimongo mongo. • *quiongongo.*

mora. (*a.*) *tardanza.* quiçingú. pl. i&. • lúzingúilú. • *lubhecamu.* pl. tu&. • *ubhequi.* pl. idem.

moralis. *perteneçiente a costumbres.* quiaquíifú. • *qalucúluquíanú.* • ia&.

moraliter. *ialúcúluquíanú.*

moratim. *tardam[en]te.* iaquizinga. • *ialúbhecamú.*

moratorius. (*a.m.*) *cosa que de tiene a otra.* ebheqúeqúí. pl. abhequeqúí. • *mubhequequi.* • *muzingúirisi.* pl. a&.

moratus. (*a.m.*) *bien acostumbrado.* quiaiqúia iote. pl. ia&. • *mucua ifú iaiote.* pl. a&.

morbidús. (*a.m.*) *cosa enferma.* qanbeúú. • qúiaela. pl. ia&. • quinamúçongo. pl. i&.

morbus. (*i.*) *enfermedad.* múçongo. pl. mi&. • unbe úú. pl. idem. • cúela. • luélo. pl. tu&.

morbus caducus. *gota coral.* essisi. pl. massisi.

morbus cordiacus. *mal de corazon.* cuela cua m'tima.

morbus galluus.

mordacitas. *aquella obra de morder.* lútaticú. pl. tu&. • culunza cúcúenqúenda. pl. idem.

mordeo. (*es.*) *morder.* cutatica. pr. ntatiquíri. • culunza. pr. ndunziri.

mordicús. *a bocados.* iacúquessaqúessa.

morem gerere alicúi. *abedeçer a otro.* culendoqúela muntú. pr. ndendoquele &. • cúfiaúquila. pr. nfiaúquiri.

moribúndus. (*a.m.*) qúiuma quicúta quinga. • qúiuma quiculuafú. • quinamúcútu a mamassangú. pl. i&.

morigeror. (*aris.*) **vid. morem gerere alicúi**

morigerús. (*a.m.*) *obediente a oti.* quiamulendoqui. pl. ia&.

morior. (*eris.*) cúfúa. pr. nfíri. • cubhola. pr. npolele. • cubangúa. pr. nbangúqúiri.

moror moraris. *tardar.* cúzinguila. pr. nzingúiri. • cubhecama. pr. npecamini. *actiúe vero et transitiue detenera otro.* • (*dtr.*) cuzigúirissa. pr. nzingúirissi. • cúbhecamiissa. pr. npecamiissi.

morositas. **vid. mora**

morosus. (*a.m.*) *tardanza.* qualúzinguilú. • qalúzinguirissú.

mors. (*tis.*) lúfúú. pl. tu&. • cúfúa.

morsus. (*us.*) *bocado.* lútaticú. pl. tu&. *morsus serpentis.* • mumaga anhoca. pl. mi&.

mortalis. (*e.*) quiúma quifúae cufúa.

mortalitas. *mortandad.* lúfúa.

mortarium. *mortero.* quissú qāutari. pl. issú&.

morticiuíum. *cadaúero. vel.* • eúimbú. pl. maúimbú. • qúifúila. pl. issú&.

mortifer. = mortiferús. (*a.m.*) *cosa q[ue] tiene muerte.* quiamponri. • qamfúila. pl. ia&. • quituala afua. pl. i&.

mortificatio. lúzinissú lúa mo[io]. • lulendolo. pl. tu&.

mortifico. (*as.*) *mortificar.* cúlendola. pr. ndendoele. • cubhagúla ifú iaÿ. pr. nbangúiri ifú iaÿ. • cúlonga ifú ia ióte . pr. ndongúele ifú ióte. • cúzinissa moio. pr. nzinissi [mo]io.

mortuus. (*a.o.*) *adiectiúe.* • qāfúa. pl. ia&. *si vero est substantiúe múerto.* múfú: p. afú. múúmbi pl. idem.

mos. = moris. *costúmbre.* qúifú. pl. ifú.

motabilis. *cosa q[ue] muchas vezes se múcice.* quissecozioca ncumbúzazingúí. • muuçeconsoco. pl. ninçeconseco. v.g.

dolor motabilis. lútantú lua munçeconseco.

motio. (*onis.*) *aq[ue]lla obra de múeúer.* lúbhilúlú. • lússecolo. pl. tú&.

motiúús. (*a.m.*) *qúe tiene potencia de moúer.* qalussecolo. • qalubhilúlú. • qamúsecori. • qamúbhilúri. pl. ia&.

motor. (*oris.*) *el que múeúe.* múbhiluri. • mussecori. a&.

motus.¹ (*us.*) **vid. motio**

motus.² (*a.m.*) *cosa moúda.* qabhilúlúa. • qabhilúca. pl. ia&.

moúeo. (*es.*) cúbhilúla. pr. npilúiri. • cussecola. pr. nsecoele. *quando ā sumitur intransitiue.* • cubhiluca. pr. npilúqúiri. • cusecoca. pr. nsecoqúele.

mox. = agora. = paulo post. qúissazú. • eriri.

mýrias. *diez millares.* lufúcú. • diez millaria de hombres. antú lúfúcú. • lufucu luantú.

mýrra. (*a.*) idem. • mýrrous. qāmira.

mýstogogus. *reuelador de secretos.* quissamúnanfúndú. pl. issa&. • mussamúni afúndú. pl. assa&.

mútatoriús. *cosa para mudar.* qacussecéla. pl. ia&.

múbecúla. (*a.*) quitútututi. • ntúti ntúti.

múbifer. (*a.m.*) *que porta múbes.* qúitúala matuti.

múbifúgús. (*a.m.*) *q[ue] húyenta las múbes.* quicula matúti.

múcro. (*onis.*) *punta de qualq[ui]er]a cosa aguda.* nsaquila a quiuma onzo qa utari. • nsuca anbele. *q[uan]do scāt ensem.* • (*dtr.*) quilúazi qa utari. pl. ilúazi ia utari. • quinpanda. pl. iu&.

mucus. ubombo. pl. idem. *sed hoc parum honest.* (*ci.*) *humor de las marizes.* ezúnú. pr. mazúnú.

mugio. (*is.*) *mugir ncumbiri.* cúboca. pr. nboquele. *addendo his verbis vocem. ngombe. q[uan]d[o] scat boúe adúertendo que ordinariam[en]te in quavis oratione nomen d[?]beat precedere verbum.* v.g. los múgit. ngombe ecboça. ÿ no se dice. ecboça ngombe.

múgitús. (*us.*) *bramido de búey.* qúiboco qangombe. • quicumbú quiangombe. pl. ia&.

mulcedo. (*inis.*) *el halago.* lúombieco.

múlceo. (*es.*) *halagar.* cúombieca. pr. ngombieqúele. *sic halgar.*

múlcta. (*a.*) *pena q[ue] se pone m[as] dinero.* lútailú lúa nzimbú. pl. tú&.

mulcto. (*atis.*) *imponer pena de dimero.* cútaila npassi zanzinbú. pl. ntairi npassi zanzinbú.

muliebris. (*e.*) *cosa pteneciente a múgeres.* qānquentú. pl. ia&.

múliebritas. *condicion de múger.* quiqentú. pl. i&.

múliebriter. quiqentú.

múlier. (*eris.*) *mújer.* muquentu. pl. anq[uen]tu. *q[uan]do fit mentio de uña señora.* • (*dtr.*) *nfúmúetú anq[uen]tú. et non múq[uen]tú filter loquendo de otra señora.* • (*dtr.*) *nfúmú anq[uen]tú.*

múlierositas. *uitio de darse a&.* undioú ùa anquentú.

múlierosus. (*a.o.*) *cosa dada a múgers.* ndicú a anq[uen]tú. pl. ndicú za&.

mulio. (*onis.*) *mosquito q[ue] persigúe los mulos.* ebheca. pr. ma&.

múlio. (*onis.*) *mulatiero.* quiúúngula múla. pl. i&.

multibarbus. (*a.m.*) *de mucha barba.* npúngú nzeuu. pl. idem.

múltibubus. (*a.m.*) *que beue múcho.* nduuu. pl. idem. • (*dtr.*) *ecanda ecacalanzeúú.* pl. mac& ma.

múlticauus. *de muchos agújeros.* quiamabhundú mabhundú.

múlticolor. (*aris.*) *de muchos colores.* quieteque ieteqúe. pl. ia&. • *qaluçe ialúçe.* pl. ia&.

múlticúpidús. *que dessea múcho.* múcúa cúzola bhengúí. • *múnzolela.* pl. acua&. • pl. aminzolela.

múltifacio. (*is.*) *estimar mucho.* cúçençemeca. pr. nçençemeqúene. • *cúzitissa.* pr. nzitissi.

múltifariam. *en muchas maneras.* iamianú mia mingúí. *etc*

múltifarius. (*a.m.*) *de muchas maneras.* qamianu mianingui. • *qamiçengo mia mingui.* • *quíamiza ia miza.* pl. ia&. • *qamiamicami anú.* pl. ia&.

múltifer. (*a.m.*) *que traýe mucho.* quitúala iuma ia ingui. pl. itu&.

múltiformis. (*e.*) *de muchas formas.* qamiçengo mia mingúí. pl. ia&.

múltiformitas. *quíngui miçengo.*

multiformiter. *vid. múltifariam*

multigena. *cosa de muchos generos o especies.* quiamiza iamiza. pl. ia&.

multiloguus. *q[ue] habla múcho quibhola.* iúmma ia ingúí. • *múbhobhi ùa ù ingúí.* pl. a&.

múltiloquium. *quibhobhi.* pl. i&. • *nzocomanga.* *a verbo cuzocoma. p. nzocomene. hablar múcho.*

multimodus. (*a.m.*) *vid. múltiformis*

múltinúba. (*a.*) *muger casada muchas vezes.* múq[uen]tú a cazala ncúmbú zazingui. pl. a&.

múltipes. (*dis.*) *que tiene muchos pies.* quia malú mamengui.

multiplex. (*cis.*) *de muchas plegas.* qanbunda zazingui. pl. ia&.

multiplicabilis. *quifuene cuuúila.* pl. ifue&.

múltiplicatio. *lulungulúqúissú.* • *lucuriqúílú.* pl. tu&.

multiplicitas. *nbunda.* pl. idem. • *lubundicú.* pl. túb&.

múltipliciter. *vid. múltifariam*

múltiplico. (*as.*) *cúúúissa.* pr. núúissi. • *culungula.* pr. ndúnguluirí. • *cuc[ú]riqúila.* pr. ncúriqúiri. *sic cucariqúila.*

multipotens. (*tis.*) *que puede mucho.* qalulendo lua lúingui. • *qalenda bhengui.* pl. ia&.

múltisciús. *que sabe mucho.* múzai a uma ùa ùingui. pl. azai uma &.

multisonus. (*a.m.*) *que sona &.* qúi ùacana bhengui. • *qaluacanú lua lúingui.* pl. ia&.

múltitudo. (*inis.*) *muchedumbre.* qíngui. pl. in&. *multitudo militúm.* • *quingui maqúessa. vel qíngui qa maq& sed meliús ingúí.*

múltiuegus. (*a.m.*) *que anda uagado por muchas partes.* múzungani. pl. azungani. • *múzengani.* pl. azengani.

multiuidús. (*a.m.*) *q[ue] vee mucho.* qúina quimona uma ùma ùaúingúí. pl. in&.

múlto. *adeuerb* • *múÿ.* bhengui bhengui. *sic bhengui //.*

múltoma. (*gis.*) *bhengui bengui.*

múltum. *bhengui ben[gui].* *sumptum substantiúe. ùingui vid. multus vid. múltitudo*

multus. (*a.m.*) *mucho en nume[?].* qaquingúí. • *quíúúiridi.* pl. i&. • pl. iúúirdi. *multi militér. maqúessa mamengúí. maqúess[a] mauuiridi.*

múndanus. (*a.m.*) *cosa del mundo.* q[u]anza. pl. ianza.

mundatio. (*a.*) *lucússúlú.*

múndator. *el que limpia.* múcig[ui]súri. pl. tu&.

munde. *limpiamente.* ialúcússúcú.

mundifico. = mundo. (*as.*) (*as.*) *limpiar.* cucússúla. pr. ncússúiri.

munditia. (*a.*) *limpieza.* lúccússúlú.

mundus. (*i.*) *mundo.* nza. pl. idem.

múndus. (*a.m.*) *cosa limpia.* quiacussúca. pl. ia&.

mundus muliébris. *ornam[en]to de múgeres.* múqúetoco a anq[uen]tú. • *muquembo a quiq[uen]tú.* pl. miquetoco &.

muneralislex. *leÿ q[ue] prohíbe pesentes [pesentes] dones.* mulongo ùa iniquiningúe ezitpeta. pl. mi&. *sic pesentes ./ dones.*

munero. (*as.*) *vel muneror.* • (*aris.*) *dar dones.* cubhana ibhanúa. pr. npene ibhan&.

múngo. (*is.*) *limpiarlos mocos ./ narizes.* cúçúsúla ezúnú. pr. ncúsuiri ez[ú]nú. *sic ncúsuiri ez[a]nú. verbum hoc cuçusula esse. ùrle et aplicatur cúiuus imunditio.*

múnia. (*orum.*) *officios publico[s].* pl. mene. *in sing. ùene. ngúend[e].*

municeps. *morador de luga[r] con jurisdicion.*

ntúngui anbanza iábhana nguenda. pl. antungui. • pl. ezintúngui.
municipalis. *quianbanza mangúenda.*
municipiúm. *ciudad ó lugar a iúrsidicion.* nbanza inang[úen]da. • nbanza anguenda.
munifice. *francam[en]te.* iacúbana. • iaúbhani.
munificentia. (*a.*) *liberalidad.* ubhani. pl. idem.
múnificus. (*a.m.*) *liberal.* mubhani. pl. a&.
múnimen. (*inis.*) *defension.* lúnúaniqúinú. pl. tu&. • ncolesso. pl. idem.
múnio. (*is.*) *fortalezar.* cúcolessa. pr. ncolesse.
múnitio. ncolesso.
múnús.¹ *con ó beneficio.* qúibanúa. pl. ib&. • qúiondo. pl. iondo.
múnús.² (*eris.*) *oficio o cargo.* üéne. • mufunu. pl. mif&. • ngúenda.
muralis. *cosa q[ue] petenece a la múralla.* qa[t]umbú. pl. iatumbú. *sic qalumbú.*
múrana. *et muranúla..* • *moreno pescado.* nbizi a maza ia lúciúabho múre. • &.
muratus. *cosa cercada de múro.* qazingúluqúissúa túmbúa&.
múrex. (*icis.*) *con q[ue] se haze la purpura.* quincolo quibhana eriteque rietúcúla ricombelua é gran. pl. i&.
muricens. (*a.m.*) *de color de purpúra.* quieteque ria tucula. • quiangan.
múriçida. *matador de ratones.* quibhonda npúcú. pl. i&. • quissaca npúcú. pl. issa[ca] np&. *sic issa np&.*
múrmúrabundus. *el q[ue] mucho múrmúra.* múúúngúti. pl. ai&. • múúngútanga. pl. idem. • múcúnbi. pl. a&.
múrmúratio. pl. macúmbú. *caret sing.* • lúúúngútú. pl. tu&.
múrmurator. múúúngúti. pl. a&.
múrmuro. (*as.*) *cúúúngúta.* pr. ncumbiri.
múrús. *muro.* lúmbú. pl. túmbú.
mus. (*ris.*) *raton.* npucú. pl. idem.
musa. (*a.*) *múcúnga.* pl. mi&. *scāndo pōesim se dice.* • unzoca mambú. • untoçi. pl. idem.
musca. (*a.*) *mosca.* nzi. *scriptúm per. s. scāt terram.* • nsi.
músca canina. nzi elumza nbúa. pl. nzi za malumza nbua.
muscipúla. (*a.*) *ratonera para tomar ratones.* mútambú a npúcú. pl. mi&.
muscito. (*as.*)
musculus. (*i.*) *músco.* ncolesso a icúa.
muscus. *al misque.* idem. *zac reg.*
múseúm. *congregacion de hombres dotos.* ncútacani azai.
música. (*a.*) *arte de la musica.* unqúete üa lúmbú. • unqúete üa cúimbila. • unguímiba. pl. idem.
músicus. *cosa musical.* qialúmbú. •

quiaúngúimba. pl. ia&.
músicús. (*ci.*) *musico.* m'cúa lúmbú. • múimbiri. pl. embiri. • pl. nguimba.
mússitabundus. (*sic.*) *murmurator.* m'cua cúbhobela cunzi ebundi.
mússitatio. *lúbhobelo luanzi eb&.* • lúúúngútú. pl. tú&. • *cúúúngua. ubi nota verbum zoc scare ratria. murmurare. mussitare murmur et mússitatio.*
mússio. (*as.*) *ablar entre dientes.* cúbhobela çúnzi ebúnzdi. pr. npobele.
mústela. (*a.*) *npúcú.* *mus. raton.*
mústum. (*i.*) *mosto.* nzú a malaúú mapútú. pl. idem. *memiús: malaúú manzúa [malaúú] uinum recens.*
mútabilis. *mudable.* qamúnseconeco. pl. ia&. • qām'cecozioquí.
mútabilitas. *ussecoquí.*
mútabiliter. *iassecoquí.* • ialússecoco.
mútatio. *lússecolo.* pl. tú&.
mútatorium. (*y.*) *veste para mudar.* múúúatú acubhigarissa. pl. miúúatú mia cubhing&.
mútesco. (*cis.*) *enmudarse.* cúbhúena. pr. npúenène. • curigama. pr. nringamini. • cutamuringúí. pr. ntele&.
mutlatio. *luquendo lua quitó.*
mutlator. *múqúendi a itó.* pl. a&. • pl. amiquendi a ito.
mútulo. (*as.*) *cortar miembro.* cúquenda quitó. pl. nquendele q[u]itó.
mútulus. (*a.m.*) *cosa mochada.* qāquendúa quitó. • qazeoca quitó. pl. ia&.
mutio. (*is.*) *vid. muscito*
mutuo. (*as.*) *mudar.* cússecola. pr. nsecoéle. &
mútuo.¹ (*as.*) *emprestar a otro.* cusompeca. pr. nsompequéle.
mútuo.² (*atis.*) *cambiar o mudar una cosa con otra.* cusompacana. pr. nsompaquéne. • cusompaquéssa. pr. nsompaquésse.
mútúò. *aduerb* • *emprestido.* ialúsompeco. • nsompeca. • nsompi.
mútúor. (*aris.*) *tomar algo prestado.* cusompa. pr. nsompele.
mutus. *quíebaba.* pl. iamababa. • *quíefuma.* pl. iamafúma.
mútúúm. = mutuo. *q[uan]do ex sueo fit túúm.* • lúsompacanu. pl. tu&.
mútuus. (*a.m.*) *modo reciproco.* qāsompacani. pl. ia&. *v.g.*
amor reciprocús. luzólo luansompacani.
naaeuus. *lugar o señal negra en el hombre.* infinga. pl. idem.
naoipendo. = nauoifacio. *tener en poco pretio.* cúlengúeleca. pr. ndeguéleq[ue]le.
nabatae. *hijos de adulterio.* múana a uiü i

üalongo. pl. a&.
nablum. (*i.*) *instrum[en]to musico de diez cúordas.* [quissicua quiamzinga ecumi]. pr. issicúa iamzin& ecúmi. *sic. in sigulari quissicua quiamzinga ecumi.*
nam. = namque quá & causaliter. ianquúibo. • múna cúbhobha bo. • muna cunama bo.
nanciscor. (*eris.*) *alcancar ÿ auer a las manos.* cubaca. pr. nbaquíri. • cúúúa. pr. nuuiri. • cuicala. pr. iquíezi.
nanus. (*a.m.*) *cosa pequeña.* qui nbacaca. pl. ia&.
narcissus. (*i.*) *flor narcisso.* núuma. pl. idem.
nardus. *nardo.* • *ierba olorosa.* lúcaia lúã súnge. pl. macaia mã&.
naris. (*is.*) *sed usitatus in plurali nares.* • *narizes.* lúzúnú. pl. mazúnú. *spiramentum narin npundú za mazúnú.*
narrabilis. *cosa q[ue] se puede cont[a]r.* quifúéne cússamúnúa. pl. a&.
narratio. lussamúnú. pl. tu&.
narrator. mussamúini. pl. a&. • quisamuna mússamú.
narro. (*as.*) *contar historias.* cussamúna. pr. nsamuini. *sed q[uan]do est repectiuum ./.* *narro tubi ues gestas.* • (*dtr.*) cússamúini. pr. nsamuinini.
narus. (*a.m.*) *cosa sabia.* qam'cua. • qācasa. pl. ia&. • qamú uzai. pl. ia&.
nascor. (*ers.*) *nasçer.* cúútua. pr. ngútilú.
nassa. (*a.*) lúzúnú. pl. ma&.
nasutus. (*a.m.*) *de largas narizes.* npúngú lúzúnú. pl. idem. • m'cúa luzúnú lua lúnéne. pl. acu&.
natabulum. (*i.*) *nadadero para nadar.* eoelelo. pl. maoelélo.
natalis. *dia del naçimiento.* quilumbú qālúútú. pl. ilúm&.
natatis. loélo. pl. toéle.
natator. moedí. pl. oeri. • m'cua oela. pl. acua&. • moezi. pl. oezi.
nates. *malga.* pl. matacú. *sed tine.*
natio. mússa a antú. pl. missa miantu.
natiuitas. luutú. pl. túútú.
natiúús. (*a.m.*) *cosa nāae.* quiaquíútilú. pl. ia&.
nato. (*as.*) *nadar.* coéla. pr. ioéle. • pr. ngoele. *sed hoc rusticum.*
natrix. (*icis.*) *culebra que nasce en el agua.* nioca a maza. • nhoca a maza. pl. idem.
natura. (*a.*) *nāaeza.* quíútilúa quíútilú. pl. &.
naturalis. *nāae.* qaqúíútilú. pl. ia&.
natus. (*a.m.*) *muana.* ana.
naualis. *cosa q[ue] p[er]tenece a las naos.* qa ulungu. pl. iamalungu.
naúci. = indeclinal. *las cascarras de nuezes.* quitinána. pl. itina&. • quéquíúma co.

naúfragiúm. (*ÿ.*) *cufua cua ulung[ú].*
naufrago. (*as.*) *vel naúfragor.* • (*aris.*) *québrantar la nao en la mar.* cúbhuricda ulúngú. pr. nbúriquiri &. • cufua ulungú. pr. nfúiri ulúngú.
naúfragus. (*a.m.*) *qué escapa de la nao.* • *quebrada.* quibhuúca. • bhúlufúa lua ulungú.
naucula. (*a.*) *quilungu lungú.*
naucularia. (*a.*) *arte de gouernar la nao.* unquete üacúlúrica ulúngú. pl. idem.
naucularius. *gouernador o pad[?] de la nao.* nssau.
naugabilis. *que se puede naúegar.* quissaúcanána. pl. issai&.
naúgatio. lussaúcu. pl. tú&.
naúigor. (*as.*) *naúegar.* cussaúca. pr. nssaúquíri.
nauim conecendere. *embarcarse.* cússina mú ulúngú. pr. nssinini mu ulungú. • cuenda mu ulúngú. pr. iele mu ulúngú.
naúim frangere. *québrantar la nao.* cubhula ulunga. pr. npúririri ul&.
v.g.
tempestas frangit nauim. npúcú ebúririri ulungú: quítembo qānzita quibúririri ulungú.
naúis. (*is.*) *nao.* ulungú. pl. mal&. *este que grāle ad ões spēs et gra nasigū bel signi nauis.*
naui seu de nauí descendere. = *desemb.* *cucatúca mú ulúngú.* ncatúquíri mú ulungu.
naúita. (*a.*) *marimero.* m'cua múú. pl. acua múú.
naúlum. (*i.*) *fleite o pago de la nao.* múnga. • nbandu a ulúngú.
naúolerus. (*i.*) *piloto de la uai.* nssau. pl. anssaú. • ezinssaúie.
naúseator. *mutomboqui a moio.*
nauta. (*a.*) *vid. nauíta*
naúticus. qaulungú. • quia acua ulungú. pl. ia&.
nauticus panis. *biscoho.* biscútú.
nazareús. nbútú a nazareth. *ubi nota vocabulum illud nbútú eē ũrle ad ões nationes. (i.)* *consecrado a dios.* qacandúilua. • qaucúa. *Christus nazaraeus a nazareth.*
v.g.
romanus. nbútú a roma..
italus. & nbútú a ital&.
i sunt muissi roma. múissi ital&.
ubi nota inter múissi et noua nationis nullam vocem aut prlām pōe intercedere. e.g. nō valet. múissi a roma.
& qa sic scāret, fúmúm romanum: non male tamen dtr. múissi munanbanza a Roma. item múissi cúná. Roma.
ncúnquám. *en ninguna manera.* múqué muanú onzo co. • múmuanú ia múanú onzo co.
ne.¹ *adúerb. vetandi*
v.g.
nefacia ubi nota negaem variari iúxta

variaõem personae. nam si perona est prima
 dtr. . quibangaco.
 si est 2da. cúbhangúico.
 si est 3a. cabhangúico.
 si est 1a pluralis. ne faciamus hoc.
 quecatúbhanguio.
 si 2a ca vel. quenúbhanguio.
 ne faciant hoc. cabhangúico.
 vel qué a bhangúico.
ne.² *adúerbiúm dúbítandi*
 v.g.
 homone an bestia. muntú bho: muntú cati,
 oncanabho nbizi.
 ita vt ill& pārlo. cati et bho seruiant huic
 vocabulo ne aoo ē adu: dubitandi.
nebúla. (a.) *niebla.* lúfúalalú. pl. tu&. •
 mufúqúefúqúe. • múúungú esi. *caret plurali.*
nebúlo. (onis.) *hombre de poca estima.*
 nabalenána. pl. anbalenána. • ndima.
nebulosus. (a.m.) *cosa cobierta de nebia.* quia
 mufúqúe fúqúe. • quimúúngúesi. pl. ia&.
nec. = neque. muque.
necdúm. no aun. iacúúccaco.
 v.g.
 necdum venit. iaúúcaizirico.
 ubi nota illas plās q[ue] semper appronuntur
 negationibus non posseñúingi sed unam abere
 poni ante verbum alteran ponn imediate.
 caizirico.
necessario necessario. = necesse. *sic*
necessario :/
necesse est. bhenanpassi. *nonest necesse* •
 cabhenanpassicó. • quenanpassico.
necessitas. npassi.
necessus seu necessariús. (a.m.) *conneria.*
 quinanpassi. pl. inanp&.
nec ne. cati: bho.
neco. (as.) *matar.* cubhonda. pr. npondele.
necyðalus. (i.) *guzano que haze la seda.*
 munbhuri a seda. pl. mi&.
nectar. *beuida muy súaúe.* cunua cua ünami. •
 lúnúú lua unami. pl. tú&.
nec ubi. in ningun lugar. múqúe nfúlú iangúlú
 onzoco.
 v.g.
 neo ubi est petrús. npedro queca la bhúnfúlú
 ianfúlú onzoco.
nefandús. (a.m.) *cosa indigna de ser dicha.*
 uma que ùafúánáa cubhyobhúa co. pl. idem.
nefarie. iaundima.
nefariús. (a.m.) *nefando.* • *illicito.* quiaqúy. pl.
 ia&.
nefas. = indeclinab. *illicito.* üi. • *nefando.*
negatio. lútúnúcú. pl. tú&.
negatiúús. (a.m.) *qalútúnú cú.* pl. ia&.
neglectio. *menos precio.* lúlengúele co. •

lúçúlúlú. pl. tú&.
negligens. (tis.) *descuidado.* m'cúa quílezo. pl.
 acua&.
negligenter. *iaquilezo.* • *ialútimpamú.*
negligentia. (a.) *quilezo.* pl. il&. • *lutimpamú.*
negligo. (is.) *nocúidar.* cussa quiria. pr. nsiri
 quíria. • *cussa quilezo.* pr. nsiri quílezo.
nego. (as.) *cucála.* pr. ncariri. • *cutúnúca.* pr.
 ntúnúqúini.
negotiatio. *lússalú.* • *quissalu.* • *lutari lua*
múquinzi. pl. tu&.
negotiator. m'cua muqúinzi. • m'cua miqúinzi.
 pl. acúa&. • *qāfúlúlúcúa miqúinzi.* pl. ia&.
negotiolum. (i.) *quiqúinzi qúinzi.* pl. iqúinzi
 quinzí.
negotior. (aris.) *negociar.* cubhanga múqúinzi. •
 cussála. pr. nsariri.
negotiúm. (y.) *múquinzi.* pl. miq&.
nemo. *ningúno.* cabhéna muntú. • *muque onzo*
onzo co. • *múqúe muntu onzo co.*
nemoralis. (e.) *de bosque.* quianfinda. pl. ia&.
nemoriuagus. *que anda por los bosques.*
muncangala nfinda. pl. aminc&. • *munfinda*
nfinda. pl. anf&. • *quícóta nfinda.*
nemorosus. (a.m.) *vid. nemoralis*
nempe. *cdertamente.* quíieleca quíieleca. •
 quiluri. &
nemus. (oris.) *bosque.* quínfinda. pl. infinda. •
 nfinda. pl. idem.
nenia.¹ (a.) *quítólò quiafú.* • *quirilú.* pl. i&. • *ntalà*
za afu. pl. idem. *q[uan]do ā scat niñerías o*
cosas de niños. • (dtr.) *quíleque.* • *uma nana.*
nenia.² (a.) *canto para quietar y acallar los*
niños. mambú ua cuondela múana. pl. &. •
 múcúnga ncondela múana. pl. mic&.
neo. (es.) *hilar lino.* cussiéta. pr. sietele.
neofitus. (i.) *neofito.* muntú an[bu]lanpa. pl. antú
 anbulanpa.
neogamus. (i.) *esposo ò nobio.* eca[za] riebha.
 pl. macaza ma mabh[a].
neomenia. (a.) *noúilúnio.* lussungai. pl. tú&. •
 ngande ianpa.
nepa. (a.) *escorpion.* ncútú. • pl. miongoti. *in*
sing muongoti sed raro.
nephus. (i.) *ren. renis.* • *riñon.* ñfio. pl. i&.
nephuticús. (a.m.) *el qué padeçe aquella*
enfermedad. m'cúa npingú a miongoti. pl.
 acua&.
nephútis. (is.) *dolor de riñones.* npingua
 miongoti. pl. idem.
nepos. (otis.) *nieto o sobrino.* mútecúla. pl.
 atecula. *hocilo lgr de linea descendte.* •
qāútuauérsali. utúatur termina. • *múána ame.*
filiús sororis [?]. • *muana anacazi.*
neptia. (is.) *nieta.* mútecúlú a nq[uen]tú. pl. a&.
nequam indeclinab. = malo. *puerso.* quiandima.

pl. iand&.

nequando. porque en algún til m[?]no. qúinúbhana qué & qúinbale bhana qúitandú que. *ne q[uan]do veniat inimicus et noceat mihi* & • ninumbale bhana onbeni a me ecúiza quecúnpanga úico.

nequaquam. en inguna mauera. muqué múanú onzo co. • mú múanú onzo úina co.

nequé. = neo. (is.) muqué. • canabhelé.

nequéo. (is.) no poder. queculenda co. pr. quilendele oco.

v.g.

neque comedere. qúilendele cria [co]. quifuene curiaco.

nequidem. ni aún. canabhele.

nequiequam. en vano. cuitua quessa ncole. • múqúensúcú.

neqúis. = nequa. = nequod. ningúna cosa. quionzo oúqúina. pl. onço qúina. *idem.*

nequíter. iaúndima. • iaúntiaca.

nequitia. (a.) maldad. undima. pl. idem.

neruose. fuertiente. iangolo. • iaquí iangú. &

nerúosús. (a.m.) de muchos nierúos. qamianzi mia mingúí. • qāmissibha mia mingúí. pl. ia&.

nerus. (ús.) núera. ucò. *scat etia socrúm.*

nerius seú amicús súbstantiùè. ndicú. • qúíútú. pl. iútú.

nerúús.¹ (i.) nierúo. mússibha. pl. miss[&].

nerúús.² (i.) grillos ò prision de corpies. ntari tari. pl. idem.

nescio. (is.) no saber. quoecúza oco. pr. qúizeeco.

nesciús. no sabidoro. quiezoa. pl. iez&. • quequizauco. pl. qāpaaco.

neúe. o no. iandibo quiandico. • catiandi. • qaúbho queqúiaúco.

neuter. ni uno ni otro de dos. muque iandi oia. • múq[ue] iandi ona co.

neútiqum. vid. ncúnqum

neútralis. quiaqúitiri ngúingúí.

neutro. = neutrobi. ni en la una ni la otra parte. quenocú quenocú co.

nex. = necis. la múerte. cufúa. • lúfúa. pl. tú&. • nsuquissulu a quizingú. pl. idem.

nexilis. (e.) cosa que se puede enlazar.

quifúéne cúbindaquéssúa. • quifuéne cucocaquessua. • cúcoquécúa. pl. ifúene &.

nexio. aqlla obra de enlazar. lucocaquesso. pl. túcoaq[u]esso.

nexo. (is.) enlazar. cúcoqueca. pr.

ncoquéqúele. • cubindaquessa. pr.

nbindaquesse. • cubindica. pr. nbindiquíiri.

ngúnga.

ni. si no. bhoque. *ni fallor* • bhoquí únúquinico.

niceteruim. trofeo de los uuecedoreo. mubingu a úita. pl. mi&.

nicticorax. (acis.) noctuo. effúngú. pl. maffúngú. **nideo.¹** (es.) resplandecer. cúazima. pr. iazimina.

nideo.² (es.) oler. cútançúnga. pr. ntlençunga. • cununca. pr. nnúnquini. • cunuca. pr. núqúini.

nidífico. (as.) hazer nido. cutúnga nzala. pr. ntungúiri nçalá.

nidulus. (i.) nido pequeno. quinzala nzala.

nidus. (i.) nido. nzalá. pl. idem.

niger. negro en color. quinndombe. • qamúndomboquela. pl. ia&. • qālomboca. pl. ia&.

nigredo. (inis.) undombe. • ulonbe. • lulomboco. pl. tú&.

nigreo. = nigreo. = nigresco. culomoca. pr. ndomboqúele. • cuilombola. pr. ilombúele.

nigro. (as.) nigreçer a otrotactiúe. culombola. pr. ndombúele. • cúlomba. pr. ndombele.

nihil. nada. quequíuma co. • nana.

nihilifacio. tener en nada. cússabúla. pr. nsabúiri. • cúlengueleca. pr. ndengueleqúele. • cúzaabhoqúeúnea co. pr. nzeebhoque&.

nihilo magis. nomas que. quebhengúí co.

nihilomireus. no obstante esso. canti.

nihilo secius. no de otra manera. quéúaca múanú co. • quemúaca múanú co.

nimbifer. que träge lúúia. quitúala núúla. pl. itúala&.

nimbosus. (a.m.) qalunga. • qanúúla.

nimbus.¹ (i.) nubada de llúuia. etúti ria núúla. pl. mat&.

nimbus.² (i.) vento con tempestad. quitembo quianpúcú. pl. it& ia&. • lunga luanpúcú. pl. tu&. • quitembo qaqúinéne.

nimbus uitreus. redoma do vidro. nriri a mengúela. pl. idem.

nimietas. (tis.) demasia. úingúí. • núúissa. pl. idem. • lúlútúcú. • culútúca.

nimio. = plus. mas que lo dona fiado. qúiuuriri cuúúila. *sed magis p[?]prie* • qalutúca. • quilútúquiri. *nimi a verba* • mambu malútúca. • mambu malutúquíiri.

nimirum. quieleca. • múnaq[u]ieleca.

nimis. demasiadamente. quiúúriri. • quilutuquiri.

nimius. (a.m.) demasiado. qāúúila.

ningo. (is.) neuar. cúfúcúmúca. pr.

nfucumuqúini.

nisi. si no. bhoque.

nisús. (ús.) aqu[e]lla obra de stiúar. lúffiamu. pl. tú&.

niteo. (es.) resplandecer. cúazima. pr. iazimini. • cúassima. pr. nsimini.

nitiditas. (tis.) lúazimú. • lúassimú. • lúcússúcu. *q[uan]d[fo] vltm scāt limpieza.*

nitido. (as.) púilir o hazer lúzir. cusutula. pr. ncúsúiri. • cúazimissa. pr. iazimissi. •

cussaquimissa. pr. nssaquimissi.
nitidus. (a.m.) *resplandeciente*. qāluazimú. • qalússaquí. pl. ia&.
nitior.¹ (oris.) *resplendor o limpieza*. lúcusúcú. • lússaquimú. pl. tú&. • lúcusúcú. pl. tú&. *vítm p[?]prie scāt limpieza*.
nitior.² (eris.) *animarse estiúar sobre algo*. cúecama. pr. iecamini. • cussiamina. pr. nsiamini.
niúeus. (a.m.) *quianpembe*. • qānpelele. • quiansese. pl. ia&.
nix. = iúis nieúe. múúúngúési. pl. mi&.
nixus. *estriauadero*. essiaminú. pl. mass&. *q[uan]do ā scāt dolores partús*. • (dtr.) pl. missongo mia cúíta.
noageni. *de noúenta en noúenta*. lúúúa lúúúa lúancama.
nobilis. (is.) *noble*. qāmúana amúéne. • qāüñfúmú.
nobilitas. (tis.) *nobleza*. üana a muene muene. • unfumú. pl. idem.
nobilitatio. *lubhangulu a nfúmú*.
nobilito. (as.) *enoblezer*. cubhanga nfúmú. pr. npanguiri nfúmu.
nobiscúm. *con nosotros*. iétú.
nocens. (tis.) *que haze daño*. quibhanga üi. • mupanga üi. pl. amin&.
noceo. (es.) *dañar*. cubhanga üi. pr. npanguiri üi. • cuzindaquíessa. pr. nzindaquíesse.
noctescit. *mochezer*. cubhiúta. pr. npútiri. • cúila. pr. iriri.
v.g.
dies noctescit. ocúma cúacúila: ubi.
nota vocem illam. cuma cuma.
dies. solummodo usurpari pro crepuscúlo vespertino et matitúno et et meridié, item q[uan]do est dies plúúiosus. obscurus etc. non ā in accasione dúrationis.
tot diebus, quisque dies. qa tune dtr. quilumbú.
diesio. cuquia p. cuquiele.
intransitiue in ordiue 1. ad personas dtr. cuirilú a p irilú.
noctescit nichí. iairilúa.
nocticolor. (oris.) *color de noche*. lússelúa ufúcú. pl. tuss&.
noctilúá. (a.) {pas de kikongo}
noctilúcus. *que luce de no[che]*. quissaquima a ufúcú. pl. ia&. • quima a ufúcú. pl. ia&.
noctiúagus. (a.m.) *cosa q[ue] anda de no[che]*. quicangala a ufúcú. pl. i&.
noctiúidus. *cosa que bee de no[che]*. quimona a ufúcú.
noctu. *de noche*. ufúcú. • iaúfúcú. *in magis in ufu* • ufúcú ufúcú.
nocturnús. (a.m.) qāúfúcú. pl. ia&.
nocúmentum. (i.) *daño*. lússanzaq[u]esso. •

lúzindaquíesso. pl. tú&. • lussanzacanú. • luzindacánú.
nocuus. (a.m.) **vid. nocens**
nodatio. (onis.) lúziticú. pl. tú&.
nodo. (as.) *añúdar*. cúzítica. pr. nzitiqúiri.
nodosus. *cosa llena de núo*. qāmazita. • quínamazitancúta.
nodús. (i.) *ñúdo*. ezita. pl. maz.
noechia. (a.) **vid. adulteriúm**
noio. *aqu[ue]lla obra de conocer*. luzaissu. pl. tú&. • cúzaa. pl. &.
nolo. = nouis. *no qúerer*. quecúzolaco. pr. quizoleleco.
nomen.¹ (inis.) *fama*. ezina. pl. ma[&]. • nssangú iambote. *mala fama*. • nssa,ngú iambi.
nomen.² (inis.) *nombre*. ezina. pl. ma[&].
nomenclator. *vocabulario*. quetatúla mazina. pl. itat&.
nomenclatura. (a.) *lutatulú lúa mazina*. pl. tut&.
nominatim. *expressam[en]te*. ialúsúgúlú.
nominatio. lússungúlú. pl. tú&.
nominatus. qāssúngúlú. • qaenda nssangú. pl. ia&. *note 2n. vocabulum p[?]prie cáirep. sonis famosis apud oēs pe[?]*.
nomino. (as.) *nombrar*. cússuguila. pr. nsúngúiri. *q[uan]do ā scāt pouer nombre*. • (dtr.) culuca ezina. pr. ndúqúiri zina.
non. cana. • canéta.
nonagenariús. *de 90 a años*. qāmiúú lúúúa lúancama. pl. iamuntú üa miuu luuua luanc[&]. *nonage*.
nonagesimus. (a.m.) qalúúúa lúancama. pl. ia&.
nonagies. *90a vezes*. ncúnbú lúúúa lúancama.
nonagiuta. *noúenta*. lúúúa lucama.
nondum. *aun no*. iaúúco. • iaúca. • iaúqúe. • iaúqúia. *nondum veni* • iaúquia iririco. *nondum venisti* • iaucua izirico. *scñdñ exigentiam psonarim*
nongenteni. *de nouicientos en &*. quiuuuqui lúcúlazi.
nongentesimus. (a.m.) qaqúíúúa qalúcúlazi. pl. ia&.
nongenti. *nouicientos en número*. quiúúaquia lúcúlazi. *900 i. hoñes* • antú quiúúaqué alúcúlazi.
nongenties. *noúicentas vezes*. ncubú quíúúúa qalúcúlaei.
non modo. *nosalmente*. qúeüacaca co. • quecaca caca üaúco. • qúeüa uucaca co.
nonne. *aduerb* • *poruentura no*. catique üaúcúe. • caticáue.
nonnullus. (a.m.) *alguno*. múntú onzo. pl. antu &.
nonnunqúam. *tal vez*. ncunbúezi zimoçi.
nonus. *nono*. núeúe. *en order*. • qeúua.
norga. (a.) *uazura q[ue] echa la mar*. nssobo anbela a múú. pl. idem.

norma. (a.) *regla*. quiconco. • quiluriquilua. pl. i&.

nos. *nosotros*. etú.

nosco. (cis.) *conocer*. cúzaa. pr. nzée.

nos inter nos. *nos entre nosotros*.
etúbhanacatiançi qúetú.

nosochiúm. (y.) *enfermería*. eélela nbeúú. pl. maelela nbeúú. • nzo anbeúú. pl. idem.

n[o]socomus. (i.) *enfermero*. eelesa nbeúú. • múelezi. pl. maelesa &. • pl. aelesi &. *sic nsocomus*.

noster. (a.m.) qúietú.

nostras. *de nuestra tierra*. quiasi etú. pl. iansi &. *per. s..*

nota. (a.) *señal*. quisinsú. pl. is&.

notariús. *mússonequí*. • mússissiqui. pl. a&.

notatio. *lussioneco*. • lússinssicú.

notesco. (is.) *ser notoria*. cúzacana. pr. nzaaqúéne.

nothus. *bastardo o no legit°*. qúiuma que quia quilurico. pl. iú&.

notifico. *hazer notorio*. cúzaissa. pr. nzaissi.

notitia. *conocimiento*. lúzaacanú. pl. tu&.

noto. (as.) *señalar*. cussaquissinsú. pr. nsiriquissinsú.

notoria. (a.) *libello famoso*. pl. miacnú mianssagu iambi. • mianú miaissú iaÿ.

notoriúm. (y.) *cosa notoria*. qazaacana. pl. ia&. • üma üa ntúmbúila.

notús. (i.) *viento de medio dia*. quitembo qa sur. pl. a&.

noúacúla. (a.) *naúaja*. • nbhele a mutu. • essa amba. pl. massa amba.

noúale. (es.) *ebhiarie cúncu*. pl. ma&.

noúa núp̄ta. *nobia*. ecaza riebha. pl. macaza ma mabha.

noúatio. *innouation*. ubha. pl. idem.

noúator. *m'cúa uma úanbha*. pl. au&.

noúella vites. = *oliúarum*. inta inta i iansabhú. • nanquí.

noúellus. (a.m.) *vid. nonus*

noúem. eúúa.

noúember. (is.) *ngonde a nóiembre*.

noúemdiúm. *spacio de q[ue] dias*. quitandú qa ilumbú iúúa.

noúendialis. *cosa de nueue dia*. qãilumbú iúúa. pl. ia&.

noúeni. *de nueue en nueue*. eúúa eúúa.

noúerca. (a.) *madrasta*. nguri a mútúadilúa.

noúercor. (aris.) *hazer obras de madrastra*. cubhanga mifunú miangúri a mútúadilúa. pr. npangúiri &.

noúies. *ueue vezes*. ncúnbú iúúa.

nouiluniúm. *luna nueúa*. ngõde anpa. • lussungui. pl. tu&.

nouissime. *ultimam[en]te*. nsúquissilú. •

maninú.

nouissimus. (a.m.) *ultimo*. quiassúquissilú. • qãmaninú. pl. ia&. • qãssúquínina.

noúitas. (tatis.) *noúedad*. ubha. • iaúbha.

nouitiús. (a.m.) *qãnbulanpa*. pl. ia&.

noúo. (as.) *innouar*. cútoza. pr. ntozele. • cubhanga uma ubha. pr. npãgui[&].

nouus. (a.m.) *quia ubha*. pl. ia ibha.

nox. (tis.) *noche*. ufúcu. pl. idem. • pl. massica. *caret singul*.

noxa. (a.) *peccado*. quicuma. pl. ic&. • esúmú. pl. ma&. • ei. pl. mai. • üi.

nox intempesta. *mucha noche*. eringúí ringúí ria ufucu. pl. ma&. • nnéne úfúcu. pl. idem.

noxius. (a.m.) *vid. nocuus*

npongo. {idem}

nêrie bel nerîo. *ianpassi*.

núbere in familiam claram. *casarse con gente ilústre*. cúcazala iacúa mútinu. pr. ncasariri &.

núbes. (is.) *nube*. etúti. pl. mat&.

núbilis uirgo. *donzella en edad de casarse*. múána ndúmba úafuána úcazá. pl. ana&.

núbilo. (as.) *anúblar*. cúfúúlúca. pr. nfúúlúqúiri. • cúfúúca. pr. nfuúqúiri. *hoc 2m ē intraus*.

núbilosus. (a.m.) *lloeno de núbes*. qafúlúlcúa matuti. pl. ia&.

núbilúm. (i.) *núblado*. quina matuti.

nubilus. (a.m.) *vid. núbilosus*

núbo. (is.) *casarse la múger*. cúcasala. pr. ncasariri.

núceus. (a.m.) *cosa de núezes*. quiam'ti a noz.

núcleus. (i.) *meollo de la fúta seca*.
v.g.
núezes etch. quina quicala muna néne a quimpamti: p. ima& quidinga.

nudatus. (a.m.) *nudo*. qãúúlúa. pl. ia&.

nudina. *ferias para vender y comprar*. ezandú. pl. mazandú.

núditas. (tis.) *desnudez*. ebhéne. pl. mab&. • úbhéne. pl. idem.

nudiústertiús. *anteier*. ezúzi.

núdo. (as.) *desnudar*. cúúúla. pr. núuiriri.

núduus. (a.m.) *desnudo*. quíebene. pl. ieb&. • qauúca. pl. ia&. *a verbo cúúúca p. núúqúiri: intrausi[&]*.

núga. (arum.) *niñerías*. nzáca. • issaquéssa.

núgacitas. (tis.) *aquella obra de &*. pl. maquéssa.

núgaciter. *iaissaquéssa*.

núgator. *el que etc*. mussaquessi. • m'cúa iuanga. pl. acua&.

núgax. (acis.) *idem quod nugator*.

núgor. (aris.) *desuarar en banas palabras*. cubhoba iúanga. • cubhoba malassú. pr. npobele &.

nullatenus. *en ninguna manera*. mú que múaná

ia múanú onzo co.
núllibi. en ningun lugart. múq[ue] bhunfúlú ianfúlú onzo co.
núllus. (*a.m.*) ninguno. muque muntu onzo co.
numary indices. júezes corompudos por dinero. nbazi amucanú a peta. pl. nbaz za[&].
númatio. abundancia de dinero. lúlúngúissú lúanzingú. pl. tu&. • núúissa azimbú. pl. idem.
númen. (*inis.*) voluntad o poder de dios. uquissi. • lulendo luan[pū]gú. • lúlúturilú lúanz&. • lúlúturilú lúanz&.
númerabilis. (*e.*) que se puede contar. quitanga cana. • qafúana cútangúa. pl. ia&.
númerabiliter. ialutangú.
númeralis. (*e.*) qalútangú. pl. ia&.
númeris õibus absolutús. acabado que no le falta nada. quialugúissa. pl. ia&. • qasimpuca.
número. (*as.*) contar por números. cútanga. pr. ntangúiri.
numerose. con medida. iaquíissi[?] iaquizongo.
númerosus. de mucho nu[mero]. qalútangú lúalúngú.
numerusimpar. no es en numero. lutangu lúasúasúana. pl. tu&.
numerus par. mutangú luacquí lungúila. pl. tú&. • lutangúalu fúanana.
numisma. (*tis.*) moneda. nzimbu.
nummi uequam. moneda falsa. neimbu a lúbhúnú. pl. &.
númmosus. (*a.m.*) rico de dineros. núúama anzimbú. • quissina qazimbú. pl. issina &.
nummulariuor. (*ÿ.*) cambiador. músompaquessi anzimbú. pl. asompaqe[&]. • pl. assompacani.
númmuo. (*mi.*) dinero. nzimbú.
núnc. aora lúego. úú. • oüaóú.
nunc demúm. aora a cabo de tanto tiempo. oü únsuquissilú. • oü ocúnsaqúila. • ouu ocunissoss[?].
nunc imper. aora poco a. úuquitandu fiole.
núncúbí. porventura en algun lugar. catiüina bhunfúlú onzoe.
núncupatio. lussungúlú. pl. tú&. • lúlucú. pl. tú&.
núncúpo. (*as.*) nombrar nombre. cussungula ezina. pr. nsuguri zina. • cúluca. pr. ndúquíri.
núndinatio. negociacion sic. lusumbú lua mazandú. pl. tú&.
nundinator. negotiator sic. quissumbi ezandú. pl. issumbi &.
nundinor. (*aris.*) negociar en tales ferias. cusumba mazandú. pr. nsúmbiri maz&.
núnquam. nunca. cassá. *zoc ē propreterito. pro futuro aútem cússa.*
v.g.
 nunquam feci hoc. cassa qacubhanga o co.
 núnquam faciam hoc. quicússa cubhanga o co.
núnquid. porventura alguna. cati a amossi.

núnquis. vid. núnquid, catinanim
nuntia. mensagera. ntúmú a an[quetu].
núntiatio. lussamúnú. pl. tú&. • ntúmúa.
núntio. (*as.*) traÿer núeúeas. cútuála ntúmúa. pr. ntúeçi ntúmúa.
nuntium. = embaxada. = núeúas. ntúmua. • nsangú.
núntiús. mensagero. ntúmúa. • ntumua ntumua.
núo. (*is.*) consentir. • o hazer del ojo. culaidila ia messo. pr. ndairiri ia messo.
núo operam. atender con diligenza. cússala mufunu. pr. nsari &.
núper. pco ha. bhasséna quitandú fiole. *q[ue] essa parla. sse significa. ia.*
v.g.
 iam comedo ssencuria. curiassencúria. sseina múcúria.
nuperús. (*a.m.*) cosa de poco tiempo. qaquitandú qa lúelo.
núpta. (*a.*) qacassala. pl. ia&. *legitimam.*
núptia. (*arum.*) bodas. pl. masebhe ma ucasá.
núptialis. cosa de casamiento. quiessebhe ria ucaza. pl. ies&.
nuptus.¹ (*a.m.*) = esposo, vid. noúa núpta {revoir hiérarchie}
nuptus.² (*ús.*) cassam[jien]to. ucáza. pl. idem.
núsea. (*a.*) ngúemi. pl. idem. • lúúúenúelo lua moio. pl. tu&.
núseo. (*as.*) tener rebolúm[jien]to destonajo. cúúeúúela moio. pr. núúeúúelo moio. • cutumbocua moio. pr. ntomboquelo moio.
núspiam. = núsquám, vid. núllibi {revoir hiérarchie}
núsquám.
nútcium. (*ÿ.*) solarío de la núdice o ama. ncúlú a mússansi.
nutix seú nútritia. (*a.*) ama q[ue] cria. mússansi. pl. ass&. • quindesi. • mundúri. pl. an&. • mulacazi a múana. pl. ala&.
nuto. (*atis.*) estar un edificio inclinado para caer. cubhétama. pr. npetamini. • cússonga quisinsú quia cúbúa. pr. nsonguele.
nútrcatio. lussansú. pl. tú&.
nútrico. (*as.*) criar el ama. cussansa. pr. nsansiri.
nútrimentúm. (*ti.*) mantenim[jien]to. lundúcú. pl. tu&.
nútrio. (*is.*) cundúla. pr. iúnduiri. *q[uan]d[o] pro prie scāt stentare. qa. q[uan]do scāt criar o lactare tunc.* • (*dtr.*) cussansa. vid. nútrico
nutritio. (*onis.*) lundulu. • lússansú.
nútritor seú nútitiús. aio, anio. quíndefi. pl. in&.
nutus. señal de la cabeça para consentir. cutambúila ia m'tú. pl. tu&.
númacuia. guerra o pelea naúal. úita a maza. • uita a múú.

núx. = nucis. = núez. quimpanti. pl. imp&. • quimpanti qā úuaquiti quibala. pl. impanti & ia&.

o. *adverbium: sine quilibet alio modo sempar* • (*dtr.*) e. *o hom* • e múnú!. *o me miserum!* • e ngua rimenol!

ob. *prepositio. propter* • cúna. • múná. • cunanima.

obacerbatio. lussuquissu lua moio. • lússindúluecassi. pl. tú&.

obacerbo. (*as.*) *molestar.* cússúquissa moio. pr. nsuquissu moio. • cússindiecassi. pr. nsiniricasse.

obadio. (*is.*) *obedecer a otro.* cúlendoqúela. pr. ndendoqúele. *q[uan]do scāt obedire absolutamente ser obediente.* • (*dtr.*) cúlendoca. pr. ndendoqúele.

obambulatio. luzingulucú.

obambúlo. (*atis.*) *audar en rededor.* cúzingúlúca. pr. nzinguluquíri.

obarmo. (*as.*) *armar.* cúcassa imicanalacanú. pr. ncassiri &.

obaro. (*as.*) *obligo a otro con deúdas.* cússfinissa nfúca. pr. nfinissi n[&].

obaudio. oÿr. cúúa. pr. ngúiri.

obauditio. lúú. pl. túú. *pl.*

obbarmatio. luicassú. pl. tú&. *adde:* *lúamicanlacanú.*

obbibo. *beuer.* cúnúa. pr. nnúini.

obcanto. (*as.*) *encantar.* cúbhuzá. pr. npúziri.

obÿcio.¹ (*is.*) *contraponer.* cutalaanissa. pr. ntalaanissi. • cúsaúzanissa. pr. nsauzianissi.

obÿcio.² (*is.*) *poner delante a los ojos* òentendim[ien]to. cutalaanissa. *vt supra: sed hic ò seruir.* • cusaúzanissa. *qa hoc solum sunit pro contraponer.*

obcocatio. lúbhondo lua messo. pl. tú&.

obcoco. (*as.*) *cegar.* cúbhonda messo. pr. npondele messo. • cubhanga npofú. pr. npangúiri &.

obdo. (*is.*) *poner en contrario.* cusuasúanissa. pr. nsuasúanissi.

obdúlio. (*is.*) *endúzar otra cosa.* cutomessa. pr. ntomesse. • cuzenzessa. pr. nzenzesse.

obdúrco. = obdúrco. = obduresco. (*es.*) *endúrecerse.* cubarissa. pr. nbarissi. • cucolessa. pr. ncolesse. *ambo sunt transitiúa a otiúa: q[uan]do ā sunt untim ausitiúa absoluta.* • (*dtr.*) cubala. pr. nbariri. • cucóla. pr. ncolele. • cúbangala. pr. nbangúele.

obdúro. (*as.*) *actiue a otro.* cúbarissa.

obediens. (*tis.*) múlendoqui. pl. alen&.

obedienter. ialúlendoco. • iaculendoco.

obedientia. (*a.*) lúlendoco. pl. tú&.

obedio.

obedio et obedienter.

obelus. (*i.*) *señal ò úrgúla en los libros.* *comma.* • quisinsúquia sone quia malaliúúlu.

obeo. (*is.*) *morir.* cufua. pr. nfúiri.

obeo munús. *hazer sú officio.* cúbhanga múfunú. pr. npandurítquí&.

obeo prouinciam seu regnum. *gouérnar.* cúlúrica üene. pr. ndúriquíri &.

oberro. (*as.*) *ir al rededor.* cúzengaina. pr. nzengaanini.

obesco. (*as.*) *ceuar para tomar peces ò paxaros.* cussánecua. pr. nsiri&.

obesitas. (*tis.*) *gordara.* npongo. pl. idem.

obex. *esforúo.* lúúúnzilún&. • quíndica. pl. indica.

obfirmatio. lucolesso. pl. tu&.

obfirmo. (*as.*) *confirmar.* cúcolessa. pr. ncolesse.

obfrano. (*as.*) *enfrenar.* cúzitiqúila. pr. nzitiquíri. • cúsimpica. pr. nsimpiquíri.

obfuscatio. lulombolo. • lúffúúrio.

obfusco. (*as.*) *escurecer.* culomboola. pr. ndomboele. • cúfúúdica. pr. nfúúdiquíri.

obiaceo. (*es.*) *estar echado.* cubhunalala. pr. npúndaléle. • cusundalalá. pr. nsundaléle.

obiectio. *contrafoscion.* lúsaúziau.

obiectum. (*i.*) *ojetto.* ntálacani a messo. *obtin illctus.* • ntalacani a uzai. • quitalana io messo. • quitadilúca. pl. ita&.

obiectus. (*a.m.*) *idem q[uan]d[o] contrin púesto.* • qasaúziana.

obiter. *de passo.* *leúiter* • lúnzilazila. • quitandú fiole.

obitus. (*us.*) *muerte.* cúfúca. • lúfúca.

obiúratio. lúrilú lúandefi. pl. tu[&].

obiurgatio. lutumbú. *sed pprie.* • quitúmbú. pl. it&.

obiurgator. *reprehensor.* mútúmbú. pl. at&.

obiurgatoriús. (*a.m.*) *quíactúmbila.* pl. ia&. • quiacquitumbú. pl. ia&.

obiúrigo. (*as.*) *reprehender.* cútúmba. pr. ntúmbiri.

obiúro. (*as.*) *obligar a otro con júramento.* cúrilandefi. pr. nriririndefi.

oblatio. *offrecim[ien]to.* lubhaculú. pl. tu&.

oblatratio. lúóco. pl. túóco.

oblatrator. *maldiziente.* múoq[ui]. pl. aóqui.

oblatro. (*as.*) *ladrar.* cúóca. pr. ngoqúele.

oblatus. (*a.m.*) *cosa ofrecida.* qābhacúlúca. pl. ia&.

oblecto. (*as.*) *deleitar a otro.* cuangalessa. pr. iangalessa.

oblectolio oblectolio. = oblectam[en]t[u]m. *luangalessa.*

obligatio. lúcamicú. pl. tu&. *idem q[uan]d[o] coactio.*

obligo.¹ (*as.*) *vid. ligo*²

obligo.² (*as.*) *obligar a otro.* cúcamica. pr.

ncamiqúini. • cubhanga qúicami. pr. npangúiri &.

oblimo. (as.) suziar con lodo. cufunzula ianteqúe. pr. nfunzúiri &. • cúcúnga nom. pr. ncunguiri &. nteque. ítem. nomo. ameo scānt *cieno seú lodo.*

oblinio. (is.) untar. cúcúnga. pr. ncúnguiri. • coeca. pr. ioequele.

obliqueo obliqueo. = obliquesco. derretirse. cúanduca. pr. iandúquiri.

obliquitas. (tis.) túertedad. lúbhendalalú. • lútecamú.

obliquo. (as.) torçer. cubhendéleca. pr. npendelequele. • cúteqúeca. pr. ntequeqúele.

obliquús. (a.m.) cosa tuerta. qātecama. • qamunteque nteque. • qabhendalala. • qamubhendende. pl. ia&.

obliteo. = del obliquesco. (is.) esconderse. cusuáma. pr. nsúéme. vid. lateo

oblitero. esóna. pl. masona. cufunzula. p. nfúiriqúiria. (as.) borrar o oscureçer. cúlombola. pr. ndombole. • cuuúnzúla. pr. nuunzúiri. *ubi nota q[uan]d[o] scāt delere scripturam tuno addendum ēe hanc vocem.*

oblongús. (a.m.) cosa múy longa. qalambúca. • qaqúila. pl. ia&. zōo oblongus. • (dtr.) muntú ua múla. vel. muntú úa lambúca.

obloquor. (eris.) estorúar al que habla. cúúúnzúla cúbhoba. pr. núúnzýri cubhoba.

oblutor. (aris.) luchar en contrario. cubúilacana. pr. nbúilaqúéne. • cubuilaqúessa. pr. nbuilaquesse.

oblúuo. (onis.) oluido. qúiria. pl. iria.

obluüosus. (a.m.) oluidadizo. m'cuaqúiria. pl. acúa&. • múnfúaqiria. pl. aminfúa&.

obmurmuro. (as.) murmurar en contrario. cúúunguta. pr. núúngúiri.

obmúteo. = obmútesco. (es.) enmudecerse. cuibhanga ebhába. pr. ibanguiri &. • cuibanga efuma. pr. ibhanguiri &. • cuibhuenenessa. pr. ibhúenenesse.

obnitor. (eris.) estriúar en otro. cússiamina. pr. nsiamíni.

obnix. con todas fúerças. iacúsúama iengolo za zonzo.

oboluo. (i.) monda de nada. nzimbú nzimbú qianpútú.

obrepo. (es.) venir tacitam[en]te. comboca. pr. iomboquéle. • cúiea ia lússúamú. pr. iziri ia&.

obrina. (a.) múanancasi. pl. anan&.

obriini. (orúm.) siyos de dos hermanas. ana ananguiri. vel. npangúí.

obriús. (a.m.) qúianqúelbesi. pl. ia&.

obrizum aurum. oro puro. oroú a quibhéla. • úacúsuca.

obruo. (is.) enterrar o auegar. cúñemenena. pr.

nñemeuéne. adde trūm specificum. vg. lapidie &.

obrutus. (a.m.) qañemenenúa. pl. ia&.

obscenè. fea y súziamente. iaúffúnzúqui. • iauzila. • iaússafú.

obscúritas. (tis.) lulomboco. pl. tu&. • quitombe. pl. i&. • isissima. pl. cont singulari.

obsecratio. supplica. luondelelo. pl. tu&.

obsecro. (as.) ruegar con humildad. cuondelela. pr. ngondeléle. *idem qd por sacra orogo.*

obsecundatio. vid. obedientia

obsecundo.¹ (as.) et obsecundor. • (aris.) obedeçer. culendoqúela. pr. ndendoqúele.

obsecundo.² (as.) *idem q[uan]d[o]* prosperumsaceo. • cubhanga múnúua mauile. • múnúua itó. • qúíútuabhaóte. pr. npanguiri.

obsenus. (a.m.) cosa torpe. qāmúfúnzúqui. • qamúzila. pl. ia&.

obsepio. (is.) cercar de seto. cúzinguluquissa lúmbú. • nzende. • m'ti. pr. nzingúlúqúissi. *q[uan]d[o] scāt circúndare. lumbu scat múnium nsende spinas. mti. palos. battōeo&.*

obsequenter. ialulendoco.

obséquiosus. (a.m.) mulendoqui. pl. a&. • munpagna mifúnú mia úia. pl. aminpanga.

obsequíuum. obedientia. lulendoco. • lúbhangu luansia moio.

obsequor. (eris.) complaçer obedire. cubhanga nsiamoýo. fútúr. • cubhanga mifúnú mia úai. pr. &.

obsero. (as.) serrar con llaúe. cústica iansabi. pr. nsiquiri iansabi.

obseruabilis. (e.) cosa digna de ser notada. quiasenzemecua. • quialongotúa. pl. ia&.

obserúantia. (a.) acatamiento. lussenzemeco. • lússembo. pl. tu&. • lúzitissú.

obseruo.¹ (as.) tener en reúera. cuzenzemeca. pr. nsenzemeqúene. • cúzaa ia uzitú. pr. nzee&. • cuzitissa. pr. nzitissi. • cussemba. pr. nssemble.

obseruo.² (as.) mirar alguna cosa y notar leyendo libros. culongota. pr. ndongúéte.

obses. (idis.) el rehen de las pazes o reugas. qúíuí. pl. iúi.

obsessus. (a.m.) cercado. qazingúa. pl. ia&. *scāndo possessum a demone.* • (dtr.) qācotua ncadiāp. • quinancarianpempa. pl. i&.

obsideo. (es.) assitear poner cerco. cúzinga iamaqúessa. pr. nzingúiri &.

obsidia. *idem qd insidia ./. ce ladas.* • nbúri. pl. ídem. • man. • npangú.

obsidio. (oris.) cerco. lúzingú. pl. tu&.

obsidione liberare. lleuar el cerco. cucatula lúzingú lua úita. pr. ncatúiri &.

obsidior. = insidior. (aris.) hazer celadas. cúlecanburi. pr. ndéquelnbúri.

obsignatio. lússiú lua quiçinsú qã&.
obsigno. (as.) sellar con sortija. cússaquiçinsú qúia qúiziqúilúa. pr. nsiri quiçinsú &.
obsisto. resistir a otro. cuqúyca. pr. nqúy qúiri.
obsitus. (a.m.) embaçado. qazingúa. • gazengalacana. • qazengalaquessua.
obsoleo. = obsolesio. **desacostumbrarse.** cúcambua cuicúluca. pr. ncambilú cúicúlúca. • cuicatúla iffú. pr. icatuiri iffu.
obsolesacio. **desacostumbrar a otro.** cúcatúla luicúlúquianú. • quiffú. pr. ncatúiri luiúlúquianú. • pr. quiffú. • &.
obsoletus. (a.m.) dsacostumbrad[o]. qanúnuuabha. • qaculubhaãfiúca. • qabunduca. pl. ia&.
obsonatio. aq[ue]lla obra de comprar. lusumbú lua curia. pl. tu&.
obsonator. dispensero. músumbi a curia. pl. aqumb&.
obsonium. (y.) nriúa. pl. idem.
obsono.¹ (as.) sonar mal. cuacáná. pr. ngúaquène üi.
obsono.² (as.) absonor. • (aris.) comprar el comer. cusumba curia. pr. nsumbiri cúria. • (dtr.) cusumba icúma ia cúria. sic p. dtr.
obsonus. cosa que suena ne. qaluacana lua lui. pl. ia&.
obsordeo. = desco. (cis.) ensúziarse. cúifúnzúla. pr. nfúnzuiri.
obstaculum. (i.) estoruo. lúúúnzilu.
obstetricatio. lúútissú. pl. tu&.
obstetrico. (as.) hazer officio de partera. cúútissa. pr. ngútissi.
obstetrix. (icis.) partera. múútissi. pl. miú&.
obstinatio. lunangameno. • quingamina.
obstinatús. (a.m.) qanangameni. • qamúnangamini. pl. ia&.
obstino. (as.) obstinarse en me. cunangamena üi. pr. nnangaméne üi. *vel nnangamini.*
obstirpatio. lúúúzú. pl. tú&. • lussimúnú. pl. tú&.
obstirpo. (as.) eradicare. • arrancar. cuúúza. pr. núúziri. • cussimúna. pr. nsimuini.
obsto. (as.) contrariar. cúúúnzila. pr. núúnzÿri. • cusuasuanissa. pr. nsúasuánissi. • cúqúyca. pr. nquyqúiri. • cúquiquíla. pr. nquiquir[i].
obstrepo. (is.) hazer estrúendo con los pies. cúbhanga missindú. pr. npanguiri misindu.
obstrictio. lúccassú. pl. tú&.
obstringo. (is.) atar. cúcanga. pr. ncangúiri. • cucassa. pr. ncassiri.
obstrúo. (is.) encerrar. cuziqúila. pr. nziqúyri. *est respectiuum.* v.g. **includere denarios arce.** aziqúyri nzimbú múna lúcata..

qdo vero est absolutum. dtr. cuzicanziqúiri. serró la puerta. aziqúiri eribhitú. cúziama. p. nziéme.
scãt estar sepoltado. cuziamina. p. nziamini.
obstupefacio. (cis.) espantara otro. cúúúmmissa. pl. núúmmissi.
obstupeo. = obstupesco. **pasmarse.** cuzimaziana. pr. nsimazianini. • cutunganana. pr. ntunganéne.
obstupidus. (a.m.) espantado. qasimaziana. • qatúnganana. pl. ia&.
obsturgao. (es.) hincharse. cúúimba. pl. núimbiri.
obsum. (es.) vid. **noceo**
obsurdeo. = obsurdesco. (es.) **ensordeçerse.** cúfúca matú. pr. nfúiri matú. • cuibhanga npuza. pr. ibãguiri npúza.
obsus. gordo. qabonga ebhongo. pl. ia&.
obtego. (is.) encubrir. cúúúnga. pr. núúngúiri. • cufuca. pr. nfúquiri.
obtemperatio et obtemperater. vid. **obedio et obedienter**
obtempero. (as.) [c]ulendoquela. pr. ndendoquéle. *sic lulendoquela.* vid. **obedio**
obtendiculum. (i.) escúsa. uma úacúcarila. pl. idem.
obtendo. (is.) alegar escúsas. cúbhana mucalú. pr. npene mucalu.
obtentus.¹ (a.m.) alcançado. qatambúca. • qabaqúica. pl. ia&.
obtentus.² (us.) intercession. lubhitúlú. • lubhingúilú. pl. tu&. *sunt utraque respectiúa ad alterum sed qdo st absoluta et intaus[iv]ja.* v.g. **intercedo pro me ipso dtr.** luondelelo. tú&.. **a verbo.** cuondelela .p. ngondeléle.
obtestatio. lúndelelo. *obtestari demonem dtr. cucandíla .p. ncãdyri.*
obtestor. (aris.) suplicar conjurando o alegando algunos meritos. cúondelela. pr. ngondeléle.
obtieneo. (es.) alcanzar. cutambula. pr. ntambúiri. • cucumúna. pr. ncúmúini. • cubáca. pr. nbaqúiri.
obtingo. (is.) aconteçer. cúmoneca. pr. nmonequéne. • cumonecua. pr. nmonequéno. v.g. **obtigit milli faustu dies.** meno monequéno quilumbú qaluangalala.
obtrectatio. luriaúúlú. • lúúúngútú. pl. tu&.
obtrectator. muriaúúri. • muuúnguti. pl. a&.
obtrecto. (as.) retraer lo q[ue] os[&]. curiaúúla. pr. nriauuiri. • cuungúta. pr. nuunguiri.
obtrudo. empúxar hazia adelante. cússotola. pr. nsotoéle. • cúúúngúna. pr. nnúngúini. • cutá massóta sota. pr. ntele &.
obtruncatio. luquendo lua m'tú. *itò dtr.*

obtrúnco. (as.) cortar miembro. cúqúenda mútú. • cuquenda itò. pr. nquendele m'tú. *itò ./ cabeza. miembro. dtr.*

obturiatio. lúzicú. • lússamicú.

obturbatio. lúfúbúissú.

obturbo. (as.) vid. turbo¹

obturo. (as.) tapar. cuzica. pr. nziqúiri. • cussamica. pr. nssamiqúini.

obtúse. sin júizio. ialússibalú. • múque uzaico. • iauzoa.

obtúsitas. (tis.) lúffibalú. pl. tú&.

obtúsus. (a.m.) quiaffibala. • qāffibessúa.

obutus. (ús.) mirar de hito en hito. lutálú lua massimica. pl. tu&. *sed meliús sic..* • ntalú a massimica. pl. idem. *ntalu ./ aspectio.*

obúallo. cercar de plazada. cúzingúluquissa ia m'ti. pr. nzinguluquissi ia m'ti. • iaítungua. pr. &.

obuiam. al incúentro. cubulangana.

obuiam ire. salir a recibir algúno. cubulangana. pr. nbulanguéne.

obuiatio. lubulangúianú.

obuio. (as.) encontrarse. cubulangúiana. pr. nbulanguianini.

obuiús. (a.m.) qabulangúiana ia&. *ubi nota qd ad exprimendam actionem illiús qúí reuertitur obuiam alteri qui remansit retro per viam. dtr. cúbhucúlula .p. npúculúiri.*

obumbro. (as.) hazer sombra. cúfúca iaquilembeca. pr. nfuqúiri ia&. • cubhanga qúini.

obuncus. curuo o tuerto. qacondalala. • qānconriondio.

obuoluo. (is.) boluer enrededor. cúzinga. pr. nzingúiri. • cuzinguluquissa. pr. nzingulúquissi.

obuolutio. luzingú. • luzinguluquissu. pl. tu&.

oburo. (is.) (is.) = adubio, vid. adúro {hiérarchie}

occasio. etúcú. pl. matucu. • elonda. pl. malonda.

occasus.¹ (us.) morte o cýda. lúfúa. pl. tú&. • lúbúú. *meliús.* • qúbúba.

occasus.² (us.) accidente del sol. pl. maléca ntazi.

occidens. (tis.) *idem qd occasus.*

occidentalis. = occidúús. (a.m.) qamaleca ntazi. pl. ia&. • qāmuissi a maleca ntazi.

occidere.

occido.¹ (is.) *pen[?]a. breuis.* • caer o descender. cubua. pr. nbúiri. *./ cadere. de sole ā.* • (dtr.) cubhecoca. pr. npecoquéle. • cúcóca. pr. ncoquéle. v.g. sol accidit. ntazi iacúcóca. : occasus solis. lucoco luantazi. : ubi nota qd adue& perum solet deci. múbhecontazi. a verbo. cubhecoca ÿ ntazi.

occido.² *pena longa.* • cubhonda. pr. npondele &.

occipút. (tis.) *pars posterior capitis.* • ncongo. • ecossi. pl. ma&.

occisio. lúbhondo. pl. tú&.

occisor. (oris.) mubhondi. pl. abhondi.

occludo. (is.) vid. claudo {sic claudo dtr}

occubitus. (us.) muerte. vid. occisio {Pas de kikongo}

occultamente. cunfundú. • ialúsuamú.

occultatio. lúsueco. • lusuam[ú].

occultator. músúeqúí. pl. as&.

occulte.

occúlto. (as.) asconder. cusueca. pr. nsuequele.

occultus. (a.m.) quiasuama. • qasueca. pl. ia&.

occumbo. (is.) morir o caer. cúbua. pr. nbúiri. • cufua. pr. nfúiri.

occupatio. múqúinzi. pl. miq&.

occupatus. (a.m.) quiaquinzicua. pl. ia[&].

occupo.¹ (is.) tomar primero. *ut b[?] primo occupantis.* • cutequela cubaca. pr. ntequele cubaca.

occupo.² (as.) tomar por fuerza. cúbhúquila cúngolo. pr. npuqúiri [&].

occúpo. (as.) ocupar en algun n[?]. cuqúinzica. pr. nquinziqúini. • cussamumiqúinzi. pr. nssiri m[&].

occurro. (is.) encontrar. *obuio a q[uan]do ā scāt ventre in mentem.* • (dtr.) cuizabhúquissunga. pr. izaibhuquissúga. *occurro vid [?].*

occursus. (us.) encuentro. lúbúlangúcanú. pl. tú&.

oceanús. (i.) mar. múú. pl. miú.

oclaris. (e.) cosa p[?]teneciente los ojos. quiamesso. pl. ia&.

ocrea. (a.) botas. bota. pl. idem.

ocreatus. (a.m.) con botas. qúúat[a] nbotas. pl. ia&.

ocýs. (is.) *./ teloxl aqúo acior et o[?] ocýús et.* • ocissime. *aduerbia.* quiaúúaquissazú. • qāniangúca. • qāquiniangú. *ia&*

octauus. (a.m.) quienána. pl. ie&.

octenniúm. espacio de 8 años. quitandu qa miúú inana.

octiduum. espacio de 8 dias. quitandú qa ilumbú inana.

octies. ocho veces. ncúmbú inana.

octingenta. ochenta en número. lunana luancama.

octingentesimus. (a.m.) qanána. • qaluculazi.

octingenti. (a.a.) ochocientos. quinána quia lucúlazi. • ia&.

octingenties. ochocientas veces. ncunbu quinána qalúcúlazi.

octo. ocho. enana. *octo hoies* • antu inana.

october. (*is.*) ngonde a octubre.
octogenarius. (*a.m.*) qalunana lúancama. pl. ia&.
octogeni. ochenta en ochenta. lúnána lunána lúancama.
octogesimus. (*a.m.*) qalunána.
octogies. ochenta vezes. ncunbú lunùana luancama.
octoginta. lanana luancama.
octonarius. (*a.m.*) cosa de número de 8. qalutangú luenána. pl. ia& quienana.
oculativim. con p[ro]prios ojos. iomesso. *sic con pprios ojos*
oculatus. (*a.m.*) lleno de ojos. quina messo mucútú. • qafúlucua messo.
oculus. (*i.*) ojo. risso. pl. messo.
oculus dñi. prouidentia dei. fuaqúirilù lúanzamp[ũ]gú.
ode. (*es.*) cantud. lúmbú. • múcunga.
odi. (*istis.*) oboreçer. cúnúcúa. pr. nnúqúinú.
odibilis. (*e.*) cosa digna de oboreçer. qafuanua. • quiafuaniquina cununcua. pl. ia&.
odiúm. (*ÿ.*) aborecim[ien]to. lúnúcú. pl. tú&. meliús. • múnoconi. pl. mi&.
odor. (*oris.*) olor. nssúnga. pl. idem.
odoratio. lúbhúcúmú. pl. tú&. • cútanssúnga.
odorator. múfimbi. pl. mif&. • m'cúa acúfimba.
odoratus. (*us.*) sentido del olor. lúnúcánú. pl. tú&.
odorifer. (*i.*) (*a.m.*) cosa que da olores. quinanssúnga. pl. ina&. • qúíuma quitanssúnga. pl. iúma&.
odoro.¹ (*as.*) venir en noticia por el olor. cúzaila múnssúnga. pr. nzaÿri &.
odoro.² (*as.*) dar buen olor. cutanssúnga. pr. ntelenssúnga. v.g.
flob odorat. enúuma iotanssúnga. ennúuma iobhúcúma. cúbhucúma. p. npúcúmini. q[uan]d[o] scāt bonum odorem reddere.
odorus. (*a.m.*) *odoratús.* • quianssúnga. pl. ia&.
oeconomia. (*a.*) quilúumbú. pl. i&. • bhunda. pl. idem.
oeconomus. maÿordomo. m'nelúmbú. pl. amnelúmbú. • ncúluntú a milúnda. pl. a&.
oecumene. (*es.*) orbis terrarum. nza.
oecumenicus. (*a.m.*) uniúersal. qāuza ia ionzo. pl. ea&.
oenepolium. taberna adonde se vende vino. essúmbissilu ria malaúú. pl. mass&.
oenopola. (*a.*) que vende vino. quisumbissa a malaúú. • mússúmbissi a malaúú. pl. ass&.
offa. (*a.*) carne sin húessos. nbizi a missúni. • mbizi a massúnda muqué ibhissi co.
offendiculum. tropiezo. quina quite ùa erissacúba. pl. ina ite ùa massacúba. •

nzengalacani. pl. idem. • essacúba. pl. ma&.
offendo. (*is.*) ofender. • tropezar. cute cúba. pr. ntele cúba. • cutessa cuba. pr. nteless&.
offensio.¹ (*onis.*) offesa. eianga. pl. maanga.
offensio.² (*onis.*) tropezadúra. ecúba. • essacuba. pl. ma&.
offero. (*ers.*) ofreçer. cubhacúla. pr. npacuÿri.
offessus. (*a.m.*) offendido. qasum'cúa. pl. ia&. q[uan]do ā scāt idem quod infensuo, airado. • (*dtr.*) quinaecassi. • quícúfungú ecassi. pl. icús&.
officialis. (*e.*) casa p[er]teneciente al officio. qamufunu. pl. ia&. *quando ā scāt mechanicunm ./ official.* • (*dtr.*) nqúete. • quinquete. pl. inqúete.
officina. (*a.*) tienda donde algo se haze. etenda. pl. matenda. • eioó. pl. maioó. • essalú. pl. massalú. q[uan]d[o] ionsbruantur instr[u]m[en]ta.
officio. (*is.*) dañar. cúbhanga ùi. pr. npangúiri ui. • cussansaquéssa. pr. nssansaquésse. • cubhanga lussansacanu. pr. npanguiri &. *intransitiúe vero siúe absolute.* • cúzindaquéssa. pr. nzindaquésse. • cuzindancana. pr. nzindaquéne.
officiose. ialúcamú lua undicú.
officiositas. (*tis.*) aqu[e]lla diligentia. luacamú lúa undicú. pl. tú&. *1m scāt diligentia 2m amittas.*
officiosus. diligente en la amistad. múacami a undicú. pl. acami a uncicú.
officiúm. (*ÿ.*) múfúnú. pl. mif&.
oh. = interiactio exultantis. = osünt V est admirantis.
ois. onzo ana.
olea. oliúa. • azeituna. q[uan]do scāt arbor. ò.. • (*dÿ.*) oliúo. m'ti a mazim āpútú. pl. mti mia mazi manputú. • la frúta o azeituna. a diçe. • pl. npúca za mazi. *caret ing.*
olearius. azeitero. • o oliuo de azeiter[o]. quitama mazi. pl. itama mazi.
oleaster. (*i.*) azebirche. m'ti a nseqúe. pl. mi&.
oleatus. (*a.m.*) cosa de azeite. qamazi.
oleo. (*es.*) oler echar de si olor. cúta nzúnga. pr. ntele nsúnga. • cúnúnca. pr. nnúnqúini.
oleoceus. (*a.m.*) cosa p[er]teneciente a la oliúa o de materia de azeit[un]ja. qām'ti mia mazi. • quianpúca za mazi. pl. ia&.
olero. (*as.*) disponer plantas de ortabliza. cutúica. pr. ntúiqúiri. *zoc ē nomen gricūm q[uan]d[o] applicatur quibusúis plantis et arboribus specificando illud pprio termino.*
oleúm. (*i.*) azeite. mazi. *diminútínú olei.* v.g.
parum olei. fiazí.
parum aqúo. fiza.

parum mellis. fiqúí.
 ubi nota sillabam illam fi scāre parúm
 deriúatam a verbo fióle. addendo ei ultimam
 sillabam de mazi ./. azi. facit fiazí. idem dic
 deabis.

oleum et operam perdere. trabajar de balde.
 cuitúaqúessancole. pr. itúaqúessencole. •
 cussietola missinga bhutúbhia. pr. nssietele &
olfacio. (is.) adorar. • receor en si olos.
 cunuicána. pr. nnúqúene. • cuffimba. pr.
 nfirmbiri.

olfactorium. buxete de olor. quinuiriñiri
 quíausunga. pl. in&.

olfactus. (us.) sentido del olor. lúnúcanú. pl.
 tú&.

olim. en tiempo pasado. bha qúitandú quina
 quia lúta. • cunácuariacúla. *pro tempore futuro* •
 (dtr.) cuna quitandu quicúiza. • cúna m'ti
 acúenda.

oliúetúm. oliúar. quifinda qa m'ti mia mazi. pl.
 inf&.

oliúifer. (a.m.) tierra que cria o tiene oliúos.
 quina m'ti mia mazi. pl. ia&.

olla. (a.) olla. quinzú. pl. inzú.

ollúla. (a.) quinzúnzú. in&. • lúnzunzú. pl. tu&.

olýmpús. (i.) mongo o olimpo. *per
 metaphoram.* • (dtr.) de celo. ezúlú. pl. mazúlú.

olor. (ris.) hedor. • mal olor. nssúri.

olús. (eris.) ortaliza para comer. lúcaa. pl.
 macaa. • lúcaia. pl. macaia . • pl. maissaá. *sic in
 singulari. lúcaa. lúcaia.*

oluscúlum. (li.) ncaiaicaia a quissaà. •
 quicaiaicaia quiaquissaà.

omasúm. (si.) grossura de la bariga. mucútú a
 quíuúmú. pl. mi&.

omen. (inis.) quíçinzú qā luélo. *quando est
 bonúm.* • quíçinsú quia nfúanga. *si est malam.* •
 pl. içinsú. *dtr. sum in gratia regis.* ina múlúelo
 culuelo lua m'tinú. • ina cúlúçe lua m'utinú. *non
 sum in gratia regis* • ina cunfúanga . *malum
 omen de me ./. non sum in gratia. múzlú üa üi*

ominator. múnacu aufúanga. pl. an&.

ominono. (aris.) augurar de mala palabra.
 cunáca üi. pr. nnaquini ui. • cubhanga lunaa
 lúanfuanga. pr. npanguiri &.

ominosus. (a.m.) cosa de mal aúgurio.
 qaquçinsú quianfúanga. pl. ia&.

omissa. quílezo qacúbhanga. • quílezo
 qacússala. pl. il&. • laambúulú lua cussala.

omissus. (a.m.) qambúulúa. • qāmbúca.

omitto. (is.) dexar de hazer. cuambula. pr.
 iambúiri.

omnifariam. en todas maneras. muna mianú
 mia mionzo.

omnifariús. (a.m.) cosa de todas maneras.
 quiamianú mia mionzo. • qamissengo mia

mionzo. pl. ia&.

omniferus. (a.m.) de todos genros. quia miza
 mia mionzo. pl. iain&.

omnino. de todo punto. quiculu quiculú.

omnipotens. (tis.) todo poderoso. mülendi
 aiúma ia onzo. pl. alendi&.

omnipotenter. iaülendi üa üma üaonço. •
 iaülendi üa quioúlú quicúlú.

omnipotia. ulendi üa üma üaonço. pl. idem.

omnis. (e.) todo. quionzo. • ionzo.

omnitens. (tis.) mússimbi aiúma iaionz[o].

omnitirens. (tis.) el que mira todas las cosas.
 mútari iaíuma ia ionzo. • mumoni a iúma
 iaionzo. pl. a&.

omniuagus. (a.m.) que anda vagando por todo.
 múzungani. • múzengani a tueca tuanzi tuatōzo.

omniuolus. (a.m.) que quiere todo. múzori a
 iúma iaionzo. • muzonzolela. pl. aminzolela. *dtr.*

omniuosús. que todo traga. múminú a iúma
 iaionzo. pl. a&.

omphces. = omphaces fructus immaturús a nōie
 omphax. (cis.) químpanti qānfúa. im&. •
 quimpamti quianfuba. *fructus ā non maturi
 procedentes ab herbis / et o arborbobus.* • (dtr.)
 quiansenná. pl. ians&.

onager. (i.) qué lleua carga. • aino. ncoco.

onerariús. (a.m.) cosa de carga. quio mútete.

onero. (as.) cargar de algun peso. cutúica
 mútete. pr. ntuiquiri mút&.

onerosus. (a.m.) pesado ocargado. qāzítá. •
 quínaquízítú. pl. ia&.

onix. (icis.) piedra pretiosa. etari rieficu. pl. ma&.

onocentaurus. (i.) monstrúo ex asno y tariro.
 quitussi. pl. it&.

onús. (eris.) cargo. • peso. mútete. pl. mi&. *sic o
 peso.* • quizítú.

onus abýcere. echar de si la cargò o negotio.
 cútúla mútete. pr. ntúiri &.

onus alleuare. aliúiar la carga o trabajo.
 cusampulula. pr. nsepúlúiri. • cubhána
 lússampúlúcu. pr. npene&.

onús imponere. pouer carga. cúbhána
 qācussála. pr. npene &.

onustus. (a.m.) cargado. qanata. • qazitilúa. pl.
 ia&.

opacitas. (tis.) escureza. quítombe. •
 quinuumbeta. pl. i&.

opaco. (as.) hazer escuridad ó sombra.
 cubhanga quitombe. • qínuumbéta. • quini. pr.
 npanguiri quitombe &.

opacus. (a.m.) escuro. quina quitombe. • quina
 quiúumbéta. pl. i&.

opera. (a.) obra. múfúnú. pl. mi&. *pro laboro.* •
 quissalú. pl. i&. *pro insustria.* • npangú. pl.
 idem. • mana.

operariús. (ý.) obrero. mússari. pl. ass&.

operatio. quissalú. pl. iss&. • quissálassála.
operculo. (as.) **tappo o cerro.** cúzica. pr. nziqúiri.
operepretiúm. mucho. bhengui bhengúi.
operimentum. = opertorius. **cobierta.** qacuifúca. pl. ia&. • qācúifúqúila. pl. ia&. • pl. mantú.
operio. (is.) **cubrir.** cúfúca. pr. nfúqúiri. • cúúúnga. pr. núúnguirí.
operior. (iris.) **esperar.** cuquiga. pr. nqúingúiri.
operor. (aris.) **obrar.** cussála. pr. nsariri.
operose. cp, úicja pbra. iamúfúnú. • iacússála.
operositas. (tis.) **múcha obra.** quissálúlú qacullála.
operosus. (a.m.) **que trabaja múcho.** múcúa quissalúlú qā cússála. pl. acúa&.
opertio. aq[ue]lla obra de **cúbrir.** lúfúcú. pl. tú&. *scāt et númerum decem millium.*
opes. (um.) **riquezas.** pl. maúúa. *sing[ulari] lúúa.* • ussina. pl. idem.
ophir. = aúrum púris[sen]te. oúrouúiriri lúccúsúcú.
opice. **loqui id est barbāre loqui.** cubhola npbho a quibata. pr. npobhele npobho a quibáta.
opici populi. = opici iucúlti. quibhata. pl. ibhata.
opicus. **cosa barbara en la habla.** qānpobho a quibhata. pl. ia&.
opifer. **cosa que trae cansigo aiúda.** quituála lúaqúirilú.
opifex. **official de qualquiera obra.** nquete. pl. idem. • quinqúete.
opificina. **tienda adond se labra.** etenda ria cussarila. pl. ma& eioó ria cussarila. • pl. maioo.
opificiúm. (ȳ.) **obra q[ue] haze el official.** mufunu úanquete. • mú& unqúete. pl. idem.
opilio. (onis.) **pastor.** mútúeçi. pl. a&. • quituélá ngosobo za maméme. • mutúeri. pl. a&. • quituelanbizi.
opimotor. **prouedor.** múaquiriri. pl. a&.
opime. **abundantam[en]te.** ieionbonbo. *sic abundantamte*
opimo. (as.) **engordar.** cubhonga. pr. npongúele.
opimus. (a.m.) **cosa grúessa o fertil.** qāquinéne. • qanénebha.
opinabilis. (e.) **cosa q[ue] se puede tener.** qalubanzilú. pl. ialú&.
opinabiliter. **con opinion.** ialúbāzilú.
opinatio. (onis.) **obra de opinar.** lúbhansúlú. pl. tú&.
opinato. **de improúiso.** quimúúúzú múqúina.
opinator. lubhansulú. pl. tú&.
opinosús. (a.m.) **de muchas opiniones.** qatubanzilu túa túingúi. pl. ia&.
opinor. (aris.) **pensar o tener opiniō.** cubhazila. pr. nbhanzýiri.
opinosissimus. (a.m.) **de grande estimacion o**

opinion. múntú o úúiriri uzitú. pl. a&. • muntú o múzitú. *hombre honorato.*
opipare costoso. (ȳ.) **obúndantam[en]te.** ialúlungúissú lua iúama ieficú.
opiparus. (a.m.) **cosa pretiosa ȳ abundante.** qalulúngúissúlua iúama ieficú.
opitulatio. **aiúda.** lúaquirilú. pl. tú&.
opitulator. múaquirilú. pl. aquirilú.
opitúlor. (aris.) **dar aiúda.** cubhana luaquirilú. pr. npene &.
opiúm. (ȳ.) **beuida de dormideras.** múéma a lucaia lua muleqúesi. pl. mi&.
oporter. = conuenit o est neriúa. ufuéne. • uinanpassi.
oportunitas.
opessúlo. (as.) **cerrar las púertas con aldaúa.** cúzica ebhitú iancambicúa. pr. nziquiri [&].
oppeto. (is.) **morir.** cúfua. pr. nfúiri.
oppico. = pice liuire. (as.) **untar con pez.** cúúúnga quingo. pr. ncunguirí quingo.
oppidanus. **vezino de sic.** ntúngúi. pl. antongúi. • mubhata. pl. a[&].
oppidatim. **de lugar en lúgar.** ebhata ebhata. • nbanza ianbhanza.
oppido. = multúm. = staim. **vid. illa**
oppidum. (i.) **aldea.** quibhata bhata.
oppigudratio. **aq[ue]lla obra de dar presta.** luzimbissú lua qúíui. pl. tú&.
oppigueratio.
oppiguoratio. **vid. oppigueratio**
oppiguoro. (as.) **dar la prenda.** cussimbila quiui. pr. nsimbýiri qúíui. • cussimbisa quita. pr. &.
oppingo. (is.) **dem q[uan]d[o] impingo. impell&.** • cuté sota sota. pr. ntele sota sota.
oppono. (is.) **contrapouer.** cúsuasuanissa. pr. nsúasuanissi. • cúsaúziana. pr. nsauzianini. • cúqúica. pr. nqúiquiri. &.
oportúne. iaquitandú qā qúíote. *oportúne venisti* • úiziri quintandú quiaqúíote. • úiziri bha[&].
opportúnitas. etúcú riote. pl. ma[&].
opportúnus. (a.m.) **qāqúitandú qāqúíote.** pl. ia&.
oppositio. **contrariedad.** lussaúzianú. • luquicú. • lusuasuanú. pl. tú&.
oppositus. (a.m.) **oppúesto.** qasuasúana. • quiaqúica.
oppressio. lúúilúlú. • lucamú. pl. tú&.
oppressor. (oris.) **múúii lúri.** • mucami. pl. a&.
opprimo. **oprimir.** cúalúla moio. pr. ialuirí moio. • cúúilúla. pr. nuilúiri. • cucama. pr. ncamini.
opprobrium. (ȳ.) **vergúenza.** elebho. pl. ma&.
opprobrio. (as.) **njuriar.** culebhola. pr. ndebhoele.
oppugnatio. lutanú. pl. tú&.
oppugnator. (oris.) **mútani.** pl. a&.
oppúscuo. (as.) **cubana.** nténe. • cubhaaca. pr.

nbaaquiri.
optabilis. (e.) cosa para desear. qafúaniquinu a zúzolu. • qáfúaniquinúa cúfianquilua. pl. ia&. **optabiliter.** iacúzola. • ialúzólo.
optato. {idem q[uan]d[o] optabil[er]}

optimates. (ús.) los hombres mas ppales del púeplo. pl. micúnzi. • pl. antúazi. • pl. isimba ianzi. *in sing[ul]ari inxta regulas.*
optimátús. (us.) dignidad de los maiores. o múazi [ak]ulúntu. • umbhuta.
optimus. quiúúri üóte. • quurila cúúúririla üóte. pl. ia&.
optio. escogimiento. lussólo. pl. tu&.
optiuitas. cantinerio. unfungui. pl. idem. • vay. pl. id[em]. *sic id.*
opto. (as.) desear. cúzóla. pr. nzolele. *q[uan]do scāt eligere.* • (dtr.) cussola. pr. nssolele.
opulenter. iaculungúissa. • ya unúúama.
opulentia. ussi[n]a. pl. idem. *sic ussima.* (a) ünúúama.
opulento. (as.) vid. dito
opus. (eris.) obra. múfunú. pl. mif[er].
opúscúlúm. (i.) quifunúfúnú. pl. i&.
opus est. = idem q[uan]d[o] estneriúm. cuicalanpassi. pr. iquíele npassi.
ora.¹ (a.) orilla de la mar. músesse a muú. pl. mis&.
ora.² (a.) la orilla de la vestidura. nbela a múlele. pl. idem. *pro extremitatecuiusque rei.* • (dý.) nbela. *addendo trm specificum nei de qua loquitur. si profimbria vestis.* (dtr.) múna múcocabhananzi.
oraclum. (i.) profetia. unáqui. pl. idem.
oracúlúm. *dictum alicúius hois celeberrimi.* v.g.
oraculum catonis. lúbhobo lua muntu üantazi. p. túbhobo tú antu &.
orarin. *seú orale.* • tóallas delaira ò pañúelo. muléle a cúsuila a luçe. pl. mi&. • múléle a lúçe.
orariúm. lugar donde se conserua el hesoro dela comúnidad. elundulu ria muça ria m'tinú. pl. malun& ma& ma'tinú.
oratio. lubbobho. pl. tú&. *si scāt de precaõem de deum.* • (dtr.) quissambú. pl. iss&.
oraton. (oris.) embaxador. ntúmúa tumua antúuanzi. pl. antúmua &.
orator. (oris.) orador. múnza a cúbobo. pl. aminza a &. • quiza a cubhobho.
oratoria. (ers.) rhetorica. ungüeri. pl. idem. • uzaia cubhobha.
oratoriúm. (y.) lugar para orar. essambilú. pl. mass&.
oratus. (us.) quissambú.
orbatio. perdida de cosa amada. ucanbú. pl. idem.
orbator. (oris.) el que prúa de cosa amada.

múcanbisi. pl. a&. • múcatúri. pl. a&.
orbatus. (a.m.) cosa piúada. quiacambúa. pl. iacanbúa. • qacambissúa. pl. ia&.
orbiculatim sphericam[en]te. en redondez. iacúzingúlúca.
orbiculatus. cosa redonda. • fig[ur]a sferica. quiaquizingúlúquissa.
orbis. redondez. quizingúlúquissa. pl. i&.
orbisterra. nzaia ionzo.
orbita. (a.) vestigio del carro. quicoqúela qā carro. pl. ico&.
orbo. (as.) priúar. cúcambissa. pr. ncambýssi. • cucatula. pr. ncatúiri.
orcus. (ci.) infierno. búlungúi. • quitombe quia bulungui. pl. ilún&.
ordeúm. = çeúda. = idem. *ordeaceus.* • qamassa maçeúada. pl. ia&.
ordinariús. (a.m.) qālúlúricú. pl. ia&. *q[uan]do scāt rem ordinarior dtr. quieculuquianua: p. ie&.*
ordinarius homó. múntú nána.
ordinate. ialuluuicú.
ordinatim. vid. **ordinate**
ordo. (inis.) lúlúricú. • lúbhángú.
organum. instrúmento geueralm[en]te. quibhangúilua.
organum musicúm. quissicúa. pl. iss&. *et que nomen geūrale intrumenti músici.*
oriens. (tis.) matúcantazi. *q[uan]do el sol sale por la mañana oritras. dtr. inzoc lingúa.* • mússana a ntazi.
orientalis. (e.) qamatúcantazi. *habitor orientalis.* • múissi matú. pl. essimatúca ntazi.
orificium. (ý.) bocca de qualquiera cosa. múnúa. pl. mi&.
originalis. (e.) quíetúcu. • quiessina. pl. iet&.
originaliter. ietúcu.
origo. (inis.) etúcu. • essina. • etó. pl. ma&. *etó ēt scāt fructum radícis alicúiuō.*
orinatio. (onis.) luluricú. pl. tú&.
orino. (as.) ordenar. cúlúrica. pr. nduriquíiri. • cúbhangúi zieca. pr. npangui ziequíele.
orior. (iris.) naçer. cútúca. pr. ntúq[ui]iri. • cúúta. pr. ngútilú.
oriúndus. (a.m.) q[ue] trae origen. quiatuca mssa cuaca cuma. *oriúudus Roma.* • qatuca mssa cúúroma. *ubi nota trm.* • cúma. *scāre locum indueūtem. vel rem inudetrātam: sed specificando oraõem pprio aliqúo túo, relinquitur illud.* • cúma.
oriza. (a.) arroz. losa. • npndomena zampútú.
ornamentum. (ti.) múqúetoco. pl. mi&. • nquíembo. pl. idem.
ornar.
ornate. iamúquetoco.
ornatio. (a.m.) qaquetolúa. pl. ia&.
ornatus. (us.) vid. **ornamentum, ornatio**

orno. (*as.*) *ruegar el menor almaÿor.* cubhinga. pr. npingúiri.
oro. (*as.*) *hazer oracion.* cusamba. pr. nqambiri.
orplanus. (*i.*) *hierfano.* nsona. pl. ansona.
orsus. (*a.m.*) *urdido.* quiatelecúa massacú. pl. ia&. *a verbo ordior iris. ordire telam.* cúteleca massacú. pr. ntelequele &.
orthodoxia. (*a.*) *recta et vera fides.* • ncanca a quílúiri.
orthodoxus. (*a.m.*) *recte de fide sentiens.* mucua ncanca a quiluri. • mucua ncanca bene. pl. acua&.
orthos. = *rectus.* qaquiluri.
ortographia. (*a.*) *recta scriptúra.* lussoneco lúa quíi quiluri. • lussoneco beene. • ussonequí beéne.
ortographús. = *recte scribens.* mússonequí beene. pl. asso&.
ortús. (*ús.*) *nacim[en]to.* lúútú. pl. [tú]&.
ortus sols. *vid. oriens*
os.¹ (*oris.*) *bocca.* múnúa. pl. mi[&].
os.² = *ossis.* húesso. quibhissi. pl. iss&.
os.³ = *elephantis.* marfil. músinda anzaú. pl. mi&.
osanna. = *salúúm fac obsecro.* ocāga. • ocola.
oscitabúndus. qāmúntúa miaia. pl. ia&. • mucua miaia.
oscitanter. *perezosam[en]te.* bozecanda. • iacuicanda. • iacútá miaia.
oscitatio. lutéolúa múaia. pl. tu[&].
oscito. (*as.*) *bocezar.* cuta múaia. pr. ntele muaia. • cuicanda. pr. ienc[ā]diri. *pprie scāt extendere brachia ob negligentia.*
osculatio. lusambúziolú. • lunucanú. pl. tu&.
osculator. (*aris.*) *bezar.* cunúcana. pr. nnúquene. • cuzambúziola. pr. nsambúzirolele. *hoc scāt rec[e]pere personam aliquam cunmagana humanitate, gúst[?].*
osculum. *bezo.* lunucanú. • luzambúziolu. pl. tú&.
ose. = *adu.* = *optandi.* *utinā.* • engúa.
oseedo. (*inis.*) *bocezo.* múaia. pl. mi&.
oseennis. *aúes de aúgúrio.* núni zatúnácu tuanfuanga. *si in malam partem.* • túalúélo. *si in bonam.* • nfuanga.
osor. (*oris.*) *que tiene odio.* múnúqui. • mussauri. pl. ass&. • múnúnqui.
os ossis. *hesso defruta.* múingú. pl. mi&.
ossaria. = *locus in quo reponúnt[&] ossa defunctorum.* nzo a ib[his]si iafú. • nzo aibhissi ia númbi.
ossens. *de húesso.* qaibhissi. pl. ia&.
ossiculum. (*i.*) *npissibhissi.* • quibhissibhissi.
ostendo. (*dis.*) *mostrar.* cussonga. pr. nsongúele. *hoc secundúm et trausitiúúm. 1n absolutúm. et simue trausitiúúm.*
ostensio. *aquella obra de mostrar.* lússongo. •

lussongúelo.
ostensus. (*a.m.*) *quiassongue.* pl. ias&.
ostentatio. lussongúelo lua luifúncú.
ostentator. (*oris.*) *mussonguí a luifúncú.* pl. essonguí. *vel.* • pl. assonguí a luifúncú.
ostento. *ostentar uana gloā.* cussonga lúissanú. pr. nsongúele &. • cússonga luifúncú. pr. &.
ostiariús. (*y.*) *portero.* m'cua ebhitú. pl. acua&. *sed ulitatiús.* • mabhitú. pl. amabhitú.
ostiatim. *de puerta en puerta.* ebhitú iebhitú. • múelo iamúelo.
ostiolum. (*i.*) *quibhitúbhitú.* pl. ibh&.
ostiúm. (*y.*) *puerta.* ebhitú. pl. mal&.
ostratus. (*a.m.*) *cosa teñida de esse color.* qatucula. • qaquimanganana. • qaquibazu. pl. ia&.
ostrea. (*a.*) *ostras.* quinquéesso. pl. in&.
ostrum. (*i.*) *la concha de q[ue] se tiníe la purpura.* quincolo qa túcúla. pl. in&.
ostum. (*i.*) *tarea de hazer algúna cosa.* lussinziqúilu lua múfúnú. pl. tu&.
os ventricúli. *bocca del estomaj[e].* ebi ria moio. pl. ma&.
otiabundus. (*a.m.*) *qué esta múcho en otio.* qaúúri la quílezo. • qaúúa quilezo bhenguí. pl. &.
otiosum berbum. *riambúqúerina nsúcúco.* pl. mambú niuquensúcúco. &.
otiosús. (*a.m.*) *qamúcúa quílezo.* pl. ia&. • qalúimpamú. pl. ia&.
otium. (*y.*) *estar in otio.* cussacana. pr. nsaquíene. • cúimpama. pr. ntimpamene. *scāndo descanso dtr. lúbhúbhamú: p. lupubhamene.*
otus. (*i.*) *paxgro noctúrno.* essungú. pl. ma&.
óuat. *iandi abinga.* *óuo. as. ouare.* cúbinga. pr. nbinguíri.
óuatio. (*onis.*) *genus triumphi.* lúbingú. pl. tu&.
ouicandidum. *la clara dechúeúa.* nzembo ariacuí.
ouicúla. (*a.*) *óuejúela.* quiméme meme. • quincombo ncombo. qāememe. pl. i&.
óúile. (*is.*) *npaca amaméme.* pl. npaca zaméme.
ouiluteum. *la ÿema del húelo.* ngúingúiri a riacuí. pl. ngúinguíri za maquí.
óúinus. *cosa de óueja.* qāememe. pl. ie&.
óuípara gallina. (*a.*) *gallina pone dera.* nsúsú a quibúti. pl. nsúsú za&.
óuíparus. *que pone húeúos.* quina quiloza maquí. pl. i&.
óúis. (*is.*) *ouaja.* eméme. pl. ma&.
óúúm. (*ui.*) *húeúo.* riacuí. pl. maquí.
oxicrocéúm. *emplasto de uinagre y azafran.* quífútú qā uinagre ia muanbanpútú. pl. iúfútúti &.
oxiremia. (*a.*) *el acedia del estomajo.* lualucú lua mútima. pl. tú&.

oze. (es.) hedor de narizes. npari za mazúnú. • npari.
ozena. (a.) *idem quod oze.*
pabulator. (oris.) múrnguì a cúria. pl. a&. **pabulum.** (i.) pasto. nriúa. cúria.
pacalis. cosa p[er]teneciente a paz. qâquíongo. pl. ia&. **pacate.** *pacatam[en]te.* ialulembamú. • iaquíongo.
pacatio. (onis.) lulendolo. • lúleboco. pl. tú&. **pacatus.** (a.m.) cosa apacigúada. qâlendólúa. • qalembecúa. pl. ia&. **pace tua dixerim.** con búena licentia urâ. ncubhobha múna m'ssúa acú.
pacifica. (orúm.) sacrificios para las paçes y salud. tubhaculú túbhacu ilúa cuna nima quíongo. pl. tubhaculu tua quíongo.
pacificatio. lubhangú lua quíongo.
pacificator. (oris.) munpanga quíongo. pl. aminp&. • quibhanga quíongo. pl. ib&. • muambidissi. pl. a&. **pacificatoriús.** (a.m.) qaquíongo. • qâluambirissú.
pacificus. (a.m.) qamunpanga quíongo. pl. ia&. **pacifúco.** (as.) apaziguar. cubhanga quíongo. pr. npanguiri &. **paciscor.** (eris.) hazer pacto. cussinziquíila. pr. nssinziquíri. • cubhanga lussinziquíilu. pr. npanguiri &. **paco.** (as.) apaziguar. culembeca. pr. ndembequele. • cuambirissa. pr. iambirissi.
pacta connenta. los pactos entrepertes diuersas. pl. tuzzinziquíilú tuassinziquíilúa.
pactilis. (e.) cosa ajuntado de muchos pedaços. qâitelele itelele. • qâibandübari &. **pacto.** (onis.) aquella obra de pactear. lússinziquíilú.
pactor. el q[ue] haze pactos. mússingziquíiri. pl. a&. • mucua lússinziquíilú. pl. a&. **pactum.** (i.) lussinziquíilú. • lússilamú. pl. tu&. a *verbo cussilana. p. nssilanini:/. conuenive o quedar de acuerdo con otro. est que reciprocum.*
paean. (nis.) *aymnus in dei honorē factus.* • mucunga a matôbo manzamp[un]gu. pl. mi&. **paedagogiúm.** adonde estan los niños para apprehender. undesi. pl. idem.
paedagogus. *ductor seú custos piderorum.* • quindesi. pl. i&. • ndongui a aleque. • músongueri a alequé. pl. a&. **paganicae feriae.** fiestas de labradores. pl. miquinia mia abhatá. • pl. miessinbole.
paganicus. (a.m.) rustico. muissinbole. pl. essinbole. • múbhata. pl. a&. **paganus.** (a.m.) cosa de aldea. quiquíiamba. • qamúissinbole. pl. ia&.

pagatim. de aldea en aldea. ebhata ebhata.
pagina. (a.) oja de libro. papela a riúúlú. • lúcaia lua riúúlú.
pagino. (as.) */. in paginis feribere.* • cussoneca mú papela. pr. nsonequéne mú papela.
pagus. (i.) aldea. quibáloquíe. • ebhata rianbole. pl. i&. • riciúitas. • (dtr.) quíbelo quiabanza. pl. i&. **pala.** (a.) lútó. pl. nto. • lútó lú cúbhatila. pl. nto za &. **palam.** in presentia. bhanalúçe.
palam adúorbio. *publicam[en]te.* ntúnbúila.
palatim. uagar de aca de alle. cuenda bhúma ia bhúma.
palatinus. cosa de palazo real. quíianganda a utinú. • qalúmbú lua utinú.
palatis decúrio. *prefectús pal[&].* mani lúmbú. • maiordomo.
palatiúm. (ÿ.) palazo. nganda a utinú. */. palatiús regis: absolutim.* • (dtr.) nganda.
palatum. (i.) paladar. ntandú a manúa.
palea. (a.) paja. quíiti. pl. iti. *hoc ē nomen grāle. sed in pōrlas habentur multo spēes.* v.g. nianga. para cubrir las casas. nsesé. matútú. ibúúlú. nfunfútú. et deniqúe. nsundú carinselele. vel. nssa anbala inrianria. missoño. nsssoño. qú[e] duo ultima *idem scānt qd nianga, macangaia. essinde oia illa sunt singula singu[la] spees palea.*
paleariúm. (a.m.) cosa hecha de paja. qânianga. • qâtunguil[a] nianga. • qatungua ia niang[a]. **paleatús.** cosa hecha de paja. qânianga. • qâtunguila nianga. • qatungua ia nianga.
palestra. lubúila canu. pl. tú&. • ibúa. *si accipiatu[?] pro loco ubi luchatur.* • (dtr.) ebúillaquénú. pl. ma&. **palestrice.** a manera de lúcha. iacúbúilacaná. • iamuanúaibúa. • iamuanú a cubuilacana. a *verbo cubuilacaná. p. nbúillaquène*
palestricus. (a.m.) qâibúa. • qâlúbúilacana. pl. ia&. **palestrita.** (a.) lúchador. múbúlacaní. pl. abúilacani.
palindeia. (a.) *retrectation.* lubhobhololo. pl. tú&. **paliudoia.** (a.) *retractation.* lulúbhobhol[u]. • lubhobhololo. pl. tú&. **palla.**¹ (a.) cappa ó roppa dençima. quíncanpancanpa. pl. in&. **palla.**² de caliz. lúúúngú lúa calis.
palleo. (es.) amarillerse. cúffúúlúca. pr. nfúúlúquíri. • culanbhúca. pr. ndam[bh]úquíri. *sic ndamhhúquíri.* • cuicala anassó. pr. iqúeri

anassó. *pallesco. idem.* • cússoca. pr. nssóquele.

palliatu. *vestido de capa. qāúúata ncanpa.* • qāffúúca ncāpa.

palliditas. (*tis.*) *seu pallor.* • *amarillez.* lúffúúúú. • lulanúúú. pl. tu&. • lussoóco. pl. tú&.

pallidus. (*a.m.*) *quiassoóca.* • qalanbhúca. • qaffúúúúca. pl. ia&.

pallium. (*ÿ.*) *ncanpa.*

palma. (*a.*) *arbor. eia.* • ea. pl. maa. *pro victoria.* • (*dtr.*) *lulungú. pro fructú palma huius regionis.* • (*dtr.*) *nba. pl. idem.*

palma palma. *de la mano. nbazangala a cóco.* pl. idem. *palmada bofetada.* • (*dtr.*) *nbata. pl. idem.*

palmaris. (*e.*) *cosa de un palmo. qāntamé mossi. ia&*

palmes. (*tis.*) *sarmiento de la [palma]. ebhanda ria mússinga a vúa. pl. mabh&. sic sarmiento de la vid.*

palmetum. (*i.*) *lugar de palmas. nqúele a maa. pl. nqúele za maa.*

palmeus. *cosa de maa de palmas. quieia.* • quiea. pl. iamáa. *rami de palma.* • ndala. pl. idem.

palmipedalis. *cosa de un palmo ÿ medio. qāntama iameúa. pl. ia&*

palmipremúm uinum uinum. = *ex palmises pressum. malaúú mansamba. pl. idem. sacar vino de palmas. cúlúaza malaúú. pr. ndúeçe &*

palmús. (*i.*) *genero de medida. ntama. pl. idem.*

palo. (*as.*) *fortaleçer con palos. cússÿqúila. pr. nsÿqúiri.*

palpatio. (*onis.*) *lúbhiacanú. pl. tú&. in malam partem.* • lúfinfitú. pl. tu&.

palpebra. (*a.*) *peotana del ojo. ndaú. pl. idem.* • qúibobó quia messo.

palpitatío. (*onis.*) *lússaningú. pl. tú&*

palpito. (*as.*) *temblar la carúe aun uiúa. cussaninga. pr. nssaningúiri.*

palpo.¹ (*as.*) *palpar con manos. cúbhiacana. pr. npiaqúene. si palpo sú matur in malam partem.* • (*dtr.*) *cúfinfita. pr. nfinfita.*

palpo.² (*as.*) *tentar andando a escúras. cúfinfila. pr. nfinfÿri. • cubumbúla ufúú. pr. nbumbúiri ufúú.*

paludicola. *cosa que uiúe en lagúnas. quitungúe ianga. • (a.) mutangue eianga. pl. amintúnga maanga. mundeque eianga. pr. amindeca maanga.*

paludosus. (*a.m.*) *quieanga. pl. iaman&*

palúirus. (*i.*) *arbor spinosa. m'ti a múnsende nsende. pl. miti &*

pálúirus. (*i.*) *arbor spinosa. m'ti a múnsende nsende. pl. miti &*

palúmbinús. (*a.m.*) *quiembe ria múnúúmena. pl. iazaembe mamini.*

palúmbús *seú palumbes*. (*is.*) *paloma torcaza. eiembe. pl. maembe. • múnúúména. pl. mi&*

palus.¹ (*ndis.*) *laguna. eianga. pl. ma&*

palus.² (*i.*) *palo. m'ti. pr. miti.*

palus.³ (*i.*) *picota donde ponen los malhechores. essinga mandoquí. • essinga maudima. pl. mass&. • ndoqui. scāt gentem que minatur alteri uenena laias que maquinas herbarum oecúlte.*

paluster. (*tris.*) (*tre.*) *idem q[uan]d[o] palúdos [3527]*

pampinús. (*i.*) *pampanos de las bides. lúta lua uúa ío macaia. pl. ntaiza uúa ío macaia.*

pampiuo. (*as.*) *despojar la vid de las frondes o pampanos. cúncúmúna macaia. pr. ncúncúmuini. verbum ā illod scāt sacudir: macaia. pāpano. intransitiúe. • cúncúncúmúca. pr. ncuncumúqúiri.*

panariolum. *cesta para traer pan. quicáca. pl. ic&. • nbangú a cutúarila nfundi.*

panarium. (*ÿ.*) *lugar donde se gúarda el pan. elundila nfúndi. pl. ma&*

panarius. *cosa peteneciente a pan. quíanfúndi. pl. ia&*

pando. (*is.*) *abrir o descúbrir. cúziúla. pr. nziúiri. • cúsonga. pr. nsongúele.*

pandochiúm. *posada. ntúngú a anzenza. • essonganzenza. pl. mass.*

panegÿricús. (*a.m.*) *qalucútanú úa úma úa úonzo. pl. ia&*

panegÿris panegÿris. *oia congregans. ncútacairiaúma úa úonzo.*

paneratum. *lugar de todos júegos. nfúlú a mari mamonzo.*

panicúm. (*ci.*) *panizo. lúcu. pl. túcu.*

panificus. *panadero. quilamba nfundi.*

panis. (*is.*) *pan. nfundi. • nbolo.*

panneus. (*a.m.*) *qamúléle. pl. ia&*

panniculus. (*i.*) *quilélélélé. pl. il&*

pannús. (*i.*) *múlele. pl. mi&*

panoplia. = *quicquid ad armandúm hoiēm est nēriúm. múcancala canú. pl. mi&*

panther. (*ris.*) *et panthera.* • (*a.*) *ngo.*

pantherinus. (*a.m.*) *qāungo. • qāngo.*

pantolabús. (*e.*) *el que se alsa con tido. múcungalaqúessi. pl. acún&*

pantominús. (*mi.*) *contrahazedor ò remedador de todos. mussocolori. pl. ass&*

panúrgia. (*a.*) *engaño. • mana. lubunú.*

panurgus. = *panurgus oíum experientiamhabs. múlelequi a uma úaonzo. pl. a&*

papaúer. (*ris.*) *la dormidera. lúcaia lúa mundeqúesa. pl. macaia ma mundequesa.*

pape. = *interiectio admirandi. nbee.*

papilla. (*a.*) *el peron de la teta. mútú e iéne. pl.*

mitú mia maene.

papitio. *máripoza.* qúiziz. pl. i&. • lúonbemba nbemba. pl. tu&.

pappo. (*as.*) *comer papa los niños.* cúria qúitabhula. pr. nriri qúitabhula. *quitabhula ./.* *pappa.*

papýrus. (*i.*) papela. pl. idem.

papularis. (*e.*) qānríua. • qācúria. pl. ia&.

par. = paris. *par de cosas.* zole.

parabilis. (*e.*) *cosa que se puede aparejar.* qāfuanúa cuibhangúzieca. pl. ia&.

parabola. (*a.*) lussinzaqúesso. pl. tú&. • ngana. • quiuinza.

parabolicus. (*a.m.*) qaqúuíinza. • qāngana. pl. ia&.

paraclesis. (*sis.*) *consolation.* lússōgúelo. • lúffiaüissú. pl. tú&.

paradigma. (*tis.*) *ejemplo.* ngana a lúbhóhbo. • ngana a múfúnú.

paradis. = terrestres. nfulu a maýo. *bonbamanci. non illigo.*

paradisus. (*si.*) múquembo. pl. miq&.

paradoxa. (*arúm.*) *sentia ò opinion.* • admirabili fuera de la opiniō común. pl. túbhobho tua misimazianú. *singulari. lú.*

paraletus. *consolador.* múffiaüssi. • múbhinguirí. pl. a&. • múnuaniqúini. pl. anúa&.

parcitas.

parcus. (*a.m.*) *escaso.* qāmúimi.

pardus. (*i.*) *pardo, tigre.* ngo.

parens. (*tis.*) *padre y madre entrambos.* nbúta. pl. anbúta.

parentela. (*a.*) *parentesco.* lúútanú. pl. tu&. • üngúri. • quiútilú. pl. iú&.

parenthesis. *interpositio in scribedo.* • munssocoquela.

parenticida. (*a.*) *que mata a sú[s] [parens].* quibhonda nbúta. pl. ibh&. *sic que mata a sú[s] pp.*

parento. (*as.*) *hazer sacrificio por ellos.* cubhacúla issambú muanbuta. pr. npacúiri issambú &.

parentos. *vukgaruter affubes et cognati dūr.* • *parientes.* quiútlú. pl. iútlú.

pareo. (*es.*) *vid. obedio*

paries. *pared.* quiáca. pl. iaca.

parietariús. *maestro de hazer paredes.* nqúete a quiáca.

parietina. (*a.*) *pared vieja y caída.* quiáca qā quicútlú. pl. ia&.

parilema. (*mae.*) *parra en la húerta.* mússinga a úica. pl. mi&.

parilis. (*e.*) *cosa igual.* qafúána. pl. ia&. • quianssinssa.

parilitas. lúfuananú. pl. tú&. • nssinsa.

pariliter. *igual[en]te.* ialúfúananú.

pario. (*is.*) *parir.* cúúta. pr. ngútiri.

pariter. *igual y jemejantem[en]te.* ialúfuananú. • nfulu imoçi. • ubamoçi.

parítúra. (*a.*) *tiempo de parto.* lúútú. pl. túútú.

pariúigo. *con igual effuerzo.* ialúfuananú luampamú.

parlariter. npandúla. • múngúenga.

parma. (*a.*) *broquel.* quincubú ncúbú. • qāquizinguluquessa. • incúbuncúbú ia izinguluqúissa.

parmatus. (*a.m.*) *armado de broquel.* qaiquicancúbú. pl. ia&. *a verbo cuqúica. p. nqúiquiri.*

paro. (*as.*) *aparesar.* cubhangúzieca. pr. npangúzieqúele.

parochus. (*i.*) *cura.* ngana cura. • múqui. pl. aúquí.

paroemia. (*a.*) *adagio.* ngana.

paropsis. (*idis.*) *escudilla.* quilongalonga. pl. ilon&.

paroxismus. (*i.*) *vehementia del dolor.* nsiqúissila a lútantú. pl. idem. • pl. miangala. *caret sing..* • nssiqúissila a lútantú.

parricida. *idem qd patricida.*

parricidalis. (*e.*) qaquibondábúta.

parricidiúm. (*y.*) *lubhondo luanbhúta.* pl. tú&.

pars.¹ (*tis.*) *lúeca.* pl. túèca.

pars.² (*tis.*) *grado ò region.* lúeqla luanzi. pl. tú&. • luéca luāzi.

pars.³ (*tis.*) *oficio.* múfúnú. pl. mif&. • nguenda. pl. idem.

parsimonia. (*a.*) *vid. parcitas*

particeps. (*pis.*) *m'cua ecau.* pl. a&. • múcaani. pl. ac&.

participatio. (*onis.*) *lucaanu.* pl. tu&. *meliús sic. ecaú. p. maú& lucanissú.*

participiúm. (*y.*) *lucanissú.* pl. tú&.

participo. (*as.*) *cúúúa ecaú.* pr. núúiri ecaú. • cucaána. pr. ncaanini. *id ē. sum participes cumalys.*

particula. (*a.*) *quiquéssela.* *buccella carnis.* • músunianbizi. pl. mis&.

particulatim. *de parte en parte.* munco munco.

partim. *en algúna parte.* ocú.

v.g.

partim bonus partim mal. ocú npoffi ocú ndima.

partio. *obra de partir.* lúcanissú.

partior. (*ris.*) *cucaessa.* pr. ncaessese. •

cúcaanissa. pr. ncaanissi. • cúcaa. pr. ncaairi.

partiuo. (*as.*) *plantare.* cútúica. pr. ntuiquiri.

parturio. (*is.*) *estar de parto.* cuicala múmissongo mia. • cúúta. pr. iquézi muuriss&.

partúritio. (*onis.*) *missongo mia cúta.*

partus. (*us.*) *parto.* lúútú. pl. tú&.

paruífacio. *cúriaúúla.* pr. nriaúúiri.

paruífacio. *estimar poco.* cúlengúleca. pr.

ndenguelequeleco.

parúficientia. (a.) lulengúeleco.
paruipendo. (is.) vid. **paruifacio**
parúitas. (tis.) uziezie. • lúélo. • uque uque.
parum. poco en q[uan]tidad. fióle.
parúmper. poco en tiempo. quitandú fiole.
paruúlús. (i.) niño pequeño. quileque lequé. pl. ileq&.
paruúlús. (a.m.) cosa múy peq[ue]ña. qāquizie qúizie. • qaluélo luélo.
paruus. (a.m.) qaluélo. pl. ia&.
pascalis. vel **pascúalis.** • cosa de pastor. quiandiüa. pl. ia&.
pascua. (a.) pasto. lúriquilú. pl. tú&. • lúndúcú. **actiúé.** • lúndúlu.
paseha. (tis.) múbhaicú a anpassú.
paseo. (cis.) vel **pascor.** • (eris.) apacōtar el ganado. cúriquí letúelezi. pr. ndiqúiri etuelezi. *si sumatur pro sustentare.* • (dtr.) cundúla. pr. iúndúiri.
pasmos. quiambú. • lutantu lua lúnéne.
passer. (is.) gorrion. qúissole. pl. iss&.
passibilis. (e.) qúifuéne cúmonanpassi. • qamúmonanpassi. pl. i&. *et ia&.* • qafuána cúmonanpassi.
passibiliter. iacúfuanúa cúmonanpassi.
passim. de passo en passo. bhonzo bhonzo.
passio. (onis.) npassi. pl. idem.
passionalis. (e.) qafuananpassi. • quianpassi.
passiuus. qaquítabúlanpassi. pl. ia&.
passus. (us.) passo. lútaminicú lúantambi. pl. tú&. • quitaminicú qāntambi.
pastinatio. lútúicú.
pastinator. mútúiqui. pl. a&.
pastinum. (i.) azada o azadon. nsengo. pl. idem.
pastor. (oris.) mútúezi. pl. a&. • qúitúelambizi. pl. i&.
pastoralis. (e.) qautúezi. • qamútúezi. pl. ia&.
patefacio. (is.) manifestar. cússonga. pr. nssongúele. **vid. ostendo**
patefio. (fis.) ser descúbierto. cusongúa. pl. nssongúélo.
patens. (tis.) qaquibhenzo. • qúinaquibhenzo. • quinantumbúila. pl. i&.
patenter. quibhenzo. • ntúmbúila.
pateo. (es.) ser manifesto. cúicala quibhenzo. pr. iquezi qui&. • cúicala ntumbúila. *sic cúicala ntumbúila: dtr.*
pater. (tris.) esse. pl. masse. • tata.
patera. (a.) taza. nriri. • qúiléco qācunuina.
paternitas. (tis.) usse. • utata. pl. idem.
paternus. (a.m.) quiesse. pl. iesse.
patibúlúm. (i.) la horca. eqúeteque. pl. mat&.
patiens. (tis.) súffrido. múúiriri. pl. [?].
patienter. ialúúirilú.

patientia. (a.) lúúirilú. pl. tu[&].
patina. (a.) plato grande. elongo[o] riénene. pl. malongo mane[ne].
patior.¹ (aris.) espaciarse. cúenda telemessa ntambi. pr. iele atele&. • cúenda qúiesse messo. pr. iele&.
patior.² (eris.) padeçer. cúmonanpa[ssi]. pr. nmúenenpassi.
patratus. (a.m.) cosa hecha ò aca[?]. qābhúa cúbhanga. • qabhanga qabhángúa. pl. ia&.
patria. (a.) nzi. patria nrā nzieto.
patriarcha. (a.) nbútanbúta. pl. nbuata zanbúta. • esse rieculu. pl. m[ae]se macúlú.
patrimonialis. (e.) qāssaacúlú. pl. i&.
patrimoniús. hacienda patrimonial. pl. maúúa ma assaacúlú. • pl. iúúnbú. • ezúmbú. pl. ma&.
patrinus.¹ (i.) q[ue] asiste al bautismo. esse ia mungúa. *qi loquatum matrimonio el asistente se dice.* • umpatele.
patrinus.² q[ue] tiene padre. qāúúesse. • quinesse. *matrinús.* • q[ue] tiene madre. quinangúri. pl. i&.
patritý pprie dicebantúr filý se noatorúm. múána a múéne. pl. ana a múéne.
patro. (as.) hazer. cúbhanga. pr. npa[n]gúiri. *intransitiúe.* • (dtr.) cuba[n]gama. pr. npangamini.
patrociniúm. (ý.) lúnúaniqúinú. pl. tú&.
patrocinator. (aris.) desender. cúnú[a]niqúina. pr. nnúaniqúini.
patrona. (a.) múnúaniqúini. pl. an[&].
patronalis. (e.) qāmúnúaniqúin[ú].
patronatus. (us.) unúaniqúini.
patronýmícúm. (ci.) ezina ria munzongúesse. pl. maz&.
patronus. (i.) múnúaniquini. pl. an[&].
patrúeles. pprie dūr qui ex dúob fratribus gútur. • npangúí anaaanangúri.
patrúelis. (e.) cosa de hermano de padre. quianpangúiesse.
patruus. (i.) hermano de padre. tiesse npangúí esse. pl. masse npangúí za masse.
patrúús. (a.m.) qanzi. *patritius. id.*
patrúús magnus. hermano del a [?] elo. ncainpangúí ancaca.
patulus. (a.m.) que está siempre abierta. qaicala múassi. pl. ia&.
pauci loquium. (ý.) poquedad de palab. uque úa mambú. pl. idem.
paucitas. (tis.) uque. *paucitas hoíúm.* • uque úa antú.
paúcús. (a.m.) poco en número. qalúélo. pl. ia&. *pauci hoíēs.* • pl. antú alúélo.
paúefacio. (cis.) atemorizar a otro. cúúúmissa. pr. núúmissi.
pauefactio. lúúúmissú. pl. tú&. • lúbúbúissú. pl.

tú&.

paúefactus. (*a.m.*) qaúúmissúa. pl. ia&. • qaúúma.

paúefio. (*fis.*) cúúúmissúa. pr. núúmissú.

pauens. (*tis.*) temoroso. núúúmi. pl. a&.

paúeo. (*es.*) *et paúesco.* • aúer miedo. cúúúa onga. • (*dtr.*) cúicala múonga. pr. iqúezi múonga.

pauidus. (*a.m.*) qāmúnúúmina. pl. ia&. •

quiúúmanganana. pl. i&. • mongola. pl. idem.

paúimento. (*as.*) hazer súelo. culeleca nzo. pr. ndelequele nzo.

pauimentum. (*i.*) suelo de la cas. nzi. • lúleleco lúanzo. pl. tú&.

paúlatim. poco a poco. uqúe uque.

paúlisper. poco en tiempo. quitádú fiole. • múquitádú fiole.

paulo ampliús. = paulo plús. = paulo mínús, plus mínúsue. *inciria poco mas o menos.* cati. *uti nota prlas illam* • cati. *et si scāt talem vel talem número indetrat[u]m et incircumstantiatúm requirete aliquam vocem númeroalem*

v.g.

decem pús aút minus. iúma cati cúmi: caticúa. es adúerbiúm interrogandi. scāt quanti inriria. qantas vezes incires. ncumbú caticúa.

paulo ante. poco antes. muqītádú fiole bhana que.

v.g.

paulo antes venit. muquitandú fiole acuiza.

paulo antequam uenisset. múquitandu fiole bhanacaizirico.

ita vt dicendo absolútes paulo ante. *dtr.*

múquitandú fiole.

sed addendo ei prlam, quam, paulo paulo antequam qa ille tuus, quam, includit negãoe additur. bhana queoca.

muq[ui]tandú fiole bhana queoca. &

paulo magis. poco mas. cúlúta fióle. *ubi nota verbum illud culúta. p. ndútiri: iúxta suadiúersa tempora construí*

v.g.

paulo magis doctus fuit. alútiri fiole múna uzai:

scāt q[ue] excelere. excelluit paúlo. bhengui bhengui fiole.

paúlo nimús. poco menos. luélo fiole.

paulo post. poco despúes. nabhalútiri quitandú fiole. *illgtr de ipore preterito*

v.g.

paúlo post veniet. nabheculuta qiutandú fiole ocuiza.

paulum. = paúlo. = paululum. fiole.

paúo. (*onis.*) *papaúao.*

pauor. (*oris.*) miedo demasiado. onga.

paupculus. (*a.m.*) quinpútú npútú. • quíezea.

pl. i&.

paúper. (*ris.*) pobre. mpútú. pl. anpútú.

paúpero. (*as.*) enpobrezer a otro. cúfúissa unpútú. pr. nfúissisi unpútú. • cúbhonda unpútú. pr. npondele &.

pauptas. (*tis.*) *pauperies.* • *pbreza.* unpútú. • *üézaeza.*

paúsa. (*a.*) lúringamú. pl. tú&.

paúsillus. (*a.m.*) *vid. paulum*

pauisor. *estar en silencio.* curingama. pr. nringamini.

paúsor. (*as.*) descansar. cúbhúnda. pr. npúndiri. **pauz.**

pax. = pacis. *licentia o perdon.* m'ssúa. pl.

miss&. • lúboloco. pl. tú&. *pace tua doxerim. iamssua aa&.*

paxillús. (*i.*) palo peqúeño. qúititi. pl. i&.

pcetorosus. de grande pecho. qāntúlú ianéne. pl. ia&.

peccatum. (*i.*) *essúmú.* pl. massúmú.

peccatum mortale.

pecco. (*as.*) *cúsúmucá.* pr. nsumuqúíni.

pecten.¹ (*inis.*) *peine.* quissanú. pl. iss&.

pecten.² (*inis.*) *parte de la mano donde naçen los dedos.* *essina ria milen&.* pl. massina ma milembo. *sic. singul: essina ria milen&.*

pectinatim. *enclauijando los dedos .*

iacúbindaquessa milembo. a verbo.

cúbindaquessa. p. nbindaqujesse

pectino. (*as.*) *et pecto.* • (*is.*) *peýnar.* cussána nsúquí. pr. nssanini nssúquí.

pectita tellus. *tierra sangonada.* nzi a nbongo. • nzi a batúa. pl. nzi za&.

pectoralis.¹ (*e.*) *quiantulu.* pl. iant&.

pectoralis.² (*e.*) *grinadura del pecho.*

múcanalacanú a ntúlú. • ntúlúa - utari.

pectúo. (*oris.*) *pecho.* ntúlú. pl. idem.

pecúaria. *rentas de las ciúdades.* inbenbo.

pecuariús. (*ý.*) *el que tiene cúyádo de de ganado.* quiúúngúla anbizi. pl. i&. *scāt pprie pastorem non ā pprietariúm.*

peculator. *ladron de [rentas].* múiúi a iúma ia

utinú. pl. eúi a iúma ia utinú. *sic. ladron de sic.*

peculatus. *hurso de rentas.* üiúia iúma ia utinú. *si. hurso de sic.*

pecúliaris. (*e.*) *particular.* quianpandúla. •

qamúbhindi. • quiacúibhúila. pl. ia&.

peculiariter. *especialm[en]te.* npādúla.

peculio. *vid. mulcto*

pecúliúm. *quíacúiuuila.* pl. ia&.

pecúlor. (*aris.*) *hurtar las rentas del rey.* cúya iúma ia utinú. pr. ýri iúma ia &. • cúya maúúa maútinú.

pecunia. (*a.*) *nzimbu.*

pecúniosus. *de mucho dinero.* núúa maanzimbú. • quissina qānzimbú. pl. i&.

pecus.¹ (*ndis.*) nbizi. *clariús.* • nbizi aiti. pl. nbizi zaiti.

pecus.² (*oris.*) manada de ganado menúdo. etúelezi. pl. ma&.

peda. (*a.*) vestigio del pie. lutambi. pl. tú&.

pedagiúm. (*y.*) tribúto de pontasgo, ó passage. nbandú. • múnga. pl. miú&.

pedalis. de un pie. qācúlú úmoçi. pl. ia&.

pedes. (*itis.*) hombre de apie. qāiendele. pl. ia&. • quiendalua malú. pl. ie&.

pedester. (*tris.*) (*tre.*) cosa de peon. quía quíenda lua malú. **{[3530]}**

pedestre iter. camino de apie. l[úo] lúaqúíendela. pl. tú&. • luendolu malú.

pedentim. poco a poco. mússa mangao. pl. missa mango.

pedica. (*a.*) lazo. essecolo. pl. mass[&]. • rinsinga. pl. manssinga. • essin[ga].

pedicinus. (*i.*) pie pequéño. • quitantambi. pl. ita&.

pediculosus. (*a.m.*) lleno de piojos. m'cúa na. • múcúa quína. • m'c[&] nanzi. pl. acúa&. • mucúa nianzi.

pediculus. (*i.*) piojo. na. • nanzi. pl. a[&].

pedicús. (*a.m.*) de búenos pies. quia itambi iaiote. pl. ia&.

pedissequús. (*qúa.*) (*a.*) criado que acompaña a otro. munbúngo. pl. aminbh&. • múnbúngo lúnga. pl. aminb&. **{qúa = ? p. 3530}**

pedo. (*is.*) peer. cúnéna múfúnú. pr. nnéne múfúnú. *sed turpe est.*

peieratio. (*onis.*) ndeffi a lúnhún[ú].

peiero. (*as.*) júrar falsam[en]te. curia ndefi a lúbhúnú. pr. nrinri ndefi [&].

peior peiús. quíúúririri üi.

peiús aduerbúm. iacúúúririla üi.

pelagús. (*i.*) la mar. múú. pl. miú.

pellacia. alago para atraer. luonbiécó. • luombo. pl. tú&.

pellax. q[ue] attráe con alagos. úombi. pl. a&. • m'cúa cúombi. pl. a&.

pellecebra. vid. illecebra

pellex.

pellicator. (*ris.*) vid. pellex, pellax

pellicatús. (*a.m.*) vestido de pelle[jo]. qaúúáta micanda mianbizi. pl. ia&. • múúúata a micanda. pl. a&.

pellicens. (*a.m.*) qam'canda. pl. ia&.

pelliceo. (*is.*) atraer sic. cúom[bij]eca. pr. ngombiéqúele. • cúo[m]ba. pr. ngombe.

pellicúla. (*a.*) quicanda canda. pl. i&.

pelliculo. (*as.*) encúbrir con pellejo. cufúca ia múcanda. pr. nfúq[&].

pellio. (*is.*) pellejo. múcanda a nbizi. pl. mic& mia&. *pellio sti Batholomei.* • múcancda a san Ba[&].

pello. (*is.*) echar fúera. cucula. pr. ncúririri. • cubhaiqúissa. pr. np[ai]qúissi.

pelluceo. (*es.*) vid. fulgeo, pellucid, luctus pellucid.

pellúúia. = pellúúia seu pelúis. ba[so] para laúar los pies. quílecú qa maza maitambi. pl. ilecú [&].

pelmata. la parte sup[er]jior del pie. nima a quítambi. pl. nima za it&. • ntandú a quitambi. pl. [ntandú] za itam&.

pelta. (*a.*) escúdo rodondo. ncúbú a quizingúlúqúissa. pl. idem.

penarium. (*y.*) despensa de guarda. nzo a múlunda a iúma ia curia.

penates. (*tum.*) *sunt dý pprý cúiusque domus.* • iteqúe a nzo.

pendeo. (*es.*) estar colgado. cúengalala. pr. iengaléle. • cúenzalala. pr. ienzaléle. • cúenssama. pr. ienssamini.

pendo. (*is.*) colgar o suspender a otro. cútenseca. *qdo ā scat pesaro o ponderar.* • (*dtr.*) cussinza. pr. nssinziri. *qdo vero scāt pagar pena o pension.* • cufúta ianpassi. pr. nfútiri &.

pendulus. (*a.m.*) cosa cogada en el aire. qengalala. • quiaenssama.

pene. = quasi. cati.

penes. en señorío. • cerca &. v.g. **penes me.** bacúfiame &. bacufi: cúnanzia lulendo.

penetrabilis. (*e.*) *actiúe.* • quífuene cutumpuca. pl. ifúen&. • passiúe ā qatúmpúlúa. *que ttum spectant ad res. mãales.*

penetralis. (*is.*) el retraýmiento secreto de la casa. nnéne a nzó. • essanza. pl. ma&.

penetro. (*as.*) cutumpúla. pr. ntúmpúiri. • cúqinzacana. pr. nquinzaquene.

penicillus. (*i.*) pincel de pintor. quíssonenúa. pl. iss&.

penitus.¹ totalmente de tode púnto. quícúlú quicúlú.

penitus.² cosa múy entrañable. qām'timatima. pl. ia&. • qamúnanéne. pl. ia&.

penna. (*a.*) pluma de aúe. lússála. pl. tú&.

penniger. (*a.m.*) qānsála. *avis pennigera.* • núni assanla.

pensicúlo. (*as.*) ponderar con diligencia. cussingúinica iaquíaca quíúúririri. pr. nsingúiniquini iaquiaca &.

pensio. (*onis.*) el alquileè que se da de la casa. ecúbí. pl. macúbí.

penso. (*as.*) vid. pendo

pensor. (*oris.*) pesador de algúna cosa. mússinssi. pl. ass&. • mucúa cussinssa. pl. acua&.

pensúm. (*i.*) tarea. lucúmicú. pl. tú&.

pentacontarchis. el capitan o capo de cinquenta. ntúazi a maqúessa macúmatanu. pl. an&.

pentarchus. capo de cinco armadis. ntúazi a maqúessa matanu.

pentateuchus. quinque volumi mainterpretatur. pl. mariúú lúmatanú ma moýses.

pentecoste. (es.) pentecoste. idem.

penú. = indecliuab. prouision para comer. iúma ia lundúcú. • lunducú. pl. tú&.

penual. (is.) et penúaria cella. • dispensa. nzo a lundúcú.

penultimús. (a.m.) ndanda nssúqúinina. pl. idem.

penuria. (a.) falta de &. ucanbu. pl. idem. • qúicála. pl. icála. hoc ultm pprie scāt penuriam aqúae.

per. (prepositio) por. múna. • cúnanima. v.g.
per Christum dūm nūm. múna.
o. cunanima.
xpo. nfúmúetu.

pera. (a.) el çúrron. npacalá. pl. idem.

perabsurdus. (a.m.) cosa múy fúera de proposito. • difforme. quiaúúriila cúbhúnga. pl. ia&. • qabhunga bhenguí bhengúí. pl. ia&.

peracerbus. múy desabrida. qāúúriila cússáta. • qāúúriila cúbacata. pl. ia&. et sic in oībús nōibús compositis ex hoc prepositione, per, scānte efficaciam vel magnitudinem & vt pmagnus. peracerbus etc: auipe nomaen simplex et appoue ei vocem, qāúúriila, vel postpone ei vocem bhenguibhengui. fiet quod quentur vt in exemp. allatis. permagnus.. v.g.
quiaúúriila unéne. quiaquinéne bhengúí bhengui.

peractio. (onis.) p[er]fectio. • acabamiento. lussimpucú. • lússinzúcú.

perago. (is.) acabar de hazer. cúmána. pr. nméne. • cussurica. pr. nssúriqúiri.

peragratio. luzenganú lúanzi. • lú Cangalu luanzi.

peragro. (as.) peregrinar andando camino. cucangala nssiza malongo. pr. ncanguéle nssiza &. • cúzengana nssi. pr. nzenganini nssi. nssi scāt terram. cuzengan. dtr. caminar.

perangaria. (i.) angaria. a verbo angariare. • lucamicú. pl. tú&. • quiçami. pl. i&.

peranno. (as.) durar un año. cúzingúila muuu umoçi. pr. nzingúyri &.

perbelle. donosam[en]te. ia unami.

percello.¹ (is.) herir. cúlúeca. pr. ndúeqúele.

percello.² cúútirila. pr. ndútiriri.

perceptio. (onis.) lutambúlú. pl. tú&. percipere illctú. cúcúica múnaqúisonga.

percio. (cis.) perturbar. cúss[e]c[o]la. pr.

nsecoéle. sic cússocela. • cúbúbúissa. pr. nbúbuississi.

percipio. (is.) recibir. cútambúla. pr. ntambúiri.

percitus. qāssecolúa. • qabubúissúa.

perconctatio. lúibhúlú. pl. túib&.

perconctator. (oris.) múibhuri. pl. ebhúri. • m'cúacúibhúla. pl. a&.

perconctor. (aris.) pregúntar para saber. cúibhúla. pr. ibhúiri.

percrebro. (es.) perebesco. • (cis.) multiplicarse. cúenda nfini. pr. iele nfini. • cúlúngúlúca. pr. ndúngúluqúiri. qdo scāt statúm in loco. • (dtr.) cúicála nfini. pr. iqúele nfini. v.g.
gens multa in damo. antú aiqúele nfini.

percunctor. = p[er]cunctatio. vid. perconctor

percuro. (as.) curar perfectamente. cúúca ia lússimpúcú. pr. ngúqúiri ialu&.

percúrro. (is.) correr hasta el cabo. cússúqúissa lúendo. pr. nssúqúissi &.

percúrsio. (onis.) nssúqúissilú a lúedo.

percussio. (onis.) lúlúéco.

percussor. (oris.) múlúeqúí. pl. al&.

percussúra. (a.) lúlúalu. • lúbacúcú lua qúibhua. • ecamba. scāt percussura plag&. vid. percussio

percutio. (is.) herir. culuéca. pr. ndúeqúele.

perдите. ialúzimbacanú.

perditio. (onis.) lubangucú. pl. tú&. • l[ú]bangúlú. pl. tú&.

perditor. (oris.) mubangúri. pl. a&.

perditús. (a.m.) perdido sin remedio. qāssansacána. • qassindacana. • qāzimbacana. pl. ia&.

perdiús. (a.m.) cosa durante todo el dia. qúiuma quissingúila qúilumbú qúimoçi. pl. iúma &.

perdix. (icis.) perdiz. ngúmbe. pl. idem.

perdo. (is.) destrúir. cúbangúla. pr. nbangúiri. pro perdere aliquod. vid. amitto

perduco. (is.) gúiar hasta el c[?]. cúbitila bhana nssúquissilú. pr. npitýri bhana nssu&.

perduellio. (onis.) enemistad pública. unbeni úa mússa. • qúinbeni qā mússa. pl. &.

perduellis. (is.) enemigo de la re&. nbeni ie dicanda. pl. nbeni za m[a&]. • nbeni io mússa. pl. anbeni io &.

peredia. (a.) demasiada hambre. nzala ia ingúí. • nzala ianene.

peregre. lexis. bhala. • bhala bhala.

peregrinatio. luendo lúa malōgo. • lúfúmbúlú. pl. tú&.

peregrinitas. (tis.) ulongúa longúa. • unzenza. pl. idem.

peregrinor. (aris.) cuenda malongo. pr. iele mal&.

peregrinūs. (a.m.) nzenza. • múlongúa longúa.

pl. al&.

peremptio. *matanza.* lubhondo.

peremptor. (*oris.*) **vid. occisor**

peremptorium edictum. *eo qd p. mat lites.* • ntailú effumbú múcanú. • ntailú emána mú[ca]nú. pl. idem.

perem[p]torius. (*a.m.*) qafúmbúlúa. • qafúmbúca. pl. ia&.

perendie. *despuez de mañana.* múna méne.

perendinus. (*a.m.*) *cosa de despúes.* qāmúná mene. pl. ia&.

perennio. (*as.*) *durar para siēpre.* cuzinga coco ia coco. pr. nzing[ui]ri coco ia coco. • mene ia mene. *adde cuzinga.*

perennitas. (*tis.*) ucanbú ūa nssúq[ui]silú. pl. idem. • ucoco coco.

perenniter. múquíenssúquissolúco. • eacoco ia coco.

perennnis. (*e.*) *cosa que dura siēpre.* qamene ia mene. • qacoco ia c[oco]. *sic qacoco ia c.*

pereo. (*is.*) *pereçer.* cúbangúca. pr. nbanguquíri.

perfectio. (*onis.*) lússimpúcú. • lússinzúcú. pl. tú&. *qd vltm. sunt que absoluto. et possunt attribui dño deo: pero qdo scāt actúitatem et transitiúe sta.* • (*dtr.*) lússinzúlú. • lussimpulu. pl. tú&.

perfector. (*oris.*) *el q[ue] acaba de hazermúzcúri.* • mússinpúri. • mússinzúri. pl. ass&.

perfero. (*ers.*) *sofrir.* cúúirila. pr. núiriri.

p[er]ficio. (*cis.*) *acabar de hazer.* *ve[rbo] p[er]fietonar.* • cússinzúla. pr. nssinzúiri. • cússimpula. pr. nssimpuiiri. • cússinzúca. pr. nssinzúquíri. *qd vltm pprie scāt esse p[er]fectum.*

perfidie. muquíencanca co.

perfidia. (*a.*) *quebrantam[ien]to de fé.* pl. lúbangulu lua ncanca. • [lúbangulu] lua riábú&. *sic. lua riábú&.*

perfidus. (*a.m.*) *quebrantador de la fé.* múbangúiri a riambu. pl. abang[&].

perflo.¹ (*as.*) *soplar.* cubhúmúna. pr. npúmúini.

perflo.² *cúfúla mela.* pr. nfúiriri &. • *soplar el fúego.* culunga tubhia. pr. ndúngúiri tubhia.

perfluo. (*is.*) *salir del vasso el liqúor.* cúcúcúla. pr. ncúcúiri.

p[er]foratio. lutòlo. • lúzeco. pl. tú&. *sic p[er]foratio.*

p[er]foro. (*as.*) *agújerar.* cútóla. pr. ntoéle. • cúzeca. pr. nzequele. *sic p[er]foro.*

p[er]fugio. (*is.*) **vid. fugio¹ {et cetera}**

p[er]fugiúm. **vid. refúgiúm**

p[er]functorie. summariam[en]te. pl. quíibábú.

p[er]fúngor. (*eris.*) *acabar el officio.* cúmána m'fúnú. pr. nmene múfunú. • cússúquíssa m'funú. pr. nsuqauissi &.

pergo. (*is.*) **vid. ire**

pergrandis. (*e.*) *cosa muy grande.* quia quínéne

quínéne. pl. ia&. • *quéquique ia quíique.* pl. quíique ia &. *homo pergrandis. muntu quémúque ia múque.*

pergratus. (*a.m.*) *múy agradable y abradecido.* qaúúriía cúfiaúquilua. pl. ia&. • qabhanga nsia moýo. *por agradecido.* • (*dtr.*) quúriía cútonda. pl. ia&.

perhibeo. (*es.*) *dar.* cubhana. pr. npene. *pro dezir.* • (*dtr.*) cúbhobha. pr. npobele.

peribólum. (*i.*) *corral q[ue] cerca la cassa.* ezúnga ria lumbú. pl. maz&.

periclitabúndus. (*a.m.*) *que corre mucho peligro.* quíiuunri cúicala múquílunga. pl. i&.

p[er]iclitatio. quilúnga. pl. il&. • ngúnba ia múlemo. pl. idem. *sic p[er]iclitatio.*

periclitator. (*aris.*) *ponerse en peligro.* cúicala múquilunga. pr. iquíezi mú&. *pro experimentum sumere.* • (*dtr.*) cúeleca. pr. ielequíele.

p[er]icúlose. ÿaquílunga.

p[er]iculosus. (*a.m.*) qaquilunga. pl. ia&.

p[er]icúlum. (*i.*) *peligro.* quilúnga. pl. i&. • quibhonza. pl. i&.

perimo. (*is.*) *acabar de mattar.* cúfúmbula. pr. nfumbúiri.

perinde ac. *assi como.* catiúna.

perin p[er]inde. *despúes.* ngatú. • ntangúa.

periodus. (*i.*) *causula de la orasion.* maninú a lubhóhho.

peripetasma. (*tis.*) *el cielo de la cama.* ntandú ancama.

peripetasmata. *todo genero de tapizarias con q[ue] se encubren las paredes de la s casad o iglesias.* mièle mia cúúica. *hic scāt adornar. aliad et scāt p[er]júenir.*

peripharia. *circumferentia.* quizingúlúquíssa. pl. izing&.

periphrasis. (*is.*) *aurno de palabras .* unquíete ūa mambú. pl. idem.

peripsema. (*tis.*) *manilla.* mulunga. pl. mi&.

perite. qauzai ūaq[ui]lúri.

peritia. (*a.*) *sabiduria ò exp̄a.* uzai ūaqúilúri. pl. idem.

peritus. (*a.m.*) *sabio expimtado.* m'cua uzai ūaq[ui]luri. pl. acua&.

periuro. (*as.*) **vid. peiero**

perixamus. (*i.*) *el pomicullo que cubre el casco.* mucanda a mútú. pl. mic&.

perizoma. (*tis.*) *vestido q[ue] cubre la carne.* múúúatú. pl. mi&.

perlúbet. *quéer muý de veras.* cúzola quíieleca quíieleca. pr. nzolele &.

p[er]missio et p[er]missus. (*ús.*) múúitícú. pl. tú&.

permitto. (*is.*) *p[er]mitir.* cúúitica. pr. núitiquíiri.

p[er]multum. *adúerb .* ÿaúúriía bengui bhengúí.

permultus. (*a.m.*) *múy mucho.* quíiúúiri bhengui

bhengui.

permutio. (*as.*) cussompaquíessa. pr. nssompaq[u]esse. • cussompacana. pr. nsopaque[ne].

perna. *pie dun porco.*

pernicies. (*ei.*) muerte o destrútion. cúfúa. • lubhngalú. • lússanzaquesso. • lúzaadúlú. pl. tú&.

perniciosús. (*a.m.*) qamúzandúri. pl. ÿa&.

pernicose. ÿalúzandulú. • ialúbhangúlú.

pernio. (*is.*) gota de los pies. nbari.

pernix. (*icis.*) ligero. qassacalála. •

qamússacalari. • qassampúca. pl. ia&.

p[er]nocto. (*as.*) cussicama o uffúcu ÿaõzo. pr. nssicamini &.

pernox. (*cris.*) q[ue] toda loa noche dura.

quíúma quizingúila o úffúcu ãonzo.

p[er]oratio. conclusion de la oracion. lúmanú lua lubhobho. pl. tú&.

p[er]oro. (*as.*) orar hasta el cabo. cúmána lúbhobo. pr. nmène lu&.

p[er]pessio. lumòno luanpassi ia bana&.

perpetior. (*eris.*) padecer hasta el cabo. cumòna npassi ia bananssúquissilu. pr. nmúene npassi &.

p[er]petratio. lussumúcu. pl. tú&. • lúbhangú lua ÿi.

p[er]petro. (*as.*) hazer mal. cúbhanga ÿi. pr. npangúiri ÿi. • cúsúmúca. pr. nsúmúquíri.

p[er]petúitas. ucoco ia coco. • ucanbú ÿa nssúquíissilú.

p[er]petuo. *aduorb* • *para siempre.* ia coco ia coco. • coco ia coco.

p[er]petúo. (*as.*) continuar eternam[en]te. cúriqúitila. pr. nriquitiri. • curiqúitilanga. pr. nriqúitiringue.

p[er]petuus. (*a.m.*) qacoco ia coco. • qãmene ia mene.

p[er]plexe. ialúringalacanú.

p[er]plexitas. lúringala qúianú. pl. tú&.

p[er]plexor. (*aris.*) cubhobhazengalacani. • curingalaquiana. pr. nringalaq[u]jene. *est que intansitiúum./.* *estar p[er]plexo.* • cubhobha lubhobho lua maringalaquianú. pr. npobele lú&.

p[er]plexus. (*a.m.*) impedido. qazengalacana. • qúina luringala quianú. pl. ia&.

perquam. = valde. = perquam doctio. nuuriri uzai.

perquiro.¹ (*is.*) buscar con dil[ig]ncija. cutomba bhengui bhengui. pr. ntombele &.

perquiro.² *buscar con diligencia.* cutomba iaquíacasa. pr. ntombele &. *si scat tener necessitat.* • (*dtr.*) cuzola. pr. nzolele.

v.g.

psera regis reqúirit reuerentiam.

quitangameno qa m'tinú quiazola luçençemeco.

cubhinga. p. npingui.

perrumpo. (*is.*) romper con viol[enci]a. • [?]trar por fúerza. cubáca. pr. baquíri. • cubhangúla. pr. nbangúiri.

per se.¹ *id est sua sponte* • *spōtanem[en]te.*

iansiamoÿo. • múcúibhagúila. •

múquécucamicúaco.

per se.² = de por se. *separsadeam[en]te.*

npadúla.

p[er]secútio. lússaúlú. • lussúticú. pl. tú&.

persecútor. (*oris.*) mússauri. • mussútiqui. pl. a&.

p[er]sepe. *muÿ muchas vezes.* nbubu ziuúri uingúí. • ncunbú zingúí zingúí.

persequíor. (*oris.*) cússaúlú. pr. nssaúiri. •

cússútica. pr. nssútiquiri.

p[er]seúerantia. (*a.*) lúriqúitúlú. • lúfúndú múquíimú.

perseúero. cúriqúitila. pr. nriqúitiri. • cússimama. pr. nsimamene.

persisto. (*is.*) *vid. perseúero*

persolidatio. lunangúissú. • lubhomissú.

persolido. (*as.*) hazer massizo. cúnangúissa. pr. nnangúissi. • cúbhamissa. pr. npamissi.

persoluo. (*is.*) pagar complidam[en]te. cúfúta. pr. nfútiri. *hoc melius.* • cúfútilaquicúlú. pr. nfútÿriquicúlú.

p[er]sona. (*a.*) quisongaminú. pl. i&. *in manis porque in dininis det di trūs specificús.* v.g.

persona dúina. quitongaminúquia uquí&. quítongameno. p. i& muntú. a[&].

personalis. (*e.*) qaquitongaminú. pl. i[a&].

personatus.¹ (*us.*)

personatus.² (*a.m.*) cosa mascarada. qaúúata a mascara. • npúna a lú[&].

perspectus. (*a.m.*) múÿ conocido. qaquíilbenzo. pl. ia&.

p[er]sp[er]sicue. *vid. clarè*

p[er]spicacitas. (*tis.*) lumono luatú. pl. tumono tua&.

perspicax. (*tis.*) q[ue] múcho mira. quiúúri cúmona. pl. i&.

p[er]spicuitas. (*tis.*) quibhenzo. pl. i&.

p[er]spicurus. (*a.m.*) *vid. clarus*

perstingo. (*is.*) *toccar sommam[en]te.*

cubhicana fiole. pr. npiaqúène [&].

persuadeo. (*es.*) cussinda. pr. nsindiri.

p[er]súasio. lússindú. pl. tú&.

p[er]suasor. (*oris.*) mússinri. pl. a&.

p[er]suasoriús. (*a.m.*) qalússindú. pl. ia&.

p[er]suasus. (*a.m.*) qassindua. pl. i&.

p[er]tica. (*a.*) m'ti ÿa múla. pl. miti mia &.

p[er]tinacia. (*a.*) quinangamena. • i&. • lúnangamenu. pl. tú&.

p[er]tinaciter. ÿalúnanagaménú. • iaquíana.
p[er]tinax. (*cis.*) porfiado en mal. múnanga
 méni. pl. a&. • mcúa quinangamena. pl. a&. •
 m'cúa quinana.
p[er]tinere. cúfúaniquina. pr. nfuaniq[u]jini. •
 cufuana. pr. nfúéne.
p[er]tingo. (*is.*) perúenir. • llegar. cúzúnzúca. pr.
 nsúnzúqúiri. • cúúica. pr. nuiquiri.
peruado. (*dis.*) ir a algun lugar. cuenda cuma.
 pr. iele cuma.
peruasio. luendo. pl. tú&.
p[er]uerse. ialubhúcumúnú.
p[er]uersio. lúbhúcumúnú. pl. tú&.
p[er]uersitas. lubhucumúnú. pl. tu&.
peruersus. (*a.m.*) qānpúcumuni. pl. a&.
peruerto. (*is.*) cubhúcumuna. pr. npúcumúini.
peruespere. por la tarde. mubeco ntazi.
p[er]uestigar. búscar con dilig[i]a. cutōba
 iaquíacasa. pr. ntombele &.
p[er]úestigatio. lútombolo lúa qacasa.
p[er]úetús. (*eris.*) cosa muÿ vieja. qāqúicúlú. pl.
 iaicúlú.
p[er]úicacia. (*a.*) vid. **p[er]tinacia**
p[er]úicax. (*cis.*) m'cua quinangamena. pl. a&.
p[er]úigil. (*ilis.*) el que vela. mússicami. pl. a&.
p[er]uigilatio. aq[ue]lla obra de velar.
 lussicamú. pl. a&.
p[er]útilis. (*e.*) de much[o] proúecho. qúiuúiriri
 nsúcú.
p[er]úúgar. diúúlgar. cúlangúla nssangú. pr.
 ndangúiri nssangú. • cúcaa nsangú. pr. ncairi
 nsāgú. • cufumessa. pr. nfumesse.
p[er]úúlgatus. (*a.m.*) qafúmessua. • qālangúlua
 nssangu. pl. ia&.
pesime. iaurila úi.
pes pedis. pie. quitambi. pl. itābi. • cúlú. pl.
 malú.
pesimus. (*a.m.*) qāúúriila úi. pl. ia&. • qúiuuriri
 úi.
pessúlum.
pessum. debaxo de los pies. cúna nzia itambi.
pessum deÿiere. precipitar. cúnúngúna
 múienga. pr. nnúngúini &. • cúbbhongomuéna
 múienga. pr. npongomúène &.
pessum ire. descender. cúcúlúmúca. pr.
 ncúlúmúqúini.
pestilens. (*tis.*) qaquíbhucú. ia&.
pestilenter. iaquibhúcú.
pestis. (*is.*) qúibhúcú. pl. i&.
pesúndo. (*as.*) pisar con los pies. cúriata. pr.
 nriéte. • cubondena. pr. nbondéne. •
 cússiminina. pr. nsiminini.
petacitas. (*tis.*) aquel vicio de &. undombela. pl.
 idem. • pl. ilomba lombá. *caret sing.*
petax. (*cis.*) que pide mucho. m'cua ilomba
 lombá. pl. acua &. • mundōbela. pl.

amindombela.
petazo. (*onis.*) pierna d'un porco. culu cua
 ngúlú.
petitio. mubhingú. pl. mi&.
peto. (*is.*) cúbhinga. pr. npingúiri.
petra. (*a.*) piedra. etari. pl. mat&.
petrosus. (*a.m.*) quimamatarí.
petúita. (*a.*) pepita de la gallina. nssunga
 ansússú. pl. idem.
petúlans. (*tis.*) desuergonzado. quiamuncanbú
 a nsoni.
petúlanter. múqúensonico. • ia ucābūa nsoni.
petulantia. (*a.*) ucanbú ansoni.
pfgamena. (*a.*) m'canda a pergamin.
phalangiúm. (*ÿ.*) araña púnzoñosa. ngúngú. •
 essanga ngúngú. pl. ma&.
phalanx. (*gis.*) esqúadron ordenado. quícúncú
 qā maqúessa. • qúibaquilú múlulúdicu. pl. i&. •
 úita eluriquílú. • quícúncú qā uita qúiluriquílú. pl.
 i&.
phantasma. (*tis.*) imaginacion falsa. lubhanzú
 lua npúna mambú. pl. tub... tuanp&. • lumoneco
 lua npúnanpúnú mambu. pl. tu&.
phantasticus. (*a.m.*) quianpúna mábú. •
 quiaquintongaminúqanpúna mambú.
phantazia. (*a.*) lubhanzú. pl. tu&.
phanúla. (*a.*) axúela de carpintero. • la prana.
 qúileleqúelúa. • qúisengúelúa. pl. i&.
pharetra. aljaua en q[ue] ponen las saetas.
 munssangala. pl. min&.
pharmacitae. hombres de poca comida. muntu
 a cúria malúelo.
pharmacopoca. botegario. quísubissa
 ilongúianú. pl. i&.
pharmacopoliúm. (*ÿ.*) botica. essumbissilú ria
 ilongúianú. pl. mass&.
pharmacúm. antidōdo. qúilonguianú. pl. il&.
pharos. farol para lúmbre para los marimeros.
 quimiquinúa qa ulúngú. pl. ia&.
phiala. (*a.*) redonia. nriri. pl. idem. • quilecúa. pl.
 ile&.
philantia. = nuor sniipsiús. lúizolo lúa cúizola. pl.
 tú&.
philomela. (*a.*) rúiseñor. ngúndibiola. pl. idem.
philosopfar. cússandúlúla. pr. nssandúlúiri.
philosopsus. *id est amator sapūz.* •
 quízólaauzái.
philtrum. vid. **maleficiúm**
phisica. (*a.*) scīa de cosas nañes. uzaái úaüma
 úa qúiuútilú. pl. idem.
phlebotomia. (*a.*) sangria. lússumicú. pl. tú&.
phlebotòmōn. lancetta para sang. nbele a
 cússumiquína. pl. idem.
phlebotomús. sangracor. mússúmiqúí. pl.
 a[&]. • m'cua a cussumica. pl. a&. *sangrar.*
cussumica p. nssúmiqúini.

phlegnia. (*tis.*) quietoto qa maza maito. pl. ia&.
phlia. (*a.*) amor saspūz. luzólo lua úzai.
phrenesis. (*is.*) pl. micuca. *caret sing. et scāt semitam aút vestigús q[uan]d[o] faciúnt aialia in desertis et túne scābet sing./..* • mucúca. pl. micúca.
phreneticus. (*a.m.*) m'cúa micúca. pl. acúa micúca.
phtisicus. (*a.m.*) *tisico.* qāmonzi. pl. ia&.
phtisis. *titica.* mussongo a monzi. pl. missong&.
phýton. (*onis.*) *vid. maleficus*
piaculum. *vid. peccatum*
pica. (*a.*) ngono. pl. idem.
picatio. *antojo de múger pre[?].* quízóla. pl. i&.
piceus. *cosa de pieza.* quíngo. pl. iaz.
pico. (*as.*) *empegar con pez.* cur[im]ba quíngo. pl. nrimbiri quíng[o]. *scañdo. el antojo de la muge[r] preñada se dize cúúúia izola.*
pictor. (*ris.*) *pintor.* mússóni. pl. a&.
pictúra. (*a.*) *pintura.* lússóno. pl. tú[&].
pictus. (*a.m.*) qassonúa.
pie. *piadosam[en]te.* ÿaquíari. • iantátú.
pietas. (*tis.*) quíari. pl. ia&. • ntantú. *si est hōis erga deum.* • (*dtr.*) *lussonsemeco* múnzamp[un]gú. • uzita np[&].
piger. (*a.o.*) *perezoso.* qamúcúquílezo. *vid. negligens*
piget. (*bat.*) *tener dolor.* cúissaúla. pr. issaúiri. v.g.
piget me. meno nfúiri nsoni.
a verbo. cufúa nsoni. p. &.
pignerator. (*oris.*) *actiúe.* • *el q[ue] da dinero sobre las prendas.* quýsimbaquýüi. pl. i&.
pignero. (*as.*) *empeñar.* cússimbissa quýüi. pr. nsimbissi quýüi.
pignus. (*oris.*) *prenda.* quýüi. • quita.
pigresco. (*is.*) *hazerse perezoso.* culengoniocanga. pr. ndengonquenengúe. • cúissamúquílezo. pr. issiri múquilezo.
pigritia. (*a.*) ulengúia lengúia.
pigro. (*as.*) *emperezer a otro.* cússa múquílezo. pr. nziri múquílez[o]. v.g.
ego pigro petrum:. meno nsiri petelo muquílezo.
pila.¹ (*a.*) *pilon.* quíissú. pl. issú.
pila.² (*a.*) *sic basis. vid basis. vid. basis*
pila.³ (*a.*) *balla.* ncúa. • essombo.
pileatus. (*a.m.*) m'cua npú. pl. ac[&].
pilens. (*as.*) *sombrero.* npú. pl. idem.
pillúla. (*a.*) *pildora.* quínúindingúiri.
pilo. (*as.*) *quittar las plumas vel abellos.* cúunza nzeúú. pr. núziri nzeúú. *scāndo quittar plumas dtr pprie.* • cúúúz nsálá. pr. núziri nssala.
pilosus. (*a.m.*) *lleno de pelos.* qāmca. pl. ia&. • m'cúa nssabhú. pl. a&. • m'cúa mica. pl. a&.

pilus. (*i.*) *pelo del cuerpo.* múica. pl. mica.
pincerna. (*a.*) *copero.* mneúya. pl. idem. • mnendidi. *pincerna regis.* • mneúya ria m'tinú.
pingo. (*as.*) *cussona.* pr. nsonene.
pinguedo. (*inis.*) *gordura.* mazi ma nbizi. • quiebebe qa mazi. pl. ie&. • mussúnzúa mazi. pl. misunzua mia mazi. *cro oc abomer.*
pingueo. = [pingu]esco. (*cis.*) *engordarse.* cúbhonga. pr. nponguele.
pinguis. (*is.*) *gordo ò grueso.* qabhōga. • qanène.
pinguo. = *pinguetacio.* (*as.*) *eng[a]dar a otro.* cubhongúessa. pr. npongúesse.
pinna. (*a.*) *altura gralmente.* ntandú. pl. idem.
pinnaculum. *lo mas alto del edificio.* ntandú. *sup pinnaculum t[em]pl[um].* • bhanantandú a múlúri nzo am[u]q[u]issi. • múlúri. *scāt templum super arborem.* • bhana cassa quíriila ca m'ti. *ubi nota voce illam.* • *cassaquíriila. scāre alturam arborum solamente ÿ no de otras cosas.*
pinsatio. lútúú. pl. tú&.
pinso. (*as.*) *bel pinso.* • (*is.*) *pestar ó majar en pila.* cútúa. pr. ntúiri.
pio. (*as.*) *vid. expio*
piper. (*is.*) *pigmenta.* nquéssú. • ndúngú. pl. idem.
piperatús. (*a.m.*) *adoúado con pigm[en]ta.* qalumbúa nquéssú. pl. ia&. • qalumbúa ndangu.
pipilo. (*as.*) *piar el pollo o gorrion.* cufiembra. pr. nfiembele.
piscarcus. (*a.m.*) qaulóui. pl. iaúlo&.
piscaria. (*a.*) *arte de pescar.* ulúi. pl. idem.
piscatis. (*onis.*) ulóui. pl. idem.
piscator. (*a.m.*) mulóui. pl. alo&.
piscina. (*a.*) *cesterna o estanque.* quíissima. pl. i&.
piscis. (*is.*) *pescado opeje.* nbizi a maza. pl. nbizi za maza.
piscor. (*aris.*) *pescar.* cúlóa. pr. ndoéle.
piscosus. (*a.m.*) *lugar lleno de pejes.* qāfulúcúa nbizi za maza. pl. ia&. • qaicalá nbizi za zingú. pl. ia&.
pistillariús. (*ý.*) *el que maja.* mútúi. pl. a&. • quitua massa. • mútoto.
pistillus. *mjadero o la mano del almirez ē.* múissú. pl. miss&.
pistor. (*oris.*) *pañadero.* quilamba nfundi. pl. i&.
pistrinúm. (*i.*) *molino.* ecungúilú. pl. mac&.
pistura. (*a.*) *arte de amassar pan.* unquète úacúlamba nfundi.
pitaciúm. (*ý.*) *pedazo de pan.* • ò eto &. bhuma. *que vox semper réqirit súúm articulum.* • bhuma bhaufu i bhúma bha &.
pitúita. *vid. flegma*
pitúitosus. qāélanssúnga. pl. ia&.
piús. (*a.m.*) qam'cúaquíari. pl. ia&.

pix. (*icis.*) **la pez.** quíngo. pl. ingo.
pixis. (*idís.*) **la buxeta.** quilecua lecúa. pl. ileceua &. • quibóbala. *buxeta de las hosicas.* • nbúeto a hostia.
placabilis. (*e.*) **que se púede amasar.** quifúéne cúléndolúa. pl. i&. *actiúe ver[b]o.* • quifúéne culéndola.
placabiliter. iacúlendola. • iacúlendolua.
placare rixas. cússima mizingú. pr. nssimini mizingú.
placatio. (*onis.*) lulendolo. • lúlébóco. pl. tú&.
placator. (*oris.*) múlembequí. • múlendori. pl. a&.
placenta. (*a.*) **torta.** nbolo. pl. idem.
placencia. (*a.*) **obra de plazer.** lúfiaúqúílú. pl. tú&.
placeo. (*es.*) **placero agradara otro.** cúbhanga nsia móio. pr. npangúiri nsia &. • cúfiaúquila. pr. nfiaúqúiri.
placidus. (*a.m.*) qāfiaúqúílua. pl. ia&.
placitum. (*i.*) **parecer.** lúbhanzilú.
placo. (*as.*) **amausar.** culembeca. pr. ndembequèle.
plaga.¹ (*a.*) **parte o region del mundo.** lúeqúessa lúanza. pl. tú&. v.g. *regio romana.* lueqúessa lua Roma.
plaga.² (*a.*) **llaga.** quíibha. pl. ib&. • ecamba. pl. macam&.
plagiarius. **el que hurta esclauos olibrs.** muiúia antú. pl. eúi a&. • quíia antú. pl. ÿa antu.
plago. (*as.*) **llagar.** cúlúéca ibhúa. pr. ndúéqúele ibhua. • cutenda macamba. pr. ntendele &.
plagosus. (*a.m.*) **lleno de llagas.** quína macamba macamba. • quina ibhua ibhúa. pl. i&.
planatio. **obra de allanar.** luleleco lua nzi. pl. tu&.
planctús. (*us.*) quirilú.
plane. **de todo punto.** quieleco q̄leca.
planeta. *vel es.* • nbútéte a quizúngáni. pl. idem.
plango. (*is.*) **llorar.** cúrila. pr. nririri.
planiloqúús. (*a.m.*) **el que abla claram[en]te lo q[ue] siente.** m'cua bhobhaquíbhela. pl. acua&. • iasi.
planities. (*ei.*) **llanúra.** esselensense. pl. ma&. • lúlelamu. pl. tu&.
plano. (*as.*) **allanar.** cúléleca. pr. ialeqúele.
plansibilis. (*e.*) qāmassaquírilú. • qāanúa matondo ia massaquirila. • ngana a matondo ia massaq&.
planta. (*a.*) **para plantar.** quicúnúa. pl. ic&.
planta deis. nssi a quítambi.
plantanus. (*i.*) **pro arbore.** m'ti. *platano ubi nota. variasēe platanorúm, pro fucti spees, alianū vocant.*
plantatio. aq[ue]lla obra de plantar. lucúnú. pl. tú&.

planto. (*a.*) cúcúná. pr. ncúnini. • cútúica. pr. ntúiqúiri. *hoc pprie.*
planus. **cosa llana.** qaliama. pl. ia&.
plasma. **vasso de barro.** lúúmba. pl. tú&.
plasmó. (*as.*) **hazer algúna cosa de barri.** cúúmba. pr. ngúmbiri.
plastes. (*es.*) **el labrador [de barro].** múúmbi. pl. a'mbi. *sic el labrador.*
platea. (*a.*) **plaza o calle.** nbazi. pl. idem. • múbhacala. pl. mi&.
plaúdo. (*is.*) **dar plamadas con la manos.** cússaquíla. pr. nssaquiri. • cussaquírla. pr. nssaquíri. *qd est signum grāle gratti dinis in hac terra. ita et direassiqúiri bengúi bengui, sit idem qd. eis muchas gracias.* v.g. *pro elemosma rebida.*
plausibiliter. ia matondo ia mas&. • ia lubhanga mú lúansia moÿo. • ialúfiaúcú.
plausor. (*oris.*) m'cúa cussaquírla. • m'cua cúnienguenenena. *ubi nota v[er]bum illud pprie scāt festejar. applaudire.*
plaustrum. **vid. currus a plaustrariús**
plausus. (*us.*) lúniegueno.. • cussaquirila. **vid. applausus**
plebanuo. (*i.*) **cura de la iglesia.** nganga a cúra. pl. ang&. • múúqā mioio. pl. acúa&.
plebeiús. (*a.m.*) qanana üü. • qamúcúlúcú. *homo plebeiús.* • múq[uen]tú a nanaúú. • múntú a múculúq̄i.
plebs. (*bis.*) mússá. pl. mi&. • mússa a nsansala. pl. missa mia &.
plecto.¹ (*is.*) **castigar.** cutumba. pr. ntumbiri. • cutumba ia passi. pr. nt&.
plecto.² (*is.*) **ligar o attar en uno.** cussá bhamossi. pr. nsiri bhamossi. • cútúnga. pr. ntungúiri.
plectrum. (*i.*) **instrum[en]to para tañer.** quíissiqúílúa. pl. issi&.
plene. **complidam[en]te.** ialússimpúcu. • ialússinzúcú.
plenilunium. (*y.*) malonga mangonde.
plenitudo. (*inis.*) **lleneza o complim[en]to.** lúizalú. • lússúnsúcú. • lussinzucú. • lúfúlúcú.
plenús. **cosa complida.** qāfúlúca. • qaizála.
plerique. **la maior parte.** quína quiúúri. pl. ina&.
plerumque. *adverb* • **la maior p[ar]te.** ouúúri. • equiúilutiri uingú. v.g. *la parte maior del tiempo.* equitandú equiúilutiri uingui. *vel.* eq̄itandú quiúúri.
pleuriticus. (*a.m.*) q[ue] tiene este dolor. qāela lúbhati.
pleúritis. (*dis.*) **dolor de costado.** lúbháti.
plicatura. (*a.*) aq[ue]lla obra de pliegar.

lubhuncicú. pl. tú&. • nbúnda. • nbūdica.
plico. (as.) **pliegar.** cúbúndica. pr. nbūdiqúiri.
ploagiúm. (ȳ.) **aqúel hurto.** üiüiúa antú. pl. idem.
ploratio. = lloro. = planctus. qúirilú. • lúteo
 luantala. pl. tú&.
plorator. múriri. • múriri angombe. pl. a&. •
 quitantala. pl. it&.
ploro. (as.) **llorar.** curila. pr. ndiriri. • cutantala.
 pr. ntelentela. *nota vocem illam cúta essaire.
 esse verbum. p. ntele. et vocem illa ntala scare
 illas voces marti culatas inter singultas et sic ex
 utraq[ue] componitur cutantala.* •
plúma. (a.) lussala. pl. nssala.
plumbata. barra de plomo. qúinúindingúiri qa
 chúmbo. pl. inúindingúiri qa&.
plumbum.
plumosus. (a.m.) qānssala. pl. ia&.
pluo. (is.) lloúer. cúnòca. pr. nnoqúene.
passiue. • cúnòcúa. pr. nnoqúinu.
pluralis. (e.) cosa de múcho. qāüingúí. •
 qaquíngúí. pl. ia&.
plúries. muchas vezes. ncunbú zazingúí.
plus. *aduerbúm* • bhenguibeng[&].
plúúia. (a.) llúúia. • núúla. pl. idem.
plúúialis. (e.) qānúúla zazingúí. • quia maza
 mamengúí.
pneuma. (tis.) • *pro spū moÿo. viento. qúitēbo.*
vid. soūs vel ventus
pneumaticus. (a.m.) cosa de. • (dtr.)
 qāqúitembo. • qāmoÿo.
pobúlor. (aris.) buscar pasto. cúringa cúria. •
 nriúa. pr. nringúiri cúria. • pr. nriúa. • cúbhána
 curia. pr. npene &.
poculentus. cosa que se puede be&. qúíúma
 quifuene cunuúa. pl. ýúma ifuene &. • quinúúa.
 pl. inúúa.
poculum. vasso para beuer. ndiri a cúnúina. pl.
 idem.
podager. (i.) el q[ue] tiene tal gota. múo a úa
 nbari. • nbeúú a nbari. pl. a&.
podagra. (a.) gota de los pies. nbari. pl. &.
poena. (a.) npassi. pl. idem.
poenalis. (e.) qúianpassi.
poenaliter. ianpassi.
poenitentia. (a.) arreptim[ien]to. nzooloelo. •
 lúýelo.
poenitet. (bat.) *arrepentirse.* cúýèla. pr. ýelele.
poeta. munssoca mambú. pl. mi&. •
 múcúaqúinbúzi assimba. pl. a&.
poetor. (aris.) cussoca tubhobho. pr. nsoqúele
 &. • cussoca quimbúzi assimba.
polenta. (a.) qúíifoma qa curia. pl. ia&.
poligamús. el que tiene ò á tenido múchas
 mugeres. múfúissa a anq[uen]tú. pl. a min&. •
 quionga anq[uen]tú aengúí. pl. ieon&.
poliganica. unúúissa a anq[uen]tú.

polimita. = vestis de barÿs coloribus. múúúatú a
 mateqúe ma misengo ia misengo. pl. mi&.
polio. (is.) púilir. cucusula. pr. ncúsúiri. •
 cusucula. pr. nsucuiri.
polite. ialúcúsúcú. • iamúquembo.
politia. (a.) *cortezia.* uissifuca. • qúissiquifúca.
politicus. (a.m.) qaquífúca. • qúífúca.
pollex. (icis.) *dedo pulgar de la mano.* múlembó
 ezina. pl. mil&.
polliceor. (eris.) *prometer.* cussýla múrinda. pr.
 nssýriri &. • cucaniquína. pr. ncaniquíni.
pollicitatio. *promessa.* múrinda. pl. mi&.
pollinariúm. çedazo. ecoló. pl. ma&. **vid.**
cribrum
pollúbrúm. fúente para las manos. ndiri a moco.
 pl. idem.
pollúo. (is.) *ensúziar.* cúfunzula. pr. nfúnzúiri.
pollútio. (onis.) lúfúnzulú. • lúfúnzúcú. pl. tú&.
polus. (i.) **vid. cælum**
pomariúm. (ȳ.) húerto plantado de arboles.
 qúissa a qa impa m'ti. pl. i&.
pomeridianus. (a.m.) cosa de despúes de
 medio dia. qamúbhecontazi. pl. ia&.
pomilio. (onis.) nano. nbacáca.
pompa. (a.) lússembo. pl. tú&.
pompa feralis. = exeqúialis. pōpa fúnerale.
 lussembolú a núúmbi. pl. tú&.
pompatice. ialússembo. • iamaúúúlú.
pompaticus. (a.m.) qālússembo.
pomum. (i.) manzana. • qúimpa m'ti. **vid.**
fructus {revoir hiérarchie [3535]}
ponderatio. lússingúinicu. • lússinsú.
pondero.
ponderosus. (a.m.) cosa pesada. quínaqúizitú. •
 qāzita. pl. ia&.
pondus. (eris.) peso. quizitú. • mútete. pl. mit&.
ponè. (adverb.) de tras. cúna nima.
ponere in gratia. cussa múnsambú. pl. nsiri
 mún&.
pono. (is.) meter. cússa. pr. nsiri. • cúbhaca. pr.
 npaqúiri. • iouambirissa. pr. iambirissi.
pons. (tis.) puente. muzonza. pl. mi&.
pontanús. (a.m.) qāmúzonza.
pontifex. (cis.) múcúlúntú angāga. pl. acul&.
pontifex romanus. múlútiriri a acúlúntú a
 anganga. • qúissengúele qā bristú.
pontificalis. (e.) qamulutiriri a ucúlúntú üa
 nganga.
pontificatús. (us.) dignidad de upapa. untotela
 üa papa.
ponuntio. (as.) cubhobha ntumbúila. pr. npopele
 &. • cutúmbúla. pr. ntúmbúiri.
popina. (a.) cozina. eúúla. pl. m&. • esambilú. pl.
 mas&. • ecúcú. pl. macúcú. *sic macúcú. ecúcú.*
{pluriel avant singulier kikongo [3535]}
popinariús. (a.m.) cosa de la cozina.

quíelambilú. pl. i[&].
popino. (*onis.*) *coziner.* múlambi. pl. al&. • eúúla. pl. maúúla.
poples. (*tis.*) *rodilla.* eiúngúmú. pl. [ma&]. • eiúngúnú. pl. ma&.
populariter. = more populi. iamussa.
popúlatim. *de púeblo en púeblo.* múmússá ia mússa.
popúlatio. (*onis.*) lúbangúlú. • lúzandúlú. pl. tu&. • múzandú. pl. mi&.
populator. *destruidor.* mubangúri. • múzandúri. pl. az&.
popúlor. (*aris.*) *robar.* cúbangúla. pr. nbangúiri. • cúzandúla. pr. nzandúiri.
populus.¹ (*i.*) *púeblo.* mússa. pl. mis&.
populus.² *arbor.* m'ti.
porca. (*a.*) *púerca.* ngúlú anq[uen]tú. pl. [idem].
porcariús.¹ (*y.*) *qāngúlú.* pl. ian&.
porcariús.² (*y.*) *el que guarda los &.* qúingúlú. pl. i&. • qúíúúngúlú ngúlú. pl. i&.
porcellus. (*i.*) *lechon.* múanangú[lú]. pl. ana&. • qúingúlú ngúlú.
porrectio. (*onis.*) lulambúlú. • lúbicú. pl. tú&.
porrigo. (*is.*) *estender y ofrecer.* cúlambúla. pr. ndambúiri. • cút[a]mbica. pr. ntambiqúiri.
porro. = demas. canti.
porta. (*a.*) *ebhitú.* pl. mab&.
portatio. *obra de traher.* lunatu. • lútúalú. pl. tú&.
portendo. *scār cosa fútúra.* cúss[on]ga qúissinsú qā qúy. pr. nsongúe[le &].
portentosus. (*a.m.*) qaquisinsú q[ui]ssisú.
portentum. (*i.*) *quisinzú qā qúy[ssinsú].* pl. i[&]. *sic quisinzú qā qúy.*
porticus. (*i.*) *eiemba.* pl. ma&.
portio. (*onis.*) *ecáú.* pl. macaú.
portitor.¹ (*oris.*) *barqúero.* nssaú. pl. anssaú. • mússaúzi. pl. assa&.
portitor.² (*oris.*) *cargedor.* • *el q[ue] traie ò lleúa.* múnáti. • mutúari. pl. a&.
portiuncúla. (*a.*) *qúicaúca.*
porto. (*as.*) *lleuar o traer.* cúnát[a]. pr. nete. • cútúala. pr. ntúezi. *ntúissi hoc scāt traer. alte[?]* *lleuar.*
portoriúm. (*y.*) *fleite.* nbandú. pl. idem.
portúla. (*a.*) *quibhitúbhibú.*
portúlaca. (*a.*) *verdolaga.* qúibúlābia.
portus. (*ti.*) *essensselo.* pl. ma&.
posco.
possessor. (*oris.*) múúú. pl. a&. • qúíúúa qúíúma. pl. i&.
possessio. (*onis.*) lúúúú. pl. tú&.
possibilis. (*e.*) qúífúéne cúcala. pl. i&. • qafúana cúcala.
possibilitas. (*tis.*) *lulendo.* pl. tú&.
possibiliter. *ialúlendo.*
posideo. (*es.*) *posseer.* cúúúa. pr. núúiri.

possum. (*tes.*) *poder.* cúfúána. pr. nfúéne. • cúlenda. pr. ndendele.
post.¹ *Idespúes.* cunanssaqúila. • ngatú. *post veniam* • ngatú ncúiza. • ncuqúinga cúiza. *ubi nota vocem illam cuqúinga p. nqúingúiri. scāre expeotare sed appropriando alys vocibus idem est quod: post*
post.² (*prepositio*) . *exprimútur & hec duo verbo, cúmana. p. nméne. et culuta. p. ndútiri: illud scāt finire: hoc ā passar*
v.g.
post missam veniam ad te. iacumanúa emissa ncúiza coco úina. iacubúa emissa &. *ita vt v[er]búm illúd.* cúbúa. *et scēt. estar una casa acabado.* cúmana. *acabar actiúe.* cúbhua. *ser acabado passióe intransitiúe.*
post. co. dies veni et vex. nabhacúlúta ilúmbi icúmi o m'tinú o cúiza. *ita vt illud.* nabha. *fit idem que quando.* eculuta. *vero, transibunt: vel transier int. aliús habe tr modús illam p[ro]positionem declarandi.*
poste aquam. *despúes qúe. vide diota modo*
posteri. (*orúm.*) *descendentes de gente venidera.* atecúlú ia ana. • atecúlú ia túnúúlú. • lúria.
posterior. *postrero entre dos.* mússúqúinini. pl. a&. • nsúqúinini.
posteritas. (*tis.*) *generacion venidera.* catecúlú ia canúúlú. • cánsanúú. • cúnúúlúúlú ria iacúnsanúúlú ria &.
posterius. *cunansaqúila.* • nsúqúinina.
posterus. (*a.m.*) *cosa sigiente desp[ues] de otra.* qānsúqúinina. pl. ia&.
posthabeo. (*es.*) *posponer.* cussúqúinissa. pr. nsúqúinissi.
post hac. *de aqui adelante.* ocutúca abha iacúna m'tú acúenda.
posthumus.¹ *hijo q[ue] naçe múerto el padre.* mabhinga. pl. idem.
posthumus.² (*a.m.*) *qamabhinga.*
postica. *ōia quo post nos sunt.* • qānima. pl. ia&. *antica oppositum.* • qalúçe. pl. ia&.
postis. (*is.*) *púerta de madera.* quiélo. pl. ie&. • qāúilú.
postor. (*oris.*) *pañadero.* quilamba nfundi. pl. i&.
postremo. *al cabo finalm[en]te.* oúbhenabhele. • qúinutúa amana ocúbhobha. &.
postremús. *ultimus.* qānsúqúinina. pl. ia&.
postridie. *un dia despúes.* nabhecúlúta qúilumbú qúimoçi.
postulatio. *múbhingu.* pl. mi&. • lúfúndú. pl. tú&.
postulator. (*oris.*) *mubhinguí.* • múfúndi. pl. a&.
postulo. (*as.*) *pedir.* cúbinga. pr. npingúiri. *q[uan]dō scāt pedir in súzio.* • cúfúnda. pr.

nfundiri.
potens. (*tis.*) **poderoso.** múlendi. pl. a&.
potenter. ialúlendo.
potestas. lulendo.
potia. (*a.*) lúlendo. pl. tú&.
potio. (*onis.*) **beúida.** múti a cúbúla. pl. mi&. • **ebhúmba.**
potior.¹ = potiús. = mejor. quiúúrii üote.
potior.² (*iris.*) **gozar lo descadoca.** cúnheqúeta. pr. nheqúéte. • cubhonda nhoca ia malú. pr. npondele &.
potissimus. (*a.m.*) quiúúrii cúúriila.
potius. **antes que.** bhengui bhengui bele.
poto. (*as.*) **beúer.** cúnúa. pr. núini. **scāndo dar de beuer a otro.** • cúnúica. pr. núiquini. • cunúíquina. pr. nnúiquíni.
potor. (*oris.*) **grand beuedor.** ndúúúa malaúú. pl. idem. • ndúúú. pl. andúúú.
potus.¹ (*us.*) **beuida.** qúinúa. • cúnúa. pl. hoc ē meliús.
potus.² (*a.m.*) **cosa beuida.** qúianúúa.
pÿr. = pÿr iguis. = púra. (*a.*) **hogúera.** eiombo ria tubhia. pl. maio& ma&.
practicus. (*a.m.*) qāssalúa. • qābhobhua. • qabhacua muqúissalú. pl. ia&.
prae. (*prepositio*) **ante.** bhaana.
praeambulatio. lútúamú. pl. tu&. • cúbhita.
praeambulo. (*as.*) **andar delāte.** cúbhita. pr. npitiri. • cutúama. pr. ntúéme. • cutúamina. pr. ntúamini.
praecauco. (*es.*) **guardarse.** cúitequelela cuqúenga. pr. iteqúeléle cuquenga. •
praecautus. (*a.m.*) qaitetequelela muna luquengo. pl. ia&.
praecupatio. lúiteqúelelo. pl. túi&.
praecedo. (*is.*) **andar delante.** **vid. praeambulo**
praecellens. **vid. excellens**
praecello. (*is.*) = **percello**²
praiceps. (*itis.*) quiabúa. • qabhongomoenua múienga. • quia quíndumúnúa. **si loquatr de hōie inconsiderato ÿ arrebatado.** • (*dtr.*) quiúúlu múcanganana. • múcúa cúúúlmúcanganana. pl. a&.
praecceptúm. lútúmú.
praeces. (*um.*) **rúegos.** múbhingú. • pl. túondelelo.
praecinctús. (*a.m.*) qāibha[mú]zieca. • qāicassa. • qaséla. {3536}
praecingo. (*is.*) **çenir.** cúúúata nponda. pr. núúete nponda. • cuíccassa nponda. pr. icassiri np&.
praecipitaō.
praecipitantia. **vid. praecipitaō**
praecipitatio. lúbúú lúeienga. • lúiloço lúeienga.
praecipitiúm. eienga. pl. maenga.
praecipito. (*as.*) **actiúe.** • cúlóngomúéna

múíenga. pr. npongomúénene &. **pas vero praecipitarse.** • cú[bhon]gomúéna múienga. pr. ibhongomúene &. • cúilo[za] múienga. pr. ilozele &.
praecipúe. p[rinci]palm[en]te. iacúbhaza.
praecipúús. (*a.m.*) p[rinci]pal. qāncúlúntú. pl. ian&. • quiúúrii. pl. i&. • qāntúazi.
praecise. **determinadam[en]te.** ialúcamicú. • iainpassi.
praclare. **múy bien.** ialúquen[za] úaüote bhengúi bhengúi.
praclaritas. (*tis.*) lúqúenzoco.
pracludo. (*is.*) **vid. claudio** {dtr [3536]}
praconiúm. (*y.*) **pregon.** mutāgi múcúncú. pl. mi&. **scāndo alabanza.** • etondo. • luss[in]bhicú. • lussanú. pl. tú&. • essi&.
praeco onis. = pragonero. nzal[?] cuenda. • mucua muncun[?]. **scāndo alabar.** • (*dtr.*) mussar[i] mútondi. pl. a&.
praecordia. (*orúm.*) ianene a mutima.
praecox. (*ocis.*) **frútto tampana.** qaquíssazú. pl. ia&.
praecurro. (*is.*) **correr a delante.** cúbhita ntinú. pr. npitiri [&].
praecursor. (*oris.*) múbhiti. pl. a[&]. • nzalacuenda. pl. idem.
praeda. (*a.*) **hurto.** viüi. pl. idem. • essansú. pl. mass&. • iúma ia vi[üi]. • unsansi.
praedabundus. **el q[ue] hurta múcho.** qānbimbi. • qa unssenzi.
praedator. (*oris.*) nssensi. pl. anss&. • nssanzi. pl. a&.
praedestināo. ussolua. • ntete a lussinziqilú.
praedicabilis. (*e.*) qafuanúa cússamúnúa.
praedicator. (*oris.*) mússamúni. • mútaturi. pl. a&.
praedico. (*is.*) **predezir.** cúteqúelela cúbhobha. pr. nteqúelele cú&. •
praedictio. (*onis.*) ntete a cuboba. • lúteqúelo lúa cuboba. pl. tú&.
praeditus. (*a.m.*) (*a.m.*) qabhanúa. • qāimúa. **vid. amatus**
v.g.
preditus virtute. qāimúa.
vel. qabhanúa iffú iaiote.
praediúm. (*y.*) **bienes de raizes.** nquele. • unúúama úanqúele.
praedor. (*aris.*) cussanza. pr. nssanziri. • cussensa. pr. nssensele.
praefatio. ntete a cubhobha. • mussamba a cubhoba. pl. mi&.
praefectus. (*i.*) muculuntú. pl. acu&. • nbúta.
praefero. (*ers.*) **anteponer.** cúbhitissa. pr. npitissi. • cúteqúessa. pr. nteqúesse.
praefiguro. (*as.*) **dibuxar antes.** cússinsaquessa. pr. nssinsaquesse.

praefinio. (*is.*) cússinziqúila cala. pr. nsinssiqúyri &. **vid. predestino**

praefocatio. lufuncú lúá úúiringa. pl. tú&.

praefoco. (*as.*) **ahogar.** cufunca bhúiringa. pr. nfúnquiri bhú&. • cubhonda ia múúúúúúúú. pr. npondele ia&. • cussiminina bhúiringa. pr. nsiminini bhúir&.

praefor. (*aris.*) **hablar antes.** cuteqúela cubhobha. pr. nteqúele &.

praegnans. (*tis.*) **praeñada.** quiamita. pl. ia&. • múimita. pl. emita. • ngúuri a qúissúúú. pl. idem.

praegnatio. **preñez.** ezimi. pl. mazi&. • quiúúmu. pl. yum&.

praegrandis. quiuuriri unéne. • qaqúinéne bhengui bhengúí.

praegustatio. lúbimbú. pl. tú&. • lussúmatú.

praegusto. (*as.*) cubhimba. pr. nbimbiri. • cússúmata. pr. nssúmète.

praeiudicium. úi. • lúzindaquesso.

praeiúdico. (*as.*) **dañar.** cubhanga úi. pr. npanguiri úi. • cuzindaq[u]essa. pr. nzindaqúesse.

praelabor. (*ers.*) **correr lo liquido.** cúcúúla. pr. ncucúiri. • cúcúúca. pr. ncucúqúiri. • cuzelomoca. pr. nzlomoqúene.

praelabor supusilter profluentia.

praelapsus. (*a.m.*) luzelomoco. • lúúúúú. pl. tú&. *driam interduo &ba prefata q[uan]d[o] cucucula et cúcúúca sieñt, correr in maior qtta, vt flúmina. sed cuzelomoca p[ro]priam[en]te scēt cadere filo a filo.*

praelibo. (*as.*) **vid. pregústo**

praelior. (*aris.*) **combatre.** cútána. pr. nténe.

praeludium. (*y.*) lulembeqúelo. • lússocololo. pl. tu&.

praeludo. (*is.*) **hazer la salua al exercitio q[ue] se ha de hazer.** culembequela. pr. ndembeqúéle. • cussocolola. pr. nsocoloéle.

praemanibus. = praemanibus in promptú adinánus. bhúcoco. *vel bhumoco.*

praemeditor. (*aris.*) cutequela cussingúinica. pr. ntequele cuss&.

praeminentia. (*a.*) lussangamú. • lúúúúú. • lúúúúúúúú.

praemineo. (*es.*) **estar múy alto ençima.** cúúurila cúlúúúú. pr. núúúúú culutirila. • cuurila cussangama. *dtr.*

praemior. = recibir praemio. (*aris.*) cúúúúú. pr. ncúúúúú. *actiue vero.* • cucuula. pr. ncuuriri.

praemissio. lubhitissu.

praemitto. (*is.*) **embiar adelante.** cubhitissa. pr. npitissi.

praemium. (*y.*) **galardon.** ncúúú. pl. idem. • nzambú. pl. idem.

praemoneo. (*es.*) **auisarseú amonestar delante.**

cutequela cúsongúela. pr. nteqúele &. *ubi nostra pro regula gráli, gd gdo ēque p[re]positio illa, prae, coniumgitur berbo alicúí scans prioritatem seú anterioritatem, explicetur p illam p lam cutequela addend ei verbum speciticiatium.*

v.g.

cúsongúela,.

moneo. praemoneo. cutequela cusonguela. **manet ā vbum specificatium immobile et.** cutequela.

coniúgatur pro utrequirit occasio gdo ā p[a]r[a] la illa. prae. est aduerbiúm scāns idem gd valde, túur exprimitúr hac voce. bhengui & vel etiam his exprímúúú. cúúúúú et cúlúúúúú. praedulcis. quiuuuriri antone. sic bt ille voces semp anteponantur illis vocibus quas determinant.

praeoccúpo. (*as.*) **tomar antes.** cutequela cúúúca. pr. ntequele &. • cuitequelela cúbhúca. pr. itequelele cubhuca.

p[rae]paratio. lubhangúzieco. pl. tu&.

praeparo. (*as.*) cúbhanguizieca. pl. npangúzieqúele.

praepedio. (*dis.*) **estoruar antes.** cutequela cúúúúúú. *dtr.* • cuiteqúelela.

praepes. (*tis.*) **cosa ligera q[ue] vúela.** qáqúissazú. • qāniangúca.

praepondero. (*as.*) **pesar mucho mas.** cúúúúúú. cussinza. pr. núúúúú &.

p[rae]ponderão. lussinssú. pl. tu&.

p[rae]positio. **una de las ocho p[ar]tes de oraçon.** ntqúezo a lubhobho. pl. idem. • ntequesselua. pl. idem.

praeputum. (*y.*) **honeste.** qúító. pl. ító.

praerogo. (*as.*) **vid. praefero**

praeruptus. (*a.m.*) **cosa alta [?] despeñadero.** ngúengúe. • e[ien]ga. v.g.

mons praruptús. mueienga. vel nguengue a m[&].

praesagio. (*gis.*) **vid. dunnare**

praesagium. (*y.*) lunacú.

praesciús. (*a.m.*) **cosa sabidora antes.** qatequela cùuzáa.

praescribo. (*is.*) cussinsiqúila qúúúúú. pr. nsinsiquiri quita&.

praescriptio. (*onis.*) [l]ussinssuquilu lua quitandú. *sic cussinssuquilu .* • lubhúú lua quitandú. pl. tu&.

praesegmen. (*inis.*) **la mondadúra de lo cortado.** quiquesseq[u]esse.

praesens. (*tis.*) qúúuma qúina bhabha. pl. iúma &. • upú. *vero temporis dtr. qa unú; qaúúupū. loci. qabhabha.*

praesentatio. lússongo. pl. tu&.

praesentia. (*a.*) lúçe. pl. tuçe.

praesentio. (*tis.*) sentir antes. cútequela cúzaa. pr. ntequele cu&.

praesento. (*as.*) reпреstar. cussong[a]. pr. nsonguele.

praesepe. (*is.*) pesebre. erilú ria bizi. pl. ma&.

praesepes. (*pis.*) el asiento del diote o mùuela. nzo a rino rie tandi.

praesertim. speālm[en]te. iacúbhaza. • iacúúúririla.

praeses. (*idis.*) ntúazi. • oculuntú.

praesideo. (*es.*) • cúlúrica. pr. ndúriqúiri &.

praesidiarius miles. soldado de pr[&]. eqúessa ria ncozo. pl. maq&. qcāndo refugium vel adiutriúm. • (*dtr.*) ncozo. • múcúço. pl. mi&. subtuum praesidiúm.

praesidiúm. (*y.*) presidio. pl. maquessa mandanguí. caret sing:. • pl. maquessa mancozo.

praestans. (*tis.*) excelente. qāunami.

praestantia. (*a.*) exc[e]llia. unami.

praestat imp[er]sonale. meliús esse. • úúúriri ùote.

praestigiae. (*arúm.*) encantamientos ciertos. lubhuzu. pl. túbhúzú. sic túbúzú. sing. lubhuzu.

praestigiator. (*oris.*) npúzi. • múbhúzi. pl. a&.

praestituo. (*is.*) vid. statúo ante

praestolatio. luqúingú.

praestolor. (*aris.*) sperar algúno. cúqúinga. pr. nquingúiri.

praesue. prelado. mucúlúntú anganga. pl. acu&.

praesulatus. (*us.*) uculuntú ùa nganga.

praesúptio. (*onis.*) lúifúncú. • etúlútúlú. pl. mat&.

praesumptúose. ialúifuncú. • ietúlútulú.

praesumptúosus. (*a.m.*) múifúnqúí. pl. efunqui. • mucua etulu tulu.

praeterea. allende deste. múngúengoú. • úcampe.

praetereo. (*is.*) passar. cúlúta. pr. ndútiri. • cubhioca. pr. npioquele.

praetermitto. (*is.*) dexas. cuambula. pr. iambúiri. • cúeca. pr. ieqúele.

praetexo. (*is.*) hallar escúsas. cúleleca múcalú. pr. ndelequele &.

praetextus. (*us.*) abaxo del color. lúbhúngú lua mambú. • mucalú. pl. mi&.

praetiúm. (*y.*) estimacion de cosa. eficú. pl. maf&. quando est pretiúm emptionis. • (*dtr.*) essúmbú. pl. mass&.

praetor. (*oris.*) alcaide. mùulúriqúí nbazi a mucanú. • essamba.

praetorium. (*y.*) elúriquila mambú. pl. ma&. • nzo etaila micanú.

praetositas. eficú. pl. ma&. • eficu rie néne. pl. ma&.

praetúra. (*a.*) dignidad de &. ulúriqúí. • qúimbazi

a múcanú. • qúissamba. pl. i&.

praeualeo. (*es.*) culuta. pr. ndútiri. • cúbhioca. pr. npiqúele. v.g.

petrus praeualet franco. npetelo ulùutir franco. cutunda. p. ntundiri.

praeuaricatio. esúmúu. pl. ma&. • ùi.

praeuaricor. (*aris.*) cúsúmúca. pr. nsúmúqúini. • cubhanga ï. pr. npāgúuiri ùi.

praeuenio. (*is.*) cutequela cuiza. pr. ntequele &. • cutequela cúenda. pr. &.

praeuentio. lutequelelo. pl. tú&. • lúibhangúzieco.

praeúidentia. (*a.*) lúitequelelo luacumona.

praeúideo. cutequela cùumona. pr. ntequele &.

praeúius. (*a.m.*) que va adelantes. qateqúuela cúmtúala. • qateq[ue]la cumtu acuenda.

prafectura. (*a.*) untúazi. • unbuta. • ucúlúntú.

pralúm. (*i.*) prensa. qúissimininú.

prasidatús. (*ús.*) untuazi.

prasúmo. (*is.*) cúifunca. pr. ifúnqúiri.

pýrata. (*a.*) cosaro o ladron de mar. nsanzi a múú. pl. nsanzi za&.

pýraticus. (*a.m.*) qaunsanzi ùa múú.

pratun. (*i.*) el prado. ntaca. • ntabha.

prauideo. (*es.*) comer. curia. pr. nriri.

praudiúm. (*y.*) curia cua múini.

praue. malam[en]te. iaúndima.

prauicordiús. de puerso coroçon. qāmútima ùa múi. • qāmútima ùandima. pl. ia&.

prauítas. (*is.*) quissalú. • múfúnú.

prausor. (*oris.*) múri. pl. ari.

prauús. qāndima. • qamúpangaüi. pl. ia&.

praxis. (*is.*) quissalú. • múfúnú.

prebeo. (*es.*) vid. dare

precaríus. (*a.m.*) cosa de ruego. qālúuondelelo. pl. ia&.

precatio. rúego. luondelelo. pl. tu&.

precator. = intercessor. múbhingúiri. pl. a&. • mussambi. pl. assambi.

precatus. idem.

precello. (*is.*) sobrepújar. cúúúminina. pr. núúminini. • cúlutirila. pr. ndutiriri.

precipio. cútúma. pr. ntú[mini].

preclarús. (*a.m.*) múý esclaredo. qaqenzoca. pl. iaq&.

precognosco. (*cis.*) cúzaa cala. pr. nzee cala.

precor. (*aris.*) ruegar. cuondelela. pr. ngondelele.

predestino. (*as.*) cúteqúela cússinziqúila. pr. ntequele &. • cuteqúela cussola. pr. ntequele &.

predicatio. lussamunú. • lutatúlú. • lúbhobho. pl. tu&.

predico. (*as.*) {pas de kikongo}

pregústio.

premo. (*is.*) apretar. cussiminina. pr.

nssiminini. • **cúcàma**. pr. ncamini.
prendo. (*is.*) cubuila. pr. nbúiriri.
prensio. lubúilú.
prepostere. ialúbhilangúesso. • npilangani.
prerogatiüa. (*a.*) ngúenda ia néne. pl. ngúenda
 za nene.
presbiter. nganga auquíssi. pl. ngāga zaúquissi.
presse. **aprestadam[en]te**. ialússiminimú. •
 ialússocamú.
pressio. lussimininú. • lucamú. pl. tu&.
pressura. (*a.*) **congoxa**. ausia. • lúúilúcú. pl.
 tú&. • lúalucúlúa moýo. pl. tu&.
prestítúto. (*onis.*) lussinsíquilu.
presto. (*as.*) **ser mejor**. cúúúriila. pr. núúiriri.
q[uan]d[o] scāt cūmplere. • (*dtr.*) cúúúnzúla. pr.
 nsunzúiri.
presto ideclinab. **sin impedim[ien]to**. cúicala
 iaquíisunga sunga. • cúicala ia luibhanguizieco.
pretendo. (*dis.*) cúacama. pr. iacamini. •
 cútomba. pr. ntotele.
pretentus. (*us.*) lúacamúu. pl. tu&.
preter. (*prepositio*) **excetto**. múugúenga. •
 siebhosiebhó.
pretergredior. (*eris.*) **passar cerca**. cúlutila
 bhacúfi. pr. ndútýri &.
pretermissio. lúambúlú. pl. tú&.
preterquam. = idem q[uan]d[o] preter.
 mungogabho.
pretiose. iaeficú.
pretiositas. eficú. pl. ma&. • eficu rienéne. pl.
 ma&.
pretiosus. (*a.m.*) quieficú. pl. ief&.
pridem. **dias ha**. bhassena quitandú. • bhassena
 ilumbú. • sequitandú.
pridie. **un dia antes**. quilumbbú qā teqúelela. pl.
 u&.
primae. (*arum.*) **bentajas o mejores**. pl.
 túúúmininú. • pl. tulutirilú. *sing. lu&*.
primaeuus. (*a.m.*) **de la primera edad**. qāncúlá
 iantete. pl. ian&.
primariús. (*a.m.*) **primero en dignidad**.
 antúazi. • issimba ianzi.
primas. (*atis.*) **ppal en dignidad**. ntúazi. pl. a&.
primatus. (*us.*) untuazi.
primiceriús. (*a.m.*) qaluluricú luantete.
primigenus. (*a.m.*) **cosa primo engendrada**.
 qāntete a cúúútúa.
primiter seu primitus. ntete antete.
primitiae. (*arúm.*) qāntete. pl. ia&.
v.g.
primitae fructuum. nbongo zantete.
primo aspectú. bhana mona ria tete.
primo congressú. **al primer entro**. luacanú lua
 ntete. • cúacána cua ntete. *q[uan]d[o] sed*
primúm congressum exerc[io].
primogenitúra. (*a.*) uzúlúncúlú. • ec[ú]lúncú

lúnpangúiesse. pl. ma&.
primo genitus. (*a.m.*) ezúlúncú. pl. ma&. •
 muana antete. pl. a&.
primordialiter. iacuandica. • iacúati[&].
primordiúm. (*y.*) **el p[ro]pio de la obra**. eiandu. •
 eiatú.
primús. (*a.m.*) qúiantete. pl. ia&.
princeps. (*pis.*) ntúazi. pl. a&. • mtinu. •
 ntúmbúquí. pl. ant&.
principalis. (*e.*) qantúazi. pl. ia&. • qāntumbuquí.
p[rinci]patús. (*ús.*) untúazi. • ucúlúntú. •
 untúmbúquí.
pricipiúm. (*y.*) eiandú. • etúcú. • essina. •
 essaricua. • eiatú. • ma&.
principor. **enseñorear**. cúiaila. pr. ngúiariri.
pýrinúm. **el gúesso de qualquiera fruta**.
 múingúí. pl. mingúí.
prior. (*oris.*) **el prior entre doz**. quiantete. pl.
 ia&. • qatequela. pl. ia&. • quiteqúele.
priscus. (*a.m.*) qāqúicúlú. • qalunbila. pl. ia&.
prisie. **antiguam[en]te**. bhanacalala. • cúa ria
 cúlú. • cúna cúa cúlú.
pristinús. (*a.m.*) qalúta. pl. ia&?<
 >
pýrites. **piederal**. etari ria .
priúatim. mungúenga.
priúatio. lúcatúlú. • lúissúlú. • lúebholo. •
 lútámbúlú. pl. tú&.
priúilegiarius. = et tús. (*a.m.*) qāúangúenda. pl.
 ia&.
priúilegiúm. ngúenda. pl. idem. •
 quícambacassa. pl. i&.
priúo. (*as.*) **priuar**. cúcatúla. pr. ncatúiri. •
 cúisúla. • cutúnbúca. pr. ntúmbúquíri.
prius. **antes**. bhanantete.
pro. (*prepositio*) múna.
proamita. **hermana del visabúelo**. npangúí
 ancaca angúa. • atata &.
proaúús. (*i.*) **visabúelo**. pl. macangúa. •
 ncaiangua.
probabilis. (*e.*) qabúngamissúa. pl. ia&. •
 quífúene cúlándúa.
probabiliter. ýalulunganissú.
probatio. lulungamissú.
probator. (*oris.*) mulunguissi. • mulúunganissi.
 pl. a&.
probatús. (*a.m.*) **aprobado**. qalúndanissúa. •
 qanpofi. • qamússingúini.
probitas. **bondad**. unpofi. • úote.
probiter. iaúnpofi.
problema. (*tis.*) lubhobho lua marimbiquissa. •
 lubhobho lua quíibhinza. • quindica. • quibhinza.
probo. (*as.*) **perflo**¹
probo. (*as.*) culunganissa. pr. ndúnganissi. •
 cueleca. pr. ieleqúuele.
proboscis. (*dis.*) **trompa del elefante**. múeati
 anzaú. pl. mi&.

probros. (as.) vid. **exprobros**
probrosus. (a.m.) qafuanua elebho. • quielebho. • qaculebhoca.
probrum. (i.) uitúpio. elebho. pl. ma&. • lúlebhoco. pl. tú&?.
probus. (a.m.) **aprobado.** qānpofi. • qāiffú iaiote. • qāqúina.
procacitas. (tis.) **desúergúença.** uncanbú anssoni. • unbúluncútú. • uncanbuanze. pl. idem.
procaciter. iaúncancú anssoni.
procedo. (is.) cutuca. pr. ntúquiri. *q[uan]d[o] ā scāt caminar.* • (dtr.) cuenda.
procella. (a.) npucúu. pl. idem. • qúitembo qanpucú. • npucu a muu. • mprocella mavis.
procellosus. (a.m.) qānpúcú.
proceres. (um.) p[rinci]pales del púeblo. issimba iansi. • micúnzi miantú. • antuazi.
proceritas. (tis.) **altúra.** lulambúcú. • ulà. pl. idem. *illgtr de edificys. dtr.*
procerus. (a.m.) **alto.** qúiaqúila. • qāqúilaqúila. • qalambuca. pl. ia&. *substantiúe. múla. p. ala.*
processio. **tiempo.** quitandú. • scriptúra. • lutatúlú. pl. tu&.
processus. (us.) vid. **processio**
procido. (is.) **prostrarse.** cúilambirica. pr. ilambiriq[u]iri.
procidúus. (a.m.) **cosa q[ue] cae assi.** qāilambirica. • qāiuýa. • qaifirimica. pl. ia&.
proýcio. (is.) **echar lexos.** culoza. pr. ndozele. • cucula. pr. ncúriri. *hoc 2m pprie spectat ad res animatas.* • cuinga. pr. ingúiri. v.g. *proiecerunt me.* angúuingúiri.
prociúitas. lúbhúnananú. • lúúmbamú. pl. tú&. • quibhútú. • lúcombamú.
proclamatío. lúbhoco. • lúboqúelo. pl. tu&.
proclamator. múbhoqúeri. pl. a&. • múbhoqúí.
proclamo. (as.) cúboca. pr. nboquele. • cuboqúela. pr. nboqúeele.
procliúis. **inclinado.** qaúúmbama. pl. ia&.
procliuiter. ialúbhunanánú. *dtr*
procor. (aris.) cubhinga m[ú]q[uen]tú a cucassála. • cúbhinga m[u]q[uen]tu qúinua cassala. pr. npingúiri.
procox. (cis.) **desuergonzado.** qāmúncanbú ansoni. pl. ia&. • nbuluncútú. pl. ia&. • muncanbuanze. pl. amin&.
procrastino. (as.) cúzingúirissa mene quemene. pr. nzinguirissi mene que mene. • cuzinguirissa nbazi que nbazi &.
procreator. = vel trix. mussansi. pl. a&.
procreo. (as.) **criar.** • **educare.** cússansa. pr. nsansirí. *q[uan]do ā scāt grāre.* • (dtr.) cúúta. pr. ngútiri.
procudo. (is.) vid. **cudo**²

procul. = lexos. bhala. • bhalabhala.
proculco. vid. **conculco**
proculdubio. **sin duda.** múqúenpaca co.
procul vero. **en verdad.** qúieleca. • qúiqúielecaquiqúí.
procumbo. (is.) **caer.** cubua. pr. nbúiri.
procuratio. luacamú. • lubhobhelo.
procúrador. múuacami. • múbhobheri.
procuro. (as.) cúacáma. pr. iacamini. • cubhobhéle. pr. npophelele.
procus. (ci.) **que pide muger par cassar.** quibhinga m[u]q[uen]tú a cassala. pl. ib&. • quibhinga múq[uen]tu a cubhanguila nufúnda.
prodeo. **salir en luz.** cúbhaica. pr. npaiqúiri. • cutuca. pr. ntúq[ui]ri.
prodigalitas. ussacási. pl. idem. • unqúimbi etita.
prodigè. iaussacasi.
prodigiosus. (a.m.) qamússimazianú.
prodigiúm. (y.) mússimazianú. pl. mi&. • quinzínzú.
prodigo. (is.) **gastar &** cutita iúma. pr. ntiri iúma. • cússansaq[ue]ssa.
prodigús. (a.m.) quissacási. pl. ie&. • qúiangúimbietita.
proditio. = traccion. unqúítú. pl. idem.
proditor. nqúítú. pl. idem.
prodo.¹ (is.) **manifestar.** cussonga. pr. nssongúele. • cussonga ntumbuíla. pr. &.
prodo.² (is.) **hazer traicion.** cúqúítúca. pr. nqúítúqúiri. • cubhanga qúifúmbi. pr. npangúiri.
prodo memoria. **aprender de memoria.** cuitanganbúndica. pr. ntangúiri &. • cubundica. pr. nbúndiqúiri.
produco. (is.) cútúqúissa. pr. ntúqúissi. • cumenessa. pr. nmenesse. • cumèna. pr. nmenene. *hoc vltmm scāt producere p[uede] se terram germina.*
productio. lutúqúissú. • lúmenesso.
profanatio. lúfunzulúlua iúma iaúqúissi. • lussafulú lua &.
profano. (as.) cufúunzúla iúma iauqúissi. pr. nfúnzúiri. • cussafúla iúma iaúqúissi. pr. nssafuíri &.
profanús. **cosa no sagrada.** quiuma quequiaúcúaco. pl. iúma qúe iaucúaco. • qúiuma qúianssansala. pl. iúm&.
profectio. **ida de camino.** lúendo.
profectus. (a.m.) pouecho. nsúcú.
profero.¹ (ers.) **sacar fúera.** cúúúndúmúna. pr. nuundúmúini. • cussolola. pr. nssoloele. • cubaiqúissa. pr. npaiqúissi.
profero.² (ers.) **ponuntiar.** cubhoba riambú. pr. npobele &. • cutatula riambú. pr. ntatúiri &.
professio. lúauqúilú luantúmbúila. pl. tú&. *adde trm specifi[&].*

v.g.

professio fidei. lúcuíquilú lúantúmbúila lúanca.

professio religionis. lúcuíquilú lúantúmbúila lua religion.

professor. (*oris.*) mùucúíquíantúmbuila. pr. a&

profeunter. vid. **abundanter**

proficio. (*is.*) **approueharse.** cúíúúila nsucú. pl. iúúiri nsucu. **actiúe pū alteriús.** (*dtr.*) cubhanga nsucú. • cúúúila nsucú. pr. núúiri nsucú.

proficiscor. (*ers.*) **partir de camino.** cubaica. pr. npaiquíri. • **cutel[a]ma.** pr. ntelemene.

v.g.

hec profectus sum Congo. zo iateleméne múne Congo: zo iatúquíri mune congo. vl. munecongo iabhaiquíri mazono.

profiteor.¹ (*ers.*) **confessar públic.** cufúngúna ntumbúila. pr. nfungúini &. • cúcuíquíila a ntumbúila. pr. acúiquiri &. • cútúla unbangúí. pr. ntúri &.

profiteor.² **hazer profession.** idem.

profligatio. **desbarato.** lúbangilú. • lúbubanissú. pl. tu&.

profligo. (*as.*) **desbaratar.** cúbangúla. pr. nbangúiri. • cúbúbanissa. pr. nbúbanissi.

proflo. (*as.*) vid. **perflo**²

profluens. (*tis.*) **coriente.** ncúaqúa a maza. pl. idem. • ncúca a maza. pl. ncúca za maza.

profluo. (*is.*) vid. **praelabor supusilter**
profluentia

profúgio. (*is.*) **húyr lexos.** cútail[a]. pr. ntaairi. • cútina. pr. ntinín[i].

profúgiúm. = refugiúm

profunditas. vid. **profundum**

profundo. (*is.*) **derramar.** cumúanga. pr. nmúengúe. • cútiaca. pr. ntiaquíri. •

cussanssaquessa. pr. nssansiquése. • cútila. pr. nguitiri.

profundum. (*di.*) **ezia.** pl. ma&. **hoc scāt p[?]prie profundum aquae seú maris seú feuminis. absolute vero.** • (*dtr.*) lússinú. pl. tu&. **a verbo cússina. p. nssinini: q[uan]d[o] scāt esse profundum.**

profundus. qúíassina. pl. ia&. • quisinini.

profuse. ialúmúanganú.

profusio. lúmúangú. • lúmúanganú. pl. tú&. • lúítílú. • lússileleco. pl. tú&.

progenies. (*ei.*) **gration.** mússa. pl. miss&. • menga.

progenitor. (*oris.*) múcúlú. pl. a&. **mei progenitores.** • pl. acúlúame. **sing. non est in usúu.**

progernimo. vid. **germino**

progigno. vid. **gigno**

prognatus. (*a.m.*) **engendrado.** qúiaútúa. • qātúca múna aculú.

prognosticúm. qúíssinsú quia uma úcúquínga cumoneca. pl. iss&.

progredior. (*eris.*) vid. **praecedo**

proh.¹ = interiectio.

v.g.

proh dei. enzamp[un]gu.

proh.² engue. **proh dolor** • engúe.

proh dolor. engue!. • engue lutantúe!. • engúe ntantúe!.

prohibeo. (*es.*) cúýudica. pr. ýuiquíini. • cúúúnzila. pr. nuunzýri.

prohibitio. luuunzilúu. • lúýnicúu.

proiectio. lúuingú. • lulozo. • lúcúlú.

proiectus. (*a.m.*) **púer.** muana a múlezua. pl. ana &.

proinde. **por tanto.** qúíquíaiú. • muna úaoú. • muna cubhobhabo.

prolatio. **pronuntiation.** lutumbúlú lua riambú.

proles. muana. pl. ana.

prolixo. múlo.

v.g.

laboras prolixo. ocússala múloe.

prolixitas. múulo. pl. mi&. **scāt et eternitatem.** • mucolololo. pl. micolololo. **idem q[uan]d[o] aeternitas. in loquendo uzócozóco.**

prolixo. (*as.*) **prolongar o estender.** cúlambúla. pr. ndambúiri. • cússanzúla. pr. nssanzúiri.

prolixús. **longo en tiempo.** qāmulo. pl. ia&. **in loquendo.** • múzocozóco. pl. mi&. • m'cua múuzoco &.

prologus. (*i.*) mussamba. pl. mi&. • eiandú. pl. ma&.

proloquor. (*ers.*) **hablar múucho.** cúzocoma. pr. nzocoméne. • cubhanga múzócozóco. pr. npanguiri &.

prolúúies. (*ei.*) **imonditia.** ufúnzúquí. pl. idem. **alias scāt idem q[uan]d[o] prolúúúúm./ profusionem.**

prolúúíúm genitale. **menstra de la muger.** nbongo. pl. idem. • cuzeloca. pl. idem.

promereor. (*eris.*) vid. **mereor**

promissio. murinda. pl. mi&. • lucaniquíuinú. **promissum idem.**

promitto. (*es.*) cússila múrinda. pr. nssiriri múrinda.

promo. (*is.*) **sacar lo guardado.** cubhaiquíssa. pr. npaniqúissi.

promontoriúm. (*ý.*) mongo anbelá muu. pl. idem. • mongo anbelá. pl. miongo mianbelá.

promptitudo. qúíssúnga sunga.

promptúarium. **dispensa.** elundilu ria iúma. • nzo a iúma. pl. malundilú ma iúma.

promptus.¹ (*a.m.*) **aparejado.** qāibhangúzieca. • qānúaqúíssungassúnga.

promptus.² lúalúnene.

promúlgatio. vid. **publicatio**¹

promúlgo. (*as.*) cuta mutangú. pr. ntele mútangú. **vid. publico**

pronepos. (*otís.*) mutecúlú. pl. a&

proneptis. *idem addendo m[u]q[uen]tú.*

pronitas. = inclinatio. quiuumbaménú. • lúúumbaméno. pl. tu&

pronomen. quitumbizina. pl. itúm&

pronubo. (*is.*) hazer officio de madrina en las bodas. cúútecaza. pr. ngútiriecáza.

pronuntiatio. lúbhobho lúá ntumbúila. • lútumbúlú.

pronús. (*a.m.*) **inclinado.** qaúumbamena. pl. ia&

p[ro]pagatio. lulungulúlú. • lussanzúlú. *loquendo de grāoe et descendencia.* • (*dtr.*) luutanú. pl. tu&

p[ro]pagator. mulungúlúri. • mússanzúri. pl. a&

propago.¹ = vel propages. *sarmiento de la vid.* lutai lua úúa. pl. tú&

propago.² (*as.*) cussanzúla. pr. nssanzúiri. • cúlúngúla. pr. ndúngúlúiri. • cúútána. pr. ngútanini. *hoc vltm pprie spectat ad grāoem.*

propalam. **publicam[ien]to.** ntumbúila. • qúibhenzo.

propatulus. (*a.m.*) **cosa públ[ic]a.** qúiantumbúila. • nquiecanda. • qaaüonzo. *si qaaüonzo [u trema avec ton haut].*

prope. **cerca.** bhacúfi.

propediem. **de qúí a pocos dias.** iamúilumbu fiole. • cocútuca abha múilumbu fiole.

propello. (*is.*) **empuxar lexos.** cússotela. pr. nssotoéle. • cútesota sota. pr. ntelessota sota. • cútimbúla. pr. ntimbúiri. *q[uan]d[o] vltm dicitr de rebús minimi&.* • cúasúla. pr. ngúasúiri. *hoc dtr de reýcere cum dardo ./&.*

propemodum. **aquello mesmo.** úaúna npe.

propendeo. (*es.*) cúúumbamena. pr. núumbamene. • cúensamena. pr. nguensaméne.

p[ro]pense. **muý inclinadam[en]te.** ialúúumba menó.

propensio. luuumbaméno. • luumbaminú.

propensus. (*a.m.*) **vid. promptus**²

p[ro]perantia. (*a.*) **priessa.** quisazú. • lússazúcu.

p[ro]peritas.

propero. (*as.*) **appressúrase.** cúszácu. pr. nsazúqúiri.

properus. (*a.m.*) **vid. festinús**

propheta. (*a.*) múnaquí. pl. a&

prophetia. (*a.*) unaquí. pl. idem. • lunacu. pl. tú&. *hoc meliús est qā illud scāt dignitatem prophetarú&.*

prophetis. (*dis.*) munaquí anq[uen]tu. • m[u]q[uen]tú a múnaquí.

propheto. (*as.*) cunáca. pr. naqúini.

p[ro]pinatio. lúnúiquínú. • lunúicú.

p[ro]pinquitas. lúbhalacanú. pl. tu&. *in*

parentela. • lúútanú. pl. tu&

p[ro]pinquo. (*as.*) **cercar.** cusompessa. pr. nsompesse. • cubhalaqúessa. pr. npalaqúesse. • cussa bhacúfi. pr. nsiri bhacúfi.

p[ro]pinquús. (*a.m.*) **cercano.** qabhacúfi. • qabhalacana. pl. ia&. *quando scāt vicinitatem in parentela.* • (*dtr.*) qāqúíutú. pl. iaiútú.

propior. cúúúri la lúbhalaca. • cuuurila cuicala bacúfi.

p[ro]pitiatoriúm. nfúlúalua quirilú. pl. idem. • nfúlúa lúlembeco. pl. za&. • nfúlu a qúiri.

propitio. (*as.*) • (*or.*) • (*aris.*) cubhanga múaqúiriri. pr. npangúiriri &

p[ro]pitiús. (*a.m.*) qāmúaqúiriri. pl. ia&

propiuo. (*as.*) **dar de beúer.** cúnúiquína. pr. núyqúini. • cúnúica. pr. nuiqúini.

propíus. **mas cerca.** cubhúri la cúffi.

propola. (*a.*) **el q[ue] compra para reue[?].** múnquitila. pl. ainquitila.

proportio. lussinsamú. pl. tú&

p[ro]portionalis. (*e.*) qalússinsamú. pl. ia&

p[ro]portionaliter. ialúffuaniquíussú. *nota gd gdō est p[ro]p[or]tio membro rum inter se tunc dtr. lussinsamú: qdō ā ē p[ro]p[or]tio intra [?]res disas. dtr lussinsaqúess[o]. lúffúanissú. luffuaniquíussú.*

p[ro]positio. lúibhululú. pl. tú&

p[ro]positum. (*i.*) lucaniquínú.

p[ro]posterus. (*a.m.*) **cosa traornada en orden.** qānpilangani. pl. ia&. • qālúbilangúesso. pl. ia&

propouo.¹ (*is.*) cussa mambú bhunzi. pr. nssiri mambú &. • cúibhúlula. pr. ibhúlúiri. *hoc meliús.*

propouo.² (*is.*) **determinar.** cucaniqu[ú]na. pr. ncaniquíini.

p[ro]prie. quiluri. • ýamúbhindi.

proprius. (*a.m.*) **cosa propria.** quicúilúúila. • qāmubhindi. • quicúlú.

p[ro]ptariús. múúí a quiculú. pl. a&. qamúibhúiri. • qāmúúí. • múúúí. *ā scāt. dúeño. p. ai&.* • múúúí a múbhindi.

p[ro]ptas. (*tis.*) luiúúilú. • uqúiculu. pl. idem.

p[ro]pter. **por.** cunanima.

propterea. **poresto.** quiqúiaú.

propudiúm. = infamia. **vergüenzoz[a].** elebho ria nssoni. pl. ma&. • nzanguí na nssóni. pl. nzang[ui] zi na nssoni.

p[ro]pugnaculum. (*i.*) **torre para defe[en]der.** ncoço. • múcúçú.

propúgnatio. lúnúaqúinú. • lút[a]ninú. pl. tu&

p[ro]púgnator. munuaniquiný. • mut[ani]ni. pl. a&

propugno. (*as.*) **defender.** cúnúan[i]qúina. pr. nuaniquíini. • cutanina. pr. ntanini.

propulsatio. lucúlú. • lúingú.

propúlso. (*as.*) cúcúla. pr. ncúri. • cuinga. pr. inguirí.

prora. (a.) mütú a ulúngú. • m[?].
proragatio. (onis.) lúzingúirissú lua qúitandú.
prorex. uirey. quitumbi muuú.
prorogo. (as.) dilatar el tiempo. cúzinguirissa qúitandú. pr. nzingúirissi qúitandú.
prorumpo. (is.) entrar o salir con impetu. cúbaica iampetamú. pr. npaiquiri &. • cúsúnzúca iampetamu. pr. nsuzúquíri &. *hoc scāt intrare cum impetu. priús ā exilire sic.*
proru. derribarse. cubúa. pr. nbúiri. • cuuia. pr. núiri.
prosa. (a.) suelta orão. lubhobho lua músala. pl. tu&.
prosapia. (a.) vid. grão
proscribo. (is.) cubhobhela múmosona. pr. npobhele &. • cusonga úma múcusoneca. pr. nsonguele &. *qdō ā scāt.* • desterar. cúfirissa cúquíiri. pr. nfirissi &.
proscriptio. lubhobhelo lua múmasona. pl. tú&. *qdō scāt exiliúm.* • (dtr.) lúfirissu lú qúíiri.
prosecutio. luendesso lúa cúnamtú. • lúriquitilú.
proselgtus. (ti.) mulongúa longúa. pl. mi&. *estrangero.*
prosequor. (eris.) seguir hasta el fin. cúendessa cúnamtú. pr. iendesse cúnamtú.
prosilio. (is.) saltar a lexos. cusumbúca. pr. nsumbúquíiri.
prosodia. = /i. tonus. massosa malumbú. *in sing. habet essosa ria lumbú. dtr.*
prosopopeia. = prosopopeia fictio personae. npúna mambu. pl. idem. • lúúizicú.
prospecte. = prospectge consúlte. ialúquíeboco. • iangangú.
prospectio. lútalú. • ntalú. • lumono.
prosper. (a.m.) quieimbombo. pl. iamaombombo.
prosperere. vid. feliciter²
p[ros]peritas. eiombóbo. pl. maiom&.
prospero. (as.) actiúe. • cubhana maiombombo. pr. npene &.
prosperor. (aris.) succeder prosperam[ien]to. cúúua maiombombo. pr. núúiri &. • cúmonequenua maiombombo. pr. nmonequéne &.
prospicenter. iacumona. • omesocúmona. • iacutála.
prospicientia. (a.) lútalú.
prospicio. (is.) mirar de lexos. cútala. pr. ntariri. *qdō scāt praeuidere vid praeuideo.* • cutala nssequelanda. • cutála bhala. pr. nta&.
prosterno.¹ (as.) derribar actiúe. cúúia. pr. núiri. • cubuissa. pr. nbúississi. • cubhacabhunçi. pr. npaquíri bhúnzi.
prosterno.² (is.) abatir. • humillar. culambirica bhúnzi. pr. ndúmbiriquiri bhunzi. • cuculula. pr. ntúlúiri.

prostibulariae meretices. = idem.
prostibulum. bordel. ntúngú anq[ue]tu aissaca. pl. idem. *qdō ā scāt ipsam met meretricem.* • m[u]q[ue]n]tú a qúissaca. pl. añq[uen]tu a issaca. • m[u]q[ue]n]tú a quibhulú. pl. añq[uen]tu a ibhulú.
prostitúo. (is.) poner al bordel. cússa múcangalú a anq[ue]ntú aissaca. pr. nssiri múcang&.
prosum. (es.) aprouechar. cúúuilansucú. pr. núúiriri nsucú. • cutuca nsucú. pr. ntuquíri &. • cuicala nsucú. pr. iquezi &. *ego prosum petro. meno nuuiriri npetelo nsucú. imúina nsucú o petelo.* • cúúua nsucú. pr. núúiri &.
protectio. lunuaniquínú. pl. tú&.
protector. munúaqui.
protego. (is.) defender. cúnúaniquina. pr. nuaniquíini.
pro tempore. múnetúcú ria qúit[an]dú.
protendo. (is.) vid. prorogo
protero. (is.) pisar. cúriata. pr. nriété. • cubondéna. pr. nbondenéne.
proteruia. vid. p[er]tinacia {&}
proteruus. vid. p[er]tinax
protestatio. lucaniquínú. pl. tú&.
protinús. subito. úu. • edidi. • quisazú.
protogenes. vid. primo genitus, protogenia, primogenitúra
protogenia.
protomartyr. múnfúila ancanca úantete. pl. amin&.
protomedicus. múuquí antete. pl. a&.
protoplaste. (e.) molde de imag[&] barro. quibhanguilúa qúialeqúessua ia túmba. pl. ibh[&].
prototyás. = formatús. muunbúua antete. pl. a&.
prototyápum. original. qúitúirilú. pl. it&.
prototyápum. figúra. quisinzú. • quieleqúessua.
protractus. (ús.) lúbhólo. pl. tú&.
protrazo. (is.) retraer. cúbhola. pr. npolele.
protrudo. (is.) empúxar. cussotola. pr. nssotóele. • cute essota sota. pr. ntele essota sota.
prouectio. lutumbú. pl. tu&.
prouectus aetate. qaúúancúla. pl. ia&.
prouenio. rentar la heredad. cúbhacúla. pr. npacúiri. *quohbetauuo prouenit onis una: cadamuu ubhacula ememe rimossi.*
prouenio. (is.) naçer. cúutúca. pr. ntúquíiri.
prouentus. (us.) renta. ubhacú. pl. idem. • npacú. pl. idem.
prouerbiúm. refran. ngana. pl. idem.
prouidenter. ialúacamú. • ialúbhiangúcú.
prouidentia. (a.) luaquirilú. *si illgātr de prouidia diúina.* • (dtr.) lúlúricú lua úqúissi.

prouideo. (es.) cuaquířila. pr. iaq[u]řiri.
prouidus. (a.m.) qabhiangúca.
prouincia. (a.) lúeqúessa lúanzi.
prouincialis. (e.) qālúueqúessalua &.
prouocatio. unsombozi. • lussindúlú.
prouocator. mússinřiri. • mússindaqúessi. pl. a&.
prouoco.¹ (as.) **desafiar.** cussombola iamambú. pr. nsomboele &. • cubhanga unssombozi. pr. npang[&]. • cussindila ecassi. pr. nsindÿri &. • cussindaqúessa. pr. nsindaqúesse.
prouoco.² **imuito sine in bonam sine in malam partem.** • cússinda. pr. nsindiri.
prout. catiúna. • catiúú.
proxime. bhacufi. • nbelessa.
proximitas. lúbhalacaná.
proximo. (as.) **vid. aprilis**
proximus. qabhalacana. • quínabhacúfi. pl. ia&. • múntú iame. pl. antú a&.
prudens. qalungalala. • qalúca. • mucuangangú. pl. acúa&. • qāquíeboca. pl. ia&.
prudenter. iangangú. &
prudencia. (a.) ngangú. pl. idem. • lúquíeboco. • lulungalalú. pl. tu&.
prúdia q&.
prúeho. (is.) **pomoúer.** cutumba. pr. ntumbiri.
prúnarúm. **brassero.** ntensse cúoecála. • quiúzú qa mácala.
prúřigo. (mis.) **priuritus.** • (us.) nfiss[&]. • lúfissimú. pl. tú&.
prúřiguosus. (a.m.) qalufissimú. • qanamfissi. pl. ia&.
prúřio. (is.) cúfissima. pr. nfissimin[i].
psallo. (is.) **cantar salmos.** cúimbila salmo. pr. imbÿri &.
psalmodia. (a.) múcúnga a psalmo.
psalterium. (y.) químbirilúa qā salm[o].
psaltes. (is.) **cantador.** • (sic.) nguimba mússiquí. pl. a& múmbiri.
pseudopropheta. (a.) monaqui anpúni. **ubi nota in hac lú[?] illam vocem, pseúdo . fal[?] exprimi per hanc vocem nim [3541].**
psittacus. = papagaio. ncúsú. pl. idem.
pssúlúm. **aldauada con que se cierra la púerta.** • **el pestillo.** ndingalacani ebhitú. pl. idem. • nbind&.
psthabitio. lussúquíniissú. pl. tu&.
pterigiúm. (y.) **despegadura entre dúa ÿ carne.** lutúcú luampútu a múzala. pl. tu&.
púbeo. (es.) **comienço a barbar.** cúatica cúizi úanzeúú. pr. ngatiquířiri cúizi úan&. • cuandica cúmenúa nzeúú. pr. ia&.
pubertas. aq[ue]lla edad. nculalélo. • quítóco. • utóco. pl. idem.
púbes. (is.) **manzebia.** ncúla quitoc[o]. pl. idem.
púbex. (eris.) **manzebo.** etóco. pl. ma&. • muntú

ancúlalélo. pl. antú&.
públicanus. (i.) **el q[ue] cobra los tribus.** nbenbo. pl. anbenbo.
publicatio.¹
publicatio.² mutangú. pl. mit&. • lussamúnú lúezenenéne. pl. tu[&]. **a verbo cússamuna múizúinene p. nssamúini múizúinene.**
públice. ntumbúila.
publico. culangúla nzangú. pr. ndangúiri nz&. • cúcaa nzangú. pr. ncaairi &.
público. vid. promúlgo
pudefacio. (is.) **vergueñar a otro.** cúfúissa nsoni. pr. nfúissi nsoni.
pudefio. (is.) **vergueñarse intransitiúe.** cuifúissa nsoni. pr. ifúuissi nsoni. **passiúe vero.** • cufúissua nsoni. pr. nfúissisu nssoni.
pudenda. (orúm.) **membros &.** nssóni.
pudendagra. = membrorúm illor & morbusgallicus. nssamba. • nfúeqúéte. • nsselele. pl. idem.
pudens. (tis.) **casto verguenzoso.** mùcúca nssoni. pl. a&.
pudenter. iacúuilunda. • ianssoni.
pudet. (bat.) **verguenzarse.** cúúúassoni. pr. núúiri nssoni. • cuicala múnssoni. pr. iquezi múnssoni. • cúfúa nssoni. pr. nfuiři nssoni.
pudice. **idem q[uan]d[o] prudenter**
pudicitia. cúilunda. pl. idem. • lúilúndú. • lúcúsúcú. pl. tu&.
pudicus. (a.m.) **casto.** qāilúnda. • qācúsúca. pl. ia&.
pudor. (oris.) **idem q[uan]d[o] pudicitia.** • nsoni.
púella. (a.) múleque a múuq[uen]tú. pl. a&. • munana a múq[uen]tu.
púellaris. (e.) qāleque a anq[uen]tú. pl. ia&.
púellus. quílequeleqúe. pl. i&. • quíziezie.
puer. (ř.) múleque. pl. a&.
púerilis. (e.) qaleque a acala. pl. ia&.
púeriliter. iaúleque. • uleque. • múúleque.
púeritia. (a.) **moçedad.** uleqúe. • quíleque. pl. ileqúe.
púerpera. (a.) **muger de parto.** múq[uen]tú. • úaúta. pl. a&.
púerperiúm. **parto de múger.** lúútú lua muquentú úaúta. pl. tu&. **si ā scāt t[em]pus pariendi.** • (dtr.) quitandú qa missongo mia cúúta. pl. i&. **si ā scēt t[em]pus decumbendi post partum.** • (dtr.) quitandu quia luari.
pugil. (ilis.) **lúchador.** múbhúilacani. pl. a&. • múcúaihúa. pl. a&.
pugillares. **tablillas para escriúr.** quíbaibaia quia cusoneqúena.
pugillus. nfúzi. • ncome. • ebútú. pl. ma&.
púgillus. (i.) **puño de la mano serada.** ncome. pl. idem.
pugilor. (aris.) **vid. • luchar.** cúbuilacana. pr.

nbúilaquíéne.

púgio. (*onis.*) *daga.* ndaca. • quíssongo.

pugna. (*a.*) *batalla.* múzingú. pl. mi&. • *vita.* pl. idem.

pugnacitas. *habito de pelear mucho.* utani ùanzita. • *lutanú lua nzita.* • *lúnuanú lúanzita.*

púgnaciter. *ialútanú luanzita.*

pugnacùulúm. *locus inquo p[u]gnatr.* etaninú. pl. mat&. • *mútaninú.* pl. mit&. • *lualú.*

pugnatio. *lutanu.* • *lunúanú.*

pugnax. (*acis.*) *el que pelea mucho.* mútani. • *munúani.* pl. a&.

pugno. (*as.*) *cutána.* pr. nténe. • *cúnúana.* pr. núene.

pugnus. *vid. pugillus*

púlcher. (*a.m.*) *quíaquiote.* pl. ia&.

pulchrè. *üaüate üote.* • *úúfíri üote.*

pulchritudo. *hermosura.* üote. pl. idem.

púlex. (*icis.*) *pulga.* nanzi zantimbú timbú.

pullarium. *nzo a anssúsú.* pl. nzo za&.

pullariús. *el que cuida de pollos.* quibhungula anansúsú. pl. i&. • *quibhungula nsusú.*

pullulo. (*as.*) *seú púllesco.* • *naçer õ crescer el arbol ó hierba.* cuména. pr. nmenene. *dtr que solum de inanimatis incipientibus crescere. post modum ã dtr coiter de aiatis et maiatis.* • *cúcúla.* pr. ncúri.

pullus. (*i.*) *pollo de qualquiera aúe.* múana. *addendo tm specifi.*

v.g.

pullus gallina. muana a nssúsú.

dtr pullus equinus. *asininus dtr.* muana a cabalú.

blerrú &.

púlmentum. = vel = *tarium.* = *manjar.* *de carne sin húessos.* nbizi a antúa. • *nbizi anzomona.* pl. za&.

púlpitúm. *idem.*

puls. *vid. púlmentum*

púlso. (*as.*) *herir con la mano.* cubunda. pr.

nbúndiri. *q[uan]d[o] scāt sonare campanam bel aliud.* • (*dtr.*) *cúzica.* pr. nsiquíri.

púlsus. (*us.*) *empuxon.* lúbúndú. pl. tu&. •

quíbu[ndu]. scāt pulsum vena. • (*dtr.*) *lúffúlúmúnú lua múanzi.* pl. tu&. • *lúttúringú.* • *lutundúcú lua múanzi.*

puluer. = *seú púlús.* = *polúo.* nfúnfúta. pl. idem. • *nfunfuta a mútoto.* pl. *nfunfuta za mút&.*

puluis terra. • *mutoto.* pl. *mitoto.* *pprias barro.*

púlueresco. = *bueluo.* = *poluo.* cuúutuca *mutoto.*

puluero. (*as.*) *hazer poluo.* cúfunfú muna *mutóto.* pr. *nfúnfú muini mutoto.*

puluerulentus. = *seu puluerens.* *qamutoto.* • *qanfúnfúta.*

puluillus arenariús. *para echar en la scrittúra.*

mussengue a cúmissina masóna.

pulúinar. *{idem}*

pulúinariúm. *idem q[uan]d[o].* • *mussengue.* • *mússenquíessi.*

púlúinus. (*i.*) *almohada.* nfilatú.

púlús tormentariús. = *poluora.* = *plouóála.*

púmex. (*icis.*) *piedra esponja.* etari ría ncanha.

pumilio. (*onis.*) *nano.* enano. • *nbacáca.* pl. idem.

púmilius. (*a.m.*) *quianbáca.* pl. ia&. • *unbacàca.* pl. idem.

púncotá. *estocada.* lússúcú. • *lutútúlú.*

púncitim a estocadas. *iacussuca.*

púncitum. (*i.*) *lutútúlú.* pl. tú&.

púncitus. (*a.m.*) *qatútúlúa.* pl. ia&.

púngo. (*gis.*) *punzar.* cútútúla. pr. ntútúiri.

punicaeus. (*a.m.*) *de color rojo.* qātúucúla. • *qaquimanganana.* • *qāqúibazu.*

púnicei oculi. = *duri ad lacrimandúm.* pl. *messo mamúcubhila.* • pl. *messo metari.* • pl. *messo manchanha.*

púnio. (*is.*) *castigar.* *cutumba ianpassi.* pr. *ntumbiri ianpassi.*

punitio. *lutumbú luanpassi.* pl. tu&. • *npassi a lutumbú.*

púnitor. (*oris.*) *mutumbi.* pl. a&.

pupilla. (*a.*) *niña del ojo.* múana a risso. pl. ana&. • *ngúingúiri a risso.* pl. idem za.

pupillares. (*e.*) *qanssóna.* ia&.

pupillus. (*i.*) *nssóna.* pl. idem. • *múcami.*

púppis. (*is.*) *la poppa.* nima a ulungu. pl. nima za ul&. • *nbombo a ulungú.* pl. *nbombo za ulungú.*

púre. *empiamente.* ialúcússúcú. • *ialuquenzoco.*

purgatorium. (*y.*) *ecussúqúilú.* pl. ma&.

purgatoriús. *cosa del imp[&].* qacúcússúirila. pl. ia&. *iguís purgatorius. túbh[&] túa cussuqúilú: vel = túa cussúirila.*

purgo. (*as.*) *desculpase.* cúicússula

múquíicúma. pl. icúsúiri &.

púrgo. (*as.*) *eucussula.* pr. ncúsúiri.

purilosus. (*a.m.*) *cosa llena de mia.* qāmanpele npele. • *qāmucúa npele.* *scabies. lubiele p. n&.*

púritas. (*tis.*) *limpieza.* lúccússú. • *lúccússúlú.* pl. tú&. *nota ã illud cucussuca scāre esse purum intransitiúe.*

púrpúra. (*a.*) *quimanganana.* • *quí[&].*

púrpuraeus. (*a.m.*) *de púrpúra.*

qāquimanganana. • *qātúculu.*

purpuratus. (*tis.*) *prucado del prin[&].* quícúndi. pl. i&.

púrpúratu. (*a.m.*) *qāúúata quimanganana.* • *qatúcúla.* pl. ia&.

púrpuro. (*as.*) *colorar sic.* culomba mútúcúla. pr. ndombele &. • *culomba quimanganana.* pr. nd&.

púrúlentia. *vulnus plenúputradie seú*

podere. • lúolo.

purulentus. (*a.m.*) *cosa podenda.* qúiaóla. pl. ia&.

purus. qaqúibhela. pl. iai&.

pus. = puris. = podre. lúólo. pl. qúíélo.

pusillanimis. (*e.*) *de poco coração.* qúiangúlúa múteqúeteqúe. pl. ia&. • ncúta. pl. idem.

pusillanimitas. (*tis.*) uncuta.

pusillus. vid. **paruúlús**

pustula. (*a.*) ebongona. pl. aca.

pustulosus. (*a.m.*) qúinamabhongona. pl. ina&.

pútamen. (*inis.*) mundadura. qúit[&] qúíúúla. pl. i&.

pútatio. (*onis.*) obra de podar. lussacú lua ntaĩ. pl. tu&.

putator. podador de viñas. mússaquí antaĩ. pl. a&.

putealis. cosa de pozo. qaqúissima.

puteanus. *idem q[uan]d[o] putealus.* • pl. maza maquissima. *aqua púteal.*

pútens. (*i.*) pozo. quissima. pl. issim[a].

púteo. (*es.*) haeder. cúnúca nsuri. pr. núqúiri nsúri.

púteolus. nssmassima. • quissimissima.

putidus. (*a.m.*) cosa hedienda. qúina nsúri.

puto.¹ (*as.*) podar. cússaca m'ti. pr. nssaquíri m'ti. • cuquenda ntaĩ. pr. nquendele ntaĩ.

puto.² (*as.*) pensar. cubanzila. pr. nbanzýri. • cúzaabho. pr. nzeebho.

v.g.

putaúi petrum renisse. iazeebho onpetelo ocúiza. cubanza. p.nbanziri.

pútor. (*oris.*) hedor. nsúri.

pútreto. (*inis.*) lúolo. pl. tú&. • qúíólo. pl. ia&.

putrefacio. (*is.*) pudir actiúe. cúolessa. pr. ngoleesse.

putrefactio. (*onis.*) luolesso. pl. tu&.

putreo seu putresio. (*is.*) púdrirse. cúola. pr. ngoele.

putridus. (*a.m.*) qāóla. pl. iaóla.

putulentus. (*a.m.*) múy hediondo. qúiabatacána ia cúóla. pl. ia&.

púua. (*a.*) braza. ecala ria túbia. pl. mala &. • ecala ria múl[&].

qensus. (*us.*) sentido. quizailúa.

qingúlariter. npandula. • caca.

qúa. = poronde. múebhi:nqúianzila. • cúebhicúnenzila.

quade. (*re.*) qúiqúiaú.

quadra. (*a.*) quarta p[ar]te. pl. ecauriaia.

quadragenarius núrús. lutangulu lua macumaia.

quadragenii. (*a.a.*) quarenta en 40 a. macumaia macumaia.

quadragesima. (*a.*) npasso. • qúaresma.

quadragesimus. (*a.m.*) qamacúmaia.

quadragies.¹

quadragies.² 40 vezes. ncumbú macú&.

quadragies nomen. quatro qúentos. npebhe macúmaia.

quadraginta. = quarenta. macúmaia.

quadrangulus. (*a.m.*) de 4 angúlos. qāifúma ya. pl. ia&. • qānfoco eia.

quadratus. {idem}

quadiennis. (*e.*) de 4 ánnos. qúiamiúúmia. pl. ia&.

quadiennium. (*y.*) tiempo de 4 años. qúitaminicu qā miuú mia.

quadrifariam. en 4 maneras. mumianúmÿa. • múirinsengomia. • quádriformiter idem.

quadriga. = canoacaballúcúia.

quadriginus. (*a.m.*) 4 vezes do blido.

qúíábundeia. • qāmbundicaeia. pl. ia&.

quadrimestus. (*e.*) de 4 meses. qāngonde ia.

quadringsesimus. (*a.m.*) qāncame ia. pl. ia&. *quadringeni idem.*

quadringenti. (*a.a.*) quatrocientos en núrō. ncame ia.

quadringsenties. 400 vezes. ncumbúncameia.

quadringsenties nomen. 40 qúentos.

npebhencameia.

quadrinoctiúm. 4 noches. mafucú maia.

quadrupertior. (*iris.*) diúidere en 4 partes.

cúbhambula mutúeca túia. pr. npambúiri mút&.

quadrúíúm. (*y.*) encrúciada de 4 caminos. pl. mabhambú maia.

quadro. (*as.*) quadrar. cfúananissa. pr. nfúananissi.

quadrupediúm. (*ia.*) de 4 pies. qamalú maÿa.

quadrupes. (*pidis.*) bestia de 4 pies. nbizi a malú maia. pl. nbizi za&.

quadrúplex. (*icis.*) qānbande ia. pl. ia&.

quadrúplicato. munbunde ia.

quádruplo. (*as.*) cúbúndica ncúnbuÿa. pr. nbundiqúiri &.

quadruplus. (*a.m.*) de 4 tanto. qúílútiri ncumbuÿa.

qúae. *relatiúo. secundum precedès vocabúlum construitur*

qualibet.¹ do qúiera q[ue]. conzo conzo. • cuma ia cúma onzo. *ã duas illas voces, conzo et cuma, scãre loca indetrãta*

qualibet.² momonzo. • conzo conzo.

qualis. (*e.*) nqúia. *hoc dtr interrogatiue si vero ei corespoúdeatalis, time dtr. una ùina* v.g.

quálic pater talisfiliús. una ùina esse uuina o múána.

quálicumque. qualquiera q[ue] sea. onzo onzo.

v.g.

homo quálisque. muntu ia múntu onzo.

qualitas. (*tis.*) múanu. • mússengo.
qúaliter. en la qúal manera. mamúanú. *qi ā corespondeat taliter* • (*dtr.*) una. *si vero sūmatur interrogatiue* • (*dtr.*) múnqúia múanu.
qualitercumque. comoqúieraqúe. múana onzo. • múanu ia muanú onzo.
qúalum seú qúalus. iesto o ianesta. quicaca. pl. ic&. • nbangú. pl. idem. • qúiebhe.
qúam. *idem q[uan]d[o] quantum, algdo pro valde*
qúamdiú. mlientras qúe. qúitádú onzo. • múquitandú equi.
quamlibet. = quamquam. (*dtr.*) qúitandú onzo. *si vero non referatr ad tempus sed ponatur indeterminate* • (*dtr.*) onzo onzo. • cana üiqúele. • cana uzitissa. • (*dtr.*) *senom exigentiam orationis*
quamobrem. por lo que. qúiqúiaú.
quamprimúm. subito. quissazú. • edidi.
quamquam. aunque. cana una. • cana unabho.
quamúis. cana unabho.
quando. (*adverb.*) uná. • ne. • na.
quandocumq&. en qualsiqúiera tiempo. munquitandu quia onzo.
quando que. en algun tiempo. munqúitandu onzo.
quando quidem. quando qúe. ná unabho. *v.g.*
quando quidem deus. nzamp[un]gū na. & sic dtr semper postponi.
quantisper. qtto tiempo. qúina q[ui]tandú. • quitandú onzo.
qúantitas. unéne. • lúúimba. pl. tu&. *hoc si loquamur de qtte continua.* *v.g.*
lapide. ligno & si vero de disereta.
hoiúm, núnmonúm. & uingui. quicúncú. pl. i&.
quantopere. qúangrandam[en]te. múemuanú. • úúúririri unéne.
quantus. (*a.m.*) quan manno. quiuurila unéne. pl. ia&. *v.g.*
se qttus sit densnoster. usinunica bho aúúрила unéne.
quap[?]pter. quiqúiaú.
quaquanersus. vid. qualibet²
quare. porque. *interrogatiue* • múnqui. • munqúietúcú. • mutucurianqúí.
quartana. nsusú aito a mu ia. pl. idem. • npungu ansangala.
quartò. ncunbu a ia.
quartus. (*a.m.*) qúia ia. pl. ia&.
quasi. poco mas o menos. cati.
quasso. (*as.*) quebrar. cubula. pr. nbuiri. *vel nbúririri.*
quatenus. en quanto. una.
quater. 4 vezes. ncumbú ÿa.

quaternariús. (*a.m.*) qúia ÿa. pl. ia&.
quaterni. de quatro en 4. ÿaÿa.
quaternio. (*onis.*) muia. pl. mi&. *v.g.*
qúaternio militúm. mu ia muqúessa.
qúatio. (*is.*) sacúdir. cúcúbúla. pr. nc[ú]búiri. • cucuncumúna. pr. ncúcúmúini.
quatrídúanus. (*a.m.*) qailumbu ÿa.
quatrídúo. en 4 dias. múilubú [ÿa].
quatrídúúm.¹ (*ÿ.*) espacio de 4 dias. qúitaminicu qā ilumbu ÿa.
quatrídúúm.² 4 dias. pl. ilúmbú ÿa.
quatúor. ÿa.
quatúordecim. ecúmi ia ÿa.
quáxo. (*as.*) ./ coaxo. • cantar de ranas. cubhobha cua mazúndú. *ezundú pl. maz. scāt ranam mazundú mena mucubhobha. racoaxant.*
quemadmodum. catiúna.
qúeo. = qúis. poder. culenda. pr. ndend[e]le. **vid. possum**
quercus. enzina. • múti enzina.
qúerela. (*a.*) quexa. quissambú.
queribundus. (*a.m.*) que se quexa mucho. qamubula issambú. • qāmunsambila. pl. ia&.
qúero. (*is.*) buscar. cutomba. pr. ntōbele. • cudinga. pr. ndingúiri. • cubhabha. pr. npabiri.
queror. (*eris.*) quexarse. cúbúla quisambu. pr. nbúdiri quisam[bu]. • cubhana quisambú. pr. npene [e].
qúesito. (*onis.*) lutombo. • lubhobho.
quesitor. mútombi. • mudimbi.
quesitúm seú questio. lúbhobho.
qúestuosus. (*a.m.*) de muchoa gananzia. qamuluta üa múingui. pl. ia&.
qúestús. (*us.*) gananza. múlúta. pl. mil&.
qui. *adúerbum idem q[uan]d[o] quomodo* • múqúia. • ianqúibáo.
qúia. ianqúibúo.
quicumque. = quaecque. = q[uan]d[o] que. *qualquíera que.* onzo onzo.
quidam. = quaedam. = q[uan]d[o] dam. qúimossi.
quidem. certam[en]te. múnaqúieleca.
quidni. porque no. múebhi. • qúebhe minaoco. • múnquia nsucu bhoca bhenaoco. •
qúies. (*etis.*) descanso. lúbhúbhamú. *scāndo sueño.* • túlú. • lúbhundú.
quiesco. (*cis.*) descansar dormiendo. cubhubhama. pr. npúbhamini. • cúléca. pr. ndele. • cussacula túlú. pr. nssacuiriri túlú. • cussacúla mútonzi. pr. &.
quiete. ialubhubhamú.
qúietús. (*a.m.*) sossegado. qúialembama. • qabhúbhama. • qaléca.
quílibet. onzo onzo.
quimatus. espacio de 5 a[ñ]os. qúitaminicú qā

miúú mitanú. *sci espacio de 5 anos.*
quinariús. (*a.m.*) qāitanú. • qātanú.
quindecies. *quinze vezes.* ncumbú icumi ietanú.
quindecim. ecumi ietanú.
quindení. (*a.a.*) *de 15 en 15.* ecumi ecumi itanú itanú.
quingení. (*a.a.*) *quifientos.* ncama etanú. *udel quingenti*
quingenties. *500 vezes.* ncunbú ncam etanú.
quini. (*a.a.*) *de 5 en 5.* atanú atanú.
qúnimo. bhenguibhengui bhele.
quinquage nariús. (*a.m.*) qāmacúmatanú.
quinquagení. (*a.a.*) *de 50 en 50.* macumatanú macumatanú.
quinquagies. *50 vezes.* ncunbú macúmatanú.
quinquaginta. macúmatanú.
quinque. *5 itanú.*
quinqueni. (*a.a.*) atanú atanú.
quinqües. *5 vezes.* ncunbu itanú.
quintilis. *mes de sullo.* ngonde a &.
quintuplex. *cinco doblado.* qānbúndica etanú.
qúintús. (*a.m.*) quietanu.
quis. *quien. interrogatiue* • nani. • anani.
v.g.
quis ē hic. nani oýú.
qí ā interrogatio fiat ser quid. quid ē homo.
respondetúr. nquia. vel. quiaqúúma. nquia muntú. qaquíúma muntú.
qúispíam. *alguno.* muntú onzo.
qúisque. onzo onzo.
qúisqúilia. quití. pl. &.
quiu. *q[ue] no.* múqúe. • bhoqui.
quíuús. (*a.m.*) *de 5 años.* qamiúú mitanú. pl. ia&.
quo. (*adverb.*) *loci* • *donde.* cúebhi.
quoad. *hasta quando.* iasumba.
quocirca. *porloqual.* muna úa oú.
quocumque. = *ad quemcumque locum.*
lúequessa onzo. • conzo conzo.
quodāmodo. *en alguna manera.* múmúanu onzo.
quo et eo.
v.g.
quo sanctor eo felicior. uná aúúdiri aúquissi úauriri ocuutuabhaote.
quo iúre. *porque razon.* múnquí ansúcú.
quominas. *que no.* bhoqui.
quomodo. *como.* múnquiamúanú. • úebhi.
quomodolibet. *en qualquiera manera.* mumuanu onzo.
quondam. = *olim.* múnaquitandú qúina. • bhana cala cala.
quoque. *tambien.* npe.
quorsum. *hazia donde.* múebhi. • cúebhi.
qúoso. *verbum rogandi. npingúiri. pl. túbhingúiri* •

quostor. (*oris.*) *contador maýor.* m'cua lutangú. • múcúa lubanzú. pl. a&. • lúlúnda. pl. a&.
quostúariús. (*y.*) *jornalero.* múcúcúbi. pl. a&. • pl. acua macúbi.
qúot. *quantos.* icua. • ecúa.
quotannis. = *singulis annis.* cadamúú. • muu ia muu.
quotidianus. (*a.m.*) qaquilumbú ia&.
quotidie. quilumbu ia quilumbu.
quoties. *q[uan]ttas vezes.* ncunbú icua.
quotiescumq&. *q[uan]d[o] qúiera que.* ncubu onzo. • quitandú ia q[ui]t[an]dú onzo.
quotquot. *vid. ois*
qúotúplex. *de q[uan]ttas maneras.* qāmianú icúa. • qāmissengo ecua.
quotus. (*a.m.*) icua. • ecua.
quouoque. iasumba.
qúúqúam. *substantiúe.* • *algúna cat.* qúíúma onzo.
rabbi. *vid. magister*
rabidus. (*a.m.*) *rabioso.* mucuanque nene. pl. a&. • qúimanque nene.
rabies. (*ei.*) *rabia.* nqúenene. pl. idem.
radio. (*as.*) (*is.*) *rabiar.* cuicala múnque nene. pr. iquíezi munq&. *si ā sumatur actiúe vt sit hazer rabiar a otro.* • (*dtr.*) cussinda ecassi. pr. nsindiri ecassi. • cúfunguissa moýo. pr. nfunguissi &.
radiose. *ianqúe nene.* • iaquífúfúe iecassi.
racemus. (*i.*) *razimo.* quissaqúila qā uúa. • nqueta a uúa. *qiendo razemo de bananas.* • (*dtr.*) ndongúela a rincondo. *siendo de nbas.* • (*dtr.*) qaziqianba. *siendo de nicefos.* • (*dtr.*) ndongúela aittiba. *ó a nsacala. quia ex codem grē una speēs vocat[u]r ittiba. alia nsacala.*
radiatio. lussaquimú. pl. tú&.
radiatus. (*a.m.*) quiassaquima. • qúiazingúlúcuá lússaqui. pl. ia&. • qazingúlú cua lussaquímú.
radicatio. lussaquimú. pl. tú&.
radicitús. *de todo punto.* iemissole. • qúicúlú qúiculú.
radico. (*as.*) *echar raizes.* cússimica missole. pr. nsimiqúini missole. • cúlambula missole. pr. ndambuiri &.
radícula. (*a.*) quissolesolle. • nsolesole.
radio.¹ (*as.*) *echarse si rayos.* cussaquíma. pr. nssaquímuni. • cúcaa lussaquí. pr. ncairi lussaq&. • cucaba lussaqui. pr. ncabiri lus&.
radio.² (*as.*) *echar raizes.* cússimica missole. pr. nsimiqúini missole. • cúlambula missole. pr. ndambuiri &.
radius.¹ (*y.*) *rayo de cuerpo luminoso.* mumianzú. pl. mianzú.
radius.² (*y.*) *lanzadera con q[ue] texe el tejedor.* munongo. pl. mi&.
radix. (*icis.*) *raiz.* mussóle. pl. miss&.
rado. (*is.*) *raer.* cubhala. pr. npariri. • cútúla. pr.

ntúriri. *priús ē grāle. 2m vero solum applicat[u]r raditúrae capillorum.*

radúla. (a.) naúaja. • quibharilúa. • nbele essamba. • nbele a mútú.

raete. = red. econde. *qd solum dtr. rete piscandi, nomen ā grā ē.* • üanda. pl. manda. *illa red de que se suelen vesti[?].* • ncútú. pl. idem. • lúcuca. pl. t[?]. • mússinga. pl. mis&. • ncútua. pl. acuta. *rete para vestirse.*

raeticaculum. (i.) quiconde conde. • quiüanda üanda. *./ . rete par[fa &].*

ramus. (i.) lutai. pl. tu&. • lússúng[u].

rana. (a.) ezundú. pl. maz. • lúanga qúissóte. *hoc vltm. scāt speem rana colorata et piota.*

ranceo. (es.) cúbúbúla. pr. nbubúiri. *actiúe.* • cububúissa. pr. nbubuissi.

rancidus. (a.m.) qāntatala. • qabubula.

ranco. (as.) *bramar la tigre.* cúcúmba ongo. pr. ncumbiri ongo. *ongo scāt tigre.* • *bramar.* cucumba.

rancor. (oris.) nqúenene ecassi. • munoconi. pl. mi&.

rapa. (a.) nauo. • rabao.

rapax. (acis.) *lo q[ue] mucho arebata.* mussumburi. pl. iss&. • múúúlúdi&.

raphanus. (i.) *rabano.* idem.

rapide. *ligerm[en]te.* ñanqúaqúa.

rapiditas. (tis.) lussazucú. pl. tu&. • qúissazú. • lussacalalú. pl. tu&. *de aqua pprie.* • (dtr.) nquaqua. pl. idem.

rapidus. (a.m.) qúianquaqua. • qúíassacalala. pl. ia&. *ubi nota voo illam, nquaqua. rapacitatem solum dici de aqua.*

v.g.

fluúis.

rapina. (a.) *robo ò bien aq[ue]lla acion de robar.* üiui. • essanzu. pl. mas&. • qúíúmaqúia üiui. *prius de actione. 2m. de re furta dtr.*

rapinator. (oris.) *raptor.* muiui.

rapio.¹ (is.) *hurtar.* cussanza. pr. nsanzi[ri].

rapio.² (is.) *arreatarse.* cusumbuca. pr. nsumbúiqúiri.

v.g.

estar rauto o assorto in extasi.

raptim ligermente. quissazú. • quinsumbú.

rauto. (as.) *arrastrar.* cucoca. pr. ncoqúele. • cutuluza. pr. ntuluizi.

raptus. (us.) *rauto de muger.* lombololo lua muana a múquentú.

rarefacio. (is.) cubhebhessa. pr. npebhesse. • cuamuna. pr. iamuiini. • cuandula. pr. iandúiri.

raresco. = rarefio. (is.) cúbheba. pr. npenbhele. • cuibhebhessa. pr. ibhebesse. • cuanduca. pr. ianduqúiri.

rariús. *de tarde en tarde.* niabo. • munaquitandú iaquitandú.

raro. *pocas vezes.* ncúnbú zalúélo.

rarus. (a.m.) qamabo. • qaquítútú. • qaquicanba. *hoc vltm scāt rem raram in excellentia vel valone.*

rassamentum. *raditúra.* fnúnfúta a cubhála. pl. nfunfuta za&.

rastrum. *rastro.* quicombelua.

rata. *portio.* ecaú. pl. ma&. • qúitambula. pl. it&.

ratifico. (as.) *afirmar.* cucolelessa. pr. ncolelesse.

ratio. (onis.) lubanzú. • lutangú. *qd scāt rationem ./ . cuenta. si vero sumatr pro causa.* • (dtr.) etúcú. *si pro consilio.* • mulongui. *qi proposito.* • (dtr.) lucaniquinu. *vel.* • lucanu. pl. tu&.

rationatio. (onis.) lúbanzú. • lubhobho. pl. tú&.

rationator. (oris.) *contador.* *si vero scāt actum interiús.* *vid. rationalis*³

rationator. (aris.) *razonar.* cubanza. pr. nbanziri. • *cussinguinica.* pr. nssinguiniqúini. *si vero scāt actum exteriorem disserendi.* • (dtr.) cúbhoba. pr. npobhele.

rationabile obsequiúm. = ad drīam cultús autiqui. luçençemeco lua moio. • lua uzái. pl. tú&. • múfúnú a uzai.

rationabilitas. lubanzu. pl. tu&. • uzai.

rationabiliter. ia uzái.

rationale. (is.) *libro de cuentas.* diuulu ria tubanzú. • ria tutāgú. • ria tutatulú. pl. ma& ma&.

rationalis.¹ (is.) *el que toma las cuentas.* mubanzissi. pl. a&. • múnpinga lútatulu. pl. aminp&.

rationalis.² (is.) *cosa de cuentas.* • *razon.* qaquitangu. • qambanzu. • qatutatulu.

rationalis.³ (dtr.) mubhanzi. • mussingúiniqúini. pl. a&.

rationem reddere. *dar cúenta.* cúbāza. pr.

nbanziri. • cubhana lútatúlú. pr. npene lú&. *vel lutangú.*

ratum habere. *vid. ratifico*

ratus. (a.m.) *confirma.* qacolelessúa. • quiafiama. • qaquiluri. • qasiama.

raúcedo. *ronquedad.* lútatú lúandinga. pl. tu&. **raucesco.** (is.) *enronquecerse.* cutata ndinga. pr. ntatiri ndinga.

raucus. (a.m.) *ronco.* quiamúntatila. • qatatandinga. pl. ia&.

readifico. (as.) cútúngúlúla. pr. ntunguluri. • cuutuca cutunga. pr. núútuquiri cutúnga. • cutunga riaca. pr. ntungúiri riaca.

realis. (e.) quiuma qa m'tinú.

reatus. (us.) *umona mpassi.* • lumono lua npassi. *scando culpam.* • (dtr.) quicuma. • eianga. *scando accusationem.* • (dtr.) lutangu lúa icúma.

rebellator. (oris.) *rebelde.* nqúitu. pl. a&.

rebellio. (*onis.*) unqúitú.
rebello. (*as.*) cuquitúca. pr. nqituq[u]jiri.
reboo. (*as.*) dar voçes sicut. cuacana. pr. ngúaqúéne. • cúúúngúta. pr. nuunguiti.
recalcitratio. lúlúcúlú lua inzi.
recalcitro. tirar cozes. cúlúlúla inzi. pr. nducúiri nzi. • cúanda inzi. pr. ngandiri nsi. *ubi nota vocem illam cúanda. pr. ngandiri scāre percutere quocumpque inst[ū]m[en]to vel armis. addendo semper instrumentum quo fit p[er]cussio.*
 v.g.
 p[er]cutere báculo. cúanda m'ti. p. ngúénde. vel. nganriri.
 sed priús usitatiús.
recalco. (*as.*) pisar otra vez. cucóma. pr. ncomene.
 v.g.
 vas aliq[uo]d vt pluó capiat.
recaleo. = recalesco. venir callente de núeúo. cúandúlúla. pr. iandúlúiri. • cuandúla riaca. pr. iandúiri riaca. *ubi nota q[uan]d[o] in cibus verbis repetitiús in hac lingua addatur ad verbuni simplex hec vox lula.*
 v.g.
 cúbhanga.
 hazer.
 ad dicendum veró. rechazer dtr..
 cubhangulula.
 vel hoc vox riaca. cubhang. cúbhāga riaca.
 qui trī in oībus modis et temporibus manent immobiles et indeclinables.
recantatio. lúimbulúlú.
recanto. (*as.*) cumbulúla. pr. imbulúiri. • cuimbila riaca. pr. imbyri riaca.
recedo. (*is.*) partirse. cussietoca. pr. nssietoqúéle.
recens. (*tis.*) cosa núeúa. quiaqúilha. • qānsulúnpa.
recenseo. (*es.*) contar gente. cubonga lútangú. pr. nbongúele &. *si ā sumatur pro.* • (*dtr.*) recondarse. cuambúqúila moýo. pr. iambúqúiri moýo. • cúzaa. pr. nzèe. • cúizi úa bhúquissunga. pr. izilúbhug&.
recensio. lutangú. vel &.
recenter. frescamente. qāubha. • quiaúnssulunpa.
receptator. cobrador de hurtos. qúissú. • éca iúma ia uiúí.
receptibilis. (*e.*) cosa q[ue] se puede recibir. qafuana cutambúla. *passiúe vero. dtr. qafuana cutambúlúla.*
receptio. recibimiento. lútambúlú.
recepto. (*as.*) encúbrir los hurtos &. cússúéca &. pr. nsúeqúele iúma ia úúí.
receptor. (*oris.*) mútambúri. pl. a&.

recessus. (*us.*) lussietoco.
recidiúús. (*a.m.*) qābululula. • qabúa riaca. • qāúútúca cúbua.
recido. (*is.*) recaer. cúbúlúla. pr. nbúlúiri. • cúbua riaca. pr. &. • cúúútuca cubúa. pr. núútuq[u]jiri.
recidula. vid. relapsus
reciduum. vid. recidula
recingo. (*is.*) desceñir. cúzingula npōda. pr. nzingúiri &. • cúúúla nponda. pr. núúiri nponda.
recipio. (*is.*) cutambula. pr. ntambúiri.
reciproco. (*as.*) cussompaquíana. pr. ns[on]paquíanini.
reciprocotio. lússompaquíanu. pl. tú&.
reciprocus. (*a.m.*) qúianúútuqúila. *hoc nomen est ipū suerps agentis et nerecipientis: q[uan]do est inter duos tunc.* • (*dtr.*) quinúatúziani. pl. ia&. • quānsupacani. pl. ia&.
recitatio. quissambu. pl. iss&. • lútúbúlú. pl. tu&. *cum eadem eria vt suma in verbo recito.*
recito. (*as.*) rezar. cussamba. pr. nss[am]biri. • (*dtr.*) cutumbula. pr. ntumbúiri.
 v.g.
 ad diuinum officiúm. si vero ad indifferentia referatr.
reclamatío. lubocololo. pl. tu&.
reclamo. (*as.*) cubocolola. pr. nbocoloéle.
reclinatio. lubhundiricu.
reclinatorium. nfulú a culéca.
reclino. (*as.*) cubhundirica. pr. npundiriqúiri.
recogitatio. lubanzúlú.
recogito. (*as.*) cubanzúlúla. pr. nbanzúlúiri.
recognitio. lúzaúlú.
recognosco. cúzaulula. pr. nzaúlui[rí].
recollectio. lucongololo. • luconco. • lússonzeco.
recolligo. (*is.*) recoger. cúcongolola. pr. ncongoluéle. • cúconca. pr. nconqúele. • cuzonzeca. pr. nsonzoqúele. *quo duo vltm pallicantur rebus aīatis.* • cussonzana. pr. nssonzonene.
 v.g.
 colligere pueros & ussonzeca aqúe. intransitiúe.
recolo. (*is.*) tener en la memoria. cuambuqúila moio. pr. iambuquiri &.
reconciliatio. luambirilú. pl. tu&. *a verbo intransitiúo rpū sui: a ub ā transitio et actiuo.* • (*dtr.*) luambirissu.
reconcilio. (*as.*) cuambirila. pr. iambiriri. *actiúe vero.* • (*dtr.*) cuambirissa. pr. iambirissi.
 v.g.
 christus reconciliaúit petores. o christo aambirissi assúmúqúí.
recondo. (*is.*) esconder. cussuéca. pr. nssúeqúele. • cúziatica. pr. nziatiquiri.
recordatio. luambucu lua moýo. • lúambuquílú

lua moio.

recordor. (*aris.*) **vid. recolo, reminiscor**
recptaculum. (*i.*) **lugar adonde se recoge.** nzo. •
 ntúngú. pl. idem.
recreatio. lubhanúlúlú. pl. tu&.
recreo.¹ (*as.*) cubhangulula. pr. npanglúir[*i*].
recreo.² (*as.*) cussanpúlúla. pr. nsampúlúiri. •
 cubhana lussampulucú. pr. npene lu&.
recta. **pro camino drecho.** qúilúri.
recte. qílúri.
rectitudo. qúilúri. pl. il&. • lululamú. pl. tu&. •
 lússingamú. pl. tu&.
rector. (*oris.*) múlúriquí. pr. a&.
rectus. (*a.m.*) qaquilúri. • qālulama. pl. ia&.
recubitus. (*us.*) luecamú. • lubhadalalú.
recubo. (*as.*)
recumbo. (*is.*) **acuestarse.** cuezáma. pr.
 iecaméne. • cubhunalala. pr. npundaléle.
recupatio. lubacululu.
recupero. (*as.*) **recobrar lo perdido.** cúbaculula.
 pr. nbuculúiri.
recusatio. lualú. pl. tú&.
recuso. (*as.*) **no querer.** cucála. pr. ncariri. •
 cúmanga. pr. manguini. • cutúnúca. pr.
 ntunúquini.
redamo. (*as.*) **amar a quien nos ama.**
 cúfiauquila. pr. nfiáuquýri. **amare se múicem.** •
 cuzolana. pr. nzolanini.
redarguo. (*is.*) **reprehender.** cútúmba. pr.
 ntúmbiri. • cútanga icúma. pr. natangúiri cúma.
repetitiue. • cutúmbúlúla. pr. ntumbúlúiri.
redargutio. lútúmbú. pl. tu&.
redditus. (*ús.*) lúuútúlú lua qúíuma.
reddo. (*is.*) **restituir.** cuuntula. pr. nuutúiri. **scāt ēt**
responder. • cufúla. pr. nfútiri.
redemptio. lussombolo. pl. tú&.
redemptor. mussombori. pl. a&.
redeo. (*is.*) **tornar.** cúúútúca. pr. núútuquíri.
redigo. (*is.*) **reduzir.** cúúútúla. pr. núútúiri.
redimio. (*is.*) **vid. ornar, redimitus**
redimitus. {&}
redimo. (*is.*) **redimir.** cússombola. pr.
 nssomboéle.
redintegratio. lúáúlúlú.
redintegro. (*as.*) cúaúlúla. pr. iaúlúiri. •
reditus. (*us.*) **reditio.** **vid. redditus**
rediúiuus. (*a.m.*) **resuscitado.** qúiacatúmúca. •
 qaúútúca cuzinga.
redolentia. (*a.*) nssunga. pl. idem.
redoleo. (*es.*) **bien oler.** cutà nsunga. pr. ntle
 nsúnga.
redonatio. lubhanúnúnú.
redono. (*as.*) cubhana riaca. pr. npene riaca. •
 cubhanúnúna. pr. &.
reduco. (*is.*) cúúútúla. pr. núútúiri. **meliús.** •
 cubhitila múna lúnúútúca. pr. npitiri &.

reductio. lúúútúlú.

redundantia. (*a.*) luizalu. • quizalú.

redundo. (*as.*) cuta mirila. pr. ntele mirila. •
 cusempoca. pr. nssempoquéle. • cúzala. pr.
 izéle.

redux. (*cis.*) **librado de peligre.** qaocolua. pl. ia&.
actiue. • (*dtr.*) múocolori. pl. aocolori.

rèfectio. **recreation.** cúaúlula. • lúáúlúlú. pl. tu&.

refero. (*ers.*) **relatar.** cuzonzolola. pr.
 nzonzoloele. • cússamúna. pr. nssamuini. •
 cussamunúna. pr. essamunúini.

refero auepium. cúeqúéla. pr. ieqúéúéle.

scāndo pagar. • (*dtr.*) cufúta. pr. nfútiri.

refert. **importar.** • **ser nerio.** únampassi. pr.

bhena npassi. **hoc voceba la orümt[u]r a uma .**
et bhuma q[ue] scānt idem ./. **rem. et sic**
deriúatür ab uma em a bhma.

v.g.

hoc refert. uinampassi. vel bhenanpassi.

reficio. (*is.*) cúaúlula. pr. iaúlúiri.

reflexio vel. (*us.*) lúúúitúirilú. pl. tu&.

refloreo. (*es.*) cúúúmúnúna. pr. númunúini. •

cuutúca cubhana nuuma. pr. nuutuquiri &. •

cuuma raca. pr. nuumini &.

refluo. = retrorsum fluo. = unde flux us et
 reflúxús maris. omaza ma muu massabhuca.

vel. • mábhtúquissa. **vel.** • cussabhuca. **a**
verbo cubiutúquissa qd scāt reuerti retrorsum.

refodio. (*is.*) **desenterrar.** cúzula. pr. nzúiri.

reffossio. luzúlú.

reformatio. lututubú lua issú. • lúáúlúlú lúá issú.
 pl. tú&.

reformatio. luuumú. pl. tu&.

reformido. (*as.*) **temer mucho.** cúúúma bhengui.
 pr. núúmúini &.

reformatio. (*as.*) cútúmba issu. pr. ntumbiri &. •

cúaulula iffú. pr. iauluiriffu.

refoscillo. (*as.*) **vid. reficio** {&}

refractariús. (*a.m.*) = **contúmax**

refragatio. aq[ue]lla **contradiön.** lusuasúana. pl.
 tú&.

refragor. (*aris.*) **ser contrario in voto.**

cúsúasúana múlúbhobho. pr. nsuasuanini &.

refrenatio. lússimbú. • lussimbiniú. •

lussimpicú. **qd vltm derniatr a verbo cussimpica.**
p. nsimpíquiri. qd et scāt refrenare.. •

lussimpamú.

refreno. (*as.*) cússimba. nssimbiri. •

cussinbinina. pr. nssinbinini.

refrico. (*as.*) **refregar.** cuzololola. pr.

nzololúéle. • cuzola riaca. pr. nzooloele riaca. •

cuuutuca cúzola. pr. núútúquíri &. **refricare**

scabien. • cucuanga. pr. ncúengue.

refrigero. **vid. recreo**²

refrigerão. **vel refrigerium.** • lussampulucu. •

lutuumúcu. &.

refuga. (a.) el q[ue] huie. mún taila. pl. amintaila. • ntanguí. pl. idem.
refugio. (is.) vid. fugio²
refugiúm. cússiamissa. pr. nssiamissi.
refúgiúm. (y.) etinínú. pl. mat&. **refugus.** (a.m.) qamuntaila. • qāntangúí.
refútatio. lubangulú lua mábú.
refuto. (as.) **destruir con razones.** cubhangula ia mambú. pr. nbāguiri ia mambú.
regaliolus. reÿ de las aues. ntietie buanga. • mutinú a núní. pl. mi&.
regalis. (e.) cosa real. qāútinú. pl. ia&.
regenero. (as.) cúútúlúla. pr. ngútúlúiri. • cuutuca cuuta. pr. &.
regrigeo. vel **regrigesio.** • **enfriarse.** cubhóla. pr. npolele. **active vevo.** • (dtr.) cubholessa. pr. npolesse. • cutontola. pr. ntontoele. **active.** • cutontoessa. pr. ntontoesse.
relapsus. lubululú.
relatio. (onis.) relation. lútatúlú.
relatio gratia. pl. massaquírilú. • pl. matondo. *in singúlarí rarissime.*
relatiúúm nomen. ezina ria mútaturi. pl. maz&.
relator. (oris.) mutaturi. • mussamúni. • múzingúri. pl. a&.
relaxo. (as.) **afloxar lo apretado.** cúzezola. pr. nzezoéle. • cúzezessa. pr. nzezesse. **qdō ā scāt relaxare regulam.** • (dtr.) cucoquessa. pr. ncoquesse. • culembeca. pr. ndembequéle.
relegatio. lúfirissú lua quiuri.
relego.¹ **destierrar.** cúfirissa cúquíuri. pr. nfirissi &. • cucula. pr. ncúrirí. *sed raro.*
relego.² (is.) **boluer a leer.** cutangúlula. pr. ntangulúiri.
releuo priori modo. (dtr.) lussangatú. • lussangamú. pl. tu&. **2e modo.** • (dtr.) lussampúlúcú. pl. tu&.
releuo. (as.) **alliuiar.** cussampulula. pr. nsampulúiri.
releúo. (as.) cussangama. pr. nssangaméne. • cussangata. pr. nsangúete. *hoc est alsar.*
relictio. **desamparo.** lucamú. • lúcaicú. pl. tu&. **qdo scāt dexam[ien]to.** • lúambúlú.
religio.¹ (onis.) religion o temor de dios. uzitú uanzamp[un]gu.
religio.² religion o ordende religiosos. unganga ũa s. *franco. un de religiosus. sti franci.* • nganga a s &.
religio eriptiana. ecanda ria uncúiquissi. pl. ma&.
religiose. iauzitú ũangzamp[un]gu. • ia onga uanzamp[un]gu.
religiositas. uncúiquízi. • undocanz[ampun]gu.
relinquo. (is.) **desamparar.** cúcaica. pr. ncaiquíri. *intransitiue ./..* • (dtr.) **estar desampa[ra]do.** cúcáma. pr. ncamini. **qdo scāt**

dexar. • (dtr.) cuambula. pr. ncambúiri.
reliquíuo. (arúm.) **migas de la mesa.** nssarissúa. pl. idem. *dtr et de reliquíys sanctorum.* v.g. nssarissua za santú. ibhissi ia santu iquése qúesse.
solum dtr de mias.
reliquíúm est. = restat. oussiri.
reliquíús. (a.m.) **restante.** qúianssarissúa. • qassála. pl. ia&. **substantiúe.** • (dtr.) nssarissua.
relúctatio. lúquicú. pl. tu&.
reluctor. (aris.) **resistir.** cuquíca. pr. nquíquiri.
remando. (as.) cutúmúnúna. pr. ntúmúnúni. • cúúútúca cutuma.
remaneo. (es.) cussála. pr. nsiri.
remansio. lússalú.
remedio. (as.) cúzoolola. pr. nzooloele. • cúzeolola. pr. nzeoloéle.
remediúm. (ÿ.) nzeoloelo. pl. idem. **qdo scāt medicamentum.** • (dtr.) qúilongúianú. pl. i&.
rememoror. vid. **recordor**
remes. (igis.) **remador.** múcúa cúúúa. • nssau. pl. ansau. • mcúa ncafi. pl. a&.
remigatio. (onis.) lússaúlú. • cúúúlú ancafi.
remigo. (as.) **remar.** cúúúa ncafi. pr. núúiri ncafi. • cússaúla. pr. nsauíri.
reminiscor.
remisse. **floxamente.** ianpoza. **a verbo cubhozama. p. npozmini: qd scāt estar floxo**
remissio. (onis.) **priori modo.** lubhompoco. • lutobhoco. pl. tú&. **2e modo.** • **perdon.** lúloloco.
remitto.¹ (is.) **afloxar el trabajo ò ferúor.** • cúto bhoca. pr. ntobhoquéle. • cúbhompoca. pr. npompoquele.
remitto.² **perdonar.** culoloca. pr. ndoloquéle.
remitto.³ (is.) **bolúer a embiar.** vid.
remora. (a.) **peçe q[ue] retiene las naues.** nbizi a maza a músinpica. • ulungu. pl. idem.
remoratio. luzingúirissú. pl. tu&.
remoror. (aris.) **retardar.** cúzingúirissa. pr. nzinguirissi.
remotio. (onis.) lúcatúlú. pl. tú&.
remoúeo. (es.) **quittar.** cúcatula. pr. ncatúiri.
remuneratio. ncúlú.
remúnero. (as.) **dar galardón.** cucúúla. pr. ncúúiri. • cubhana ncúlú.
remus. (i.) **remo.** ncafi. pl. idem za.
remuto. (as.) **cambiar.** cussompoq[u]essa. pr. nsúmpaquése. *scāndo mutare de loco in locum.* • (dtr.) cússecolá. pr. nsecúéle. *intransitiue.* • cussompacana. pr. nsompaquéne.
ren. (enis.) **el riñón.** nfió. pl. idem.
renascor. (eris.) **nacer de núeúo.** cúúútúca cuutua. pr. núútúquíri &. • cuutululúa. pr. ngútúlulú.

renitor. vid. **reluctor** {& vel resisto}
renouatio. lúáulúlú.
renouo. (as.) cúaúlúla. pr. iaúlúiri.
renuntiatio. (sic.) luuutuluua nsangú. • luuutulu lua mábú.
renuntio.¹ (as.) refútare. cúsenga. pr. nssengúele. • cútúnúca. pr. ntunuqúiri.
renuntio.² (as.) blúer a dar núeúas. cúúútúla nsangú. pr. núútúiri &. • cuutula mambú. pr. &.
renúo. (is.) negar con señas. cucála. pr. ncariri. • cucala ÿa quisinzú.
renutus. (us.) lualú.
repagulum.¹ (i.) tranca de la púerta. ncambicua a qúielo. • nbindicúa. pl. idem.
repagulum.² (i.) impedim[en]to. • cualquiera. lúqúinzicú. • lubhunzúcu.
repello. (is.) arrojar de si. cucula. pr. ncúririri.
rependo. (is.) recompensar. cufuta. pr. nfútiri.
repente. *repentinam[en]te.* qúinúúndúmúquina. • qúicancú. • quinúúzmúqúina.
repentinus. (a.m.) qaquicancú. • qāquinsusumúqúina.
reperio. (is.) hallarlo p[en]dido. cúbúlangana. pr. nbulangúéne. • cussolola. pr. nsoloéle. *q[ue] alzar de tierra cualquiera cosa se dice.* • cubonga. pr. nbongúele.
repertio. lubulangamú. • lúbongo.
repetitio. lubhingululú. • lúfindú. *ubi nota tani vocum cufinda qua, lúfindú applicari cuiódue repetitioni tam verborum quam operum: addendo semp trm specificum.*
 v.g.
repetero lectionem. cufinda essaú.
repete opera. finda mifunú; cufindulula.
ā scāt repetero múlt[?]. nfindului.
repeto. (is.) cúbhinguilula. pr. npingúlúiri. *q[uan]do ā scāt repetero dictum.* • cufinda. pr. nfindiri. • cubholola. pr. npoloele.
repiguerão. *desempeño. actio.* lusombolo lua quitá. • lusombolo lua qúiu.
repiquero. (as.) *desempeñar lo eng[an]ado.* cussombola qúittá. pr. n[so]boéle &. • cucatula qúittá. pr. ncatúiri &. • cucatula qúiu. pr. &.
repleo. (es.) cúfulúza. pr. nfúlúizi.
repletio. = acito illa. lúfúlúzá.
replico. (as.) *boluer a pliegar.* cualumuna. pr. ialúmuini. • cútúca. pr. nfútiquiri.
repo. (is.) *haetar por el súelo.* cumpboca. pr. iomboqúele. • cubundica. pr. nbunduqúiri. • cúicoca. pr. icoqúele.
repono. (is.) *reponer.* cússa. pr. nssiri. • cúbháca. pr. npaqúiri. *q[uan]do ā scāt gúardar tunc.* • (dtr.) culunda. pr. ndúndiri.
reporto. (as.) cussonzeca. pr. nssonzeqúele. • congúeca. pr. iongueqúele. *scāt utúm q[ue] recolligere diffúsum.*

reprehendo. *corrigir.* cutumba. pr. ntumbiri. • cúela. pr. ielele. /.. • castigar.
reprehensio. lútúmbú. • lúelo. pl. ti&.
reprehensor. mutumbi. • múeri. pl. a&.
representatio. lússongo lua itongameno iangana. • lussocololo.
represento. (as.) *repres[en]tar contra hazienda.* cussonga itonga meno ianga[na]. pr. nssongúele itonga&. *vozem illam quitongameno scāt p[er]sonam. pl. itongameno.* • cussocolola. pr. nssocoloele.
reprobatio. lúculú. pl. tu&.
reprobo. (as.) cucula. pr. ncúririri.
reprobus. (a.m.) qaculua. • qanúcúa.
repromissio. luffilú. • múdinda. pl. mi[&].
repromitto. cussilúlúla múdinda. pr. nssilulúiri mudinda. *ubi nota vocem illam mudinda scāt promissum: sed si ultimum. āmutetur in .i. scābit rem absurdissam proiude caue a la[p]sú lingue.*
reptilio. (e.) *cosa q[e] gatea por el súelo.* qamuncoqúela. pl. ia&. • qāmúicoqui. pl. ia&.
repto. (as.) vid. **repo**
repúbescio. vid. **reúiuenesco**
repudiatio. lussengo. • lussenganú. *repudiúm idem.*
repudio. (as.) cussenga. pr. nssengúele.
repugnanter. ialúqúicú.
repugnantia. (a.) luqúicú. • lucancanú. pl. tu&.
repugnaus. vid. **resisto**¹
repulsa. *vel us..* • lucula. • lussotolo.
repungo. vid. **púngo** {observuatis regulis repetitiuorum}
reputo. (as.) *estimar.* cussána. pr. nssanini. • cuçençemeca. pr. nçencemeqúéne. • cuzitissa. pr. nzitissi.
requies. *descanso.* lubhubhamú. • lubhundú. pl. tu&.
requiro. (is.) vid. **perquiro**²
requisitio. lutombololo. &.
res. (ei.) qquiama. pl. iuma. *q[uan]do tenetur neutraliter.* • (dtr.) *uma. tam in singulari qúam in plurali latiue aliquid.*
resalutatio. lutambúila luanbana.
resaluto. (as.) *salutantem.* • cútambuila nbaana. pr. ntambúiri &.
resarcio. (is.) *remendar.* culonda. pr. ndondele. *quilonda milele.*
rescindo.¹ (is.) *destruo. alias scāt.* • *boluer a cortar.* cuquendolola. pr. nquendoloele.
rescindo.² (is.) *irritum facio.* • cubangúla lusinsiquilú. pr. npanguiri &.
rescio. (is.) *saber lo q[ue] se hizo.* cusaúlula. pr. nzaúlúiri.
rescissio. lubhangulu lua lusinsiquilú.
rescribo. (is.) *respondera lo q[ue] otro a escrito.*

cúbhana núútúilú za m'canda. pr. npene &.
resdiuina. = promissa et officio diúo. quissalu
 quia uqúissi. pl. issa&.
reseo. (as.) **cortar.** cuquenda. pr. nquedele.
resero. (as.) **vid. aperio**
reseruo. (as.) **guardar.** culunda. pr. ndúndiri. •
 cusungama. pr. nsungamini.
res forensis que fit in foro a cansidicis.
 qúíúma qa unbazi a ucanu. pl. iuma &.
resideo. **hazer residencia.** cuicala. pr. iquezi. *vel*
iquele.
residuus. **cosa q[ue] resta.** nsarissúa. pl. idem.
resignatio. **actio de resignar.** luábúilú. • lússiú
 luibhanú. pl. tu&.
resigno. (as.) **cuambúila.** pr. iambúiri. • **cussá.**
 pr. nsiri. • **cuissa.** pr. issiri. *hoc vltm est*
intransitiúúm.
resina. (a.) **tramentina.** • **trimintina.** cati urimbú
 úa mússafú.
resipio. (is.) **boluer en si.** cúúútúca cúúúa uzai.
 pr. nuútúqúiri & *vel izailúa.*
resistentia. (a.) luquicú. pl. tu&.
resisto.¹ **cucancana.** pr. ncancanini. *vl.*
ncanquéne.
resisto.² **cuquica.** pr. nqúqúiri.
resoluo.¹ (is.) **cúcangúla riaca.** pr. ncangúiri
 riaca.
resoluo.² (is.) **resolver ultimamente.** cússúrica.
 pr. nsúriqúiri. • **cumona quiculu quiculu.** pr.
 nmúene &.
resolutio.¹ **lucangulu lua riaca.**
resolutio.² (sic.) **lússúricú.** pl. tú&.
resono. (as.) **retumbar la voz.** cúúúngúta. pr.
 nuunguiti. • **cúieia.** pr. ngúieiele.
respergo. (is.) **cúmúanga.** pr. nmúengúe.
respersio. lúmúangú. pl. tu&.
respicio. (is.) **cútala.** pr. ntariri.
respiratio. quifulumuinú. pl. i&. • **lúfulumúnú.**
respiro. (as.) **cúfúlúmúna.** pr. nfúlúmúini.
resplendo. (es.) **cúazima.** pr. iazimini.
respondeo.¹ (es.) **cúúútula.** pr. núútúiri. •
 cutambúila. pr. ntambuiriri.
respondeo.² (es.) **concertar una cosa con otra.**
 cutombuziana. pr. ntambuzianini. • **cunongána.**
 pr. nnonganini.
responsio seú respónsum. núútúilú. pl. idem. •
 lúúútúlú. • **lutambuirilú.** pl. tu&.
respublica.¹ (a.) **ecanda.** pl. ma&. • **mússa.** pl.
 mis&.
respublica.² **ecanda.** pl. ma&.
v.g.
repub[li]ca venetiarúm. ecanda ria qúicúa
 veneza.
respuo. (is.) **menospreciar.** culengúeleca. pr.
 ndengúeleqúele. • **caissabhúla.** pr. nsabhuiiri.
restagnatio. lútipamú.

restagno. (as.) **estancar elagúa &.** cútipama.
 pr. ntipamini.
restauratio. lúáúúlú. pl. tú&.
restaúro. (as.) **cúaúlúla.** pr. iaúlúiri.
restim ductare in saltatione. **guiardanza.**
 cútúamina maquinú. pl. ntuamini &.
restinctio. **actio exstingdi.** luzimú.
restinguo. (is.) **apagar.** cúzima. pr. nzimini.
restis. (is.) **corda.** osoga. • **mússinga.**
restituo. (is.) **cúúútúla.** pr. nuútúiri. • **cufuta.** pr.
 nfuturi.
restitúto. lúúútúlú.
resto. (as.) **cussaála.** pr. nssiri.
restricto. ialucolesso.
restrictio. lucolesso. • **lucamú.**
restringo. (is.) **apretar.** cucolessa. pr.
 ncolesse. • **cucáma.** pr. ncamini.
resultatio. lútúcú.
resultado. (as.) **cútúca.** pr. ntúqúiri.
resumo. (is.) **cubhúculúla.** pr. npúculúiri.
resurgo. (is.) **resuscitar.** *intransitiúe.* •
 cacatúmuca. pr. ncatúmúqúini.
resurrectio. lucatumucú. pl. tu&.
resuscitatio. lucatúmúnú. pl. tu&. *est ā actiúúm*
rpn alteriús.
resuscito. (as.) **cúcatúmúna.** pr. ncatumúini. •
 cususumuna. pr. nssusumúini.
retaliatio. ntailú a massinza. *a verbo cútaila*
ntailú a mass[in]za. qd scāt sententiar seu
p[er]e[na] talionis. pr. ntairi &.
retalio. (as.) **penar o pagar pena tanto por tanto.**
 cutaila ntailú ambua eriri mucana. pr. ntairi
 ntailú&.
retardatio. luzingúirissu. • **lúbheqúeco.**
retardo. (as.) **actiúe retiner a otro.** •
 c[ú]zingúirissa. pr. nzingúirissi. • **cúbheqúeca.**
 pr. npequeqúele.
retaxatio etiam.
retaxo. (as.) **reprehender.** **vid. sup**
relectio. lunungúlú. pl. tú&.
retego. (is.) **descúbrir.** cúúúngúla. pr. núúnguiriri.
retentiúa vitás. elaú ria ziminina.
retera.
reticentia. = ver silentiú&. **lubhue[nú].** •
 lubhúenéno. pl. tú&.
reticulum. (i.) **redecilla del rostro.** lubhungú lua
 lúçe.
retineo. lússimbiniú. **atentio.** (es.)
 cussimbiniú. pr. nssimbiniú. *unde.*
retorqueo. (es.) **tornar a torçer.** cúzocolola. pr.
 nzecoloéle. *scāndo retorquere arg[u]m[en]tum:*
iacúlion &. • (dtr.) **cunonga.** pr. nongúene. •
 cubhana núútú ilúanpúnza. pr. npene &.
retractatio. lubhobhololo. pl. tú&. • **lúúútúlú**
 luanbila.
retracto. (as.) **retrattar.** cúbhobholola. pr.

npobhoéle. • cúúútúlanbila. pr. núútúirinbila.
retribuo. (*is.*) *recompensar.* cubhan[a] nfútú. pr. npene ngfútú.
retributio. lubhanú lua nfútú. pl. t[ú&]. • ntútú. pl. idem.
retro. *atras.* nima. • cúnnima.
retrogradior. *andar hazia atras.* cúenda manima nima. pr. iele ma&.
retrogradus. (*a.m.*) qamanima nima.
retorsum. manimanima. • qúinimanima.
retrudo. (*is.*) *ençerrar por fúerza.* cúziqúila. pr. nziqúyri.
retrusio. lúziqúilú. • lúziaminú.
retrusus. (*a.m.*) *ençerrado sic.* qāziqúilú. • qāziamina. pl. ia&.
retrundo. (*is.*) *rebotar las hieramiētas.* cúfibessa. pr. nfibessee.
retúsio. lúfibesso. pl. tu&.
retusus. qafibessúa. pl. ia&.
reúaleo. (*es.*) *reconualecer.* cusalbúca. pr. nsambúqúiri.
reúalescentia. (*a.*) lusambúcu.
reúelatio. lussongo. pl. tú&.
reúelo. (*as.*) cússonga. pr. nsongúéle.
reúera.¹ (*adverb.*) quieleca. • munaquíeleca.
reúera.² quieleca.
reúerendus. (*a.m.*) qaluçençemeco. pl. ia&. • múzitú. pl. azitú.
reúerenter. ialúçençemeco.
reuerentia. (*a.*) luçençemeco.
reúereor. (*eris.*) *tener reúérica õ acatamiento.* cuçençemeca. pr. nzençeemeqúéne.
reúersio. (*onis.*) luuutúquissú. • luúútúcu.
reúerto. (*is.*) *tormar atras.* cúúúqúissa. pr. núútúqúissi. • cúúútúca. pr. núútúqúiri.
reúiuenesco.
reus.¹ (*i.*) *culpado.* múmbú aicúma. pl. aminbú a&. • m'cúaquícúma. • muntangúca icúma. pl. amin&.
reus.² (*a.m.*) qāmundangú a icúma. • qamúnbú a icúma. pl. ia&.
reús maiestatis. múnbú a quícúma qā unquitu. pl. aminbu a&.
rex. = *regis.* mútinú. pl. mitinú. • madúnga. pl. adúnga&. *aliqua verbo repetitiua hic ommissa esse. sed recurrendo ad verba simplicia et regulas supra datas de lula et riaca. item cúúútúca & facile erit repetitiua in hac lingua formare.*
rēfello. (*is.*) *redarguir lo faeso.* cútúmbúlúla. pr. ntúntúlúiri.
rhaebi. (*orum.*) *habetes orúra obtorta.* ecata. *caret plural qa addendo ma. est turpe.* • qúizúri. pl. aizúri. • qúiteri. pl. iteri.
rhamnus. (*ni.*) *genero de spinas.* mussongo. pl. mis&. • múbhāga. pl. npanga.

rhapphanus. (*i.*) *rabano.* • *arrabhano.*
rheda. (*a.*) *carro.* • *idem.* quicoquelua. pl. i&. • qúitúarilua.
rhedanus. *vid. aúriga*
rhedor. (*oris.*) ndongui a ungúeri ngúeri. pl. idem.
rhedorica. *arte de bien hablar.* ungúeri. • unqúete úa cubhobha. pl. idem.
rhedorice. *rhedoricam[en]te.* iaungúeri. • iauntonba úa mábú. • iaúnpoffi úa mambú.
rhedoricus. (*a.m.*) qaungúeri. • qaunpoffi úa cubhobha.
rhinoceros. (*otis.*) nbembe. pl. idem.
rhitmos. *consonantia in hýmnis.* lumonganú lua lúbhobo. pl. tu&. • nssinsiqúila za mambú. pl. idem.
rhomphaea. (*a.*) *espada.* nbele. pl. idem. *romphea bis acúta.* • (*dtr.*) nbele a nrila iole. • nbele a me[n]o zole. *si nbele a memo zole.*
rhoncisco. (*is.*) *roncar.* cucóna. pr. nconene.
rictus. (*us.*) *abertura grande de boca.* lúangú lúca meno. pl. tú&. *a verbo cúanga memo. p. iangúiri memo. q[uan]d[o] scāt cachimare.*
ridibündus. (*a.m.*) *que rye múcho.* • *burla.* qamúnssebhela. pl. ia&.
ridicule. iaitita. • iaissebhessa.
ridiculum. *cosa q[ue] mueue la risa.* quissebhessa. pl. i&.
ridiculus. (*a.m.*) *ridicolo actiúe.* mússaquessi. pl. a&. *qi ā sumatur passiúe de eo de que se rie.* • (*dtr.*) quíassaquessua. pl. ia&. *a verbo cussaquessa. p. nssaquesse. búrlar.*
ridicúlus. (*a.m.*) *cosa que prouoca a risa.* qāissebhessa. pl. ia&. • múcúca itita.
rigatio. aq[ue]lla *action de regar.* londeco. pl. tú&.
rigeo. (*es.*) *elarse.* cucacatila. pr. nccatiri.
rigidus. (*a.m.*) qacacatila. pl. ia&. *qi scēt rem asperam et duram.* • quíabala. pl. ia&.
riigo. (*as.*) *regar.* condeca. pr. iondeqúele. *vel ngondeqúele.* • cúmúanga maza. pr. nmúengúe maza.
rigor. (*oris.*) lubangalú. • lubalu.
rigorosus. quiabala. pl. ia&.
riguus. (*a.m.*) *cosa q[ue] se riega.* qāondecúca. pl. ia&.
rima. (*a.*) *hensadura.* lúanúú. pl. tu&.
rimatim de hendidura en &. mútúanúu ia túanúú.
rimosus. (*a.m.*) quina túanúú. pl. ina&.
ringor. (*eris.*) *rifar los perros.* cúangameno. pr. iangúirimeno.
ripa. (*a.*) *ribera del rio.* ecumú ria múcoco. pl. macú&. *est q[ue] nomen grāle ad oēs riberas ian fluuirum quam maris &.*
ripartidús. (*a.m.*) *repartido en tres.* qābhambúlúca eicúncú itatú.

ripartitó. *adúerbiater* • en tres p[ar]tes. mútúéca tútatú.
ripes. (*dis.*) de 3 pies. qāmalú matatú. pl. ia&.
risus. (*us.*) *costumbre.* quiconco. pl. i&.
rite. = recte. (*i.*) ūaūote.
ritualis. (*is.*) qāiconco. pl. iai&.
ritús sacer. quiconco qúiaúq[u]issi. • quiffú. pl. iffú.
riualis. (*is.*) *pretendiente.* • *combleço.* múbhiqúiri. pl. a&. • múcancani. pl. acan&. *a verbo: cúbiquila. p. nbíqúiri. praetendete.*
riúalitas. (*tis.*) *comptentia pretendentia.* lubíqúilú. • lúcananú. pl. tú&.
riúús. (*i.*) *arrÿo.* quicoco coco.
rixa. (*a.*) *riñas o rifas.* luzonzo[lo]. pl. tú&.
rixor. (*aris.*) *refñir o rifar.* cúzō[za]. pr. nzoneze. • *cutambúzia mambú.* pr. ntambúzia m[ambú].
rquiesco. *descansar.* cubhubama. pr. npubhamini. • cubhunda. pr. nbundiri.
rubefacio. (*is.*) cubuaculuquissa. pr. nbúacúlúqúissi. • cutitimissa. pr. ntitimissi.
rubeo. (*es.*) cubúacúlúca. pr. nbúacúlúqúiri. *scāndo verguencarse.* • (*dtr.*) *cufúanssoni.* pr. nfúirinssoni.
ruber.¹ *cosa vermeja.* qātúcúla. pl. ia&.
ruber.² *múntú ūa mútitimi.* pl. antú a&.
rubetum. (*i.*) *sarzal.* quintungúila qa minsende nsende. pl. i&.
rubeus. (*aduerb.*) *vid. ruber*¹
rubiceta. (*a.*) *color quo utuntur in lieres in facie.* • *tucúcla.* • *ngúla. a quodam liquo rubri coloris dicto lucúlo zoc ides mate.*
rubicundus. qānbúaqú. • mútitimi. pl. atitimi. *dtr de viris et feminis. vid. ruber*¹
rúbigino. (*as.*) *herrumbrarse.* cúbúancúcú. pr. nbúirincúcú. • cúcúma. pr. ncucumini. • cúcala ncúcú. pr. iquezi &. • *cucumba.* pr. ncúmbiri. • *cucumbalala.* pr. ncúmbaléle. *zoc vltm est verbum grāle qd applicatúr oibus. rebus. siue vestibús. siue ferro &.*
rúbor. (*oris.*) *color vermejo.* lúbúacú. pl. tú&. *scando vergúença.* • (*dtr.*) *nssoni.* pl. idem.
rubrica.¹ (*a.*) *almagre.* túcúla. • *ngúla.* pl. idem.
rubrica.² = *librorum.* (*a.*) *massona matúcúla. id ē liō rúbriatae.*
rubus. (*i.*) *zaza.* muti a nsende. • *múnsende nsende.* pl. min&.
rúctatio. = *ructus.* (*us.*) *regúeldo.* qúibióco. pl. i&.
ructo. (*as.*) *regoldar.* cúbióca. pr. nbioqúele.
rudens. (*tis.*) *corda de la nao.* nfúnua ulungú. pl. idem.
runder. *vasura.* iti. • *eúuia.* pl. ma&.
runderatio. *lulengo.* pl. tú&. • *lúlengomono.*
ruhero. (*as.*) *estiercorar la tierra.* combeca nzi. pr. iombequele &. *vel ngombequele nzi.*

rudetum. = *tierra virgen.* (*i.*) *no labrada.* mtoto a músúndi.
rudimentum. (*ti.*) *p[?]pio de las erās.* essaricúa ria cúilonga. pl. ma&.
rudis. (*e.*) *rudo.* múzimbúa. pl. a&. • *ebúbú.* pl. ma&. *terra rudis.* • pl. mitoto que ūabhatoco.
ruditas. (*tis.*) *uzimbúa.* • *ubúbú.* • *ubúnbúlú.* pl. idem.
ruditus. = *vox asimnorum.* (*us.*) *roznido.* qúibóco qa búrrú. pl. i&.
rudiús. = *ineptiús.* *iaúúriila ubúbú.* • *iaúúriila ubúnbúlú.*
rufus. (*a.m.*) *vid. ruber*²
rúga. (*a.*) *mússiba ūa unúnú.* pl. mis&.
rúgare. (*auí.*) *arugarse.* cúcala missibha missibha mia unúnú. pr. iquezi missibha &. • *cúfinpalacana.* pr. nfinpalaqúéne. *qi po natractive.* • (*dtr.*) *cufinpalaq[ue]essa.*
rugio. (*is.*) *bramar el lion.* cúcumba. pr. ncumbiri. *addendo ante vel post vocem hano ncossi./ lion.* v.g. *leo rugit.* ncossi icúcúmba: cúúnbúca.
rugitus. (*us.*) *quicumbú qúiancossi.* • *qúibóco quia ncossi.*
rugosus. (*a.m.*) *lleno de arúgas.* pl. qamissibha missibha mia unúnú. • *qafinpalacana.*
rúina. (*a.*) *qúibúa.* pl. ib&. • *lúnúngúcú.* • *lussotoco.* *q[uan]do sumitur pro calamitate.* • *npassi.* • *qúinfútúca.* pl. inf&. *meliús usurpartur. in plurali quam singulari.* • *qúinzúma.*
rúinosús. (*a.m.*) *cosa q[ue] está para caer.* qāmúnúngú núnú. pl. ia&. • *qúizolele cúnúngúca.* pl. i&.
rúmifero. (*as.*) *acarrear núeúas inciertas.* cútúala nssangúza maúúngú úungú. pr. ntúezi &.
ruminatio. *lumiangunúnú.* pl. tú&. *cutafúnúna.* pr. ntafúnúini. *et scāt ruminare.*
rúmino. (*as.*) *rúmiar.* cúminagúnúna. pr. nmiangúnúini. • *cútafúna ūaúóte.* pr. ntafúini ūaúóte. *si datur de oibus.* • (*dtr.*) *cúzúca.* pr. nzúqúiri. • *cúúngúnhangá. caret pretor.*
rúmor. (*oris.*) *fama de núeúas.* maúúngú úungú. *caret singul.* • *ezú.* pl. mazú.
rúmpere moras. *darse priesa.* cúbhangúla izinga. pr. nbanguiri &.
rúmpo. (*is.*) *quebrar.* cubúla. pr. nbúriiri. *hoc verbum dtr de lapidibus. vasibus. liguis & ā applicatur ad parietes, domos, &.* • (*dtr.*) *cúbaaca.* pr. nbaaqúiri. *de pannis et.* • (*dtr.*) *cúbaaca.* • *cútanúna.* pr. ntanúini.
rúmpor. (*eris.*) *ralentar.* cubuca. pr. nbúqúiri.
rupens. (*a.m.*) *quíetari.* pl. ietari.
rúpes. (*is.*) *peña.* etari. pl. ma&.
ruralis. (*a.m.*) *cosa de campo.* qúiebhia.

rúricola. (*a.*) aldeano. quibhati. pl. ib&. • múbhati. pl. a&. • múissinbole. pl. essinbole. • nbútú a nbole. pl. idem.

rúror. (*aris.*) estar en el campo. cúicala múnbole. pr. iqúezi &.

rúrsúm vel. (*us.*) de nueuo. riaca.

rús. = ruris. el campo q[ue] se labra. ebhia. pl. ma&. • nbole. pl. idem.

rústicé. rusticam[en]te. quíbhata. • quíissinbole.

rusticitas. (*tis.*) ubháta. • úissinbole. pl. idem. • quíissinbole.

rusticús. (*i.*) vid. rúricola

rústicús. (*ci.*) (*a.m.*) quíebhia. • qānbole.

rútilo. (*as.*) resplendeçer. cússaquíma. pr. nssaquíimini. *actiúe.* • (*dtr.*) cússaquimissa. pr. nssaquíimissi.

rútilus. (*a.m.*) resplendente. qāzima. • quíiassaquíma. pl. ia&.

rútrum. instumento para cauar la tierra. nsengo. pl. idem. • npalú. pl. idem.

sabaoth. (*dtr.*) exercitúúm. quíilombo. pl. ilombo. • quicúncú. pl. icúncú. *sic in singulari quíilombo. quicúncú.*

sabbathum. (*i.*) nsabado. *sed q[uan]do scāt quíietem seú cessaõem a labore.* • (*dtr.*) lúbhúbhamú. pl. tú&.

sabbatismús. obseruantia del sa[&]. lulundú lú nsabado. pl. tú&.

sabbatizo. (*as.*) guardar el sabato. culunda nsabado. pr. ndúndiri nsabado. • cubhubhama. pr. npúbhamini. *hoc vltm scāt descansar.*

sabulosus. (*a.m.*) lleno de arenas. qāmússengúe. • qāmússengú[ssa].

sabúlúm. (*i.*) tierra arenisca. nzi[&] m a mússengúe. pl. idem.

saccarum. (*i.*) azúcar. nsúiquiri. pl. &.

sacculus. (*i.*) talegúilla. quincút[ú] ncútú. pl. i&.

saccus. (*i.*) costal. sacco. ncútú. pl. i&. *scādo vestido vile.* • (*dtr.*) múlele aúculúquí. pl. mi&.

sacellum. (*a.*) quínzonzo qā uqúissi. pr. inzonzó &.

sacer. (*antis.*) cosa sagrada. qāúcúa. pl. ia&. • qāúquissi. pl. ia&.

sacerdos. (*tis.*) nganga úaúqissi. pl. idem zaúq&.

sacerdotalis. (*e.*) qaúnganga úaúqi&.

sacerdotiúm. (*y.*) unganga úaúqissi.

sacer morbus. fuego de st. anton úazi. • ucáta. pl. idem.

sacram[en]t[um].¹ júramento. ndeffi. pl. idem.

sacram[en]t[um].² sacrim[en]to de la iglesia. lúúcú. pl. tú&. • quíiúquílúa. pl. iú&.

sacrariúm. (*y.*) adonde se aguardo lo sagrado. quíilúndilú a quía uqúissi. pl. elundilu ria úqúissi.

sacratio. (*onis.*) obra de consagrar. lúúcú. pl. tú&.

sacricola. = sacricola iolens sacra. = sacricola fidelis. (*a.*) quízitissa úma úaúqúissi. pl. izi&. • múncúiquízi. pl. amincúiquízi.

sacrifer. (*a.m.*) quítúala iúma iaúq&.

sacrificatio. = et sacrificiúm. lúbhacúlú lúaúquíssi.

sacrífico.¹ hazer sacrificio. cúbhacula lúbhacúlú luaúquissi. pr. npacúiri &.

sacrífico.² (*as.*) q[ue] haze sacrificio. múbhacúri aúquissi. pr. a&.

sacrilegus. = adicetiúúm. quíamúfúnzú ria úqúissi. pl. ia&. • qāmúlengúele quiauquissi. pl. ia&.

sacrilegús. (*i.*) múfúnzu ria úqúissi. pl. a&. • múlenguele quiauquissi.

sacro. (*as.*) consagrar. cúúca. pr. ngúqúiri. *hoc ē verbum vrle et coīe oībus actionibus et ritibus sacris.*
v.g.
benedicendo pani, vino, coronis, imaginibus & sacrosanctus. (*a.m.*) muý santo. quíiúiriri uqúissi. pl. i&.

sacrum. (*i.*) idem q[uan]d[o] sacrificiúm.

sacularis. (*e.*) qānza. • qānsanzala.

saculariter. ianza.

sacúlúm. (*i.*) siglo. nza. pl. idem. *q[uan]dō scāt tps ioo. amorúm.* • (*dtr.*) quítaminicú qa miúúcama. pl. ita&.

saeúe. = saeúiter. iançita.

saeúio. (*is.*) encrudeleçerse. cúbangala. pr. nbangúele. • cúbála. pr. nbariri. *vel nbaèle.*

saeúities. (*ei.*) lúbhangelú. pl. tú&. • nzita.

saeuús. (*a.m.*) cúel. quiançitaziancole. pl. iançita iancole. • qābangala. pl. iab&. • quiabála. pl. ia&.

saga. (*a.*) encantadora. m'cúa m'tú úamúq[uen]tú. pl. a&. *meliús. sic.* • múcua cúbhúza úa múq[uen]tú.

sagcitas. (*tis.*) lúlúngalalú. • luquíeboco. pl. tú&.

sagaciter. ialúquíeboco. • ialubhiangúcú.

sagana. (*a.*) mortero. quíissú. pl. i&.

sagax. (*acis.*) prudente. qāuuangangú. *ia& sagena.* (*a.*) rede para pescar. econde. pl. mac&.

sagina. vid. pinguedo, npongo

saginariúm. (*y.*) lugar adonde se engorda. ebhogúesselo. pl. mabhong&.

sagino. (*as.*) engordar. cubhongúessa. pr. npongúesse.

sagio. (*is.*) cuzaila múissinsú. pr. nzairi muissinsu. **vid. praesagio** {Voir hiérarchie}

sagitta.¹

sagitta.² (*a.*) saeta. muquéle. pl. mi&. • lúbhúnza. pl. npúnza. • múinza. pl. minza.

sagittator. = et sagittariús. múcúa uta. pl. acua

&. • mucua lubhunza.
sagitto. (*as.*) *affaetar.* cúloza npúnza. pr. ndozele npúnza. • *cunonga* npúnza. pr. nnongúene &. *ubi nota in verbis compositis ex verbo et nōie / sicut hoc, culoza npunza : qd res in quam terminatur actio semp adeāt poni inter verbum et nomen componentia.*
v.g.
sagittaùèrúnt dúúm sebastianum. alozele a s. sebastianú npúnza.
es male diceretr. alozele npúnza.
s. sebastianō. hoc que semper seruatur in locutione actiúa qā in passiúa pt post poni et preponi. sagittatus fuit s.seb&. S. . Sebastião alozelo npúnza.
vel. olozelo npunza S. sebastião.
hoc est regula grālis.
sagum. (*i.*) *saġal.* muléle acúlúquí. pl. mil&.
sagus. (*i.*) *el que adiúina lo futuro.* mucua mútú. pl. acua&. *pro incantatore.* • (*dtr.*) múcúa cúbhúza. pl. acua&.
sal. (*is.*) mungúa. pl. miúngúa.
salamandra. (*a.*) lúfúlanbhundú. pl. tu&.
saliúum. *salario.* ncúlú. • nfútú. pl. idem.
salico. *echar de si saliúa.* cútaúla mate. pr. ntaúiri mate.
salinae. (*arum.*) *salinas de sal.* issima ra múngúa.
salinarius. *salinero.* qúissaca mungua. pl. issaca &.
salinum. (*i.*) *salero.* qúilecúa quía mungúa. pl. ilecua &.
salio. = sale condire. (*is.*) *salgar.* cúlumba. pr. ndumbiri.
salio spuma. effulu ria mungúa.
salitor. (*oris.*) *essattor de la sal.* nbenbo a mungua. pl. nbenbo za &.
salitura. (*a.*) *condim[ien]to de sal.* lulumbu lua mungúa.
saliua. (*a.*) ete. pl. mate.
saliúosus. (*antis.*) *lleno de saliúa.* qafúlucua mate. pl. ia&.
salix. (*icis.*) *saúze.* m'(ti a sause. pl. mi&.
salledo. (*inis.*) *sauor de sal.* lubacatu lua mungua. pl. tú&. • cútóma cua mungua.
salmuria. (*a.*) *agua salida.* • *agua salmúeca.* pl. maza ma mungua. *sic ./.* *salmueca.*
salse. *danosamente.* ielaú. • ùaüote.
salsifodina. (*a.*) *miniera de sal.* qúissima qa mungúa.
salsugo. (*inis.*) *suor de cosa salada.* ezúila ria mungúa. pl. ma&.
salsúra. (*a.*) lúzaúlú a mungúa. • lúcessú lua mungúa.
salsus. (*a.m.*) qansalacadu. • qácússua mungua.

saltabundus. (*a.m.*) *qué múcho baila.* qúiquína bhengui. • qalútúca maqúinú.
salatio. *dansa.* • *baile.* pl. maqúinú. *sic ò baile.* • nbanda. pl. idem.
salator. *bailador.* múqúini. pl. a&. • qúiquína maqúinú. pl. i&. • múcua cúquína. pl. acua &. *dansar. cuqúina. nquinini.*
saltem. *alomenos.* iacúbaza. • qālélo.
saltim. *salto a salto.* iainzúmba. • iācusumbúzióca.
salto. = salio. (*is.*) *salta.* cútà nsumba. pr. ntele &. • cusumbuca. pr. nsumbuquiri. • cuquina. pr. nquinini.
salto. (*us.*) *un salto.* qúinzúmba qa maqúinú.
saluare. (*aúi.*) *cucanga.* pr. ncangiri. • cocola. pr. iocoéle.
saluatio. (*onis.*) *liberatio.* lucangú. pl. tú&. • locolo. pl. to&.
salúator. múcangú. pl. a&. • icangú.
saluber. (*is.*) (*e.*) *saludable.* qāúbhimpi. • quibhana ubhimpi. • quieloqessua.
salubritas. ubhinpi. • lueloco. pl. t[ú&].
salubriter. iaúbhimpi. • ialúeloc[o].
salue. dezúúcúcanga. *sic o dezúúcúcanga* • onzanp[&]. • úcucanga.
salúiatim. (*i.*) *saluado.* ufúna. pl. m[a&].
salus. (*utis.*) ubhimpi. • lussambúc[ú].
salutare. (*is.*) lucangú. pl. tú&. • múcangú. pl. a&.
salutaris. qaubhimpi. pl. ia&.
salútatio. nbana. pl. idem.
salutator. (*oris.*) múcúa nbana. pl. a&. • qúicúnda nbana. pl. i&.
salutifer. *saludable.* quituála ubhimpi. pl. i&. • qamúntúala ubhimpi.
saluto. (*as.*) cucunda. pr. ncundiri. • cúbhana nbana. pr. npene nbana.
saluus. (*a.m.*) qaocolúa. • qacangua.
sambuca. (*a.*) *instr[u]m[en]to músico.* npúngú.
sambucista. (*a.*) *tañedor.* qúisica npúngú. • múcúa npungú. pl. a[&].
sanabilis. (*e.*) quifúéne cúeloqúessa.
sanatio. lúeloqúesso. pl. tú&.
sancio. (*is.*) *estableçer ley.* cúbhanga iconco. pr. npanguiri iconco. • cúlúrica milongo. pr. ndúriquiri milongo.
sanctesco. (*is.*) *hazerse sancto.* cúibhanga santú. pr. ibhangúiri sant[ú].
sanctificatio. lútúmbú lua uqúissi.
sanctifico. (*as.*) cútúmba aúqúissi. pr. ntumbiri aúqúissi.
sanctimonialis. *monja.* múq[uen]tú ùa úcúa. pl. anq[uen]tu &. • muq[uen]tú ùaibhacúla bhanabhe na nzamp[un]gu.
sanctitas. uqúissi. • lúcússúcú. pl. tu&.
sanctúariúm. elundilú ria uqúissi. pr. ma&?.

sanctus. (*a.m.*) quiauqúissi. pl. ia&. **sandaliúm.** (*ÿ.*) nzampini. • nzapatú. **sandapila.** (*a.*) lecho en que lleúan a e[n]terror múertos. qúialata. pl. ia&. *sic echo en que lleúan a e terrar terrar múertos.* **sandapilariús.** el q[ue] los lleúa a enterar. qúináta núúmbi. pl. i&. **sandaraca.** (*a.*) barnizi. lússelúeteqúe ria cúsonena. pr. tú&. **sane.** *certe.* quieleca. quiluri. **saneo.** (*es.*) ser sano ò sanar intrāsitiúe. cúeloca. pr. ngueloqúéle. • cussábúca. pr. nsambúquiri. **sangúinariús.** (*a.m.*) ensangrentador. • crúel. quimúanga menga. pl. i&. • quibungúla menga. pl. i&. • mucua nzita. pl. acua &. **sanguineus.** (*a.m.*) quiamenga. pl. ia&. **sanguino.** (*as.*) ensangrentar. cucunga menga. pr. ncúngúiri menga. • cufunzúla ia menga. pr. nfúnzuiri ia menga. **sangúinolentus.** (*a.m.*) lleno de sangre. quina menga múcútú. pl. ina&. **sanguis.** (*inis.*) pl. menga. *caret sing. menga fiole. fienga. arúm san&.* **sangúisúga.** (*a.*) sangúesúela. múntúri. pl. min&. **sanies.** (*ei.*) sarna. lúbhele. pl. npele. **sanitas.** (*tis.*) ubhimpí. pl. idem. **saniter.** ianúimpi. **sanna.** (*a.*) escarnio. essabhú. pl. mas&. **sannio.** (*onis.*) mofador. m'cúa essabú. pl. acúa essabhú. **sano.** (*as.*) sanar. cúeloqúessa. pr. ngueloquesse. *sic actiúe sanar.* **santio.** (*onis.*) establecimiento &. lúricú lua iconco. • lúbhanú lua iconco. • lutumu lua iconco. • lússiú lua iconco. pl. tu&. *a v[er]bo cússa iconco. pr. nsiri iconco. qd scāt ferre legem.* **sanús.** (*a.m.*) qāeloca. pl. ia&. • qāsunia. • qúina lússúnia. • qúiantome. pl. ia&. **sapīa.** (*a.*) uzai. pl. idem. **sape.** muchas vezes ncúnbú zazingúí. • ncunbu iancúnbú. **saphýrús.** (*i.*) etari ria saffirú rie fúeú. **sapiens.** (*tis.*) muzai. pl. azai. **sapientipotens.** mulendi múna uzai. **sapio.** (*is.*) tener prudentia. cúzaa. pr. nzairi. *vel. nzèe.* • culungalala. pr. ndungaléle. **sapissimè.** ncúnbúziúúri úúririla üingúí. *sed sepe confundúntur et sufficit dicere* • ncúnbú zazingúí. **sapiús.** ncúnbúziúúri üingúí. **sapo.** (*onis.*) xabon. nzabaú. **sapor.** (*oris.*) lússúnia. pl. tú&. • lússūmū. **sarcasmos.** (*i.*) amaritudiue plena dentio.

elebho ria nçita ria ncole. pl. malebho. **sarcina.** (*a.*) carga. mutéte. pl. mi&. • qúizitú. pl. izitu. **sarcio.** (*is.*) coser. cubhanga músúicú. pr. npanguiri músúicu. • cusuica. pr. nsúiqúiri. *qcāndo rendar.* • (*dtr.*) culonga. pr. ndondele. **sarcophagus.** sepultura. múcala. **sarculatio.** (*onis.*) lússacuílú. • lússacúlú. **sarculo.** (*as.*) sachar los panes trigos &. cussacuila. pr. nssacúiriri. • cussacúla. pr. nsacúiri. *1m est respectiúúm. 2m absolutum a tiuúm.* **sarculus.** (*i.*) zppa. • sacho de hierro. nsengo. pl. idem. *sic o sacho de hierro.* **sarmentum.** (*i.*) sarmiento. lussanguí lua uúa. pl. nssanguí za uúa. **sartago.** (*inis.*) sarten par freir. qúinzú quía cúcangúila. pl. inzú&. **sartatecta.** los reparos de la cassa o templo &. nqúicú. pl. idem. **sartor.** (*oris.*) sastre. nqúete a cútúnga ilecúa. pl. nqúete za &. • m'nenbangú. pl. amin". **sat.** bhabhúiri. • ufúéne. • ulungúiri. **satago.** (*is.*) estar sollicito. cúangaziala. pr. iangaziariri. • cúúúaqācasa. pr. núúiriuiacasa. **satanas.** (*a.*) aduersariús. nbeni. **satelles.** (*itis.*) algúazil. • sodado &. éqessa. pl. maq&. • ncoca. pl. ancoca. **satellitiúm.** (*ÿ.*) uncoca. • uqúessa. pl. idem. **satiabilis.** (*e.*) quifúéne cuicuta. pl. i&. **satietas.** (*tis.*) hartura. lúicútú. pl. tu&. **satio.** (*as.*) hartar. cuicútissa. pr. icutissi. *intransitiúe.* • cuicuta. pr. icúiti. **satis.** bhabhúiri. • ufúéne. • &. **vid. sat** **satisaccipio.** recibir caution o fianza. cútambula riambú ria luissarilú. pr. ntambúiri &. **satisdo.** (*as.*) dar fianza. cubhana etondo ria unbanguí. pr. npene etondo &. • cútula unbanguí úetondo. pr. ntúririri unbanguí &. **satisfacio.** (*is.*) satisfazer deúda ò page. cífúta. pr. nfútiri. *scāndo agradar.* • (*dtr.*) cubhanga nsia moÿo. pr. npangúiri &. • cúfiaqúilua. pr. nfianguilu. **satisfactio.** nfútú. pl. idem. **satis superque mas qué assaz.** iacúúúriila cúlúngúila. • uaúa úúúririri. • úfúána. • iculungúila. **satiús.** (*i.*) meliús • uúúririri úote. **sator.** (*oris.*) sembrador. quicúna nbōgo. pl. icún&. **satýra.** (*a.*) composition q[ue] punge ÿ reprehende. lussóco lua mambu macútúmbila. pl. tússóc túa mábú macuitumbila. **satrapa.** (*a.*) praefetto grande. ntumbuqúí. pl. a&. **satrapia.** (*a.*) untumbúqúí. • untúasi.

satÿrus. monstruo en figura de hõbre.
nqúenhiansicú. pl. idem. • qúitúbi. • múqúissi.
pl. mi&.

satum. (*i.*) sembrado. qúicúnúa. pl. i&. • nbongo.
pl. idem. • ebhia. pl. ma&. *qcāndo medida.* •
(*dtr.*) quissonguelúa. pl. issong&.

satur. (*a.m.*) harro. qaicúta. pl. ia&.

satúritas. vid. **satietas**

saúciatio. lulúeco. pl. tu&.

saúcio. herir. cúlúeca. pr. ndueqúele. • cutenda
macamba. pr. ntendele ma&.

saúciús. (*a.m.*) qlúecúa. pl. ia&. • quina
macamba macmaba. pl. ina&.

saxatilis imber. llúúa de piedrax o granizo.
nuula a matari. pl. idem.

saxetum. lúgar pedregoso. nfulú a matari. •
nfulu aussenguessele za matari.

saxulum. etaritari. pl. mat&.

saxum. (*i.*) piedra tosca. etari. pl. ma&.

scabies. (*ei.*) sarna. lúbhéle. pl. npéle.

scabiosus. (*a.m.*) quianpele múcútú. pl. ia&. •
qúinanpele [m]ucútú. *sic. qúinanpele &ucútú.*

scabo. (*is.*) rascar la sarna. cúcúanga. pr.
ncúengúe.

scabollúm. banqúillo. quibancúbácú. pl. ib&.

scaena. (*a.*) capaña. quilála. pl. ilála.

scaenofactoria ars. unquete ùailola. *scia de
hazer cabanas.*

scaenophegia. (*orúm.*) fiestas de las cabñúelas.
múqúinha ailála. pl. miq&.

scaeúa. (*a.*) hombre izqúierdo. múmozo. •
múzúngú. pl. a&. • npiringui. pl. a&.

scaeuo. (*es.*) (*i.*) motitare caudam. cúninga
muquila. pr. nningúini &. • cúnícuna muqúila. pr.
nnicuini múqúila.

scaeúús. = sinister. {vid}

scala. (*a.*) escalera. ntomboqúélo.

scalaris amaus. (*i.*) fatalis amús. nculu a
quilunga qācufua.

scalpello. (*as.*) sangrar o sajar. cú[s]úmica. pr.
nsumiqúini. • cúnúta menga. pr. nnúete &. •
cuto[ta] menga. pr. ntotele &.

scalpo. (*is.*) vid. **scabo** {is}

scalprúm. (*i.*) escarúador o raspa. qúibharilua
qúia imazi. pl. ibharr[i]&.

scalpurigo. comezon ò gana de rascar.
ncuangúí. • nfissi. pl. idem.

scamnum. (*i.*) banco. bancú. • qúí[d]dà. pl. i&.

scandalizo. (*as.*) cúncalacqúessa. pr.
nconcalacqúesse. • cubhana ngana iambi. pr.
npene ngan iābi.

scandalum. (*i.*) nconcalacam. pl. id[em]. •
qúitessa cuba. pl. itessa cúba.

scando. (*is.*) subir arriba. cúilúca. pr. ilúqúiri. •
cússambila. pr. nsambyri. • cútomboca. pr.
ntomboque[le].

scaphiúm. (*ÿ.*) orinal. qúilecúa quia miquinzi. pl.
i&.

scapula. (*arum.*) espaldas ÿ húmbris. ebhembo.
pl. mabhembo. *sic singulare ebhembo.* • nima.

scapularis vestis. escapular. múúúatú a ntúlú
econco. pl. mi&.

scatebra. = vel scatúrigo. (*a.*) aq[ue]lla a[&] de
búllir. lúfúsucú. pl. tú&.

scateo. = scatúrire. (*es.*) bullirlo q[ue] mana.
cufusúca. pr. nfúsúquiri. • cubulumuca. pr.
nbulumuqúini. • cuzenzomoca. pr.
nsenzomóquene.

scaturio. cufúsúca. pr. &. vid. **scateo**

sceda. (*a.*) çedúla. mucanda a papel.

scedula. (*a.*) qúicanda canda qa papel.

sceleratè. ia undima ùa únene.

sceleratus. (*a.m.*) qāndima bhengui bhengui. •
qaundima ùanen. pl. i[a&].

scelero. (*as.*) enzúziar con tal pecado.
cúfúnzúla ia undima. pr. nfunzúiri &.

sceleste.

scelestus. vid. **sceleratus, sceleste**

scelus. (*eris.*) peccado infame. undima
ùáúnene. • ùi ùáúnene.

scema. (*tis.*) discordia. lubhanbanú. pl. tú&. •
mú&. pl. miatú miambasa. *sic sin& mú& raro.*

scena. (*a.*) tablado adonde se repse[?]. etanzi
ria cusonoloéla úma.

sceptrifer. qúináta m'ti a utinú. • m'cúa m'ti a
utinú. pl. acua &.

sceptrum. cetro real. m'ti a utinú. pl. miti &.

scibilis. (*e.*) q[ue] se puede saber. qúizaacana. •
quifuéne cúzaacana. pl. i&.

sciens. (*tis.*) muzai. pl. azai.

scienter. iauzai. • quemú úzimbuaco.

scientia. (*a.*) uzai. pl. idem.

scilicet. conuienea saber. catibho. • sezai.

scindo. (*is.*) cortar. cuqúenda. pr. nqúendele.
cindere vestem. • (*dtr.*) cubáca. pr. npaqúiri. •
cutanúna. pr. ntanúini. *adde múúúatú. qd scāt
vestem.*

scintilla. (*a.*) centella. ntimbútimbú. • nzonzó a
túbhia. pl. idem.

scintillatio. luzonzomoco lua ntimbú timbú za
tubhia. pl. tú&.

scintillo. (*as.*) centellar. cússonzomoca ntimbú
timbú za tubhia. pr. nzonzomóquene ntimbú &.

scio. (*is.*) saber. cuzáa. pr. nzairi. *vel nzée.*

sciolus. (*a.m.*) quien sin saber prosume saber.
múnzaila. pl. aminz&. • múibhúni a uzai. pl.
ebhúini a&.

scismaticus. (*a.m.*) qalùubhanbánú. pl. ia&. •
qamiatú miambasa. pl. ia&.

scissilis. (*is.*) q[ue] se puede cortar. qúifúene
cuquenda. • qúíquendacana. pl. i&.

scissitatio. lúibhúlú. pl. tu&.

scissitor. (*aris.*) **preguntar.** cuibúla. pr. ibhúiri.
scissura. (*a.*) **luquendo.** pl. tú&. *qdo scāt scisma.* • (*dtr.*) pl. mabhoze.
scitè. = scitismè. = scitus. **vid. pulchrè**
sclaúola. (*a.*) **ramo para plantar.** lutailú lua c' mutúica. pl. tú&. • ebhāda ria cútúica. pl. mab&.
sclopetariús. **esclopetero.** múcúa utá üampútú. pl. acua&.
sclopetum. utá uanputu.
scobs. (*bis.*) **vasura de lo q[ue] se berre.** iti iacombua. • qúiti qācō&.
scola. (*a.*) **elongúelo.** • ebangúilu. pl. ma&. • escola.
scolaris. (*is.*) **casa de escúuela.** • qúielongúelo.
scolasticus. múilongúí. pl. elonguí. • múlungúa. pl. along&.
scolion. **blossa breúe.** lutatúlú lúa quibatú. pl. tú&.
scomma. (*tis.*) **contumeliosa exprobratio.** qúissengo. pl. idem. • elebho ria mússa a quibhacatú. pl. ma&.
scopa. (*a.*) **escoba.** quissessa. pl. issessa.
scoparius. **el q[ue] verre.** múcombi. pl. a&.
scopo. (*as.*) **verrer.** cucumba. pr. ncombele.
scopulus. (*i.*) **rocca o peña.** etari. pl. ma&.
scoria. **la hez y purgam[en]to de metales.** eqúéla. pl. ma&. • econgua a qúela.
scorpio. (*onis.*) **alacran.** ncútú. pl. idem.
scortator. **pútañero.** nbale üanzúza. • ndicu a anq[uen]tú a issaca. pl. idem. • nzúza a quibhulu.
scortatus. (*us.*) **amor meretricens.** ubhezi. • undumba. *hoc p[er]tinet ad mul&.*
scortor. **meretricari.** cuta ubhezi. pr. ntele ubhezi. • cuta únzúza. pr. ntele unzúza. *q[ui] pertinet ad múlieres.* • (*dtr.*) cúta quidúmba. pr. ntele quindúmba.
scortum.¹ **cuero de añales.** m'canda a nbizi. pl. micanda &.
scortum.² (*i.*) **publica peccatrix.** m[uq[uen]tú aqúibhúqúí. pl. a&. • múq[uen]tú aqúissaca.
scýphus. (*i.*) **iúnco.** • lúúúí. • lússinzi. pl. tú&.
screatio. = screatus. lúquecomono. pl. tú&. • cúcúna.
screator. (*oris.*) **múquecomoni.** pr. a&.
screo. (*as.*) **escupir tosciendo.** cucunda. pr. ncúnini. • cuquécomona. pr. nquécomoène.
scriba. (*is.*) **escriúir.** cussoneca. pl. nssoneqúéne. *passiúúm..* cússonama. pr. nssonamini.
scrinium. (*y.*) (*i.*) **cassa de libros.** lúcáta lua mariulú. pl. tú&. *arcà.l.*
scriptor. (*oris.*) **mússonequi.** pl. a&.
scriptoriús. (*a.m.*) **qacussoneqúena.**
scriptura. (*a.*) **lussoneco.** pl. tu&. *hoc scāt opús*

scribendi. si vero ptine at ad scriptum. •
quíssonecúa. pl. isson&. • pl. massóna. *caret sing. sic caret plural. scriptura diuina.* • (*dtr.*) pl. massona ma úqúíssi.
scrobs scrobs. **hoýa para plantar.** eúlú. pl. maúlú.
scropha.¹ (*a.*) **lamporones.** • (*i.*) **enfermidad de la garganta.** quicuriúngú. • effulú ria ringa. *strúma. a.*
scropha.² (*a.*) **puerca vieja.** ngúlú ecóta. • ngulu esina.
scrupulosus. (*a.m.*) **quia m'cuanqueonqueo.**
scrupulus. *idem qd scrupus et p metaphorā trauserit ad auxiliataeno et remorsum conscia.* • (*dtr.*) que qúíáta onga. • nqueoqueo. pl. idem.
scrúpus. **quitari tari.** *lapillús.*
scrútatio. = et scrutiniú&. lúbhabú. • lúsandú. • lutombo. pl. tú&.
scrutor. (*aris.*) **escudriñar.** cúbhabha. pr. npabhiri. • cúsanda. pr. nsanriri. • cusandúlúla. pr. nsandúlúiri. • cúlongota. pr. ndongoéte.
scúlpo. (*is.*) **esculpir.** cúbhala quielequessua. pr. npariri &.
scúlptilis. (*e.*) **qabhalúa.** pl. ia&.
scúlptor. (*oris.*) **múbha ria ieleq[u]essúa.**
sculptoria ars. unquete üa cúbhala ie. pl. a&. • leqúessua. pl. idem.
sculptura. (*a.*) **lúbhalú lua quieleq[u]essua.**
scurpulositas. onga m'tima. • lúúúmú lú m'tima. pl. tu&.
scúrra. (*a.*) **buffón.** m'cúa issebheza. • mússebhessi. pl. a&. • m'cúua itita.
scúrrilitas. quiss[ebheza]. pl. issebheza. *sic sing. quiss. sed.*
scúrriliter. **iaissebhessa.**
scúrror. (*aris.*) **buffonegiar.** cúussebhessa. pr. nssebhesse. • cubhanga issebheza. pr. npanguiri &. • cuta itita. pr. ntele itita.
scutella. (*a.*) **escudilla.** quinzúnzú. • quílonga longa. pl. ilonga &.
scútica. **azote liúiano como para niños.** m'ssinga mia cúetela aleqúe.
scútififer. **el que lleua el escudo del señor.** quínata ncubú. pl. ma&.
scutulium. (*i.*) **quincubúcubu.**
scútúm. (*i.*) **escudo.** ncúbú. pl. idem.
secagesimus. (*a.m.*) **qamúcamas&.**
secatio. **cortadura.** lúquendo. pl. tú&.
secedo. **apartarse.** cubhambúca. pr. npambúqúiri. • cúissa múnguega. pr. issiri múng&.
secerno. (*is.*) **apartar.** cubha[m]bula. pr. npambúiri. *actiúe.* • cussa múngúenga. pr. nsiri múng&.
secessus. (*us.*) **lubhambucú.** pl. tu&.
secludo. (*is.*) **escluir.** cúcúla ncúiri.

seclusio. lúculú.
seco. (*as.*) **cortar.** cuquenda. pr. nqúēdele.
secretariús. (*y.*) m'nenfundú.
secretio. ap[?]tamiento. lúebhoio.
secretúm. (*i.*) nfundú. pl. idem.
secta. (*a.*) quiconco. pl. iconco.
sectariús.¹ (*aries.*) **el manso a quien sigúen los demas.** muntúa zia mameme. pl. antú&. **sectariús.**² **capitan de qualquiera ganado.** muntuazi anbizi. pl. a&.
sectator. (*oris.*) **que sigue a otros.** múlandi. • mulandacani. pl. a&.
sectatores. = duti bonan. (*a.*) thoma. pl. &. • alandí a s. *bonan. a.*
sectilis. (*e.*) **que se puede cortar.** qúifuene cuquendacana. pl. i&. • qúíqú[en]dacana. pl. iquénd&.
sector. (*aris.*) **seguir.** culanda. pr. ndandiri.
sectus. (*a.m.*) **cortado.** qāqúendúa. • qāqúendoca. pl. ia&.
secubo. (*as.*) **dormir a parte.** cúléca múngúengúa. pr. ndele múng&.
secúla. (*a.m.*) **en orden.** qúiazóle. pl. iazole.
seculum. (*i.*) **siglo.** quitaminicú qamiuuncama. • qúitaminicú qā miúú miamingui.
secuncum. = segun. catiuna. v.g. **secundum d. thomam.** catiúna uabho[m]ba s. thomas.
secundatio. (*onis.*) luombieco. • lúaqúirilú.
secundo. (*as.*) **fortúnar.** cúaqúirila. pr. iaqúiriri. • cúombieca. pr. ngóbieqúele.
secundus. (*a.m.*) **prospero.** qamúaqúiriri. pl. ia&. • quieiombombo. pl. ie&.
secure. ialúissarilú.
secúris. (*is.*) npalu. • nsengo. pl. idem. *meliús.* • quissenguele. • qúílúazi.
securitas. lúissarilú. *a verbo cúissarila. p. issariri. qd scāt estar sicúro.*
securus. (*a.m.*) qaissarila. pl. ia&.
secus.¹ = aliter. muaca múanú. • bhumuaca muanú.
secus.² = circa. bhacufi. • nbhelessa. *hoc 2m. melius applicatr ad loca* v.g. **secus domum.** nbelessa anzo.
sed. mas. canti. • cana una.
sedaté. ialúlubhamú.
sedatio. lúbhúbhicú. pl. tú&.
sedecim. **dies y seys.** ecumi ie isambanú.
sedeo. (*es.*) **sentarse.** cuicala bhúiquiandú. pr. iquézi bhuquiandú.
sedes. (*is.*) **silla.** quiandú. pl. ia&. • quicunda. pl. i&.
sedicula. (*a.*) **silla pequeña.** nquíandu iandú. • quiquiandú quiandú.

seditio. alboroto del púeblo. lúzengalacanú lua mússa. • pl. macúnqui. *caret sing.*
seditiose. macúunqui macúnquí. • ialuzengalacanú lua mússa.
seditiosus. (*a.m.*) qazengalacana. pl. ia&.
sedo.¹ (*as.*) **quietar.** • **sossegar.** cúbhuhica. pr. npúbhiquíri.
sedo.² (*as.*) **sossegarse.** cubhubhama. pr. npubhamini. *intransitiúe.*
seduco. (*is.*) **engañar.** cubhuna. pr. npunini.
seductio. lúbhúcúmún`u. pl. tú&. *a verbo cubúcúmúna. p. npucumuini.*
seductor. (*oris.*) múbhúcúmúni. • npuni. pl. a&.
sedulitas. (*tis.*) **diligia cuidado.** luaca. pl. tu&. • lúacamú.
sedúlò. = diligenter. ialúcamú. *d[i]g[en]ter*
sedulus. (*a.m.*) **cuidadoso.** mucúa lúaca. pl. acúa &. **vid. diligens**
seges. (*egis.*) **messis.** • **la miesse.** nbongo iafúanúa cucongua. *scāndo terra cultar.* • (*dtr.*) eghia ria bhatúa. pl. ma&.
segnities.
segregatio. lúbhambúlú. pl. tú&.
segregatum. múngúenga múngúe[n]ga.
segrego. (*as.*) **apartar de la manada.** cúbhambula. pr. npambúiri. • cússola. pr. nssolele. • cussietola. pr. nsietoéle.
seguis. **vid. negligens, segnities, negligentia**
segulum. (*i.*) **señal de la vena de oro.** quisinzú quiessari ria oro. pl. i&. • *essari scāt mina.*
seiúngo. = seiúgo. **vid. segrego {&}**
selectio. = vel selectus. (*us.*) lússólo. pl. tú&.
selectus. (*a.m.*) **escogido.** quíissolúa. pl. ia&.
sella. (*a.*) **quíalata.** pl. ia&. **vid. sedes, feretrum {voir hiérarchie}**
sellistermin &. lugar adonde estan sillas con almohadas. nfúlú a iandú iezinfilatú bhana itandú.
semel. **una bez.** ncúnbú imossi.
semen. (*inis.*) nbongo. pl. idem.
sementis. **tiempo de sembrar.** quittädu qā cucúna.
semento. (*as.*) **sembrar.** cucúna. pr. ncúnini.
semestris. **cosa de 6 meses.** quiangonde esambanú.
semesus. (*a.m.*) **cosa medio comida.** qāriúalúeca. pl. iari&.
semiaculus. **medio maduro.** qāéla catianzi. • qāela lúelo. pl. ia&.
semianimus. (*a.m.*) **medio muerto.** acuquúifúiri. • ocuquefúirico. pl. acuifuiiri &. • qúíúna quicútaquínga.
semiassue. (*a.m.*) **medio assado.** quíbhiri catianzi.
semibarbarus. (*a.m.*) **medio barbaro.** quina cati múbhátá. *melius.* • quína cati ecala cassa. pl.

ina macala cassa.

semicoctus. (*a.m.*) medio cozida. qué quilambilú bhengúico. pl. que il&. • quilambilúncaca. pl. ilam&. • quífúngúiri. pl. ifúng&.

semicrematus. (*a.m.*) medio quemado. quibhiquilu catianzi. pl. i&.

semicrudus. (*a.m.*) medio crudo. ocúqúyssú ocúquibhiri. pl. ocúyssú[&].

semifactus. (*a.m.*) medio hecho. quiabhangúa catianzi.

semihora. media hora. catianzi cantazi.

semino.¹ (*as.*) cúcúna. pr. ncunini.

semino.² (*as.*) plantar. *dtr.* • cútúica. pr. ntúiqúiri.

seminudus. (*a.m.*) medio desnudo. quíafúaúbhéne. pl. iafúa&.

semipedalis. = daneús. de qttà de medio pie. qacatianzi cantaina a quítambi. pl. iacatianzi &.

semiplenus. medio lleno. quítiquitila. pl. ie&.

semiruptus. (*a.m.*) medio québrado. qatanúca catianzi. pl. iata &. *hoc ptinet solum ad vestes, lintea & si vero peferatr ad vasa ligna domos &.* • qábúrica catianzi.

semis. la mitad de qulaquíera cosa. catianzi.

semisomnis. medio dispierto. quéqúiléle bhengúico. • ocúqúilele ocúqué quíleleco. • quílele tulu túa nsaúúla, tuandalúla. • oléle túlu tua quinzonzi.

semita. (*a.*) senda. etuála. pl. mat&. • mussoco. pl. missoco. • mulambu.

semiúir. medio baron. ndúmbúiala.

semiúiuús. (*a.m.*) quiuma quícúta quínga. pl. iuma&.

semoúeo. (*es.*) moúer a parte. cússamúnguenga. pr. nsiri &. • cucatula múnguenga. pr. ncatúiri múnguenga.

semper. mene ia méne.

sempiterne. muquenssúqúissilúco. • iacoco ia coco.

sempiternitas. (*tis.*) uncanbú ansúqúysilú. pl. idem.

sempiternus. (*a.m.*) qāmene ia mene. • quiacoco ia coco. • qācocossimú.

senariús. (*a.m.*) cosa de seis. quía sambanú. pl. ia&.

senarius numerus. lutangú lúesambanú. pl. tut&.

senatus. (*us.*) lucutacanú luantúazi. • untúazi. • uluriqui. *hoc due scānt dignitatem officý ilius.*

senatus consultum. estubelecim[ien]to del Senado. mulongo úantúazi. pl. mil&. • lúluricu lua ntúazi. pl. tu&.

senecta. (*a.*) *senectias.* • (*tis.*) viejez. unúnú. • ulúmbi. • ucososi. pl. idem.

seneo es et senesco. (*is.*) eaúeseçer. cúnúnubha. pr. nnúnúbhiri. *vel nnú'núbhini.*

senex. viejo. múnúnú. pl. am&. *múlú.*

seni. (*a.a.*) de seis en seis. *si refera ad hoies* • assambanú assamban[ú]. *si vero ad resindrētes* • issam[ba]nú issambanú.

senilis. cosa vieja. qāulúmbi. • qau[nú]nú.

senior. quílútiri unúnú. pl. i&.

sensibilis. (*e.*) q[ue] se puede sentir. quín[a] izailua. pl. ina&.

sensibilitas. (*tis.*) lúzaú. pl. tú&.

sensibiliter. ialúzaú. • iacúzaa.

sensim. = sensim paulatim. poco a poco. uqué uque. • quiombia. &

sensusecōis. pereçer común. lulanzilú lúca engui. pl. tu&.

sententia. (*a.*) pereçer. lubanzilú. *scāndo sentiam in incicio.* • (*dtr.*) ntailú. pl. idem. *scāndo dicho sotentios.* • (*dtr.*) lubhobho. pl. tu&.

sententiose. ialubhobho lua lúóte. • iaunque te úa cubhobha.

sententiosus. (*a.m.*) qāúua túbhobho tua túote. pl. iaúúa&.

sentiam rogare. pedir pereçer. cúbhúlúla riambú. pr. ibhúlúiri ri&.

sentiām mutare. cubhobhola riam[bu]. pr. npobholele &. • cússecola lúbho[&]. pr. nssecoèle.

sentina. (*a.*) ndúnga a ulungú. pl. idem za[&].

sentino. (*as.*) vaziar la sentiua. cúaamaza ma ulungú. pr. iairi maza&.

sentio. (*is.*) cúzáa. pr. nzairi. *qdo sāt pereçer.* • (*dtr.*) cubanzila. pr. nbanzýri.

seorsim. apartadam[en]te. mungúenga. • npandula. • múnco múnco. *./.] séparatim. siue seortim*

séparatio. lubhelulú. • lússiétolo. *vid.*

separo. (*as.*) cussa npandula npandula. pr. nsiri npand&. • cúbhalula. pr. npalúiri. **vid. segrego, semoúeo**

sepelio. (*is.*) enterrar. cúzica núúmbi. pr. nziqúiri &. *gráliús.* • cúzica múnzi. pr. &. • cussa cúisúnga. pr. nsú[&].

sepentinus. (*a.m.*) quianhoca. pl. ia&.

sepimen. (*inis.*) quizingulúqúissa quía lúmbú. pl. i&.

sepio. (*is.*) *circúndo.* • (*as.*) cúzingulúq[ú]issa lúmbú. pr. nzinguluqúissi &. *./.] sepe circumdare.*

seps. (*pis.*) lumbú. pl. tu&. • ezúnga. pl. ma&.

septa. (*orúm.*) cercas. ezúnga ria lúmbú. pl. maz&. • lumbú. pl. túmbú.

septem. siete. nzambúari.

september. (*is.*) ngonde a setembre.

septemdēcim. cumi ia nzambuari.

septemplex. de siete doblezas. qānbundia nsambuari. pl. ianbúnd&.

septemtrio. (*onis.*) viento noorte. quítembo quia

norte.
septenariús. (*a.m.*) *cosa de 7.* qānsambuari.
septenarius núrús. lutangu lua nsāb&.
septeni. (*a.a.*) *de 7 siete.* nsambuari nsambúari.
septies. *7 vezes.* ncumbu nssambuari.
septifariam. *en 7 maneras.*
 múmiamúnsambúari.
septiformis. (*is.*) qāmianú nssābuari.
septimana. (*a.*) mucandúcú. pl. mi&. • *setimana.*
septimus. (*a.m.*) qansambúari. pl. ia&.
septingentesimus. (*a.m.*) *idem qd septing[en]ti.*
septingenti. (*a.a.*) qúiqúilambuari qālúcúlazi.
septingenties. *700 vezes.* ncubú quisambuari
 quia lúculazi.
septuagesies. *70 vezes.* ncunbu lussambuari
 luancama.
septuagesimus. (*a.m.*) *idem ppone / quia[?].* {3554}
septuaginta. *70 vezes.* lussambuari luancama.
septus. (*a.m.*) *circundatus sepe.* qāssiqúilúa. •
 qazinguluquissua. pl. ia&.
sepulcrúm. múcàla. pl. mi&.
sepúltúra. múcàla. pl. mi&.
sequax. (*cis.*) mulandi. • mulandacani. pl. al&.
sequela. (*a.*) lulandú. pl. tú&. • ndondo.
sequestratio. luissúlú. pl. tuiss&.
sequestro. (*as.*) *poner en deposito.* cussa
 munguenga. pr. nsiri &.
sequor. (*eris.*) culanda. pr. ndandiri. •
 cúlandacana. pr. ndandaqúéne.
seraph. *idem. vel aujo anguamba.*
serenitas. (*tis.*) luquenzoco. pl. tu&.
sereno. (*as.*) cuquenzola. pr. nquenzoele. *hoc*
dtr actiúe. si vero ponatur absolute. •
 cuquenzoca. pr. nquenzoquéle.
serenus. (*a.m.*) quiaquenzoca. pl. ia&.
sericum. (*i.*) seda. *idem.*
sericus. (*a.m.*) qaseda. pl. ia&.
series. (*ei.*) *orden continuada.* luluricú.
serió. (*adverb.*) quíieleca.
serius. (*a.m.*) *de veras.* qāquíeleca.
sermo. (*onis.*) lúbhobho. pl. tú&.
sermocinator. múbhobhi. pl. a&.
sermoçinor. (*aris.*) cúbhobha. pr. npobhele.
sermonculus. (*li.*) lúbhobho fiole. pl. tú&.
serniculum. (*i.*) *çedazo para çeruer.* quisse
 esselúa. pl. isse&. • ecòlo. pl. m[a&].
sernio. (*is.*) cubhanga mùufúnú. pr. npanguiri
 &. • cubhinga. pr. npingúiri. • cúsirúila. pr.
 nsiriui.
sero.¹ (*is.*) *sembrar.*
sero.² *tarde.* ncoqúela. *ad dicendum post solis*
occasúm. • (*dtr.*) nssicasica. *vel nzimbe fúca*
messó.
serotinus. (*a.m.*) *cosa tardia.* quiancoqúela. pl.
 ia&.

serpens. (*tis.*) nhoca. pl. idem.
serpentifer. (*a.m.*) quiacala nhoca.
serpo. (*is.*) *gatear por el sùelo.* cúicoca. pr.
 icoqúele. • culabhata. pr. ndabhéte. • combota.
 pr. ngomboete.
serra.¹ (*a.*) *cerradura.* ecúmba. pl. ma&. •
 qúiziqúilúa. pl. izi&.
serra.² (*a.*) *sierra.* múcúa cása. pl. mi&.
serratus. (*a.m.*) *cosa con dientes como sierra.*
 qamanqúeté mam'cúacasa. pl. ia&.
serro.¹ (*as.*) *cerrar.* cuzica ieqiziqúilúa. pr.
 nziqúiri iequi &.
serro.² (*as.*) *cuquenda iamúcúa casa.* pr.
 nquendele ia&. • cúcúacasa. pr. ncuacquése.
serrúla. (*a.*) *diminitiúúm.* • quícúa casa cúacasa.
 pl. icua&.
sertor. (*oris.*) *entretexedor.* qabhandá
 músinga. • quitunga músinga.
sertus. (*a.m.*) *cosa entrexida.* quibhandua. •
 qābhindiziecúa. pl. ia&.
serua. (*a.*) *esclaua o criada.* múbhica a
 múq[uen]tú. • múaia m[u]q[[uen]tú. • múntú a
 muq[uen]tú.
seruator. (*oris.*) *guardador.* mulúnri. •
 músúngami. pl. a&. • mongonguí. pl. ongonguí.
serúiliter. quíiai.
serúilitiúm et serúitús. üai. • ubhica. •
 mùufúnú. pl. mi&.
serúire tempori. *acomodarse al tiempo.*
 cúbhanga una üina equitandú. pr. npangúiri &. •
 cúifuananissa iequitandú. pr. ifúananissi. *ieq&.*
serum. (*i.*) *la tarde.* ncoqúela. • múbhecontazi. •
 nssuquissilú.
serúo. (*as.*) *gúardar.* cúlúnda. pr. ndúndiri. •
 cusungama. pr. nsungamini.
serúús. (*i.*) múai. • mubhica. pl. a&.
sesqúidigitús. *qantita de un dedo y medio.*
 múlembó úmossi ia meúa. *Silter fit in oibus*
casibus sunilibus quando utimur illa voce
sesqui.
sessio. (*onis.*) luicalú.
seta.¹ (*orum.*) *gúirnalda.* quíntéca.
seta.² (*a.*) *pelo de porco.* zerda. múica. pl. mýca.
seú. = vel. ocanabho. • ocana. • bho.
seuere. ialubangala.
seueritas. (*tis.*) lubangalú. • lubálú.
seúerús. (*a.m.*) *rigúroso.* qābala. • qabangala.
 pl. ia&.
seúo. (*as.*) *enseuar.* cúcúnga mazi manconbo.
 pr. ncunguir mazi &.
seúoco. (*as.*) *ama mungúengaar a partes.*
 ntelelenbila mung&.
seúúm. (*i.*) mazi manconbo.
sex. seis. isambanú.
sexageni. *de 60 en 60.* macú masnambanú. •
 macumasambanú.

sexaginta. 60. macu masambanú.
sexcenti. (*a.a.*) 600. ncamessambanú.
sexcenties. ncúmbú ncamessambanú.
sexennis. (*is.*) de 6 años. qamiúú missambanú.
sexenniúm. espacio de 6 años. quitaminicu qāmiúú missambanú.
sexogesies. 60 vezes. ncúnbú macúmasambanu.
sextús. (*a.m.*) qassambanú.
sexús. (*us.*)
shorax. (*acis.*) el jùubon. múúúatúa ntúlú. pl. miúú&. • júbaon.
sibilla. (*a.*) múnáqui anqúentú. pl. a&.
sibilo. (*as.*) cúta nimpúizi. pr. ntele nimp&. *vel nimpúnpi.* &.
sibilús. (*i.*) múnpuízi. pl. minp&. • múnpuñzi. pl. minp&.
sic. *assi.* • en tal manera. catiúú. • nqúioú.
sicariús. el q[ue] mata con daga. quíbhondela ndaca.
sicce. *seccam[en]te.* nccatila.
siccea. *ventola.* quíissúa. • quíissúú[a]. • quínúa. pl. issú&.
sicceo. (*es.*) *secarse.* *absolutum.* • cúccatila. pr. nccatiri.
siccine. de tal maneras. catio úai[o].
siccitas. *sequedad.* lucacatilú.
sicco. (*as.*) *enxugar.* o *secar.* cuumissa. pr. iumissi. • cúccátissa. pr. nccatissi.
siccüs. (*a.m.*) qāncacatila. pl. ia&.
sicera. (*a.*) *vino contrahecho ce mansanas.* malaúú ma inpampiti.
siclús. *moneda.* nzímbú.
si coniuuctio. bho.
sicūt. *assi como.* catiúna. • catiúú. • cati.
sicu. *daga.* nbele a ndaca.
sicúbi. *si en algún lugar.* bhúnfulú onzo [?].
sicúnde. *si de alguna parte.* oúnabho bhunfulú onzo [?].
sidüs. (*eris.*) *estrella.* nbútéte. • ntembúa. pl. idem. *scāndo con stellation.* • (*dtr.*) mucondonbetene.
sigillatim. *distintam[en]te.* múncomūco. • npandula npandula. • muquiti niuquiti.
sigillo. (*as.*) *sellar con sello.* cúzica ia quíinsinzú. pr. nziqúiri ia&.
sigillão. lúzcú lua quiliuzú.
sigillum. *sello.* quíziquílúa quia múcanda.
signaculum. quisinzú. • lúúcú. pl. tu&.
signator. *el se sella.* múnssa quíinsinzú. pl. aminsa&.
signifer. (*i.*) *alferez.* múnúala quíirimbú. pl. amin&. • quítúala quíirimbú. pl. i&. • mnequínze. pl. amninze. *vel. amne inze.*
significanter. iaquisinzú.
significatio. = et signatus. (*us.*) lússinsaquéesso.

pl. tú&.
significatiuus. (*a.m.*) qassongaquíinsinzú. pl. ia&.
significo. (*as.*) *cussonguela múissinzú.* pr. nsongúele múiss&.
signo.¹ (*as.*) *señalar.* cússa quisinzú. pr. nsiri quisinzú.
signo.² (*as.*) *fermar eseritúra.* cússezina múcanda. pr. nssiri ezina muc&.
signum. (*i.*) quíinsinzú. • quíirimbú. pl. i&.
silentiosus. (*a.m.*) *de mucho silen.* qalubhúeneno. • qalúringumú.
silentium. (*y.*) *lubhuenéno.* pl. tú&. • múringui. • lúringamú. pl. tú&.
silentium noctis. *media noche.* eringúiringuí ria ufucú. pl. ma&.
sileo. (*es.*) *callar.* cubhuena. pr. npuenéne.
silex. (*icis.*) *pedernal.* etari. pl. ma&.
silico. (*as.*) *empedrar.* *silicibús sternere.* • culála bhúma matari. pr. ndariribhuma &.
siligo. (*inis.*) *flos de la harina.* nfúnfúansessa.
siliqua. *escorza ò holleso de legúmbre.* risso rangúenza onza. pl. messo manguenga onzo.
sillabatim. *de sillaba en sillaba.* macúma.
silte assimilio.
silua. (*a.*) *nfinda.* idem. • quínfinda.
silueo. (*es.*) *hazese bosque.* cúfúta. pr. nfútiri.
silúester. (*is.*) quíianfinda. • quíiansequé. • qānzi aiti. pl. ia&.
simā. (*a.*) quícúsiririlúa qā. pl. i&.
simbolum. (*i.*) lúnonganú. pl. tu&. • lússangúilú.
simia. (*a.*) mona. • nqúeo. • macacú. • npongú.
similis. (*e.*) *semesante.* qāfúanána. pl. ia&.
similiter. catiúú. • catiúna.
similitido. (*inis.*) lúfúananú. • lúfúaniquíissú. • lúfúananíssú.
similo. (*as.*) *asemejar.* cússinzaquéessa. pr. nssinzaquése. • cufuaniquissa. pr. nfuaniquissi.
simpatia. (*a.*) lúfúananú. • lúaihbúmbameno. pl. tú&.
simphonia. (*a.*) mucunga. pl. mi&. • lúiquíquí lúmicúnga.
simplex. (*icis.*) *sindobleza.* quiaquíbhela. pl. iaibhéla. • npofi.
simplicitas. ubhéla. • uncanbú úaquíinsangúiriri. pl. idem. • unpofi. pl. idem.
simpliciter. ia unpofi. • quíibhela.
simúl. *juntamente.* bhamossi. • ntulúimossi.
simúlac. = atque. *lúego qué.* bhnaubhána. • una úa una.
simúlacrum. (*i.*) *imagen.* quieleqessia. *qdo ā scāt idolum.* • (*dtr.*) quíteq&. pl. iteq&.
simúlanter. *fingidam[en]te.* ialúúizicú. • iacúicuzica.
simúlatio. (*onis.*) lúúizicú. pl. tu&.
simulator. (*oris.*) múziqui. pl. a&.

simúlo. (as.) *figgir.* cúúizica. pr. núiziqúiri. *hoc est actiuum qdo vero est absolutum et intransitiúúm.* • (dtr.) cúicúzica. pr. iúiziqúiri.

simultas. (tis.) odio y rancos cubierto. múnocóni. pl. mi&. • múninganiga. pl. mi&.

sin. mas si. oúnabho.

sinagoga. = ./.. coadunatio. lucutacanú. pl. tu&. • ncatacani. pl. idem.

sinaxis. = sabus misticus. = sumitr pro sa. euchará. nríua auquissi. pl. idem.

sincere. qúielega. • qúibhéla.

sinceritas. (tis.) lucussucú.

sincerús. (a.m.) qaqúibhela. • qacússuca. pl. ia&.

sincúpút. parte anterior de la cabeza. qúiblessela quia mútú. *sic qúibhlessela.* • ncongo. pl. idem.

sinderisis. (is.) luéca lúantandú lúa moýo. pl. tú&.

sindon. (onis.) *sabana fina.* múléle a camisa. pl. i&.

sine. = sin. múqúe.

singularis. (e.) quianpandúla. pl. ia&.

singuli. (a.a.) cada muntú. • muntú onzo.

singúltim. *sollozando.* iacussicúzióca.

singúltio. (is.) cussicúzióca. pr. nssicúzióqúéle. • cúta inssicúnssicú. pr. ntele nssicú&.

singúltus. (us.) *sollozo.* qúinssicúnssicú. • lússicúzióco. pl. tú&.

singúlús. (a.m.) *solo.* qānpandúla. pl. ia&.

sinister. (a.m.) quianfúanga. pl. ianfúanga.

sinisteritas. nfúanga. • múzilú úa múi. pl. mi&.

sinistra. (a.) *izquíerda.* cococúa lúmozo. • nconzo nqúentú.

sinistrorsúm. *hazia la irquíerda.* ocúcú mozo. • cúncozo nq[uen]tú.

sino. (is.) *dexar.* cuambúla. pr. iambuiri.

sinúatio. (onis.) lúnhongoto. pl. tú&.

sinúo. (as.) *hazer senas.* cunhongota. pr. nhongoete.

sinús.¹ (ús.) *rosca como de cúbegra.* únhongota.

sinús.² (us.) *seno o halada de la vest.* nfocola. pl. idem.

sinús maris. *golfo de mar.* effúonguo múú. pl. ma&.

si quando. *se algún tiempo.* bhoq[úe] tandú onzo.

si quid. *substantiúe.* • bhoqúionzo. • bhoquíúma onzo. • bhoúma onzo.

siquidem. *púesque.* unabho. • oúbhenabhele.

si quis. = si qd. *se algúun.* bho onzo. • bu muntu onzo.

sisto. (is.) *estar qúedo.* cúsintama. pr. nsintamini. *vel: snintamene. qdō scāt estancar agúa ò rio.* • (dtr.) cúcamica múcoco. pr.

ncamiqúini & *vel maza.* • cusimpama. pr. nsimpamini.

sistrum. *genero de trompeta.* npúgúi. pl. idem.

sitibundus. *con sed.* iabhúina.

sitio. (is.) *aúer sed.* cúúébhúina. pr. núúirieb&. • cufúébhúina. pr. nfúirieb&. • cuicala múibhúina. pr. iqúezi múib&.

sitis. *sed.* ebhúina. pl. mabhúina.

sitúla. (a.) *cubo para sacaragúa.* ndongo. pl. idem. • mútíma a cutqúela maza. pl. mit&.

situs. (us.) *sitio.* ntúngú. pl. idem.

sitús. (a.m.) *cosa situada.* qātúngúa. • qāsimicúa. pl. ia&.

sýllaba. (a.) ecúma. pl. ma&.

sýllabico. (as.) *computar brās. o deletrear.* cutanga nssima. pr. ntangúiri nssima.

sýllabicús. (a.m.) qāmacuma. pl. ia&.

sýllogismus. (mi.) lússólo lúa lúbhobho.

sýllogizarēs. *cutámambú.* pr. ntele &.

smaragdus. (i.) *esmeraldo.* etári rie ficú. pl. ma&.

snapis. (is.) *mostaza.* mústarda. pl. idem.

sýnodus. (i.) lúcutacanú. pl. tú&. • ncútacani.

sýnonima nomina. = quae idem scānt. mazina ma qúíúma qúimozi.

soboles. (is.) *gracion.* mússa. pl. mis&. • muana.

sobolesco. *ouesco en grācion.* cúútana. pr. ngutanini.

sobrie. *templadam[en]te.* iaúnqúebési.

sobrietas. unqúebesi. pl. idem.

socer. (i.) *suegro.* ucó. • (dtr.) *suegra.* ucó anqúentú. pl. ùacó anq&.

socialiter. iaucangasi.

societa.

societas. mucangalú. pl. mi&. • ungasi. pl. idem.

socio. (as.) cucangala ia muntú. pr. ncangúele iamuntú. • cúbhana muntú múcangasi. pr. npene & *hoc vltē ē actiúúm rpū alterius.* v.g. *socio tibi petrum.* icúbéne npentelo bhomúcangasi iacú.

sociús. (y.) *compañero.* mucangasi. pl. a&.

socorditer. {pas de kik}

socors. = negligens. {pas de kik}

sodalís. (is.) múucangasi ia muntú. pl. a&. *nota lÿ, ramúntú, poni ad declaraõem.*

sodalitas. (tis.) ucangasi. pl. idem.

sol. (is.) ntazi. *sol in meridie.* • ntazi ia culunga: ntazi bhunbata mútú. *rkiqua vide in oriente et occidente. sol post 3 horas meridianas.* • (dtr.) ntazi bhebhebhe. *sol qdo in vespere rúbescit.* • (dtr.) ntazi sei cúscatúcula. *sol qdo eccidit.* • (dtr.) ntazi iacúurimina.

solaris. (e.) quiantazi. pl. iantazi.

solariúmÿ. *rlox de sol.* qúitarilua qantazi.

solatiúm. (ÿ.) *solaz.* lúfiancú. pl. tú&.

solea. (a.) **herradura de bestias.** utari ũaicole ia cabalú. pl. idem.

solemnis. (e.) **cosa solenne.** qāmúqúinha. pl. ia&. • múiebho. pl. mieb&.

solemnitas. múqúinha. • múiebhō.

solemniter. iamúqúinha. • ialúzēbo. • iamiebho.

soleo. (es.) **acostumbrar.** cúicúlúqúiana. pr. icúluqúianin. *pōe apponi cúiuís verbo (qdo scāt con suetudinem) has pāres consuetūdiuis. nnucua. umucúa. múcua serúúntq[ue] múro singulari: persona ā plurales sunt hae. túmúcua vel núacúa. túmúcua. nos númúcua vos. 3a. acúa. quae solum seruiunt tpōri presentí indicatiúí modi.*
v.g.
soleo ieciúnare. múcua cuiejúala.

solers. (tis.) **cauto.** qúiamúcúa npangú. • qāmúcúa mana. • qasungalala. • qúialúca qāquebhoca. **vid. prudens**

solertia. **vid. diligentia, prúdia q&**

solezilo. **errar in grāma.** cúzimba lúa elati. pr. nzimbelo e iati &. • cubhanga elati iantúcú. pr. npanguiri &.

solidipes. (edis.) **de pies mazizos.** quiamalú massiqúila.

soliditas. lussiqúilú. pl. tú&.

solido. (as.) **fortaleçer.** cússiqúirissa. pr. nssiqúirissi.

solidus.¹ (a.m.) **cosa maciça.** qāqúiuimba. pl. ia&.

solidus.² (a.m.) **quiassiqúila.** pl. ia&.

soliloqúium. (y.) **lubhobho lúa ucaca.** pl. tu&. • npobhela a ucaca.

solitarius. (a.m.) **quiacaca.** pl. iac&.

solitó. (adverb.) **acostombradam[en]te.** ialúcúlúqúianú.

solitudo. (inis.) **ucaca.** pl. idem.

solium. (ÿ.) **sylla real.** qúianú qa utinú. pl. iandú&.

sollecismus. **error in grāmatica.** uzimbúa ũelati. • ntucú. &.

sollicite. **con cuidado.** iaqúiaça.

sollicito. (as.) **cúya.** pr. ÿqúiri. **melius.** • cufundúmuquissa. pr. nfúndúmúquissi. *sumitmque in bonum et in malum, adde trin rei sollicita a.*

sollicitudo. qúibhúina. **meliús.** • qúiacasa.

sollicitús. **vid. diligens**

solo. (as.) **asolear al sol.** cúanica. pr. ianiqúini. **passiúe.** • (dtr.) cúanama. pr. ianaminí.

solstitium. (y.) **lúicala lúa ntazi.** pl. tu&.

solubilis. (e.) **q[ue] se púede desatar.** qúefúéne cúcútulúa.

solubilitas. lúcutúlulú.

solum. **aduer.** cacacaca.

solúm. (i.) **el súelo.** múcamúanzi. pl. mic&.

soluo.¹ (is.) **pagar.** cúfúta. pr. nfútiri.

soluo.² (is.) **desatar.** cúcútulúla. pr. ncútulúiri.

solute. **libram[en]te.** ialúissarilú.

solútio. **pagam[en]to.** lúfútu. • lúcutúlulú.

solutus. (a.m.) **desatado.** qācútulúa. **scādo hoiem dissolatúm.** • (dtr.) **muntú ansianria moÿo.** pl. an&.

somniator. quilotandozi.

somnio. (as.) **soñar.** cúlota ndozi. pr. ndotele ndozi.

somnispicia. (orum.) **visiones noctúrnoas.** lú&. pl. túmoneco túa ufúcú. **sic sing: lú&.**

somnium. **suêño que soñamos.** ndozi.

somnolenter. ieconono. • ietúlú.

somnolentia. (a.) **econono.** pl. ma&.

somnolentus. (a.m.) **quina tulú tú econono.** pl. ina&. • qúicúbúaiã tulú. pl. icubua&.

somnus. (i.) **sueño.** túlú.

sonabilis. **q[ue] súena.** qúifúene cúacana. pl. i&.

sonatio. **aquella obra de sonar.** luacanú.

sono. (as.) **cuacana.** pr. nguaquéne. **qdo sumitr actiúe.** • (dtr.) **cúaquéssa.** pr. ngúaquésse.

sonorus. (a.m.) **qúiuúiri cúacana.**

sonús. (i.) **luacanú.**

sopio. (is.) **adormentar a otro.** culeqúessa. pr. ndeqúéle.

sopitus. (a.m.) **adormentado.** qúina cútulú.

sopor. (oris.) **tulú.**

sopus. (i.) **el banco.** quinongo. pl. i&. • cabhu cantoma.

sorbeo. (es.) **cúmina.** pr. nminini.

sorbilis. (is.) **que se puede sorber.** quifuene cúminúa. pr. if&.

sordeo. (es.) **ensúziarse.** cúfúnzúca. pr. nfúnzúquiri. • cuifunzula. pr. ifunzuirí.

sordes. (es.) **fealdad.** lúfúnzúrú. pl. tu&. **íú.** • núindú. pl. aiti &.

sordide. **ialúfúnzúcú.** • ianúindú.

sordido. (as.) **ensuziar a otro.** cúfúzula. pr. nfunzúiri. • cusa núindú. pr. issiti nuindú.

sordidus. (a.m.) **qanúindú.** • qafúnzúcú.

sorex. (icis.) **raton peqúeño.** quinpúcú npúcú. pl. inp&.

sors. (tis.) **suerte.** maúile. **caret sing[&] itó.**

sortes. (iúm.) **para adúrinar.** quissarilúa quia cútelamanga. pl. i&.

sortilegiúm. **diúinacion por suertes.** pl. manga. **singulari caret.**

sortilegus. (a.m.) **adiúinidor por súrtes.** mucúa manga. pl. acua&.

sortior. (iris.) **sortear.** cúta mizilú. pr. ntéle mizilú.

sospes. (itis.) **liber ÿ saluo de peligr&.** qābhúlúca. pl. ia&. • múbhúlúcú. pl. a&. • qaococa. pl. ia&.

sospitas. (tis.) **loocolo.** • loococo.

sospito. (*as.*) *librar de peligro.* cocola. pr. iocoele. • (*as.*) *cubhulúza.* pr. npúlúzi. • *cutinissa.* pr. ntinissi. *scappar de algun periculo.* • (*dtr.*) *cúbhúlúca.* pr. npúlúqúiri.

soûs vel ventus.

spadix. (*icis.*) *razimo de datiles.* quíssaquíla qa datiles. pl. ia&.

spado. (*onis.*) *varon castrado.* ntongoni. pl. idem.

spargo. (*is.*) *derramar.* cúmúanga. pr. nmúengúe.

sparsim. *derramadam*[jen[te. • *iacúmúangana.*

sparsus. (*us.*) *derramamiento.* lúmúangú. • *lútiámúnú.* *a&vo cútiámúna .p. ntiámúini. qd scāt et spargere.*

spartum. *esparto.* iti a esparto.

spatium. *quitaminici.* pl. ita&.

speciariús. *botegario.* quisumbisa iúma iansunga. pl. isúmbi&.

species.¹ *hermosura.* üote. • *macússúma maote.* *caret sing.*

species.² *specie de aiãles o otra cosa.* mússengo ansúnga. pl. mi&.

specimen. (*inis.*) *múestra.* quísinzú.

spectabilis. (*e.*) *quiúma quefuene quítalúa.* pl. ũma &.

spectarulum. (*i.*) *quítarilúa.* pl. i&.

spectat. (*bat.*) *pteneçe.* cufuaniqúinua. pr. nfúaniqúinú.

spectatio. *lútalú.* tu&.

spectator. (*oris.*) *mútari.* pl. a&. • *múcúa cútála.* pl. a&.

spectatus. npofi. pl. idem. **vid. primitiae** {*.I. hoõ probatus*}

specto. (*as.*) *cútála.* pr. ntariri. • *cumona.* pr. nmúéne.

specu. = vet. (*us.*) *cúeúa.* eúlú. pl. ma&. • *múnpúnpu.* pl. minp&.

specúla. (*a.*) *atalaia.* • *elangúirilú.* pl. ma&. • *nfúlúandangú.* pl. idem. • *essengúelo.* pl. mass&. • *erimbililú.* pl. ma&.

speculatio. *lútalú.* pl. tú&. *scāndo actionem illotus.* • (*dtr.*) *lútalú lua quisunga.* pl. tú& . • *ntalulu lua quisunga.* pl. idem.

speculatiúús.

speculator. *atalaÿdor.* mútari. pl. a&. • *múnóni.* pl. a&.

speculor. (*aris.*) *atalaÿo.* cúrimbilila. pr. nrimbiriri. • *culanga.* pr. ndangúiri. *qdo scāt contemplari.* • (*dtr.*) *cusandúlúla.* pr. nsandúlúiri.

speculum. (*i.*) *espejo.* quitarilúa. pl. ita&. • *spelho.*

spelunca. (*a.a.*) *munpunpu.* pl. min&.

spero. (*as.*) *cúquínga.* pr. nqingúiri.

spes. (*ci.*) *luqingú.* pl. tú&.

sphinx. (*pis.*) *monstru& cuiúscapus. et manús*

sunt adiuatar púele. • *quítúsi quía icala o mutú io mico cati múlequé anq[ue]tú.*

sphora. (*a.*) *quinúinringúiri.* pl. i&.

spica. (*a.m.*) *quiuma quissena missaca.*

spicilépiúm. *aquella obra de coger es pigas.* lussalú luanbongo. • *lussalú lua massa.* pl. tú&.

spico. (*as.*) *espigar las hierbas.* cubaica missessa. pr. npaiqúiri &. *hablando de la massa grossa.* • (*dtr.*) *cubhatacana.* pr. npataquíene.

spiculator. *verdugo.* ncoca. pl. an&.

spiculum. **vid. sagitta¹, lancea**

spina. (*a.*) *lússende.* pl. nsende.

spinetúm. *bhúma bhaicalanssende.* • *bhaicalanssende.* pl. idem.

spinusus. (*a.m.*) *quianssende.*

pinus. *aquel arbol es pino.* • *múnssende nssende.*

spiraculum. = sen spiramen. *respiradero.* nfulu múinú. pl. idem. • *quílútila múéla.* pl. ilútila&.

spiratio. (*et.*) (*us.*) *respirāon.* quífúlúmúinú. pl. ifúl&. • *lufulumúnú.*

spiritalis velcúalis. *qāmoio.* pl. ia&. • *qāquiffúlúmúinú.* pl. iaiss&.

spiritús. (*us.*) *moio.* pl. mioio.

spiro. (*as.*) *respirar.* cúfúlúmúna. pr. nfulumúini. *q[uan]do scāt expirare.* • (*dtr.*) *cufumbucú.* pr. nfúmbuqúiri.

splen. (*enis.*) *milza o bazo.* quieca. • *nfúlú quítutú.*

splendide. *ialuazimú.* • *ialussiqúí.*

splendidus. (*a.m.*) *quiazima.* pl. ia&.

splendo. (*es.*) *cúazima.* iazimini. • *cussaquíma.* pr. nssaquimini. *actiúe et transitíue pro hazer resplandecer.* • *cúazimissa.* pr. iazimissi. • *cussaquimissa.* pr. nsaquimissi.

splendor. (*oris.*) *lussaqui.* • *lua simú.*

spolia. (*orum.*) *los despojos.* múbingú. pl. mi&. *hoc pprie dtr de spolys belli. qdo ã dtr de spolys desumtorúm.* • (*dtr.*) *essúa.* pl. mas&.

spoliatio. *lúúúlú.* pl. tu&.

spoliator. (*oris.*) *múúúri.* • *mússanzi.* pl. a[&].

spolio. (*as.*) *desposar.* cúúíula. pr. núúiriri.

spongia. (*a.*) *esponja de la mar.* eúúia. pl. ma&.

spongio. (*as.*) *limpiar con esponja.* cúcússúla ieúúia. pr. ncússúiri &.

spons. = *.I. voluntas.*

sponsa. (*a.*) *esposa.* ezúmba. pl. ma&. • pl. amazúmba.

sponsalia. (*orum.*) *promessas de cassar.* lúcaniqúinú lmuu ucasá. • *lúabhanú lua riambú ria longo.* pl. tú&. • *lúbhanú lua riambu ria longo.*

sponsus. (*i.*) *esposo.* ezumba rianbacala. pl. ma&. • *eicala ria lōgo lua lúbhu.* pl. acala&.

spontaneús. (*a.m.*) *qānsiamoio.* pl. ia&.

sponte. *iansia moio.*

sporta. (*a.*) *quícáca.* pl. i&. • *nsambú nbangú.* pl.

idem.

spquállesco. (*cis.*) *estar squalido.* • ò no compuesto. cúicala múque l[ú]lúricúco. pr. iquézi mú&. • cúbhangúzicoa. pr. npangúzioquéle.

spúma. (*a.*) *espúma.* effúlú. pl. ma&. • effúlú fulú. pl. ma&.

spúmatio. effúlú.

spumeo. (*es.*) *espúmar.* cubhanga effulu fulú. pr. npangúiri & *spúmo. as. idem.*

spúo. (*is.*) *escúpir.* cútaúla éte. pr. ntaúiri ete. • cútauílete. pr. ntaúiririte.

spurcities. (*ei.*) *nsobo.* pl. idem.

spurco. (*a.*) *vid. foedo*

spúrcús. (*i.*) *vid. impurus*

spúriús. (*y.*) *lastardo.* múana qúe alongo lúa lurico.

spútator. *que sputo mucho.* qúitaúla mate. • múitauri ete. pl. amint&.

spútúm. = sputo. eté. pl. mat&.

sqúallide. múquélelúricúco.

sqúallor. (*oris.*) *nopolideza.* uncangú úa lúsicúcu. pl. idem. • lúfucúcu. *scāt p[er]fectionem rei.*

squama. (*a.*) *escama.* ecúamanbizi[&]. pl. macúamanbizi a maza. *sic in sing ecúamanbizi.*

squama oris vel ferri. *scoria de[?].* eqúela ria utari. pl. maq&.

squamosus. (*a.m.*) *quíecúa.* pl. ie&.

sýren. (*is.*) *syrena añal de la mar.* qúitimpúngu. pr. itin&.

st. *vox ē silentis& indicentis. pi.*

stabilio. (*is.*) *estableçer.* cúcolessa. pr. ncolesse.

stabilis. (*e.*) *firme.* qúiañama. • qálélela. pl. ia&.

stabilitas. *establecim[ien]to.* ncolesse. *idem.*

stabiliter. *iancolesse.*

stabulariús. (*y.*) *musumbissi anzenza. hoc pprie scāt lhoste ò ventero. estallero.* • (*dtr.*) qúiriqúil cabalú. • quibungula cabalú. *cubungula pprie scat habere cúram. adde trin specifica sing.*

stabulor. (*aris.*) *tener mésson.* cussimbisa anzenza iúma. pr. nsúmbissi &.

stabúlúm. (*i.*) *elécacabálú.* pl. ma&.

stadiúm. (*y.*) *milia.* qúitaminica qā lúendo. pl. itam&.

stagno. (*as.*) *hazerse estanque el rio.* cútipama. pr. ntimpamini. *maza. vel mucocos qa cutimpama scāt stane. ve quiescere. muçoco.*

stagnúm. (*i.*) *estanque.* qúissima. pl. i&. *melius.* • etibha ria maza. pl. ma[&].

stamen. (*inis.*) *ordiembre de la tela.* essacú ria cúcúbhila. pl. massa[&].

stamentum et stramen. *paja de la cama.* pl. iti ia cúléca. *caret sing.*

stannúm. (*i.*) *estaño. idem.*

stapeda. *estriúo.* nssiaminú. pl. idem.

stater. = genus nummi. (*eris.*) *nzimbú.*

statera. (*a.*) *balanza para pesar.* quissinzilúa. pl. i&. • quizongúelúa.

statim. *subito.* úú. • úaú. • iedidi. *hoc detr de tpore presenti: de futuro ā dtr* • bhanabhaübhana.

statio. (*onis.*) *lúicalú.* pl. tú&.

stator. (*oris.*) *el q[ue] está en pie delante del p[er]pes ò reý.* mnentelemeno. pl. idem. • mutelemi. • múcúacútelema. pl. a&. *primúm spectat addignitatem offic: 2m. ad quambibet p[er]sonam stantem ubiús.*

statua. (*a.*) *quíimazi qā lúmba.* pl. i&.

statuaria. (*ars.*) *unquete a imazi a lumba.* pl. idem.

statuarius. (*a.m.*) *nquete a imazi ca lumba.*

statúo. (*is.*) *estableçer leý.* cubhaba icōco. pr. npangúiri & *scāndo ponere.* • (*dtr.*) *cússà.* pr. nssiri.

statúo ante.

statura. = /. de hombre. (*a.*) *mútéla.* pl. mi&.

status.¹ (*us.*) *estado de cada p[er]sona.* nfúlú. pl. idem.

status.² *cosa ferma q[ue] no se múda.* qāquilúri. pl. iailúri. *melius.* • suiasima. pl. ia&.

statutum. (*i.*) *estatuto.* lútúmú. • lúlúricú. pl. tú&.

stella. (*a.*) *nbútéte.* pl. idem.

stellatus. (*a.m.*) *quíanbútéte.* pl. ia&.

stellio. (*onis.*) *genus laçerte.* • *tarantola.* lúnfúlanúindú. pl. tú&.

stemma. (*tis.*) *ordo continúatus nobilitatis.* • ucúa mútinú. pl. idem.

stercoro. (*as.*) *estiercolar la tierra.* cúombecanzi. pr. iombéquele nzi.

stercus. (*oris.*) *estiercol.* túni. pl. idem. • *nzobo.*

sterilesco. (*is.*) *hazerse esterí.* cúicala quíssita. pr. ibhanguiri q&.

sterilis. (*e.*) *esteril.* quíssita. pl. issita.

sterilitas. (*tis.*) *ussita.*

steriro. (*nis.*) *echar por el suelo.* cúúia. pr. núiri. *scāndo poner en orden.* v.g. *sternere mensam. leotúm & dtr.* cúála. pr. iariri:.

adde trūspecificatiuu.

sternutatio. *nquessa.* • lúteo lúa nqēssa.

sternutator. (*oris.*) *quita nquessa.* pl. i&.

sternútatoríus. (*a.m.*) *qúe haze sternúdar qúíúma quíessa nquessa.*

sternúto. (*as.*) *steernútar.* cutanquessa. pr. ntelenquesse.

sterquilinium. *mulada.* • effúcú. pl. ma&.

sterto. roncar. cucóna. pr. nconene. • cúfongona. pr. nfongoéne.

stigma. (tis.) púntura. quibhúa. pl. i&. • ecamba. pl. ma&.

stigmaticus. (a.m.) qui púntis notús est. • aocúa irimbú. *singúl!*. • ona úacúa quúirimbú.

stigmatizo. (as.) cutenda macamba. ntendele ma&. • cússá macamb macamba. pr. nsiri mac&. • cocaquírimbú. pr. ioquéle quúirimbú.

stilla. (a.) gota. etonzi. pl. mat&. • múntonzi. • múnsiriri. pl. min&.

stillatim. a gota a gota. matonzi matonzi. • minsiriri minsiriri.

stillatio. cússonzacúa matonzi.

stilliciðiúm. gotera. luzeneomeco. pl. tú&.

stillo. (as.) cússonza matonzi. pr. nssonzele matonzi. • cúbúa tolatola. pr. nbúiri tolatola.

stimúlatio. lussúsúmúna. pl. tú&. • lúbhelomono.

stimulator. mússúsúmúni. pl. assusus&.

stimulo. (as.) cússúsumúna. pr. nssúsúmúni. • cúbhelomona. pr. npelomoéne.

stimúlús. quúissúsúmúinúa. pl. issu&. • (i.) lússende.

stipatio. lúccangalú lúa unbúnzi. pl. tú&.

stipator. (oris.) munbunzi. pl. amin&. • mucangaria unbúnzi. pl. acanga &.

stipendiary. = quí pro stipendio laborant. músa rianculú. • múcúa ncúlú. pl. a&.

stipendior. (aris.) cuchana ncúlú. pl. npene &.

stipendium. salario. ncúlú. • nfútú.

stipes. (tis.) el tronco mas grúesso del árbol. esina ria m'ti. pl. masi&.

stipo. (as.) acompñar. cúcangala ia múntú. pr. ncangúele &. • cúenda ia múntú. pr. iele ia múntú. *hoc dúo &ba scāt comitari et ēt cucundare.*
v.g.
stipate me malis.

stipúla. (a.) posa. quíti. pl. iti. • mutongo. pl. mit&.

stipulor. (aris.) acetart lo q[ue] otro promete. cutambúila lússisqúilú. pr. ntambulúiri lussin&. • cutambula nssúqúissilú. pr. ntambúiri &.

stirpesco. (is.) vid. radico

stirps. (pis.) planta. quicúnúa. pl. ic&. *sāndo graõem.* • (dtr.) mússa. pl. mis&.

stix. = lacus inferoru&. (igis.) eiāga ria búlúngú. pl. ma&.

stýlus. (i.) estila de escribir. quissonequéno. pl. isson&.

stýlús. (i.) estila para escribir en taboleta. lússála lúa utári. pl. tuss&.

sto.¹ (as.) estaren pie. cúteléma múcúza. pr. ntelemene &. • cúicala mucuza. pr. iqúezi &. • cúcúzama. pr. ncuzamini.

sto.² (as.) pararse aquel q[ue] corre. cússintama. pr. nssintamini. • cussaimpama. pr. nssimpamini.

stola. (a.) {idem}

stoliditas. ubhombó. • unpombó. *idem.*

stolidus. (a.m.) bobo. • ebhombó. pl. mab&.

stomachicè. (es.) aq[ue]lla enfermedad. cúela cúa mútima.

stomachicus. enfermo de estomacho. quíaela mútima. pl. ia&.

stomachor. (aris.) enirarse. cúfunga moýo. pr. nfúngúiri moio. • cufunga ecassi. pr. &.

stomachosus. (a.m.) è & vid. iracunde

stomachus. (i.) ebi ria moýo. pl. mab&. *meliús.* • quínfi. pl. infí.
v.g.
stōmachus hořs. quínfi qamúntú.

stora. (a.) stera. luandú. pl. tú&.

storax. (acis.) estoraque. nsúnga.

strages. (is.) estrago. lútitú lúantú. • lubhondo luantú aengú. *id.*

stragúlúm. (i.) tapete. ncúú. pl. idem.

strangulo. (as.) ahogar. cufúnca chuirmgá. pr. nfúnquíiri &. • cúbhonda ia múúúcuucú. pr. npondele & . *muuucuuuucú scāt non posse respirare.*

stratagema. (tis.) npangú. • mana.

stratum. (i.) cama de dormir. nfu[lu] a cúleca.

strena. (arum.) albiriciad. npeca. • quiria nganga. pl. iriang.

strenúitas. ngolo. *strenue.* vid. fortis

strenuus. (a.m.) quíang[olo]. vid. fortis

strepitus. (us.) ruýdi. ezú. pl. mazú. • múlocoso. pl. mil&. • musindú. pl. mi[&]. • quíbundú. pl. ib&.

strepo. (is.) hazer estrúendo. cubhan[ga] milocoso. pr. npangúiri &. *hoc pprie dtr de strepitú de l apaya sicut.* • cubhanga misindú. pr. npa[&]. *pprie se applica al atrepitú de los pies. et.* • cubhanga ibúind[i]. *pprie applicatr ad strepitús in gentes maris vel aëris.*

stýrice. satiricam[en]te. iacúcbanglú.

stricte. estrecham[en]te. iaquíicangú. • iaquíiconi. • ialússocamú.

strideo. (es.) rechinar. cúieiana. pr. ngúeianini.

stridor. (oris.) lúieiamú. pl. tu&. *stridortíúm.* • lúcúéto lua meno. pl. tu[&]. *a verbo cúcúeta méno. p. ncúetele meno. qd scāt stridere dtibi.*

strigo. (as.) estregar entre manos. cúiza moco. pr. núiziri mòco.

stringo. (is.) apretar o esteñir. cúfinaquessa. pr. nfinaquesse. • cucolessa. pr. ncolesse.

strobis. (i.) un pedazo de madera. quíibhasila qā m'ti.

stromata. (um.) varia scā. eriúúlú ria quínsangúiriri. • quia uzú.

strophium. = fascia pectoralis. ñpondontúlú.

stropiolum. lenzo.
strúes. (*is.*) *haçina de leña para quemar.* nbiri a ncúni. pl. idem.
struma. (*a.*) *lamparones.* quiringaringa. • quicuriungú. pl. i&.
strúo. (*is.*) *edificar.* cutunga. pr. ntungúiri.
struotio. lútungú. pl. tu&.
strúthio. (*onis.*) *aúestrúz.* núni a úetrúz.
stúdeo. (*es.*) *estudiar.* cúbanza. pr. nbáziri.
studiose. *vid. diligenter*
studiosus. (*a.m.*) *vid. diligens, sedulus {&}*
stúdium. (*y.*) cúbanza. • quíacasa.
stulte. *locam[en]te.* iacúanganga. • iacúlanca.
stultiloquíum. npobho a uzóa.
stultitia. (*a.*) *uzóa.* idem.
stultus. (*a.m.*) *quizóa.* pl. ie&.
stúpefacio. (*is.*) *pasmār ā otro.* cútungúinica. pr. ntungúiniquini.
stúpeo. (*es.*) *estar pasmado.* cussála quínsúnú. pr. nsiri quíns&. • cúzimaziana. pr. nzimazianini. • cúassica munua. pr. iassiquíri &.
stúpíditas. = *stupor.* lútúngananú. pl. tú&. • lússimbanú. pl. tu&.
stupidus. (*a.m.*) *quíassala quínsúnú.* • quiassala úmanana. pl. ia&.
stuppa. (*a.*) *estopa.* eúúia. pl. ma&.
stúpratror. (*oris.*) *quíbangúla músúndi.* pl. iban&.
stupro. (*as.*) *estuprar.* cubangula mùuq[uen]tú a músúndi. pr. nbangúiri &. • cucanuica mq[uen]tu a musúndi. pr. ncamiquini &.
stuprúm. (*i.*) *lubangulu lúua usúndi.*
suadela. = *suasio.* lússindú. • lússindilú.
suadeo. (*es.*) *cúbhilúla múntú ia mambú.* pr. npilúiri &. • cússinda. pr. nsindiri. **vid. persuadeo**
suapte natúra. úaquíútiluquíandi.
suasor. mússinri. pl. a&. • quíssindila uma.
súaúiolentia. cúbhúcúmansúnga.
súaúis. (*is.*) *quiama.* • quicúbhúcúma.
suaúitas. lúbhucúmu. *sed meliús cúbhúcúma.*
súaúiter. iacúbhúcúma.
sub. cúnanzi. *./.* *abaxo*
subactio. (*onis.*) *segettam[en]to.* lussaq[ue]so. pl. tu&.
subandio. (*is.*) *entre oÿr.* cúaquéécúúaco. pr. ocúquiúirico. • cúua lúe nango. pr. ngúiri lúe nāgo. • cúua lúiquíquí. pr. ngúiri lúí&. • quéécúua bhengúico. pr. quíúiri&.
subaratum aurum. *oro sobre cobre.* oro úalozúabhuntandú amoble.
súbarratio. lutaiquissú. pl. tú&.
subarro. (*as.*) *dar señal de la compra.* cúbhana quísinzú quíessumbú ria taica. pr. npéne&. • cúutaa essúmbú. pr. ntairissumbu. • cutaiquíssa. pr. ntaiquíssi.

súbcinericeús. (*a.m.*) *cozido abaxolos &.* qānúumba. pl. ia&. • qāúúmbúa ia&. *a verbo cúúúmba pr. núúmbiri qd scāt coquere sub cinere.*
subÿcio. (*is.*) *subigo.* cússoqueusa. pr. nssoquése.
subcollatio. lunatú lúua quínzúnza.
subcollo. (*as.*) *trajer a cùuestas.* cúnata bhúquínzúnzú. pr. nnéte bhúquín&.
subdio. = *./.* *sub aere.* cúnza.
sub dio exponere. *poner al sereno.* cussabhúnza. pr. nsiri bhúnza.
subditus. (*a.m.*) *múúúa.* pl. a&.
subdo. (*is.*) *sogettar.* cussoquéusa. pr. nsoquése.
subdole. *enganosam[en]te.* ialúbhúnú.
subdubito. (*as.*) *dudar un poco.* cúúúa lúuringala quíanú fiole. pr. núúiri lúringla&. • curingalaquiiana fiole. pr. ndingalaquene&.
subduco. (*is.*) *sacar uno de otro.* cubhaiquíssa. pr. npaiquíssi.
subdúctio. lúbhaiquissu.
subeo. (*is.*) *subir.* cúilúca. pr. ilúquiri. • cutomboca. pr. ntomboquéle. • cussambila. pr. nssambÿri. *ascendenc.*
suber. (*eris.*) *alcornoquúe.* mútiefúfulú. pl. mi&.
súbiaceo. (*es.*) *cuicala cúnzi.* pr. iquéle &. *scāndo esse subditúm aliciu.* • (*dtr.*) *cúicala cúnzi alúlendo.* pr. &. • cussóca. pr. nssoquéle.
súbiectio. lussoquése. • lulendoco. *2m. scāt pprie obediām.*
súbiectus. (*a.m.*) *quiassoquuesúa.* pl. ia&. *scāndo obedientem esse.* • (*dtr.*) *qālendoca.* pl. ia&.
subirascor. *cúfúnga ecassi fiole.* pr. nfungúiri &.
súbire alcam. = *ed est exponere se fortuna casibus.* cúissa múquílúnga. pr. issiri mú&.
subitamente. múquécūcanissaco.
subitatio. = *assalto.* = *subito.* lúúúndúmúcu. • quíúúndú múquína.
súbito. = *vide statim.* quínúúndú múquína. *a deshora.* • *mùulāgú. qd pprie scāt repente aliquen precipitare. verberare der&.*
subitus. = *repentinus.* (*a.m.*) quúinúúndúmúquína. pl. i&. **vid. sup**
subiúgo. (*as.*) *cússácúnzi alúlendo.* pr. nsiri cúnzi &. **vid. subÿcio**
subiúngo. = *addere inferiús.* (*is.*) *cúica cúnanssaquíla.* pr. iquíri cún&.
sublatio. lussangatú. • lussangamu.
súblego. (*as.*) *sostitúir.* cússila múntú bhunfulú. pr. nsÿri múntú&.
subleuatio. lussampululú. *a &bo cússampúlula. p. nssmapulúiri qd scāt aliúiare.*
súbleúo. (*as.*) *alliúiar.* cussampuluquissa. pr. nssampulúquíssi. *meliús.* • cutúúmúna. pr.

ntúúmúini. *scāndo alzar.* • (*dtr.*) cússangata nssangúéte.
sublimatio. lussangatú.
sublimè. *vid. altè*
sublimis. (*e.*) alto. quiassāgama.
sublimitas. lússangamú.
sublimiter. ialussangamú.
sublimo. (*as.*) *ensalzar.* cussāgata. pr. nsangúéte.
sublucanus. (*a.m.*) *cerca al dia.* qāmanqúianqúia. • qāfúcúfúcú. • quiantombetombe. pl. ia&.
subluceo. (*es.*) *luzir poco.* cúazima fiole. pr. iazimini fiole.
submergo. (*is.*) *anegarse.* cúrimina. pr. nrimini. *actiúe vero.* • (*dtr.*) cúriminissa. pr. nriminissi.
submitio. cussacúnzi. ulenúú.
submitto. (*is.*) *someterse.* cússa cúnzi. pr. nsiri cúnzi. • *cussa cúnanzi.* pr. &.
súbomo. (*as.*) curica peta. pr. nriqúir[&].
subornatio. lúricu lua peta. pl. tu[&].
subrepto. (*is.*) *entrar a escondidas.* cúenda qúinzo aminina. pr. iele&.
subripio. (*is.*) *robar a escondidas.* c[ús]ya. pr. siri.
súbrogó. (*as.*) *sostitúir.* cussa nzala. pr. issiri nzla. *vid. súblego*
subsannatio. lúuieielo.
subsannator. múieieri. pl. a&.
subsanno. (*as.*) *escarueçer.* cúieila. pr. ngúie ielele.
subscribo. (*is.*) *fermar lo escrito.* cussa ezina muncanda. pr. nssiri &.
subsequor. = obtempero. (*eris.*) cúsimila ia qúiacas. pr. nsirúiri ia q&.
subsidiúm. luaquirilú.
subsiguo. (*as.*) *vid. sigillo, subscribo* {&}
subsistentia. (*a.*) lússiamú.
subsisto. (*is.*) *pararse.* cussimpama. pr. nssimpamini. • cúsiama. pr. nssiamini.
substantia. (*a.*) quissimba. • nssinda. *meliús.* • ntimatima. pl. idem.
substantiúúm nomen. ezina ria qúissimba. • riansinda. pl. ma&.
substitúo. (*is.*) *vid. súbrogó*
substo. (*as.*) cúcala cúnzi. pr. iquezi &.
substractio. lúcatúlú.
substraho. qúittar. cucatúla. pr. ncatúiri.
subtegmen. (*inis.*) *trama de la tela.* essacú ria cúcúbila. pl. ma&.
subter. *vid. sub*
subterfugio. húyr tacitam[en]te. cútaa qúinsúeca nfúndú. pr. ntairi qui[&]. *scāndo escapar.* • (*dtr.*) cúubhúlúuca. pr. npúlúqúiri. *actiúe.* • (*dtr.*) cúbhúlúza. pr. npúlúzi.
súbtillis. (*e.*) qāzicúca. • qāziotoca. pl. ia[&]. *hoc*

ptinet ad res maāles bt linteúm & loquendo ā de ingenio. • (*dtr.*) qúiatúa. • qúia sampúluca. pl. ia&.
subtilitas. (*tis.*) luzitúcú. • lúziot[&]. *si vero ad ingeniu& transferat dtr. cútúacúa qúisunga. cútúacua matalatona.*
subtiliter. iacútúta. • iamúanú úúiricútúta.
subucula. (*a.*) *vestis interior.* • *camisa.* múúúatú a nene ito. pl. miú&.
súbúectio. lutombolo. • lúzangúlú.
súbúeho. (*is.*) *traer de abaxo arriba.* cutombola. pr. ntomboéle. • *cufila múnantandú.* pr. nfíriri &.
subuenio. (*is.*) *socorrer.* cucúririla. pr. ncúririri.
subuentio. *onis vel.* • (*us.*) lúcuririlú.
subuersio. (*onis.*) lúzengalaqúesso.
súbúerto. (*is.*) cúfúrimica. pr. nfúrimiqúini. *scāndo sedúcere.* • (*dtr.*) cúzengalaqúessa. pr. nzengalaqúesse.
súbula. (*a.*) *alesna de sapatero.* mússóma anzapatero. pl. miss&.
suburbanus. (*a.m.*) *cerca la ciudad.* qābhalacana ienbanza.
suburbium. los aribales. ebhanga. pl. mabhanga.
súccedo. (*is.*) cúbhingúila. pr. npingúyri.
súccessio. (*onis.*) lúbhingúilú.
súccessor. múbhingúuiri. pl. a&. *scāns posteros.* • (*dtr.*) mutecúlú. pl. atecúlú.
súccido. (*is.*) *vid. cado¹, interficio*
súccinctús. (*a.m.*) *vid. breuis*
súccúbo. (*as.*) *vid. cado²*
succurro. *vid. subuenio*
súccús. (*i.*) zúmo. múéma. pl. mi&.
sudatio. (*onis.*) lutucu lúe súila. • lúbhúmúu.
sudator. (*oris.*) mútúcúezúila. pl. a&. • qúíúúma ezúila. pl. i&.
súdo. (*as.*) *sudar.* cútúcúa ezúila. pr. ntúqúilú ezúila. • cubhúmú ezúila. pr. npúminú ezúila. • cubhumua lúiná. pr. npúmilú &.
sudor. ezúila. pl. ma&. • lúina.
súfferentia. (*a.*) lúúirilú.
súffero. (*ers.*) *sufrir.* cúúirila. pr. núiriri.
sufficio.¹ (*is.*) *bastar.* culunga. pr. ndúngúiri. • cufuana. pr. nfúéne. v.g. *sufficit mihi hoc. úafúéne üü.*
sufficio.² (*is.*) (*úi.*) *itúm.* • *sahumar.* cufuta. pr. nfútiri.
sufficite imp[er]sonaliter. bhabhúiri.
súffitio vel itús. sahumario. lúfútú. • nssunga.
súfflatio. (*tús.*) aq[ue]lla obra de soplar. lubhumúnú. pl. tú&. *a &bo cubhumúna. p. npúmuini. qd scāt sufflare.* • lúfúlú lúa múéla.
súfflatoriúm. instr[u]m[en]to para soplar. mússacasú. pl. mis&.
súfflo. (*as.*) *soplar.* cúfúla múéla. pr. nfúiriri

múela. *qdo ā scāt súfflare iguem.* • (dtr.)
culunga tubhia. pr. ndúngúiri &.
suffoco. (as.) **vid. strangulo**
suffodio. (is.) **vid. fodio**
suffragator. (oris.) múaqúiriri. pl. a&.
suffragiúm. (ý.) lúàquirilú.
suffragor. (aris.) **aiudar con voto.** cúaqúirila mú
úoto. pr. iaqúiriri &. *scāndo adiúúare*
simpliciter. • (dtr.) cúaqúirila. pr. iaqúiriri.
suffúlcio. (is.) **sostentar.** cússimba. pr.
nssimbiri.
suffúror. (aris.)
súggero. (is.) **dar lo que otro ha menester.**
cúbhana. pr. npene. *scāndo suggestionem*
interioren síue demonis síue alteriús. • (dtr.)
cúbhúcúmúna. pr. npúcúmúni. *siendo*
inspiration buena. • (dtr.) cussongúela. pr.
nsongúele.
suggestio. (onis.) lubhúcumúnú. • lussongúelo
lua lui. pl. tú&. *pro suggestione bona.* • (dtr.)
lussongúelo.
suggestum. (i.) **cadahalso o tablado.** etanzi. pl.
mat&.
súgo. (is.) **chúpar.** cúfiba. pr. nfibiri. *se sugera*
lac. • cúéma. pr. iemene. *vel ngúemene.*
súiqús. (a.m.) **cosa de púercos.** qúiangúlú. pl.
ia&.
súlco. (as.) **súlcar.** cúbhanga múa úa. pr.
npangúiri &.
sulcus. (cas.) (ci.) **sulco.** múaúa. pl. miúa&.
sulphur. (ris.) **enchofre.**
sulphureús púlúis. plúera. polúúala.
sum. (es.) (est.) **ser.** cúicala. pr. iquíele. *vel*
iqúezi.
summa. (a.) **de números.** lubundicú lua lútangú.
súmma. (a.) **compendio.** eriúúlú ria qúibatú. pl.
ma&.
súmmatim. **redúziendo en súmma qúibatú.**
summe. (i.) **maxime.**
súmmitas. = çima. **eminenza de cosa.**
lússangamú. pl. tú&. • ntandú. • nbata.
summitas montis. • ntantú a mongo. *et sic de*
cetris.
summum praetoriúm. **consejo real suprem.**
nbazia múcanú a múlútiriri.
súmmús. (a.m.) qalútirila. • qāssangama. pl.
ia&.
sumo. (is.) **tomar.** cúbhúca. pr. npúqúiri. *qdo*
scāt gastrar. • (dtr.) cumána. pr. nméne.
sumptio. lúbhucú. • lúbhúqúissú.
sumptúosús. (a.m.) **costoso.** qaqúinéne. pl.
ia&. • quiesúmbú. pl. ie&.
sumptus. (us.) **gasto.** lúmanú. pl. tú&.
suo. (is.) **coser.** cútunga iantunbú. pr. ntúngúiri
iant&. • cúsuíca. pr. nsúiqúiri.?
sup.

súpabilis. (e.) **cosa q[ue] se puede sobre pújar.**
qúilunga cananani. • quifuéne qúilungacana.
supadditio. lúcuriqúilú. pl. tu&. • núriquila.
supaddo añadir. cucuriqúila. pr. ncúriqúyri. •
cúcúrica. pr. núriqúiri.
sup[?]bia. (a.) nganzi. pl. idem. • qúine[zi].
sup[?]bús. (a.m.) macúanganzi. pl. a&. •
manganzi ganzi. *qdo ā scāt rem magnificam.* •
(dtr.) qúissangama. pl. ia&.
súp[?]ciliúm. çeja. ndaú. pl. idem. *ad maiorem*
claritatem. adde za messo. caret singulari.
sup[?]ciliúm montis. ntandú a mongo.
super. ençima. cunantandú. • ntandú.
superbiloquentia. (a.) npobho anganzi. idem.
súperbiloqúus. (a.m.) múcúanpobol anganzi.
pl. a&.
superbio. (is.) **ensoberúeçerse.** cúitúririca. pr.
itúririquiri. • cuuúanganzi. pr. núuiringanzi. •
cúúúaquinessi.
supercido. (dis.) **caer sobre algúna [?].**
cussocoqúéla. pr. nssocoqúéle. *adde. bhana.*
v.g.
superceco dit iguis in terram: o. túlutúa
assocoqúéle bhananzi.
supercreSCO. (is.) **cúendesa cúmútú.** iendese
cúmútú.
súp[ere]scriptio. ntenzeca masóna. pl. idem. •
pl. mansona mantandú.
sup[er]ficies. (ei.) **la haz.** mucanda a nza. pl.
mic&. • ecússú. pl. macússú. *sic in sing. ecússú*
sed raro.
superflue. ialúlútúcú.
sup[er]flúitas. (tis.) lúlútúcú. • cúlutuca.
superflúo. (is.) cúlútúca. pr. ndútúqúiri. **vid.**
abundo
súp[er]fluus. (a.m.) qālútúca. pl. ia&.
superi. (orum.) **los s[an]tos de ariba.** pl.
aqúissi. • pl. essicuna a antād[u]. • múissieza.
pl. essizielu. *sic sing. múissieza.*
sup[er]infundo. (is.) **derramar ençima&.**
cúmúanga bhana ntandú. pr. nmúengúe
bhanan&.
superior. (oris.) mulutýriri. pl. a&. *si vero*
sumatur adiectiue. (dtr.) qalútiriri. pl. ia&.
súp[er]latiúúm nomen. zina ria lúta. pl. ma&. •
lulútiriri ezina. pl. a&.
sup[er]liminare. (is.) **unbral sobre la puerta.**
nbanda mú antandú. pl. nbanda mú zantandú.
sup[er]nato. (as.) **nadar sobre el agúa.** • **nadar**
ençima. coélela bhuntādú. pr. ioelele &.
sup[er]ne. **soberanam[en]te.** ialúlútitilú. •
ialussangamú.
sup[er]nus. (a.m.) **soberano.** qassangama. •
qāúúminina. pl. ia&. *a verbo. cúúúminina p.*
nuuminini. qd scat eminere super aiud.
súp[er]o. (as.) **vencer.** cúlunga. pr. ndungúiri. •

cúbanga. pr. npingúiri. • culutirila. pr. ndutiriri.
sup[er]pono. (*is.*) poner ençima de otro.
 cutenzeca. pr. ntenzeqúele. • cussá bhuntandú.
 pr. nssiri bhunt&.
sup[er]positio. lútenzeco.
superscribo. (*is.*) cútenzeca masona. pr.
 ntenzeqúele &.
sup[er]sedeo. (*es.*) sobreseer ò dilatar.
 cúbingúila qúitandú. pr. npingúyri quitandú.
sedere sup aliqid. • (*dtr.*) cusangama. pr.
 nsangamini. • cutenzama. pr. ntenzamene.
súp[er]stes. (*tis.*) el que resta uiúo. onossála
 cuzinga. pl. ana &. • mussari a qúizingú. pl.
 a&. • munssala nza. pl. amin&.
sup[er]stitio. quinpangúila qúianana muna uma
 úaúqúissi. • pl. ibhanda bhandá. • pl. ilongo
 longo.
sup[er]stitiose. iaimpanguila ia nana muna uma
 ouquissi. • iaibhanda bhandá. • iailongo longo.
sup[er]struo. (*is.*) edificar ençima otra cosa.
 cutunga bhuntandú. pr. ntungúiri bhun&.
sup[er]úado. (*is.*) subir ençima. cussambila
 bhuntandú. pr. nssambýri &.
súp[er] úenio. (*is.*) cúanana. pr. ngananini.
súpino. (*as.*) trastornar. cúizica. pr. ýziqúiri.
supinús. (*a.m.*) *baccaarriba.* quiassengoca. pl.
 ia&. • quinamambemba. pl. ina&.
suppedito. (*as.*) **vid. sùggero**
suppellex. (*icis.*) *alhaja de casa.* quizeo &. pl.
 izeozeo. *sic. in sing. qúizeo & izeoszeo ianzo.*
suppetia. (*arúm.*) *socorro de gente de juerra.*
 luaquirilúu lúma maqúessa. pl. tu&.
suppetior. (*aris.*) *embiar aqúel socoro.* cufirissa
 úita lúma qúirilú. pr. nfirissi [&].
súplanto. (*as.*) *armar zancadilla.* cúléca
 múcúba. pr. ndeqúele &. • culéca múconcola.
 pr. ndequele &.
supplem[en]t[u]m. lúicú. pl. tu&.
suppleo. (*es.*) cúica. pr. iquiri.
supplex. (*icis.*) *humilde.* mulenúú. pl. alenúú. •
 mulendoqui. pl. a&.
supplicatio. luondelelo.
suppliciter. iaúlenúú.
supplicium. *torm[ien]to.* npassi. pl. idem.
supplico. (*as.*) cúondelela. pr. ngondelele. •
 cúala moco. pr. iaririmoco.
suppono.¹ (*is.*) **vid. submitto**
suppono.² (*is.*) *poner uno por altero.*
 cússompaqúessa. pr. nsompaqúesse.
supporto. (*as.*) **vid. súffero**
suppositio. lussompaquesso.
supposititius. qassompaqúessúa. pl. ia&.
suppressio. lússimininú.
suppuratio. lucungú lúma túfina.
suppuro. (*as.*) *hazer materia.* cúcúnga túfina.
 pr. ncúngúiri túfina.

supputo. (*as.*) *contar por numeros.* cúbonga
 lútangú. pr. nbongúele lútangú.
supra.
suprimo. (*is.*) *cussiminina.* pr. nssiminini.
surculus. (*i.*) *espiga para enxerir.* ndicaquessa.
nsero. is. cúica pr. iquiri: cúicaqúessa
siaqúesse.
súrcúlús. (*i.*) *renúeúo del arbol.* nssabhu a m'ti.
 pl. nssabú za[&].
surdeo. (*es.*) *cúfúa matú.* pr. nfúiri &. • cúicala
 npúza. pr. iquezi npuza.
surditas. (*tis.*) *unpúza.* pl. idem. • unpútú a
 matú.
surdus. (*a.m.*) *sordo.* npútú a matú. pl. nputu
 za&. • qúissilú qā túa landala. pl. i&. • npúza. pl.
 idem.
súrgo. (*is.*) *leuantarse.* cutelema. pr.
 nteleméne. • cucatumúca. pr. ncatumíqúini. *hoc*
2m scāt resuscitare. siúe a morte siúe a somno.
surrepo. = surrptitiús. = &. **vid. subrepo** {su&}
surripio. **vid. suffúror**
sursum. cunantandú. • múnantādú.
sus. = súis. *púerco.* ngúlú.
susceptio. lútambúlú.
suscipio. (*is.*) *tomar.* cutambula. pr. ntambúiri.
súscitatio. lússúsúmúnú. pl. tu&.
suscito. (*as.*) *desp[?]tar a otro.* cússúsumúna.
 pr. nssusúmúini. *actiúe.* • cucatumúna. pr.
 ncatumúini.
suspecto. (*as.*) *sospechar.* cúbhanzila. pr.
 nbanzýri. • cuuua úinsanpú nsanpú. pr. nuuiri &.
suspectus. (*a.m.*) *m'cúa cúbanziqúissa.* •
 mucua nqúeoqúeo. pl. a&.
suspendiúm. (*ý.*) *ahorcam[ien]to.* lúqúeteco.
suspendo. (*is.*) *colgar.* cuengúeleca. pr.
 iengúeleqúele. • cúqúeteca. pr. nqúetequéle.
suspensio. luengueleco. pl. tú&. • lúqúetéco.
hoc 2m pprie scāt ahorcar un malfattor. sunt ét
verbum a uo deriuatr./i. cúqúeteca.
suspicio. (*onis.*) *sospecha.* lubanziqúissu. •
 qúiansanpu nsanpú.
súspicio. *murar hazia ariba.* cútála múntandú.
 pr. ntariri &. • cussengola messo muntandu. pr.
 nsengoele messo &.
suspiciosus. múcúa úinsanpú nsanpú. **vid.**
suspectus
suspivor. (*aris.*) **vid. suspecto**
suspiratio. = et suspiriús. = súspiro.
 qúibhúmúcú.
súspiro. (*as.*) cúbúmúca. pr. npúmúqúini.
sustantialis. (*e.*) qanssinda. • qāqúissimba. •
 qāntimatima.
sustentatio. lússimbú. • lussiamissi. *a &bo*
cussiamissa. qd scāt sustentare. pr. nssimissi.
sústineo. (*es.*) *fofrer.* cúúirila. pr. núiriri. *qdo ā*
scāt sústentore. • (*dtr.*) cússimba. pr. nssimbiri.

susurratio. lúúúngútú.
susurro.¹ (*as.*) hazer rúÿdo. cúúúnguta. pr. nuungúti. • cúníngunina. pr. nuíngúinini. *hoc pprie spectat ad apes et puerulos.*
susurro.² (*onis.*) murmurador. mú[ú]úngúti. pl. a&.
susurrus. (*ri.*) mazú. *qdo vero est apiúm.* • (*dtr.*) luuungutú lua nhozi. • cúúúnguta cuanhozi.
sútilis. *que se puede coser.* quifúéne cússúicúa. pl. i&.
sutor. (*oris.*) quíbhanga nzāpatú.
sutura. (*a.*) *costúra.* músúicú. pl. mi&.
súucculentus. *cosa llena de súmo.* quiacala moéma. • qāúúa maza. • qaúúila moéma.
súús. (*a.m.*) quíandi. pl. iandi. *si vero applicat[u]r lacras.*
sycomorus. = ficús fatua. (*i.*) quíssaingamansisi. pl. issing&.
sydereus. *cosa que estrellada.* quíanbútéte. • qantetembua.
syndicus. (*i.*) nbazi a mucanú. • múlúriquí. pl. a&.
tabefacio. (*is.*) *enmagreçer a otro.* cutandisa. pr. ntandÿsi. • culelesa. pr. ndelése.
tabella. (*a.*) *tablilla.* quíbaia baia.
tabellariús. *correor.* quinátamúcanda. pl. ináta&.
tabellio. (*onis.*) *matario púb[lic]o.* músonequi a micanú. pl. asone&.
tabeo. = et tabesco. *enflaqueçer.* cúbhompoca. pr. npompoquéele. • cútohhoca. pr. ntobhoquéele. • cúléca. pr. ndeele. • cutanda. pr. ntandiri. • culeboca. pr. ndeboq[u]ele. • culenguela. pr. ndengúeéle. • cúonzo. pr. ngonzele. *vel ionzele.*
taberna. (*a.*) *donde se vende algo.* nzo essumbissilú. • essumbissila iúma. pl. mass&.
tabernaculum. nzo a mulele. • quílala. *si vero applicat[u]r adüer lacras.* • (*dtr.*) nzo aúqúissi. pl. nzo zaúq&. • múfúnda aúqúissi. pl. mifúnd&.
tabernariús. (*ÿ.*) quíssúmbissa iúma.
tabes. (*is.*) *tísica.* monzi. pl. mionzi. • mússongo alongo.
tabúla. (*a.*) ebaia. pl. mabaia.
tabúla picta. *retablo.* ebaia ria sonua a mateqúe. pl. ma&.
tabulatúm. *tablado.* quíanga quia mabaia. pl. iang&. • quitenzeca qa mabaia. pl. itenzeca ia mab.
tabulo. (*as.*) hazer *tablado.* cubhanga etúzi ria mabaia. pr. npangúiri &. • cutunga quítāba qā mabaia. pr. ntúngúiri &.
taceo. (*es.*) *callar.* çmúbhúena. pr. npúéne. • cúringalala. pr. nringalale.
tacitè. *calladam[en]te.* ialúringalalú. • ialúbhúéno. *cútámúringui. pr. ntele muringui ēt scāt callar*

taciturnitas. luringamú. *meliús.* • upipi. pl. idem.
taciturnus. (*a.m.*) múpipi. pl. apipi.
tacitus. (*ti.*) múbhúeni. pl. a&.
tactilis et tangibilis. (*e.*) quífuéne cúbhíacaná. pl. if&.
tactio. = tatus. (*onis.*) *tocam[ien]to.* lúbiacanú. pl. tú&.
tactus. *sentido de tocar.* lúbhíacaná. • quízailúa qā lúbhíacaná.
talaris. (*e.*) *cosa q[ue] p[er]teneçe a los talos. un de vestis talaris.* • quíaqúisingúini quía cúlú. pl. ia&.
talea. (*a.*) *estacq[ue] para plantar.* lússangúí lúá cútúica. • lúttai lua cútúica.
talentizo. *vid. pondero*
talentum. (*i.*) *nzimbú eúúririficú. scando valorem aút habilitatem in hoīe.* • (*dtr.*) eficú. pl. maf.
talio.¹ (*onis.*) *pena de tanto por tāto.* quítúmbú quínpassi a massinza. • npassi a massinza. pl. npassi zam&.
talio.² = talias. *pagar tal pena.* cúfúta npassi a massinza. pr. nfútiri npassi&. • cufuta lúfúananú luanpassi. pr. &. *lúfúananú & ēt scāt penam talidis.*
talis. (*e.*) *tal.* unaüina. pl. unaina. • (*e.*) una quína. • quína catiúú. pl. ina&. v.g. *qualis pater talisfilcus.* una ïna erisse üüinanpe múana.
taliter. catiúú. • catiuna.
talpa. (*a.*) *topo aīal.* ncúmbi. • npúcú a múncanbú amesso. pl. npúcú za&. • npucú a nbúnbulanga. • npucú za&. *scatg c[?] citat[io].*
talús. (*is.*) *calcañar.* quíssingúini quía cúlú. pl. issingúini ia malú.
tam. = tanto. unaúúrirí. *quando corespondet quam. tunc illud quam explicatur per ũaúúririnpe.*
tamen. = con todo esso. = empero. cana unabho. • cantinpe. *carie*
tametsi. *vid. quamúis*
tandem. *finalm[en]te.* cúbhénabhele. • oubhéna.
tandiú. *tanto tempo.* quína quitandú. • eqúitandú. • múquitandú quia &.
tania.¹ (*a.*) *velo a toca.* lúúúngú lúá mútú. pl. tú&.
tania.² *barra de la mar.* esúmúquína malúngú. pl. ma&.
tanquam. *como.* cati. • catiúna.
tansfreto. (*as.*) *naúegar.* cússaúca. pr. nssaúqúiri. *si vero sumatr actiue.* • (*dtr.*) cússaúca. pr. nssaúiri.
tantillum. *tantino.* fiole fiole.
tantisper. quitandu fiole.
tanto.¹ (*is.*) *tocar.* cúbhíacana. pr. npiaqúéne. *scāndo tocar taüer.* • (*dtr.*) cúsica. pr. nsiquiri. *tangere inhoneste.* • cufinfita. pr. nfinfita.

tanto.² una úuriri. *./.* tanto mas
tantopere. bhenguibhenguí.
tantum. = idest solum. caca. • múcútú.
tantudem. otro tanto. unaüina. *et uariatur scudon uariaðem p[er]sona 2a. 3a &*
tantus. (a.m.) tanmaño. qalúta. pl. ia&. • qāúúriila.
tapetúm. = et tapes. (is.) alsombra. ncúú.
tarde. ncoqúela. *hoc spectat ttúm ad diemi sed indreter ad qd libet púd.* • quizinga. &.
tardigradus. (a.m.) que anda poco. qācuenda cua comboco. pl. ia&.
tarditas. tardanza. qúizinga. pl. iz&.
tardo. (as.) tardar a otros. cúzingúirissa. pr. nzingúirissi. • cúbheqúeca. pr. npequeqúéle.
tardus. (a.m.) qamúbhecami.
tartarus. vid. glutinum
taúrea. azote de toro. pl. missinganú a ngonbe. • pl. nssila za ngonbe.
taúritas. (tis.) taúri ferocia. cúbāgala cuangonbe. • cutéma cúa&. • utéma üangonbe.
tauro. (i.) toro. ngonbe anbacala. • ngonbe aquitéma. pl. ngonbe za&. • ngonbe aquianga nssunga. pl. idem.
taxatio. vid. estimatio, taxo, estassar
taxo.
teche. (es.) et techna. • (a.) inúention para engañar. pl. npangú za cúbhunina. • pl. mana ma cubhúmina. caret singúleri.
tecte. vid. occulte
tectum. (i.) texado de la casa. múlúri a nzo. pl. mil&.
tecúm. contigo. iacú.
tedet. (bat.) haúer hastio o enojo. cúissaúla. pr. issaúiri. *hoc est intransitiúum. si vero sumatr actiúe et transitiúe.* • (dtr.) cússaúla. pr. nsaúiri. • cúleloa. pr. ndelélo.
tediúm. (y.) hastio. lúissaúlú. • lúleloo. pl. tu&. *si vero sit taediúm comedendí.* • lúffibhalúlúete. pl. túff&. • lúlúlúlúéte.
teges. capana. • choza. qúilála. pl. ila&.
tegimen. (inis.) cobertura. lúúúngú.
tego. (is.) cúbrir. cúúúnga. pr. núúngúiri. • cúfúca. pr. nfúqúiri. *cúbre el altar.* • fúca. o altar.
tela. (a.) múléle. pl. mi&. *qi es de lienço dtr et additur. a linzo id ē linca. si es de lana.* • (a.) pl. mica. • mulele a mica. • (a.) linzo. etc&.
telamon. (onis.) correa del escudo. mússinga a ncúlú. pl. miss&.
telerabiliter. iacúfúana cúúirilúa.
tellus. (uris.) vid. terra
telones. (a.) exator de tribútos. múcua nbandú. • nbazia qúinbenbo. • nbenbo.
teloniúm. (ý.) banco de la duana. elöbela nbenbo. pl. ma&. • nbazi açúlombela nzimbú ia cúbandúila.

telum. (i.) dardo. múqúele. pl. mi&. • lúbúnza. pl. npúnza.
temerarius. (a.m.) qaanganga. pl. ia&. a verbo cúa a nganga. pr. *iangúangúiri qd scāt temere operari. nbale úatúlana. idem.*
temere. temerariam[en]te. iacúangāga. • iacúzúnza. • iacúzúca zúca.
temeritas. (tis.) lúa a ngangú. pl. tú&. • cúa a nganganga. hoc 2m. sepi's. • lútúlanú. pl. tú&.
temero. (as.) vid. contamino
temno. (is.) vid. contemno
temo. (onis.) timon de la nao. qúilúriqúilúa qa ulungú. pl. i&.
temperanter. ia unqúebesí. • ialúelo.
temperantia. (a.) templanza. unqúebes. • lúélo. pl. tú&.
temperatio. lúléco. pl. tú&.
temperator. múleeqúí. pl. al&.
temperatúra imentúm. (eries.) lúléco.
tempero. (as.) templar. cúleeca. pr. ndeqúele. • temperar vino. cussanga malaúú ýa maza. pr. nssangúiri &.
tempestas. (tis.) npúcú za itembo. • npucú za múú.
tempestiúe. (a.) búen ora. bhaote.
t[em]pestiúitas. (tis.) *./.* vid. oportunitas
tempestiuus. (a.m.) cosa a búen tiēpo. qa qúitandú qúia qúiole. pl. ia&.
templum. (i.) nzo a mqúissi. • nzo a úqúissi. pl. nzo za úqúissi.
temporalis. (e.) qaquitandú. pl. ia&.
temporaliter. iaquitandú.
temporaneús. cosa en sú tiempo. qúiaqúitandú qúiani. pl. ia&.
temporary amici. ndicú a quitandú.
temporaria amicitia. u'ndicú a qúit[an]dú.
tempus.¹ (oris.) qúitandú.
tempus.² (oris.) la sien de la cabeça. npúqúilú. pl. idem.
temúlenter. iauncolea malaúú.
temulentia. (a.) embriagúez. uncolea malaúú. pl. idem.
temulentus. (a.m.) qāmúncolea malaúú. • qúicolúa malaúú. pl. i&. • muncolea malaúú. pl. amincolea&. vid. ebrius
tenacitas. (tis.) üimi. *si in bonú&*. • lussimbiniú.
tenaciter. iaüimi. 2° modo • ialússimbiniú.
tenax. (cis.) escaso. múimi. pl. emi. • múcocoto. pl. aco&. *si in bonúm.* • mússimbini. pl. a&. • múcobho. pl. acobho. pprie auarús.
tendo.¹ (is.) estender. cúsanzóla. pr. nsanzúiri. • culambúla. pr. ndambúiri. *hoc 2m solum scāt estendere in longum: tendere arcú&*. • cúbhéta. pr. npetele. *tendere aliqúid soli.* • cuanica. pr. ianiq[u]jini.
tendo.² (is.) caminar. cuenda. pr. iele. •

cucangala. pr. ncangúele. *si est respectuum.* •
 cucangúela. pr. ncangúelele.
tenebra. (*arum.*) qúiffissima. • qúitōbe.
tenebresco. (*cis.*) *escúreçerse.* cúibhaca
 múitombe: múiffissima. pr. ibhaquíri múi&. •
 cúilombola. pr. ilomboéle.
tenebrosus. (*a.m.*) qaitombe. • qaiffissima. pl.
 ia&.
tenellus. (*a.m.*) *tiernico.* qúianbozo. *hoc solum*
p[?]tinet ad aīata. generaliter ā dtr. •
 qúianzenha. pl. ia&. • qúiantequeteque. •
 qúiantoco toco. *solum dtr de herbis et folys.*
tenell[us]. (*a.m.*) qāntebha tebha. pl. ia&.
teneo. (*es.*) cússimba. pr. nssimbiri.
teneor. = pro obligor.
 v.g.
teneris restitúere. cúúúa lutúmúnúiri &
 cútúmúa. p. ntúminú.
tener. (*a.m.*) *tierno.* **vid. tenell[us]**
teneritas. (*tis.*) *tiernúra.* uzenha. *si loqúamúr de*
teneritudiue cordis. • (*dtr.*) lúzólo lua mtima. •
 ngúemba amtima.
tenor.¹ (*oris.*) *la continúacion ordenada.*
 lúlúricú. • quíconco.
tenor.² (*oris.*) *./.* *accentus.* • ndinga
 lúenguengue.
tentatio. lúeleco. pl. tú&.
tentator. (*oris.*) múelequi. pl. a&.
tento. (*as.*) cúeleca. pr. ieleqúele.
tentoriúm. *el real.* qúilala qa uita.
tenúis. (*e.*) *cosa delgada.* qālúelo. • qāsúcama.
 pl. ia&.
tenuitas. (*tis.*) lúélo. pl. tú&. • uqúe. • lúsúcamú.
tenúiter. uqúe uqúe. lúélo lúélo.
tenúo. (*as.*) *adelgar.* cúqúebesa. pr.
 nqúebhese. • cússúquica. pr. nssúquíquíri.
tenus. *hasta.* iamúna. • qumba ia muna.
tefacio. (*is.*) *entibiar a otro.* cubholessa. pr.
 npolesse. • cúaricamaza. pr. iadiquíri maza. *hoc*
2m spectat tantúm ad líquida.
tepeo. (*es.*) *entibiarse.* cúbhola. pr. npelele. •
 cúicala qúiriri. pr. iqúizi[&].
tepide. iaquíiriri. • iaqúilezo. • ialúbholo.
tepiditas. (*tis.*) qúiriri. • lúimpamú. • lúbhólo.
tepidus. (*a.m.*) *tibio.* qāquíiriri. • qāricúa.
ter. *tres vezes.* ncúmbú itatú.
terbhintús. (*i.*) múti a terbhinto.
terbratio. (*onis.*) lúzéco. pl. tú&.
tercenti. ncametatú.
terebra. (*a.*) *barrena.* uerúma. • utari aúzeqúela.
 pl. idem. • quizeqúelúa. pl. izequelua.
terebratio. (*onis.*) lúzéco. pl. tú&.
terebro. (*as.*) *barrenar.* cúzéca. pr. nzeqúela.
teredo. (*inis.*) *guzano que roe lamadera.*
 nzequezeque. pl. idem.
terere colores. = moler colores. cúnica

mateque. pr. nniquíni mateqúe.
tergiúersor. (*aris.*) *boluer las espaldas.*
 cufilanima. pr. nfiririnima. • cufila. pr. nfiriri. *hoc*
ēt scāt acompañar. et sbsolute sumptum scāt
ferre.
tergo. (*is.*) *limpiar.* cucussula. pr. ncússúiri. •
 cúcúbúla. pr. ncubúiri. • cucuncuma. pr.
 ncuncumúini. *hoc dúo vltá. pprie p[?]tinent ad*
excútiendúm polúerem de aliqúo súb[?]to.
tergúirsatio. lufilú lúá nima.
tergúm. *espaldas.* nima. pl. idem.
termes. (*itis.*) *ramo.* ebanda. pl. ma&. • lúttai. •
 lússúngú. pl. tú&. • lússabhucú. *qd pprie scāt*
germen nouúm arboris. • nssabhú.
terminatio. lumanesso. • lússúqúissú.
termino. (*as.*) *finir o acabar.* cussúca. pr.
 nssúquíri. *hoc vltm ē absolutum et intransitiúúm*
qdo ā sumitr actiúe et transitiúe. • (*dtr.*)
 cussuqúissa. pr. nssúqúissi. • cúmána. pr.
 nméne. • cumanessa. pr. nmanesse.
terminus. (*i.*) *termino o fin g[e]ral[en]te.*
 nssúqúissilú. • nssaqúila. pl. idem.
terminús. (*i.*) *termino de las heredades.* múrilú. •
 múingú. pl. mi&. *mýngú.* • múingúilú. pl. mi&.
terni. *tres a tres.* itatu itatu.
ternio. *tres vezes tres.* mitatú mitatú. •
 eúúarimossi.
tero. (*is.*) *trillar.* cúbúnda. pr. nbúnriri.
terra. nzi. pl. idem.
terramotus. (*us.*) *lútentelo lúá nzi.* • lútembelo
 lúá nzi. pl. tú&.
terreo. (*es.*) *espantar.* cúúúmissá. pr.
 núúmissi. • cússissa. pr. nsissi.
terrestris. (*e.*) *quianzi.* pl. ia&.
terribilis. (*e.*) *quibála.* • qúíúmaquíúúmissa. pl.
 iúma&.
terrigena. (*a.*) *quíatuca múnssi.* pl. ia&. •
 qaquíúttúlú qúia nzi. pl. ia&.
terriquois. (*a.m.*) *quíanbhobho a lúúúmissú.* •
 qamambú maiúmissa. pl. ia&.
territorium. *quia anssala.* pl. iaa&. *quando ā*
sumitur pro terrero in hac vobe vel alibi. • nbazi.
 v.g.
terrero de longo. nbazi e congo.
./. *forúm.*
terror. (*oris.*) lúúúmissú. pl. tú&. • lúsissú. pl.
 tú&.
terrosus. (*a.m.*) *lleno de tierra.* qúiamútóto
 múcútú. pl. ia&. • qafulúca mútóto. pl. ia&.
tertianus. = et terciús. (*a.m.*) qātatú.
tertió. *la terçera vez.* oúatatú. • encúnbú
eýatatú. vbi nota qd qdo ordo numeralis sumitur
adúerbialiter.
 v.g.
primò. 2º 3º etc. semper hoc est obserúandúm
quod illi vocabulo. ncunbú.

pponatur. encúnbúe itatú. 4° ecunbue ÿaia. etc.

tessera.¹ (a.) dado para jùugar. múa[na] lúela.

tessera.² medida para repartir. quíiboba quíia cúcaila. pl. ia&. • quizongo. pl. izongo.

testa.¹ (a.) vaso de barro. quíilecúa quíia mútóto. pl. ilecúa ia&.

testa.² (a.) qamútoto. • qalumba. pl. ia&.

testaceus. (a.m.) qālumba. • qāmútoto. a nōibús lumba et mútoto quíd scāt lútúm.

testamentúm. (i.) lússilú. pl. tú&.

testator. (oris.) mússiri. pl. a&. qdo scāt testem. • (dtr.) quítúla úmbangúí.

testificatio. lútúlú lua unbāgúí. • lúlúnganissú lua mambú.

testifico. (as.) cubhana unbangúí. pr. npene &. si ā sit vocare aliquem in testem. • (dtr.) cússa unbangúí. pr. nssiri &.

testificor. (aris.) cutula unbangúí. pr. ntúriri &. • culunganissa mambú. pr. ndúnganissi &.

testimoniúm. unbangúí. pl. idem.

testis. (is.) testigo. nbangúí. pl. idem.

testor. (aris.)

testrinúm. lugar adonde se teje. elongo ria cúbila. • ecúbilú. • eioo ria cubila. pl. maioo ma&.

testudo. (inis.) tortuga. nfúlu quitútú.

teter. (a.m.) cosa negra. quíiandombe. • quíiansobo. pl. ia&.

teterrimé. ianzita. • iansobo.

teticeo. (es.) callar. cubhúéna. pr. npúenéne. • cubhuenena. pr. npúenéne. • cútà múringúí. pr. ntele múringúí. • cúringalala. pr. nnigaléle.

tetircús. = seuerus. (a.m.) múzimbacúti. pl. azimba&.

tetrarcha. = ./ unus ex 4. = principibus. ntumbúquí imoçi bhanabhena zinea. pl. antúmbúqui &.

tetrarchia. (a.) ngúenda antúmbúquí.

tetricé. iauzimbacúti. • iacúzimbana.

tetricitas. (tis.) azimbacúti.

tetro. (as.) vid. faedo, pollúo

texo. (is.) tejer. cucuba. pr. ncúbiri.

texor. tejedor. múcúbi. pl. acúbi.

textoriús. (a.m.) cosa para texer. quína quífúéne cúcúbúa. pl. i&. • quífúene cúcúbúa.

textus. (antis.) tojodo. quíiacúbúa. • múléle úacúbúa.

thalamo. cantar proprio de bodas. múcúnga a massebhe. pl. mi&. • cúimbila cua massebhe.

thalamus. (i.) cubile núpiale. nzo a macazá. pl. nzo za&.

theatrúm. teatro. essongúela uma. pl. mass&. • etarila uma. pl. mat&.

theca. = ./ repositoriúm. (a.) quílungúilúa.

thema. (tis.) nbongúelo. thema.

theologia. (a.) unzai úa nzambianp[un]gu.

theologicus. qui uzai úaz[am]p[un]gu.

theologus. (i.) muzai a nzamp[un]gú.

theoria. = ./ contemplatio. vid. supra

theoricus. (a.m.) vid. speculatiúús

theosebastes. = ./ deicultór. múndoca nzamp[un]gú. pl. amindoca &. • múncúiquízi. pl. amincúí &. • múissiqui dezú. pl. essiquíi dezu.

theosebia. = ./ deicultus. = seu religio. undoca nz[an]p[un]gú. • uncúiquízi. • uzitú úanzamp[un]gú.

theriaca. (a.) triaca. nzeoloelo a quíibassa. pl. idem. • quílongúianú qā quíibassa. pl. i&.

theristrum. (ÿ.) quíilúndilú. pl. ial&. • múlunda. pl. mil&.

thesaurizo. (as.) cusonzeca maúúa. pr. nssonzequéle maúúa.

thimiamia. (tis.) perfúme fúa úisso. nssúnga iambote.

thirsi. (i.) nuptiales corome. npúza macaça manqúentú. • crispinha.

threnos. vid. planctús {seu lamentao}

thronus. (i.) trono. quíindú. pl. iandú.

thuribulum. incensario. tiribúlú. • quíiúma qā cússenزارila. pl. iú&.

thúrifico. (as.) incensare. cúsenzala. pr. nssenزارiri.

thús. (úris.) encienso. incenzo.

tibi. ati. nghee. • ngheie.

tibia.¹ (a.) nssia. pl. idem. ./ flauta. a.

tibia.² (a.) espinilla de la pierna. múbhiuri a cúlú. pl. mibhin& ma malú. • quínfiangúnbe. pl. infi&.

tibicen. (inis.) quíissicansia. pl. issi&.

tibiciniúm. arte de sonar flauta. unqúéte a cústica nssia.

ignariús faber. carpintero. ebharila. pl. mabha. vel abha&.

tignús. (i.) maderá del edificio. pl. itúngúa. caret singulari.

tigris. (is.) tigre. ngo.

timeo. (es.) temer. cúúúma. pr. núúmini.

timidus. (a.m.) múnúúmina. pl. aminúúmina.

timor. (oris.) timiditas. lúúúúm. pl. tú&. • onga. pl. idem.

timpanistes. (a.) tañedor de tãbor. quíngoma. • quíisica ngoma. pl. is&.

timpanizo. (as.) cústica ngoma. pr. nsiqúiri ngoma.

tinctilis. que se tiñe. quíilôbacana. • quífúene culombúa.

tinctor. (oris.) quíilomba milele. pl. ilomboá &. • múlombi a miléle. • pl. a&.

tinctura. (a.) tinctio. lúlombo. pl. tú&.

tinea. (a.) polilla. quíiúnze. pl. iúnze.

tingo. (is.) teñir. culomba. pr. ndôbele.

tinnio. (*is.*) *retañir el metal.* cúieia. pr. ngúieiele.
tinnitús. *aquel retañir.* lúieio. • lúúngútú. pl. tú&. **tinnitus aúriúm.** luieio lúá matú.
tintinnabúlúm. (*i.*) *campanilla.* qúinqúendbele. pl. inqúenbele. *hoc ēt utuntur pro nonnúllis instúmentis quae sepiús tangunt et vocantur.* • ngongue. *qd trangit[u]r a dúobús.* • múiúíú. *qd tangit[u]r ab uno.* • muncuncú. pl. mi&. *qd tangit[u]r a praecone quando aliqúid indinúare vúlť.*
titillatio. (*onis.*) lússúsúmúinú. pl. tú&.
titillo. (*as.*) *hazer cosquillas a otro.* cússúsúmúna. pr. nsúsúmuini.
titio. (*onis.*) *tizon.* qúíssiúqúiatúbhia.
titúbanter. ialussanzalú. • ialússansazialú.
titúbatio. lúussanzalú. • lússansazialú. pl. tú&.
titúbo. (*as.*) *bambanearse.* cússanzalz. pr. nssanzéle. • cússanzaziála. pr. nssansaziariri.
titulus. (*i.*) *como de rey.* • *principe &.* ntúmbúquí. pl. antúmbuqui.
titúlus. (*i.*) *titulo de obra escrito.* essúngúilú. pl. ma&.
toga. (*a.*) múúúatú a azai. pl. mi&.
toléranter. ialúúirilú.
tolerantia. (*a.*) lúúirilú. pl. tú&.
tolero. (*as.*) *padeçer.* cúmona mpassi. pr. nmúéne npassi.
tollerabilis. (*e.*) qúíúma qúífúéne cúúirilúa. pl. ia&.
tollo. (*is.*) *alzar.* cúzangúla. pr. nzangúiri. • cussangúica. pr. nssangúiqúiri. *primúm.* *verbum p[?]tinet ad onera e terra sublata.* • cussangata. pr. nssanguete. *si scētr tollere.* *quittar.* • (*dtr.*) *cucatula.* pr. ncatúiri.
tomentum. *lana ò plumar para colhones.* unfundí úanfilatú. pl. idem.
tonatio. (*onis.*) *aq[ue]lla obra de tonar.* múúúmú. pl. mi&.
tonens. (*tis.*) *barbero.* múcúá cússáca. pl. acú. • nqúete a nsaca.
tondeo. (*es.*) *tresquilar.* cussáca. pr. nssaqúiri.
tonitrúúm. (*i.*) *tronido.* múúúmú. pl. mi&. • nbandánú. pl. idem.
tono. (*as.*) *tonar.* cúúúma. pr. núúmini. • cuanda nbandanú. pr. ngúende nba[da]nú. *vel ngandiri nbandanú, a quo venirt nbandanu qd scāt magnúm tonitru.*
tonsio. (*onis.*) *transquiladúra.* nssaca.
tonsor. (*oris.*) *vid. tondens*
tonsura. (*a.*) *idem qd tonsio: protonúra presbíterorúm.* • (*dtr.*) *qúibhandú quia unganga.*
tonús. (*i.*) *tono en música.* uringa. *infra.* • luacanú. *tonus bassi.* • luaca[nu].
topaziús. *pedra praet.* etari ria rificu.
topium. (*y.*) *jardinero.* qúibhata ntaba.
torculor. (*aris.*) *hússillo.* ecaininu. pl. ma&.

tormen. (*inis.*) *toizon.* lúçoçomo lúá múnanéne. • nçongo. pl. ançongo.
tormentum. (*i.*) *npassi.* pl. idem. • qúinzuma.
torminosus. (*a.m.*) *q[ue] tiene tal enfermedad.* qúina luçoçomo lua múnanene. • quinançongo ançongo. • qúina npiqui.
tornatalis. (*e.*) *hecho al torno.* qúialengolua. pl. ia&.
tornator. (*oris.*) *maestro de torno.* múlengori. pl. aleng&.
tornatura. (*a.*) *aq[ue]lla action de tornear.* lúlengolo.
torno. (*as.*) *tornear.* cúbhála. pr. npariri. • ndengo. culengoola. pr. ndengoéle.
tornus. (*i.*) *instr[u]m[en]to para tornear.* qúiblarilua.
torpedo. (*inis.*) *lutimpaú.* *vid.*
torpeor. (*es.*) *empoltronarse.* cútimpama. pr. nimpamini.
torpidus. (*a.m.*) *empoltronadoyà.* qātimpama. pl. ia&.
torporo. (*as.*) *empoltronar a otro.* cútimpica. pr. nimpiquíiri.
torquéo. (*es.*) *tormentar.* cubhanga npassi. pr. npangúiri np&. • cúúilúla. pr. núilúiri. • cúalúla moio. pr. ialúiri moio. *scāndo torçer.* • (*dtr.*) *cúzéca.* pr. nzequele.
torques. (*is.*) *cadena de oro.* mússanga a oro. pl. miss&.
torrens. (*tis.*) *chorro corriente.* quicococo. • lúbúlú.
torreo. (*es.*) *tostar.* cucanga. pr. ncangúiri. • coca. pr. ioquele. • cúbhilúla. pr. npilúiri. *hoc pprie dtr de carnibus assi sicut primm pprie dtr de nguba.*
torridus. (*a.m.*) *tostado o quemado.* qācangúa. • qúiancanga. • qāocúa. • qabhilúulúla. pl. ia&.
tortor. (*oris.*) *verdugo.* quibhanga npassi. • noca. pl. anc&. • múcúá cúa lúla moio. pl. acúá&. • múbhilúri. pl. a&.
tortus. (*us.*) *torcedura.* lúzéco. pl. tú&.
tortús. (*a.m.*) *cosa túerta o torçida.* qāzécúa. • qacondalala. • qācondelecúa. • qānconvionvio. pl. ia&. *prima scat rem tortam a natura. reliqúua ad iniúzities refer. cutecama. pr. ntecaminini estar torçidó. est que absolutum.*
torúitas. (*tis.*) *ecassi.* pl. macassi. • lussecoco lúecassi.
torúiter. ialússsecoco luecassí.
torus. (*i.*) *lecho.* qúiandú qacúleca.
torúús. (*a.m.*) *cosa airada.* qúiecassi.
totidem. *otrantantas.* úúinanpe.
toties. *tantas vezes.* ncúnbú zazingúí. *si vero precesserit dictio quoties dimitte ei* • ncúnbú onzo ecúsúmúca zazinanpe úmúloloca.
tot indeclinable. *tantos en núvo.* *disponendum*

ē scūdm constrúrtioúem orationis. 2° de eo solo loqui difficile est declarare

v.g.

quot gradus gratia tot gradus gloria. una üino o mabhomo mansambú, ucúúicāla npe o mabhomo ma múquíembo.

ita vt per hanc prlam una üino, declaratur, quot, et per hanc. üucúúicala npe.

exprimitr, tot, si est matiode t[em]pore dtr. üúinanpe.

totus. (a.m.) entero. quíaquionzo. pl. ia&. • qāquíúimba. pl. iaiúimba.

toxicum. (ci.) ponzña. quibassa.

týpicús. (a.m.) cosa figúrada.

quíassinzaquessúa. pl. ia&.

trabea. vestidura ppia de rey. múúúatú a utinú. pl. mi&.

trabecúla. (a.) quíanguangú. pl. ia&.

trabs. (bis.) biga. múangú. pl. mi&.

traýcio. (is.) passar allende algúna cosa. cússaúca. pr. nssaúquíri.

v.g.

traýcere flúmen.

tractabilis. (e.) quífúéne cússalúa. • quífúéne cúbhobhúa. pl. if&. *vel ufúene & et hoc 2° modo explicat[u]r neutraliter, a trō uma, quod scāt aliquid neutraliter. sicut qui, quia, a trō quíúma, qd scāt rem. hec est regula grālis.*

tractabilitas. (tis.) lúfúanú lúa lússalú. • lufuanú lua lubhobho. pl. tú&. • üanbizi.

tractabiliter. ialúfúanú lua lussalú. • iaüanbizi.

hōō tractabilis, benignus. múanbizi. p. a&

tractatio. lússalú. • lúbhobho.

tractim. de trecho en trecho. quítaminicú ia quítaminicú. • cútúca múquítaminicú ia múquítaminicú.

tracto. (as.) cússála. pr. nssariri. • cubhanga. pr. npangúiri. *referuntu ad opus. si vero ad vrba.* • (dtr.) cubhoba. pr. npobebe.

tractus. (us.) trecho o espacio de algún lúgar. quítaminicú. pl. ita&. *scāndo comercioc dtr. cúambirila. lúambirilú. cúsumba. ýacusumbila. hoc pprie scāt emptioēm et venditionem.* (dtr.) •

traditio. (onis.) lúbhánú. pl. tú&.

traditor. (oris.) múbhani. pl. abh&. *qdo scāt traidor.* • (dtr.) nquíitú. • múcúa quífúmbi. pl. acúa&.

trado. (is.) entregar. cúbhána. pr. npene. *scāndo hacer traicion.* • (dtr.) cubhanga quífumbi. pr. npangiri quíf&. • cubhanga anquítu. • cúquíitúca. pr. nquíitúquíri. *actiue.* • cuquitula. pr. nquíitúiri.

traduco.¹ tradúzir de un idioma en otro.

cussecola múnpobho iaca. pr. nssécoele munpobho iaca.

traduco.² (is.) accúsar. cutangaeicúma. pr. ntanguiri eicúma.

tradúco. (is.) trapassar guíando. cubhitila. pr. npitiri. • cútúamina. pr. ntúamini.

tradúx. (icis.) derivation de una cosa a otro. lússambúcu. pl. tú&. *a verbo cússambuquíssa. p. nsambúquissi. qd scāt deriuare.*

tragedia. = rerum tristriúm representatio. (a.) lússocololo lúa uma a lintantú. pl. tussóc&.

tragedús. (i.) mússocolori úa uma a &.

traho. (is.) traýer. cúbhóla. pr. npolele. *hoc pprie scāt tirar a si. si vero scēt ferre.* • (dtr.) cútúala. pr. ntúesi.

traiectio. lússaúcu.

trama. (a.) lúbhússú lúancambicúa.

trames. (itis.) camino estrecho. quínzila nzila. • nzila a mússóco.

tranlotes. blositas lingue. lúlocoso. pl. a&.

týrannis. tirania. ucalacassa. pl. idem.

týrannizo. (as.) cubhanga üi. pr. npangúiri üi. • cúialalúialu lua lúý. pr. ngúiele lúialú &. • cúbhonda nssi. pr. npondele [&].

týrannús. (i.) ecalacassa. pl. amacala&.

tranquíllitas. lubhubhamú. pl. tú&.

tranquíllilo. (as.) sossegar. cúbhúbhica. pr. npúbhiquíri. *si vero sit absolutum et intransitiúúe.* • (dtr.) cúbhúbhama. pr. npubhaméne.

tranquillus. (a.m.) sossegadó. qābhúbhama. pl. ia&.

trans. allende. essimúrina. pl. sicut desta parte. • (dtr.) essimúrinú. *pprie dtr de fluminibus.*

transactio. concierto de los pleiteantes.

lússinziqúilú lua minfúndacanú. pl. tú&.

transcribo.

transenna. (a.) passaje. elútilú. pl. ma&.

transeo. (is.) passare. cúlúta. pr. ndútiri. • cubhioca. pr. npioquéle.

traneúnter. de passo. ialúlútacánú.

transfero. (ers.) *si ā scēt transportare de loco in locúm.* • (dtr.) cússecola. pr. nsecoéle. **vid.**

transcribo {voir la hiérarchie}

transfigo. (is.) hincar passando. cutumpula. pr. ntúmpuiri. • cuquínzacana. pr. nquínzacquéne.

transfiguratio. lússecolo. pl. tú&.

transfigúro. (as.) cússecola. pr. nssecoéle.

transforatio. lútoólo.

transformo. (as.) **vid.** transfigúro

transforo. (as.) horadar. cútoóla. pr. ntoéle.

transfretatio. lússaúcu.

transfúga. (a.) fugitiúo. múmúttúquíla quiconco. pl. amim&. • quíúttúquíla mulongo. *./. el q[ue] bolúe a otra secta o ley.*

transfúgio. (is.) húýr a la pte delene inigo.

cútinina cúquínbéni. pr. ntinini cúquínbéni.

transfugium. húýda a la pte ctuaria. lutininú lúa cútinina cúanbeni. pl. tu&.

transfúndo. (*is.*) cúmúanga múngúenga. pr. nmúengue &.

transfusio. (*onis.*) lúmúanguinú lua múnguenga.

transgredior. (*eris.*) *passar allende.* cúlútacana. pr. ndútaquéne. *q[uan]do ā scāt transgredi legemant perceptúm.* • (*dtr.*) cúbangúla. pr. nbangúiri. *addendo trm specificatiúúm.* v.g. *legen&.* múlongo, lútúmú. *transgresio sic dtr.* lubangúlú.

transilio. *saltar allende.* cussumbúca muuguenga. pr. nsumbuqúiri &. • cussumbuca múissimú. pr. &.

transitio. = et transitus. lúlútacanú. pl. tú&. • lúlútú.

transitorius. (*a.m.*) qamúndútandúta. • qamúlutacani. pl. ia&. • qamundutila. pl. ia&.

translatio. lussecolo. • lútúlú. *hoc sunt nōia ūrlia et dicuntur de quavis translaōe suie litterariz suie māāli.*

translos. = ./ . blosús. = qui non bene pt pronuntiare. *mulocoso.* pl. a&. *si vero applicetr ad strepitum palearum et foliorum arborum.* • (*dtr.*) múlocoso. pl. mi&. *a &bo culocosa. p. ndocúése. qd scāt paleas a repere et arborum folia sibilare: si vero aliqúis difficúlter profert.* • (*dtr.*) múcúcumí. pl. a&. *a verbo cúcúcúma. pr. ncucúmini. qd scāt difficúlter proferre, si veo scāt proferentem verbo sed non integre at ridicúle aliqtulum.* v.g. *dtr.* múése. pl. aese.

transmarinus. *cosa allendela mar.* qúiacala munguenga o múú. pl. ia&.

transmigro. (*as.*) *mudar casa allende.* cussecoca. pr. nssecoqúéle. • cussecola ntungu. pr. nssecoele ntúngú.

transmitto. (*is.*) *embiar allende.* lútúminú. pr. tu&.

transmontanus. (*a.m.*) *cosa allende los montes.* qúiacala cúnima za miongo. pl. ia&.

transplanto. (*as.*) cussecola qúicúnúa. pr. nssecoéle quicúnúa.

transporto. *llauar allende.* cútúala múissimú. pr. ntúeçi múissimú. *in cibus verbis compositis cum ista pprla, trans, preter vocem simplicem adde munguenga, nota. múissimú, vel, múnassimú.*

transscribo. (*is.*) *copiar o transladar.* cútúla. pr. ntúiri.

transscriptio. lútúlú. pl. tu&.

transtrum. (*i.*) *banco de galera ò barco.* qúicúnda qa ulúngú.

transúerto. (*is.*) *traúesar.* cúcambaq[u]essa. pr. ncambaquesse. *sic cúcambaqēssa.* • cúcambica. pr. ncambiqúiri.

trasena. (*a.*) *red para tomar paxaros.* mússinga

a núni. pl. miss&. • ūanda ūa núni.

trecentésimús. (*a.m.*) qāncametatú.

trecenti. (*a.a.*) qancametatú. pl. ia&.

trecenties. *trescentes vezes.* ncúbmbu ncametatú.

tredecies. *treze vezes.* ncunbú ecúmi ietatú.

tredecim. *treze en nūvo.* ecumi iaitatú.

tredecimus. (*a.m.*) qúiecúmi ia itatú.

tremebundus. (*a.m.*) qāmúnzacamina. • qamúntetemená. pl. ia&.

tremo. *temer o tremblar.* cutetema. pr. ntetemené. • cuzacama. pr. nzacamini. • (*dtr.*) *termer.* cúúuma. pr. núúmini.

tremor. (*oris.*) lutetemo. • lúzacámú.

trepidè. ialúzacamu. • ialútetemo.

trepido. = ./ . tremo. (*as.*)

trepidus. (*a.m.*) **vid. tremebundus**

tres. *trio.* itatú.

triangulus. (*i.*) qāifúma itatú.

trias. = núrús terminariús. (*adis.*) mútatú.

tribúlo. (*as.*) *atribular.* cububúissa. pr. nbúbúissi. • cubhanga npassi. pr. npanguiri npassi. *si vero sumatr absolute et intrāsitiue.* • (*dtr.*) cúbúbúla. pr. nbúbúiri. • cúicala múnpassi. pr. iqúezi &.

tribulum. (*i.*) *intr[u]m[en]to de bater los granos.* • ./ . para triallar. muti a cúbundila nbongo. pl. miti' &.

tribúlús. (*i.*) *abrojo.* munssendensende. pl. minss&. *pprie.* • múnbolongúango. pl. mi&.

tribúnal. (*is.*) quiandú quiambazi a múcanú. pl. ia&. • nfúlú a ntailú. pl. idem.

tribunatus. *dignidad de tribuno.* ulúriqúí. pl. idem.

tribúnus. (*i.*) mulúriqúí. *adde trm specificatiúúm.* v.g. *tribuns plebis.* mulúriqúí ūa mússa.

tribúo. (*is.*) *dare.* cubhana. pr. npene. *scando pagar tribúto.* • (*dtr.*) cúbhacúla qúinbenbo. pr. npacúiri quinbenbo.

tribús. (*us.*) lineage. mussa. pl. miss&.

tribútariús. *el que paga tribúto.* múbhacúri a qúinbenbo. pl. a&. • múcúa ubhacú. pl. a&.

tribútio. *aq[ue]lla obra de dar.* lubhanú.

tributum. (*i.*) ubhacú. pl. idem. • qúinbēbo.

trica. (*a.*) *embarazo.* luzengalacanú. pl. tú&. • múzingúzingú. pl. mizingú&.

triceps. (*tis.*) *de tres cabeças.* qamitú mitatú. pl. ia&.

tricies. 30 vezes. ncanbú macúmatatú.

triclinium. (*y.*) *tres mesas púestas en orden.* pl. mésa matatú mabhúcúa mú luluricú.

tricolor. (*oris.*) *de tres colores.* qāmatéque matatú. pl. ia&. • qātússe tútatú túa mateqúe. pl. ia&.

tricolor. (*aris.*) *passar tiempo.* cumána itandú

nana. pr. nmene it&. • cumana itandú múitita. pr. &.

tricornpor. (*oris.*) *de tres cuerpos.* qānitú itatú. pl. ia&. • qāmaúimbú matatú. pl. ia&.

trícuspis. *de tres púntas.* qúianssa qúiletatú. • qúianssongúetú.

tridens. (*tis.*) *de tres dientes ò púntas.* qameno matatú. pl. ia&. *scāndo forcheta dtr. mússoma pl. missoma. ./ teñedor.*

triduanus. (*a.m.*) qailumbi itatú.

triduum. *espacio de 3 dias.* qúitaminicú qa ilumbú itatú.

triennis. *cosa de 3 años.* qamiúú mitatú.

trienniúm. (*ÿ.*) qúitaminicú qā núúú mitatú.

triens. (*tis.*) *la tercera parte del entero.* lúéca lúatatú.

trifariam. *en tres maneras.* múmianú mitatú.

trifaúcis. *de tres gargantas.* qāmibhúbhú mitatú. • qāmaláca matatú. pl. ia&.

triformis. (*e.*) *de tres formas.* qāmianú mitatú. pl. ia&.

trifúr. (*úris.*) *ladron famoso.* múiúianzensi. pl. eüianzensi. • múiúi a qúieboca. • muiui a langúca nssangú. • múiúi a fúmana.

trigesimus. (*a.m.*) qamacuma matatú.

trigisita. macúmatatú.

trilingúis. (*uis.*) *de tres lenguas.* qúiaturi màtatú. *scando peritum trium linguarum.* • (*dtr.*) qanpobho etatú. pl. ian&.

trimestris. (*e.*) *de 3 meses.* qangōde etatú. pl. iang&.

trinitas. (*tis.*) mutatú. pl. mitatú.

trinoctiúm. (*ÿ.*) *espacio de 3 noches.* qāmafucú matatú. pl. ia&.

trinundinum. *tres núeue dias.* ilūbu maúúa matatú. • nóiembre. *noúenarium, eúúa. pl. maúúa*

trinus. (*a.m.*) qāmatatú. pl. ia&.

triones. *porfiados ÿ pendencieros.* pl. acúa icanúcanu. • múnzola micanú. pl. aminzola micanú. *sic. in singul múnzola micanú.*

tripha. (*a.*) *mosquito q[ue] roe la madera.* effúngúnúnú. pl. maff&.

tripidiúm. (*ÿ.*) *danza.* pl. maquínu. *car sing.*

triplex. (*icis.*) *de 3 doblezas.* qāmbúnde etatú. • qāmbúndica etatú.

triplicitas. (*tis.*) nbúndétatú. • nbundica etatú. pl. idem.

triplico. (*as.*) *tresdoblar.* cúbúndica nbunda etatú. pr. nbúndiqúiri &.

tripúdio. (*as.*) *danzar.* cúquíma. pr. nqúinini.

tripús. (*odis.*) *mesa de 3 pies.* qāmalú matatú. pl. ia&.

tristis. (*e.*) *cosa triste.* qúina lúissaúlú. • qáissaúlú. pl. ia&. • qúicotamini. • qacotama. pl. ia&.

tristitia. (*a.*) lúissaúlú. • lúcótamú. • lúçoçoma. pl. túçoçoma.

triticúm. (*i.*) *trigo.* pl. massa matrico.

tritor colorúm. q[u] *muele colores.* qúinica mateqúe. pl. inica&.

tritúra. (*a.*) lubundulu lúanbōgo.

tritúro. (*as.*) *trillar trigo.* cubunda nbongo. pr. nbunduri nbongo.

triúium. *de tres vias.* • *enchrúcisada.* nzila a mabhambú matatú. pl. nzila za [&].

triúmpharis. (*e.*) qalúlúngú. pl. ia[&].

triumphator. (*oris.*) múbingui. • mulúngú. pl. a&. • qúibinga vita. • qúilúnga vita. pl. i&.

triúmpho. (*as.*) cubinga. pr. nbingúiri. • cúlúnga. pr. ndúnguiri.

triúmphus. (*i.*) *trionfo.* lúlúngú lúá vita. pl. tú&. • múbingú a vita.

triúmúir. (*i.*) *uno de tres varones ppreles.* ntúazi ietatú.

triúmúiratus. (*us.*) untúazi üantatú.

tÿro. (*onis.*) *noúitio in qualsiquiera ministerio.* nbúlanpa. pl. an&.

tÿrociniúm. unbúlanpa.

trophaeúm. (*i.*) *vid. triúmphus*

tropologia. (*a.*) *sermo de moribús.* lúbhobho lua culonga iffú. pl. tu&.

tropos. = idem quod modus. = mos.

tropus. (*i.*) *figura grāmatica. et uhetorice.* • lubhobho lúá qúibhinza. pl. tubh&.

trua. (*a.*) (*i.*) *barena.* qúilecúa qúiebhúla. pl. ile&.

trucidatio. lussalu. pl. tú&.

trúcido. (*as.*) *despedazar.* cússassa. pr. nssassiri. • cussassa issel issele. pr. &.

truculenter. iançita. • iançita ÿancole.

truculentus. (*a.m.*) quiançita iancole.

trudo. (*is.*) *empúxar.* cússotola. pr. nssotoéle. • cútá massotasota. pr. ntele massotassota.

trúlla. (*a.*) *plana del albañil.* lútó lua cútúngúila nzo etari. pl. ntó za cut&.

trúnco. (*as.*) *descabezar.* cuquenda mútú. pr. nqúendee &. *si referatr ad aliam partem corporis addatur illa.* v.g.

truncare manúm. cúquenda coco.

truncus. (*i.*) *cuerpo sin cabeça.* eúimbú múque mútúco. pl. maúim&.

trúncús. (*i.*) *tronco del arbol.* qúiebhúndú qúia múti. • qúibúndungú quia muti.

trussatilis mola. *molino de mano para moler.* etari ria cúcúnca.

trútina. (*a.*) *balanza.* quisinzilúá. • qúisongúelúa.

trútinor. (*aris.*) *pesar.* cússinga. pr. nssinziri. • cuzonga. pr. nzongúele.

tú. ngée. • ngheie.

túatim. = more túo. una úina. • eqúí.

tuba. (*a.*) *trompeta.* npúngú. pl. idem.

túber. (*eris.*) hinchazon. qúíuímba.
túbioen. (*inis.*) trombeta. qúínpúnguí. • qúísica npúnguí. pl. i&.
tubus. (*i.*) cubo para turaragúa. qúítúarilúa qā maza.
tueor. cúnúaanina. pr. nnúanini.
túeor. (*eris.*) amparar. cúnúaniqúina. pr. nnúaniqúini. *q[uan]do scāt mirar. vid. intueor*
túitio. (*onis.*) deféza. lúnúaniqúinú.
tumdemúm. ala postre. cúnanssaqúila.
túmefacio. (*is.*) hincharactiúe. cútúririca. pr. ntúririqúiri. • cúuímbissa. pr. núimbissi.
túmeo. (*es.*) hincharse. cútúlalala. pr. ntúlaléle. • cúuímba. pr. núimbiri. *q[uan]do scāt ensoberuere vid sup. supeio.*
túmidus. (*a.m.*) hinchado. qātúlalala. • qāuímba. pl. ia&.
tumidus turgor.
túmor. (*oris.*) hinchazon. lútúlalalú. • lúuímbú.
túm pro etiam. ýo. • ya.
v.g.
tum diúites túm pobrez. i anúú ama ýo anpútú. una úina ezinúúma iezinpútú.
túmúltuariús. lleno de alboroto. qāibúla. • qāibúla ibúla. pl. ia&.
tumultuor. (*aris.*) cubhanga qúibúla. pr. npangúiri quibuila. • cuicala múibúla. pr. iqúezi &.
túmúltúose. iaibúla.
túmúltus. (*us.*) alboroto. qúibúla.
túmúlús. (*i.*) *qdo scāt monton dtr. qúiongongo. vid. sepúltúra* {[3568]}
túnc. entonces. bhangúibhutú.
túndo. (*is.*) tundir. cútúta. pr. ntútiri. • cútúa. pr. ntúiri. *tundere pectús.* • cúbúnda ntúlú. pr. nbúndiri ntúlú.
túnica. (*a.*) múúúatú úabhalacana ieito. pl. mi&.
túnico.
túqúriúm. choza. qúílála. pl. ilála.
túrba. (*a.*) qúicúncú quiantú. • ecanda riantú. pl. ma&.
turbatio. (*onis.*) lúbúbúissu. pl. tú&.
túrbidús. = turbúlentús. (*a.m.*) cosa túrbida. qānúúnzú. • qātiúca. *qdo scāt cosa turbata.*
v.g.
hic túrbatús dtr. qābúbúla .p. ia&.
a v[er]bo intransitiúo. cúbúbúla .pr. nbubúiri. q[uan]d[o] scāt turba[§] intransitiúe.
turbo.¹ (*as.*) túrbar. cubúbúissa. pr. nbubúissi. *vel nbúbúississi.*
turbo.² (*inis.*) torbelino. npúcú aitembo. pl. npucú zaitembo.
turbo.³ (*inis.*) el trompo o peonza.
turbúlenter. = túrbide. ialúúúnzúcú. • ialútiúcú.
túrgeo. (*es.*) vid. túmeo
turgidus. vid. tumidus turgor, túmor

túrma. (*a.*) batalla de caballos. vita a maqúessa mantandú anbizi.
túrpeo. (*es.*) afearse. cúibha. pr. ngúibhiri. • cúýbhisa. pr. jibhissi.
túrpilúcrúm. (*i.*) ganancia fea. múlúta a usaffú. pl. mi&.
túrpis. (*e.*) torpe deshonesto. qāmussafú. • qāmúfunzúquí. • qāqúif[&]. *hoc vltm. scāt rem turpem aus deformen in corpore.*
turpiter. ia ussafú. *et sic in ceterit adde ia&*
túrputudo. (*inis.*) ussafú. • usunzúquí. • uzila.
túrpo. (*as.*) afear a otra cola. cúibhis[a]. pr. ngúibhisi.
túrris. (*is.*) ncozo. • ncozo a músombo.
turtur. (*ris.*) tortola. nbúela. pl. idem.
tússicúlosús. (*a.m.*) qāelaqúincabha ncabha. pl. ia&.
tússio. (*is.*) toss. qúincobho ncozho. • qúincabhancabha. pl. incab&. • núúuri. pl. idem.
tútamen. (*inis.*) defensa. lúnúaniqúinú. pl. tú&.
tútè. seguramente. múqúe ongaco. • ialúissarilú. *a verbo cussá múlúissarila. pr. nssiri mulú[&] q[uan]d[o] scāt assecurare ./.* ponene in secúro. sicut ét cubhaca. pr. npaquíiri. *cúcatúla onga. p[r]. ncatúiri & ./.* deponere metúm: cubhana riambú. [pr.] npene, riambú. *assecurare dando la palabra*
tútela. (*a.*) lússanzala aleqúe. • lúnúaniqúinú lua leqúe.
tútelaris. (*is.*) defensor. munuaniquíini. pl. a&.
tutor.¹ (*aris.*) vid. tueor
tutor.² (*oris.*) múnúaniqúini a ana aleqúe. pl. anua&. • munuaniquíini a ansóna.
tútús. (*a.m.*) seguro de peligro. qúiaissarila. pl. ia&. • qúiamuncanbúa insampú sampú. • qúinsampúsampú. pl. insampu&.
[t]júú. lúanringa eúúemba. *triple.* • nringa ýanqúenq[ue]. *contralto.* • nringa a múcalala. *tenor.* • nringa a catianzi.
túús. (*a.m.*) qúiacú. pl. iacú.
tymba. (*a.*) vid. sepúltúra
unguedinosu. (*a.m.*) cosa untosa. qāmazi.
ustio. (*onis.*) obra de quémar. loco. pl. toco. • lúbhicú. pl. tú&.
ustor. (*oris.*) el qúe qúema. moqú[?]. pl. oquí. • múbhiquí. pl. a&.
vacabundus. (*a.m.*) vagabondo. qúizúngani. pl. izún&. • múnssangú nssangú. pl. amin&. *qdō ā scāt hoīem perditúm.* • (*dtr.*) múntú abhúcúmúca. pl. antú &.
vacanter. ialúissarilú. • múqúecússalaco.
vacatio. (*onis.*) lúissarilú. pl. túiss&.
vacca. (*a.*) ngombe anquentú. pl. idem.
vaccúla. (*a.*) qúingombe ngombe.
vacillatio. (*onis.*) lútembelo. pl. tú&.
vacillo. (*as.*) titúbear. cútembela. pr. ntembéle.

vaco.¹ (**as.**) **estar desocúpado.** cuissarila. pr. issariri. • cúicala múque múquinzico. pr. iquézi &. • cúicala nana múque cussalacò. pr. iquézi nana &.

vaco.² (**as.**) **attendere o dare operam.** cúbháca múcússálá. pr. ibhaquíri &. *qd verbum cúbháca scāt applicarse, mú. est ppositio, in, cussála, laborare sic vt poist ppositionem, mu. sequatur tūs specificatiuus destudio o otra cosa.*
v.g.
vacare studio. cúbháca mú cúbhanza massona.

vacúitas. (**tis.**) npabhala. • unpanbhala. pl. idem.

vacúo. (**as.**) **vaziar otra cosa.** cússa mpabhala. pr. nsiri npabhala.

vacuus. (**a.m.**) **vazio.** qúianpabhala. pl. ian&.

vadiúm. (**y.**) **fianza de la persona.** lúcióquírilú. pl. tú&.

vado.¹ (**as.**) **passar el vado.** cússaúquílabhunzi. pr. nssaúquíri &.

vado.² (**is.**) **andar.** cúenda. pr. iele. • cúlondoca. pr. ndondoquíle. *hoc pprie scāt incipere iter terra mariúe.*

vador. (**aris.**) **fiar una persona.** cúcióquírilá. pr. ncúicíiriri. *adde múntú.*

vadúm.¹ (**i.**) **vado del rio . • ò mar.** • essaú rianzi. pl. ma&.

vadúm.² (**i.**) **baxio o peligro de la mar.** ntenza múú. pl. idem.

vae. **ay.** engúa. • üari. *ve mihi* • üarimeno. • engúa üaringhe. *ve illi* • engúa üariandiona. *ve nobis* • engúa arietú. *ve vobis* • engúa ariaú. *ex quibus pat et parlam* • üari. *serúire singularibus. prlām vero* • ari. *plúralibus. qd grāle est oibus trīs quos praecedit trūs, voe. adde singulis dictionibus erām. e.*

vafer. (**a.m.**) **vid. astutus, vafrica & vafrica &.**

vagatio. (**onis.**) luzengánú. • luzunganú. pl. tu&.

vage. **de acá por allá.** bhabha ia bhabha.

vagina. (**a.**) **vaina.** qúicútúqúianbele. pl. icutuq&.

vagio.¹ (**is.**) **balitar los cabritos.** cúzengána meca cúa issúndi. pr. nmequéne. *ubi nota vocem illam cúméca, scāre hūm balare et cōit ouibús alýsque animalibús addendo solum trm specificum ad differenti andum.*
v.g.
cúa issundi.
cabrito etc.

vagio.² **llorar de los niños.** cúrila cúa múána lundelega. pr. ndiriri. *nota vt supra qa vox illa cúrila, solum scāt plorare, addendus est ā trūs ad differentiandúm.*

vagitús. (**us.**) qúirilú qā múana lundelega. *vel.* • muana a músúa.

vagor. (**aris.**) **espaciarse.** cúzngána. pr.

nzenganini. • cúzungána. pr. nzúnganini.

vah. = interiectio detestantis. **talóna.** taloiú.

valde. bhengúibhengúí.

valedico. (**is.**) **despedirse.** cúcanána. pr. ncananini. • cucanina. pr. ncanini. *hoc est verbum absolutum et intransitiúúm. gdo ā súmitúr actiúe pro sicenciar o despedir a otro.* • (**dtr.**) cússindica. pr. nssindiqúiri. • cubhana músúa. pr. npéne músúa.

valens. (**tis.**) **vel valious.** • (**a.m.**) **sanoro busto & qāsambúca.** qamúbhimpí. • qāmucúa ngolo.

valenter. iangolo. • ianpamú.

valentia. (**a.**) ngolo. • npamú.

valentudo. ubhimpí.

valeo.¹ (**es.**) **estar búeno.** cussambúca. pr. nssambúquíri. • cúicala ubhimpí. pr. iquézi &.

valeo.² (**es.**) **valer tanto precio.** cúicala eficú. pr. iquézi &. • cúfica. pr. nfiquíri. • cufica malaúú. *vel ncúngú cúa múq[uen]tú, vel cúa eiacala. p. infiquiri &.*

valetudinarium. insermeria. eelelanbeúú. pl. maelelanbeúú.

valide. iangolo. • ianpamú.

valido. (**as.**) **hazer algo fúerte.** cúbhamissa. pr. npamissi. • cucolessa. pr. ncolesse. • cusindisa. pr. nsindissi.

vallatús. (**a.m.**) **cercado de valadiò palizada.** qúiazingúa múánzú. pl. iazin&.

vallis. (**is.**) **valle.** múrimba. pl. mi&.

vallo. (**as.**) **cercar sic.** cuzinga múcúzú. pr. nzingúiriri múcúzú. *sic= boluarte.*

vallum. (**i.**) **boluarte.** múcúzú. pl. mi&. • ncozo. pl. idem.

valor. (**oris.**) eficú. • essúmbú. pl. ma&.

valúa. (**a.**) **porta.** ebhitú. pl. ma&.

valuatus. (**a.m.**) qāmabhitú mamengúí.

valulus. (**i.**) **hollejo de legúmbres.** disso ria nbongo. pl. messo ma&.

vaneo. = vanesco. (**es.**) **desuaneçerse.** cúitúririca. pr. itúririqúiri. *scāndo.* • (**dtr.**) **desapareçer.** cúbhisuca. pr. npisúquíri. • cuitundidica. pr. itundidiquíri.

vanidicus. = vel vaniloquus. **qúien habla vanidades.** qamunpobhanana. pl. iam&.

vaniloquium. (**y.**) lúbhobho lúanana.

vanitas. (**tis.**) umanána. • essácasa. pl. mass&. • etúlútulú. pl. ma&.

vanus. (**a.m.**) quianana. pl. ia&.

vapor. (**oris.**) quitongo tongo. • quitombo tomo. pl. itombo &.

vapóratio. (**onis.**) lutomboco luamúcú. pl. tú& lúá múissi.

vaporo. (**as.**) **vaporear.** cúbhúbha. pr. npúbhíri. • cutomboca múcú. pr. ntomboquíle mucú.

vappa. (**a.**) **vino desuaneçido.** malaúú mabhubha. • massabhuca.

vapulo. (as.) ser azotado. cúetúa. pr. ngúetelo.
varico. (as.) andar çancajeando. cútembela. pr. ntembéle. *meliús.* • cúenda cutembela. pr. iélecu&.
variè. missengo ia missengo.
variegatus. = varÿs colorbus distinctúm. (a.m.) qãmáteque ma missengo ia missengo.
varietas. (tis.) *variedad.* lusuasuanú lúá uma ia uma. pl. tu&.
vario. (as.) cussecoziola. pr. nzecozirolele.
variús. (a.m.) qãmúnsseconsseco. pl. ia&.
vas. = vasis. *vaso.* ndiri. • qúilecúa.
vasarium. el lugar donde se ponen los vasos. elundila ilecúa. pl. malundila ilecúa. &.
vascularius. el que haze vasos. nqúete a ilecua. • iacúnúma. *vel.* • iamalonga. *vel* &.
vastatio. lubhangúlú. pl. tú&.
vastator. mubangúiri. pl. a&.
vaste. muque múdiluco. • murilu. pl. mi&. *scāt trūs ./. siue trō.*
vasto. (as.) *destrúir.* cubhangula. pr. nbangúiri.
vastum. = ./. maguúm. unéne.
vates. *profeta.* munaqui. *scāndo diuinatorem.* *dtr. múcúamútú. pl. acuamitú*
vaticinator. = vel trik. munaquí.
vaticinor. (aris.) *diúinar.* cúnáca. pr. nnaquíini.
vatinatio. = et vaticiniú. unaquí. • lúnacú. pl. tu&.
vatrax. (acis.) *qui habet crúra vitiosa.* • npondo. • qúianpondo &.
vber. (eris.) *ubre.* qúinúmina. pl. i&. • ntúlú. pl. idem.
vberius et vbertim. *vid. abundanter*
vbertas. (tis.) eiombombo. pl. maom&.
vbi. *donde.* cuebhi. *ad quod respondetr per. nqúiouí id est in aliqua parte. ad interrogationem factum per bhebhi; vbi respondetr per , nqúiabha. id est hic. bhabha*
vbicumque. *donde qúiera q[ue].* bhonzobhonzo. • nfulu ianfúlú onzo. • conzo conzo.
vbique. *en todo lugar.* nfúlú ianfúlú onzo. • bhonzobhonzo. • nfúlú onzo.
vecordia. (a.) ulaú. • uncúta. *hoc. vltm. pprie scāt pusillanimitatem scout ncúta scāt pusillanimis.*
vecors. = id est nsanús. *loco.* m'cúa micúca. pl. a&. • qúilaú. pl. ilaú. *si scēt bobo . (dtr.)* npombo. pl. idem. • ncúta.
vectigal. (is.) *gabela.* qúinbenbo. • únéne. • nbandú.
vectigalarius. el q[ue] *arenda las gab&.* nbenbo. pl. idem. • m'cúa gúinbenbo.
vectis. (is.) *barra.* nbangala. pl. idem. *scāt ēt tys aestiúúm valde calidúm.*
vectis ferreus. *barra de hierro.* nbāgala a utari.

pl. nbāgala za utari.
vector. (oris.) *cargador.* • el q[ue] *lieua a cuestas alguna cosa. qúinata a mútete.* pl. in&. • munati. pl. anati.
vectura. (a.) *aq[ue]lla obra de llenar.* lúnatú.
vecturá. (a.) *flúte.* nbandú. pl. idem. • múnga. pl. miúnga. *hoc 2m. pprie spectat ad nauigationem.*
vegetatio. (onis.) pl. maquíinda ngólo. • pl. car sirig&.
vegetatuús. (a.m.) *cosa q[ue] efforza ÿ recrea.* qúíuma qúisinda ngolo. • qúibhana ngolo. pl. iú&. *anima vegetatiúa.* • moio a muzingúisi. pl. mioio &.
vegeto. (as.) *esforzar ó recrear.* cussindisa ngolo. pr. nssindisi ngolo. • cúbhamissa. pr. npamissi. • cubana ngolo. pr. npene ngolo.
vegetus. *cosa sic.* quissindisúa ngolo. pl. ia&. • qabhamissúa qābhanúa maquíinda ngolo. pl. ia&.
vehemens. (tis.) qúíúiriri ngolo. • qúinantenzi. • qānpetamú. • quināpetamu. pl. in&.
vehementer. iantenzi. • iangolo. • ianpetamú.
vehementia. (a.) npetamú. • ntenzi.
vehicúlum. *carro.* qúicoqúelua.
veho. (is.) *lleuar a cuestas.* cúnáta. pr. nnéte. *reúeho.* • (is.) cunatúnúna. pr. nnatúnúini.
vel. *ó.* oú canabho. • canabho. • cana.
velamen. (inis.) lúúungú. pl. tú&.
velarium. *lugar cubierto de velas.* nfulu ia úungúa milele.
velis. = nolis. *aúnqúe te pese.* cana o úcúzalo. *et na cucú* • cana cúcuzolao co. *anqila en: ia moÿo* • una caüansia acú a moÿoco.
velis equisque. = prouerbum ad explicandum totum conatum. *terra mariqúe.* múna o uma ùonzo. • muna maote ia muna insúmba. • múna múú ùo múnanssi.
velis remisque. (i.) toto conatú. • ezingolo za conzo.
velitaris. *hasta a.* • *dardo.* ndúri. • lúbhúnza. • npúnza.
velites miles. = ./. *veloces et expediti ad pugnandum.* mucúa quinhaca. pl. acúaquíinhaca. *vox illa scāt expeditionem et velocitatem applicabilem cuilibet rei et ideo oportet addere trm. specificatium.* v.g.
velox ad audicudúm. m'cua quiuháca qā cúúa. qa vita.
dtr adde sup.. qa vita.
velitor. (aris.) *contender con otros.* cúzonzessa. pr. nzonzesse. • cuzonza ia muntú. pr. nzonzele ia &.
vellicatio. qúitongo.
vellico. (as.) *dar el codo.* cutongona qúitongo.

pr. ntongoéne quíntōgo. • cúlúcúilla quíncala. pr. ndúncuiriq&. • cúúútúila quíafúa ia múlumbi. pr. núútuiri quíafua ia &.

vello. (*is.*) **arancar.** cúúúza. pr. núúziri. *q[uan]do scāt borrar.* • (*dtr.*) cúúunzúla. pr. núúnzuiri.

vellus. (*eris.*) quíbuca qā mica.

velo. (*as.*) **cuibr con vello.** cúúúnga. pr. núúngúiri. • cúfúca. pr. nfúqúiri.

velocitas. (*tis.*) quíiniangú. pl. i&. • múniangú. pl. tú&.

velociter. iamúniangú. • iaquíiniangú.

velox. (*ocis.*) múŷ ligero. quíancangúca. • qāuaa quíiniangú. pl. ia&. • quíasampúca. pl. ia&.

velum.¹ (*i.*) **vela de la nao.** lúúúngu lua ulúngu. pl. tú&.

velum.² (*i.*) **vela para hazer sombra.** muléle a quíilembeca. pl. mi&.

velut. **veluti & assi como.** cati.

vena. (*a.*) múanzi. pl. mianzi.

vena auri. **minero de oro.** nto a oro. • essari ria oro. pl. mass&.

venabulum. **armas de cassadoras.** quíiluazi quiancongo. pl. il&.

venae púlsatilis. **vena del pulso.** lúfúlúmúnú lúa múanzi. pl. tú&. • muanzi etarilanbeúú. pl. mia&.

venalis. (*e.*) **cosa para vender.** quicússúbisa. pl. ia&.

venalitaria negotiāo. **mercadúria de escláuos.** mútéte a antú. pl. mi&.

venalitariús. **el q[ue] vende escalúos.** mússúbisi a antú. pl. a&. • quíissumbisa antú.

venalitiús. **escláuo q[ue] se vende.** múntú a cussumbisa. pl. antú &. • músúbisica. pl. asum&.

venam incidere. **sangrar.** cússúmica. pr. nssúmiquíini. • cúcatúla minga. pr. ncatúiri &.

venaticus. (*a.m.*) quíiancongo. • qāucongo. pl. ia&.

venatio. (*onis.*) **caza.** ucongo. pl. idem.

venator. (*oris.*) **cazador.** múcongo. pl. ancongo&. • ncongo. pl. idem.

vendibilis. (*e.*) quíifúéne cússúbisúca.

vendicatio. **lucancameno.** pl. tú&.

vendico. (*as.*) **usurpar ŷ apropiari para si.** cúcancamena. pr. nācaméne. • cúcangúŷla. pr. ncangúŷri.

venditio. lússúbisú.

vendito. = frēq[ue]ntatiúúm. (*as.*) cússúbisanga. pr. nssumbisingúe.

venditor. (*oris.*) **mussumbisi.** pl. assum&.

vendo. (*is.*) **cussumbisa.** pr. nssúbisica.

veneficiúm. (*ŷ.*) quíibhandabhandá. pl. i&. • múqúissi. pl. miq&. *meliús oībus ibhanda bhanda in plúrali.*

veneficus. (*a.m.*) **hechizero.** múnpanda quíissi. pl. aminpa&. • quíibhanga ilongolongo.

venenariús. (*a.m.*) **emponzoñador.** ndoquíca quíibassa. pl. idem. • múcúca cúbhonda ia quíibassa. pl. a&.

venenatus. (*a.m.*) quíiaquíibassa. pl. ia&.

veneno. (*as.*) **emponzoñar.** cussa quibassa. pr. nsiri quíib&. • cubhana quibassa. pr. npen&. • curica quibassa. pr. ndiqúiri &.

venenum. **ponzoña.** quíibassa. pl. ib&.

venerabilis. qafúaná lúzençemeco.

veneratio. (*onis.*) lúzençemeco. • lússembo. pl. tú&.

venerator. mussençemequi. • mússembi.

veneror. (*aris.*) **reúerençar.** cussemba. pr. nssemble. • cúzençemeca. pr. nzençemequéne.

venia. (*a.*) **perdon.** lúloco. pl. tú&. *q[uan]do scāt licentiam.* • músúca. *petere veniam pedir licenza.* cúbhinga músúca. pr. npingúiri &.

venialis. (*e.*) qāmúndo loquela. pl. ia&.

venio.¹ (*is.*) **ser vendido.** cússúbisúca. pr. nsumbisú.

venio.² (*is.*) **cuiza.** pr. iziri. *q[uan]do scāt ŷr.* • (*dtr.*) cúenda. pr. iele.

v.g.

venimús et nos tecum. etúnpe túcúenda iacú.

adúerte et nunquanponi in oraōe interrogatiúa.

unde venis non dtr. cúebhi ocúiza.

sed sio. cúebhi ocútúca.

a v[er]bo. cútúca. p. ntuquiri.

qq[uan]d[o] scāt proficisci discedere et est regula urlis.

venire al aliquo. **venir de casa de algúuno.** cutuca cuma. pr. ntúquŷri cúma. *et non.* • (*dtr.*) cúiza. *est que regula gralis.*

venire in búccam. **venir a la boca.** cúiza múna múnúca. pr. iziri muna &.

venor. (*aris.*) **cutá.** pr. ntele. • cúcúca. pr. ncúriri.

venosus. (*a.m.*) **lleno de venas.** quína mianzimúcútú. pl. ina&. • quiami&.

venter. (*is.*) **vientre.** quíiúúmú. pl. iú&.

ventilabrum. (*i.*) **instr[u]m[en]to para auentar.** quíibhúbha. pl. i&. • ecólo. pl. ma&. *q[uan]d[o] et scāt crús hoīs vel aiolis.*

ventilo.¹ (*as.*) **hazer aere con el moscador.** cúbhubha. pr. npúbhiri.

ventilo.² (*as.*) **auentar los panes trillados.** cúbhebha. pr. npebhele.

ventosus. (*a.m.*) quíiaquíitembo.

ventricúlus. **estomacho.** ebhi ria moŷo. pl. mabhi ma moio.

ventus. (*i.*) **quitembo.** pl. item&.

ventus secundus. npobhélo. pl. idem. • (*i.*) npebhele. **vid. p[ro]peritas**

venustas. (*tis.*) úote. pl. idem. • lutomesso.

venústè. úaúote. • ielaú. • iamúquetoco.

venusto. (*as.*) **adornar con gratia.** cutomessa.

pr. ntomesse. • cuqúetola. pr. nquetoetele.
venustus. (*a.m.*) qāqúióte. • quinelalu.
vepris. (*i.*) *espina.* lussende. pl. nsende.
ver. (*eris.*) *verano.* quicúndi. pl. i&. • nbangala.
 pl. idem.
veracitas. (*tis.*) quíieleca qaqúinéne. • quíieleca
 quia quíieleca. • quíieleca quíia quícúlú.
veraciter. quíieleca quíieleca. • quíieleca quícúlú.
verax. (*icis.*) *muÿ verdadero.* qāúúríla quíieleca. •
 qāquíieleca quíieleca.
verba facere. *hazer platica.* cubhanga mambùu.
 pr. npangúiri &. • cúonzessa. pr. nzonzesse.
 v.g.
o. verbi caúsa. catioú. catiúú. caticúbhobho.
verber. (*eris.*) *bara para azotar o herir.* m'tí a
 cúetela. • mússinga mia cúetela.
verbera. *azotes.* múss&. pl. missinga.
verberare fores. = /. iterum et iterum púlsare.
cúbundanga. pr. nbúringúé.
verberatio. lúéto. pl. tú&.
verbero. (*as.*) *azotar.* cuéta. pr. nghetele. •
 cúanda. pr. ngúende.
verbigero. (*as.*) *contendere.* cúzonza. pr.
 nzonzele. *v[er]bis.* • cutána vita a mambu. pr.
 ntene &.
verbose. = loquaciter. iamambu mamengí. •
 iamúzocozoco.
verbositas. (*tis.*) *vicio de mucho ablar.*
 múzocozoco. pl. mizoco[zo]co.
verbosus. (*a.m.*) m'cúa muzocozoco. pl. acúa
 muz&. • nzocomanga. pl. idem.
verbum. (*i.*) *parole.* • *palabra.* riambú. pl.
 mambú. • ezima. pl. ma&.
verdicus. (*a.m.*) múnpotha ieleca. pl. amin&. •
 múcúa quíieleca. pl. a&.
verè. quíieleca. • quílúri.
verecunde. *con verguenza.* ianzoni.
verecundia. (*a.*) nssoni. pl. idem.
verecundor. (*aris.*) *enúergúnzarse.* cúúúa
 nssoni. pr. núúiri nssoni. • cúicala nssoni. pr.
 iquézi &. • cúicala múnssoni. pr. iquezi múnss&.
verecundus. (*a.m.*) m'cua nssoni. pl. ac&.
verenda. (*orúm.*) *las verguenzas genitales.*
modesté sic. • itó ÿanssoni. • pl. nssoni za untú.
caret singúleri. • ebhéne ria untú.
vereor. (*eris.*) *temer con vergúenza.* cúúúa
 nssoni. pr. núúiri nssoni. *meliús.* • cúicala
 múnssoni ia onga. pr. iquézi &.
 v.g.
vereor deum. ina múnssoni ia onga
 munanz[an]p[un]gu.
íta it seper addenda fit ppositio. múna.
vergo. (*is.*) *ser inclinado.* cúúúmbica. pr.
 núúmbiqúiri. *passiúe ā.* • cúúúmbicúa. pr.
 núúmbiqúilú.
verisimilis. (*e.*) *semesante a la verdad.* quína

cati quíieleca. pl. ina&.
verisimiliter. cati quíieleca.
verisimilitúdo. lúfúanú lúa quíieleca. pl. tu&.
veritas. (*tis.*) *verdad.* quíieleca. pl. iele&.
ververbium. riambú ria quíieleca. pl. mambú ma
 &.
vermen. (*inis.*) *enfermedad q[ue] viene de*
guzanos. cúéle cua minúiri.
vermiculor. (*aris.*) *tener o criar guzanos.* cúicala
 minúiri. pr. iquezi mi&. • cundula minúiri. pr.
 iúnduiri minúiri.
vermiculus. (*i.*) quínúirinúiri. pl. in&.
verminosus. (*a.m.*) quína minúiri. pl. ina&.
vermis. (*is.*) *guzano.* múnúiri. pl. mi&.
verna. = /. *v[er]naculus.* *esclaúo naçido en*
casa. múntú anbútila. pl. antú &.
vernaliter. = serúiliter sic. quíiai. • iaúbhica.
verno. (*as.*) *floreçer.* cúbhána núúma. pr. npene
 &. *q[uan]dō scāt hazer verano.* • cuicala
 nbangala. *meliús.* • cúicala quíissibhú. pr. iquézi
 &. *sed quíia verbúm illud.* • cuicala. *difficulter*
constrúitr in orāoe ideo utuntur illa voce (se).
 v.g.
cam vernat, dicúnt sic. seqúissibhú.
vel. sengúie iassibhú: nquíelassibú ē 1m [?].
ver nouúm. *primaúera.* pl. massanza mätete.
caret singúleri. • nfúlati. pl. idem.
vernus. (*a.m.*) *cosa de verano.* qānquíelassibhú.
 pl. ia&. • nquíelassibhu. *dtr primúm ver.* •
 qamassanza. • quíanbangala. &.
verò. = pro. = sed. canti.
verres. (*es.*) *puerco no castrado.* ngúlú
 anbacala. pl. idem.
verro. (*is.*) *scopar.* cúcomba. pr. ncombele.
verrúca. (*a.*) *beruga.* nbúri búri. pl. idem.
verrúcosús. (*a.m.*) quínanbúriburi. •
 múcúanburiburi. pl. ac&.
versabilis. = o *v[er]satilis.* *cosa q[ue] se puede*
boluer. quífúéne cúbhilúlú. pl. ifuene &. *gladius*
versatilis. • nbele a múnssunguila. • nbele
 quífúéne cuzungua.
versatio. (*onis.*) lúizicú. pl. tú&. • lúbilúlú.
versicolor. *de varios colores.* mús&. pl.
 missengo mia mateque. *sic in sing mús&.*
versificator. mucua lúbhobho lúancancalú. pl.
 acúa. *meliús.* • mussoqui a mambú. pl. assoq&.
versificor. *hazer versos.* cussóca lúbhobho. pr.
 nssoquéle &. *in de versus dtr. lubhobho lúa*
unsoca mambú: ncancalú a lubhobho. pl.
idem. • (*dtr.*)
versipellis. *cosa hecha al reúer.* quíampúngú
 múna. pl. ia&. *homo versipellis. npúngúngú. hoc*
est substantiuúm. • muntu ampúngúmúna.
verso. (*as.*) *boluer.* cúbhilula. pr. npilúiri. *scāndo*
trastornar. • (*dtr.*) cúizica. pr. iziquíiri.
versor. (*aris.*) *conúersar.* cúicúlúquiana. pr.

icúlúqúianini. • cúambirila. pr. iambiriri. *adde*.
ÿad ./. tecum & scāndo morar. • (dtr.) cútúnga.
 pr. ntúngúiri.
versor tecum. iambila. • iaicúlúqúiana ÿacú.
versura. (a.) búelta o torcedúra. lúzeco. •
 lúzecolo. pl. tú&. *adde*.
versuram facere. mohatrar al deredor.
 cúzengalaqúessa. pr. nzengalaquesse. •
 cubhanga unzucubari.
versus.¹ (us.) verso. • carmen. lúbhobho boca
 unzoca mambú. pl. tú&.
versus.² = vel. = p[ro]positio. (um.) hazia. cúná. •
 múna.
versute. astutam[en]te. ÿa úngúlu ngúmba. •
 iaunpiabhiani.
versutia. (a.) ungúlu ngúmba. • unpalacata. •
 unzúcúbari. • unpialuani.
versutus. (a.m.) qāungúlúngúmba.
vertagus. (i.) perro de caza. quitúezi qa
 múcongo. pl. it&.
vertebra. (a.) el hesso del espinazo. quíbhissi
 qúia múcúmbúmbú. pl. ibhissi&.
vertex. (icis.) quínzingúela. pl. inzing&. *súmnitas*
capitis. • (dtr.) nbata a mútú. • quínzingúela
 quíanbata a mútú.
vertibulum. (i.) *idem* q[uan]d[fo] verticillús. • el
 verticillo del huzo. ecúa ria cúsietela. pl. ma&.
vertiginosus. = qui es morbo lab. (a.m.) m'cúa
 quízúnga. pl. acua&.
vertigo. (inis.) dolor de cabeza. quízúnga. pl.
 iz&. • quítóto qa m'tú.
verto. (is.) bolúer. cussecola. pr. nssecoéle. •
 cúizica. pr. iziqúiri. *hoc 2em pprie scāt*
trastornar.
verú. = indeclin. assador. mússóma a cúbhilúila.
 pl. missom&.
verúex. (ecis.) el carnero castrado. eméme ria
 nbatú. pl. ma&. • npocori. pl. idem.
verum. = sed. canti.
verumenim vero. para dezir la verdad. cari
 muna quíieleca. • cari múna cúbhobha
 cúaquíieleca.
verumtamen. carie. cari.
verus. (a.m.) qaquieleca.
vesania. (a.) ubunbulu. • unpombo. • ulaüi.
vesanio. (is.) enloqúeçer. culaúca. pr. ndaúquiri.
vesanus. (a.m.) bobo. • loco. npombo. pl.
 idem. • ebúnbúlú. pl. ma&.
vescor. (eris.) comer. curria. pr. nriri. *si*
applicatur ad principes et magnates. • (dtr.)
 cussacula. *adde trm.*
v.g.
 curia. & cussacula curia.
 vescitur. cussacula malaúú.
 bibit. cussacula túlú.
 dormit.

vesica. = vexiga. (a.) quízee neno. *sed turpe*
adeoqúe.
vesica morbus. quicazi. pl. i&. *etiam inter*
múlieres nō noiatr.
vespa. (a.) aúispa. etampacása. pl. ma&.
vesper.¹ (is.) nbútéte ancoqúela. pl. idem. *./.*
luzro de la tarde.
vesper.² (is.) la tarde. ncoqúela.
vesperi. por la tarde. bhanancoqúela. •
 múbhecontazi. • bhanabhalemba ocúma.
vespero. = vesperasco. (as.) anocheçer.
 cúbúita. pr. nbútiri. • cúÿla. pr. cúiriri. *adde*
semp cúma et cú.
v.g.
 aduesperascit. cúmacua cúbúita.
vespertisio. (onis.) muercielago. ngúembo. pl.
 idem. • lúnfúcnhú.
vespillo. los q[ue] de noche entierran múertos.
 quízicanuúmbi aúfúcu. pl. izica nú&.
vesptilioues. per transcationem adeos qui • de
 noche ambulans. micangala ufucú múitúcu
 rianfúca.
vesptinus. (a.m.) qamúbhecontazi. •
 quíancoqúela.
vester. (a.m.) vúestro. quíenú. *ie&*
vestiariúm. (ÿ.) lugar donde se guarda los
 vestidos. elundila iúúatú. pl. malún&.
vestiariús. el q[ue] vende vestidos. quisúmbisa
 miúúatú. pl. isúmb&.
vestibúlum. (i.) portal fuera de la casa. eiemba.
 pl. ma&.
vesticeps. (tis.) mançeba que comiêça a barbar.
 etóco rissecúme. • núanzeúú. pl. ma&. • etoco
 rianzeúúantete.
vestigare. (oui.) buscar el rastro por pisadas.
 cúbhabha quícoqúela. pr. npabhiri quícoq&. •
 cubhabha lutambi. pr. &. • cusanda. pr. nsandiri.
vestigatio. lúbhabhú. • lútombo.
vestigator. (oris.) múbhabhi. • mútöbi. •
 músandí. pl. a&.
vestigium. (y.) resto ò pisada. quícoqúela. •
 lútambi. *hoc 2m ppri ē vestigiúm hois ant añalis*
cuiúscúm qúe. 1r speectat ad alia.
vestio. (is.) cúúica. • cuúúica. pr. núúiqúiri. *vel*
núiqúiri.
vestis. (is.) núúúatu. pl. mi&.
vestras. (tis.) cosa de unã parte ò patria.
 qácúlúéca lúenú. pl. ia&. *sed magis pprie.* •
 múissiqúienú. pl. essiqúienú.
vetatio. lúinicú.
veteramentarius. remendon de cosas viejas.
 quíilonda mataà.
veteranus. (a.m.) miles veterano. equessa rie
 cúlú. pl. maq&. • múculumbi a vita. pl. a&.
veterasco. (is.) enúejeçerse. cúnúnúbha. pr.
 nnúnúbhini. • cúlúmbila. pr. ndumbiri.

veterator. (*oris.*) ona ùalumbila io unquete ùandi. • ona o assuca io unqúete ùandi.
veteratorie. engañosam[en]te. ia unpúni.
veterina. (*a.*) *qualquiera bestia para cargas.* nbizi onzo e nata. pl. idem. • nbizi a múnati.
veternosus. (*a.m.*) *letargico quíen padeçe modorra.* quinatúlú túa nbeúú.
veternus sopor. *modorra de súdeño.* tulu túe cocobondo. • tulu tua unbeúú.
vetero. (*as.*) *enújeçer.* cúnúnúbhissa. pr. nnúnúbhissi. *actiúé.* • cúlumbissa. pr. ndúmbissi. • cússúqúissa. pr. nssúqúissi.
veto. (*as.*) *vedar.* cúnica. pr. iniquíni.
vetús. (*eris.*) *cosa vieja.* qáqúicúlú. • qánúnúbha. pl. ia&.
vetústas. (*tis.*) *antiquidad.* ucúlú. pl. idem. *unde antiqúi dicúntúr.* • múcúlú. pl. acúlú. *sic in sing. múcúlú.*
vexatio. (*onis.*) lúá lúcu moio. pl. tú&. *a verbo cúalúuca moio pr. ialuquíri moio. intransitiúo vexarse.*
vexator. (*oris.*) qālúla moio. pl. ia&. • múcúa cúalula moio. pl. acua&. • mútobhori. pl. atobori &.
vexatus. (*a.m.*) quialúca moio. • qālúlúca moio. pl. ia&.
vexillariús. (*y.*) *alterez.* múcúa quírimbu. pl. acúa&. *q[uan]dō est dignitas vexilli ferí.* • (*dtr.*) *múeqúinsse.* pl. amue insse.
vexillatio. *dignidad de alferéz.* quínsse. pl. insse.
vexillum. (*i.*) *estandarte.* quírimbú.
vexo. (*as.*) *molestar.* cúalúla moio. pr. ialúiri moio. • cútobhola. pr. ntobhoéle.
via. (*a.*) nzila. pl. idem. • etúála. pl. ma&. • lúendo. pl. tu&.
viam munire. *hazer camino.* cúbhanga nzila. pr. npangúiri &.
via regia. *camino real.* nzila a néne. pl. idem.
viaticúm. (*i.*) *sostento por el camino.* ncúta. pl. idem.
viator. (*oris.*) múlúti a nzila. pl. a&. • múendi a nzila. pl. a&. • mazacalequí. pl. amazacaalequí.
vibex. (*cis.*) *la roncha del golpe o herida.* múcáca. pl. mi&.
vibratilis. quifúene cùuzúngúa.
vibrissa. (*arum.*) *los pelos de las narizes.* pl. mica mia mazúnú. *caret sing.*
vibro. (*as.*) *esgremir lanza ò espada.* cúzúnga. pr. nzúngúiri.
vicarius. (*y.*) *que tiene las vezes de otro.* quissengúele. pl. isseng&.
vicatim. *de barrio en barrio.* quíbhélo ia íbhélo.
viceni. (*a.a.*) *de 20 en veinte.* macúmóle móle. *melius* • macúmole macúmole.
vicennium. *espacio de 20 años.* quítaminicú.

vel. • quítandú qa miúú macúmole.
vicenús. (*a.m.*) *de 20 años.* qamiúú macúmole. pl. ia&.
vices. (*iúm.*) *vezes.* ncúnúbu. pl. idem. *q[uan]d[o] ā scāt potestad.* v.g.
vices patificis dtr. túlendo. in sing. lú&.
vicies. *20 vezes.* ncunbú macúmole.
vicina. (*a.*) *vezindad.* lúbhalacanú luantungú.
vicino. (*as.*) cúbhalacana. pr. npalaquéne. **vid. appropinquo**
vicinus. (*a.m.*) *vezino.* cosa cercana. pl. quíabhalacana ntúuntú.
vicissim. (*a.*) *vezes.* ntambúziani. • nssompacani.
vicissitúdo. nssompacani. pl. idem.
victimator. múbhacúri. pl. ab&.
victimo. (*as.*) *sacrificar.* cúbhacúla. pr. npacúiri.
victor. (*oris.*) *vençedor.* mulongúí. • múbhingúí. pl. a&.
victoria. (*a.*) lúlúngu. • lubingú.
victoriosus. (*a.m.*) qamúlúngúí. • qámúbingúí. • qalúnganga. pl. ia&. *a verbo culunganga. p. ndungúiringúe. q[uan]d[o] scāt sucquenter uincere.*
victus. (*us.*) *mantenim[en]to.* lundúcú. *a verbo. cúndúca.* pr. júndúquíri. *q[uan]d[o] scāt sustentare se.* • cúndúla. pr. jundúiri. *q[uan]d[o] scāt alere alterúm.*
viculus. (*i.*) quíbhatabhata. • npatabhata. pl. idem.
vicús. (*i.*) *barrio.* ebháta. pl. mab&.
videlicet. = conúien a saber. catibho. • catiúbho. • sezai. • núzaa.
video. (*es.*) *ver.* cumúona. pr. nmúéne. • cútála. pr. ntariri. • cusampúca. pr. nsampúquíri.
videor videre. *me parece q[ue] veo.* npanziri bho ina mucúmóna. • ina cati múéne. • ina cati cúmóna cúmóna. • npanziri bho nmúene.
vidúa. *viúda.* múqúentú a múnssala effaúa. pl. anss&. • múq[uen]tú úa fuilúa eriacala. pl. añq&. • ari múq[uen]tú.
vidúitas. (*tis.*) nfúlu a cúfúilúa nzo a longo. • ucanbú a nzo a longo. *nzo a longo scāt matrimoniú&.*
vidúo. (*as.*) *priúar.* cúcatúla. pr. ncatúiri. • cucambissa. pr. ncábissi. • cutumbula. pr. ntúmbúiri.
vidúús. (*i.*) *viudo.* eiacala ria fúilúa m[u]q[uen]tú. • eiacala ria muussala effúa. pl. anssala&. • úari jacala.
vigeo. (*es.*) *estar en vigor.* cúiquíndissa ngolo. pr. iquíndissi ngolo. • cusíama. pr. nssiéme. • cubháma. pr. npamini.
vigil. (*is.*) *velador.* mússicami. pl. a&. • múcúa quínssúngúila. pl. a&.

vigilanter. iequinssungúila. • iacússicama.
vigilantia. (a.) quínssungúila. • lússicamú.
prodiligentia. • (dtr.) quiacasa. • quíiaca. &
vigilia. = sanctorum. (arum.) inssungúila ia
santú. • quílequela quíia santú.
vigilia prima noctis. quíilóquia ntete. 2a. •
quíloquúia múnongo an nzingú. 3a. • pl.
bhanabha úimba enssúsú eringa. 4a. • pl.
manqui anquíia. • quíloquia ÿa.
vigilo. (as.) *velar.* cussicama. pr. nssicamini. •
cúleca quínssungúila. pr. ndele quíissun&.
viginti. macúmole.
vigor. (oris.) *esfuerzo de año.* npamú. pl. idem.
vigorosus. (a.m.) quíanpamú. pl. ian&. •
quíiabháma. • quíananga. pl. ia&. •
quíiabhamúca.
vileo. (es.) cúicala quíilaüi. pr. iquézi quíilaui. •
cubunduca. pr. nbundúquíri. • cúibhanga
quíilaüi. pr. ibhangúiri quíilaüi.
vilis. (e.) *vil.* qāquíilaüi. pl. ia&. • qāumbale
nana. • quíanana. pl. ia&. • nbale nana. pl.
an&. • múcúlúquí. pl. a&.
vilitas. (tis.) ulaüi. • unbalenána. pl. idem.
viliter. iaulabhi. • iaucúlúquí.
vilito. (as.) *aciúe ad alterúm.* • cúcúlúla
essumbú. pr. ncúlúiri &.
villa. (a.) *la casa en la heredad del campo.*
nbole. • pl. madimú. *caret singulari.*
villicor. (aris.) cubhanga múfúnú a unsengo. pr.
npangúiri & *scāndo colere agrum.* • (dtr.)
cúbhata. pr. npatiri.
villicús. (i.) *mañordomo de la villa.* ncúlúntú a
madimú. • muensengo.
vimen. (inis.) mussinga. pl. missing[a]. *q[uan]do
scāt virgam teneram.* • (dtr.) lúttai lúantequé
tequé. • lúttai lúansabhú. pl. ntai za&.
vinaciúm vel vinacea. (orum.) *granillo de la
vúa.* ngúenza a vúa. pl. idem. *melius.* •
químúingúí múingúí qa vua.
vinariúm. (ÿ.) *bodega de vino.* nzo a malaúú. pl.
nzo za &. • elundila malaúú. pl. malundila [&].
vinariús. (ÿ.) *el que vende vino.* múnquítila a
malaúú. pl. amin&. *scāndo el q[ue] tira el vino.* •
(dtr.) músse a malaúú. pl. asse a&. *saccar vino
de la palma.* (dtr.) cúlúaza. pr. ndúeze.
vincibilis. (e.) *qué se puede vençer.* quífúéne
cúlúngúa. pl. iss&. • quílungacana. pl. il&.
melius. • quífúéne culungacana. pl. if&.
vincio. (is.) *atar.* cúcaanga. pr. ncaangúiri. •
cucassa. pr. ncassiri. • cúbhila. pr. npiriri.
vinco. (is.) *vençer.* cúlúnga. pr. ndúngúiri.
scando proualeçer. • (dtr.) cútunda. pr.
ntundiri. • cubinga. pr. nbingúiri. *hoc pprie ē
triúmfare.*
vinctus. (us.) lucaangú. • lucassú. • lúbhilú.
vincula vestiaría. agújetas. quíleque quia

múúúata. • ndeca a múúúatú.
vincúlo. (as.) *entregar en cadenas.* cússá
múiconi. pr. nsiri múico&. • cucanga quíiconi. pr.
ncangúiri &. • cússá múquicalabundú. pr. nsiri
múq&.
vincúlum. (i.) *la atadúra.* quícangúilúia. pl. i&. •
músinga. pl. mi&. • quíiconi. • lúbhambú.
vindemia. (a.) quítandú quíia cúconga vua. pl.
itand&. • quítandú quíia cussala una.
vindemio. (a.) *cuconga úúa.* pr. ncongúele
vúa. • *cussála vúa.* pr. nssariri úúa. *ista verba st
grālia et dicúntr, siúe messis, siúe vindimia.
siue &.* • *cucolomona vúa.* pr. ncolomoéne
vúa. • cub[h]úla vua. pr. npelele vúa.
vindex. (icis.) *el que libra de serúidúmbre.*
mússombori. pl. ass&. • quíissombola nfúngúí.
q[uan]dō ā scāt púnisionem. • (dtr.) mutúmbi. pl.
atombi. • quítúmba üi. pl. i&.
vindicatio. (onis.) *vinganza.* lúluđú lua mambú.
pl. tú&.
vindicator.
vindicator seú vetor. quilanda mábú. •
múndanda mambú. pl. ami&.
vindico. = seú veciscor. (as.) *vingar.* culanda
mambú. pr. ndanriri&. *hoc ē nomen grāle
vindictus siúe verborum siue verbem.*
vindicta. (a.) *labara del alcaide de la jústicia.*
núúala. pl. idem.
vinea. (a.) nquéle a vúa. pl. nquéle za &.
vinetúm. *lugar de viñas.* nssi a úúilaquéleza
úúa. &.
vinifer. (a.m.) *que trae o tiene vino.* quítúála
malaúú. • quíaicála malaúú. pl. ia&.
vinipotor. (oris.) *beuedor de vino.* quínúa
malaúú. pl. inúa&. • ndúúú a malaúú. pl. andúúú
za malaúú.
vinitor ò vindemiator. quíiconga úúa. •
mucongúí a vúa. pl. a&. *scāndo los que pisan la
úúa.* • (dtr.) músse. pl. asse. • múndúa zila. pl.
amin&. • quíindúa zila. pl. indua &. *a verbo
cúlúaza.* pr. ndúeze *q[uan]d[o] scāt tirar vino.*
violentia. (a.) *embriagúez.* uncolúa malaúú. pl.
idem.
violentus. (a.m.) *lleno de vino.* múncolúa
malaúú. pl. amin&. • quíicolúa malaúú. pl. ico&.
vinúm. (i.) pl. malaúú.
viola. = violeta. núúma. pl. idem. *si fuerit alba.
pallida, parparea & additr.* • núúma
lúçeluançeçe. • lúçe lúa múamba. • lúcelúa
túcúlá.
violabilis. quífúéne cubanguca.
violatio. lubangulu. pl. tu&.
violator. (oris.) múbangúiri. pl. ab&.
violenter. iaquícami. • ialúcamicú.
violentia. (a.) quíicami. • lúcamicú.
violentus. (a.m.) quíiacamicúa. • qābhangúilúa

cúngolo. pl. ia&. *si sumatr actiúe*. • (dtr.) qācamica. • qābhanguíla cúngolo. • qabhanga qúicami. pl. ia&.

violo. (as.) coromper por fúerza. cúbangùula. pr. nbangúiri. • cúbangúca. pr. nbanguquiri. ē *absol.*

vipera. (a.) quinzenguele. pl. inz&. • ntari qúiriqúiri.

viperinus. = catúlus. múana a quinzenguele.

vipilio. (onis.) vid. pastor

vir. (i.) varon. eiacala. pl. acala. *qtenús refertúr ad vxorem*. • (dtr.) eiacala ria ela. pl. acala & ma&.

virago. (inis.) múger varonis. nbacala nq[uen]tú. pl. idem.

vireo. (es.) enuerdeçer. cúleqúueta. pr. ndeqúéte.

viretúm. (i.) lugar de verdúra. nzi aiti ÿa issú. pl. nzi za&.

virga. (a.) bara. múti. *mlius*. • ntaiza ntúcútúcú. *q[uan]d[o] scāt virgā punitoriam*. • (dtr.) lussanúúa. pl. nssanúúa.

virginalis. qúiaúsúndi. *aīalia refertur nomen virginis*. • (dtr.) esundi. v.g. *gallina qua nondum posúit oua. et sic de ceteris aīalbus q[ue] nondum pperere.*

virginitas. (tis.) usundi. pl. idem.

virgo. (inis.) músúndi. pl. a&. *si ad alia*.

viridarium. (ÿ.) jardin. qúissa a qānmacaa maissáa. pl. issáa & qīssáa.

viridatiús. jardínero. mubhati a qúissáa. pl. abh&. • múcúa qúissaa. pl. acuaq&.

viridis. (e.) verde. qāquiti qúiaqúissú. pl. ia&. *si vero referat[u]r ad semina dtr.* v.g. *habas, guandos&. qúiansúesúe. pl. ia&. habas verdes. ncanza za nsúesúe.*

viriditas. (tis.) lúçe lua qúitqúiaqúissú. pl. túçe. &.

virilis. (e.) qúiaqúiancala. pl. ia&.

virilitas. (tis.) qúiaqúacala. • úiacala. *vox tamen illa fugienda est inter múlieres.*

viriliter. iaqúiacála.

viriola. jóel de piedras pret. pl. amatari meficú. • mússanga úanssense za lúélo. pl. mi&.

viritim. de varon en varon. bheiacala bheiacala.

virusus. (a.m.) cosa ponzoñosa. qāqúibassa. pl. ia&.

virtus. (tis.) virtud. elaú. pl. ma&. • qúiffú qúia qúiotte. pl. iffú ia iote. • qúiuúmbameno qúia qúiotte. pl. i&. *.I. inclinatio, cōsuetudoq&.*

virús. (i.) ponzoña. qúibassa. pl. ibassa.

vis. fuerza. ngolo. pl. idem.

visco. (as.) pegar con liga. cússá urimbú. pr. nssiri &. *si sumatur pro actione viscandí aúes.* •

(dtr.) cúrimba núni. pr. ndimbiri núni. • cúléca urimbú. pr. ndeqúele urimbú.

viscus.¹ (eris.) *sed melius in plurali viscera*. • (um.) las entrañas. pl. miria. *car[et] sing.*

viscus.² = visci. *visco ò liga*. urimbú. pl. idem. *adde sic*. • urimbú ua mússanda. *vel*. • urimbú úa múnquengúe eúúmba.

visibilis. (e.) que se veé o pude ver. qúifúéne cúmoneca. pl. ifúéne &.

visibilitas. (tis.) cúfúanúa cumoneca. *v[er]bum applicatum nōi*.

visibiliter. qúibhenzo. • ntúmbúila.

visio. (onis.) lúmóneco. • lumoneqúéno. *si sit actio videndi*. • (dtr.) lúmóno. pl. tú&.

viso. (is.) visitar. cúqúingúla. pr. nqúingúiri. • cúenda cútála. pr. iele cútala.

visus. (us.) sentido de la vista. qúizailúa qúia cumóna. pl. izail&.

vita. (a.) qúizingú. pl. iz[i]ngú. *si izuugú.*

vitabilis. que se puede esquiciar. qúifúéne cuqúengua.

vitabundus. (a.m.) que mucho se esqúicia. qúianquengúeléle.

vitalis. (e.) qāquizingú. pl. ia&. • qúiamúzinguissi. pl. ia&.

vitaliter. iaquizingú.

vitatio. (onis.) luquengo. pl. tú&.

vitescio. (is.) creçer en vid. cúcúla. pr. ncúriri. • cutondoloca. pr. ntondoloqúéle.

vitex. (icis.) el sauze gatillo. ndúngú. pl. idem.

viticus et vitricus. padrasto. esseria mútúarilúa. pl. ma&.

vitifator. (oris.) plantador de vides. qúitúica vúa. pl. itúica&.

vitilago. (inis.) lepra blanca. ncúsia. pl. idem. • ncúangúí. pl. idem.

vitiliginosus. (a.m.) múcúa ucúsia. • múcúa ncúangúí.

vitiligo. (as.) pleitar con mal pleito. cúfúnda múcanú a múlo. pr. nfundiri mucanú a múlo.

vitilitigator. el pica pleitos embrollador. múcúa múcanú a mu&.

vitio. (as.) cubhanga úi. pr. npanguiri úi. • cúolessa. pr. ngolesse.

vitiose. ÿaqúiuúmba méno qāqúÿ. • jaúÿ.

vitiositas. (tis.) ndumbiri lua undima.

vitiosus. (a.m.) qāúí. pl. ia&. • qúia undima. pl. ia&.

vitio vertere aliquid. attribúir a mal. culozela cúi. pr. ndozèle cúi. • cussecúela múÿ. pr. nssecúelele múÿ.

vitis. (is.) vid. • mússinga a vúa. pl. mi&.

vitium.¹ (ÿ.) qúiuumba meno quiaqúÿ.

vitium.² peccado habitúal. qúiffú qúiaqúÿ. pl. iffú iaqúÿ.

vitrum. (i.) vidro. ndiri a mengúela. • a vidro.

vitta. (a.) *velo de cosa sacra.* lúúngú lua qúiuma qāúqúissi.

vittatus. = vilatus sic. (a.m.) qāúngua ia lúúngúlúa uq[ui]ssi.

vitúlús. (i.) *bezeno.* múana angombe. pl. ana angombe. • *etúsa ria ngombe.* pl. matúsa mang&.

vitúperabilis. (e.) qúifúéne culebhoca. pl. ifúene &.

vitúperatio. (onis.) lúlebhola. pl. tú&. • *elebho.* pl. malebho.

vitúperator. (oris.) múlebhori. pl. a&. • *mucua elebho.* pl. acúa mal&.

vitúperiúm. (y.) *elebho.* pl. mal&.

vitúpero. (as.) *cúlebhola.* pr. ndebhoéle.

viúacitas. (tis.) *uzingú.* pl. idem.

viúariúm. *viúar.* etuele la nbizi. pl. mat&.

viúax. (acis.) *qúe viúe.* múzingú. pl. a&.

viúidus. (a.m.) *cosa viúa con vigor.* qúiatúa. • *qúeqúia icala vuluaco.* pl. queia icala &.

viúo. (is.) *viúir.* cuzinga. pr. nzingúiri. • *cúicala maýo.* pr. iquézi &.

viúús.¹ (a.m.) *qazinga.* pl. iaz&. • *qāmúzingú.* pl. ia&.

viúús.² *que mana como agúa viúa.* pl. maza ma qúizingui.

vix. *a penas.* ncúncú cúbhenda fiqúe. • *bhaquí.*

vixosus. (a.m.) *nzonzi.* • *nzonzanga.* pl. idem. • *quianzonzi.* pl. iz[&].

viceratio. (onis.) lúélo lua ibhúa.

viceratus. (a.m.) *qāela izóca.* pl. ia&.

vicero. (as.) *hazer llaga.* cuicala ibhúa. pr. iquézi &. • *cúela qúizocola.* pr. nguelele qúizocola.

vicus. (eris.) *llaga de la bocca.* qúibhoçi qúia múnúa.

vicús. (eris.) *quizóco.* pl. izoco. *scāndo apostema.* • (dtr.) *qúiuimba.* pl. iú&.

vicús tangere. *traer a la memoria la cosa pasada q[ue] da pena.* cútondacana. pr. ntondaqúéne.

vlex. (icis.)

vllus. (a.m.) *algúno.* onzo. pl. idem

vlna. (a.) *labrazada medida de los brazor.* múti a cútamiquína. pl. miti &.

vltimus. (a.m.) *postrero.* qúiansúqúinina. • *qānsúqúissilú.* • *qúiaqúilandila.* • *quinsúma qúiansúquissilú.* pl. insúma &.

vltio vide undiota.

vltor. (oris.) *vengador.* **vid.** **vindicator**

vltra. *allende.* esimúrina. • *múnaessimú.* dtr *tíim de flúminib.*

vltro. *spontaneam[en]te.* ùanssia moio.

vltro citroqúe. *de una parte ó otra.* iocú iocú. • *iacúcú iacúcú.* • *senocú senocú.*

vltroneús. (a.m.) *de buena gana.* qúianssia moio iambóte. pl. ianssia&.

vlúa. (a.) *hierba que naçe en el agua. ./.* *la oúa.* • *múumbú.* pl. idem.

vlula. (a.) *aúeconoçida.* ndúa. pl. idem. • *nbúlúcóco.*

vlúlo. (as.) *aúllar los lobos.* o, múgeres. *cuboquíana.* pr. nboquíanini.

vlúlulatús. (us.) *el aúllido de lobos.* *luboquíanu.* • *quíboquíanu.*

vmbella. (a.) *el sombrero para hazer sombra.* *ncúmbi amúini.* • *quílembeca.* pl. ilembeca.

vmbilicús. (ci.) *el ombiligo de aīal.* *múcúmiba.* pl. mi&. *noti nominare inter mulieres.*

vmbo. (onis.) *la coppa del broqúel.* econzo ria ncúbú. pl. ma&.

vmbra. (a.) *sombra.* qúini. • *quilembeca.* pl. il&. *hoc vltm. dtr solum de inanimatis.*

vmbraculum. (i.) *que haze sōbra.* quilembeca. pl. ilemb&.

vmbratilis. (e.) *cosa umbrosa.* qāúúa quilembeca. • *qāicala quilembeca.* pl. ia&. • *quíanpebho.* pl. ia&.

vmbratilis arbor. *m'ti anpebho.* pl. mi&.

vná. (i.) *bhamosi.* • *nfúlú i moçi.*

vnanimis. (e.) *cosa concorde.* qúia m'tima umosi. • *qānsia moio emoçi.* • *qúia mica miambúa.* pl. ia&.

vnanimitas. (tis.) *uniformidad.* nssia moio emoçi. • *umica miambúa.*

vnanimiter. *ñanssia moio emoçi.*

vncia. (a.) *onza.* qúicúncú quíecúmi ia iole múna. • *quízongúelúa qúialúcúa bholibra.*

vncinúli. (orúm.) *corchetes o las hembras de las manos del libro.* pl. nsabi za maliúro.

vncó. (as.) *tomar o asir con garfios.* cúlóa ia lúngóa. pr. ndoéle ia&.

vncio. (onis.) *loèco.* pl. toeco. • *lúcúngú.* pl. tú&.

vncior. (oris.) *el q[ue] unta.* moeqú. pl. oeqú. • *mucúngú.* pl. acúng&.

vncúm. (i.) *pedazo de cosa grassa.* quíebebe qa mazi. pl. iebebe.

vncus. (a.m.) *cosa untada.* qāoecúa. • *qacúngúa.* pl. ia&.

vncus. (ci.) *el garfio.* lúngóa. pl. tú&.

vnda. (a.) *ola.* ebhúcú. pl. mabh&.

vndabundus. (a.m.) *que haze olas.* qāicala mabhúcú. pl. ia&.

vndatim. *de ola en ola.* múmabhúcú ia mabhúcú.

vnde. *donde.* cúebi. • *iacúebhi.* *hoc sunt interrogatiúa: narratiúum vero* (dtr.) *cúná.*

vndecies. *11 vezes.* ncúnú icumi io moçi.

vndecim. *onze.* cúmi a químoçi.

vndecimus. (a.m.) *quíecumi ia qúí&.*

vndecúmque. *donde quiera q[ue].* conzo conzo. • *bhonzó bhonzó.* • *cúma ia cuma onzo.* • *bhuma ia bhuma onzo.*

vndeni. (*a.a.*) **de 11 en onze.** ecúmi io moçi o moçi.
vndenonagesies. **89 vezes.** ncúnbú lúnána lúancama ie úúa. *et parriformiter formantur in precedentibus*
vndenonagesimus. (*a.m.*) **89 in ordiue.** qālunána lúancama ie úúa.
vnde nonaginta. **89.** lunana lúancama ie úúa.
vnde octoginta. **79.** lúsambúari lúancama ie úúa.
vnde quadraginta. **39.** macúmatatú ie úúa.
vnde quinquaginta. **49.** macúma ia ie úúa.
vnde septuaginta. **69.** macumasambanú ie úúa.
vnde sexaginta. **59.** macúmatanú ie úúa.
vnde triginta. **29.** macúmole ie úúa.
vnde viginti. **dies ÿ núdeúe.** ecúmi ie úúa.
vndinagas. (*a.m.*) **que anda por las olas.** quícangúéla mabhucú.
vndiqúe. **en todas partes.** bhonzo bhonzo. • lúeca ia lúeca. • conzo conzo conzo.
vndo. (*as.*) **hazer olas.** cubhanga mabhucú. pr. npangúiri &.
vndosus. (*a.m.*) **lleno de olas.** quína mabhucú múcútú. pl. ina&.
vnguen. (*inis.*) **el unto.** mússúnzú a mazi. pl. mi&. • quíebebe qā mazi.
vnguentarius. **vendito vng&.** mucua iúqúilúa. pl. a&. • quíumbisa quíiúquilua. pl. is&.
vnguentum. (*i.*) quíiúquilua. • quíiúquilúa quiansunga. pl. iúqúil&.
vngúculus. **vúa peqúeña.** quízála zála.
vngúis. (*is.*) **vúa.** luzála. pl. nzála.
vngula. (*a.*) **cosa con vúas.** quíaúú a nzála.
vngúo. (*is.*) **untar.** coéca mazi. pr. ioeqúele mazi. • cúcúnga mazi. pr. ncúngúiri mazi.
vnice. npandúla. • caca caca.
vnicolo. (*oris.*) **de un color.** qālúçe lúmoçi lúeteqúe. • quíeteqúe ri moçi. pl. ia&.
vnicornis. (*is.*) **añal de un cúerno solo.** nbembe. pl. idem.
vnicus. (*a.m.*) **solo ÿ singúlar.** químoçi caca. • químoçi toca. • quúimoçi.
vniformis. (*e.*) **de una forma.** qāmúaná úmoçi. pl. ia&.
vniformitas. (*tis.*) lúfúanánu. pl. tú&. • lúambirilú.
vniformiter. ialufúanánu.
vnigena. (*a.*) **de un solo genere.** qāmússengo úmoçi. pl. ia&.
vnigenitus. (*a.m.*) múana úmoçi. pl. ana&. • muána aquícamba.
vnio.¹ (*onis.*) **union.** lubundacanú. pl. tú&.
vnio.² (*is.*) **ayuntar.** cúbúndaquésa. pr. nbundaquésse. • cúzonzeca. pr. nzonzequéle. • cúcútaquésa. pr. ncútaquésse.
vnitas. (*tis.*) úmoçi. pl. idem. • unpandúla.
vniuersalis. (*e.*) quíecanda. pl. ie&.
vniuersaliter. (*a.*) ÿonzo. • moçico. • quícúla

múna a onzo.
vniúersitas. ncútacani a úma iaonzo. • ÿonzo.
vniúersus. (*a.m.*) quíaquíonzo. pl. ia&.
vniúocus. (*a.m.*) ezina ri moçi ria sinsaquésa iuma ia ingú. pl. ma&.
vnoculus. (*a.m.*) **de un ojo.** lúsontorio. • quífua risso. pl. if&.
vnus. (*a.m.*) quíimoçi.
vnúsquisque. **cada uno.** onzo onzo. • cada múntú.
vobiscum. **con vosotros.** ienú.
vocabulariúm. (*ÿ.*) riúulú ria mazina ia mambú. pl. maúúlú &. • quítangúilua qā mazina. pl. ia&.
vocabulum. **vid. verbum, sup**
vocalis. = littera. = ./[ue] per se sonat. esóna ria mungúa quéna. pl. ma[&].
vocatio. (*onis.*) **llamamiento.** lútélo lúanbila. pl. tú&. • nbila.
vocatiúúscasus. etucú ria múnbila nbila. pl. ma&. • múnbila nbila. pl. amin&.
vocator. (*oris.*) **llamador.** quítela nbila. pl. itela nbila.
vociferão. lúbhoquíanú. pl. tú&.
vociferor. (*aris.*) **gritar múcho.** cúboquíána. pr. nboquíanini.
voco. (*as.*) **llamar.** cútela nbila. pr. ntelele nbila. *scādo nombrar.* • (*dtr.*) cúsungúla. pr. nsúngúiri. • cúte zina. pr. ntele zina. *q[uan]dō scāt imponere nomen.* • (*dtr.*) cúlúca ezina. pr. ndúqúí zina.
vola. (*a.*) **palma de la mano.** nbanzangala a coco. pl. idem.
vola pedis. **la planta del pie.** nssi a quítambi. pl. idem.
volatilis. (*e.*) quífúéne cúúúmúca. • quíúúmúca. pl. iúúú&.
volatus. (*us.*) búelo. lúúúmucú. pl. tú&.
volu.¹ (*as.*) **volar.** cúúúmúca. pr. núúmúqúini. • cuúúbha mabhe. pr. npuhiri male.
volu.² (*ús.*) **querer.** cúzóla. pr. nzolele.
volu bene. **bien querer.** cúzolela úóte. pr. nzoléle úote.
volu male. cuzolela úi. pr. nzoléle úi.
volubilis.¹ (*e.*) **que se puede bolúer.** quífúéne cubhilúlúa. • muntu anpiabhiani. pl. ant&.
volubilis.² **hombrecillo.** muntu nana. • múntú a múnsseconsoco. pl. antú&.
volubilitas. unsseconsoco. pl. idem. • lússecozióco. pl. tú&.
volúbiliter. ialussecozioco.
volucer. (*is.*) núni. idem.
volucripes. (*edis.*) **legero de pies.** qāniangúca malú. pl. ia&. • múcúa músúalú. pl. acua&.
volúmen. (*inis.*) riúúlú. pl. ma&.
voluntarie. ianssia moio. • múnssia moio.
voluntariús. (*a.m.*) qānsia moio. *si scēt hoïem*

pprie vol[u]ntis. • quianssiandi a moio. pl. ia&. **voluntas.** (*tis.*) nssia moio. pl. idem. **voluo.** (*ús.*) *boluer.* cússandúmúna. pr. nssandúmúni. *q[uan]do scāt voluere libros.* • (*dtr.*) cutanga azai aengúí. pr. ntanguiri &. • cutanga mariúúlú ia mariúúlú. pr. &. **volúptas.** (*tis.*) *deleite.* lútómo. pl. tú&. **voluptor.** (*as.*) *rebolcarse los aiales.* cúilengomonanga múnso. pr. ilengomúenengúe &. • cúissa múnso. pr. issiri múnso. • cúilengomono munsobo. pr. ilengomoene munsobo. *ubi nota q[uan]d[o].* • culengomona. pr. ndengomúene. *sit actiúum adde trm vt sue. cuilengo [?].* • **voluptúariús.** (*a.m.*) qālútómo. *meliús.* • qúina lútómo. pl. ina&. **volúptúosus.** (*a.m.*) *deleitoso.* qúina lútómo. pl. ina&. *scāndo hoiem deditúm voluptatibus.* • (*dtr.*) qāibhána mótótómo. pl. ia&. **volutabrúm.** (*i.*) *rebolcadero como de púercos.* eoelelangúlú. pl. maoelelangulu. **volútatim.** iansobo. *nsobo scāt lutum et limúm.* • iacúilengomananga múnso. **volutatus.** (*us.*) *aq[ue]lla obra de &.* lúilengomono lúa nsobo. **vomax.** (*acis.*) *que mucho vomita.* mucua cúlúcanga. pl. acúa&. • qāmúndúqúila. • qúiluca bhobho bhobho. • caquíúúndila cúlúcaco. pl. cāi&. **vomex.** (*icis.*) *apostema putredinis.* qúibhúa qúibhóma mengacana túfina. pl. ibhua&. **vomitatio.** = vel vomitio. lúlúcú. pl. tú&. *meliús cúlúca.* **vomitoriús.** (*a.m.*) *para hazer vomitar.* qúilongúianú qúiacúlúqúissa. pl. ilong&. **vomo.** (*is.*) cúlúca. pr. ndúqúiri. • cúlúqúissa. pr. ndúqúissi. *q[uan]d[o] pprie scāt prouocare vomití&.* **voracitas.** (*tis.*) lúminú. pl. tú&. • cúminamina. **voraciter.** iacúmina mina. **voraginosus.** (*a.m.*) qamina mina. **vorago.** (*inis.*) *tragadero.* luriminú. • lúminú. pl. tú&. *meliús.* • emina mina. pl. ma&. **vorax.** (*acis.*) *qué traga múcho.* qúiemina micabica. • qúiemina micambúla. pl. ie&. **voro.** (*as.*) *tragar.* cúmina. pr. nminini. *qdo scāt deglutire aliquid abs que masticando.* • cúmina múcúlungunzú. *vel.* • cuminanssúbhila. pr. nminini. **vortex.** (*icis.*) *remolino.* qúincúmba. pl. i&. **vid.** **vertex** **vos.** enu. **vota.** = concipere. = /. *facere.* *hazer votos.* cubhanga túucaniqúinú. pr. nbangúiri túc&. **votiúús.** (*a.m.*) *cosa de voto.* qālúcaniqúinú. pl. ia&.

votúm. (*i.*) lucaniqúinú. pl. tú&. **voúeo.** (*es.*) *hazer voto.* cubhanga tucaniqúinú. pr. npangúiri &. **vox.** (*cis.*) *voz.* ndinga. pl. idem. *qdo dtr de inanimatis.* • (*dtr.*) ezu. pl. mazú. **vrbané.** *urbanam[en]te.* ieqúifúca. • iaúissiúifúca. **vrbanús.** (*a.m.*) qúiaqúifúca. • qúiamúcúa quifúca. pl. ia&. **vrbs.** (*bis.*) *ciúdad.* nbanza. pl. idem. **vrcedo.** *que madura de arboles ò plantas.* lúoco lúa m'ti iaicúnúa. pl. tuoco&. • essóle. pl. masole. *hoc pprie refertur ad sata.* **vrceolus.** (*i.*) *agúamanil.* ndiri a maza ma moco. pl. idem. **vrceus.** (*i.*) *jarro.* jarro a mútoto. **vreo.** (*es.*) *qúemarse.* cúbhia. pr. npýri. *intransitiúé.* • cúyama. pr. ngúiamini. *et qdo reflectit actioēm in seipsum.* • (*dtr.*) cúiioca. pr. jjoqúele. **vrgeo.** (*es.*) *constreñir.* cúcamica. pl. ncamiqúini. **vrina.** (*a.*) pl. mazene. *caret sing: caúendum inter múlieves.* **vrna.** (*a.*) *lugar adonde se gúardan los guessos de múertos.* elundila ibhissi afú. pl. ma&. **vro.** (*is.*) *qúemar.* coca. pr. ioqúele. • cubhica túbhia. pr. npiqúiri túbhia. **vropigiúm.** (*y.*) *becco o rostro de aúe.* qúizozo. pl. izozo. **vrusus.** = et vrsa. = orsso. ngo. pl. idem. • ngo anssenze a ngo. **vrtica.** (*a.*) *rinssansa.* pl. manssanza. *in singulare rinssansa. sed raro.* • ebócanca. pl. mabóca anca[r]. *sing ebócanca.* **vsitar.** (*aris.*) *usar.* cúcúlúca. pr. icúlúqúiri. • cúcúlúqúiana. pr. iculuqúianini. **vsitatio.** (*onis.*) lúicúlúqúianú. pl. tú&. **vsitatus.** (*a.m.*) qāicúlúca. • qāicúlúqúianúa. pl. ia&. **vspiam.** *en algún lúgar.* bhúnfúlú onzo. **vsqúam.** iabhúnfúlú onzo. **vid.** **vspiam** {hiérarchie} **vsqúe.** *hasta.* iasúmba. • súbba. **vsqúe adeo vt.** *en tanto grado q[ue].* bhengui bhengúí. **vsqúe adhúc.** *hasta aqui.* iabhaba. • súbba ia bhabha. **vsqúqúo.** *hasta qúando.* súbba ia bhebhi. • iamúnqúia qúitandú. • iabhhebhi. **vstio.** (*onis.*) *obra de qúemar.* loco. pl. toco. • lúbhicú. pl. tú&. **vstor.** (*oris.*) *el qué qúema.* moqúí. pl. oqúí. • múbhiquíí. pl. a&. **vstúlatús.** (*a.m.*) *cosa chamúscada.* • *abrúscata en la olla.* v.g.

quíacua múúúbhúla. pl. ia&
 qāocúa múbhúbhúlú. pl. ia&
 qāfúmpúca. pl. ia&
vstulo. (*as.*) *chamúscar.* coca múbhúbhúlú. pr.
 ioqúele múbhú[&]. • cúaúla. pr. ngaúiri. •
 cífúmpula. pr. nfumpúiri.
vsuariús. (*a.m.*) *cosas vsuales.* quíaicúlúcúa. •
 qāicúlúquíanúa. • qālúicúlúquíanú. pl. ia&
vsúcapio. (*onis.*) *possession continúada.*
 quíiazingúila cúúúú. pl. ia&. *si est verbum.*
 (*dtr.*) cúúúa quítandú. pr. núúiriq&
vsufructuariús. (*ý.*) quíiúúanquele. pl. iúú&. •
 múúúíanquele. pl. a&. *aminúúanquele vel*
aúúíanq&.
vsura. (*a.*) nboco. pl. idem.
vsurarius. (*a.m.*) *qué tiene uso de algúna cosa.*
 ona úa icúlúcaquíúma. pl. ana.
vsurariús. *usurero.* múcúa nboco. pl. a&
vsúrpo. (*as.*) *usurpar loageno.* cúcancaména.
 pr. ncancaméne. • cúúa. pr. jiri. *ve ngúýri.*
vsus. (*us.*) *uso.* lúicúluquíanú. • lúicúlúlú. pl. tú&
vsúfructus. (*us.*) lúbhúú lua nbongo. • múqué
 icunúaco. pl. tú&. *meliús.* • lúbhúú lua nquele.
 pl. tu&
vsúúenire. *súceder.* cùumoneca. pr.
 nmonequéne.
vt. *adius para q[ue].* químú. • quínúmbale.
vtcúmqué. *como quíera qué.*
 múnacúbhobhobho. • munacúnambho.
vter. (*tris.*) *el odre.* quíilecúa quía mucanda
 anbizi. pl. ilecúa&
vtér. *uno qualquíera de dos.* omoçibhana ole.
vterini fratres. pl. npangúi za quíiúúmú
 quíimoçi. • pl. npangúi za ngúri imoçi. •
 quíissangúila ngúri. pl. issang&
vterinus. (*a.m.*) qaquiúúmú. pl. ia&
vterque. = aque. = úmq[ue]. *entrābos.* adióle. •
 iona iona. • iona ioáca. &
vterus. (*i.*) *ventre.* quíiúúmú. pl. i&
vti aliquo valde familiariter. *tener múý*
estrecha amistad con alguno. cúambirila
 bhengúi bhengúi ia múntú. pr. iambiriri &
vtibilis. *cosa q[ue] se usa.* qāfúíanúa cúicúlúcúa.
 pl. iaf&
vtilis. (*e.*) quíiansúcú. pl. iansúcú. • quíiúma
 quituca nsúcú. pl. iú&
vtiliter. iansúcú.
vtique. *ciertam[en]te.* munaquíieleca.
vtor. (*eris.*) *usar.* cúicúluca. pr. icúlúquíiri. •
 cúicúlúquíana. pr. iculúquíanini. *adde ýa ante*
trūm.
v.g.
vtor libris. icúlúquíanini ýa ma riúulu.
vtor fruor. *usar alguna cosa gozādo della.*
 cuicúluca quíiúma ia cúmhe quétaquio. pr.
 icúlúquíiri quíiúma &

vtpote.
v.g.
assi como. & cati cati o ubho.
vtrimqué. *de ambas partes.* iocú iocú. • otúéca
 a tole.
vtrobique. *en ambas partes.* múna túéca tole. •
 iacúna iacúna.
vtrolibet. *en qualquíera p[ar]te de las dos.*
 conzo oúcúina. • bhonzo oúbhena.
vtroque versum. *hazia ambas las partes.*
 iacuna iacuna.
vúa. (*a.*) idem.
vúa apum. *enxambre colgado de arbol.* nssensa
 anhosi. • quíintúngúila quíanhosi.
vúlgaris. (*e.*) *cosa común.* quíecanda. •
 qāmússa. pl. ia&. • quéqāúmoçico. pl. quéia&
vulgariter. quiculú.
vúlgatio. (*onis.*) lúcaú lua nssangú.
vulgo. idem. *vel una úabhobhúa.*
vúlgo. (*as.*) *diúúlgar.* cussamuna. pr. nssamúini.
meliús. • cútúmbúla. pr. ntúmbúiri. • cúzaissa o
 mússa. pr. nzaissi&. • cúcaa nssangú. pr.
 ncaairi &
vulgúíagus. (*a.m.*) *cosa que anda por el púeblo.*
 qāmaúúngú vúngú ma mússa. pl. ia&
vúlgúm. (*i.*) *el púeblo.* mussa. pl. missa.
vúlneratio. (*onis.*) lúlú. • lútendo lua macamba.
 pl. tútendo tua macamba.
vúlnero. (*as.*) *llagar hiriendo.* cussa macamba
 macamba. pr. nsiri mac&. • cutenda macamba.
 pr. ntendele ma&
vúlnificus. (*a.m.*) *que haze llagas.* quíilúéca
 íbhua. pl. il&. • quítendu macanbha.
vúlnús. (*eris.*) *llaga.* ecamba. pl. mac&. •
 quíbhua. pl. íbh&
vúlnusculum. quíbhúa qā lúelo.
vúlpecúla. (*a.*) quínbulu nbúlú.
vúlpes. (*is.*) *rapoza.* • *zorra.* nbúlú.
vúlpinaris.
vulpinor. (*aris.*) *dtr a vulpe quo nullum aīal*
fraudentior. • *engañar.* cubhucúmúna. pr.
 npúcúmúini.
vulpínús. (*a.m.*) qanbúlú. pl. ia&
vultuosus. (*a.m.*) *con cara seuera &.* qāimpele
 quéça ia lúçe. pl. ia&
vúltur. (*ris.*) *el búýtre.* núni a quíria maúimbú.
eúimbú scāt cadaúer. sed alg[uan]d[o] tribúitr
viúentibus.
vultus. (*us.*) *cara.* luçe. pl. túçe.
vúlua. (*a.*) *uentre.* quíiúúmú. • pl. miria. *caret*
sing.
vxor. (*oris.*) *múger casada.* múcaça. pl. acaçi. •
 ntungui. *q[uan]do cōpetit et viro.*
vxorcúla. (*a.*) ncasi casi. pl. id. • quíicasi casi. pl.
 i&
vxor ufú. *manceba.* múqúentú aicala bhúlongo

lua lúi. • ezúmba ria ncúncú longo. pl. ma&. *vxor cōemptone. mater familias.* • m[ú]q[úen]tú üanbutecanda. pl. a&.
xeniolum. qúinfúta nfúta. pl. inf&. • qúiondo qúia lúélo.
xeniúm. (*y.*) *un presente.* • ò regalo. nfúta. pl. idem. • qúiondo. pl. io&.
xenodoliúm. (*y.*) *hospital. elecanzenza.* pl. malec&. • *essonganzenza.* pl. ma& batulu.
xenoporocaús. *el huesped q[ue] recibe .* múntambúla nzenza. pl. amin&.
xýlorassia. (*a.*) *canela.* idem.
zelo. (*as.*) *aúer zelos.* cúúúa qúinpala. pr. núúiri qúinpala. • cúicala múqúrinpala. pr. iquézi múq&.
zelotes. (*a.*) *zelator.* múcúaqúinpala. pl. a&.
zelotýpa. (*a.*) *muq[uen]tú üa múcúa qúinpala.* pl. aqentu &.

zelotýpia. *zelos.* qúinpala. pl. in&.
zelotýpús. (*pi.*) *mucua qúinpala.* pl. a&.
zelús. (*i.*) qúinpala. pl. in&.
zinziber. (*ri.*) *gengibre.* nzibre. • lúlúngú luanpútú. pl. tú&.
zizania. *nssongombra. loliúm.* • npembianúile. pl. idem. • ncúecúe. pl. idem.
zodiacús. (*ci.*) *lúzingú lúezúlú.* • mússinga ezúlú. • nponda ezulú.
zona. (*a.*) *çinta.* nponda. pl. id.
zopýritalentum. *est proúerbiúm de eo qúi se ladit utalýs benefaciat.* • nganga eúcaibandú eqúandi qúia mana o mútú.
zoticús. (*a.m.*) *a zõe vita. zoticús vitalis.* • qúia qúizingú. pl. ia&. {notes}
zýthum. (*i.*) *cerúeza de trigo o çeúada.* malaúú maúfúna. • vffúna.